

Eingereicht von:
Begleitung:

Petra Köhli & Andrea Tomaschett
Dr. phil. Markus Matthys

Abgabedatum:

10. Januar 2011

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit beinhaltet eine vergleichende Fallstudie zum Thema gelingende Integration von Kindern mit Asperger-Syndrom an der Regelschule im Kanton Aargau. Ausgehend von der Fragestellung, welche Rahmenbedingungen und Faktoren die schulische Integration von Kindern mit Asperger-Syndrom in die Regelschule begünstigen, wurden problemzentrierte Leitfadeninterviews mit Lehrpersonen, Heilpädagoginnen / Heilpädagogen, Assistenzpersonen und Eltern durchgeführt. Ziel der qualitativen Auswertung war, die Sichtweisen der Befragten miteinander zu vergleichen und sowohl die fördernden als auch hemmenden Faktoren zu erheben. Dabei wurde festgestellt, dass eine positive Haltung gegenüber der Integration eine Grundvoraussetzung ist. Diese muss von einer gesamten Schule getragen werden. Eine enge Zusammenarbeit zwischen den betroffenen Lehrkräften und dem Elternhaus begünstigen den Verlauf einer Integration. Auf der Ebene des Unterrichts sind klare Strukturen nötig, damit sich Kinder mit einem Asperger-Syndrom im Schulalltag zurechtfinden. Die Ressourcen des Kantons für eine zusätzliche Betreuung und Unterstützung müssen sinnvoll genutzt und an die Bedürfnisse des Kindes angepasst werden.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	6
1.1 Vorverständnis.....	6
1.2 Forschungsinteresse	6
2. Fragestellung und Zielformulierung.....	8
2.1 Fragestellung.....	8
2.2 Zielformulierung / Vorgehen	8
3. Theoretische Grundlagen.....	9
3.1 Autistisches Spektrum	9
3.2 Asperger-Syndrom	10
3.3 Theory of Mind.....	13
3.4 Integration.....	15
3.5 Integration von Kindern mit Asperger-Syndrom in die Regelschule	16
3.6 Integrative Schulung im Kanton Aargau.....	17
4.1 Qualitative Sozialforschung.....	19
4.2 Forschungsstrategie	20
4.3 Forschungsmethoden.....	20
4.3.1 Erhebungsverfahren: Problemzentriertes Interview	20
4.3.2 Aufbereitungsverfahren: Wörtliche Transkription	22
4.3.3 Auswertungsverfahren: Qualitative Inhaltsanalyse	22
4.4 Forschungsfeld	23
5. Datenerhebung und –aufbereitung.....	24
5.1 Forschungsfeld / Fallbeschreibungen	24
5.2 Erstellen des Interviewleitfadens.....	25
5.3 Durchführung der Interviews	26
5.4 Transkription.....	26
6. Datenauswertung	28
6.1 Qualitative Inhaltsanalyse	28
6.1.1 Haupt- und Unterkategorien	28
6.1.2 Kodierleitfaden.....	29
6.1.3 Kodierung	30

7. Zusammenfassende Darstellung der Daten	32
7.1 Fall 1	32
7.1.1 Zusammenfassende Aussagen der Mutter	32
7.1.2 Zusammenfassende Aussagen der Lehrperson	35
7.1.3 Zusammenfassende Aussagen der Assistenzperson	38
7.1.4 Zusammenfassende Aussagen der Schulischen Heilpädagogin / Kindergärtnerin	42
7.2 Fall 2	45
7.2.1 Zusammenfassende Aussagen der Mutter	45
7.2.2 Zusammenfassende Aussagen der Lehrperson	48
7.3 Fall 3	51
7.3.1 Zusammenfassende Aussagen der Mutter	51
7.3.2 Zusammenfassende Aussagen der Lehrperson	52
7.3.3 Zusammenfassende Aussagen der Schulischen Heilpädagogin	55
7.3.4 Zusammenfassende Aussagen der Assistenzperson	57
8. Vergleich und Interpretation der Ergebnisse	60
8.1 Fall 1	60
8.2 Fall 2	66
8.3 Fall 3	73
8.4 Gegenüberstellung der drei Fälle	77
9. Diskussion der Ergebnisse	81
9.1 Erkenntnisse in Bezug auf die Fragestellung	81
9.2 Beantwortung der Fragestellung	83
9.3 Weiterführende Fragestellungen bzw. Forschungsthemen	84
10. Reflexion	85
11. Schlusswort	86
Literaturverzeichnis	87
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	90

Anhang	91
A1 Interviewleitfaden Lehrperson	91
A2 Interviewleitfaden Schulische Heilpädagogin / Assistenzperson	93
A3 Interviewleitfaden Eltern	95
A4 Einwilligungserklärung	97
A5 Kodierleitfaden	98
A6 Kodierung / Fall 1: Interview Mutter	103
A7 Kodierung / Fall 1: Interview Lehrperson	110
A8 Kodierung / Fall 1: Interview Assistenzperson	118
A9 Kodierung / Fall 1: Interview Schulische Heilpädagogin / Kindergärtnerin	124
A10 Kodierung / Fall 2: Interview Mutter	130
A11 Kodierung / Fall 2: Interview Lehrperson	138
A12 Kodierung / Fall 3: Interview Mutter	143
A13 Kodierung / Fall 3: Interview Lehrperson	147
A14 Kodierung / Fall 3: Interview Schulische Heilpädagogin	152
A15 Kodierung / Fall 3: Interview Assistenzperson	158

Verweis: Die vollständigen Transkriptionen befinden sich auf der beigelegten CD.

1. Einleitung

In der folgenden kurzen Einleitung wird das Vorverständnis geklärt und auf das Forschungsinteresse der beiden Autorinnen eingegangen.

1.1 Vorverständnis

Seit einigen Jahren steigt die Anzahl der integrativ geführten Schulen im Aargau stetig an. Seit dem Schuljahr 2010/11 haben 194 Gemeinden auf die integrative Schulung (IS) umgestellt, zwischen 2011 und 2014 werden es über 200 sein. Nur gerade 15 Gemeinden haben die Einführung zurückgestellt oder nicht vorgesehen und bleiben beim Modell „Kleinklasse“. Diese Umstellung ermöglicht, Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten oder Verhaltensauffälligkeiten in Regelklassen zu fördern. Mit der Einführung von IS und den damit verbundenen optimierten Rahmenbedingungen wird es aber auch immer mehr Kindern und Jugendlichen mit einer Behinderung oder einer erheblichen Beeinträchtigung möglich sein, eine Regelschule zu besuchen. Denn laut Schulgesetz des Kantons Aargau können Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen, für die der Besuch des Unterrichts mit geeigneter Unterstützung möglich und vertretbar ist, auch in Regelschulen angemessen gefördert werden. Dank den unterstützenden Massnahmen im Einzelfall (UME) können demnach auch Kinder und Jugendliche mit einer Beeinträchtigung aus dem autistischen Spektrum, insbesondere dem Asperger-Syndrom, integrativ geschult werden. Diese gesetzliche Grundlage bedeutet jedoch für die betroffenen Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen / Heilpädagogen eine weitere Herausforderung im Bereich der integrativen Schulung. Der Umgang mit den individuellen Besonderheiten eines Kindes mit Asperger-Syndrom, als auch mit seinen Schwierigkeiten auf den Ebenen Kommunikation / Interaktion, bedürfen eines fachspezifischen Wissens. Zudem werden zusätzliche Unterstützungsmassnahmen benötigt, um solche Kinder entsprechend ihrem speziellen Förderbedarf zu begleiten, zu integrieren und zu fördern. Darüber hinaus müssen die Schulen selbst über angemessene organisatorische Voraussetzungen verfügen und bestimmte pädagogische Grundsätze einhalten.

1.2 Forschungsinteresse

Durch Vorlesungen im Rahmen des Schwerpunktes PMGB an der HfH Zürich wurde das Interesse der Autorinnen an der Thematik „Autismus“ geweckt. So entstand der Wunsch, ihr Wissen in diesem Bereich anhand der Masterarbeit zu erweitern. Sowohl im schulischen wie im privaten Kontext haben die Autorinnen bis anhin noch keine Erfahrungen mit Kindern oder Jugendlichen aus dem autistischen Spektrum, insbesondere mit dem Asperger-Syndrom, gemacht. Da der Kanton Aargau, in dem beide tätig sind, vorsieht, dass auch Kinder mit einem besonderen Bildungsbedarf in die Regelklassen integriert werden, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie in ihrer weiteren Berufslaufbahn irgendwann einmal ein Kind mit Asperger-Syndrom betreuen werden.

„Es geht nicht darum festzustellen, wie leistungs- und funktionsfähig ein Kind ist, damit es als „integrierbar“ gelten kann, sondern um die Frage, wie eine Schule beschaffen sein muss, damit sie in der Lage ist, ein Kind zu integrieren“ (Bless & Kronig, 2000, S. 3 – 12). Eine sinnvolle Integration eines

Kindes oder Jugendlichen mit Asperger-Syndrom ist somit von verschiedenen Rahmenbedingungen und Faktoren abhängig, die Leistungsfähigkeit einer Schule rückt in den Vordergrund. An ihr wird gemessen, ob eine integrative Schulung möglich ist oder nicht. In Anlehnung an Bless und Kronig stellt sich die Frage, welche Faktoren und Bedingungen eine Integration begünstigen. Diese Thematik soll nun im Rahmen der vorliegenden Forschungsarbeit behandelt werden.

2. Fragestellung und Zielformulierung

Ableitend aus der vorangegangenen Klärung des Vorverständnisses und dem Forschungsinteresse wird die Fragestellung und das Ziel der Arbeit bzw. die Vorgehensweise formuliert.

2.1 Fragestellung

Folgende Hauptfragestellung bildet die Grundlage für die Forschungsarbeit:

Welche Rahmenbedingungen / Faktoren begünstigen die schulische Integration von Kindern mit Asperger-Syndrom in die Regelschule im Kanton Aargau?

Zur Erhebung dieser Gelingensfaktoren stellen sich folgende weitere Fragen:

- Welche Rahmenbedingungen (→ Gesetzliche Grundlagen, Finanzen, personelle Ressourcen) werden vom Kanton für die schulische Integration vorgegeben?
- Inwieweit spielen das pädagogische Konzept einer Schule und die Haltung der Schulleitung/ Lehrpersonen eine Rolle?
- Wie muss der Unterricht aus methodisch-didaktischer Sicht gestaltet sein, damit die Integration gelingt?
- Welchen Einfluss hat die Klassenzusammensetzung? Welche Formen der Kommunikation/ Interaktion wirken sich förderlich aus?
- Welche Formen der Zusammenarbeit unter den betroffenen Lehrpersonen erweisen sich als günstig?
- In welcher Form sollten externe Therapeuten oder Fachstellen miteinbezogen werden?
- Welche Rolle spielt der Einbezug der Eltern / der Familie des betroffenen Kindes?

2.2 Zielformulierung / Vorgehen

Ziel dieser Arbeit ist es, anhand von drei Fallstudien Gelingensfaktoren für eine Integration von Kindern mit Asperger-Syndrom zu erheben. Durch Befragungen mittels problemzentrierter Interviews von betroffenen Lehrpersonen, Schulischen Heilpädagoginnen, Assistenzpersonen und Eltern soll herausgefunden werden, wie gut die Umsetzung schulischer Integration in den jeweiligen Fällen gelingt. Dabei interessieren sowohl die fördernden als auch die hemmenden Rahmenbedingungen und Faktoren. Mittels der qualitativen Inhaltsanalyse werden die Interviews kodiert, ausgewertet und zusammengefasst. Die so gewonnenen Ergebnisse werden untereinander verglichen, interpretiert und, in einen theoretischen Bezugsrahmen gestellt, abschliessend diskutiert.

3. Theoretische Grundlagen

Die Fragestellung beschäftigt sich damit, wie eine schulische Integration für ein Kind mit Asperger-Syndrom gelingen kann. In einem ersten Schritt wird deshalb der Begriff des autistischen Spektrums erläutert und es wird aufgezeigt, wo in diesem Bereich das Asperger-Syndrom eingegliedert werden kann. Zudem wird auf die Kernsymptome des Asperger-Syndroms und auf die so genannte „Theory of Mind“ (ToM) eingegangen, da sie wichtige Faktoren in Bezug auf eine gelingende Integration sind. Als letztes werden der Begriff Integration und dessen Bedeutung für ein Kind mit Asperger-Syndrom sowie die Gesetzesgrundlagen zur integrativen Schulung im Kanton Aargau genauer beleuchtet.

3.1 Autistisches Spektrum

„Die autistische Störung umfasst eine Beeinträchtigung in der Entwicklung sozialer Beziehungen sowie des kommunikativen Austauschs mit anderen Menschen. Dies geht einher mit einer Tendenz zur Einschränkung der Interessen und des Bezugs zur Umwelt“ (Klicpera & Gasteiger Klicpera, 2000, S. 792). Es müssen, nach den derzeitig anerkannten diagnostischen Richtlinien, in allen drei Bereichen deutliche Auffälligkeiten vorliegen. Nur so kann eine Diagnose im Bereich „autistische Störung“ gestellt werden. Diese Störung zieht vielfach Beeinträchtigungen mit sich, die in der gesamten kognitiven Entwicklung anzusiedeln sind. Ein Grossteil der autistischen Kinder ist daher als geistig behindert einzustufen. Ein weiterer Teil gilt als lernbehindert und nur ein kleiner Teil weist durchschnittliche intellektuelle Fähigkeiten auf. Allerdings haben einige der Personen aus dem autistischen Spektrum eine spezielle Teilbegabung, die auch zu herausragenden Leistungen in diesem Bereich führen kann (ebd.).

Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) zeigen bei verschiedenen Kindern unterschiedliche Symptome. Oftmals ist es so, dass sich diese Störungen im Laufe der Entwicklung verändern. Es gibt kein Verhalten, das immer auftritt. Trotzdem sind bei den meisten Personen mit ASS klare Gemeinsamkeiten, wie beispielsweise soziale Auffälligkeiten, feststellbar. Die Schwere der Störungen kann von erheblichen Beeinträchtigungen bis hin zu fast normalem Verhalten, praktisch alles beinhalten. Dies verdeutlicht, dass der Begriff „Autismus“ sehr viele Varianten und Facetten umfasst. Bernard-Opitz nennt fünf verschiedene Störungsbilder, die alle dem Bereich Autismus-Spektrums-Störung zuzuordnen sind:

- Frühkindlicher Autismus, auch Kanner-Syndrom genannt
- Asperger-Syndrom
- Rett-Syndrom
- Desintegrationsstörung
- Unspezifische Entwicklungsprobleme

Der frühkindliche Autismus wird als typische Variante von ASS genannt. Eher selten sind Kinder mit Rett-Syndrom oder Desintegrationsstörungen. Eine leichtere Variante ist das Asperger-Syndrom (vgl. Bernard-Opitz, 2005, S.13 f.).

Abbildung 1: Diagramm Autistisches Spektrum (vgl. Jenny, 2009, Folie 11)

Dementsprechend wird von der „Fachstelle für Autismus“ im Kanton Aargau empfohlen, wo immer möglich, eine Eingliederung in die Regelschule anzuvisieren (vgl. Kapitel 3.6 Integrative Schulung im Kanton Aargau).

Nach heutigem Kenntnisstand sind die Ursachen für Autismus in erster Linie bei genetischen Faktoren zu suchen (vgl. Klicpera & Gasteiger Klicpera, 2000, S. 793). Aber auch ungünstige Umstände während der Geburt und Infektionen während der Schwangerschaft, die das Gehirn des Kindes beeinträchtigt haben, können Ursachen sein (vgl. Attwood, 2005, S. 174).

Es ist wahrscheinlich, dass, namentlich beim Asperger-Syndrom, auch erbliche Faktoren eine gewisse Rolle spielen. So findet man unter den Verwandten von Kindern mit Asperger-Syndrom nicht selten Personen mit ähnlichen Störungen (vgl. DeLong/Dwyer, zit. nach Jørgensen, 2009, S 44 ff.).

Um eine umfassende Diagnose erstellen zu können, sind eine ganze Reihe von Untersuchungen notwendig. Wichtig ist eine Früherkennung, wenn möglich vor dem dritten Lebensjahr. Diese erfolgt mittels strukturierter Beobachtungs- oder Fragebogenskalen. Weiter beinhaltet die Diagnose Explorationen der Eltern und anderer Bezugspersonen, aber auch Verhaltensbeobachtungen. Ebenfalls notwendig sind testpsychologische und körperliche Untersuchungen. Nach der Sammlung all dieser Daten kann eine Klassifikation vorgenommen werden (vgl. Poustka, Bölte, Feineis-Matthews & Schmötzer, 2004, S. 44 f.).

3.2 Asperger-Syndrom

Geprägt wurde dieser Begriff von Hans Asperger, einem Wiener Kinderarzt im Jahre 1944. Ihm war aufgefallen, dass eine Gruppe von Kindern, die in seine Klinik eingeliefert wurden, ähnliche Verhaltensweisen und Merkmale der Persönlichkeit aufwiesen. Er schlug damals den Begriff „Autistische Psychopathen im Kindesalter“ vor. Es ist anzumerken, dass der Ausdruck „Psychopath“ in dieser Zeit, im Gegensatz zu heute, nicht als abwertend empfunden wurde (vgl. Attwood, 2008, S. 16).

Aspergers ursprüngliche Beschreibungen des Asperger-Syndroms entsprechen heute zwar nicht mehr ganz den Kriterien, die einer Diagnose zugeschrieben werden. Aber die Grundzüge seiner Sicht stimmen nach wie vor mit den heutigen Erkenntnissen überein (vgl. Jørgensen, 2009, S. 16).

In beiden derzeit gültigen Klassifikationssystemen wird das Asperger-Syndrom als tiefgreifende Entwicklungsstörung klassifiziert.

ICD-10	DSM-IV
1. Fehlen einer Sprachentwicklungsverzögerung oder einer Verzögerung der kognitiven Entwicklung. Die Diagnose erfordert, dass einzelne Worte im 2. Lebensjahr oder früher benutzt werden.	1. Qualitative Beeinträchtigung der sozialen Interaktion in mehreren (mindestens 2) Bereichen: z. B. bei non-verbalem Verhalten, in der Beziehung zu Gleichaltrigen, in der emotionalen Resonanz.
2. Qualitative Beeinträchtigungen der gegenseitigen sozialen Interaktionen (entsprechend den Kriterien des frühkindlichen Autismus).	2. Beschränkte repetitive und stereotype Verhaltensmuster (z. B. in den Interessen, Gewohnheiten oder der Motorik).
3. Ungewöhnliche und sehr ausgeprägte umschriebene Interessen (ausgestanzte Sonderinteressen) und stereotype Verhaltensmuster.	3. Klinisch bedeutsame Beeinträchtigung in sozialen oder beruflichen Funktionsbereichen.
4. Die Störung ist nicht einer anderen tiefgreifenden Entwicklungsstörung zuzuordnen.	4. Kein klinisch bedeutsamer Sprachrückstand und keine klinisch bedeutsamen Verzögerungen der kognitiven Entwicklung.
	5. Die Störung erfüllt nicht die Kriterien einer anderen tiefgreifenden Entwicklungsstörung.

Abbildung 2: Diagnostische Kriterien bzw. Leitlinien für das Asperger-Syndrom nach ICD-10 und DSM-IV (gekürzt und sinngemäss; vgl. Remschmidt & Kamp-Becker, 2006, S.19).

Die Symptomatik, welche charakteristisch für das Asperger-Syndrom ist, wird in dieser Tabelle anhand der diagnostischen Kriterien dargestellt.

Es wird ersichtlich, dass sich die beiden Diagnosesysteme weitgehend gleichen. Das führt zu folgenden Kernmerkmalen, die auch für eine Integration in die Regelschule von Relevanz sind:

Qualitative Beeinträchtigung der sozialen Interaktion

Oftmals erwecken diese Kinder den Eindruck, dass sie lieber für sich alleine bleiben. Es fällt ihnen schwer, mit Gleichaltrigen zu interagieren und es scheint auch kein Bedürfnis nach mehr Kontakt vorhanden zu sein. Meist ziehen sie es vor, mit jüngeren oder älteren Kindern zu spielen. Sie zeigen auch Auffälligkeiten im Bereich der nonverbalen Kommunikation. Das kann beispielsweise bedeuten, dass sie eine begrenzte Gestik und Mimik aufweisen. Ihre Körpersprache wirkt oft linkisch und unbeholfen. Diese Defizite zeigen sich nicht nur in der eigenen Körpersprache und nonverbalen Kommunikation, es bereitet ihnen auch Mühe, diese beim Gegenüber wahrzunehmen und zu deuten (vgl. Attwood, 2005, S.30 – 33).

Diese Symptome führen zwangsläufig zu Stolpersteinen in der Schulzeit. Dadurch, dass sie nicht an den sozialen Aktivitäten Gleichaltriger interessiert sind, und sie auch nicht wollen, dass sich andere in ihre Aktivitäten einmischen, nehmen sie einen besonderen Platz in einer Klasse ein. Regelmässig

treten Schwierigkeiten auf, wenn es um die sozialen Regeln auf dem Pausenplatz und im Klassenzimmer geht. Das kann für Aussenstehende als unreif im Umgang mit den eigenen Emotionen sowie auch beim Ausdruck von Empathie wahrgenommen werden (vgl. Kapitel 3.3 Theory of Mind). Während der ersten Schuljahre besteht das Spiel noch vorwiegend aus Handlungen, die relativ einfache und klare Regeln haben. Gespräche sind noch weniger von Bedeutung und Freundschaften sind oftmals zeitlich begrenzt. Während das Kind zum Jugendlichen heranwächst, wird seine Umwelt immer komplexer. Freundschaften basieren nun auf komplexen zwischen-menschlichen Bedürfnissen (vgl. Attwood, 2008, S. 19 – 24).

Da sie sich nur begrenzt auf ihre Mitmenschen und soziale Situationen einstellen können, wirken sie oftmals als rücksichtslos und grob. Sie zeigen sich in ihrer Emotionalität qualitativ anders, was aber nicht ausschliesst, dass sie auch durchaus zu tiefen Gefühlsempfindungen fähig sind.

Werden sie ausgeschlossen oder gehänselt, reagieren sie oftmals sehr unpassend und zuweilen aggressiv. Viele wünschen sich aber durchaus soziale Kontakte, wissen aber nicht, wie sie diese angehen sollen (vgl. Remschmidt & Kamp-Becker, 2006, S. 20 f.).

Ungewöhnlich ausgeprägte und spezielle Interessen und stereotype Verhaltensmuster

Wie beim Autismus ist auch das Asperger-Syndrom von diversen zwanghaften Mustern geprägt. Diese drücken sich im Verhalten, Denken und Gefühlsleben aus. Bei schwer behinderten, autistischen Kindern zeigen sich diese Muster vorwiegend im motorischen Bereich, beispielsweise im Hin- und Herschaukeln des Körpers. Beim Asperger-Syndrom äussert sich das Zwanghafte weniger im Verhalten oder der Motorik, als vielmehr im Denken und als Spezialinteressen (vgl. Jørgensen, 2009, S. 55 ff.).

Im Kindergartenalter beginnt das Kind Aktivitäten zu entfalten, die auf Aussenstehende oftmals merkwürdig wirken. Diese Aktivitäten nehmen je länger je mehr Raum ein und das Kind erwirbt ein beachtliches Fachwissen in einem Spezialgebiet, das weit darüber hinausgeht, was Kinder im gleichen Alter über ein Thema wissen. Bedingt durch den Umfang, den dieses Fachwissen annimmt, bleibt wenig Raum für die anderen vielseitigen und altersgemässen Interessen übrig. Diese „Spezialinteressen“ sind eine charakteristische Eigenschaft von Kindern mit Asperger-Syndrom (vgl. Jørgensen, 2009, S. 41 – 44). An sich ist es nichts Ungewöhnliches, wenn ein Kind ein ausgeprägtes Interesse hat. Der Unterschied zwischen normal und exzentrisch besteht aber eindeutig darin, dass dieses Thema die Gespräche der Betroffenen vollkommen beherrscht (vgl. Attwood, 2005, S. 107). Derart ausgeprägte Interessen können eine Integration erschweren. Ein Kind wird dadurch anfällig für Hänseleien durch andere Mitschüler, da diese Interessen nicht geteilt und auch nicht nachvollzogen werden können. Zudem dürfte die Zeit, die für das Spezialgebiet aufgewendet wird, das Erlernen neuer Fähigkeiten beeinträchtigen (vgl. Attwood, 2008, S. 240).

Fehlen einer Sprachentwicklungsverzögerung oder einer Verzögerung der kognitiven Entwicklung

Beim Asperger-Syndrom fehlt eine sprachliche Entwicklungsverzögerung. Im Gegenteil, die Sprachentwicklung erfolgt eher frühzeitig und die Kinder weisen bald einen grossen Wortschatz mit zum Teil originellen Sprachschöpfungen auf. Ihre Sprache ist jedoch in der kommunikativen Form gestört. Sie

sprechen wann sie wollen und können nicht auf ihren Zuhörer eingehen. Auch führen sie häufig Selbstgespräche. Auffälligkeiten sind auch in ihrer Sprechstimme zu finden. So haben sie eine Stimme, die monoton, blechern und eintönig ist und nur geringe Modulation aufweist.

In ihrer Intelligenz bewegen sie sich im Normalbereich und sind nicht selten auch überdurchschnittlich begabt. Sie denken originell, haben aber auch die Gabe, logisch und abstrakt zu denken. Auf einem bestimmten Wissensgebiet können sie sich ein geradezu lexikalisches Wissen aneignen. Das kann aber oftmals nicht angewandt werden und dient der reinen Wissensspeicherung (vgl. Remschmidt & Kamp-Becker, 2006, S. 20 f.).

Auch das Schulwissen ist bei solchen Kindern meist sehr typisch: Wo es auf logisches Denken ankommt, wo der Gegenstand ihren besonderen Interessen entgegenkommt, da sind sie voran, verblüffen den Lehrer durch ihre gescheiterten Antworten; wo es sich aber um mehr oder weniger mechanisches Auswendiglernen dreht, wo konzentriertes Arbeiten gefordert wird (Abschreiben, Rechtschreiben, Rechenmethoden), da versagen diese „gescheiterten“ Kinder in krasser Weise, sodass sie öfters vor dem Durchfallen stehen. (Asperger, zit. nach Attwood, 2008, S. 278).

Wie das Zitat von Hans Asperger deutlich macht, sind diese Kinder trotz ihrer Intelligenz, oftmals schlechte Schüler, da sie ausgeprägte Aufmerksamkeitsdefizite haben. Sie werden zwar nicht von aussen abgelenkt, dafür jedoch von innen, da sie sehr stark mit sich selber und mit ihren speziellen Interessen beschäftigt sind (vgl. Remschmidt & Kamp-Becker, 2006, S. 20 f.).

Zusätzliche Schwierigkeiten

Häufig haben Kinder mit Asperger-Syndrom auch motorische Schwierigkeiten und reagieren sehr stark auf sensorische Reize. Gemeinsam mit den anderen Beeinträchtigungen kann das zu Schwierigkeiten bezüglich ihres Arbeitsverhaltens und ihrer emotionalen Verletzlichkeit führen.

Stärken

Sie haben ein ungewöhnlich gutes mechanisches Gedächtnis und sind sehr zielgerichtet, wenn auch in eingeschränkten Interessensgebieten. Oftmals verfügen sie über einen reichen Wortschatz und hoch entwickelte Kenntnisse oder Fertigkeiten in technischen oder wissenschaftlichen Gebieten (vgl. Autismus Deutschland e.V., 2010, S.7 f.).

3.3 Theory of Mind

Der Begriff „Theory of Mind“ (kurz ToM) umschreibt die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinversetzen zu können. Damit ist gemeint, dass man die Wünsche, Gedanken und Absichten anderer Menschen verstehen und somit deren Verhalten einschätzen und auch vorhersagen kann.

Im Folgenden wird aufgezeigt, welche Auswirkungen das Fehlen dieser Fähigkeiten im Alltag und somit auch in der Schule haben kann (vgl. Attwood, 2008, S. 146 – 155).

Gesichtsausdrücke deuten

Einen wichtigen Hinweis darauf, was ein Gegenüber denkt, findet man im Gesicht des Anderen. Insbesondere die Augenpartie ist sehr aussagekräftig. Da autistische Kinder und Erwachsene weniger Augenkontakt halten und ihrem Gegenüber selten ins Gesicht schauen, entgehen ihnen

oftmals Veränderungen, die deutende Hinweise liefern könnten. Untersuchungen haben gezeigt, dass Erwachsene mit Asperger-Syndrom eher auf den Mund, den Körper oder einen Gegenstand schauen. Wenn eine Person auf den Mund des Gegenübers achtet, kann das zwar helfen, sprachliche Kommunikation besser zu erfassen, aber die Informationen, die über das Gesicht oder die Augenpartie vermittelt werden, entgehen ihnen. Die Problematik bei Menschen mit Asperger-Syndrom besteht aber nicht nur darin, dass sie selten jemandem in die Augen schauen. Vielmehr fällt es ihnen schwer, den Ausdruck richtig zu deuten.

Dinge wörtlich verstehen

Eine weitere Auswirkung der reduzierten ToM-Fähigkeit besteht darin, alles wörtlich zu verstehen. So fällt es ihnen schwer, die Prosodie des Gesagten zu erfassen, die dazu dient, über das rein wörtlich Gesagte hinauszugehen und beispielsweise Ironie oder Sarkasmus zu deuten.

Die Leichtgläubigkeit und die Überzeugung, dass andere auch das meinen, was sie sagen, machen die Menschen mit Asperger-Syndrom leicht zu Zielen von Hänseleien.

Unhöflichkeit

Das Kind mit Asperger-Syndrom bekommt Hinweise, die indirekt transferiert werden, oftmals nicht mit. Es bricht dann soziale Regeln und reagiert auch nicht auf Warnhinweise. Es wirkt unhöflich oder auch grob, ohne sich dessen bewusst zu sein. Es handelt sich dabei jedoch keinesfalls um ein Zeichen fehlenden Respekts, sondern ist auf die beschränkten ToM-Fähigkeiten zurückzuführen.

Ehrlichkeit und Täuschung

Diese Kinder zeichnen sich auch durch eine erstaunliche Ehrlichkeit aus. Sie sind sich nicht bewusst, dass eine Notlüge für jemanden weniger verletzlich wäre. Sie fühlen sich eher der Wahrheit verpflichtet als den Gedanken und Gefühlen anderer.

Schwierigkeiten, Konflikte zu lösen

Konflikte erfolgreich zu lösen erfordert beträchtliche ToM-Fähigkeiten, muss man doch die Perspektive des Gegenübers wahrnehmen und deuten können.

Hier reagieren Kinder mit Asperger-Syndrom eher unreif und erkennen nicht, dass sie mit Freundlichkeit eher ans Ziel gelangen würden. Sie zeigen mitunter auch wenig Reue und sind sich nicht bewusst, dass eine Entschuldigung zur Verbesserung der Situation beitragen könnte.

Unsicherheiten im Umgang mit anderen

Zu deuten, was andere denken und fühlen, fällt ihnen schwer. Dies kann sie ängstlich und unsicher machen. Entsprechend können ihre Aussagen - obwohl unbeabsichtigt - öfter verletzend und unhöflich wirken.

Soziale Situationen erfassen

Antworten auf Fragen, die ToM-Fähigkeiten voraussetzen, erfolgen meist zögerlich, da sie nicht intuitiv erfolgen. Im Gegenteil, die Frage sowie die Antwort müssen erst einer bewussten mentalen Analyse unterzogen werden. So ist es nicht weiter verwunderlich, dass grosse Gruppen, beispiels-

weise eine Schulklasse, die eine sehr komplexe und schnelle soziale Interaktion erfordern, für ein Kind mit Asperger-Syndrom eine Überforderung darstellen können. Die Menge an sozialen Informationen und deren Verarbeitung sind überfordernd und lösen Stress aus. Dies ist vergleichbar mit einer Menschengruppe unterschiedlicher Muttersprachen. Aussagen brauchen mehr Zeit für die interne Verarbeitung.

All diese Fähigkeiten sind sehr schwer zu erlernen und erfordern ein hohes Mass an geistiger Anstrengung. Der ausbleibende soziale Erfolg und die daraus resultierende Erschöpfung können die Entstehung von Depressionen begünstigen. Aus dem Grund handelt es sich hier um einen wichtigen Teilbereich, der im Hinblick auf eine schulische Integration auf jeden Fall berücksichtigt werden muss.

3.4 Integration

Im Sonderpädagogischen Kontext bezweckt die Integration das Ziel, Menschen mit einer Behinderung in unsere Gesellschaft einzugliedern. Sie soll allen Menschen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Im Falle der schulischen Integration bedeutet das ein gemeinsames Unterrichten von behinderten und nichtbehinderten Kindern im öffentlichen Schulsystem. Ergänzend erhalten die Kinder mit besonderen Bedürfnissen, begleitend zum Unterricht, die von ihnen benötigten sonderpädagogischen und therapeutischen Massnahmen vor Ort, anstelle einer separativen Beschulung.

Integration in die Schule der Wohngemeinde kann für viele Kinder eine soziale Entwurzelung verhindern. Dies ist laut Feuser auch ein Grundanliegen der Integration. Denn wenn benachteiligte Kinder in entfernte Schulen gebracht werden, während die nichtbehinderten Kinder in Schulen im unmittelbaren Wohnumfeld kommen, führt das wieder zu einer Selektion. Integration verhindert auch eine Bevorzugung von Eltern mit finanziellen und sozialen Vorteilen. Schlussendlich wäre es fast unmöglich, ausserinstitutionelle Beziehungen der Kinder über diese weiten Distanzen zu realisieren (vgl. Feuser, 1995, S. 190 f.). Wird das Kind wohnortnah eingeschult, kann der Kontakt zwischen behinderten und nichtbehinderten Kindern gefördert werden. Das hat wiederum zur Folge, dass eine spätere soziale Integration erleichtert wird (vgl. Bless, 2004, S. 41 – 44).

Als weiteren wichtigen Punkt für die Realisierung einer integrativen Pädagogik nennt Feuser ausserdem die gleichberechtigte Kooperation aller Pädagogen, Therapeuten und Fachkräfte. Das umschliesst alle Bereiche wie Planung, Durchführung, Auswertung und Weiterentwicklung, sodass die verschiedenen Aufgaben auch wechselseitig ausgeführt und von jeder Person übernommen werden können. Er betont, dass Integration auch an mangelnder Kooperation scheitern kann (vgl. Feuser, 1995, S. 191 ff.).

Krebs schreibt zum selben Thema, dass erst die Kooperation zwischen den Regellehrkräften und den Heilpädagoginnen eine ressourcenorientierte und vielseitige Planung und Gestaltung ermöglicht. Wenn das Fachwissen bei der Heilpädagogin bzw. dem Heilpädagogen und dem betroffenen Kind bleibt, so handelt es sich trotz der räumlichen Gemeinschaft um eine systemische Trennung. Diese hat zur Folge, dass die Lehrperson sehr abhängig von der Anwesenheit der heilpädagogischen Fachkraft ist (vgl. Krebs, 2010, S. 7 f.).

In der heutigen Zeit wird oft darüber gesprochen, wie heterogen und vielfältig die Schulklassen sind. Durch eine Selektion könnte diese Vielfalt teilweise reduziert werden. Damit könnte sicher eine Vereinfachung der Unterrichtsplanung erreicht werden. Andererseits hat die grosse Vielfalt aber auch Vorteile, begünstigt sie doch das soziale Lernen durch gegenseitige Anregung und Hilfe (vgl. Strasser, 2006, S. 8).

Die Wirkung auf die Schülerinnen und Schüler zeigt sich laut Strasser darin, dass die Kinder, die eher lern- und leistungsschwach sind, grössere Fortschritte machen. Gelingt es der Lehrperson ein gutes Lernklima zu erzeugen, so geht das einher mit einem positiveren Selbstkonzept und auch besseren sozialen Beziehungen. Zwar ist das Selbstkonzept der Begabung der schwachen Schüler niedriger als in separativen Klassen, dafür ist es aber auch realistischer.

Regelschülerinnen und -schüler zeigen in integrativen Klassen erhöhte Sozialkompetenzen, insbesondere auch im Umgang mit Andersartigkeit. Zudem werden sie nicht gebremst, im Gegenteil, sie machen eher grössere Fortschritte als in üblichen Regelklassen (vgl. Strasser, 2006, S. 11 f.).

3.5 Integration von Kindern mit Asperger-Syndrom in die Regelschule

Wie bereits erwähnt, gibt es eine grosse Bandbreite, was den Schweregrad der Probleme von Kindern mit der Diagnose Asperger-Syndrom angeht. Auch die Art und Weise, wie sich die Symptome manifestieren, können sehr unterschiedlich sein. Infolgedessen sollte auch die Versorgung diese Bandbreite abdecken. Die Probleme sind vor allem im Bereich der sozialen Interaktion, der Kommunikation und der mangelnden Fähigkeit, flexibel zu denken, angesiedelt.

Aufgrund dessen, dass sie oft als normal begabt eingestuft werden können, besuchen sie im Normalfall die Regelschule (vgl. Autismus Deutschland e.V., 2010, S.7 f.).

Damit eine Integration in eine Regelschule auch gelingen kann, gibt es wesentliche Faktoren, die berücksichtigt werden müssen. Insbesondere die sozialen Interaktionen sind nicht zu unterschätzen.

Die Klasse bildet ein Gruppensystem, in der immer wieder Freundschaften, Allianzen, Interessengemeinschaften, Nähe und Distanz, Zuneigung und Abneigung sowie Hierarchien verhandelt werden. Für Schüler mit Autismus ist diese interaktionale Komplexität ein schwieriges Gefüge, da diese „Verhandlungen“ untereinander in hohem Masse auf der emotionalen Interaktionsebene ablaufen, einem Bereich, der Schülerinnen und Schülern mit Autismus nur sehr schwer zugänglich ist. (Moosecker, 2009, S. 434 f.)

Diese Prozesse stellen auch für Schüler ohne Autismus eine Herausforderung dar. Für ein Kind mit Asperger-Syndrom ist es oftmals eine Überforderung und mit grossem psychischem Stress verbunden.

Eine Lehrperson muss sich dessen bewusst sein, dass Kinder mit Asperger-Syndrom den Prozessen der Gruppendynamik viel ungeschützter ausgesetzt sind als andere Schüler. Denn ihnen fehlen die Mechanismen der Interaktion und Kommunikation, die für das Aushandeln von Positionen in einer Klasse eingefordert werden (vgl. Moosecker, 2009, S. 435).

Eine wichtige pädagogische Strategie, die Moosecker erwähnt, ist die „Verstehende Zuwendung und Führung“, die sich nicht nur auf Kinder mit Asperger-Syndrom positiv auswirken kann. Ziel dieser Strategie ist es, das Kind nicht nur unter dem Aspekt seines schulischen Könnens (oder seiner

Schwächen) zu betrachten, sondern zusätzlich seine Person, das heisst seine Motive, sein Bemühen, sein Verhalten, seine emotionalen Stärken ebenso wie seine problematischen Seiten, wahrzunehmen (vgl. Bauer, 2007, S. 54). Moosecker betont dazu, dass eine wichtige Facette dieser Strategie bei Kindern mit Asperger-Syndrom darin besteht, ihnen „Erklärungen für die Welt“ anzubieten. Das ist aus dem Grund wichtig, da sie nicht immer alle relevanten Informationen registrieren können.

Als weiteren, wichtigen Punkt nennt er die Strukturgebung und Ritualisierung des Unterrichts. So bietet sich eine Orientierung, die die Kinder in ihren eigenen Handlungen unterstützt. Diese Strukturierung findet auf drei verschiedenen Ebenen statt (vgl. Moosecker, 2009, S.436):

- Zeitliche Strukturierung (Wann passiert was? Wie lange dauert es?)
- Räumliche Strukturierung (Wohin soll ich gehen? Wo befindet sich was?)
- Strukturierung von Aufgaben / Arbeitssystemen (Was soll ich tun? Wie viele Aufgaben sind zu erledigen? Wann bin ich fertig? Was kommt danach? In welcher Reihenfolge sollen die Aufgaben erledigt werden?)

Die Stärkung der Klassenbinnenbindung nennt Moosecker als weiteren wichtigen Faktor für eine Integration. Dazu gehören auch die Faktoren für ein lernförderliches Klima, wie sie auch Meyer in seinem Buch nennt. Diese bestehen namentlich aus gegenseitigem Respekt, verlässlich eingehaltenen Regeln, gemeinsam geteilte Verantwortung, Gerechtigkeit des Lehrers gegenüber allen und Fürsorge des Lehrers für die Schülerinnen und Schüler sowie der Klasse untereinander (vgl. Meyer, 2004, S. 47).

Damit die Klasse nicht eine kontraproduktive Wirkung entfaltet, muss die Strategie der Thematisierung von Autismus sensibel und gut geplant eingesetzt werden. Dadurch kann ein grösseres Verständnis bei den Mitschülern hervorgerufen und dem betroffenen Kind bei seiner eigenen Identitätsfindung geholfen werden. Das „sich bewusst werden“ des Kindes, dass es eine Behinderung hat, dass es anders ist als die anderen Kinder, ist ein elementarer Punkt in seiner Entwicklung. In diesem Zusammenhang ist es essentiell, das Gespräch mit den Eltern dem Gespräch mit dem Kind und der Kommunikation gegenüber der Klasse voran zu setzen.

Als letzten zentralen Punkt nennt Moosecker die intensive Beobachtung der sozialen Beziehung in der Gruppe. Das ist aus dem Grund sehr wichtig, da Kinder mit Asperger-Syndrom oftmals eine Aussenseiterrolle einnehmen. Nur durch gezielte Beobachtungen können mögliche Strukturen der Ausgrenzung und ggf. Mobbing frühzeitig erkannt und Gegenmassnahmen eingeleitet werden (vgl. Moosecker, 2009, S. 437 – 440).

3.6 Integrative Schulung im Kanton Aargau

Gemäss der aargauischen Verordnung „Sonderschulung“ aus dem Jahr 2006 erfolgt die Schulung eines Kindes oder Jugendlichen mit einer Behinderung oder einer erheblichen sozialen Beeinträchtigung integrativ im Regelkindergarten, in der Regel-, Einschulungs- oder Kleinklasse, sofern

- die Inhaber der elterlichen Sorge einverstanden sind,
- das Kind oder der Jugendliche in der Lage ist, aus dem integrativen Unterricht einen sinnvollen Nutzen für seine weitere Entwicklung zu ziehen und eine Partizipation möglich ist,

- die Rahmenbedingungen an der Schule geeignet sind,
- mit den zusätzlichen Massnahmen eine angemessene Unterstützung gewährleistet ist,
- und die Schulleitung, die Schulpflege und die zuständige Fachstelle die integrative Schulung insgesamt positiv beurteilen.

Die Zuweisung in eine Sonderschule erfolgt erst, wenn diese Voraussetzungen geprüft und als nicht erfüllt beurteilt wurden (vgl. Verordnung Sonderschulung, 2006, §3).

Damit Kinder mit Behinderungen oder erheblichen Beeinträchtigungen in eine Regelschule integriert werden können, müssen Schulen über angemessene organisatorische Voraussetzungen verfügen. Folgende Punkte sind dabei von zentraler Bedeutung:

- positive Grundhaltung aller Beteiligten
- kooperative Schulstruktur
- individualisierender Unterricht
- kompetente Fachpersonen
- ausreichend Ressourcen

Anhand dieser Punkte kann die Leistungsfähigkeit einer Schule gemessen werden, und es wird verdeutlicht, ob eine integrative Schulung möglich ist.

Neben der Klassengrösse spielt auch die Tragfähigkeit einer Regelklasse eine wichtige Rolle.

Für Kinder mit Behinderungen oder erheblichen Beeinträchtigungen werden zusätzlich unterstützende Massnahmen im Einzelfall (UME) gewährt (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport, 2008b, S. 5).

Die Vollzugsbestimmungen zum Betreuungsgesetz umschreiben, was unter einer Behinderung oder einer erheblichen sozialen Beeinträchtigung zu verstehen ist. Darunter fallen auch schwere Formen des Autismus. Gemäss §7 der Verordnung Sonderschulung erhalten Kinder und Jugendliche mit einer schweren Form von Autismus besondere Förder- und Stützmassnahmen, dies namentlich in Form von behinderungsspezifischer Beratung und Begleitung sowie bis zu sechs Wochenlektionen Förderunterricht im Rahmen der unterstützenden Massnahmen im Einzelfall (vgl. Verordnung Sonderschulung, 2006, §7).

Der Kanton empfiehlt, diese sechs Wochenlektionen in Assistenz und Heilpädagogik aufzuteilen. So umfassen die Assistenzstunden in der Regel zwei Drittel der bewilligten Ressourcen, ein Drittel ist für die heilpädagogische Förderung zu verwenden. Da eine Assistenzperson über keinerlei pädagogische Ausbildung verfügen muss, entspricht eine Lektion Heilpädagogik drei Assistenzstunden (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport, 2008a, S 1 f.).

4. Methodisches Forschungsvorgehen

In diesem Kapitel wird zunächst auf die Grundlagen der qualitativen Sozialforschung eingegangen. Nachfolgend werden die Forschungsstrategie und –methoden sowie das Forschungsfeld, das so genannte Sampling, erläutert.

4.1 Qualitative Sozialforschung

Um einen vertieften Einblick in die Thematik der Gelingensfaktoren zur Integration von Kindern mit Asperger-Syndrom in die Regelschule zu erhalten, wird eine qualitative einer quantitativen Erhebung vorgezogen. Die qualitative Sozialforschung bildet somit die theoretische Grundlage für das methodische Forschungsvorgehen. Mayring hebt die folgenden fünf Postulate als Grundgerüst qualitativen Denkens hervor (vgl. 2002, S. 19 – 24):

Subjektbezogenheit

In der sozialwissenschaftlichen Forschung stehen immer Menschen im Vordergrund. Die von der Forschungsfrage betroffenen Subjekte sind Ausgangspunkt und Ziel der Untersuchungen. Subjektorientierte Forschung bedeutet aber auch, dass an konkreten, praktischen Problemen des Subjekts angesetzt wird, auf welche die Untersuchungsergebnisse dann bezogen werden können.

Alltagsbezogenheit

Eng verbunden mit dem Grundsatz der Subjektorientierung ist das Postulat der Alltagsbezogenheit. Obwohl fast jeder forschende Zugang zur Realität eine Verzerrung mit sich bringt, versucht die qualitative Forschung diese Unschärfen zu verringern, indem möglichst nahe an der alltäglichen Lebenssituation bzw. am natürlichen Umfeld angeknüpft wird.

Deskription des Gegenstandsbereichs

Zu Beginn einer Analyse muss eine genaue und umfassende Beschreibung (Deskription) des Gegenstandsbereichs stehen, bevor in einem zweiten Schritt erklärende Konstruktionen dazu kommen. Genaue Beschreibung bedeutet, dass am einzelnen Fall angesetzt und dem Gegenstand mit möglichst grosser Offenheit begegnet wird. Die dabei eingesetzten Forschungsmethoden müssen expliziert und dokumentiert werden sowie nach einem kontrollierten Vorgehen ablaufen.

Interpretation des Gegenstandsbereichs

Der Untersuchungsgegenstand in der qualitativen Forschung liegt nicht völlig offen, er muss immer auch durch Interpretationen erschlossen werden. Denn Handlungen oder Aussagen können, je nach Betrachtungsweise, verschiedene Bedeutungen haben. Und diese müssen zuerst durch Interpretation erschlossen werden.

Verallgemeinerbarkeit

Die qualitative Sozialforschung verfügt über kein Verfahren, das eine Verallgemeinerung garantiert. Zudem wird oft nur mit kleinen Fallzahlen gearbeitet. Verallgemeinerbarkeit muss im spezifischen Fall immer argumentiert und begründet werden, warum und wofür die Resultate Gültigkeit besitzen und weshalb sie vielleicht auch für andere Situationen gelten.

4.2 Forschungsstrategie

Als Forschungsstrategie für die vorliegende Arbeit wird die vergleichende Fallstudie gewählt. „Spezifische Inhalte des Expertenwissens mehrerer Personen ... werden vergleichend gegenüber gestellt“ (Flick, 2010, S. 179). Sowohl Eltern wie auch Lehr- oder Fachpersonen fungieren als Experten zum Thema Asperger und können somit über ihr Wissen und ihre Erfahrungen berichten. Nach Auswertung des Datenmaterials können Aussagen in den Interviews zu bestimmten Themen bzw. Kategorien miteinander verglichen werden.

Laut der unveröffentlichten Broschüre „Wissenschaftliches Arbeiten“ an der HfH Zürich ist die Fallstudie

... eine detaillierte Analyse einer einzelnen Untersuchungseinheit. Ihr Ziel ist es, einen genaueren Einblick in das Zusammenwirken einer Vielzahl von Faktoren zu erhalten, wobei sie meist auf das Auffinden und Herausarbeiten typischer Merkmale, Beziehungen und Prozesse bei dem ausgesuchten Fall gerichtet ist. (2008, S. 4)

Auch Mayring betont, dass Fallanalysen eine entscheidende Hilfe bei der Suche nach relevanten Einflussfaktoren und bei der Interpretation von Zusammenhängen darstellen. Zudem kann während des Analyseprozesses auf das gesamte Fallmaterial zurückgegriffen werden, um so zu genaueren und tiefer greifenden Ergebnissen zu gelangen (vgl. Mayring, 2002, S. 42). „Je weniger Versuchspersonen analysiert werden, desto eher kann man auf die Besonderheiten des Falles eingehen, desto genauer kann die Analyse sein“ (ebd.).

Nach Mayring muss sich eine Fallstudie, unabhängig vom Material, an einen groben Vorgehensplan halten. Dabei sind folgende fünf Punkte zentral (vgl. 2002, S. 43 f.):

1. Zunächst wird durch die Formulierung der Fragestellung erläutert, was mit der Fallanalyse bezweckt werden soll.
2. Die so genannte Falldefinition drückt aus, was überhaupt als Fall gelten soll.
3. Danach werden die Erhebungsmethoden bestimmt und das Material gesammelt.
4. Zum vierten Punkt gehört die Aufbereitung des Materials in Form einer Fallstrukturierung. Das erhobene Material wird gegliedert und in Abhängigkeit von Fragestellung und Theorie in einzelne Kategorien geordnet.
5. Schliesslich wird der einzelne Fall in einen grösseren Zusammenhang gestellt und mit anderen Fällen verglichen.

4.3 Forschungsmethoden

4.3.1 Erhebungsverfahren: Problemzentriertes Interview

Um in den Fallstudien aussagekräftige Daten sammeln zu können, wird auf die Methode des problemzentrierten Interviews zurückgegriffen. Unter diesem Begriff fasst Mayring alle Formen der offenen, halbstrukturierten Befragung zusammen. Die untenstehende Tabelle zeigt die Terminologie qualitativ orientierter Interviewformen:

Offenes (vs. geschlossenes) Interview	Bezieht sich auf die Freiheitsgrade des Befragten	Er kann frei antworten, ohne Antwortvorgaben, kann das formulieren, was ihm in Bezug auf das Thema bedeutsam ist.
Unstrukturiertes (vs. strukturiertes) Interview	Bezieht sich auf die Freiheitsgrade des Interviewers	Er hat keinen starren Fragenkatalog, er kann Fragen und Themen je nach Interview-situation frei formulieren.
Qualitatives (vs. quantitatives) Interview	Bezieht sich auf die Auswertung des Interviewmaterials	Die Auswertung geschieht mit qualitativ-interpretativen Techniken.

Tabelle 1: Terminologie qualitativ orientierter Interviewformen (vgl. Mayring, 2002, S. 66)

Ziel des problemzentrierten Interviews ist es also, den Befragten möglichst frei zu Wort kommen zu lassen (→ offenes Interview). Trotzdem ist das Interview auf eine bestimmte Problemstellung hin fokussiert, die der Interviewer einführt und auf die er immer wieder zurückkommt (→ halbstrukturiertes Interview). „Die Problemstellung wurde vom Interviewer bereits vorher analysiert; er hat bestimmte Aspekte erarbeitet, die in einem Interviewleitfaden zusammengestellt sind und im Gesprächsverlauf von ihm angesprochen werden“ (Mayring, 2002, S. 67). Der Leitfaden besteht aus Fragen, die einerseits sicherstellen, dass bestimmte Themen angesprochen werden, die aber andererseits so formuliert sind, dass relativ offen darauf geantwortet werden kann. Er kann flexibel gehandhabt werden, dient aber dennoch als Gedächtnisstütze und Orientierungsrahmen (vgl. Marotzki, 2006, S. 114). Ein weiterer Vorteil eines Leitfadens besteht auch darin, dass eine Vergleichbarkeit mit anderen Interviews, denen der gleiche oder ein ähnlicher Leitfaden zugrunde lag, möglich ist. Dazu meint Moser: „Oft interessieren dabei die Aussagen von Schlüsselpersonen aus unterschiedlichen Gruppen ..., deren Sichtweisen miteinander verglichen werden“ (2008, S. 89).

Bei qualitativen Interviews ist es wichtig, sich auf eine kleine Zahl von Personen zu beschränken, um tiefer gehende Einsichten zu gewinnen. Durch das Zusammenführen der verschiedenen Aussagen der interviewten Personen zu einem Fall, wird eine so genannte Triangulation hergestellt, um den Sachverhalt „mehrperspektivisch“ von unterschiedlichen Blickrichtungen her zu beleuchten (vgl. Moser, 2008, S. 50).

Nebst der Problem- und Gegenstandsorientierung in der qualitativen Forschung, welche in Kapitel 4.1 bereits genannt wurden, ist die *Offenheit* ein weiteres wichtiges Merkmal für die Durchführung von Interviews. Mayring nennt folgende Vorteile (vgl. 2002, S. 68):

- Der Interviewer kann sogleich überprüfen, ob er vom Befragten wirklich verstanden wurde.
- Der Befragte kann seine subjektiven Perspektiven offen legen und grössere Zusammenhänge / Strukturen im Interview entwickeln.
- Die Bedingungen der Interviewsituation können thematisiert werden.

Dadurch entsteht auch eine Vertrauensbasis zwischen dem Interviewer und dem Befragten. Die interviewte Person fühlt sich so ernst genommen und kann auch direkt vom Forschungsprozess profitieren. Erfahrungen zeigen, dass in der Regel ehrlicher, reflektierter, genauer und offener geantwortet wird, als bei einem Fragebogen oder geschlossenen Interview (vgl. Mayring, 2002, 69).

4.3.2 Aufbereitungsverfahren: Wörtliche Transkription

Bevor die mit einem digitalen Voice-Recorder aufgezeichneten Interviews ausgewertet und interpretiert werden können, müssen diese verschriftlicht werden. Die Audio-Dateien werden auf den Computer geladen, abgehört und mit Hilfe eines Transkriptionsprogrammes schriftlich festgehalten. So werden die Interviews wörtlich transkribiert und es entsteht eine vollständige Textfassung des verbal erhobenen Materials. „Das Wortprotokoll ermöglicht es ..., einzelne Aussagen in ihrem Kontext zu sehen und gibt so die Basis für ausführliche Interpretationen“ (Mayring, 2002, S. 89). Als Protokolltechnik wird die Übertragung von Mundart in normales Schriftdeutsch gewählt. Dabei wird der Dialekt bereinigt, Satzbaufehler werden behoben und der Stil wird geglättet, da die inhaltlich-thematische Ebene im Vordergrund steht (vgl. Mayring, 2002, S. 91). Transkriptionsregeln sollten in einem angemessenen Verhältnis zum Forschungsprojekt stehen. „Sinnvoller erscheint, nur so viel und so genau zu transkribieren, wie die Fragestellung erfordert“ (Flick, 2010, S. 380).

4.3.3 Auswertungsverfahren: Qualitative Inhaltsanalyse

Für die Auswertung werden die zuvor transkribierten Interviews einer so genannten qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen. Dabei wird das Material schrittweise und methodisch kontrolliert analysiert. Sie zerlegt ihr Material in Einheiten, die sie nacheinander bearbeitet. Im Zentrum steht dabei ein sowohl theoriegeleitetes als auch am Material entwickeltes Kategoriensystem (vgl. Mayring, 2002, S. 114). In der vorliegenden Arbeit wird mit der Hilfe der *Strukturierung* gearbeitet.

Diese wohl zentralste inhaltsanalytische Technik hat zum Ziel, eine bestimmte Struktur aus dem Material herauszufiltern. Diese Struktur wird in Form eines Kategoriensystems an das Material herangetragen. Alle Textbestandteile, die durch die Kategorien angesprochen werden, werden dann aus dem Material systematisch extrahiert. (Mayring, 2010, S. 92)

Für Mayring sind die folgenden Punkte für das Verfahren der Strukturierung von Bedeutung (vgl. Mayring, 2010, S. 92 ff.):

- Die Strukturierungsdimensionen (Kategorien) müssen aus der Fragestellung abgeleitet und theoretisch begründet werden.
- Diese werden weiter differenziert, indem sie in einzelne Ausprägungen (Unterkategorien) aufgespaltet sind.
- Es muss genau festgelegt werden, wann ein Materialbestandteil unter eine bestimmte Kategorie fällt. Eine Definition der Kategorien expliziert, welche Bestandteile unter eine Kategorie fallen. Zudem werden konkrete Textstellen, so genannte Ankerbeispiele, angeführt, die unter eine Kategorie fallen und als Beispiele für diese Kategorie gelten sollen. Diese Bestimmungen werden in einem Kodierleitfaden gesammelt.

Anschliessend wird das Material in zwei Schritten untersucht. Zunächst werden die Textstellen im Material bezeichnet, in denen die Kategorie angesprochen wird, in einem zweiten Schritt wird das gekennzeichnete Material herausgeschrieben. Die Ergebnisse dieses Durchlaufs müssen dann inhaltlich zusammengefasst und aufgearbeitet werden. Es empfiehlt sich in einem ersten Materialdurchgang den Kodierleitfaden zu erproben und eventuell anzupassen, indem andere oder neue Kategorien hinzugefügt werden (vgl. Mayring, 2002, S. 119 f.).

Die untenstehende Abbildung lehnt sich an den Ablauf der strukturierenden Inhaltsanalyse nach Mayring an:

Abbildung 3: Ablauf der strukturierenden Inhaltsanalyse (vgl. Mayring, 2002, S. 120 / 2010, S. 93)

4.4 Forschungsfeld

In der qualitativen Forschung hat das so genannte Sampling, die Zusammenstellung der Fälle (Sample), eine grosse Bedeutung. Denn das Forschungsfeld wird immer über die Forschungsfrage definiert (vgl. Fuhs, 2007, S. 62). Für die vorliegende Arbeit wird deshalb mit einem zielgerichteten Sampling gearbeitet, d.h. man wählt gezielt die wichtigsten Rollenvertreterinnen und –vertreter aus, welche Aussagen in Hinblick auf die Forschungsfrage geben können. Dies ermöglicht, im Interpretationsprozess auch einen Vergleich der verschiedenen Wahrnehmungsperspektiven der interviewten Personen, also eine Triangulation (vgl. Moser, 2008, S. 50).

5. Datenerhebung und –aufbereitung

Nachdem in Kapitel 4 das methodische Erhebungs- und Aufbereitungsverfahren auf theoretischer Ebene erläutert wurde, wird im folgenden Kapitel auf die konkrete Umsetzung in der Forschungsarbeit eingegangen.

5.1 Forschungsfeld / Fallbeschreibungen

Aufgrund der Fragestellung werden Fälle gesucht, wo Schülerinnen und Schüler mit dem Asperger-Syndrom im Kanton Aargau integrativ geschult werden. Nach Möglichkeit sollten die Kinder etwa in der gleichen Altersstufe sein. Befragt werden nicht die Kinder selbst, sondern deren Eltern, die Klassenlehrperson sowie die Schulische Heilpädagogin und ev. auch eine Assistenzperson. Die Suche nach geeigneten Fällen bzw. Interviewpartnerinnen und –partnern gestaltet sich zu Beginn schwierig. Die Idee, über die Fachstelle für Autismus oder über das Departement Bildung, Kultur und Sport des Kantons Aargau, an Namen oder Adressen von betroffenen Eltern oder Lehrpersonen zu gelangen, schlägt aufgrund der Datenschutzbestimmungen fehl. Durch Mundpropaganda an den Schulen der beiden Autorinnen können schliesslich Kontakte zuerst zu drei Müttern, dann zu den jeweiligen Lehrpersonen geknüpft werden. In zwei Fällen werden die ehemaligen Lehrkräfte angefragt, weil die aktuellen Lehrpersonen die Kinder erst seit einigen Wochen kennen und nur wenige Aussagen machen können. Alle Beteiligten zeigen sich sehr interessiert für die Thematik bzw. die Forschungsarbeit und sind bereit, in einem Interview offen Auskunft zu geben.

Nachfolgend werden die drei Fälle kurz umschrieben:

Fall 1

Der Knabe G. besucht die 4. Primarklasse. Bereits vor dem Kindergarten erhielt er die Diagnose Asperger. Für diesen Fall haben sich alle Beteiligten zu einem Interview bereit erklärt. Die Lehrerin sowie die Schulische Heilpädagogin arbeiten seit diesem Schuljahr mit G. zusammen, wobei die SHP den Knaben bereits als Kindergartenkind unterrichtet hat. Die Assistenzperson, welche keine pädagogische Ausbildung hat, begleitet G. bereits seit der zweiten Klasse.

Fall 2

Der Knabe E. besucht seit diesem Schuljahr die 1. Sekundarschule. E. erhielt erst vor ca. eineinhalb Jahren die Diagnose Asperger. Für diesen Fall erklärten sich sowohl die Mutter wie auch der ehemalige Mittelstufenlehrer der Primarschule für ein Interview bereit. E. erhielt zu dieser Zeit keine weitere heilpädagogische Unterstützung.

Fall 3

Das Mädchen S. besucht ebenfalls seit dem Sommer die 1. Sekundarschule. Bereits in der Unterstufe erhielt S. die Diagnose Asperger-Syndrom. Für diesen Fall konnten die Mutter sowie alle betroffenen Personen aus der Tagesschule, welche S. zuvor besucht hat, für eine Befragung gewonnen werden. Dies sind der ehemalige Klassenlehrer, die Schulische Heilpädagogin sowie die Assistenzperson, die zugleich Hortnerin an der Tagesschule ist. Zurzeit wird S. in der Oberstufe immer noch von derselben Assistenz begleitet.

5.2 Erstellen des Interviewleitfadens

Ziel ist es, den Leitfaden so zu gestalten, dass die Themen aus der Fragestellung (vgl. Kapitel 2.1) in den Interviews angesprochen werden. Zudem sollen die Interviews untereinander verglichen werden können. „Ein Leitfaden standardisiert in gewissem Sinn die inhaltliche Struktur der Erzählungen und erleichtert dadurch die Auswertung. Er ermöglicht es zudem, Unterthemen „quer“ durch alle Interviews zu verfolgen“ (Helfferich, 2009, S. 180). Je nach Rolle der interviewten Person müssen die Fragestellungen jedoch angepasst werden, die Bereiche (Kategorien) sollen aber dieselben bleiben. Dies bedeutet, dass für die unterschiedlichen Personen verschiedene Leitfäden ausgearbeitet werden müssen.

- Leitfaden für Eltern
- Leitfaden für die Lehrperson
- Leitfaden für die Schulische Heilpädagogin bzw. Assistenzperson

In Anlehnung an das SPSS-Prinzip nach Helfferich werden die drei Leitfäden erstellt:

Abbildung 4: SPSS-Prinzip bei der Leitfadenerstellung (vgl. Helfferich, 2002, S. 182 – 185)

In folgenden Bereichen (Kategorien) sind nun Leitfragen, konkrete Fragen und relevante Stichworte formuliert:

- Persönliche Haltung gegenüber Integration
- Unterricht
- Zusammenarbeit mit der Schulischen Heilpädagogin / Assistenzperson / Klassenlehrperson und weiteren Fachpersonen
- Kommunikation / Interaktion
- Austausch mit den Eltern bzw. der Klassenlehrperson / Schulischen Heilpädagogin / Assistenzperson
- Fazit

Zur Veranschaulichung dient ein Auszug aus dem Interviewleitfaden Lehrperson zum Bereich „Persönliche Haltung gegenüber Integration“. Die vollständigen Leitfäden sind dem Anhang A1 bis A3 zu entnehmen:

Kategorien	Leitfragen / Konkrete Fragen	Relevante Stichworte
Persönliche Haltung gegenüber Integration	<p>Was waren Ihre ersten Gedanken, als sie erfuhren, dass Sie ein Kind mit AS betreuen werden?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Was wussten Sie im Vorfeld über AS? ➤ Welche Informationen erhielten Sie vorgängig? ➤ Worin sahen Sie die Herausforderung? <p>Inwieweit hat sich etwas an Ihrer persönlichen Haltung gegenüber Integration verändert?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Herausforderung ✓ Ängste, Befürchtungen ✓ Vorwissen, Ausbildung ✓ Thema Integration im Kollegium ✓ Information: Wer? Was? Wie? Wann?

Table 2: Auszug Interviewleitfaden (vgl. Anhang A1)

5.3 Durchführung der Interviews

Die Interviews werden auf Wunsch der Befragten jeweils zuhause oder in der Schule in einem ruhigen Raum durchgeführt. Zu Beginn unterzeichnen die interviewten Personen eine Einwilligungserklärung, welche die Anonymisierung, die Löschung und Verwendung der Daten regelt (vgl. Anhang A4). Nach einigen Informationsfragen, deren Antworten schriftlich notiert werden, werden die rund einstündigen Interviews gemäss Leitfaden durchgeführt und mit Hilfe eines digitalen Voice-Recorders aufgezeichnet.

5.4 Transkription

Die Audio-Dateien werden nun auf dem Computer gespeichert und mit Hilfe der Transkriptionssoftware F4 (für PC) bzw. F5 (für Mac) abgehört und schriftlich festgehalten. Für eine anschliessend ausführliche Auswertung wird eine wörtliche Transkription durchgeführt. Es gelten wenige einfache Transkriptionsregeln nach Kuckartz, Dresing, Rädiker & Stefer (vgl. 2008, S. 27 f.), welche modifiziert und ergänzt werden:

- Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend.
- Die Sprache und Interpunktion wird geglättet.
- Alle Angaben, die einen Rückschluss auf eine befragte oder genannte Person erlauben, werden anonymisiert.
- Lautäusserungen oder Bewegungen der befragten Person, welche die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (etwa lachen) werden in Klammern notiert.
- Die interviewende Person wird durch ein „I“, die befragte Person durch ein „B“ gekennzeichnet.
- Um die Lesbarkeit zu erhöhen wird jeder Sprecherwechsel durch zweimaliges Drücken der Enter-Taste, also einer Leerzeile zwischen den Sprecherinnen und Sprechern, deutlich gemacht.

- Für die nachfolgende Kodierung werden die Transkripte mit Zeilennummern versehen. Das erste Interview beginnt mit der Nummerierung 1, 2, 3, ..., das zweite mit 1001, 1002, 1003, ..., das dritte mit 2001, 2002, 2003, ... usw. So kann jede Aussage in einem der zehn Interviews einer bestimmten Zeile zugeordnet und leicht wieder gefunden werden.
- Pausen der sprechenden Personen werden mit drei Punkten, Textauslassungen mit drei Punkten in einer Klammer gekennzeichnet.

Verweis: Die vollständigen Transkriptionen befinden sich auf der beigelegten CD.

6. Datenauswertung

Im folgenden Kapitel wird die konkrete Umsetzung der qualitativen Inhaltsanalyse erläutert. Anschliessend werden die Ergebnisse zusammenfassend dargestellt.

6.1 Qualitative Inhaltsanalyse

Im Anschluss an die Transkriptionen werden alle Interviews unter verschiedenen Aspekten, quasi mit unterschiedlichen „Lesebrillen“ durchgesehen. Diese thematischen Aspekte werden allgemein als „Kategorien“ bezeichnet. Sie sind in einem Kategoriensystem zusammengefasst, das hierarchisch mit Haupt- und Unterkategorien aufgebaut ist (vgl. Kuckartz et al., 2008, S. 36).

Die Basis für die Hauptkategorien bilden einerseits die Fragestellung und die dazugehörigen Unterfragen, welche hauptsächlich auf der theoretischen Grundlage von Attwood (2008) und Moosecker (2009) abgeleitet wurden. Andererseits entsprechen die in den Interviews angesprochenen Bereiche bereits zu einem grossen Teil diesen Hauptkategorien im Kategoriensystem. Die Unterkategorien werden bei der ersten Materialdurchsicht aus dem ersten Interview abgeleitet und beim Durchsehen weiterer Interviews verändert oder ergänzt. Somit sind die Haupt- und Unterkategorien sowohl deduktiv (von der Theorie ableitend) als auch induktiv (vom Material ableitend) gebildet.

6.1.1 Haupt- und Unterkategorien

Folgende Übersicht zeigt die Haupt- sowie die dazugehörigen Unterkategorien. Die Hauptkategorien erhalten je eine Farbe, um die passenden Aussagen in den Transkripten markieren zu können.

Abbildung 5: Übersicht Haupt- und Unterkategorien

6.1.2 Kodierleitfaden

Um Interviewaussagen nun einer bestimmten Haupt- bzw. Unterkategorie zuordnen zu können, werden Definitionen gebildet, welche mit so genannten Ankerbeispielen ergänzt werden. Diese Bestimmungen werden in einem Kodierleitfaden zusammengefasst (vgl. Mayring, 2002, S. 118 f.).

Die folgende Darstellung zeigt einen Ausschnitt aus dem Leitfaden zur Kategorie „Haltung gegenüber Integration“. Der vollständige Kodierleitfaden ist dem Anhang A5 zu entnehmen.

Kategorie: Haltung gegenüber Integration

Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Befürchtungen	Die befragten Personen äussern Ängste und Unsicherheiten bezüglich der ungewissen Situation.	Bedenken waren am Anfang. Es hat geheissen, er habe manchmal so Ausraster und Anfälle, ... Da war ein gewisser Respekt, wie soll man dem dann Meister werden, wie soll man darauf reagieren. (Fall 1: Assistenz, Zeile 2048)
Vorwissen	Es werden Aussagen zum vorherigen bzw. jetzigen Wissensstand bezüglich Asperger-Syndrom gemacht.	Also Autismus war mir ein Begriff, habe selber aber noch nie ein Kind gehabt. (Fall 2: Lehrperson, Zeile 5015)

Vorher – Nachher	Die befragten Personen erläutern die Veränderungen in ihrer persönlichen Haltung gegenüber Integration.	Als ich dann sehen konnte, wie es entsteht und was alles geschieht mit G. und was er alles lernt, von dem Moment an war meine Einstellung gegenüber der Integration positiv. (Fall 1: Heilpädagogin, Zeile 3025)
Herausforderungen	Es werden herausfordernde Situationen dargestellt.	Eine Herausforderung war es eigentlich für alle, für das ganze Schulhaus, was kommt da und wie begegnen wir dem. (Fall 1: Assistenz, Zeile 2078)
Haltung im Kollegium	Es werden Aussagen gemacht, welche Haltung die gesamte Schule oder einzelne Mitglieder vertreten.	Man nimmt die Kinder so wie sie sind. Das ist so unsere Haltung. (Fall 3: Lehrperson, Zeile 7084)
(Persönliche) Grenzen	Die befragten Personen zeigen (persönliche) Grenzen der Integration auf.	Auch in der Begegnung eben zu einem Kind wie E., komme ich irgendwann an meine Grenzen, wo ich einfach sagen muss, da fehlt mir einfach irgendwie der Hintergrund. (Fall 2: Lehrperson, Zeile 5538)
Persönliche Meinung	Es werden persönliche Ansichten zum Thema Integration geäußert.	Aber solange es in der Regelschule ja auch geht, soll ein solches Kind in die Regelschule gehen können, finde ich. Ausser wenn es für die Klasse gar nicht geht, oder für das Kind gar nicht geht, oder für die Lehrperson gar nicht geht. (Fall 2: Mutter, Zeile 4038)

Tabelle 3: Ausschnitt Kodierleitfaden (vgl. Anhang A5)

6.1.3 Kodierung

Mit Hilfe des Kodierleitfadens werden nun die Transkripte auf passende Aussagen zu den Haupt- bzw. Unterkategorien durchsucht. Gefundene Stellen werden mit der jeweiligen Farbe markiert. Pro Hauptkategorie werden anschliessend alle gefundenen Textstellen mit der entsprechenden Zeilennummer und der jeweiligen Unterkategorie in einer Tabelle dargestellt.

Die folgende Tabelle zeigt als Beispiel die Kodierung des Interviews „Fall 3 – Schulische Heilpädagogin“. Sämtliche Kodierungstabellen sind im Anhang A6 – A15 zu finden.

Kategorie: Haltung gegenüber Integration

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
8031	ich bin jetzt nicht entsetzt gewesen, eben weil ich gewusst habe, wie es ist.	Vorwissen
8270	Um ehrlich zu sein, ich habe gar nicht gewusst, was Asperger ist.	Vorwissen
8271	Der erste Schritt als Klassenlehrerin war, im Internet surfen und schauen, was Symptome, Verhaltensweisen, Schwierigkeiten sind. Es gibt ja massenhaft Sachen im Internet. Und nachher als SHP habe ich dann ein Buch gelesen.	Vorwissen
8021	Und das ist nur gegangen, weil alle Lehrpersonen das gewusst haben. Wir sind alle orientiert gewesen.	Haltung im Kollegium
8022	Und wenn du S. begegnet bist unterwegs, dann hast du sie an der Hand genommen und bist mit ihr hoch ins Schulzimmer gegangen. Egal ob Klassenlehrperson oder nicht.	Haltung im Kollegium

8061	Aber es ist möglich, weil die Zusammenarbeit im Schulhaus gut ist und es ist wirklich ein Miteinander und der Austausch funktioniert.	Haltung im Kollegium
8225	Von W. aus war ganz klar: Asperger-Syndrom = Real	Haltung im Kollegium
8225	Und hier jetzt mit der geleiteten Schule, auch G.A. (Anm.: Schulleiter) ist für die Sekundarschule gewesen, und dann konnte man auch in diese Richtung arbeiten und beginnen, das in die Wege zu leiten, dass das geht.	Haltung im Kollegium
8415	Es ist wirklich ein "Chrampf" gewesen. Das wäre auch ein Punkt, das Zusammenspannen der Lehrpersonen, das wirklich auch ausserhalb der Schulzimmer die Lehrpersonen orientiert sind und mithelfen, also nicht nur orientiert sind, sondern auch unterstützen und mithelfen. Es ist dann zum Beispiel selbstverständlich gewesen, dass man sie halt schnell an der Hand nimmt und noch einen Stock höher bringt oder so.	Haltung im Kollegium
8385	Also ich denke im Nachhinein, wir hätten sie ja wahrscheinlich nicht genommen, wir hatten ja noch keine Integration.	Persönliche Meinung
8387	Und einerseits ist es gut, dass die Eltern das verschwiegen haben, also nicht so offen gewesen sind, dass man lernen musste, mit der Situation umzugehen.	Persönliche Meinung
8389	Und ich fand es eine total gute Erfahrung mit ihr. Sie ist auch ein sehr interessantes Kind. Sie konnte auch herzlich sein.	Persönliche Meinung
8414	Also ich würde es jederzeit wieder machen.	Persönliche Meinung

Tabelle 4: Ausschnitt Kodierungstabelle (vgl. Anhang A14)

7. Zusammenfassende Darstellung der Daten

Nach der Kodierung der Transkripte mit Hilfe des Kodierleitfadens wird das extrahierte Material pro Haupt- bzw. Unterkategorie zusammengefasst.

7.1 Fall 1

7.1.1 Zusammenfassende Aussagen der Mutter

Kategorie: Haltung gegenüber Integration

Herausforderungen: Im Interview wird das grosse Engagement der Eltern deutlich, jedoch auch die damit verbundenen Herausforderungen und Kämpfe vom Kindergarten bis heute. Die Eltern fühlten sich nicht immer ernst genommen, wenn sie sich einbringen wollten. Die Mutter sieht auch die Überforderung bei anderen Eltern, die nicht wissen, wie sie die Sache anpacken sollen. Zudem sind Eltern stark vom Goodwill der Lehrpersonen abhängig.

Haltung der Schulpflege: Von Seiten der Eltern war die Bereitschaft zum Dialog da, von Seiten der Schulpflege zunächst nicht. Erst ein Eklat ermöglichte einen Neubeginn und schaffte das nötige Vertrauen für eine Zusammenarbeit.

Persönliche Grenzen: Die Mutter ist einerseits positiv gegenüber Integration eingestellt, bemängelt jedoch die knappen Ressourcen und fehlenden Konzepte von Seiten des BKS. Sie verstehe jede Lehrperson die sagt, sie könne das gar nicht bewältigen. Letztendlich sei es für ein Kind dann doch besser in einer Sonderschule gefördert zu werden.

Persönliche Meinung: Für die Eltern war klar, dass ihr Sohn eine Regelschule besuchen würde, da er vom Intellektuellen her keine Mühe hatte. Eine heilpädagogische Schule wäre für sie nicht in Frage gekommen. Ihnen war es ein grosses Anliegen, dass die anderen Eltern über G. Bescheid wissen und bei Problemen jederzeit auf sie zukommen können. Die Mutter engagiert sich sehr für andere Kinder mit Asperger-Syndrom und kennt ihre Situation. Im Nachhinein würde sie bei der Schulleitung und der Schulpflege noch mehr Druck machen und auf die spezielle Situation hinweisen und sich ohne Hemmungen früher bei den Lehrpersonen melden. Viele Eltern warten zu lange, bis sie etwas unternehmen. Die Integration eines Kindes mit AS setzt ein grosses persönliches Engagement der Lehrkräfte voraus. Die Konfrontation damit sei wahrscheinlich für jüngere Lehrpersonen einfacher, da sie offener und flexibler seien als ältere. Die Mutter ist überzeugt, dass immer mehr Kinder, z.B. Autisten oder ADHS-Kinder, integriert werden. Dies sieht sie als Bereicherung für die Schule.

Kategorie: Anpassungen im Unterricht

Abläufe / Strukturen: Asperger-Kinder brauchen Halt und Stabilität, um sich im Alltag organisieren zu können. Für G. muss deshalb der Unterricht klar strukturiert und möglichst ruhig sein. Es ist wichtig für ihn, dass er weiss, in der Stunde findet dieses Fach bei diesem Lehrer statt. Auch Prüfungen müssen angesagt sein. Bei Änderungen im Stundenplan sind die Eltern froh, wenn sie dies am Abend vorher erfahren und G. mitteilen können, sodass er sich darauf einstellen kann. Bei spontanen Änderungen hat sich G. gut im Griff und kann sich beherrschen, da er dies im Laufe der Zeit gelernt hat.

Lehrpersonen haben dann oft den Eindruck, das sei für G. kein Problem. Solche Situationen kosten ihn aber viel Kraft. Denn zuhause ärgert er sich darüber und findet es nicht in Ordnung, dass man ihn nicht informiert hat.

Methodik / Didaktik: Die Assistenz verwendet ein Belohnungssystem, das gut funktioniert.

Individuelle Lernziele / Anpassungen: G. darf sich zurückziehen und aus dem Schulzimmer gehen, wenn es ihm zu laut ist.

Hilfestellungen / Hilfsmittel: G. braucht in Prüfungssituationen die Assistenz. Sie gibt ihm den nötigen Halt und kann ihm auf die Sprünge helfen, wenn er die Zusammenhänge nicht versteht. Auch im Turnunterricht braucht er Unterstützung. Zudem ist es wichtig, dass jemand da ist der kontrolliert, ob er alles dabei hat.

Kategorie: Orientierung in Raum und Zeit

Schulweg: Früher musste die Mutter G. mit dem Bus in die Schule begleiten. Es war ihm wichtig, immer um die gleiche Zeit das Haus verlassen zu können. Jetzt meistert er den Schulweg selbständig.

Handlungsplanung: Für G. ist es wichtig, dass er weiss, wer zuhause ist, wenn er aus der Schule kommt. Denn Asperger-Kinder kostet es viel Kraft, sich tagtäglich in veränderten Situationen zurecht zu finden.

Kategorie: Kommunikation / Interaktion

Gesprächskultur / -formen Kind: G. braucht klare Ansagen, welche durch kurze Berührungen und Augenkontakt unterstützt werden können. Wenn ihn etwas stört und die Assistenz nicht da ist, kann er dies der Lehrperson mitteilen. Teilweise tut er dies etwas forsch, so dass er falsch verstanden wird. Zuhause äussert sich G. kaum über die Schule.

Gesprächskultur / -formen Klasse: Der Mutter ist es ein Anliegen, dass mit der Klasse über G. und sein Verhalten gesprochen wird und die Schülerinnen und Schüler sich dazu äussern können.

Teilhabe / Partizipation: G. ist eher ein Einzelgänger, Freunde sucht er keine, in der Klasse gehört G. aber dazu. Für G. war es wichtig, beispielsweise beim Schoggitalerverkauf mitzumachen. Er wollte bei diesem Anlass unbedingt dabei sein und hat sich mit der Situation arrangiert, mit Hilfe und Organisation der Mutter.

Sozialkompetenz: Die Mitschülerinnen und Mitschüler haben Respekt vor G., weil er gute Leistungen erbringt. Sie akzeptieren ihn so, wie er ist.

Umgang mit Konflikten: Wenn es Streit gibt, zieht er sich eher zurück.

Kategorie: Zusammenarbeit / Austausch

Eltern – Kindergärtnerin

Unterstützung: Die Eltern haben über die Schulpflege versucht vorgängig mit der Kindergärtnerin Kontakt aufzunehmen. Sie wollten sie von der Sache überzeugen und ihr die zusätzlichen Betreuungsmöglichkeiten aufzeigen.

Eltern – Lehrperson/Assistenz

Unterstützung: Die Eltern haben selbst ein Konzept für die Lehrpersonen entworfen, um aufzuzeigen, worauf man im Umgang mit G. achten muss. Das funktioniert sehr gut. Für die Mutter ist es eine Entlastung, wenn die Zusammenarbeit zwischen Lehrperson und Assistenz gut funktioniert und Dinge gleich vor Ort mit G. geklärt werden können. Die Mutter sucht immer den Dialog mit den Lehrpersonen und ist davon überzeugt, dass sie die Situation gemeinsam schaffen können. Zuhause achtet sie darauf, dass G. die Hausaufgaben erledigt.

Wichtigkeit: Bezogen auf Integration ist es der Mutter wichtig, dass die Lehrkräfte noch stärker mit den Eltern zusammen arbeiten. So hat sie bereits vor dem Wechsel in die Mittelstufe mit der neuen Lehrerin gesprochen. Den Lehrpersonen muss bewusst sein, dass für Asperger-Kinder jeder Tag eine neue Herausforderung ist.

Form / Aufwand: Die Assistenz bzw. die Lehrperson spricht täglich auf ein Diktaphon, um die Eltern über den Tagesverlauf in der Schule zu informieren. Alle zwei Monate findet ein „Runder Tisch“ statt.

Rollen: Es braucht die Kooperation von beiden Seiten, Eltern und Lehrpersonen, auch wenn etwas nicht gut läuft. Man muss ein Team sein.

Bewertung: Die Mutter schätzt die Zusammenarbeit mit der Lehrperson und der Assistenz als sehr gut („toll“) ein.

Schwierigkeiten: Es wird dann schwierig, wenn alle Beteiligten sagen müssen, was denn nicht gut läuft. Oder wenn die Lehrpersonen nicht bereit sind, das Kind mitzunehmen und individuelle Anpassungen vorzunehmen. Die Lehrkräfte dürfen nicht denken, dass sie (als Eltern) eine spezielle Behandlung erwarten.

Eltern – externe Stellen

Unterstützung: In der ersten Zeit haben die Eltern sehr viel Unterstützung vom Zentrum für Körperbehinderte (ZEKA) erhalten. Das von den Eltern selbst erstellte Konzept für G. wurde von der Fachstelle für Autismus unterstützt und mitgetragen.

Kategorie: Ressourcen

Personell: Im Kindergarten waren mehrere Personen involviert. Für die Mutter waren das nur Notlösungen. Seit G. eine Bezugsperson als zusätzliche Betreuung hat, funktioniert es sehr gut.

Zeitlich: G. hat eine Assistenz für 18 Lektionen. Das ist eher eine Ausnahme. Normalerweise erhalten Asperger-Kinder max. 6 Lektionen UME durch eine Heilpädagogin.

Finanziell: Da es so viele Ressourcen braucht, ist es fast nicht finanzierbar. Im Kindergarten haben die Eltern die Assistenz selber finanziert.

Kategorie: Wohlbefinden / Zufriedenheit

Die Mutter denkt, dass sich G. in der Klasse wohl fühlt. Er leidet nicht darunter, dass er keine Freunde hat. Er könnte beispielsweise nicht einen Nachmittag lang mit jemandem zusammen sein. G. braucht seine „Oasen“, wo er sich zurückziehen kann. Seine Harfe und der Computer ermöglichen es ihm, abzuschalten. Es darf nicht alles verplant werden.

Kategorie: Persönliche Einschätzung

Betreuung: Asperger-Kinder haben ein grosses Potenzial, doch sie brauchen Unterstützung.

Ressourcen: Die Mutter schlägt vor, dass alle Klassen, aufgrund der grossen Heterogenität, eine Klassenassistenten erhalten sollten.

Momentaufnahme: Für die Mutter ist G. ein sehr gutes Beispiel, wie Integration funktionieren kann. Obwohl der Weg steinig war, würde sie ihn wieder gehen. Denn wenn alle zusammenarbeiten, kann man sehr viel erreichen.

Zukunft: Die Mutter ist überzeugt, dass G. auch in der Oberstufe auf die Unterstützung durch eine Assistenten angewiesen ist. Es wird sich zeigen, wo die Grenzen sind. Ihr Wunsch wäre es, die Assistenten-Lektionen von 18 auf 25 aufzustocken.

7.1.2 Zusammenfassende Aussagen der Lehrperson**Kategorie: Haltung gegenüber Integration**

Befürchtungen: Die grösste Sorge besteht nicht darin, ein Kind mit speziellen Bedürfnissen zu integrieren. Vielmehr wird hier deutlich, dass es schwierig ist, permanent eine Begleitperson im Unterricht anwesend zu haben. Es wird befürchtet, dass jemand den Unterricht durchleuchtet und kritisch beurteilt.

Vorwissen: Die Lehrperson hatte sich vorgängig zu wenig informiert; demnach fehlte ihr das Vorwissen.

Vorher – Nachher: Die Einstellung der Lehrperson gegenüber der Integration und der damit verbundenen Begleitung hat sich im Verlaufe des Prozesses positiv verändert. In einem nächsten Fall würde sie sich vorgängig besser über die Besonderheiten des betreffenden Kindes informieren.

Herausforderungen: Eine grosse Schwierigkeit sieht die Lehrperson darin, immer allen Kindern gerecht zu werden, da ein spezielles Kind viel Aufmerksamkeit erfordert. Ihr ist es aber auch wichtig, dass die anderen Kinder nicht zu kurz kommen. Soziale Aktivitäten, wie beispielsweise die „Göttiklasse“, können problematisch sein, sind für sie aber trotzdem wichtig.

Haltung im Kollegium: Die Integration von G. war ein Thema im Kollegium und wurde besprochen. Trotzdem hat sich die Lehrperson eher alleine gefühlt. Es war eindeutig spürbar, dass nicht alle dieser Integration positiv gegenüber standen.

Persönliche Grenzen: Die Lehrperson kann heute der Integration positiv gegenüber stehen, sofern die Ressourcen vorhanden sind und sie ausreichend Unterstützung erhält. Eine weitere Grenze sieht sie bei der Klasse, die als Folge oft zurückstehen muss. Obwohl diese sehr verständnisvoll reagiert, sollte dies die Ausnahme bleiben.

Persönliche Meinung: Die Lehrperson erlebt diese Integration vorwiegend positiv. Es bleibt ihr aber ein grosses Anliegen, dass die Klasse nicht zurückstehen muss. Das Thema Integration wurde an der Schule zu wenig thematisiert. Es hätte als Prozess früher aufgegleist werden sollen. Ihre ablehnende Haltung hätte dadurch vermieden werden können.

Kategorie: Anpassungen im Unterricht

Abläufe / Strukturen: Für G. ist es wichtig, dass er schon im Voraus weiss, was auf ihn zukommt; eine sorgfältige Planung ist daher unumgänglich. Die Stunden müssen klar durchdacht sein, der Stundenplan hat konstant und zuverlässig zu bleiben, darf also nicht kurzfristig verändert werden. Seine Betreuerin ist meist nur für ihn da und kann so auch gelegentlich andere Sachen mit ihm unternehmen.

Methodik / Didaktik: Schon im Vorfeld wurde ein separater Raum, in den G. sich auch mal zurückziehen kann, eingerichtet. Die Betreuerin hat für ihn ein Punktesystem entwickelt. So erhält er beispielsweise einen Punkt, wenn er sich im Unterricht meldet. Die Assistenz macht mit ihm ein zusätzliches Sozialtraining. Dort werden die Situationen nochmals angeschaut, in denen er falsch reagiert hat.

Sozialformen: Die Lehrperson achtet darauf, wo sie G. bei Gruppenarbeiten einteilt.

Individuelle Lernziele / Anpassungen: G. ist im Unterricht nicht lernzielbefreit; er hat dieselben Ziele wie die anderen Kinder. Zusätzlich hat er noch persönliche Lernziele, in denen es beispielsweise um die Beteiligung am Unterricht geht. Er besucht nicht mehr das textile Werken, dafür geht er seit kurzem in den Werkunterricht. So probieren sie immer wieder etwas Neues aus, damit er gefordert wird. Während der Turnstunden geht er mit seiner Mutter joggen, da die Turnstunden für ihn eine grosse Herausforderung darstellen. Zusätzlich besucht er Harfenunterricht.

Hilfestellungen / Hilfsmittel: Er benützt Oropax, wenn es ihm im Unterricht zu laut wird.

Räumliche Anpassungen: Er sitzt an einem Einzelpult, das am Rande des Zimmers steht. Zudem ist es wichtig, darauf zu achten, wer vor und hinter ihm sitzt.

Kategorie: Orientierung in Raum und Zeit

Schulzimmer: G. hatte die Möglichkeit das neue Schulzimmer schon vor Schuljahresbeginn zu besichtigen. Im Zimmer wurden jedoch keine Veränderungen vorgenommen.

Pausenplatz: Hier wird er meist von der Assistenzperson begleitet.

Kategorie: Kommunikation / Interaktion

Gesprächskultur / -formen: G. zeigt sich im Vergleich zu früher mitteilbarer, wenn er etwas braucht. Oftmals macht er auf sich aufmerksam, indem er die Lehrperson am Arm reisst oder berührt. Es hilft ihm, wenn man Anweisungen nochmals wiederholt. Man darf ihn auch nicht falsch verstehen. Seine Antworten tönen oftmals im ersten Moment frech, sind aber nicht so gemeint. Wenn es ihm zu viel oder zu laut wird, dann geht er in seinen Raum. In Klassenratssituationen ist er zwar anwesend, beteiligt sich aber nicht aktiv.

Teilhabe / Partizipation: Er ist ein Teil der Klasse und wird von dieser bei Abwesenheit vermisst. Es ist ihm wichtig, bei allen Aktivitäten dabei zu sein. Gruppenarbeiten gehen aber nur in Begleitung seiner Assistenzperson. Auch Sozialisationsspiele sind sehr schwierig für ihn, da sondert er sich eher ab. In seiner Freizeit trifft er sich nicht mit anderen Kindern.

Sozialkompetenz: Die Lehrperson achtet stark darauf, wer mit G. zusammenarbeitet. Je kleiner die Gruppe, desto besser klappt es. Es können alle mit ihm zusammenarbeiten, aber es fällt nicht allen

gleich leicht. Die Kinder springen auch mal ein und helfen G., wenn er ein Problem hat. Sie müssen viel Rücksicht nehmen, haben aber auch sehr davon profitiert. Die Lehrperson findet, dass sie noch nie eine Klasse hatte, die so sozial ist. Alle haben eine grosse Entwicklung durchgemacht.

Umgang mit Konflikten: Er gerät kaum in Konflikte. Ihm ist es wichtig, dass alles harmonisch zu und her geht. Falls es doch einmal passiert, geht er zur Lehrperson und informiert sie darüber.

Gruppengefüge: Sozialisationsspiele sind sehr schwierig für ihn. Er ist dann einfach passiv dabei.

Kategorie: Zusammenarbeit / Austausch

Lehrperson – Assistenz

Wichtigkeit: Die Lehrperson wollte nicht schon vorgängig zu viel wissen, sondern die Dinge auf sich zukommen lassen. Sie erlebt diese Zusammenarbeit als sehr unterstützend.

Aufwand: Lehrperson und Assistenz besprechen sich jeden Tag ca. eine halbe Stunde. Von Zeit zu Zeit braucht es auch ein längeres Gespräch. Da G. und seine Assistenzperson so gut aufeinander eingespielt sind, funktioniert es sehr gut und ohne grossen Aufwand. Die Lehrperson hat den Eindruck, dass sie selber am wenigsten zum Gelingen beiträgt.

Bewertung: Die Zusammenarbeit wird als sehr unterstützend empfunden. Die Assistenzperson hilft auch bei anderen schwierigen Kindern aus. So stellt diese Zusammenarbeit eine grosse Entlastung für die Lehrperson dar.

Schwierigkeiten: Schwierig könnte es werden, wenn die Chemie zwischen Lehrperson und Assistenz nicht stimmt, da es sich um eine enge Zusammenarbeit handelt. Der Fokus der Assistentin liegt in erster Linie auf G., dabei könnten die anderen Kinder vergessen gehen. Hier nimmt die Assistenzperson eher die Haltung der Eltern ein.

Lehrperson – Eltern:

Unterstützung: Auch die Eltern brauchen manchmal Unterstützung und Bestätigung.

Aufwand: Für regelmässigen Kontakt ist genügend Zeit einzuräumen.

Form: Ein Gespräch findet ca. alle drei Monate statt. Daran nehmen die Eltern, die Assistenzperson, die Heilpädagogin, die Lehrperson und die Schulleitung teil. Mit der Mutter hatte die Lehrperson schon Kontakt, bevor G. in ihre Klasse kam. Dabei ging es darum, allfällige Fragen und Erwartungen zu klären. Bei kurzfristigen Stundenplanänderungen ruft sie die Eltern an und informiert sie darüber. Die Assistenzperson zeichnet jeden Tag das Geschehene auf ein Diktiergerät auf. Auf diese Weise informiert sie die Eltern darüber, was in der Schule passiert ist. Wenn die Assistenzperson nicht da ist, wird diese Aufgabe von der Lehrperson übernommen.

Lehrperson – Schulische Heilpädagogin:

Aufwand: Zweimal pro Woche, jeweils vor dem Unterricht, wird das weitere Vorgehen besprochen. Der Aufwand dafür beträgt in etwa eine Stunde pro Woche.

Form: Momentan arbeitet die SHP nicht mit G., da auch noch andere Kinder mit besonderen Bedürfnissen in dieser Klasse sind. Bei den Gesprächen mit den Eltern konnte sie daher noch nicht so viel sagen. Wenn, dann eher aus einer beobachtenden Warte aus, da sie nicht direkt mit ihm zusammen arbeitet.

Schwierigkeiten: Da diese Zusammenarbeit im Moment noch eher neu ist, müssen sie ihren Weg noch finden.

Andere betroffene Lehrpersonen:

Die Lehrperson findet es wichtig, dass bei Gesprächen alle dabei sind, die mit dem betroffenen Kind arbeiten.

Kategorie: Ressourcen

Personell: G. wird von der Assistenzperson betreut, die fast während der ganzen Unterrichtszeit anwesend ist. Zusätzlich ist die SHP noch während vier Stunden im Unterricht.

Zeitlich: Die SHP ist während vier Lektionen anwesend, die Assistenzperson während 18 Lektionen. Das Ganze läuft unter UME.

Kategorie: Wohlbefinden / Zufriedenheit

Für G. ist es sehr wichtig, das Gleiche zu machen wie die anderen Kinder. Wenn er zufrieden ist, fährt er der Lehrperson mit den Händen am Arm herunter. Obwohl es schwierig einzuschätzen ist, hat die Lehrperson das Gefühl, dass dem Kind in der Klasse wohl ist. Der Grund dafür könnte auch sein, dass der Unterricht ähnlich strukturiert ist, wie beispielsweise an einer Oberstufe.

Kategorie: Persönliche Einschätzung

Betreuung: Nach Ansicht der Lehrperson steht die Beziehung zwischen Assistenzperson und Kind im Zentrum für eine gelingende Integration.

Ressourcen: Es wäre sicher einfacher, wenn in der Klasse nicht noch weitere IS-Kinder wären. Auch eine kleinere Klasse würde helfen, gerade bei Sozialisationsspielen.

Momentaufnahme: Im Moment läuft es optimal und G. konnte riesige Entwicklungsschritte machen vom Kindergarten bis jetzt.

Zukunft: Die Kinder in der Klasse haben sehr davon profitiert. Viele möchten später einmal soziale Berufe erlernen. Für G. wird die Betreuung von einer Assistenz sicher auch noch in der Oberstufe ein Thema bleiben.

7.1.3 Zusammenfassende Aussagen der Assistenzperson

Kategorie: Haltung gegenüber Integration

Befürchtungen: Die Assistenz hatte Bedenken bezüglich den Ausrastern und Anfällen von G. Sie wusste nicht, wie sie darauf reagieren sollte.

Vorwissen: Sie hat viel zum Thema gelesen und eine Tagung oder einen Kurs besucht. Vorgängig konnte sie in der Klasse schnuppern.

Herausforderungen: Es war für die ganze Schule eine Herausforderung, weil niemand wusste, was da auf einen zukommt und wie man dem begegnet. Viele Lehrpersonen sind sich zudem nicht gewohnt, dass noch zusätzlich eine Person im Schulzimmer ist. Vorschläge für Verbesserungen oder Veränderungen sind eigentlich alle von der Assistenz aus gekommen. Sie musste sich den Weg

selber suchen. Für sie war es auch eine Herausforderung, G. so in der Klasse zu integrieren, dass er sich wohl fühlt.

Haltung im Kollegium: Gewisse Lehrpersonen wussten nicht recht, wie sie G. begegnen sollten. Einige haben oft eine Abwehrhaltung eingenommen, statt den Dialog zu suchen. Es gab viele Situationen, welche sie den Lehrkräften immer wieder erklären musste.

Grenzen: Sie ist der Ansicht, dass die Schule einfach überfordert war mit diesem Fall.

Persönliche Meinung: Die Assistenz stieg mit der Haltung ein, sie versuche es einfach mit gesundem Menschenverstand. Sie musste auch kämpfen, es ist nicht einfach so zum Laufen gekommen. Es sei von Anfang an nicht so gut organisiert und strukturiert gewesen. Sie findet, es sollten alle im Team mitdenken und mitarbeiten, nicht nur die Lehrperson, welche ein solches Kind in der Klasse hat. Bezüglich Integration sollte aus ihrer Sicht noch viel mehr getan werden. Es kommt aber sehr auf den einzelnen Menschen darauf an, wie er an die Sache herangeht und sich informiert. Eine integrative Schule sollte eigentlich ein Interesse daran haben, solche Kinder aufzunehmen. Sie fühlt sich aber häufig nur als Gast.

Kategorie: Anpassungen im Unterricht

Abläufe / Strukturen: G. braucht einen gut strukturierten und organisierten Unterricht. Es gibt ihm Halt, wenn er weiss, in der ersten Stunde findet dieses Fach statt, in der zweiten jenes, usw. Früher musste sie G. oft aus dem Unterricht nehmen, weil es zu laut war. Die neue Lehrerin ist straff strukturiert, das kommt G. sehr entgegen. Die Assistenz muss ihm jeweils im Voraus sagen, was läuft und als nächstes kommt. Sie muss für ihn verbindlich sein. G. darf aber auch sagen, wenn es nicht mehr geht.

Methodik / Didaktik: Die Assistenz arbeitet mit einem Punkte- bzw. Belohnungssystem. Wenn G. aufstreckt, mitmacht, ruhig ist wenn die Lehrerin etwas erklärt, usw. erhält er einen Punkt. Zudem hat sie einen Lärm- und ein Gefühlsbarometer eingeführt. Ab und zu arbeitet sie mit ihm an so genannten Social Stories.

Sozialformen: Die Lehrperson achtet darauf, mit wem sie G. zusammen arbeiten lässt.

Individuelle Lernziele / Anpassungen: G. muss nur eine Zeichenstunde besuchen.

Hilfestellungen / Hilfsmittel: Prüfungen schreibt G. in einem separaten Raum, damit er nicht abgelenkt wird und sich konzentrieren kann. Die Assistenz unterstützt ihn, wägt aber immer wieder ab, wie viel sie ihm helfen soll.

Räumliche Anpassungen: Im Schulzimmer hat er einen Platz, der nicht gleich am Knotenpunkt ist, wo alle anderen hinein- und hinausgehen.

Kategorie: Orientierung in Raum und Zeit

Pausenplatz: In Situationen, wo G. unruhig ist, begleitet die Assistenz ihn in die Pause.

Handlungsplanung: Seit dem neuen Schuljahr (4. Klasse) gibt es im Unterricht weniger Leerphasen, wo G. nicht weiss, was er tun soll.

Kategorie: Kommunikation / Interaktion

Gesprächskultur / -formen Kind: Für G. muss man verbindlich, konsequent und ruhig sein, gerade auch in Situationen, wo er überreagiert. G. braucht positive Verstärker, wenn er etwas gut gemacht hat. Man muss ihn loben, mit Worten und Zeichen (Daumen hoch, Give me five), dann ist er motiviert. Die Assistenz fragt ihn so einfach wie möglich und lässt ihm Zeit zum Antworten. Manchmal gibt er merkwürdige Antworten, was ihn verlegen macht. Dann ist es wichtig, dass man einfach bei ihm bleibt. Wöchentlich lassen die Assistenz und G. die Woche Revue passieren und besprechen, was gut gelaufen ist. Wenn die Assistenz nicht da ist, soll sich G. an seine Banknachbarin wenden. Das tut er dann auch.

Gesprächskultur / -formen Klasse: Die Schülerinnen und Schüler erhalten immer wieder die Gelegenheit, zum Beispiel im Klassenrat, zu besprechen, was gut oder weniger gut gelaufen ist im Zusammenhang mit G. Ab und zu muss den Kindern eine Situation auch erklärt werden. Die Mitschülerinnen und Mitschüler wissen, dass sie jederzeit zur Assistentin gehen können. Probleme werden dann offen diskutiert und geklärt. G. ist bei diesen Gesprächen nicht immer dabei.

Teilhabe / Partizipation: G. ist sozial gut eingebettet und integriert. Die Klasse akzeptiert ihn so, wie er ist. Die anderen möchten aber nicht zu viel mit ihm zu tun haben, weil er etwas speziell ist. G. kann im Unterricht eigentlich überall mitmachen und mitreden.

Sozialkompetenz: Eine sozial starke und ruhige Klasse ist sicher von Vorteil. So kann G. von den sozial Starken abschauen. Eine Klasse allein kann aber ein Asperger-Kind nicht integrieren, das hängt von den Lehrpersonen ab.

Umgang mit Konflikten: Wenn G. ein Problem hat und angespannt ist, dann ist meist eine Situation nicht gut gelaufen. Dann muss man sich ihm gegenüber anders verhalten. G. selbst bietet aber keine Angriffsfläche für Konflikte.

Kategorie: Zusammenarbeit / Austausch

Assistenz – Schulleitung

Unterstützung: Die Assistenz hätte sich gewünscht, dass man sich mehr auf die neue Situation vorbereitet und sich überlegt, wie man das gemeinsam anpacken könnte, auch als Unterstützung für sie.

Assistenz – Lehrperson

Unterstützung: Sie wünscht sich, dass auch einmal die Lehrerin auf sie zukommt und ein Interesse daran zeigt, wie man das gemeinsam anpacken könnte. Dank einer Assistenz kann die Lehrperson sich auf die anderen Kinder konzentrieren, da sie weiss, G. ist gut betreut.

Wichtigkeit: Wenn eine Schule integrativ arbeitet, gehört der gemeinsame Austausch auf irgendeine Art dazu.

Aufwand: Die Assistenz spricht an drei Tagen auf das Diktaphon, an den anderen beiden Tagen die Lehrperson.

Form: Die Assistenz fragt die Lehrerin täglich, ob für den nächsten Tag etwas Spezielles vorgesehen ist. Häufig werden Informationen schnell zwischen Tür und Angel ausgetauscht. Die Assistenz würde

sich wünschen, dass man morgens kurz zusammensitzt und den Tag bespricht. Das ist aber nicht möglich. Eine gemeinsame Gestaltung des Unterrichts gibt es nicht. Bei Prüfungen ist es der Assistenz ein Anliegen, dass die Lehrperson weiss, wo sie G. unterstützt und hilft.

Rollen: Der Input, sich mal zusammen zu setzen, kommt immer von der Assistenz. Die Rollenverteilung im Unterricht ist klar verteilt; die Assistenz ist für G. zuständig, die Lehrerin für die anderen Schülerinnen und Schüler.

Assistenz – Eltern

Unterstützung: Die Assistenz weiss, dass die Eltern G. bei den Hausaufgaben helfen und dass er sie vollständig erledigen muss. Wenn sie zuhause Probleme mit G. nochmals besprechen, dann ist das für die Assistenz entlastend.

Wichtigkeit: Die Eltern haben eine ähnliche Erziehungshaltung wie die Assistenz und ziehen somit am gleichen Strick. Wenn die Eltern eine andere Haltung hätten, wäre das schwierig für das Kind und für sie selbst. Wenn es Unklarheiten, Probleme oder organisatorische Dinge gibt, ist der Austausch wichtig.

Aufwand: Alle zwei Wochen findet ein Austausch zwischen Assistenz und Eltern statt.

Form: Das Diktaphon ist für den täglichen Informationsfluss da, zudem wird regelmässig telefoniert. Zusätzlich finden noch die „Runden Tische“ statt.

Rollen: Die Assistenz ist für das Schreiben der ILV (Individuelle Lernvereinbarung) zuständig. Die Schulleitung wollte die Eltern in diesen Prozess nicht miteinbeziehen. Dagegen wehrte sich die Assistenz.

Bewertung: Die Assistenz bewertet die Zusammenarbeit und den Austausch mit den Eltern als sehr gut.

Assistenz – externe Stellen

Unterstützung: Die Assistenz wurde für ein Gespräch in die Autismusfachstelle eingeladen. Sie erhielt das Angebot, sich jederzeit bei der IAS melden zu können, wenn sie Fragen hat.

Kategorie: Ressourcen

Personell: Eine heilpädagogische Betreuung würde nur sechs Lektionen umfassen. Eine nicht ausgebildete Assistenzperson ist billiger und kann aus dem Grund dreimal mehr Stunden anwesend sein.

Zeitlich: Den Lehrpersonen wird viel zu viel aufgebürdet. Die zeitlichen Ressourcen sind viel zu knapp.

Kategorie: Wohlbefinden / Zufriedenheit

Obwohl G. kaum Kontakte zu anderen Kindern hat, ist er zufrieden. Denn tagtäglich hat er in der Schule neue Situationen zu bewältigen. Das Punktesystem gibt G. Halt und Sicherheit. Jede Stunde ist eine neue Herausforderung für ihn. Zeichnungsstunden sind für ihn schlimm.

Kategorie: Persönliche Einschätzung

Betreuung: Die konstante Betreuung mit den 18 Lektionen ist optimal für G. Denn nur wenn jemand 1:1 bei ihm ist, können schwierige Situationen gemeistert werden. Wenn das Engagement der Eltern nicht wäre, würde es vielleicht heissen, er schaffe es nicht in der Regelschule.

Ressourcen: Die 18 Lektionen Assistenz sind ein Luxus. Der Aufwand, wenn ein Asperger-Kind nur 6 Lektionen zugesprochen bekommen würde, wäre für die Lehrperson enorm.

Momentaufnahme: Die Integration ist auf dem Weg zu gelingen. G. hat seit der 2. Klasse enorme Fortschritte gemacht.

7.1.4 Zusammenfassende Aussagen der Schulischen Heilpädagogin / Kindergärtnerin**Kategorie: Haltung gegenüber Integration**

Befürchtungen: Hier bestand die grösste Befürchtung darin, dass jemand im Unterricht anwesend ist und man kontrolliert wird.

Vorwissen: Vorgängig hatte die Kindergärtnerin keine konkrete Vorstellung darüber, was auf sie zukommen wird. Das hatte zur Folge, dass ihre Haltung eher ablehnend war.

Vorher – Nachher: Ihre Einstellung gegenüber der Integration hat sich dann zum Positiven gewendet, als sie (als Kindergärtnerin) Unterstützung erhielt. Nachdem die anderen Eltern - anlässlich eines Elternabends - informiert wurden, und in der Folge viel Verständnis zeigten, wurde die Arbeit der Kindergärtnerin eindeutig erleichtert. Sie erachtet es heute als wichtig, sich die Hilfe zu holen, die man braucht. Zudem ist es ihr wichtig, über Probleme sprechen zu können.

Herausforderungen: Spezielle Aktivitäten im Kindergarten, wie beispielsweise eine Kindergartenreise, waren vorher kaum durchführbar.

Haltung im Kollegium: Hier hat sie als Kindergärtnerin wenig Unterstützung erhalten, da der Kindergarten nicht wirklich ein Teil der Schule war. Erst später, als G. dann in die Schule kam, wurde das Problem zu einem Thema.

Persönliche Meinung: Zu Beginn hatte sie oft das Gefühl, alles alleine bewältigen zu müssen. Erst sehr spät hat sie Hilfe angefordert. In der späteren Zusammenarbeit hat sie dann gemerkt, wie wertvoll dieser Austausch ist, und was eine Integration bedeuten und bewirken kann.

Kategorie: Anpassungen im Unterricht

Abläufe / Strukturen: Die Lehrperson hat einen sehr strukturierten Unterricht. Daher musste sie auch nicht gross etwas verändern. Die Regeln sind klar und transparent. Im Vergleich zum Kindergarten ist es in der Schule sicher einfacher für G., da alles viel strukturierter ist.

Auf spezielle Anlässe muss man ihn vorbereiten und informieren, damit er weiss, was ihn erwartet.

Die Assistenzperson ist für ihn von grosser Bedeutung. So weiss er, dass immer jemand für ihn da ist, wenn er Hilfe braucht.

Hilfestellungen / Hilfsmittel: Die Assistenzperson ist in erster Linie für ihn da und hilft ihm auch bei Prüfungen, wenn etwas unklar ist.

Räumliche Anpassungen: Zusätzlich hat er einen separaten Raum, in den er sich zurückziehen kann.

Kategorie: Orientierung in Raum und Zeit

Pausenplatz: In der Pause wird er von der Assistentin begleitet.

Handlungsplanung: Er scheint im Unterricht genau zu wissen, was er zu tun hat.

Kategorie: Kommunikation / Interaktion

Gesprächskultur / -formen: Für G. sind klare Aussagen sehr wichtig.

Sozialkompetenz: Da er im sozialen Bereich grosse Defizite aufweist, ist er beispielsweise bei Gruppenarbeiten auf die Unterstützung der Assistenz angewiesen. Seine Stellung in der Klasse ist eine Sonderstellung, dies aber nicht auf eine negative Art und Weise. Die anderen Kinder können sehr davon profitieren und haben in diesem Bereich auch schon grosse Fortschritte gemacht. Unterstützend sind dabei sicher auch die Haltung der Eltern und das, was sie ihren Kindern vermitteln.

Teilhabe / Partizipation: Die Assistenzperson stellt eine Verbindung zur Klasse dar. Sie ermöglicht die Integration. So ist seine Zugehörigkeit zur Klasse für sie eine Selbstverständlichkeit. In der Pause ist er eher für sich alleine.

Gruppengefüge: Früher, im Kindergarten, musste die Kindergärtnerin ihn immer bei sich haben. Das hatte zur Folge, dass die anderen Kinder oftmals zurückstehen mussten. Dass er heute mit Kindern in der Klasse ist, die ihn schon seit dem Kindergarten kennen, ist sicher ein grosser Vorteil. Zudem hält sie auch die Einstellung der Lehrperson bezüglich Integration als ausschlaggebend für eine gelingende Integration.

Kategorie: Zusammenarbeit / Austausch

Kindergärtnerin – externe Fachstellen

Unterstützung: Erst als sie Unterstützung von aussen erhielt, hatte sie das Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein.

Kindergärtnerin – Assistenz:

Form: Die Assistenz hat im Kindergarten die Rolle der Heilpädagogin übernommen und die Kindergärtnerin auch mit wichtigen Hintergrundinformationen versorgt.

Schulische Heilpädagogin – Lehrperson:

Unterstützung: Die Zusammenarbeit harmoniert auf der zwischenmenschlichen Ebene sehr gut.

Form: Die Strukturierung der Zusammenarbeit ist hier noch in einer Experimentierphase. Als SHP arbeitet sie nicht direkt mit G., sie ist aber bei Elterngesprächen anwesend. Erst kürzlich fand wieder ein Austausch statt. Dabei waren die Eltern, die Lehrperson, die Assistenz, die Schulleitung und sie selbst anwesend.

Bewertung: Da SHP und Lehrperson sich schon länger kennen und ähnliche Ansichten haben, harmoniert die Zusammenarbeit gut. Sie wird als sehr positiv und als gegenseitig wertschätzend beurteilt.

Rollen: Im Moment sieht die SHP ihre Rolle vor allem in der Unterstützung der Lehrperson während der Elterngespräche. Zudem möchte sie der Lehrperson die Möglichkeit geben, sich auch mal bei ihr auszprechen zu können, wenn nicht alles rund läuft.

Schulische Heilpädagogin – Assistenz:

Form: Die Förderpläne für G. werden gemeinsam erarbeitet.

Rollen: Hier besteht scheinbar noch Klärungsbedarf.

Schulische Heilpädagogin – Eltern:

Form: Die runden Tische werden von den Eltern genutzt um Aufklärungsarbeit zu leisten, aber auch um auf die Bedürfnisse von G. aufmerksam zu machen sowie gewisse Forderungen zu stellen.

Rollen: Da sie als SHP den Verlauf von aussen gut beobachten kann, möchte sie an Elterngesprächen eine neutrale Position einnehmen. Sie sieht sich in erster Linie als Unterstützung für die Lehrperson.

Schwierigkeiten: Das Einvernehmen zwischen Eltern und Schulleitung ist nicht optimal. Dies wirkt sich oft negativ auf die Gespräche aus. Bilateraler Informationsaustausch trägt öfters zu intransparentem Wissenstand bei. Dem könnte mit Nutzung des runden Tisches entgegengewirkt werden.

Kategorie: Ressourcen

Zeitlich: Die SHP ist vier Stunden in der Woche in der betreffenden Klasse anwesend.

Kategorie: Persönliche Einschätzung

Betreuung: Solange eine Assistenz anwesend ist, besteht für G. kein Bedarf für eine SHP.

Momentaufnahme: Es zeigt sich, dass für eine gelingende Integration viele Faktoren ausschlaggebend sind. Die aktuelle Situation scheint aber diesbezüglich die Kriterien zu erfüllen und weist auf eine positive Entwicklung hin.

7.2 Fall 2

7.2.1 Zusammenfassende Aussagen der Mutter

Kategorie: Haltung gegenüber Integration

Haltung im Kollegium: Die Lehrpersonen sind positiv eingestellt und daran interessiert, dass die Integration gelingt. Man fragt sich aber auch, wie man das schaffen kann. Zudem findet man, dass E. auch Fortschritte machen müsse, ansonsten sei er nicht an der richtigen Schule. Die Schule ist der Ansicht, dass man mit der Klasse nicht über das Thema „Asperger“ sprechen sollte. Auch die Eltern der Mitschülerinnen und Mitschüler wurden nicht über E. informiert.

Grenzen: Die Mutter findet es verletzend, wenn sie immer wieder die Rückmeldung erhält, sie fordere ihr Kind zu wenig oder E. müsse jetzt auch mal Fortschritte zeigen.

Persönliche Meinung: Die Mutter ist der Meinung, dass ein Asperger-Kind, solange es für die Klasse, die Lehrperson und das Kind selbst machbar ist, die Regelschule besuchen sollte. Man könne solche Kinder nicht einfach alle in Privatschulen schicken, obwohl sie dort vielleicht besser aufgehoben wären. Sie findet es auch wichtig, dass nicht nur in Realschulklassen integriert wird. Gerade dort sei es sowieso schon schwierig und sie als Eltern hätten Mühe gehabt, wenn E. in die Realschule gekommen wäre. Obschon alle das Beste wollen, sind gewisse Abläufe, z.B. Beantragung der UME, für die Mutter nicht klar. Für sie wäre es wichtig, dass man das Thema „Asperger“ in der Klasse thematisieren würde. Auch die Autismusfachstelle ist dieser Ansicht. Denn für Aussenstehende ist es schwierig, zu verstehen, was alles zum Autismus gehört. Es ist ein Unterschied, ob man einfach ein Buch darüber liest oder effektiv mit einem Asperger-Kind zu tun hat. In der Schule hätten die Lehrpersonen gewisse Aspekte noch nicht richtig erfasst.

Kategorie: Anpassungen im Unterricht

Abläufe / Strukturen: Für E. ist es wichtig, dass Aufträge schriftlich abgegeben werden, ansonsten vergisst er sie. Mündliche Aufträge nimmt er manchmal gar nicht wahr. Das Thema Hausaufgaben ist für E. und seine Eltern sehr schwierig. Ihm fällt es schwer, bei der Sache zu bleiben, etwa gleich wie bei einem ADHS-Kind. Die Eltern haben schon vieles versucht. Aber er macht diesbezüglich nur ganz kleine Fortschritte. Lehrpersonen haben dann oft das Gefühl, das müsste doch zu bewältigen sein.

Individuelle Lernziele / Anpassungen: Die Mutter überlegt, ob man E. nicht von den Hausaufgaben befreien sollte.

Hilfestellungen / Hilfsmittel: Der Klassenlehrer nimmt sich manchmal Zeit nach der Schule, um E. nochmals etwas zu zeigen oder die Hausaufgaben zu erklären.

Kategorie: Orientierung in Raum und Zeit

An der Oberstufe ist für E. alles neu: die Lehrpersonen, er ist der einzige Schüler aus seinem Dorf, er kennt niemanden von der Schulklasse.

Schulhaus: Die Mutter hat mit E. in den Sommerferien angeschaut, wo die Aula ist, damit er weiss, wo der erste Schultag stattfindet.

Pausenplatz: Da Asperger-Kinder in der Pause oft hilflos herumstehen, wäre es für E. vielleicht besser, er würde die Pausen drinnen verbringen.

Schulweg: Am Tag vor Schulbeginn ist die Mutter mit E. nochmals den Weg in die Schule gefahren.

Handlungsplanung: Es war wichtig, mit E. vorgängig den Schulweg und das Schulhaus anzuschauen. Wenn er alles weiss und kennt, dann funktioniert es sehr gut. Ansonsten wäre er völlig hilflos gewesen. In der Ergotherapie lernt er, wie man Dinge plant und strukturiert, Kompromisse eingeht oder sich für etwas entscheidet.

Kategorie: Kommunikation / Interaktion

Gesprächskultur / -formen Kind: E. besucht zwei Mal im Monat ein Sozialtraining.

Gesprächskultur / -formen Klasse: Die Mutter ist der Ansicht, dass man der Klasse mitteilen sollte, dass E. eine Schwäche in der Kommunikation hat und dass Missverständnisse geklärt werden sollten. Der aktuelle Klassenlehrer thematisiert es, aber zu wenig.

Teilhabe / Partizipation: Für E. ist es wichtig, dass er Kontakte zu anderen Kindern hat und den Umgang mit ihnen üben kann. E. würde sich Freunde wünschen, aber Kontakte bzw. Freundschaften in der eigenen Klasse oder zu Gleichaltrigen hat es eigentlich nie gegeben. Er hat einen besten Freund, der aber jünger ist als er. Der Kontakt wurde von den Eltern geknüpft. E. versucht auch immer wieder sich anzupassen. Er hat sich beispielsweise stark mit dem Thema „Teenager“ auseinandergesetzt. Auf dem Pausenplatz weiss E. oft nicht recht, wie er den Jungen aus seiner Klasse begegnen soll. Wenn er zu ihnen hinsteht, weiss er nicht, was er sagen soll. Er wirkt dann sehr unbeholfen.

Sozialkompetenz: Grundsätzlich findet die Mutter, dass in der Klasse eine gewisse Sozialkompetenz da ist und die Mitschülerinnen und Mitschüler mit der Zeit den Umgang mit E. lernen werden. Gewisse Schüler lassen ihn in Ruhe und akzeptieren ihn so, wie er ist. Andere wiederum haben gemerkt, dass E. anders ist und er nicht recht weiss, wie er sich gegen Bemerkungen und Sprüche, oder Kitzeleien, wie es auch schon vorgekommen ist, wehren kann. In der Regel wird er aber in Ruhe gelassen. Sie schauen ihn manchmal an, aber sagen nichts. Sein bester Freund, der an dieselbe Schule geht, geht ihm eher aus dem Weg. Er weiss, dass E. als uncool gilt. E. merkt aber, dass sein Freund so tut, als würde er ihn gar nicht kennen.

Umgang mit Konflikten: E. äussert sich darüber, dass ihn die grossen Schüler in der Pause nerven. Eventuell sollte E. im Schulzimmer bleiben. Denn die Lehrer können nicht immer alles im Auge behalten, was auf dem Pausenplatz geschieht. Im Unterricht geht das besser.

Kategorie: Zusammenarbeit / Austausch

Eltern – Fachstelle für Autismus

Unterstützung: Eltern können sich an die Fachstelle für Autismus wenden, wenn sie Fragen und Anliegen haben. Beim ersten Standortgespräch in der aktuellen Schule war noch niemand von der Fachstelle dabei. Es wurde aber angeboten, dass jemand beim nächsten Mal teilnimmt. Die Mutter würde diese Unterstützung begrüssen, dass jemand Neutrales sich bei einem Gespräch noch zum Umgang mit E. äussern kann. Es hat ein anderes Gewicht, wie wenn eine Mutter beispielsweise sagt, sie finde das nicht richtig. Der Klassenlehrer hat eher das Gefühl, sie schaffen es auch ohne Fachstelle.

Eltern – Lehrperson / Schulische Heilpädagogin

Unterstützung: Die Mutter hat angeboten, dass sie ein Mail für die betroffenen Lehrpersonen mit den wichtigsten Informationen im Umgang mit E. verfasst. Für E. und die Eltern wäre es eine Hilfe gewesen, wenn sich die Heilpädagogin bereits vor Schulbeginn an der Oberstufe Zeit genommen hätte, um das Wichtigste zu besprechen.

Wichtigkeit: Für die Eltern wäre es sinnvoll gewesen, wenn bereits vor den Ferien ein Austausch mit dem Klassenlehrer stattgefunden hätte. Sie findet es wichtig, dass beide Elternteile an Gesprächen teilnehmen. Ebenso ist es ihr ein grosses Anliegen, dass das Team, welches E. unterrichtet, sich einmal mit jemandem von der Autismusberatung austauschen könnte. So könnte vieles geklärt werden. Auch bei Ausflügen oder einem Schullager ist es wichtig, dass man die Besonderheiten von E. kennt. Beim letzten Gespräch hat die Heilpädagogin gemerkt, dass es wichtig ist, mit E. noch mehr in Richtung Sozialtraining, Pausensituationen oder Schulweg zu arbeiten. In der ersten Zeit wäre es auch notwendig gewesen, zu schauen, wo im Moment die Probleme sind und wo es „brennt“.

Aufwand: Der Klassenlehrer und die Mutter mailen einander Informationen. Das bedeutet einen Mehraufwand für die Lehrperson.

Form: Die Mutter informiert die einzelnen Lehrpersonen per Telefon oder Mail. Falls nötig kommuniziert sie auch mit dem Schulleiter.

Rollen: Für die Mutter war nicht klar, wer die erste Sitzung einberuft und wer wofür zuständig ist. Auch sagte man ihr, es sei nicht ihre Sache, die anderen Lehrpersonen über E. per Mail zu informieren. Sie hat gespürt, dass der Klassenlehrer das nicht möchte. Lehrpersonen und Eltern sollten aber am gleichen Strick ziehen.

Bewertung: Grundsätzlich ist die Zusammenarbeit gut und man möchte wirklich gemeinsam einen Weg finden. Auch die Fachlehrpersonen sind froh, wenn sie von der Mutter Informationen erhalten. Bei gewissen Themen ist es besser, wenn der Vater den Lehrpersonen die Situation erklärt. Es hat einfach ein anderes Gewicht, als wenn sich die Mutter dazu äussert.

Schwierigkeiten: Teilweise ist an der Schule noch nicht geklärt, wer wofür zuständig ist. Dies erschwert die Zusammenarbeit. Die Mutter versucht zwar, Kontakte mit allen betroffenen Lehrpersonen zu knüpfen, doch ihre zeitlichen Ressourcen sind beschränkt. Zudem mögen es auch nicht alle, wenn sich eine Mutter ständig meldet. Man hat sie auch ein Stück weit zurückgebunden, indem man ihr gesagt hat, sie müsse das nicht tun. Wenn mehrere Personen an einem Standortgespräch teilnehmen, so muss der Termin dafür länger im Voraus geplant werden. Bei einem kurzfristigen Termin konnte zum Beispiel der Vater nicht teilnehmen.

Kategorie: Ressourcen

Personell: Die UME-Lektionen sind zwischen der Schulischen Heilpädagogin und dem Klassenlehrer aufgeteilt. Normalerweise sind diese Stunden ausschliesslich für die SHP gedacht.

Zeitlich: Von der Schule wurden drei UME-Lektionen beantragt. Die Mutter weiss aber nicht, ob diese auch bewilligt worden sind. Man hat sie auch nicht miteinbezogen, als es darum ging, die Stundenzahl festzulegen.

Kategorie: Wohlbefinden / Zufriedenheit

E. hat auf der Oberstufe zum Teil Schultage mit acht oder neun Lektionen, plus Hausaufgaben. Das ist sehr viel für ihn. Zum Erholen bräuchte er eigentlich den Mittwochnachmittag. Diese Zeit hat er aber nicht zur Verfügung. Vor den Herbstferien war er am Anschlag. In der Schule hat man es ihm nicht angemerkt. Zuhause hat er sich aber geäußert, dass es für ihn zu viel wird.

Kategorie: Persönliche Einschätzung

Betreuung: Die Eltern sind glücklich, dass der Klassenlehrer und die Heilpädagogin sie unterstützen. Zudem hat die SHP bereits mehrjährige Erfahrung mit Asperger-Kindern. Auch das Sozialtraining und die Ergotherapie zeigen Wirkung. Man weiss aber nicht, was ohne diese zusätzlichen Massnahmen gewesen wäre.

Momentaufnahme: Die Eltern sind der Ansicht, dass E. an der 1. Sek. an einem guten Ort ist und sie möchten, dass er dort bleiben kann. Sie sind auf einem guten Weg. E. ist dabei, sich zu öffnen und Fortschritte zu machen.

Zukunft: Wenn E. immer wieder äussern würde, dass er gerne in die 5. Klasse zurück möchte, würden die Eltern diese Möglichkeit prüfen. Er könnte noch ein wenig reifer werden und würde den Übertritt in die Oberstufe besser meistern. Den Eltern ist klar, dass man ein Asperger-Syndrom nicht wegstrainieren kann. Es wird immer ein Teil von E. bleiben. Es wird auch in einem Jahr noch Situationen geben, in denen er nicht adäquat reagieren kann und andere ihn missverstehen.

7.2.2 Zusammenfassende Aussagen der Lehrperson**Kategorie: Haltung gegenüber Integration**

Vorwissen: Autismus war dem Klassenlehrer ein Begriff, er hat aber selber noch nie mit einem autistischen Kind zu tun gehabt. Er hat sich dann darüber informiert.

Vorher – Nachher: Je mehr er über das Kind erfahren hat, desto mehr hat er gemerkt, dass er nicht immer richtig reagiert hat.

Haltung im Kollegium: E. ist nie ein Thema im Kollegium oder im Gespräch mit der Schulleitung gewesen. Der Klassenlehrer hat sich ein wenig alleine gelassen gefühlt. Man hätte ihm aber sicherlich Hilfe angeboten, wenn er sie benötigt hätte. Andere betroffene Lehrpersonen waren aber froh um die Informationen des Klassenlehrers bezüglich E.

Persönliche Grenzen: Der Klassenlehrer war sich bewusst, dass er nicht über den pädagogischen Hintergrund verfügt, den E. eigentlich benötigen würde.

Persönliche Meinung: Der Klassenlehrer wünscht sich, dass mit der Einführung von IS den Lehrpersonen für mindestens zwanzig Lektionen ein Heilpädagoge / eine Heilpädagogin zur Verfügung steht. Das ist zwar eine Wunschvorstellung, aber er sieht, dass er von jeder Stunde profitieren kann, wo eine Fachperson in seinem Unterricht ist. Die Ressourcen an IS-Lektionen im Kanton Aargau sehen aber völlig anders aus.

Kategorie: Anpassungen im Unterricht

Abläufe / Strukturen: E. hatte grundsätzlich Schwierigkeiten, wenn unerwartete Dinge passiert sind und Flexibilität gefragt war. Es ging dann darum, Möglichkeiten zu suchen, den Schulalltag für E. strukturell klarer zu machen. Bei unangesagten Prüfungen war E. völlig ausser sich und konnte nie dasselbe leisten, wie wenn er gewusst hat, was auf ihn zukommt. Wenn E. zwei oder drei Aufträge auf einmal erhielt, war er überfordert. Eng gesetzte Strukturen kamen E. entgegen, wie beispielsweise im Textilen Werken.

Hilfestellungen / Hilfsmittel: Der Klassenlehrer hat E. jeweils das Hausaufgabenbüchlein kontrolliert und geschaut, ob er für zuhause alles eingepackt hat. In den Stunden hat er ihm jeweils Schritt für Schritt gesagt, was er zu tun hat.

Kategorie: Orientierung in Raum und Zeit

Handlungsplanung: E. war nicht fähig, selbständig mit einem Wochenplan zu arbeiten. Er wusste nicht, wo er beginnen sollte. Die Struktur fehlte. Sich selber organisieren, planen, sich parat machen und loslegen, das hat E. grosse Mühe bereitet.

Kategorie: Kommunikation / Interaktion

Gesprächskultur / -formen Klasse: Der Klassenlehrer hat die Schülerinnen und Schüler nicht über E. aufgeklärt. Er war der Meinung, solange es kein Problem in der Klasse ist, müsse man es auch nicht thematisieren. Wenn er aber gemerkt hätte, dass E. in eine Opferrolle gedrängt worden wäre, hätte er sofort reagiert.

Teilhabe / Partizipation: E. hat in der Primarschule viel lieber mit Jüngeren gespielt als mit Gleichaltrigen. Kontakte zu anderen Kindern haben also stattgefunden. Ihm wird es wahrscheinlich auch an der neuen Oberstufenschule entgegen kommen, dass jüngere Schüler da sind und er sich seine Gruppe aussuchen kann. In der Primarklasse war ein Junge, der den Draht zu ihm irgendwie gefunden hat. Man könnte das als Freundschaft bezeichnen. Wenn es darum ging, Gruppen zu machen, war er froh, wenn jemand zu ihm sagte, er solle zu ihnen kommen. Hatte er aber die Wahl mit anderen zusammen oder alleine zu arbeiten, dann hat er sich immer für die Einzelarbeit entschieden. Bei Arbeiten zu zweit hat er sich immer seinen Freund ausgesucht. In Gruppen hatte E. eher eine passive Rolle. Er ist einfach dabei gewesen und liess die anderen machen. Bei Spielen im Turnunterricht war er dabei, hat aber häufig einfach zugeschaut und sich gefreut, wenn zum Beispiel seine Mannschaft gewonnen hat.

Sozialkompetenz: Die Primarklasse hatte eine ausgeprägte Sozialkompetenz. Sie hat E. einfach mitgenommen. Er wurde auch nicht gehänselt oder ausgelacht, wenn er zum Beispiel Hilfe beim Notieren der Hausaufgaben oder Einpacken bekommen hat. Er wurde nie in eine Opferrolle gedrängt. Trotzdem bemerkt der Lehrer, dass E. manchmal gar nicht beachtet wurde.

Umgang mit Konflikten: Wenn E. an eine Konfliktsituation geraten ist, hat er sich zurückgezogen.

Kategorie: Zusammenarbeit / Austausch

Lehrperson – Fachstelle für Autismus

Unterstützung: Eine Fachperson der Beratungsstelle für Autismus hat einen Schulbesuch gemacht. Zuvor hatten sie E-Mail Kontakt. Die Fachstelle stellte sich bei Fragen oder Problemen zur Verfügung.

Lehrperson – Eltern

Unterstützung: Der Klassenlehrer hat mit der Mutter die Abmachung getroffen, dass er sie per E-Mail oder SMS informiere, wenn er eine unangesagte Prüfung durchführt, so dass E. sich darauf einstellen konnte. Er hat ihr einfach versprochen, dass er helfe, soweit das für ihn möglich sei, war aber auch froh, wenn sie ihm Tipps gegeben hat.

Wichtigkeit: Der Mutter war es wichtig, dass der Klassenlehrer über E. gut Bescheid weiss.

Aufwand: Der Aufwand für die Abmachungen zwischen Eltern und Schule war für den Klassenlehrer nicht zu gross. Es war auch nicht belastend für ihn, wenn die Gespräche mit den Eltern länger gedauert haben. So hatte er die Möglichkeit noch mehr über E. zu erfahren.

Form: Es gab viele Telefonate zwischendurch, E-Mails oder SMS.

Bewertung: Der Klassenlehrer spürte viel Wohlwollen ihm gegenüber. Das hat die Zusammenarbeit natürlich vereinfacht. Wenn gemeinsam besprochene Massnahmen ergriffen wurden, zeigten diese meist sofort Erfolg.

Kategorie: Ressourcen

Personell: Als E. die Primarschule besuchte, war IS noch nicht eingeführt. Unterstützende Massnahmen im Einzelfall gab es bereits, doch die zuständige Heilpädagogin war mit anderen Fällen ausgelastet.

Kategorie: Wohlbefinden / Zufriedenheit

Der Klassenlehrer hatte das Gefühl, dass es E. wohler ist, wenn man ihm hilft, als wenn er sich selber organisieren müsste. E. wäre am liebsten in der Primarschule geblieben.

Kategorie: Persönliche Einschätzung

Momentaufnahme: Im Fall von E. ist die Integration auf der Primarstufe gelungen. Er würde diesen Fall aber nicht als Modell-Beispiel verwenden, da man ihn nicht auf andere übertragen könne. Denn eigentlich ist E. nicht „volksschulkompatibel“.

Zukunft: E. könnte es vielleicht sogar an einer Bezirksschule schaffen, wenn er Lehrpersonen hat, die ihm entgegenkommen. Wenn Lehrkräfte nicht kooperieren, dann wäre er auch an einer Realschule überfordert.

7.3 Fall 3

7.3.1 Zusammenfassende Aussagen der Mutter

Kategorie: Persönliche Haltung gegenüber Integration

Vorwissen: Zu Beginn an der Primarschule gab es einige Startschwierigkeiten. Die Lehrer waren gar nicht informiert worden; Informationen vom Sprachheilkindergarten wurden nicht weitergeleitet. Zudem hatten die Lehrer praktisch keine Erfahrungen mit dem Asperger-Syndrom.

Persönliche Meinung: Hier in der Schweiz ist eine Integration oftmals schwierig. Andere Länder, wie beispielsweise die USA, sind da fortschrittlicher. Tagesstrukturen sind vorhanden und auch die Unterstützung ist kein Problem.

Kategorie: Anpassungen im Unterricht

Abläufe / Strukturen: Geregelt Tagesstrukturen sind für S. eine grosse Hilfe. Der Unterricht sollte sehr klar strukturiert und genau geplant sein. Zusätzlich sollte alles in schriftlicher Form vorhanden, da S. sonst die Hälfte wieder vergisst. Am Anfang musste immer jemand neben S. sitzen und ihr helfen. In dem Bereich hat sie grosse Fortschritte erzielen können.

Methodik / Didaktik: Der Wochenplan ist für S. eine grosse Hilfe; so ist alles schriftlich festgehalten. Sie sieht, was sie schon erledigt hat und was noch offen ist.

Individuelle Lernziele / Anpassungen: In der Primarschule hatte S. teilweise noch individuelle Lernziele, in der Oberstufe ist das nicht mehr der Fall.

Kategorie: Orientierung in Raum und Zeit

Schulweg: Im Vergleich zu früher ist sie viel selbständiger geworden. Sie geht heute alleine mit dem Bus zur Schule.

Handlungsplanung: Wenn sie gelegentlich alleine zu Hause bleiben muss, muss alles genau geplant und aufgeschrieben werden. Hier braucht sie noch Unterstützung.

Kategorie: Kommunikation / Interaktion

Teilhabe / Partizipation: S. hat im Moment eine gute Freundin. Aber ansonsten hat sie keine Freunde. Es gibt zwar Kinder, die nett zu ihr sind, das sind aber keine Freundschaften.

Sozialkompetenz: Zu Beginn war die Situation in der Klasse schwierig. S. verhält sich anders und das haben die anderen Kinder auch mitbekommen. Aber mit der Zeit wurde es familiärer. Das hat damit zu tun, dass alle dort gemeinsam zu Mittag essen und immer zusammen sind. Ein weiterer Vorteil war sicherlich auch, dass die Kinder während fünf Jahren in derselben Klasse waren und sich dadurch gut kannten.

Gruppengefüge: In der Oberstufe ist die Klasse grösser als in der Primarschule. Das stellt höhere Anforderungen an die Lehrperson. Aus diesem Grund ist es hilfreich, dass S. eine Assistenzperson hat, die nur für sie da ist.

Kategorie: Zusammenarbeit / Austausch

Eltern – Lehrperson:

Wichtigkeit: Ein enger Kontakt zwischen Eltern und Lehrperson ist wichtig. Es hilft allen, S. und ihre Besonderheiten zu verstehen.

Form: Die Eltern sind fast jeden Tag in Kontakt mit der Schule. Entweder per Telefon, meistens aber per Mail. Pro Semester findet ein Elterngespräch statt.

Bewertung: Dank dem Umstand, dass alle gut vorbereitet waren, ist der Übertritt in die Oberstufe sehr gut verlaufen.

Schwierigkeiten: Der Übertritt in die Primarschule gestaltete sich zu Beginn etwas schwierig, dies zumindest bis alle wussten, wie sie mit S. umgehen mussten.

Eltern – Schulische Heilpädagogin:

Form: Der Kontakt findet in erster Linie per Mail statt. Beim Elterngespräch ist die SHP auch dabei.

Bewertung: Die Unterstützung ist sehr wertvoll und hilfreich.

Eltern – Assistenz:

Schwierigkeit: Leider findet hier im Moment noch kein Austausch statt.

Kategorie: Ressourcen

Personell: S. hat die Unterstützung einer Heilpädagogin und einer Assistenzperson.

Zeitlich: Das sind acht bis zehn Stunden pro Woche.

Kategorie: Wohlbefinden / Zufriedenheit

Für S. ist es wichtig, dass sie dazugehört und ein Teil der Klasse ist. Zu Beginn war das nicht immer so einfach, die Kinder haben sie oftmals geärgert. Das hat sie nicht verstanden.

Jetzt, da sie auch eine Freundin gefunden hat, geht es ihr gut. Wäre sie alleine, hätte sie sicher mehr Mühe. So geht sie aber gerne zur Schule.

Kategorie: Persönliche Einschätzung

Es war nicht einfach, für S. die richtige Schule zu finden. Die Eltern haben auch andere Institute angeschaut. Nachdem dort aber teilweise Schüler/innen mit sehr grossen Problemen platziert waren, schätzten die Eltern diese Schulen für S. als ungeeignet ein.

7.3.2 Zusammenfassende Aussagen der Lehrperson**Kategorie: Haltung gegenüber Integration**

Vorwissen: Der Klassenlehrer hatte lediglich eine vage Vorstellung vom Begriff Autismus, profunderes Fachwissen war nicht vorhanden und wurde auch nicht gesucht.

Vorher – Nachher: Heute würde er sich vorgängig informieren und nicht alles einfach auf sich zukommen lassen.

Herausforderungen: Diese besteht aus seiner Sicht sicher darin, dass zu integrierende Kinder nicht in einem "separativen Setting" beschult, sondern integrativ einbezogen werden.

Haltung im Kollegium: Das Kollegium steht "speziellen" Kindern sehr offen gegenüber. Es werden Meinungen ausgetauscht und man akzeptiert die Kinder so, wie sie sind. Natürlich gab es auch kritische Stimmen. Wenn jedoch über Alternativen in der Vorgehensweise gesprochen wurde, blieben diese meist aus.

Persönliche Meinung: Die Lehrperson stand der Integration sehr offen gegenüber, sie kannte S. ja schon von früher. Die Situation wurde dadurch vereinfacht, dass die Lehrperson eine Integration der Separation vorzieht. Natürlich war es mit einem Mehraufwand verbunden. Dieser lohnte sich aber auf jeden Fall. Dies nicht zuletzt, wenn man die Entwicklung in weiterführenden Schulen miterleben kann.

Kategorie: Anpassungen im Unterricht

Abläufe / Strukturen: Damit S. nicht vergessen ging, war viel Aufmerksamkeit vor allem dann gefordert, wenn keine Heilpädagogin oder Assistentin anwesend war. Dies insbesondere, weil S. nicht von sich aus Hilfe holte. Es war sehr wichtig, mit ihr klar zu vereinbaren, was sie zu tun hat und das Ergebnis zu überprüfen.

Sozialformen: Schwierigkeiten stellten Gruppenbildungen dar. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, war es erforderlich, klare Überlegungen anzustellen, zu welcher Gruppe S. eingeteilt wird.

Individuelle Lernziele / Anpassungen: Der Schulstoff wurde grundsätzlich nicht angepasst, allenfalls im Schwierigkeitsgrad. In der Mathematik hatte S. eine Notenbefreiung. Ansonsten wurde mit Wochenplänen gearbeitet. Man vereinbarte vorgängig, was sie in einer Woche erreichen kann.

Kategorie: Orientierung in Raum und Zeit

Schulgebäude: Damit S. den Weg und das Gebäude kennenlernen kann, hat die SHP zusammen mit ihr bereits vor dem Übertritt in die Oberstufe das neue Schulhaus besichtigt.

Pausenplatz: In der ersten Zeit der Primarschule musste man S. nach der Pause oftmals suchen. Sie hatte sich noch irgendwo beschäftigt und das Ende der Pause nicht realisiert.

Kategorie: Kommunikation / Interaktion

Gesprächskultur / -formen: S. hatte Mühe, ironische Bemerkungen zu verstehen. Sie fühlte sich ab und zu vor den Kopf gestossen. S. hat sich dann aber gewehrt.

Die Eltern der anderen Kinder wurden am Elternabend darüber informiert, dass es in dieser Klasse ein Kind gibt, das zusätzliche Unterstützung beansprucht.

Teilhabe / Partizipation: S. hatte zwei, drei Kinder, mit denen sie befreundet war. Diese waren dafür besorgt, dass sie nach den Pausen zurückkommt, dies obwohl sie nicht dieselbe Klasse besuchten. In der Klasse hatte sie eher eine Sonderstellung. Sie war wohl immer dabei, beteiligte sich aber nicht in Situationen wie dem Klassenrat.

Sozialkompetenz: Es gab auch in ihrer Klasse Kinder, die sich ihrer annahmen. Gleichzeitig hatte es aber auch Kinder, die Mühe mit ihr hatten. Dies konnte leicht zu Reibereien führen. Insgesamt war sie

aber gut akzeptiert und auch überall mit dabei, sogar in den Klassenlagern. Die Klasse hatte sich gut auf sie eingestellt und trug sie mit.

Umgang mit Konflikten: Gegen Ende hat sie sich auch mal auf Konflikte eingelassen und sie dann auch ausgetragen. Das war eine gute Erfahrung für sie.

Gruppengefüge: Auch bei Sozialisationsanlässen machte sie mit, so beispielsweise, wenn die Klasse in den Wald ging.

Kategorie: Zusammenarbeit / Austausch

Lehrperson – Schulische Heilpädagogin

Unterstützung: Die Heilpädagogin hat sich sehr für den Übertritt in die Oberstufe eingesetzt und konnte die Lehrperson dabei unterstützen.

Aufwand: Der regelmässige Austausch war mit Bestimmtheit ein Mehraufwand.

Bewertung: An den Tagen, wo die SHP nicht anwesend ist, wird der Lehrperson bewusst, wie wertvoll deren Unterstützung ist. Die Tatsache, dass sie sich schon länger kennen, hat die Arbeit sehr erleichtert. Es herrscht eine offene Kommunikation, die als sehr positiv wahrgenommen wird.

Schwierigkeiten: Die Zusammenarbeit zwischen der früheren SHP und der Lehrperson war weniger erfolgreich. Dies beruhte einerseits auf der nicht unbedingt harmonischen zwischenmenschlichen Beziehung der beiden und andererseits auf der Tatsache, dass die SHP S. oft aus dem Unterricht genommen hat. Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass die Spontanität verloren gehen kann, wenn zu viele Personen im Schulzimmer anwesend sind. Auch die richtige Einteilung der vorhandenen Ressourcen ist nicht immer einfach.

Lehrperson – Assistenz:

Bewertung: Die Zusammenarbeit ist sehr erfolgreich. Für die Lehrperson ist es wichtig zu wissen, dass noch jemand da ist, der notfalls eingreifen kann. Nachdem die beiden sich schon länger kennen, ist es eine angenehme Zusammenarbeit.

Lehrperson – Eltern:

Unterstützung: Die Heilpädagogin hatte regelmässigen Mailkontakt mit den Eltern. Dies war eine grosse Entlastung für die Lehrperson. Die Eltern wurden informiert was gelaufen ist, woran S. arbeitet und was die Eltern zu Hause beitragen können.

Schwierigkeiten: Der Miteinbezug der Eltern war zu Beginn etwas schwierig, da sie immer mehr tun wollten, als wirklich nötig war. Für die Schule war es wichtig, dass S. nicht überfordert wird. Die Eltern hatten zu Beginn auch Mühe, die Situation zu akzeptieren, vor allem der Vater. Sie hatten die Verantwortung der Schule übergeben. Unterdessen hat sich das aber geändert.

Kategorie: Ressourcen

Personell: In der vierten Klasse war eine SHP anwesend, in der fünften Klasse waren es eine SHP und eine Assistenzperson. Das bedeutete, dass ein Teil der aufgewendeten Stunden der SHP in Stunden für eine Assistenz umgewandelt wurden.

Zeitlich: In der fünften Klasse war an jedem Tag eine zweite Person anwesend. Insgesamt handelte es sich um drei Stunden für die SHP und fünf Stunden für die Assistenzperson.

Kategorie: Wohlbefinden / Zufriedenheit

Da S. Freundinnen gefunden hat, macht sie den Eindruck, als wäre es ihr wohl an der Schule.

Kategorie: Persönliche Einschätzung

Ressourcen: Es hat zu lange gedauert, bis Unterstützung kam. Die Betroffenen hätten mehr dafür kämpfen müssen.

Momentaufnahme: Für S. war es ein Gewinn, dass sie die Volksschule besuchen konnte. Sie hat ein grosses Potenzial, braucht aber Hilfe um es anwenden zu können.

Vergangenheit: Der Informationsfluss über alle Schulstufen hinweg muss besser funktionieren.

7.3.3 Zusammenfassende Aussagen der Schulischen Heilpädagogin

Kategorie: Haltung gegenüber Integration

Vorwissen: Zu Beginn hatte die Heilpädagogin praktisch keine Kenntnisse über das Asperger-Syndrom. Sie hat sich dann im Internet informiert und später auch ein Buch darüber gelesen. Der Gedanke daran ein Kind mit Asperger-Syndrom zu betreuen bereitete ihr keine Mühe.

Haltung im Kollegium: Alle waren informiert und konnten auch dementsprechend reagieren. Zudem hat ein Austausch stattgefunden. Diese Zusammenarbeit war sehr wichtig. Es war aber auch unter diesen Umständen nicht immer einfach. Die Verantwortlichen in der Wohngemeinde von S. waren der Ansicht, sie sollte nach der Primarschule die Realschule besuchen. An der Schule, die sie besuchte, waren die Zuständigen hingegen der Überzeugung, dass sie in die Sekundarschule gehört. So konnte dies, mit der Unterstützung des Schulleiters, auch in die Wege geleitet werden.

Persönliche Meinung: Wenn man vorher über S. genaueres gewusst hätte, hätte man sie vielleicht auch an dieser Schule nicht aufgenommen, es war ja zu dem Zeitpunkt noch keine IS-Schule. Aber dann war sie da und man hat gelernt, mit der Situation umzugehen. Im Nachhinein war es sicher das Beste für das Kind. Es war eine interessante Erfahrung für alle Beteiligten.

Kategorie: Anpassungen im Unterricht

Abläufe / Strukturen: Im Unterricht war es wichtig, darauf zu achten, wer neben S. sitzt. Es sollte ein Kind sein, das ihr bei Bedarf behilflich sein kann und will. Zudem musste permanent kontrolliert werden, ob sie wirklich das macht, was sie sollte. Je nachdem war eine zweite Erklärung notwendig. Da sie normal intelligent ist, war das ausreichend. Wichtig war immer, dass der Ablauf nicht verändert wurde. Dass sie jetzt auf der Oberstufe noch immer dieselbe Assistenzperson hat wie in der Primarschule, ist mit Sicherheit ein grosser Vorteil.

Methodik / Didaktik: Gruppenarbeiten waren fast unmöglich. Auch wenn S. sich selber beurteilen sollte, brauchte sie sehr viel Unterstützung.

Individuelle Lernziele / Anpassungen: Der Unterrichtsstoff wurde immer wieder von Neuem an ihre Möglichkeiten angepasst bzw. es wurden Elemente weggelassen. Ab Ende der dritten Klasse war sie dann notenbefreit. Ende der vierten Klasse hat sie in einzelnen Fächern wieder Noten erhalten. Dies wurde, nicht zuletzt auch auf Wunsch der Eltern, immer wieder angeschaut und bewertet. Sie hatte auch eigene Lernziele, so beispielsweise das selbständige Arbeiten und das sich selber Organisieren.

Kategorie: Orientierung in Raum und Zeit

Schulgebäude / Schulzimmer: Vor dem Übertritt in die Oberstufe hat die Heilpädagogin, zusammen mit S., ein paar Mal das neue Schulhaus und das Schulzimmer besichtigt. Danach konnte sie sich besser zurecht finden.

Handlungsplanung: Zu Beginn der Schulzeit waren Selbststeuerung und Selbstregulierung sehr schwierige Punkte. Hier hat die Heilpädagogin viel mit ihr gearbeitet. Das Ziel war, die exekutiven Funktionen zu verbessern. Auch das Zeitmanagement war ein Teilbereich, der ihr viel Mühe bereitete und den sie gemeinsam geübt haben. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit war dann in der Primarschule auch eindeutig ersichtlich.

Kategorie: Kommunikation / Interaktion

Gesprächskultur / -formen: Wenn S. mit Aufgaben beauftragt wurde, fehlte ihr oft das Verständnis. Meistens verstand sie es dann aber, wenn die Heilpädagogin das Gesagte nochmals umformuliert hat.

Sozialkompetenz: Das Klima in der Klasse war sehr gut. Die anderen Kinder haben dazu einiges beigetragen. Namentlich die Kinder, die unmittelbar neben ihr saßen, haben sich sehr um sie gekümmert. Im Laufe der Zeit konnte S. Kontakte zu weiteren Kindern, vor allem jüngeren, knüpfen. So hat sie Freundschaften aufbauen können. Trotzdem, den richtigen Weg im Umgang mit anderen Kindern zu finden, bereitete ihr immer wieder Schwierigkeiten. Dies zu verbessern war dann auch Gegenstand von vielen Übungen zwischen S. und der Heilpädagogin. Insgesamt war S. in der Klasse sehr gut akzeptiert.

Gruppengefüge: Dank dem Umstand, dass die Klasse mehr oder weniger fünf Jahre zusammen war, entstand eine Konstanz, die sicher förderlich war.

Kategorie: Zusammenarbeit / Austausch

Schulische Heilpädagogin – Lehrperson

Form: Die Zusammenarbeit fand während der Stunden oftmals im Team-Teaching statt. Bei Prüfungen wurde S. zusätzlich unterstützt. Aus dem Unterricht wurde sie eigentlich nur genommen, wenn es gar nicht anders ging.

Schulische Heilpädagogin – Eltern:

Form: Der Austausch fand durchschnittlich einmal pro Woche und via Mail statt. Diese Informationen waren für die Eltern hilfreich. Sie konnten so zuhause das Geschehene nochmals aufgreifen und thematisieren.

Schwierigkeiten: Die zu Beginn von den Eltern an die Schule übermittelten Informationen zur Situation waren ungenügend. Dementsprechend war die Zusammenarbeit am Anfang nicht einfach. Auch ist zu bemerken, dass die Eltern mit der ganzen Situation verständlicherweise überfordert waren und die Verantwortung weitgehend der Schule überlassen haben. Mit der Zeit verbesserte sich aber die Zusammenarbeit.

Bewertung: Der Umgang mit der Mutter war immer sehr korrekt und herzlich.

Schulische Heilpädagogin – Fachstelle für Autismus

Unterstützung: Diesen Kontakt hat die Heilpädagogin in der fünften Klasse, im Hinblick auf den Übertritt in die Oberstufe, hergestellt. Er sollte in erster Linie zur Unterstützung der Eltern dienen.

Schulische Heilpädagogin – Assistenz:

Form: Je nachdem wer anwesend war, konnte diese Person mit S. gewisse Sachen nochmals anschauen.

Kategorie: Ressourcen

Personell: Bis zur dritten Klasse war keine Unterstützung vorhanden. Ab diesem Zeitpunkt wurde dann UME beantragt.

Zeitlich: Die SHP wendete vier Stunden in der Klasse auf, die Assistenzperson war während sechs bis acht Stunden anwesend. Aus Sicht von der SHP war das eindeutig zu wenig.

Kategorie: Wohlbefinden / Zufriedenheit

Die Trennung ihrer Eltern war eine sehr schwierige Zeit für S. In der Primarschule fühlte sie sich wohl und sie wäre gerne noch da geblieben.

Kategorie: Persönliche Einschätzung

Ressourcen: Zu Beginn waren zu wenig Ressourcen vorhanden. Es hätte viel mehr gebraucht, um S. optimal unterstützen zu können.

7.3.4 Zusammenfassende Aussagen der Assistenzperson

Kategorie: Haltung gegenüber Integration

Vorwissen: Die Assistentin hatte nur wenig Vorwissen und hat erst im Umgang mit S. ihre Erfahrungen gesammelt.

Persönliche Grenzen: Die Integration sieht sie nicht als alleinige Lösung. Wenn der Druck für ein Kind zu gross wird, muss man sich auf jeden Fall Alternativen überlegen.

Persönliche Meinung: In Bezug auf S. ging sie neutral auf die Sache zu. Generell hat sie der Integration gegenüber eine positive Haltung und sieht es als Chance für viele Kinder.

Kategorie: Anpassungen im Unterricht

Abläufe / Strukturen: Es müsste alles viel langsamer gehen. Offene Aufträge verunsichern S. Je klarer ein Auftrag formuliert ist, desto besser klappt es. Der Wochenplan hilft ihr, nichts zu vergessen, da alles schriftlich festgehalten ist. Das klappt sehr gut.

Kategorie: Orientierung in Raum und Zeit

Handlungsplanung: Es fällt S. schwer, Prioritäten zu setzen. Die Umstellung auf etwas Neues im Unterricht fallen ihr schwer. Sie kann das Angefangene nicht einfach zur Seite legen, sondern macht weiter. Hier braucht sie oft noch Hilfe.

Kategorie: Kommunikation / Interaktion

Gesprächskultur / Gesprächsformen: Klare Aussagen sind sehr wichtig für S.

Teilhabe / Partizipation: In Gruppenarbeiten braucht S. Unterstützung. Sie ist im Unterricht immer dabei. Die anderen Kinder suchen aber leider selten Kontakt zu ihr.

Sozialkompetenz: Obwohl es besser geworden, hat S. immer noch Mühe, auf andere zuzugehen. In einem Klassenrat haben die Kinder sich vorgenommen, mehr auf sie zuzugehen und den Kontakt zu suchen. Die Familienverhältnisse der Kinder, die Werte und Normen, die ihnen zu Hause vermittelt werden, spielen hier sicher auch eine grosse Rolle. Die Kinder müssen auch für die Welt offen sein, in der S. lebt, um überhaupt einen Zugang finden zu können.

Gruppengefüge: S. hat in der Klasse sicher eine Aussenseiterrolle, wenn auch nicht auf negative Art und Weise. Es ist wichtig, dass auch Klassenrat ohne sie stattfinden kann. So können die Kinder offen über alles sprechen. Es ist unumgänglich, dass auch die Klassenlehrperson Zeit investiert. Dadurch können die Dynamiken, die in einer Klasse entstehen, auch thematisiert werden. Damit wird die Integration unterstützt. Der Klassenrat ohne S. hat ein neues Verständnis für die Situation ausgelöst und begünstigt die Integration.

Kategorie: Zusammenarbeit / Austausch

Assistenz – Lehrperson:

Form: Die Assistentin beteiligt sich im Unterricht nach Vorgaben der Lehrperson. Dadurch ist sie eher wenig in Interaktion mit der Lehrperson. Sie kann auf diese Weise vor Ort entscheiden, wo es noch zusätzliche Unterstützung braucht. Assistenz und Lehrperson haben ein Gefäss für den Austausch. Dieses umfasst eine Stunde pro Woche. Die Kommunikation zwischen Lehrperson und Assistentin ist sehr offen und transparent.

Bewertung: Es ist eine gute Zusammenarbeit, da es zwischen den beiden auch menschlich stimmt.

Assistenz – Eltern:

Schwierigkeiten: Bis jetzt ist noch kein Kontakt zustande gekommen, die Assistentin möchte der Mutter jedoch bald einmal ein Mail schreiben.

Kategorie: Ressourcen

Zeitlich: Die Assistenz ist während neun Stunden pro Woche im Unterricht anwesend.

Kategorie: Wohlbefinden / Zufriedenheit

Für die Assistentin stellt sich manchmal schon die Frage, wie glücklich S. ist, dies vor allem dann, wenn S. zeitweise mehr Druck ausgesetzt wird, damit sie den Schulstoff bewältigen kann. S. ist sehr schwierig einzuschätzen; man weiss nicht immer so genau, was in ihr vorgeht. Die Assistentin nimmt sie jedoch als sehr ausgeglichen wahr.

Wenn S. einmal schlechte Laune hat, hält das nicht lange an. Was sie dann aber mit sich nach Hause trägt, weiss man nicht.

Kategorie: Persönliche Einschätzung

Momentaufnahme: Davon ausgehend, dass S. gerne in die Schule geht, kann man hier von einer gelingenden Integration sprechen. Sie ist von den anderen akzeptiert, fühlt sich als Teil der Klasse und kann auch dem Schulstoff folgen.

8. Vergleich und Interpretation der Ergebnisse

Im diesem Kapitel werden zunächst die Ergebnisse eines Falles kategorienweise verglichen und interpretiert. Anschliessend werden die drei Fälle einander gegenübergestellt.

8.1 Fall 1

Haltung gegenüber Integration

Aus den Aussagen der Lehrperson, wie auch der Heilpädagogin, wird deutlich, dass beide kaum Vorkenntnisse hatten. Das löst gerade bei der Assistentin eher Unverständnis aus. Aus ihrer Sicht ist es in der Verantwortung der einzelnen Personen, sich umfassend zu informieren. So blieb diese Aufgabe oftmals an ihr hängen.

Es gibt so viele Situationen, welche ich den Lehrern immer wieder erklären muss und wo ich finde „Aber he, ihr seid doch Lehrer und ihr wisst, dass das ein Asperger ist. Wo habt ihr denn hier ein Problem?“. (Assistenz, Zeile 2306)

Auch die Eltern fühlen sich oftmals in einer misslichen Lage. Sie sind unsicher, wie viel sie an die Lehrpersonen heran tragen sollen und können. Sie befürchten, von den Lehrpersonen als nicht kompetent bzw. nicht als Fachperson akzeptiert zu werden. Das kann eine Hemmschwelle aufbauen, die einen offenen Umgang erschwert.

Die Hemmschwelle ... ich glaube, das ist schwierig bei den Lehrpersonen. Dass sie immer ... sie haben Angst vor uns Eltern, ... (Mutter, Zeile 0568)

Neben der Information und dem Fachwissen der betroffenen Lehrpersonen, wird auch ganz klar die Kompetenz der gesamten Lehrerschaft gefordert. Nur so erhalten die Lehrpersonen die benötigte Unterstützung und fühlen sich nicht alleine gelassen.

Also wir haben schon darüber gesprochen, aber ich habe mich ziemlich alleine gefühlt. (Lehrperson, Zeile 1066)

Als wichtiger Punkt wird auch erwähnt, dass die Eltern der anderen Kinder informiert werden müssen. Nach Aussagen der Heilpädagogin und der Mutter kann damit ein grösseres Verständnis erreicht werden, welches sich in der Folge auch auf die Kinder überträgt.

Ich glaube, jetzt im Nachhinein, würde ich es viel früher an einem Elternabend thematisieren. So dass die Eltern sensibilisiert sind, dass sie auch ihre Kinder feinfühlicher machen können und dass es dann viel besser klappen kann. (Heilpädagogin, Zeile 3278)

Generell vermitteln alle Seiten den Eindruck, dass das Thema Integration im Allgemeinen und die Integration von G. im Speziellen zu wenig vorbereitet wurde. Einige Stolpersteine hätten so beseitigt werden können.

Aber ansonsten, jetzt nicht auf G. bezogen, einfach das Ganze IS wurde für mich zu wenig aufgegleist. Mehr so Wischiwaschi. (Lehrperson, Zeile 1628)

Anpassungen im Unterricht

Was in der Theorie sehr betont wird, kommt auch in den Interviews klar zum Ausdruck: Für G. sind klare Strukturen, an die er sich halten kann, unerlässlich. Unvorhergesehenes kann ihn überfordern. Dass die Lehrperson sehr strukturiert arbeitet, ist ein grosser Vorteil für ihn und erleichtert die Integration.

Ich habe schon den Eindruck, sie ist sehr strukturiert, extrem gut vorbereitet, ganz klar in ihren Aussagen, was die Kinder bei Aufträgen zu tun haben. (Heilpädagogin, Zeile 3095)

Findet am nächsten Tag etwas Aussergewöhnliches statt, ist es unumgänglich, die Eltern vorgängig zu informieren. Sie können so das Kind darauf vorbereiten. Es wird hier deutlich, wie wichtig die Information an die gesamte Schule ist. Änderungen im Ablauf, die gar die ganze Schule betreffen, müssen frühzeitig kommuniziert werden. Die Mutter stellt fest, dass zum Teil noch Unwissenheit und Unverständnis vorliegen.

Die Schule, die denkt, das ist kein Problem, das Kind kann ja problemlos damit umgehen (Anm.: bei spontanen Änderungen). (Mutter, Zeile 0168)

Da G. sehr lärmempfindlich ist, wurde ihm vorgängig ein Raum, in den er sich zurückziehen kann, eingerichtet. Zudem verwendet er im Notfall Oropax. Hier wurde den individuellen Bedürfnissen des Kindes Rechnung getragen und man macht damit gute Erfahrungen.

Er hat seinen Raum, wo er Ruhe hat. Da kann er auch selber sagen, wenn er dort hingehen möchte. (Heilpädagogin, Zeile 3127)

Die Betreuung durch die Assistentin wird aber von allen übereinstimmend als wichtigsten Punkt genannt. Es ist für G. enorm wichtig zu wissen, dass, wenn es brennt, jemand für ihn da ist. Wenn im Unterricht Situationen entstehen, in denen er nicht richtig reagiert, reflektiert die Assistenz diese mit ihm. Gemeinsam erarbeiten sie alternative Verhaltensweisen anhand von Social Stories.

Sie (Anm.: die Assistenz) ist in erster Linie da für ihn und ist auch präsent für ihn. Also wenn er ein Problem hat, dann kann sie reagieren. Wenn er eine Frage hat, die ihn so brennt, dass er nicht warten kann, dann kann sie es auch mit ihm klären. (Heilpädagogin, Zeile 3161)

Gruppenarbeiten sind für ihn nicht einfach. Auch hier ist er auf die Unterstützung der Assistentin angewiesen. Zudem ist eine sorgfältige Planung, bei der sich die Lehrperson genau überlegt, in welche Gruppe sie ihn einteilt, eminent wichtig.

G. ist nicht lernzielbefreit. Er arbeitet zusätzlich noch an eigenen Lernzielen, welche die Assistentin für ihn ausgearbeitet hat. Dabei geht es weniger um Sachinhalte, als vielmehr um Ziele in den Bereichen soziales Lernen oder Verhalten in der Gruppe. Dieses Punktesystem, das auch eine Belohnung zur Folge hat, ist sehr motivierend für ihn. Es hat schon grosse Fortschritte bewirkt.

Jeder Punkt ist für etwas da, gemeinsames Mitmachen, mindestens einmal aufstrecken in der Stunde oder auf dem Pausenplatz muss alles klappen, nicht herumblättern in Heften und Büchern, die auf dem Tisch sind, wenn die Lehrerin vorne etwas erklärt (Anm.: betreffend Punktesystem). (Assistenz, Zeile 2335)

Orientierung in Raum und Zeit

Auch hier wird deutlich, welchen Stellenwert die Assistentin im Schulalltag einnimmt. Sie hilft ihm die Pausen zu meistern und unterstützt ihn in der Handlungsplanung. Da sie eine sehr enge Kontaktperson für ihn darstellt, kennt sie ihn ganz genau und weiss, in welchen Situationen sie ihm beistehen muss und wann nicht.

Wenn ich das spüre, dann muss ich mit ihm in die grosse Pause gehen, dann lasse ich ihn nicht einfach alleine (Anm.: in Situationen, wo er unruhig ist). (Assistenz, Zeile 2353)

G. konnte im Laufe seiner Schulzeit grosse Fortschritte machen. Das ist sicher auch auf die Unterstützung, die er erhält, zurückzuführen. Ursprünglich brauchte er beispielsweise immer Begleitung auf seinem Schulweg. Unterdessen ist er so weit, dass er diesen alleine bewältigen kann. Das ist mit Sicherheit auch eine grosse Entlastung für die Eltern.

Er musste früher mit dem Bus nach O., da musste ich immer mitgehen (...). Das macht er jetzt alles schon sehr selbständig. (Mutter, Zeile 0150)

Kommunikation / Interaktion

Je klarer die Aussagen sind, desto besser. Unterdessen ist G. soweit, dass er sich mitteilt, wenn er ein Problem hat oder Hilfe braucht. Gerade im Bereich der Kommunikation ist es wichtig, dass man seine Reaktionen einschätzen kann. Wäre dies nicht der Fall, könnten seine Aussagen oftmals falsch verstanden werden oder unhöflich erscheinen. Das erfordert grosses Einfühlungsvermögen und Verständnis.

Wenn er teilweise Dinge sagt, das kann man als erwachsene Person ganz falsch verstehen und finden, das war jetzt frech. Aber es ist eben nicht frech gemeint, er kann es einfach nicht anders ausdrücken. (Lehrperson, Zeile 1418)

Es wird hier deutlich, dass G. ein Teil dieser Klasse ist und auch als solcher wahrgenommen wird. Die anderen Kinder sind sich seiner Andersartigkeit bewusst und reagieren sehr verständnisvoll. Dass er trotzdem eher ein Einzelgänger ist, hängt damit zusammen, dass er den Kontakt nicht sucht. Es ist allen klar, dass er eine Sonderstellung einnimmt, das wird aber keineswegs negativ bewertet. Dass sich die Kinder schon seit dem Kindergarten kennen, ist als vorteilhaft zu werten.

Ich finde es lässig, wenn ich sehe, wie sie ihm helfen oder auch fragen, kann er das wohl machen. Sie denken mit. Oder sie machen seine Betreuerin darauf aufmerksam, wenn er ein Problem hat. Also er hat sicher irgendwie eine Sonderstellung, aber nicht negativ. (Heilpädagogin, Zeile 3241)

Hilfreich ist auch, dass die Kinder in Klassenratssituationen zwischendurch die Möglichkeit haben, gewisse Situationen in Abwesenheit von G. zu besprechen. Das hat ein grösseres Verständnis zur Folge.

G. kommt einfach eine Stunde später, damit die Kinder wieder einmal sagen können, wie es für sie ist in der Klasse mit G., wie sie ihn sehen. Da haben wir noch viel raushören können. (Assistenz, Zeile 2219)

Dass eine sozial starke Klasse eine solche Integration erleichtert, wird in vielen Aussagen bestätigt. Ausschlaggebend um eine solche Klasse zu erreichen, ist die Arbeit der Personen, die mit diesen

Kindern arbeiten und sie in diesem Prozess unterstützen. Das macht auch eine Aussage der Assistentin deutlich.

Ich denke, die Klasse kann nicht einfach so ein Asperger Kind akzeptieren, das steht und fällt mit der Lehrerin und der Betreuerin. (Assistenz, Zeile 2450)

Zusammenarbeit / Austausch

Die Zusammenarbeit wird als sehr wertvoll und entlastend bewertet. Trotzdem gehen die Meinungen bezüglich Häufigkeit und Aufwand auseinander. Während die Lehrperson sowie die Heilpädagogin den Austausch als ausreichend empfinden, wird aus Aussagen der Assistentin deutlich, dass sie sich mehr wünschen würde und sich als Fachperson nicht immer ganz ernst genommen fühlt.

Also, dass man am Morgen zusammensitzt, wäre schon das Ziel, das liest man ja auch überall, dass das das Ziel wäre, aber in der Praxis sieht es dann jeweils anders aus. (Assistenz, Zeile 2192)

Die Lehrperson sieht eine stille Unterstützung als ausreichend und sucht nicht zusätzlich den Fachaustausch mit der Assistentin.

Ich denke, es kommt auch sehr auf die Chemie an, ich denke, das kann extrem schwierig sein. Und sie arbeitet so im Hintergrund, ich muss ihr auch nicht viel sagen, sie sind schon so gut aufeinander eingespielt. (Lehrperson, Zeile 1335)

So kristallisiert sich hier ganz klar eine Form der Zusammenarbeit heraus, die darin besteht, dass die Assistentin für G. zuständig ist und die Lehrperson vorwiegend für die anderen Kinder.

Ich denke, das ist ein Zusammenspiel von allen und ich habe den Eindruck, ich mache am wenigsten. Ich muss einfach die Klasse zusammenhalten. Und er ist einfach noch so ein Boot, das dranhängt am grossen Schiff. Ich schaue fürs grosse Schiff und sie schauen fürs kleine Schiff daneben. (Lehrperson, Zeile 1358)

Die verschiedenen Aussagen erwecken den Eindruck, dass bezüglich der Stellung von G. in der Klasse, nicht immer alle derselben Meinung sind. Die Lehrperson sieht ganz klar ein Klassengefüge, das für sie im Vordergrund steht, während die Eltern und die Assistentin eindeutig die Sichtweise von G. einnehmen. Hier wäre ein Klärungsbedarf nötig, wobei die verschiedenen Rollen klar definiert und abgesteckt würden.

Ich merke, so in Gesprächen ist sie immer sehr auf der Seite von G., auch mit den Eltern. Da muss ich dann auch sagen, „aber wissen Sie, er ist halt trotzdem in einer normalen Regelklasse“. (...) weil sie dann wirklich völlig in Richtung der Eltern schwimmt. (Lehrperson, Zeile 1387)

Aus Sicht der Eltern ist eine gute Zusammenarbeit eine grosse Entlastung und unumgänglich. Aus den Aussagen der Mutter wird deutlich, dass sie als Eltern für alles kämpfen mussten und nichts selbstverständlich war. So möchte sie den betroffenen Personen immer wieder bewusst machen, was diese Integration für G. bedeutet und dass jeder Tag eine Herausforderung ist. Hier steckt eine gewisse Angst dahinter, dass er irgendwann vergessen gehen könnte.

Es ist mir sehr wichtig, dass man es nicht als Kritik sagt, sondern einfach bewusst macht. Es ist für die Kinder immer wieder eine neue Herausforderung, jeden Tag. (Mutter, Zeile 0185)

In allen Interviews wird sehr deutlich erwähnt, dass alle Lehrpersonen die mit G. zusammenarbeiten, auch bei Gesprächen anwesend sein sollten. So können Missverständnisse geklärt werden und die Zusammenarbeit wird erleichtert.

Was ich nicht so gut finde ist, also ich finde, alle die mit ihm zu tun haben, müssten an dem runden Tisch sein und sollten dann zuhören. (...) Ich finde jede Person, die irgendwie mit ihm zu tun hat, müsste dabei sein, dafür müssten die Tische (Anm.: Anzahl der Gespräche) mehr eingeschränkt werden. (Heilpädagogin, Zeile 3368)

Ressourcen

Im Falle von G. wurden UME - Stunden beantragt und auch bewilligt. Diese sechs Lektionen werden im konkreten Fall nicht von einer Heilpädagogin, sondern von der Assistentin übernommen. Aufgrund ihrer fehlenden Ausbildung können diese Stunden verdreifacht werden, da sie einen niedrigeren Stundenansatz hat. Im vorliegenden Fall bedeutet das 18 Lektionen für die Assistentin und zusätzlich 4 Lektionen für eine Heilpädagogin. Diese vier Lektionen können aber anderweitig genutzt werden, da es in der Klasse noch weitere Kinder mit Förderbedarf gibt.

Weil die pädagogische Betreuung durch Heilpädagogen oder Sozialpädagogen natürlich nur sechs Stunden pro Woche umfasst. Ich bin natürlich viel billiger und kann das dreimal mehr machen, das wären dann 18 Stunden. (Assistenz, Zeile 2023)

Im Kindergarten war es so, dass die Eltern diese Unterstützung noch selber finanzierten. So wurde dies überhaupt erst ermöglicht. Das zeigt wieder die grosse Bereitschaft und den Willen der Eltern. Es erweckt den Eindruck, dass betroffene Eltern oftmals auf sich selber gestellt sind und sich vieles erkämpfen müssen.

Während der Kindergartenzeit haben wir das aus der eigenen Tasche bezahlt, damit es soweit kommt. (Mutter, Zeile 0480)

Wohlbefinden / Zufriedenheit

Obwohl viele Situationen für G. eine grosse Herausforderung darstellen, sind sich alle einig, dass er sich in der Klasse wohl fühlt. Er fühlt sich als Teil der Klasse und möchte auch dazu gehören.

Ihm ist es am liebsten, wenn er alles so machen kann, wie die anderen. (Lehrperson, Zeile 1174)

Zwar sucht er in seiner Freizeit keinen engeren Kontakt zu anderen Kindern, er scheint aber nicht darunter zu leiden. Seine Eltern versuchen für ihn in seiner Freizeit einen Ausgleich zu schaffen, damit er die Möglichkeit hat, sich zurückzuziehen.

Dann ist es auch wie eine Belohnung, dass er abschalten kann, dass er eine Stunde am Computer hat, seine Sachen anschauen kann. (Mutter, Zeile 0421)

Persönliche Einschätzungen

Alle interviewten Personen äussern die Ansicht, dass es sich hier um eine gelingende Integration handelt. Zum einen werden hier die vielen bewilligten Lektionen geltend gemacht, zum anderen aber auch die Zusammenarbeit zwischen allen, die von grosser Bedeutung ist.

Er hat wirklich riesige Fortschritte gemacht jetzt, von der zweiten Klasse bis jetzt. (Assistenz, Zeile 2620)

In einigen Aussagen wird auch deutlich, dass die Klasse ihren Teil zum Gelingen beiträgt. Daneben profitiert die Klasse im sozialen Bereich, was auch für die Lehrperson sehr schön zu beobachten ist.

Auch später fürs Leben, ich denke, diese Kinder werden das nie mehr vergessen. Ich denke, gewisse Kinder werden, auch wenn sie wieder mal Kontakt zu solchen Menschen haben, ganz anders damit umgehen. Und sie möchten auch alle soziale Berufe erlernen. So Lehrerinnen, Krankenschwester, Lehrer... (Lehrperson, Zeile 1612)

Weil es hier so gut läuft, darf man sich aber keine Illusionen machen. G. ist nach wie vor auf die 1:1-Betreuung angewiesen und wird diese auch weiterhin in Anspruch nehmen müssen.

Ich bin davon überzeugt, das (Anm.: die Assistenzstunden) braucht es einfach. Also auch im Hinblick auf die Oberstufe. Ich weiss gar nicht, ob er das schaffen würde. (Mutter, Zeile 0608)

8.2 Fall 2

Haltung gegenüber Integration

Aufgrund seines geringen Vorwissens über Autismus bzw. AS hat der ehemalige Klassenlehrer zu Beginn gewisse Situationen und den Schüler E. falsch eingeschätzt. Im Nachhinein musste er sich eingestehen, dass er nicht immer adäquat reagiert hat. Beispielsweise hat er nicht verstehen können, dass die Hausaufgaben für E. ein grosses Problem darstellen. Er ging davon aus, dass ein 5. Klässler diese bewältigen können müsse.

Je mehr ich erfahren habe, was Sache ist bei diesem Kind, habe ich mich dann also geistig auch ab und zu selber hinterher ein wenig an der Nase nehmen müssen. (Lehrperson, Zeile 5081)

Ebenso wird deutlich, dass die Integration von E. nie zu einem Thema innerhalb des Kollegiums oder im Gespräch mit der Schulleitung geworden ist. Der Austausch mit Lehrerkolleginnen und –kollegen fehlte, das Interesse am Fall E. war nicht sonderlich gross. Dies könnte damit begründet werden, dass zu diesem Zeitpunkt die integrative Schulungsform (IS) an dieser Schule noch nicht eingeführt und die Auseinandersetzung mit dem Thema Integration zu wenig aktuell war. Diesbezüglich spricht der Lehrer auch seine persönlichen Grenzen an, um einem Kind die nötige Unterstützung zu geben.

Ich habe dann den Eltern auch immer gesagt, dass ich dem sicher nicht alles geben kann, was er bräuchte, weil ich einfach das Rüstzeug nicht mitbringe. (Lehrperson, Zeile 5545)

In diesem Zusammenhang wird aber auch seine Offenheit gegenüber Integration und der schulischen Heilpädagogik sichtbar.

Jede Stunde, wo jemand, der sich wirklich auch darin auskennt und weiss, wie man mit diesen Kindern umgehen muss und der mich selber auch noch ein wenig bilden kann, durchs Handeln oder durchs Gespräch oder durchs gemeinsame Vorbereiten, profitiere ich natürlich davon. (Lehrperson, Zeile 5547)

Gleichzeitig äussert sich der Lehrer aber auch kritisch gegenüber den geringen zeitlichen Ressourcen, welche der Kanton den Lehrkräften, insbesondere den Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, für die Integration zur Verfügung stellt.

In der aktuellen Sekundarschule von E., wo seit Sommer 2010 integrativ unterrichtet wird, ist das Kollegium grundsätzlich positiv gegenüber der Integration von E. eingestellt, es sieht aber auch die Herausforderungen, welche der Fall mit sich zieht. Dazu meint die Mutter:

Und im Kollegium in U., denke ich, ist man sehr wohlwollend gewesen, aber schon halt auch mit grossen Fragezeichen, „Wie schaffen wir das?“. (Mutter, Zeile 4066)

Ähnlich wie der Primarschullehrer seine veränderte Haltung beschrieben hat, können die Lehrpersonen, aus Sicht der Mutter, gewisse Dinge bezüglich Autismus noch nicht richtig einschätzen. Zum Teil werden Aussagen gemacht, welche unüberlegt und für die Mutter nur schwierig zu verstehen sind. Sie deuten auf ein geringes Vorwissen der Lehrkräfte hin.

Jetzt haben wir aber so viel gemacht für E., und die Klasse ist so auf ihn zugegangen, jetzt muss er einen Schritt, jetzt muss er einen Schritt machen. Und wenn er den nicht macht, dann ist er nicht an der richtigen Schule. (Mutter, Zeile 4824)

Die Mutter räumt aber ein, dass es Situationen geben kann, wo die Integration keinen Sinn mehr macht. Nämlich dann

wenn die Belastung zu hoch wird für die Klasse oder für die Lehrperson oder so, für das Kind selber, dann geht es halt nicht. (Mutter, Zeile 4942)

Aber solange es in der Regelschule ja auch geht, soll ein solches Kind in die Regelschule gehen können, finde ich. (Mutter, Zeile 4038)

Für ihren Sohn würde lediglich noch eine Privatschule in Frage kommen. Vielleicht würde er dort eine bessere Unterstützung erhalten. Die Option, ihn in eine Realschule zu schicken, lehnen die Eltern aber ab, da in solchen Klassen einfach zu viele Kinder mit besonderen Bedürfnissen zusammen kommen. Auch eine Sonderschulung war nie ein Thema.

Das ist nie richtig, wenn man alle Asperger-Kinder zusammen nimmt (...) Wo lernen sie denn das, was sie ja noch lernen könnten? (Mutter, Zeile 4937)

Die Lehrpersonen vertreten, im Gegensatz zur Mutter, die Meinung, dass man mit der Klasse nicht über Asperger reden sollte, das stigmatisiere E. Auch der ehemalige Primarlehrer von E. war der Ansicht, dass es nicht nötig sei, das zu thematisieren, sofern es in der Klasse deswegen keine Probleme gibt (vgl. Kategorie Kommunikation / Interaktion). Dahinter kann eine Angst oder Unsicherheit bezüglich der Reaktionen der Klasse stehen. Eine Hilfe wäre hier die Autismusberatung, die eine Thematisierung innerhalb der Klasse begrüsst.

In der Autismusberatung sind sie sehr dafür, dass man es anspricht. (Mutter, Zeile 4563)

Dabei geht es nicht darum, dass einmal darüber gesprochen wird und dann alles reibungslos läuft. Es ist ein fortwährender Prozess, in dem die Betroffenen immer wieder aufeinander zu gehen und Probleme angesprochen und geklärt werden müssen.

Anpassungen im Unterricht

In beiden Interviews wird deutlich, dass E. grosse Schwierigkeiten mit Abläufen und Strukturen hat. In der Primarschule hatte E. Mühe mit Dingen, die für ihn unerwartet gekommen sind. So haben ihn beispielsweise unangesagte Prüfungen völlig irritiert, so dass er nicht mehr in der Lage war, genügende Leistungen zu erzielen. Wenn er sich zuvor darauf einstellen konnte, waren die Leistungen entsprechend deutlich besser. Dies zeigt, dass E. durchaus den Lernzielen folgen konnte, dass er aber nicht imstande war, unvorhergesehen eine Probe zu schreiben. Dies bedingt, dass die Lehrperson von solchen Prüfungen absieht oder das Kind bzw. die Eltern vorher informiert (vgl. Kategorie Zusammenarbeit / Austausch). Ziel der Eltern und des Lehrers war deshalb immer, nach Möglichkeiten zu suchen, die Strukturebene möglichst klar zu gestalten. So bekam E. nicht zwei oder drei Aufträge auf einmal, sondern einen Auftrag nach dem andern.

Von da an habe ich ihm jeweils gesagt, du machst jetzt das und wenn du das hast, dann zeigst du es mir, dann sage ich dir, was du als nächstes machen kannst. (Lehrperson, Zeile 5193)

Im Unterricht scheint diese Hilfestellung Erfolg gebracht zu haben. Zudem sollten die Aufträge schriftlich vorhanden sein, damit E. sie nicht vergisst. Deshalb ist es auch wichtig, dass E. ein

Hausaufgabenheft führt. Sein ehemaliger Klassenlehrer hat dieses jeweils kontrolliert und dafür gesorgt, dass E. das benötigte Material einpackt und mit nach Hause nimmt. Diese Hilfestellungen bedeuten einen Mehraufwand für die Klassenlehrperson. In solchen Situationen wäre die Unterstützung durch eine Assistenzperson angebracht.

Er braucht einfach die Struktur und wenn man ihm diese Strukturen gibt, dann geht es ja auch.
(Lehrperson, Zeile 5260)

Trotz dieser Hilfestellungen in der Schule hat E. zuhause grosse Mühe, seine Hausaufgaben zu erledigen. Auch die Eltern versuchen, Strukturen zu schaffen, indem sie für E. einen Plan aufstellen oder mit einer Uhr arbeiten. Doch die Fortschritte sind nur gering und die Situation ist nach wie vor sehr belastend für Mutter und Sohn. In diesem Fall stellt sich die Mutter zu Recht die Frage, ob die Hausaufgabensituation, wie sie bereits seit Jahren existiert, wirklich Sinn macht oder ob andere Lösungen denkbar wären.

Es gibt ja scheinbar auch Asperger-Kinder, die ganz von Aufgaben befreit werden, weil es so nicht geht. Und ich denke mir, wir sind so ein Fall, der in diese Richtung tendiert. (Mutter, Zeile 4341)

Orientierung in Raum und Zeit

Die Aussagen der Mutter machen deutlich, dass E. Unterstützung benötigt, wenn Orte bzw. Wege neu für ihn sind. So hat sie mit ihm das neue Oberstufenschulhaus angeschaut und ist mit ihm den zukünftigen Schulweg abgefahren.

Das muss er dann alles wissen und dann geht es, und dann sogar gut, es ist tiptopp gegangen. Aber wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre er total verloren gewesen. (Mutter, Zeile 4149)

Im Zusammenhang mit der Handlungsplanung äussert sich der Lehrer darüber, dass E. nicht in der Lage war, mit Wochenplänen oder Werkstätten zu arbeiten. Trotz der schriftlichen Aufträge hatten die Pläne für ihn zu wenig Struktur. Er konnte sich nicht entscheiden, wo er beginnen sollte. Somit konnte er die Arbeitsabfolge nicht selber planen. In der Ergotherapie, welche E. besucht, wird genau auf diese Aspekte eingegangen. Die Mutter erklärt die Inhalte der Therapie:

Es ist mehr so das Strukturelle, Dinge auf die Reihe kriegen, so planerische Sachen, Kompromisse eingehen, sich für etwas entscheiden. (Mutter, Zeile 4507)

Kommunikation / Interaktion

Wie bereits in der Kategorie Haltung gegenüber Integration erwähnt, waren und sind sich die Eltern und die Lehrpersonen nicht einig, wie stark das Thema Asperger-Syndrom in der Klasse angesprochen werden soll. Der ehemalige Klassenlehrer von E. äusserte sich dazu folgendermassen:

Wir hatten das noch diskutiert, auch mit den Eltern. Wie fest sollen wir das thematisieren in der Klasse. Am Anfang hatten wir das Gefühl, wir sollten die Klasse irgendwie darüber aufklären und ich bin eigentlich eher der gewesen, der ein wenig gebremst hat. (Lehrperson, Zeile 5316)

Auch der aktuelle Klassenlehrer hält sich diesbezüglich, wie aus dem Interview mit der Mutter deutlich wird, eher zurück.

Er thematisiert es schon, aber für mich zu wenig. (Mutter, Zeile 4546)

Der Mutter wäre wichtig, dass man den Mitschülerinnen und Mitschülern zu erklären versucht, was die Schwäche von E. ist. Genauso wie man es beispielsweise bei einem Kind mit einer Lese-Rechtschreib-Schwäche tun würde. Ein weiteres Anliegen wäre, dass die Klasse offen darüber sprechen darf, wenn sie etwas nicht versteht oder über das Verhalten von E. irritiert ist. Dies würde zu einem besseren Verständnis der Situation mit E. führen.

In beiden Interviews wird deutlich, dass E. Mühe hat, auf gleichaltrige Kinder zuzugehen. Trotz grosser Bemühungen, sich anpassen zu wollen, gelingt es E. nicht, Freunde innerhalb der Klasse zu finden. Bewusst sucht er den Kontakt immer zu jüngeren Kindern.

Der ehemalige Klassenlehrer weist klar darauf hin, dass E. aber nicht unfähig ist, Kontakte zu knüpfen:

Nicht unfähig, einfach mit argen Schwierigkeiten behaftet, aber nicht unfähig. Denn diese Kontakte haben stattgefunden, eben vor allem jetzt zu jüngeren Schülerinnen und Schülern. (Lehrperson, Zeile 5019)

Für E. scheint es wichtig zu sein, dass es an einer Schule nicht nur gleichaltrige oder ältere, sondern auch jüngere Kinder hat, so dass er zum Beispiel in der Pause auf sie zugehen kann. Die Mutter beschreibt die Interaktion zwischen ihrem Sohn und den gleichaltrigen Schülern aus seiner Klasse folgendermassen:

Er weiss nicht recht, soll ich jetzt einfach vorbeilaufen, soll ich zu meiner Bubengruppe aus meiner Klasse hinstehen. Wenn er hinsteht, weiss er nicht, was er sagen soll. Sehr sehr unbeholfen. (Mutter, Zeile 4578)

Die Mitschüler von E. haben wohl bemerkt, dass er ein wenig anders ist und dass er sich manchmal nicht selbst zu helfen weiss oder merkwürdig reagiert. Obwohl E. in der Regel in Ruhe gelassen wird, scheint er zu spüren, dass die anderen ihn manchmal anschauen oder Bemerkungen über ihn machen und er sich in einer Art Aussenseiterrolle befindet. Die Aussagen der Mutter zur Pausenplatzsituation bringen zum Ausdruck, dass es deshalb für E. nicht immer einfach ist, die Pausen alleine draussen zu verbringen. In Bezug auf die neue Schule meint die Mutter:

Viel ist bis jetzt nicht passiert, aber er hat gesagt „Die Grossen, die nerven mich“. (Mutter, Zeile 4400)

Wenn man sieht, dass es nicht gut für ihn ist die Pausensituation, dass man schaut, dass er im Schulzimmer bleibt. (Mutter, Zeile 4408)

Auch hier könnte eine Assistenz, die ihn während den Pausen begleitet eine Unterstützung darstellen. Bezogen auf den Unterricht wird in beiden Interviews deutlich, dass E. Teil der Klasse ist und dazugehört. Er ist jedoch auf die anderen angewiesen, alleine macht er kaum den ersten Schritt. Innerhalb einer Gruppe verhält sich E. passiv, indem ihm die anderen Mitschüler sagen, was er zu tun hat. Teilweise erhält man den Eindruck, dass E. in gewissen Situationen ausgenutzt wird, da die anderen genau wissen, dass E. sich nicht dagegen wehren wird. Gleichzeitig scheint es für E. manchmal keinen anderen Weg zu geben, als einfach das zu übernehmen, was die anderen vorsagen. Sein ehemaliger Lehrer beschreibt es so:

Wenn er in einer Gruppe war, ist er aber immer derjenige gewesen, der einfach dabei gewesen ist und die anderen eigentlich machen liess und dann einfach irgendwie übernommen hat, was die gesagt haben. Er hat eine sehr passive Rolle gehabt. (Lehrperson, Zeile 5293)

Trotzdem schreiben die Befragten beiden Klassen eine hohe Selbstkompetenz zu. Der ehemalige Klassenlehrer unterstreicht, dass E. innerhalb der Klasse nie in eine Opferrolle gedrängt, geplagt, gehänselt oder ausgelacht worden sei. Auch von der aktuellen Klasse ist die Mutter überzeugt, dass sie den Umgang mit E. lernen kann, sofern alle Beteiligten offen sind.

Zusammenarbeit / Austausch

In beiden Interviews wird klar ersichtlich, dass für die Befragten eine gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrperson wesentlich ist. Der ehemalige Klassenlehrer spürte, dass ihm als Lehrperson sehr viel Wohlwollen von Seiten der Eltern entgegengebracht wurde.

Es ist eigentlich wirklich ein gegenseitiges Wohlwollen gewesen. Das hat den Austausch dann schon auch vereinfacht. (Lehrperson, Zeile 5495)

Trotz des vermehrten Austauschs per Telefon oder Mail und der regelmässigen Standortgespräche empfand es der Lehrer nicht als Belastung. Er hat dadurch viel über E. erfahren und wertvolle Tipps im Umgang mit E. erhalten. Er merkte, dass es der Mutter ein grosses Anliegen war, dass die Schule bzw. die Lehrperson bestmöglich informiert ist. Gemeinsam vereinbarte Abmachungen erwiesen sich in der Regel als erfolgreich, so dass diese nicht als belastend oder zu aufwändig angesehen wurden. In der Zusammenarbeit mit den aktuellen Lehrpersonen scheint sich aber noch nicht alles richtig eingespielt zu haben. Es ist nicht klar, wer wofür verantwortlich ist:

Das sind, ah, so strukturelle Sachen, da merke ich, da sind so viele Sachen irgendwie nicht recht klar und wie läuft jetzt das. Und wer ist wofür zuständig. Das macht es nicht einfach. (Mutter, Zeile 4205)

Auch der Übertritt von der Primar- in die Oberstufe verlief nicht ganz reibungslos. Die Mutter hätte sich bereits vor den Sommerferien ein Gespräch mit den betreffenden Lehrkräften gewünscht, was dann aber nicht stattgefunden hat. In diesem Zusammenhang spricht sie auch von der wichtigen Rolle, welche die Schulische Heilpädagogin hätte einnehmen können, als es darum ging, E. mit der neuen Schulumgebung vertraut zu machen:

Das wäre vielleicht dann wirklich etwas, das ja dann effektiv eine Hilfe ist für so ein Kind, wenn die Heilpädagogin sich eine Stunde oder zwei Zeit nimmt, vor den Sommerferien, für diese Familie mit diesem Jungen, um das zu besprechen. (Mutter, Zeile 4156)

Zudem würde sich die Mutter wünschen, dass eine Fachperson der Autismusfachstelle bei einem Standortgespräch dabei wäre. Diese könnte eine neutrale Position einnehmen und den Lehrpersonen erklären, welche Dinge für E. machbar sind und welche nicht. Es scheint, dass sich die Mutter teilweise missverstanden und nicht ernst genommen fühlt. Deshalb ist es ihr auch ein Anliegen, dass ihr Mann sie bei den Gesprächen jeweils begleiten kann. Wie bereits auf der Primarstufe wird von Seiten der Schule der Kontakt zur Fachstelle nicht unbedingt als notwendig erachtet. Man geht davon aus, dass man die Integration von E. auch ohne Fachleute schafft.

Einerseits spürt die Mutter ein Entgegenkommen der Schule, andererseits wird sie in gewissen Dingen behindert und aufgehalten.

Ich würde sonst ein Mail machen, wo ich die wichtigsten Punkte mal aufliste und den Lehrpersonen maile. Damit sie einfach mal so eine Information von mir als Mutter haben, was gehört so hinein und was könnte schwierig werden. (Mutter, Zeile 4761)

Das sei nicht meine Sache, ich müsse das nicht machen. Das mache er (Anm.: der Lehrer) schon. (Mutter, Zeile 4764)

Die Mutter sieht sich als Expertin für ihren Sohn, der Lehrer scheint aber der Ansicht zu sein, dass die Information der anderen Lehrpersonen nicht zu ihrem Aufgabenbereich gehöre.

Ressourcen

Da der ehemalige Klassenlehrer keine Unterstützung durch eine Schulische Heilpädagogin oder einen Heilpädagogen erhalten hat, äussert er sich nicht zum Thema Ressourcen in Bezug auf die Integration von E.

Im Interview kommt zum Ausdruck, dass für die Mutter vieles noch unklar ist. Sie weiss zwar, wie viele UME-Stunden beantragt worden sind, aber über die definitive Bewilligung ist sie nie informiert worden. Auch konnte sie sich nie dazu äussern, ob sie mit der beantragten Stundenzahl einverstanden ist.

Die Schule weiss ja gar nicht, wie E. ist. Die kann doch gar nicht beurteilen, ob E. zehn Stunden braucht oder keine oder was auch immer. (Mutter, Zeile 4174)

Zudem weiss sie nicht, wie die Stunden eingesetzt werden, insbesondere die Lektion, welche dem Klassenlehrer zugeteilt wurde. Auch hier wird deutlich, dass die Schule mit den Abläufen und Strukturen bezüglich UME noch nicht vertraut ist, da IS erst im Sommer eingeführt worden ist. Auch die Transparenz in der Zusammenarbeit mit den Eltern fehlt. Man zieht noch nicht am gleichen Strick.

Kategorie: Wohlbefinden / Zufriedenheit

Aus den Aussagen der ehemaligen Lehrperson ist zu erkennen, dass sich E. in der Mittelstufe wohlfühlte.

Ich habe dann wirklich merken müssen, doch, dem ist wohl. (Lehrperson, Zeile 5357)

Die Schwierigkeit in der Oberstufe besteht darin, dass die Anforderungen an E. gestiegen sind und er diesen nicht immer gewachsen ist.

Er hat Schultage mit acht oder neun Lektionen. Diese Tage sind sehr lang für ihn. Und am Abend noch Hausaufgaben, das geht fast nicht. (Mutter, Zeile 4352)

Was diese Situation zusätzlich erschwert ist, dass er sich in der Schule nichts anmerken lässt und die Lehrpersonen nicht realisieren, wenn er überfordert ist. Dieses Verhalten zeigt er nur zu Hause.

Er hat gespürt, er ist einfach am Anschlag gestanden. Man hat es ihm in der Schule nicht angemerkt. Und dann ist es schwierig für sie (Anm.: für die Lehrpersonen), das zu glauben. (Mutter, Zeile 4292)

Persönliche Einschätzungen

Trotz den anfänglichen Schwierigkeiten an der Oberstufe ist die Mutter froh über die Unterstützung des Klassenlehrers und der Schulischen Heilpädagogin. Sie sieht ein, dass sie nicht gleich zu Beginn zu viel erwarten darf, da ja auch erst vor kurzem die integrative Schulung eingeführt worden ist.

Er ist an der 1. Sek jetzt an einem guten Ort und wenn es irgendwie geht, möchten wir gerne, dass er dort bleibt. (Mutter, Zeile 4675)

Diese Aussage zeigt, dass die Eltern trotz Hindernissen den Weg der Regelbeschulung weiter gehen wollen (vgl. Kategorie Haltung gegenüber Integration). Die Zukunft sehen sie sehr realistisch und wissen, dass das Asperger-Syndrom immer ein Teil von E. bleiben wird.

8.3 Fall 3

Haltung gegenüber Integration

Es wird in diesem Fall deutlich, dass weder die Lehrperson, noch die Heilpädagogin oder die Assistenz über ein grosses Vorwissen bezüglich Asperger-Syndrom verfügten.

Um ehrlich zu sein, ich habe gar nicht gewusst, was Asperger ist. (Heilpädagogin, Zeile 8270)

Folgendes entspricht der Haltung, die in diesem Kollegium generell gross geschrieben und gelebt wird: man nimmt jedes Kind so, wie es ist, und versucht herauszufinden, was es braucht. Alle im Kollegium tragen diese Integration mit und sind auch entsprechend informiert.

Und wenn du S. begegnet bist unterwegs, dann hast du sie an der Hand genommen und bist mit ihr hoch ins Schulzimmer gegangen. Egal ob Klassenlehrperson oder nicht. (Heilpädagogin, Zeile 8022)

Der Übergang vom Kindergarten in die Primarschule gestaltete sich aus Sicht aller eher schwierig. Der fehlende Informationsfluss machte sich bemerkbar. Verbesserungspotential und -bedarf wird deutlich. Der Wissensstand müsste auch auf Vorwissen über Asperger ausgedehnt werden. Eine Aussage der Mutter, die das Gefühl hat, dass die Betreuungspersonen wenige Vorkenntnisse hatten, verdeutlicht dies:

Am Anfang in der Primarschule war es wirklich chaotisch. Die Lehrer hatten keine Ahnung. (Mutter, Zeile 6057)

Anpassungen im Unterricht

Klare Strukturen in Bezug auf den Unterrichtsaufbau und auf die Aufträge werden immer wieder erwähnt. Dazu der Hinweis auf Bedarf an Kontrolle und Unterstützung. Zu Beginn schliesslich die Anforderung an eine klare Einteilung.

Aber es brauchte auf jeden Fall Kontrolle und Unterstützung. Und zu Beginn auch eine klare Einteilung. Beispielsweise konnte man mit ihr am Morgen in der Aufgabenstunde abmachen, heute machst du das. Dann musste man aber kontrollieren, ob sie es wirklich macht. (Lehrperson, Zeile 7182)

Die schriftliche Form der Aufträge ist von grossem Vorteil. Das Arbeiten mit einem Wochenplan war für einen reibungslosen Ablauf sehr förderlich. Nichts desto trotz, eine 1:1-Betreuung, die darauf achtet, dass S. an den richtigen Dingen arbeitet, ist notwendig. Ohne diese Betreuung wäre von der Lehrperson viel mehr Aufmerksamkeit gefordert, was bei grossen Klassen nicht unbedingt einfach zu bewerkstelligen ist.

Und dann musste man meistens nochmals vorbeigehen und mit ihr anschauen, was machst du jetzt, wie könntest du vorgehen, vielleicht auch nochmals erklären. (Heilpädagogin Zeile 8043)

Gruppenarbeit wird in allen Aussagen als eher schwierig erachtet und erfordert eine sorgfältige Vorbereitung und Unterstützung.

Was sicher auch nicht einfach war, wenn es um Gruppenbildung ging. Da war sie immer etwas alleine und da musste ich vorher daran denken. Wo teile ich sie am besten ein, welche Kinder können sie heute begleiten, so diese Thematik. (Lehrperson, Zeile 7119)

Der Schulstoff wurde nicht speziell angepasst. S. hatte aber in einigen Fächern eigene Lernziele oder war sogar notenbefreit. Auf Wunsch der Eltern wurde das Vorgehen immer wieder überprüft und neu angepasst. Alle beteiligten Personen sehen deutliche Fortschritte.

Orientierung in Raum und Zeit

Auch in dieser Kategorie sind deutliche Fortschritte verzeichnet worden. S. ist viel selbständiger geworden. Sie konnte davon profitieren, dass die Heilpädagogin gezielt mit ihr auf diesem Gebiet gearbeitet hat. Aus Sicht der Mutter ist die Handlungsplanung jedoch nach wie vor ein Thema, dem Beachtung zu schenken ist. Das bestätigen auch die Aussagen der Heilpädagogin und der Assistenzperson.

Sie war zu Hause und ich musste das vorher planen, weil sie ansonsten den ganzen Tag nichts machen würde. Es war dann eine halbe Stunde lesen und dann ein bisschen Pause und vielleicht etwas zeichnen oder Hausaufgaben. So macht sie das sehr gerne und nimmt es auch sehr ernst. Es müssen dann genau dreissig Minuten sein und nicht eine Minute weniger (...). Und auch schriftlich festgehalten. (Mutter, Zeile 6224)

Kommunikation / Interaktion

Die Sonderstellung von S. in der Klasse wird auf diesem Gebiet bei allen Beteiligten deutlich. Dies wird aber nicht negativ gewertet. Die Mutter sieht es als Vorteil, dass S. seit der ersten Klasse mit diesen Kindern zusammen war. Dank dem Umstand, dass die Kinder in der Schule Mittagessen, entsteht eine familiäre Atmosphäre. S. konnte neue Freundschaften knüpfen, wenn auch nicht unbedingt zu Kindern in ihrer Klasse. Es fällt ihr heute leichter, auf jüngere Kinder zuzugehen.

Früher war das schwierig. Die Kinder akzeptieren nicht so einfach so ein Kind. Aber mit der Zeit in der Primarschule war es wirklich wie eine Familie. Sie waren den ganzen Tag da, auch zum Mittagessen, und sie haben sie so angenommen und akzeptiert. (Mutter, Zeile 6182)

Einbezug und Information der Eltern anderer Kinder war ein wichtiger Faktor. Dadurch entstand innerhalb der Klasse eine Akzeptanz. Diese wurde sicherlich auch vom Elternhaus geprägt. Nach Aussagen der Assistentin hat auch ein Klassenrat ohne S. stark zum Verständnis beigetragen.

Aber im Moment sieht es so aus, als ob der Klassenrat wirklich gut war für sie, um auch mal Dinge loszuwerden und danach aber auch eine Erklärung zu bekommen. Dass es nicht einfach so ist, dass sie manchmal andere Freiräume erhalten, sondern dass es auch Gründe dafür gibt. Das hat ein Verständnis ausgelöst, das sehr hilfreich ist bei der Integration von solchen Kindern. (Assistenz, Zeile 9263)

Hier wird deutlich, dass es allen Kindern wichtig ist, über ein Gefäss zu verfügen, über gewisse Dinge sprechen zu können. Es fördert ohne Zweifel das Verständnis.

Zusammenarbeit / Austausch

Die Lehrperson, sowie auch die Heilpädagogin zeigen klar auf, dass es Ihnen wichtig ist, S. möglichst wenig aus dem Unterricht zu nehmen. Es entsteht eine sehr enge Zusammenarbeit, die auf gegenseitigem Vertrauen basiert und als entlastend empfunden wird. Eine offene Kommunikation ist daher unerlässlich.

Im zweiten Jahr hatte ich dann eine SHP, die ich schon lange kenne und von der ich auch weiss, dass wir eine sehr offene Kommunikation haben können. Wir können einander sagen, wenn etwas nicht geht. Das hat sehr geholfen. So wurde es eine gute Zusammenarbeit. (Lehrperson, Zeile 7223)

Auch die langjährige Zusammenarbeit mit der Assistenzperson wird von allen Seiten als sehr erleichternd empfunden. Die Lehrperson bekommt ein Gefühl von Sicherheit und Entlastung, wenn sie weiss, dass noch jemand da ist, der S. unterstützen kann. Die offene Kommunikation wird auch hier als sehr positiv und wertvoll eingeschätzt.

Wir tauschen uns aus und es ist eine sehr offene Kommunikation und sehr transparent. (Assistenz, Zeile 9161)

Der Elternkontakt findet regelmässig per Mail statt. Dies ist für alle Beteiligten angenehm. Diesen Teil der Kommunikation hat in erster Linie die Heilpädagogin übernommen, was wiederum eine Entlastung für die Lehrperson darstellt. Zusätzlich finden auch runde Tische mit allen Beteiligten statt. In diesem Zusammenhang bestätigten alle, dass dieser Kontakt zu Beginn nicht so einfach war. Es musste hier erst eine vertrauensvolle Basis aufgebaut werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird es aber als sehr positiv und wichtig eingeschätzt, dass hier eine intensive Zusammenarbeit stattfindet. Die Kommunikation sowie die Zusammenarbeit dürfen nicht vor der Klassenzimmertüre enden, sie müssen zu Hause weitergeführt werden.

Erstens einmal hat es die Mutter akzeptiert, dass sie Asperger-Syndrom hat. Man hat beginnen können, miteinander zu arbeiten, dass es zuhause aufgenommen wird, was wir hier machen und umgekehrt. (Heilpädagogin, Zeile 8077)

Ressourcen

Die beantragten UME-Stunden wurden ab der vierten Klasse eingesetzt. Sie wurden so aufgeteilt, dass die Heilpädagogin vier Stunden, die Assistentin sechs bis acht Stunden verfügbar war. Aus der Sicht der Heilpädagogin sind diese Stunden nicht ausreichend.

Und ich denke auch die vier Stunden, die sie nachher in der 3./4. Klasse gehabt hat, sind zu wenig. (Heilpädagogin, Zeile 8364)

Wohlbefinden / Zufriedenheit

Alle befragten Personen vermitteln den Eindruck, dass es S. in dieser Klasse insgesamt wohl ist. Es muss aber auch festgehalten werden, dass diese Eindrücke subjektiv sind. Erwähnenswert ist hier auch die Aussage der Mutter, wonach das Wohlfühl von S. vom Zugehörigkeitsgefühl zur Klasse abhängig ist. Eine Erleichterung für sie ist sicherlich auch, dass S. in der Schule eine Freundin gefunden hat.

Ich glaube um sich gut zu fühlen, muss sie das Gefühl haben, dass sie auch dazu gehört. Und dass sie nicht isoliert ist von den anderen. (Mutter, Zeile 6098)

Persönliche Einschätzungen

Die Lehrperson und die Heilpädagogin sind der Ansicht, dass man früher und für mehr Unterstützung hätte kämpfen müssen. Das hat viel zu lange gedauert.

Am Anfang war sicher viel Goodwill dabei, dann kam der Moment in dem wir merkten, dass wir auch für Stunden kämpfen müssen und und und. Dann hat man in der vierten Klasse diese Stunden auch bekommen. Dieser ganze Weg war sicher zu lang und war ein viel zu grosser Aufwand. Das müsste man ganz sicher anders angehen. (Lehrperson, Zeile 7418)

Alle spüren, dass S. am richtigen Ort ist, obwohl es manchmal schwierig und mit Aufwand verbunden ist. Die Lehrperson nennt hier noch einen wichtigen Faktor, den sie für ein nächstes Mal berücksichtigt haben möchte: Der Informationsfluss zwischen den verschiedenen Schulstufen sollte besser gewährleistet sein, um so einen Übertritt zu erleichtern.

Man müsste viel mehr Klartext reden. Es müsste auch vom Kindergarten, also das ist nicht als Vorwurf gemeint, aber da müsste man mehr wissen. (Lehrperson, Zeile 7421)

8.4 Gegenüberstellung der drei Fälle

Haltung gegenüber Integration

In allen drei Fällen kann man von geringem Vorwissen bei den Lehrpersonen und Heilpädagogen ausgehen. Dahinter steht sicher oftmals die Einstellung, dass die Betroffenen unvoreingenommen an eine neue Situation herangehen möchten. Trotzdem hat es manchmal eine adäquate Verhaltensweise erschwert, da kein tiefgehendes Fachwissen und Verständnis vorhanden war. Das erklärt den Wunsch, dass sie sich zukünftig in einer ähnlichen Situation mehr Vorwissen aneignen möchten.

Die Unterstützung des Lehrerkollegiums wird von allen Seiten gewünscht und von denjenigen, die sie erhalten, auch sehr geschätzt. In zwei Fällen fühlen sich die Lehrpersonen eher alleine gelassen, während im dritten Fall klar hervorgeht, wie wertvoll schon die kleinste Form der Unterstützung ist.

So wird eine Integration vom gesamten Kollegium, und nicht nur von den betroffenen Personen getragen.

Aber nicht nur das Kollegium, auch die Eltern der anderen Kinder, die dieselbe Klasse besuchen, unterstützen eine Integration. So wird in einem Fall sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass das Verständnis der Kinder auch von den Eltern zu Hause gestützt wird. Aus dem Grund wird eine Information an einem Elternabend als wichtig erachtet. Hier gehen die Meinungen allerdings auseinander. Während die interviewten Mütter eher der Ansicht sind, dass alle informiert werden sollten, geht die Lehrerschaft vom Ansatz aus, dass, solange es gut läuft, es nicht notwendig ist. Im Gegensatz dazu raten Fachstellen eher, offen zu informieren. Denn falls wirklich Probleme auftauchen sollten, kann es für eine Information schon zu spät sein. Das spricht für eine frühzeitige Thematisierung.

Die Eltern sind oftmals in einer schwierigen Lage: Sie werden häufig nicht als die Fachpersonen wahrgenommen, die sie für ihr Kind sind. Hier besteht, ausgehend von der Lehrerschaft, immer noch eine Distanz, die für die Eltern schwierig zu überwinden ist. Der Grat zwischen Hilfe und Einmischung ist sehr schmal und daher schnell überschritten.

Anpassungen im Unterricht

Klare Strukturen und Abläufe sind eindeutig die meistgenannten Anpassungen, die notwendig sind und den Unterricht für Kinder mit Asperger-Syndrom stark vereinfachen. Das erfordert für einige der Lehrpersonen eine Umstellung, für andere wiederum ist es eine Selbstverständlichkeit. Es ist wichtig, dass die Kinder und ihre Eltern frühzeitig über Änderungen informiert werden. Hier wird wieder deutlich, dass eine ganze Schule eine Integration mitträgt. Es erfordert eine vorausschauende Planung, nicht nur von der betroffenen Lehrperson, sondern von der gesamten Schule.

Eine Verschriftlichung der Aufträge und Aufgaben wird in allen Fällen als hilfreich genannt. Diese Hilfe dient dazu, dass Aufträge klar sind und nicht vergessen gehen können. Ob Hausaufgaben sinnvoll sind oder eher nicht, muss vom jeweiligen Standpunkt aus betrachtet und entschieden werden. Während im einen Fall die Hausaufgaben eine Tortur für die ganze Familie darstellen, werden sie in den anderen Fällen kaum erwähnt.

Zwei der untersuchten Fälle erhalten eine zusätzliche Unterstützung durch eine Assistenz. Diese Einrichtung wird durchwegs positiv bewertet. Es entsteht dadurch eine Gewissheit für die Lehrperson, dass noch jemand anwesend ist, der im Notfall reagieren kann. Auch gezielte Hilfestellungen können so viel besser eingesetzt werden und stellen keine weitere Belastung dar. Dies erscheint im Hinblick auf grosse, heterogene Klassen als enorme Erleichterung. Es wird deutlich gesagt, dass diese Unterstützung nicht als temporär betrachtet werden kann, im Gegenteil, dass sie während der ganzen Schulzeit von Nöten sein wird. Im Fall 2 hat die Lehrperson, in Ermangelung einer Assistenz, diese Hilfestellungen selber übernehmen müssen. Hier kommt zum Ausdruck, dass es schwierig ist, dem Kind gerecht zu werden, wenn Unterstützung fehlt.

Eine Lernzielbefreiung wird nur in einem Fall teilweise umgesetzt. In den anderen beiden Fällen besteht dafür kein Bedarf. Die Kinder haben eher noch zusätzliche Lernziele, die sie persönlich betreffen, können aber dem Unterrichtsstoff ansonsten ohne Probleme folgen.

Aussagen bestätigen, dass ein grosses Potential vorhanden ist und die Schwierigkeit vielmehr darin besteht, dieses abzurufen. Für diese Umsetzung benötigen die Kinder Hilfe, während der eigentliche Lernstoff weniger Mühe bereitet.

Orientierung in Raum und Zeit

In allen drei Fällen wird diesem Bereich eine grosse Bedeutung beigemessen, denn alle drei Kinder weisen hier Defizite auf. So stellen neue Orte und Wege eine Herausforderung dar, die speziell angeschaut werden muss. Hier brauchen die Kinder Hilfe, die teilweise von der Assistenz übernommen werden kann. Das stellt eine Entlastung der Eltern dar.

Die Handlungsplanung zeigt sich als weiterer Bereich, dem Beachtung geschenkt werden muss. Alle drei Kinder brauchen in der Planung von Handlungen Hilfe. Es fällt ihnen einfacher, je kleiner und übersichtlicher die einzelnen Schritte sind. Herkömmliche Wochenpläne sind unübersichtlich und verlangen eine grosse Eigenverantwortung. Daher kann es hilfreich sein, die Aufgaben in einzelne Schritte zu unterteilen und diese schriftlich festzuhalten. Das ermöglicht eine bessere Übersicht.

In zwei Fällen wird aber auch erwähnt, dass während der Schulzeit grosse Fortschritte beobachtet werden konnten. So sind die Kinder selbständiger geworden und können teilweise Aufgaben bewältigen, mit denen sie früher noch überfordert gewesen wären.

Kommunikation / Interaktion

Das Thematisieren des Asperger-Syndroms in der Schule wird in allen drei Fällen angesprochen. In zwei Fällen wird der Klassenrat als Gefäss für die Mitschülerinnen und Mitschüler genannt, wo diese über Situationen, die sie im Schulalltag mit den Asperger-Kindern erleben, diskutieren können. Dabei kann es sinnvoll sein, gewisse Dinge in Abwesenheit des Asperger-Kindes anzusprechen. Alle Beteiligten sind der Ansicht, dass die Akzeptanz und das Verständnis der Klasse für das betroffene Kind erhöht werden kann. In Fall 2 wird diese Thematik von der Mutter ebenfalls angesprochen und für wichtig eingestuft, jedoch wird sie in der Schule von den Lehrkräften nicht umgesetzt. Dies könnte damit zusammenhängen, dass in den Fällen 1 und 3 die Schulen bereits seit einigen Jahren mit den Eltern bzw. dem Kind zusammenarbeiten, im zweiten Fall, man aber erst am Anfang der Zusammen-

arbeit steht. Das gegenseitige Verständnis für die Situation und das Vertrauen müssen erst noch entstehen.

In allen drei Fällen wird auf die Sonderstellung bzw. die Andersartigkeit des Asperger-Kindes eingegangen. Dabei fällt auf, dass wiederum in den Fällen 1 und 3, wo sich die Kinder in der Schule schon länger kennen, diese Sonderstellung nicht negativ gewertet wird. Die Mitschülerinnen und Mitschüler akzeptieren das Asperger-Kind so, wie es ist. In beiden Interviews wird auch deutlich, dass die betreffenden Lehr- bzw. Betreuungspersonen mit der Unterstützung des Integrationsprozesses innerhalb der Klasse einen grossen Einfluss auf die Akzeptanz solcher Kinder haben. Eine hohe Sozialkompetenz der Schülerinnen und Schüler ist demnach immer auch ein Verdienst der Personen, die mit ihnen arbeiten. In Fall 2, wo die Schule bzw. die Klasse kaum über die Schwäche von E. informiert ist, wird vor allem im Interview mit der Mutter deutlich, dass im Bereich der Teilhabe / Partizipation bzw. der Sozialkompetenz noch Verbesserungspotenzial besteht. Trotzdem ist sie zuversichtlich, dass sich mit der Zeit die Situation klären wird.

Zusammenarbeit / Austausch

In allen drei Interviews wird eine gute Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten Lehrkräften als wertvoll und entlastend erachtet. Die intensivste Zusammenarbeit ist in Fall 3 spürbar. Die Lehrperson, die Schulische Heilpädagogin und die Assistenzperson kennen sich bereits seit längerer Zeit, sodass eng zusammengearbeitet werden kann. Eine offene und ehrliche Kommunikation, die auf gegenseitigem Vertrauen basiert, wird deshalb als sehr wertvoll eingeschätzt. Ziel ist es auch, die Schülerin möglichst integrativ, also innerhalb des Klassenverbandes, zu fördern, was wiederum die Akzeptanz des Kindes mit AS erhöht. Zudem bietet die Institution der Tagesschule ein familiäres Umfeld, wo ein stetiger Austausch für die Lehrpersonen möglich ist. Auch im ersten Fall stehen der Lehrperson eine Heilpädagogin und eine Assistentin zur Verfügung. Die Rollen sind jedoch anders verteilt. Die Lehrerin ist klar für die Klasse, die Assistenz für das Asperger-Kind und die SHP für andere Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten oder besonderen Bedürfnissen zuständig. Ein regelmässiger Austausch wird nicht von allen drei Lehrkräften gleichermassen gewünscht oder für nötig befunden. Dies führt zu einer unterschiedlichen Bewertung der Zusammenarbeit. Im zweiten Fall sind die Rollen, Lehrperson und Heilpädagogin, klar verteilt, jedoch erhält der aktuelle Klassenlehrer mit den zwei Lektionen UME nur wenig Unterstützung durch die SHP. Die Austauschmöglichkeiten zwischen den Lehrkräften in den Fällen 1 und 3 ist somit nur schon von den zeitlichen Ressourcen her grösser als in Fall 2.

In den Interviews wird deutlich, dass die Zusammenarbeit mit der Fachstelle für Autismus vor allem für die Mütter (Fall 1 und 2) wichtig ist. Gerade in der Anfangsphase (Schuleintritt oder neue Diagnose) kann eine Fachperson den Eltern eine grosse Stütze sein. Den Lehrpersonen wird zwar ebenfalls Unterstützung angeboten, diese wird jedoch, wie aus den Interviews deutlich wurde, wenig bis gar nicht genutzt.

Auch eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern wird von den interviewten Personen als wesentlich gesehen. Der zusätzliche Informationsaustausch per Telefon oder Mail wird nicht als Belastung verstanden. In Fall 1 ist vor allem die Assistenz die Kontaktperson, in Fall 3 die Schulische Heil-

pädagogin, also jeweils diejenige Person, die am meisten mit dem Kind zu tun hat. Im zweiten Fall ist dafür der Klassenlehrer zuständig. Dies kann auch wieder damit begründet werden, dass die Schulische Heilpädagogin nicht oft mit dem Asperger-Kind zusammen arbeitet.

In allen drei Fällen wird als wichtig erachtet, dass an Standortgesprächen und runden Tischen alle Beteiligten zusammen kommen. Nur so kann eine vertrauensvolle Basis geschaffen werden, welche für eine fruchtbare Zusammenarbeit nötig ist. Zudem sind nach einem gemeinsamen Gespräch wieder alle Beteiligten auf dem gleichen Informationsstand und Missverständnisse können vor Ort geklärt werden.

Ressourcen

Was die personellen bzw. zeitlichen Ressourcen betrifft, können die drei Fälle nicht miteinander verglichen werden. Obwohl alle drei Kinder die Diagnose Asperger haben und im Kanton Aargau beschult werden, werden die gesprochenen Ressourcen unterschiedlich genutzt. Fakt ist, dass einer höher bezahlten Heilpädagogin weniger Lektionen zur Verfügung stehen, als einer tiefer entlöhnten Assistenzperson. Je nachdem, wer als Unterstützung an einer Schule verpflichtet werden kann, erhält das Asperger-Kind mehr oder weniger Betreuung durch eine zusätzliche Person. Während in Fall 1 mit 18 Assistenzlektionen von einer Luxusvariante gesprochen wird, äussern sich die Befragten in den Fällen 2 und 3 klar dahin gehend, dass die Stunden nicht ausreichen.

Wohlbefinden

In allen drei Fällen wird die Meinung vertreten, dass sich das Asperger-Kind in der Schule wohl fühlt. Ein wichtiger Faktor dabei ist, dass sich das Kind als Teil der Klasse sieht und bei möglichst allen Aktivitäten miteinbezogen werden kann. Dies ist vor allem dann möglich, wenn das Kind nicht zu oft in einem separativen Setting unterrichtet wird. In den Fällen 1 und 2 wird in den Interviews mit den Müttern deutlich, dass Asperger-Kinder sich täglich neuen Herausforderungen stellen müssen, was viel Energie erfordert. Der Ausgleich zum schulischen Alltag ist für solche Kinder deshalb von grosser Bedeutung. In Fall 2 wird deutlich, dass an der Oberstufe die Anforderungen zunehmen, was einen Einfluss auf das Wohlbefinden des Kindes haben kann. Somit muss die schulische Situation erneut beurteilt werden.

Persönliche Einschätzung

In allen drei Fällen schätzen die befragten Personen die Integration des Kindes mit AS als gelungen ein. Zudem wird in dieser Kategorie nochmals die Wichtigkeit einer guten Zusammenarbeit erwähnt, sowohl unter den Lehrkräften als auch mit den Eltern. Alle erhoffen sich, dass der Weg der Regelbeschulung weiter gegangen werden kann, trotz des Aufwandes und der Schwierigkeiten, die es immer wieder zu meistern gilt.

9. Diskussion der Ergebnisse

9.1 Erkenntnisse in Bezug auf die Fragestellung

Die Interviews haben ergeben, dass die Rahmenbedingungen in allen drei Fällen mehr oder weniger dieselben sind. Allerdings fällt auf, dass sie sehr unterschiedlich angegangen und umgesetzt werden.

Die Empfehlung des Kantons Aargau lautet im Falle von Autismus wie folgt: „Die Assistenzstunden umfassen in der Regel zwei Drittel der bewilligten finanziellen Ressourcen. Ein Drittel ist für die heilpädagogische Förderung zu verwenden. Die Assistenz übt die Funktion einer sozialen Begleitung aus“ (Departement Bildung, Kultur und Sport, 2008a, S. 1).

Nun werden diese Ressourcen nicht in allen Fällen gleich umgesetzt. In einem Fall wird es sogar so gehandhabt, dass alle sechs UME-Lektionen in Assistenzstunden umgewandelt werden. Aus den Gesprächen hat sich ergeben, dass gerade dieser Fall ein gutes Beispiel für eine gelingende Integration darstellt. Die Frage, die sich nun stellt, ist die, ob es nicht generell sinnvoller wäre, die bewilligten Ressourcen für eine Assistenz einzusetzen, da die Kinder, deren Umfeld in dieser Arbeit näher beleuchtet wurde, wenig Probleme im schulischen Bereich haben. Vielmehr liegen die Defizite im sozialen Bereich, der, je nachdem, von einer Assistenzperson mit mehr Anwesenheit besser abgedeckt werden kann. In einigen Aussagen der Lehrpersonen wurde deutlich, dass die Entlastung dann am grössten ist, wenn jemand anwesend ist, der im Notfall reagieren kann. Da eine Assistenz häufiger anwesend sein kann als eine heilpädagogische Fachkraft, spricht das natürlich dafür. Trotzdem ist eine Förderung durch eine Heilpädagogin / einen Heilpädagogen sehr wichtig. Die Fortschritte, die die Kinder machen konnten, verdeutlichen dies. Wünschenswert wäre an dieser Stelle sicher, dass die Ressourcen noch besser an die Bedürfnisse angepasst werden könnten, so dass eine Optimierung erreicht werden kann.

Eine weitere wichtige Einsicht, die diese Arbeit aufzeigt, ist, dass eine Integration immer eine ganze Schule betrifft und nicht nur einzelne Personen, die mit dem zu integrierenden Kind zusammenarbeiten.

Eine Studie, die im Rahmen eines Forschungsprojekts am Institut für Schule und Heterogenität (ISH) der PHZ Luzern durchgeführt wurde, untersuchte eine grössere Anzahl Integrationen von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung. Ein Teil der Untersuchung bildet auch die Bedürfnisse der Regellehrpersonen. Hier kam zum Ausdruck, dass für das Vorhandensein von Zufriedenheit bei den Lehrpersonen nicht unbedingt das Unterrichtsgeschehen im Vordergrund stand. Vielmehr war das Umfeld, welches die Informiertheit von Eltern, von Mitschülerinnen und Mitschülern sowie die Anerkennung durch die Schulleitung beinhaltet, der zentrale Punkt (vgl. Joller-Graf, Tanner & Buholzer, 2010, S. 20). Dasselbe konnte auch den Aussagen der Interviewpartner entnommen werden. Eine Thematisierung dient zum Verständnis. Dieses Verständnis muss aufgebaut werden. Unterstützt wird es, wenn die Eltern zu Hause gewisse Themen ansprechen und die Kinder sensibilisieren. Wichtig ist aber auch, dass die Kinder in Klassenratssituationen die Möglichkeit haben, sich auszutauschen und Antworten erhalten. Das setzt eine grosse Offenheit der Lehrperson voraus. Sie schafft den Rahmen, in dem das erst möglich ist. Auch der Einbezug von externen Fachstellen, die Hilfestellung bieten, gerade auch im Bereich Gesprächsführung bei sensiblen Themen, wäre gut

denkbar. Die Begründung für diesen Aufwand und für diese Arbeit beschreibt Strasser so: „Schülerinnen und Schüler von Integrationsklassen zeigen in der Regel die besseren sozialen Kompetenzen im Umgang mit Verschiedenheit als solche in homogenen Regelklassen“ (2006, S. 12). Das geschieht nicht von heute auf morgen, sondern ist ein langer Prozess an dem alle beteiligt sind, die mit den Kindern zusammen arbeiten. Ein Aufwand der sich für alle Beteiligten lohnt.

„Struktur und Ritual bedeutet Verlässlichkeit und Sicherheit“ (Moosecker, 2009, S. 436). Das ist eine Aussage, die auf alle drei Kinder der vorliegenden Arbeit zutrifft. So stehen die verschiedenen Hilfsmittel im Unterricht kaum im Vordergrund. Viel wichtiger ist es, dass es sich um einen klar strukturierten Unterricht handelt. Auch das schriftliche Festhalten der Aufgaben und Aufträge erleichtert den Unterricht für alle. So hat sich beispielsweise der Wochenplan bewährt, aber nur wenn er angepasst und vereinfacht wird. Das heisst, dass die einzelnen Schritte und Aufgaben klar definiert sein müssen, so dass das Kind nicht die Übersicht verliert und jederzeit weiss, was zu tun ist.

Ergänzend dazu ist die Unterstützung von weiteren anwesenden Personen unumgänglich. Sie helfen den Kindern, sich zu organisieren und zurechtzufinden. Obwohl sie auch im Bereich der Selbständigkeit grosse Fortschritte machen, wird in einigen Aussagen deutlich, dass diese Unterstützung nicht temporär sein kann, sondern mit ziemlicher Sicherheit während der ganzen Schulzeit notwendig sein wird.

Eine Unterstützung in Form einer Assistenz und einer Heilpädagogin / eines Heilpädagogen ist also mit Sicherheit ein Bestandteil der Integration von Kindern mit Asperger-Syndrom. Der Zusammenarbeit all derer, die im Unterricht anwesend sind, muss grosse Beachtung geschenkt werden. Hier wird ganz deutlich, dass die Chemie stimmen muss, da ansonsten sehr viel Energie unnötig verbraucht wird, die sinnvollerweise für die Kinder eingesetzt werden könnte. Ein offener und ehrlicher Umgang ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit. Es geht aber darüber hinaus, wie Krebs einleuchtend darstellt:

Ziel und Folge eines flexiblen und vielseitigen Rollenverständnisses ist ein Wissenstransfer - und zwar zwischen der Heilpädagogik und der Regelschulpädagogik, Wenn das heilpädagogische Fachwissen bei der Heilpädagogin bzw. dem Heilpädagogen und dem Kind mit Beeinträchtigung bleibt, führt das trotz der räumlichen Gemeinschaft zu einer systemischen Trennung, die eine grosse Abhängigkeit der Regellehrkraft von der Anwesenheit der heilpädagogischen Fachkraft schafft. (2010, S. 8)

Nur so kann also eine Zusammenarbeit entstehen, von der alle profitieren können. Das schliesst auch den Einbezug der Assistenz sowie der Eltern mit ein. Es handelt sich hier doch um Personen, die über ein grosses Wissen verfügen, insbesondere über dieses eine Kind, mit dem alle zusammen arbeiten. So kann ein konstruktives Miteinander entstehen, von dem letztendlich alle profitieren.

Die Integration eines Kindes bspw. mit Asperger-Syndrom erfordert viel Zeit und sicher auch immer wieder eine kritische Betrachtungsweise. Wenn die Voraussetzungen und die Kooperation gegeben sind, dann ist es mit Sicherheit ein Aufwand, der sich immer wieder lohnt. Das verdeutlichen auch die Aussagen der Interviewpartnerinnen und -partner.

Obwohl alle drei Kinder dieselbe Diagnose haben, sind sie doch sehr verschieden. Man kann also nicht von einem Patentrezept ausgehen, welches dann bei jedem Kind angewandt werden kann. Viel wichtiger ist es herauszufinden, was jedes einzelne Kind braucht, um dann entsprechende individuelle Massnahmen abzuleiten.

9.2 Beantwortung der Fragestellung

Zu Beginn der Forschungsarbeit wurde folgende Fragestellung genannt:

Welche Rahmenbedingungen / Faktoren begünstigen die schulische Integration von Kindern mit Asperger-Syndrom in die Regelschule im Kanton Aargau?

- Welche Rahmenbedingungen (→ Gesetzliche Grundlagen, Finanzen, personelle Ressourcen) werden vom Kanton für die schulische Integration vorgegeben?
- Inwieweit spielen das pädagogische Konzept einer Schule und die Haltung der Schulleitung/ Lehrpersonen eine Rolle?
- Wie muss der Unterricht aus methodisch-didaktischer Sicht gestaltet sein, damit die Integration gelingt?
- Welchen Einfluss hat die Klassenzusammensetzung? Welche Formen der Kommunikation/ Interaktion wirken sich förderlich aus?
- In welcher Form sollten externe Therapeuten oder Fachstellen mit einbezogen werden?
- Welche Rolle spielt der Einbezug der Eltern / der Familie des betroffenen Kindes?

Anhand der gewonnenen Ergebnisse aus den Interviews sind folgende Punkte für die Beantwortung der Fragestellung relevant:

Die Ressourcen, die gesprochen werden, müssen sinnvoll eingesetzt werden. Ob sie wirklich ausreichend sind, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Ob man sich dabei an die Empfehlungen des Kantons halten möchte oder nicht, muss in jedem Fall neu entschieden werden.

Die Haltung einer Schule sowie einer Schulleitung spielt eine grosse Rolle. Sie ist dafür massgebend, ob sich eine Lehrperson unterstützt fühlt oder nicht. Dazu ist es wichtig, dass die Integration thematisiert und eine Transparenz geschaffen wird. Das ermöglicht der betroffenen Lehrperson ein Gefühl der Unterstützung und fördert die Motivation.

Der Unterricht sollte klar strukturiert sein. Aufgaben und Aufträge sollten nicht allzu lange sein und klar formuliert. Eine Verbindlichkeit und Transparenz in den Aussagen ist sehr wichtig. Zudem bedeutet eine schriftliche Form bei Aufträgen und Aufgaben grosse Erleichterung für das zu integrierende Kind. Ansonsten wurden kaum Hilfsmittel genannt, ausser es handelt sich um Dinge, die sehr individuell sind und nicht allgemein angewandt werden können.

Ein Vorteil ist es, wenn die Klasse über längere Zeit zusammen ist und sich gut kennt. Das hat positive Auswirkungen auf das gegenseitige Verständnis. Zudem ist es für die Lehrperson hilfreich, wenn die Klasse nicht allzu gross ist. Es ist auch vorteilhaft, wenn nicht zu viele Kinder mit besonderem Förderbedarf in der Klasse sind.

Eine Begleitperson stellt eine grosse Hilfe dar. Sie kann reagieren, wenn ein Notfall entsteht; es lastet nicht alles auf der Lehrperson. Die Begleitperson hat auch die Möglichkeit, einen Auftrag nochmals zu erklären bzw. zu kontrollieren, ob das Kind an der richtigen Aufgabe arbeitet. Externe Fachstellen wurden kaum zur Hilfe beigezogen.

Mit den Eltern ist ein offener Umgang sehr wichtig. Sie sind die Fachpersonen für ihr Kind und können oftmals wichtige Erklärungen liefern. Es handelt sich in allen Fällen um eine enge Zusammenarbeit, die sehr viel zum Gelingen beiträgt. Sie bildet das Fundament, auf dem die weitere Arbeit aufgebaut werden kann. Wenn diese Zusammenarbeit gestört und kein Vertrauen vorhanden ist, ist eine gelingende Integration in Frage gestellt. Es ist daher essentiell, in die zwischenmenschliche Beziehung der Betroffenen zu investieren und so eine gegenseitige Unterstützung zu fördern.

9.3 Weiterführende Fragestellungen bzw. Forschungsthemen

Im Folgenden werden mögliche Fragestellungen bzw. Forschungsthemen aufgezeigt, welche sich als Weiterführung an die vorliegende Arbeit anbieten:

- In dieser Forschungsarbeit wurde auf Kinder mit Asperger-Syndrom eingegangen, welche integrativ geschult werden. Interessant wäre nun ein Vergleich mit Kindern, die in einer Sonderschule gefördert werden.
- Ebenfalls möglich wäre eine Untersuchung mit Jugendlichen auf der Oberstufe. Dabei könnte der Frage nachgegangen werden, inwieweit die Pubertät einen Einfluss auf das Asperger-Syndrom hat.
- Wie in der vorliegenden Arbeit zum Teil angesprochen wurde, erweist sich ein Lehrer- bzw. Stufenwechsel als nicht ganz einfach. Die speziellen Faktoren, die dabei eine Rolle spielen, könnten in einer weiteren Arbeit erhoben werden.
- Da sich eine Befragung von selbstbetroffenen Kindern oder Jugendlichen als schwierig erweist, wäre eine biografische Forschung mit Erwachsenen denkbar.
- Eine weitere Möglichkeit würde darin bestehen, eine Hauptkategorie näher zu betrachten. Dafür würden sich folgende Kategorien gut eignen: Anpassungen im Unterricht, Zusammenarbeit / Austausch oder Kommunikation / Interaktion.
- Auf der Ebene der befragten Personen könnte die Sichtweise einer Fachstelle für Autismus hinzugezogen werden.

10. Reflexion

Eine konkrete Fragestellung bildet die Grundlage einer Masterarbeit. Im Rückblick auf die hier gewählte Forschungsfrage ist zu bemerken, dass sie, vor allem durch die vorformulierten Unterfragen, genügend eingegrenzt wurde, man aber durchaus auch nur Teilbereiche (z.B. Zusammenarbeit der betroffenen Personen) hätte untersuchen können. Dies hätte zu einer Vertiefung eines Themenbereichs geführt. Denn die Gelingensbedingungen für eine Integration für Kinder mit dem Asperger-Syndrom sind auf verschiedenen Ebenen zu finden.

Eine weitere wichtige Grundlage bildeten die gut ausgearbeiteten Interviewleitfäden. Alle relevanten Punkte waren enthalten und die Antworten der befragten Personen konnten gut miteinander verglichen werden. Vom zeitlichen Rahmen her waren die Leitfäden auf eine Befragung von ca. einer Stunde ausgelegt. Durch eine stärker strukturierte Frageweise hätte die Interviewdauer eventuell reduziert werden können, dies aber sicher zu Lasten der Offenheit. Denn die befragten Personen zeigten sich sehr interessiert und gaben offen Auskunft zur Thematik, zum Teil auch kritisch.

Aufgrund des Datenschutzes dauerte die Suche nach geeigneten Interviewpartnerinnen und –partner länger als erwartet, was eine zeitliche Verzögerung der Befragungen nach sich zog. Schade war auch, dass sich aktuelle Lehrpersonen teilweise nicht zur Verfügung stellten und auf ehemalige Lehrkräfte zurückgegriffen werden musste. Obwohl zeitlich aufwändiger, hat es sich als richtig erwiesen, die Interviews jeweils zu zweit durchzuführen. Eine Person konnte die Befragung durchführen, die andere konnte den Interviewleitfaden und das Gespräch als Ganzes im Auge behalten und eventuell nachfragen, wenn in einem Bereich etwas Wesentliches gefehlt hat. Auch für die spätere Interpretation und Diskussion der Interviews war es vorteilhaft, dass beide Autorinnen bei den Befragungen anwesend gewesen sind und sich anschliessend darüber austauschen konnten.

Bei der Verschriftlichung der Interviews wurde der zeitliche Rahmen zu wenig berücksichtigt. Zudem wurde die Übersetzung von Mundart ins Hochdeutsche als zusätzliche Erschwernis empfunden. Ebenso brauchte die kategorienbasierte Auswertung mehr Zeit als erwartet. Aber auch da war es hilfreich, dass man sich mit jemandem austauschen konnte. Trotz der gelegentlichen Unsicherheiten bezüglich Zuteilung zu einer Kategorie erleichterten die zuvor in den Interviewleitfäden verwendeten Bereiche bzw. Kategorien die Kodierung. Die Zuweisung zu einer Kategorie ist aber trotz allem zum Teil auch subjektiv geprägt und würde von jemand anderem vielleicht anders vorgenommen werden.

Was die schriftliche Arbeit am Computer betrifft hätten zuvor genauere Absprachen bezüglich Begriffe, Formate, etc. zwischen den Autorinnen gemacht werden müssen. Das zum Teil uneinheitliche Vorgehen erforderte in einer letzten Phase der Arbeit eine relativ lange Korrektur.

Grundsätzlich sind die Autorinnen aber überzeugt, die richtige Strategie- bzw. Methodenwahl getroffen zu haben. Die zeitliche Einteilung war, im Nachhinein gesehen, zu knapp bemessen. Deshalb konnte die eigentlich vorgesehene kommunikative Validierung nicht mehr durchgeführt werden. Aufgrund der wörtlichen Transkriptionen wird die Richtigkeit der Aussagen aber als hoch eingestuft.

11. Schlusswort

Die Auseinandersetzung mit einem heilpädagogischen relevanten Thema wie dem Asperger-Syndrom verhilft zu einem detaillierten Einblick, der während der Ausbildungszeit gar nicht möglich war. Der Bezug zum Arbeitsfeld der Forscherinnen, die Regelschule im Kanton Aargau, war spannend und aufschlussreich. Die Aussagen von betroffenen Lehrpersonen und Eltern erlauben eine differenzierte Sichtweise auf die Thematik. Gemeinsam mit der gelesenen Theorie entsteht ein umfangreiches und vielseitiges Bild des Asperger-Syndroms und dessen Eigenheiten.

Einige der Aussagen, zum Beispiel bezüglich der Wichtigkeit von einem klar strukturierten Unterricht für Kinder mit Asperger-Syndrom, haben sich auch in der Literatur bestätigt. Wie wenig der Unterricht jedoch ansonsten angepasst wird, hat eher erstaunt.

Trotzdem wird deutlich, dass es sich bei der Integration von Kindern mit Asperger-Syndrom um eine anspruchsvolle Arbeit handelt, in der viele Faktoren zum Gelingen beitragen. Eine solche Integration steht und fällt mit der Bereitschaft aller, die sich auf diese Herausforderung einlassen. Nur so kann etwas Positives entstehen, das eine gewinnbringende Erfahrung für jeden Einzelnen darstellt.

Die Zusammenarbeit der beiden Autorinnen war für beide Seiten eine grosse Bereicherung. Insbesondere der Austausch über gehörte Interviews, gab immer wieder neue Anhaltspunkte und Impulse.

Literaturverzeichnis

Attwood, T. (2005). *Asperger-Syndrom. Wie Sie und Ihr Kind alle Chancen nutzen. Das erfolgreiche Praxishandbuch für Eltern und Therapeuten*. Stuttgart: Trias-Verlag.

Attwood, T. (2008). *Ein ganzes Leben mit Asperger-Syndrom. Alle Fragen – alle Antworten*. Stuttgart: Trias-Verlag.

Autismus Deutschland e.V. (2010). *Asperger-Syndrom – Strategien und Tipps für den Unterricht. Eine Handreichung für Lehrer*. Hamburg: Bundesverband zur Förderung von Menschen mit Autismus.

Bauer, J. (2007). *Lob der Schule. Sieben Perspektiven für Schüler, Lehrer und Eltern*. Hamburg: Hoffmann und Campe Verlag GmbH.

Bernard-Opitz, V. (2005). *Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung (ASS). Ein Praxishandbuch für Therapeuten, Eltern und Lehrer*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.

Bless, G. (2004). Schulische Integration – Kritische Aspekte zu ihrer Realisierung innerhalb der Schweizer Bildungssysteme. In A. Kummer Wyss & P. Walther-Müller (Hrsg.), *Integration – Anspruch und Wirklichkeit* (S. 41-56). Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik SZH.

Bless, G. & Kronig, W. (2000). Im Schatten der Integrationsbemühungen. *Schweizer Schule*, 2, S. 3 – 12.

Departement Bildung, Kultur und Sport (2007). *Merkblatt: Integrative Schulung von Kindern und Jugendlichen mit einer schweren Form von Autismus*.

Internet: http://www.ag.ch/is/shared/dokumente/pdf/merkblatt_autismus.pdf [3.1.2011].

Departement Bildung, Kultur und Sport (2008a). *Assistenzstunden bei Kindern und Jugendlichen mit einer Behinderung oder einer erheblichen Beeinträchtigung*.

Internet: http://www.ag.ch/is/shared/dokumente/pdf/merkblatt_assistenzstunden.pdf [3.1.2011].

Departement Bildung, Kultur und Sport (2008b). *Integrative Schulung – Teil 2. Unterstützende Massnahmen im Einzelfall (UME)*.

Internet: http://www.ag.ch/is/shared/dokumente/pdf/handreichung_ume.pdf [3.1.2011].

Feuser, G. (1995). *Behinderte Kinder und Jugendliche zwischen Integration und Aussonderung*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Flick, U. (2010). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag GmbH.

Fuhs, B. (2007). *Qualitative Methoden in der Erziehungswissenschaft*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Helfferich, C. (2009). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (3., überarbeitete Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich (2008). *Wissenschaftliches Arbeiten. Konzept, Anleitung und Richtlinien zum Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.

Jenny, B. (2009). *Kinder und Jugendliche mit Asperger-Syndrom in der Schule*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Joller-Graf, K., Tanner, S. & Buholzer, A. (2010). Integrierte Sonderschulung aus Sicht der Regellehrpersonen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 5, S. 17-23.

Jørgensen, O. S. (2009). *Asperger: Syndrom zwischen Autismus und Normalität. Diagnostik und Heilungschancen*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Klicpera, C. & Gasteiger Klicpera, B. (2000). Autismus. In J. Borchert (Hrsg.), *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S. 792 – 793). Göttingen: Hogrefe Verlag für Psychologie.

Krebs, S. (2010). Schule für alle. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 5, S. 6 – 9.

Kuckartz, U., Dresing, T., Rädiker, S. & Stefer, C. (2008). *Qualitative Evaluation. Der Einstieg in die Praxis* (2., aktualisierte Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Marotzki, W. (2006). Leitfadeninterview. In R. Bohnsack, W. Marotzki & M. Meuser (Hrsg.), *Hauptbegriffe qualitativer Sozialforschung* (S. 114). Opladen: Verlag Barbara Budrich.

Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (5., überarbeitete und neu ausgestattete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (11., aktualisierte und überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Meyer, H. (2004). *Was ist guter Unterricht?* Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor GmbH & Co. KG.

Moosecker, J. (2009). Schüler mit Asperger Autismus – Pädagogisch-didaktische Strategien und das Sprechen über Autismus in der Klasse. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 11, S. 434-441.

Moser, H. (2008). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung* (4., überarbeitete Auflage). Ettenheim: Lambertus Verlag.

Poustka, F., Bölte, S., Feineis-Matthews, S. & Schmötzer, G. (2004). *Autistische Störungen. Leitfaden Kinder- und Jugendpsychotherapie*. Göttingen: Hogrefe Verlag.

Regierungsratsbeschluss des Kantons Aargau (2006). *Verordnung über die integrative Schulung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen, die Sonderschulung sowie die besonderen Förder- und Stützmassnahmen (V Sonderschulung)*.

Internet: <http://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/415> [3.1.2011].

Remschmidt, H. & Kamp-Becker, I. (2006). *Asperger-Syndrom*. Berlin und Heidelberg: Springer-Verlag GmbH.

Strasser, U. (2006). Eine Schule für alle: Integration und Inklusion auch in der Schweiz? Eine Standortbestimmung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 3, S. 6-14.

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1: Diagramm Autistisches Spektrum (vgl. Jenny, 2009, Folie 11)	10
Abbildung 2: Diagnostische Kriterien bzw. Leitlinien für das Asperger-Syndrom nach ICD-10 und DSM-IV (gekürzt und sinngemäss; vgl. Remschmidt & Kamp-Becker, 2006, S.19).....	11
Abbildung 3: Ablauf der strukturierenden Inhaltsanalyse (vgl. Mayring, 2002, S. 120 / 2010, S. 93)	23
Abbildung 4: SPSS-Prinzip bei der Leitfadenerstellung (vgl. Helfferich, 2002, S. 182 – 185)	25
Abbildung 5: Übersicht Haupt- und Unterkategorien.....	29
Tabelle 1: Terminologie qualitativ orientierter Interviewformen (vgl. Mayring, 2002, S. 66).....	21
Tabelle 2: Auszug Interviewleitfaden (vgl. Anhang A1)	26
Tabelle 3: Ausschnitt Kodierleitfaden (vgl. Anhang A5).....	30
Tabelle 4: Ausschnitt Kodierungstabelle (vgl. Anhang A14)	31

Eingereicht von:
Begleitung:

Petra Köhli & Andrea Tomaschett
Dr. phil. Markus Matthys

Abgabedatum:

10. Januar 2011

Anhang	91
A1 Interviewleitfaden Lehrperson	91
A2 Interviewleitfaden Schulische Heilpädagogin / Assistenzperson	93
A3 Interviewleitfaden Eltern	95
A4 Einwilligungserklärung	97
A5 Kodierleitfaden	98
A6 Kodierung / Fall 1: Interview Mutter	103
A7 Kodierung / Fall 1: Interview Lehrperson	110
A8 Kodierung / Fall 1: Interview Assistenzperson	118
A9 Kodierung / Fall 1: Interview Schulische Heilpädagogin / Kindergärtnerin	124
A10 Kodierung / Fall 2: Interview Mutter	130
A11 Kodierung / Fall 2: Interview Lehrperson	138
A12 Kodierung / Fall 3: Interview Mutter	143
A13 Kodierung / Fall 3: Interview Lehrperson	147
A14 Kodierung / Fall 3: Interview Schulische Heilpädagogin	152
A15 Kodierung / Fall 3: Interview Assistenzperson	158
A16 Transkripte	161

Anhang

A1 Interviewleitfaden Lehrperson

Kategorien	Leitfragen / Konkrete Fragen	Relevante Stichworte
Persönliche Haltung gegenüber Integration	<p>Was waren Ihre ersten Gedanken, als sie erfuhren, dass ein Kind mit AS Ihren Unterricht besuchen wird?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Was wussten Sie im Vorfeld über AS? ➤ Welche Informationen erhielten Sie vorgängig? ➤ Worin sahen Sie die Herausforderung? <p>Inwieweit hat sich etwas an Ihrer persönlichen Haltung gegenüber Integration verändert?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Herausforderung ✓ Ängste, Befürchtungen ✓ Vorwissen, Ausbildung ✓ Thema Integration im Kollegium ✓ Information: Wer? Was? Wie? Wann?
Unterricht	<p>Inwieweit müssen Sie Ihren Unterricht anpassen?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Was ist wichtig für das Kind, um sich im Schulalltag zurechtzufinden? (Schulweg, Pausenplatz, Schulgebäude, Schulzimmer, etc.) ➤ Was hilft dem Kind, damit es sich wohl fühlt in der Klasse / in der Gruppe? ➤ Was braucht es, damit das Kind optimal gefördert werden kann? ➤ In welcher Form arbeitet die SHP / die Assistenz mit dem Kind zusammen? ➤ Wo braucht das Kind spezielle Hilfestellungen im Unterricht? ➤ Welche Veränderungen liessen sich einfach umsetzen? Wo gab es Schwierigkeiten? 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Orientierung in Raum und Zeit ✓ Einrichtung Schulzimmer ✓ Abläufe, Rituale, Regeln ✓ Sozialformen ✓ Methodik / Didaktik ✓ Spezielle Hilfsmittel ✓ Integrierte Heilpädagogik ✓ Individuelle Lernziele ✓ Hilfe bei der Handlungsplanung ✓ Hausaufgaben
Zusammenarbeit mit SHP / Assistenz und weiteren Fachpersonen	<p>In welcher Form findet die Zusammenarbeit mit der SHP / Assistenz statt?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Wie oft ist die SHP / Assistenz in der Klasse anwesend? ➤ Wie gross ist der zeitliche Aufwand für die gemeinsame Vor-/ Nachbereitung? <p>Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit mit der SHP / Assistenz?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Was schätzen Sie an der Zusammenarbeit? ➤ Wo sehen Sie Stolpersteine? <p>Gibt es weitere Fachpersonen/-stellen zur Unterstützung?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ In welcher Form findet diese Unterstützung statt? ➤ Inwieweit werden Sie als Lehrperson miteinbezogen? ➤ Wie bewerten Sie diese Unterstützung? 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Zeitliche Ressourcen Unterricht/Austausch ✓ Unterstützung ✓ Beratung ✓ Team-Teaching ✓ Aufwand – Ertrag ✓ Wichtigkeit

Kommunikation / Interaktion	<p>Wie muss mit dem Kind umgegangen / gesprochen werden, damit es sich wohl fühlt?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Welche speziellen Formen der Kommunikation wenden Sie an? ➤ Welche besonderen gemeinschaftsbildenden Aktivitäten wenden Sie in der Klasse an? (Gruppendynamik, Klassengefüge, usw.) <p>Welche Stellung hat das Kind innerhalb der Klasse?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Wie wohl fühlt sich das Kind in der Klasse? ➤ Zu wem sucht das Kind Kontakt? ➤ Wie verbringt das Kind die Pausen? ➤ Wie geht das Kind mit Konfliktsituationen um? <p>Wenn Sie an Ihre Klasse denken, was sind Punkte, welche die Integration erleichtern? Wo sehen Sie eher Schwierigkeiten?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Teilhabe/Partizipation ✓ Gesprächsregeln/-kultur ✓ Stellung des Kindes in der Klasse ✓ Zufriedenheit in der Klasse ✓ Konflikte ✓ Ausgrenzung ✓ Klassengrösse ✓ Sozialkompetenz der SuS
Austausch mit den Eltern	<p>In welcher Form findet der Austausch mit den Eltern statt?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Wie oft findet ein Austausch statt? ➤ Wie bewerten Sie diesen Austausch? 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Form des Austauschs ✓ Häufigkeit ✓ Wichtigkeit
Fazit	<p>Würden Sie zum jetzigen Zeitpunkt die Integration des Kindes in der Klasse als gelingend bezeichnen?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Was ist gelungen, was weniger? ➤ Was müsste bei einem nächsten Mal anders sein? ➤ Angenommen, Sie könnten das Rad der Zeit zurückdrehen, was würden Sie anders machen? Was würden Sie beibehalten? Was würden Sie sich noch wünschen? <p>Gibt es etwas, worüber wir nicht gesprochen haben, das für Sie noch wichtig wäre?</p>	

A2 Interviewleitfaden Schulische Heilpädagogin / Assistenzperson

Kategorien	Leitfragen / Konkrete Fragen	Relevante Stichworte
Persönliche Haltung gegenüber Integration	<p>Was waren Ihre ersten Gedanken, als sie erfuhren, dass Sie ein Kind mit AS betreuen werden?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Was wussten Sie im Vorfeld über AS? ➤ Welche Informationen erhielten Sie vorgängig? ➤ Worin sahen Sie die Herausforderung? <p>Inwieweit hat sich etwas an Ihrer persönlichen Haltung gegenüber Integration verändert?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Herausforderung ✓ Ängste, Befürchtungen ✓ Vorwissen, Ausbildung ✓ Thema Integration im Kollegium ✓ Information: Wer? Was? Wie? Wann?
Unterricht	<p>Inwieweit haben Sie den Unterricht gemeinsam mit der Klassenlehrperson verändert / gestaltet?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Was ist wichtig für das Kind, um sich im Schulalltag zurechtzufinden? (Schulweg, Pausenplatz, Schulgebäude, Schulzimmer, etc.) ➤ Was hilft dem Kind, damit es sich wohl fühlt in der Klasse / in der Gruppe? ➤ In welcher Form arbeiten Sie mit dem Kind zusammen? ➤ Was braucht es, damit das Kind optimal gefördert werden kann? ➤ Wo braucht das Kind spezielle Hilfestellungen im Unterricht? ➤ Welche Veränderungen liessen sich einfach umsetzen? Wo gab es Schwierigkeiten? 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Orientierung in Raum und Zeit ✓ Einrichtung Schulzimmer ✓ Abläufe, Rituale, Regeln ✓ Sozialformen ✓ Methodik / Didaktik ✓ Spezielle Hilfsmittel ✓ Integrierte Heilpädagogik ✓ Individuelle Lernziele ✓ Hilfe bei der Handlungsplanung ✓ Hausaufgaben
Zusammenarbeit mit KLP und weiteren Fachpersonen	<p>In welcher Form findet die Zusammenarbeit mit der KLP statt?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Wie oft sind Sie in der Klasse anwesend? ➤ Wie gross ist der zeitliche Aufwand für die gemeinsame Vor-/ Nachbereitung? <p>Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit mit der KLP?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Was schätzen Sie an der Zusammenarbeit? ➤ Wo sehen Sie Stolpersteine? <p>Gibt es weitere Fachpersonen/-stellen zur Unterstützung?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ In welcher Form findet diese Unterstützung statt? ➤ Inwieweit werden Sie als SHP / Assistenz miteinbezogen? ➤ Wie bewerten Sie diese Unterstützung? 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Zeitliche Ressourcen Unterricht/Austausch ✓ Unterstützung ✓ Beratung ✓ Team-Teaching ✓ Aufwand – Ertrag ✓ Wichtigkeit

Kommunikation / Interaktion	<p>Wie muss mit dem Kind umgegangen / gesprochen werden, damit es sich wohl fühlt?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Welche speziellen Formen der Kommunikation wenden Sie an? ➤ Welche besonderen gemeinschaftsbildenden Aktivitäten wenden Sie in der Klasse an? (Gruppendynamik, Klassengefüge, usw.) <p>Welche Stellung hat das Kind innerhalb der Klasse?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Wie wohl fühlt sich das Kind in der Klasse? ➤ Zu wem sucht das Kind Kontakt? ➤ Wie verbringt das Kind die Pausen? ➤ Wie geht das Kind mit Konfliktsituationen um? <p>Welche Eigenschaften muss eine Klasse mitbringen, damit eine Integration gelingen kann?</p> <p>Wenn Sie an die betroffene Klasse denken, welche Punkte werden hier erfüllt? Wo sehen Sie eher Schwierigkeiten?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Teilhabe/Partizipation ✓ Gesprächsregeln / -kultur ✓ Stellung des Kindes in der Klasse ✓ Zufriedenheit in der Klasse ✓ Konflikte ✓ Ausgrenzung ✓ Klassengrösse ✓ Sozialkompetenz der SuS
Austausch mit den Eltern	<p>In welcher Form findet der Austausch mit den Eltern statt?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Wie oft findet ein Austausch statt? ➤ Wie bewerten Sie diesen Austausch? 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Form des Austauschs ✓ Häufigkeit ✓ Wichtigkeit
Fazit	<p>Würden Sie zum jetzigen Zeitpunkt die Integration des Kindes in der Klasse als gelingend bezeichnen?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Was ist gelungen, was weniger? ➤ Was müsste bei einem nächsten Mal anders sein? ➤ Angenommen, Sie könnten das Rad der Zeit zurückdrehen, was würden Sie anders machen? Was würden Sie beibehalten? Was würden Sie sich noch wünschen? <p>Gibt es etwas, worüber wir nicht gesprochen haben, das für Sie noch wichtig wäre?</p>	

A3 Interviewleitfaden Eltern

Kategorien	Leitfragen / Konkrete Fragen	Relevante Stichworte
Persönliche Haltung gegenüber Integration	<p>Sie haben sich für eine Integration in die Regelschule entschieden. Welche Gründe haben zu diesem Entscheid geführt?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gab es Gründe, welche gegen eine Integration sprachen? ➤ Wo sehen Sie die Vor- bzw. Nachteile einer Sonderschule? <p>Haben Sie eine Ahnung, wie die Lehrpersonen über die Integration dachten?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Hat sich an der Haltung der Lehrpersonen gegenüber Integration etwas geändert, seit sie Ihr Kind betreuen? ➤ Wie und wann fand der erste Kontakt mit den Lehrpersonen statt? 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pro/Contra Integration bzw. Sonderschulung ✓ Vorwissen der LP ✓ Ängste, Befürchtungen ✓ Interesse
Unterricht	<p>Was denken Sie aus Ihrer Sicht als Eltern, was ist für Ihr Kind im Unterricht wichtig?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Was ist wichtig für Ihr Kind, um sich im Schulalltag zurechtzufinden? (Schulweg, Pausenplatz, Schulgebäude, Schulzimmer, etc.) ➤ Was hilft Ihrem Kind, damit es sich wohl fühlt in der Klasse / in der Gruppe? ➤ Was braucht es, damit Ihr Kind optimal gefördert werden kann? ➤ Wo braucht Ihr Kind spezielle Hilfestellungen im Unterricht? ➤ Wo benötigen Sie als Eltern Unterstützung von Seiten der Schule? 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Orientierung in Raum und Zeit ✓ Einrichtung Schulzimmer ✓ Abläufe, Rituale, Regeln ✓ Sozialformen ✓ Methodik / Didaktik ✓ Spezielle Hilfsmittel ✓ Integrierte Heilpädagogik ✓ Individuelle Lernziele ✓ Hilfe bei der Handlungsplanung ✓ Hausaufgaben
Zusammenarbeit mit Fachpersonen	<p>Wird Ihr Kind zusätzlich von externen Fachpersonen (Therapeuten) betreut und unterstützt?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ In welcher Form findet diese Betreuung / Unterstützung statt? ➤ Wie bewerten Sie diese Unterstützung? 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sozialtraining ✓ Weitere Therapieformen ✓ Häufigkeit ✓ Wichtigkeit
Kommunikation / Interaktion	<p>Wie muss mit Ihrem Kind umgegangen / gesprochen werden, damit es sich wohl fühlt?</p> <p>Was denken Sie, was von dem was Sie als wichtig erachten, wird auch umgesetzt? (von LP, anderen Kindern, etc.)</p> <p>Welche Stellung hat Ihr Kind innerhalb der Klasse?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Was erzählt Ihr Kind über andere Kinder aus der Schule? ➤ Wie wohl fühlt sich Ihr Kind in der Klasse? ➤ Wie geht es mit Konfliktsituationen um? 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Teilhabe / Partizipation ✓ Gesprächsregeln / -kultur ✓ Stellung des Kindes in der Klasse ✓ Konflikte ✓ Ausgrenzung ✓ Zufriedenheit in der Klasse

	<p>Wie sieht das Freizeitverhalten Ihres Kindes aus?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Wie beschäftigt sich Ihr Kind zuhause? ➤ Welche Aktivitäten finden ausser Haus statt? ➤ Wie zufrieden ist Ihr Kind mit der Gestaltung seiner Freizeit? <p>Pflegt es Kontakte zu anderen Kindern? (ausserhalb der Schule)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mit wem trifft sich Ihr Kind? ➤ Wie häufig treffen sich die Kinder? <p>Wenn Sie an die Klasse Ihres Kind denken, was sind Punkte, welche eine Integration erleichtern? Wo sehen Sie eher Schwierigkeiten?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Freundschaften ✓ Vereine ✓ Zufriedenheit zuhause <ul style="list-style-type: none"> ✓ Klassengrösse ✓ Sozialkompetenz der Mitschülerinnen und Mitschüler
Austausch mit KLP / SHP / Assistenz	<p>In welcher Form findet der Austausch mit der Klassenlehrperson / SHP / Assistenz statt?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Wie oft findet ein Austausch statt? ➤ Wie bewerten Sie diesen Austausch? 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Form des Austauschs ✓ Häufigkeit ✓ Wichtigkeit
Fazit	<p>Würden Sie zum jetzigen Zeitpunkt die Integration Ihres Kindes in die Regelschule als gelingend bezeichnen?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Was ist gelungen, was weniger? ➤ Was müsste bei einem nächsten Mal anders sein? ➤ Angenommen, Sie könnten das Rad der Zeit zurückdrehen, wie würden Sie sich dann entscheiden? <p>Gibt es etwas, worüber wir nicht gesprochen haben, das für sie noch wichtig wäre?</p>	

A4 Einwilligungserklärung**Einwilligungserklärung**

Masterthese von Petra Köhli und Andrea Tomaschett
Gelingende Integration von Kindern mit Asperger-Syndrom

Ich bin über das Vorgehen bei der Auswertung des persönlichen Interviews mündlich informiert worden (u.a.: Anonymisierung bei der Abschrift, Löschung der Audio-Datei, Aufbewahrung der Einwilligungserklärung nur im Zusammenhang mit dem Nachweis des Datenschutzes und nicht zusammenführbar mit dem Interview).

Ich bin damit einverstanden, dass einzelne Sätze, die aus dem Zusammenhang genommen werden und damit nicht mit meiner Person in Verbindung gebracht werden können, als Material für wissenschaftliche Zwecke und die Weiterentwicklung der Forschung genutzt werden können.

Unter diesen Bedingungen erkläre ich mich bereit, das Interview zu geben und bin damit einverstanden, dass es digital aufgenommen, transkribiert, anonymisiert und ausgewertet wird.

Ort / Datum: _____

Unterschrift: _____

A5 Kodierleitfaden

Kategorie: Haltung gegenüber Integration

Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Befürchtungen	Die befragten Personen äussern Ängste und Unsicherheiten bezüglich der ungewissen Situation.	Bedenken waren am Anfang. Es hat geheissen, er habe manchmal so Ausraster und Anfälle, ... Da war ein gewisser Respekt, wie soll man dem dann Meister werden, wie soll man darauf reagieren. (Fall 1: Assistenz, Zeile 2048)
Vorwissen	Es werden Aussagen zum vorherigen bzw. jetzigen Wissensstand bezüglich Asperger-Syndrom gemacht.	Also Autismus war mir ein Begriff, habe selber aber noch nie ein Kind gehabt. (Fall 2: Lehrperson, Zeile 5015)
Vorher – Nachher	Die befragten Personen erläutern die Veränderungen in ihrer persönlichen Haltung gegenüber Integration.	Als ich dann sehen konnte, wie es entsteht und was alles geschieht mit G. und was er alles lernt, von dem Moment an war meine Einstellung gegenüber der Integration positiv. (Fall 1: Heilpädagogin, Zeile 3025)
Herausforderungen	Es werden herausfordernde Situationen dargestellt.	Eine Herausforderung war es eigentlich für alle, für das ganze Schulhaus, was kommt da und wie begegnen wir dem. (Fall 1: Assistenz, Zeile 2078)
Haltung im Kollegium	Es werden Aussagen gemacht, welche Haltung die gesamte Schule oder einzelne Mitglieder vertreten.	Man nimmt die Kinder so wie sie sind. Das ist so unsere Haltung. (Fall 3: Lehrperson, Zeile 7084)
(Persönliche) Grenzen	Die befragten Personen zeigen (persönliche) Grenzen der Integration auf.	Auch in der Begegnung eben zu einem Kind wie E., komme ich irgendwann an meine Grenzen, wo ich einfach sagen muss, da fehlt mir einfach irgendwie der Hintergrund. (Fall 2: Lehrperson, Zeile 5538)
Persönliche Meinung	Es werden persönliche Ansichten zum Thema Integration geäussert.	Aber solange es in der Regelschule ja auch geht, soll ein solches Kind in die Regelschule gehen können, finde ich. Ausser wenn es für die Klasse gar nicht geht, oder für das Kind gar nicht geht, oder für die Lehrperson gar nicht geht. (Fall 2: Mutter, Zeile 4038)

Kategorie: Anpassungen im Unterricht

Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Abläufe / Strukturen	Die befragten Personen äussern, in welcher Form der Unterricht und die Abläufe strukturell verändert werden.	Sie brauchte immer so diese Tagesstruktur. Denn wenn es regelmässig läuft, wie ein Ritual, dann ist es viel einfacher für sie. (Fall 3: Mutter, Zeile 6063)
Methodik / Didaktik	Es werden angepasste und bewährte methodisch-didaktische Elemente genannt.	Dass er ein Punktesystem hat, welches seine Betreuerin benutzt, um ihn zu beurteilen. Beispielsweise ob er aufstreckt, dann erhält er einen Punkt. (Fall 1: Lehrperson, Zeile 1042)

Sozialformen	Es werden soziale Formen erwähnt, deren Umsetzung sich bewährt haben bzw. schwierig sind.	Was sicher auch nicht einfach war, wenn es um Gruppenbildung ging. Da war sie immer etwas alleine und da musste ich vorher daran denken. Wo teile ich sie am besten ein, welche Kinder können sie heute begleiten, so diese Thematik. (Fall 3: Lehrperson, Zeile 7119)
Individuelle Lernziele / Anpassungen	Die Befragten zeigen auf, in welchen Bereichen das Kind Anpassungen im regulären Schulstoff sowie persönliche Lernziele hat.	Sie hatte eine Notenbefreiung in der Mathematik, schon relativ früh. (Fall 3: Lehrperson, Zeile 7147)
Hilfestellungen / Hilfsmittel	Es werden individuelle Hilfen für das Kind genannt.	Also er hat Oropax. (Fall 1: Lehrperson, Zeile 1249)
Räumliche Anpassungen	Es wird auf eine spezielle Tisch- bzw. Sitzordnung hingewiesen.	einen Platz suchen für ihn, der nicht gleich am Knotenpunkt ist, wo alle rein- und rauskommen. (Fall 1: Assistenz, Zeile 2222)

Kategorie: Orientierung in Raum und Zeit

Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Schulzimmer Schulhaus	Die Befragten äussern sich darüber, welche räumlichen Orientierungshilfen für das Kind (vor dem ersten Schultag) nützlich sind.	Und ich bin einfach vorher etwa drei oder vier Mal mit ihr wirklich ins Schulhaus gegangen. Wir haben das Schulzimmer gesucht, das nächste Mal musste sie mir sagen, wo es ist, dann hat sie es noch nicht gefunden, dann sind wir nochmals hingegangen, bis sie gewusst hat, wo es ist, welche Nummer es ist, dass sie einfach schon einen vertrauten Punkt hat. (Fall 3: Heilpädagogin, Zeile 8231)
Pausenplatz	Es wird erläutert, in welcher Form das Kind Unterstützung in der Pause benötigt/erhält bzw. wie das Kind die Pause verbringt.	Wenn ich das spüre, dann muss ich mit ihm in die grosse Pause gehen, dann lasse ich ihn nicht einfach alleine. (Anm.: in Situationen, in denen er unruhig ist) (Fall 1: Assistenz, Zeile 2353)
Schulweg	Es wird erläutert, in welcher Form das Kind Unterstützung auf dem Schulweg benötigt / erhält bzw. wie gut das Kind den Schulweg meistert.	Sie ist auch viel selbständiger geworden. Sie geht alleine mit dem Bus zur Schule. (Fall 3: Mutter, Zeile 6213)
Handlungsplanung	Es werden Strategien genannt, welche dem Kind helfen, Aufgaben oder Aufträge selbständig zu lösen.	Und dann haben wir so einfache Handlungen "Was würdest du jetzt machen? Was könntest du machen? Wie könntest du es machen?" angeschaut und das hat dann mit der Zeit besser funktioniert. Oder auch dass sie Hilfe holen kommt, wenn sie nicht weiter weiss. (Fall 3: Heilpädagogin, Zeile 8096)

Kategorie: Kommunikation / Interaktion

Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Gesprächskultur / Gesprächsformen	Es wird dargestellt, wie mit dem Kind kommuniziert werden muss. Es wird dargestellt, inwieweit das Kind mit seinen Besonderheiten in der Klasse thematisiert und das Verständnis dafür gefördert wird.	<u>Ebene Kind:</u> Man muss schon verbindlich sein, konsequent und ruhig. (Fall 1: Assistenz, Zeile 2467) <u>Ebene Klasse:</u> Oder man bespricht, was in dieser Woche gut war und was nicht. Und wenn bei G. auch mal etwas nicht gut gelaufen ist, dass man das auch anspricht mit den Kindern. (Fall 1: Assistenz, Zeile 2371)
Teilhabe / Partizipation	Es werden Aussagen gemacht, inwiefern das Kind in die Aktivitäten der Klasse involviert ist.	Er ist ein vollwertiges Mitglied. Obwohl alle wissen, dass er speziell ist. Er fehlt auch, wenn er nicht da ist. (Fall 1: Lehrperson, Zeile 1483)
Sozialkompetenz	Die Befragten äussern sich bezüglich der sozialen Kompetenzen, über welche die Klasse verfügt bzw. verfügen sollte.	Das kam jetzt letzthin vor, nachdem sie Klassenrat hatten ohne S. und ihre Freundin. Und die Klasse hat es als Wochenziel, dass sie die beiden mehr motivieren möchten und auch nett sind zu ihnen. Das kam von den Kindern aus. (Fall 3: Assistenz, Zeile 9213)
Umgang mit Konflikten / schwierigen Situationen	Es werden Äusserungen gemacht, wie das Kind in schwierigen bzw. Konfliktsituationen reagiert.	Aber er kommt selten in Konflikte mit anderen Kindern. Er ist auch nicht einer, der streitet oder Streit sucht. Das überhaupt nicht. Ihm ist sehr wichtig, dass es harmonisch ist. (Fall 1: Lehrperson, Zeile 1514)
Gruppengefüge	Es werden Aussagen darüber gemacht, wie die Lehrkräfte gruppendynamische Prozesse unterstützen oder initiieren.	Wenn die Lehrperson Zeit investiert, dass Dynamiken entstehen können und die Klasse sich irgendwo auch finden kann und es auch thematisiert wird, dann kann man in sehr vielen Klassen eine Ausgangslage schaffen, die eine Integration ermöglicht. (Fall 3: Assistenz, Zeile 9246)

Kategorie: Zusammenarbeit / Austausch

Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Unterstützung	Es wird gesagt, in welchen Bereichen die Zusammenarbeit als unterstützend bzw. belastend erlebt wird.	Sie hat sich auch sehr für diesen Übertritt in die Oberstufe eingesetzt und hat mir dort auch sehr viel abgenommen. (Fall 3: Lehrperson, Zeile 7227)
Wichtigkeit	Die befragten Personen äussern sich darüber, welchen Stellenwert die Zusammenarbeit / der Austausch hat.	Das ist mir eigentlich wichtig für die Integration. Dass man mehr mit den Eltern zusammen arbeitet. (Fall 1: Mutter, Zeile 0582)
Aufwand	Die Befragten geben Auskunft, wie gross der zeitliche Rahmen für die Zusammenarbeit / den Austausch ist.	Denn es war nicht so, dass das irgendwie belastend für mich gewesen wäre, dass es solange gedauert hat, weil zum Teil dann nebst dem ganz normalen Standortgespräch man eben auch über E. einfach ein wenig gesprochen hat. (Fall 2: Lehrperson, Zeile 5448)

Form	Es wird erläutert, in welcher Form die Zusammenarbeit / der Austausch stattfindet.	Gegen Ende hat die SHP regelmässigen Austausch per Mail gepflegt. Sie hat informiert was gelaufen ist, welche Abmachungen für den Wochenplan getroffen wurden und worauf sie sich zu Hause achten sollen. (Fall 3: Lehrperson, Zeile 7360)
Rollen	Die Rollenverteilung der einzelnen Personen wird definiert, Unklarheiten werden aufgezeigt.	Also auch wie gestalten wir den Umgang mit den Eltern, was dringt nach draussen und was nicht, was ist die Rolle von mir und welche Rolle hat die Betreuerin. (Fall 1: Heilpädagogin, Zeile 3178)
Bewertung	Es werden Aussagen darüber gemacht, wie gut die Zusammenarbeit / der Austausch funktioniert.	Es ist eigentlich wirklich ein gegenseitiges Wohlwollen gewesen. Das hat den Austausch dann schon auch vereinfacht. (Fall 2: Lehrperson, Zeile 5495)
Schwierigkeiten	Es werden Schwierigkeiten aufgezeigt, welche sich in der Zusammenarbeit ergeben.	Mit der ersten SHP, das war keine sehr glückliche Zusammenarbeit. Das lag aber eher an der zwischenmenschlichen Ebene. Es hat nicht so funktioniert zwischen uns. Für mich hat sie das Kind zu oft aus dem Unterricht genommen. (Fall 3: Lehrperson, Zeile 7219)

Kategorie: Ressourcen

Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Personell	Es wird gesagt, welche Personen die Integration zusätzlich unterstützen.	Denn es ist eigentlich mehr oder weniger immer jemand vor Ort, und darum läuft es auch sehr gut. (Fall 1: Mutter, Zeile 0468)
Zeitlich	Es wird aufgezeigt, wie viele Stunden pro Woche die SHP bzw. Assistenzperson im Unterricht anwesend ist.	Weil die pädagogische Betreuung durch Heilpädagogen oder Sozialpädagogen natürlich nur sechs Stunden pro Woche umfasst. Ich bin natürlich viel billiger und kann das dreimal mehr machen, das wären dann 18 Stunden. (Fall 1, Assistenz, Zeile 2023)
Finanziell	Es werden Aussagen über die Finanzierbarkeit der zusätzlichen Unterstützung gemacht.	Während der Kindergartenzeit haben wir das aus der eigenen Tasche bezahlt, damit es soweit kommt. (Fall 1: Mutter, Zeile 0480)

Kategorie: Wohlbefinden / Zufriedenheit

Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Wohlbefinden / Zufriedenheit	Die befragten Personen schätzen ein, wie wohl sich das Kind in der aktuellen Schulsituation fühlt.	Und wenn sie dann ein bisschen „muffelig“ ist und danach aber sofort wieder fröhlich und lachend, dann weiss ich nicht, ja wie ist das, wenn sie nach Hause geht? Trägt sie das mit oder ist das einfach abgeschlossen. (Fall 3: Assistenz, Zeile 9050)

Kategorie: Persönliche Einschätzungen

Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Betreuung	Die Befragten äussern ihre persönliche Meinung darüber, was eine angemessene Betreuung für eine Integration wäre.	Für eine Integration von einem Asperger ist sicher eine 1:1 Betreuung mit diesen 15 bis 18 Stunden das A und O. (Fall 1: Assistenz, Zeile 2615)
Ressourcen	Es werden Aussagen gemacht, welche Ressourcen für eine Integration nötig sind bzw. vom Kanton gesprochen werden.	Ich würde eigentlich vorschlagen, jede Klasse sollte eine Klassenassistentin bekommen. Dann kann man es optimal machen, denn wir haben so eine Vielfalt von unseren Kindern. (Fall 1: Mutter, Zeile 0490)
Momentaufnahme	Es wird gesagt, wie gut die Integration bis zum jetzigen Zeitpunkt umgesetzt wird.	Ich denke, so im Moment läuft es wirklich optimal. Die Eltern sagen, es ist unglaublich, wenn man diese Entwicklung anschaut, vom Kindergarten bis zum jetzigen Zeitpunkt. (Fall 1: Lehrperson, Zeile 1198)
Zukunft	Es wird eingeschätzt, wie die Integration des Kindes in Zukunft aussehen wird.	Wenn er das Glück hat und auf jemanden trifft, der auch bereit ist, entgegenzukommen, dann könnte es ihm vielleicht sogar an einer Bezirksschule gut gehen. (...) Aber wenn nicht, dann ist er auch an der Realschule überfordert. (Fall 2: Lehrperson, Zeile 5212)

A6 Kodierung / Fall 1: Interview Mutter**Kategorie: Haltung gegenüber Integration**

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
0022	Also wir Eltern mussten uns das alles selbst erst einmal zusammensuchen.	Herausforderungen
0332	Das ist das mit dem wir immer Mühe haben, wir als Eltern. Denn wir werden nicht ernst genommen, wenn wir etwas sagen,	Herausforderungen
0556	Ich dachte immer, das sei der Normalfall, dass sich alle so engagieren. Aber ich sehe dann auch, viele (Anm.: Eltern) sind überfordert, dass sie gar keine Ahnung haben und gar nicht wissen, wie man das machen muss.	Herausforderungen
0564	man ist auf den Goodwill von Lehrpersonen angewiesen.	Herausforderungen
0568	die Hemmschwelle ... ich glaube, das ist schwierig bei den Lehrpersonen. Dass sie immer ... sie haben Angst vor uns Eltern,	Herausforderungen
0607	Ja ja, kaum hat man sie, muss man wieder kämpfen. Ich muss jetzt im Dezember wieder sagen, es läuft nur so gut, weil ich die habe, (Anm.: die Assistenzstunden)	Herausforderungen
0100	mir ist es wichtig gewesen, ... dass der Dialog stattfindet, und habe gemerkt, da ist einfach keine Bereitschaft da.	Haltung im Kollegium (Schulpflege)
0341	das können sie nur machen, wenn das Vertrauen da ist, und wenn sie Personen in der Schulpflege haben, die sie unterstützen und sagen, wir wollen den Weg weitergehen, wir starten einen Neubeginn. Und dieser Eklat war wahrscheinlich nötig, um zu diesem Erfolg zu führen, den wir heute haben.	Haltung im Kollegium (Schulpflege)
0472	Ich finde Integration etwas Tolles, aber nicht mit zwei, drei Stunden. Damit habe ich Mühe. ... Denn es braucht viel mehr Ressourcen.	(Persönliche) Grenzen
0474	Ich habe das beim BKS schon hundertmal gesagt. Ich habe gesagt: „Wie wollt ihr das machen? Ihr habt kein Konzept, nichts. Wie soll das eine Heilpädagogin auffangen?“	(Persönliche) Grenzen
0522	Ich verstehe jede Lehrperson, die sagt: „Ich kann ja das gar nicht machen. Ich kann meinem Beruf nicht gerecht werden. Wie soll ich das machen?“	(Persönliche) Grenzen
0524	schlussendlich ist es für gewisse Kinder dann besser, sie können wieder zurück in eine Sonderschule gehen, weil sie dort besser gefördert werden. Denn sie werden einfach links liegen gelassen,	(Persönliche) Grenzen
0534	das finde ich eben eine ganz, ganz heikle Angelegenheit. Dass man jetzt sagt: „Ha, die Lehrpersonen, die müssen das doch machen. Die sagen: „Ja, es gibt ein Gesetz, wir können jetzt ... ihr müsst fordern.“ Und das finde ich nicht gerecht, den Lehrpersonen gegenüber.	(Persönliche) Grenzen
0019	wir haben einfach gefunden, doch er kann das. Es gab ja sonst nur noch die Heilpädagogische Schule, in die er wirklich nicht hineingepasst hätte.	Persönliche Meinung
0051	wir haben gewusst, dass er vom Schulischen her keine Probleme haben wird, wir können im sozialen Bereich mit ihm daran arbeiten,	Persönliche Meinung
0060	Ich denke, dass es schwierig ist, wenn man damit konfrontiert wird, (Anm.: als Lehrperson)	Persönliche Meinung
0063	es braucht sehr viel persönliches Engagement, um das verstehen zu können. (Anm.: von den Lehrpersonen)	Persönliche Meinung

0071	Ich denke, Sie als junge Menschen sind sicher offener, wenn Sie das machen. Aber ältere Lehrpersonen, die noch festgefahrener sind, das ist wahrscheinlich schwierig.	Persönliche Meinung
0086	Es kann eben auch eine Bereicherung sein, denke ich, also es gibt ja immer mehr von diesen Kindern, ob ADHS oder Autisten. Also ich glaube, das ist die Zukunft. Ich glaube, die Lehrpersonen müssen flexibler werden,	Persönliche Meinung
0282	in der EK war es mir ganz wichtig, dass man am Elternabend das kommuniziert, dass das ein Kind ist, das speziell etwas hat.	Persönliche Meinung
0286	Mir ist es eigentlich wichtig gewesen, dass die Eltern das wissen. Dass sie wissen, wenn es Probleme gibt oder irgendetwas ist, dass sie jederzeit auf uns zukommen können,	Persönliche Meinung
0636	Vielleicht ehm, hätte man noch intensiver das klar machen sollen, dass man ein spezielles Kind hat. Damit man mehr Druck auf die Schulpflege oder Schulleitung	Persönliche Meinung
0639	Dass ich vielleicht Frau Z. vorher angerufen hätte, dass ich nicht Hemmungen gehabt hätte, und gesagt hätte, wir müssen uns wirklich vor dem Kindergarten treffen. Es ist mir wichtig.	Persönliche Meinung
0652	ich engagiere mich eben sehr für diese Sache. Also ich gehe auch in andere Schulen, ich helfe anderen Autisten, also Aspergerkindern, ich kenne ihre Situation.	Persönliche Meinung
0655	sie (Anm.: die Eltern) warten zu lange, bis sie etwas machen.	Persönliche Meinung
0657	Jetzt bin ich sicher ein bisschen bodenständiger und habe meine Erfahrungen schon gemacht. Und das prägt einen natürlich.	Persönliche Meinung
0660	man muss ein Team sein. Also ich glaube auch als Eltern.	Persönliche Meinung

Kategorie: Anpassungen im Unterricht

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
0116	für ihn muss es wirklich strukturiert sein,	Abläufe / Strukturen
0117	wenn etwas Aussergewöhnliches ist am nächsten Tag, dass wir das vorher wissen, damit wir ihm das am Abend schon kommunizieren können, damit er darauf vorbereitet ist, natürlich auch Prüfungen, soweit das möglich ist.	Abläufe / Strukturen
0122	es wäre wünschenswert für ihn, dass es ruhig wäre,	Abläufe / Strukturen
0158	Also das ist für ihn wichtig, dass er weiss, ich gehe vor und, eh, in Englisch ist jetzt dieser Lehrer zuständig	Abläufe / Strukturen
0162	das hat ihn viel Kraft gekostet. Das sieht man ihm äusserlich nicht an, (Anm.: bei spontanen Änderungen)	Abläufe / Strukturen
0165	er finde das nicht in Ordnung, „Warum sagt man mir das nicht?“ (Anm.: bei Änderungen im Stundenplan)	Abläufe / Strukturen
0168	die Schule, die denkt, das ist kein Problem, das Kind kann ja problemlos damit umgehen. (Anm.: bei spontanen Änderungen)	Abläufe / Strukturen
0169	es wäre einfacher gewesen, wenn wir es jetzt zum Beispiel am Vorabend gewusst hätten. Danach wäre es für ihn klar gewesen, er wäre vorgegangen, und dann wäre der Überraschungsmoment für ihn nicht so extrem gewesen,	Abläufe / Strukturen
0174	das hat er natürlich jetzt auch mit den Jahren gelernt, sich zu beherrschen, sich im Griff zu haben. (Anm.: bei spontanen Änderungen)	Abläufe / Strukturen

0621	Sie brauchen den Halt und die Stabilität, sich im Alltag dann zu organisieren, je nach dem wie der Unterricht strukturiert ist.	Abläufe / Strukturen
0329	Damit geht es sehr gut, mit dem Belohnungssystem,	Methodik / Didaktik
0142	sich zurückziehen zu dürfen, oder sagen zu dürfen, „Mir ist es zu laut, ich gehe jetzt mal nach draussen“.	Individuelle Lernziele / Anpassungen
0130	jetzt muss man vernetzter denken, und da braucht er jemanden, der ihm auf die Sprünge hilft,	Hilfestellungen / Hilfsmittel
0138	in Prüfungssituationen, in denen er einfach ein bisschen den Halt auch braucht.	Hilfestellungen / Hilfsmittel
0139	Und dann natürlich auch Turnen, das ist noch nicht so sein Ding, da braucht er natürlich auch sehr Unterstützung oder Halt	Hilfestellungen / Hilfsmittel
0611	aber es braucht eben noch jemand, der da ist und sagt, „Hast du alle deine Sachen?“.	Hilfestellungen / Hilfsmittel

Kategorie: Orientierung in Raum und Zeit

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
0150	er musste früher mit dem Bus nach O., da musste ich immer mitgehen.	Schulweg
0151	Dann ist es ganz wichtig gewesen, dass er immer auf die Minute genau rausgehen kann.	Schulweg
0152	das macht er jetzt alles schon sehr selbständig.	Schulweg
0155	was wirklich für ihn wichtig ist, dass ich zu Hause bin, wenn er heim kommt,	Handlungsplanung
0156	das ist ganz wichtig, dass er weiss, wer denn da ist.	Handlungsplanung
0175	es ist für diese Kinder eine enorme Anstrengung, sich Tag für Tag mit anderen Situationen zurecht zu finden,	Handlungsplanung

Kategorie: Kommunikation / Interaktion

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
0221	für sie sind Berührungen sehr wichtig und dass man sagt, „Schau, wir gehen jetzt hier raus“	Gesprächskultur / -formen (Kind)
0224	dass man ihnen ganz klar sagen kann, „Schau, du sitzt jetzt hier“.	Gesprächskultur / -formen (Kind)
0228	den Augenkontakt herstellen,	Gesprächskultur / -formen (Kind)
0239	dass man vielleicht dem Kind sagen kann, „Schau du kommst dann dran, zu dieser Zeit“.	Gesprächskultur / -formen (Kind)
0251	aber in den Stunden in denen er alleine ist, kann er wunderbar, glaube ich, jetzt zu ihr gehen und sagen, was ihn stört oder was er gerne hätte.	Gesprächskultur / -formen (Kind)
0352	G. erzählt eigentlich nicht viel, was in der Schule ist oder was die anderen tun.	Gesprächskultur / -formen (Kind)
0372	Ich habe ihm auch das Handy mitgegeben und habe gesagt, wenn es ganz schlimm ist, kannst du mich anrufen, damit ich dich holen kann.	Gesprächskultur / -formen (Kind)
0448	wenn Streit ist oder wenn es lärmig ist, dann möchte er eigentlich sagen, es stimmt für mich nicht, und wird dann, wie sagt man dazu, forsch. Und er meint es gar nicht so. Aber es kommt eben so an.	Gesprächskultur / -formen (Kind)

0267	ich glaube dadurch, dass die Assistentin das auch den Kindern mal sagen kann, „Schaut, der G. ist so, er reagiert in solchen Situationen so und so“, dass hier auch einmal Dialoge geführt wurden, haben die Kinder das jetzt verstanden,	Gesprächskultur / -formen (Klasse)
0297	Dass man sich einmal die Zeit nimmt, vielleicht einmal pro Jahr, dass man mal versucht, das zu machen, zu reflektieren, wie es für die anderen Kinder ist.	Gesprächskultur / -formen (Klasse)
0271	Sie haben kein Problem damit, dass er in dieser Klasse ist, und er gehört jetzt auch zu ihnen.	Teilhabe / Partizipation
0353	Er ist jetzt halt auch eher der Einzelgänger. Er braucht jetzt nicht unbedingt noch Freunde, oder dass er sich austauschen oder sich mal mit anderen treffen will.	Teilhabe / Partizipation
0357	das war ihm enorm wichtig. (Anm.: Schoggitaler verkaufen)	Teilhabe / Partizipation
0359	Also dann müssen wir ja als Eltern, oder als Mutter schaut man dann, wie kann man das organisieren. (Anm.: Schoggitalerverkauf)	Teilhabe / Partizipation
0369	wenn er eben unbedingt etwas will, dann arrangiert er sich mit der Situation.	Teilhabe / Partizipation
0384	das hat ihnen eben auch gefallen, dass man mit ihm etwas machen kann, genau.	Teilhabe / Partizipation
0261	Ich glaube, sie haben Respekt vor ihm, weil er eben gute Leistungen bringt.	Sozialkompetenz
0270	Sie akzeptieren ihn, glaube ich, so wie er ist.	Sozialkompetenz
0456	beim Streiten ist es so, dass er sich eher zurück nimmt.	Umgang mit Konflikten / schwierigen Situationen

Kategorie: Zusammenarbeit / Austausch

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
0015	habe dann an die Schulpflege appelliert, habe versucht Kontakt aufzunehmen, um die Kindergärtnerin zu warnen, dass wir ein spezielles Kind haben.	Unterstützung (Eltern – Schulpflege)
0020	Und eigentlich mit der Kraft der Eltern und natürlich der Zusammenarbeit mit Frau Z., wir mussten sie aber erst in unser Boot holen und sie überzeugen, und auch sagen, was wir für Möglichkeiten haben.	Unterstützung (Eltern – Kindergärtnerin)
0026	habe ich eigentlich vom Zentrum für Körperbehinderte, denen wir auch angeschlossen sind, sehr viel Hilfe erfahren.	Unterstützung (ZEKA)
0065	Ich lernte offene Personen kennen, ich habe aber auch genau das Gegenteil erfahren. Und das macht dann die Zusammenarbeit noch schwieriger.	Unterstützung
0247	dass eine Assistenz bei ihm ist, dass sie das mit der Lehrperson immer gerade klären kann, auch vor Ort. Und dann das nachher G. schon sagen kann, dann muss ich mich nicht darum kümmern.	Unterstützung (Eltern – Assistenz/LP)
0318	das ist immer so ein Zusammenspiel, oder, und das muss dann funktionieren mit der Assistenz, mit der Lehrerin.	Unterstützung (Eltern – Assistenz/LP)
0322	da haben wir dann, also wir als Eltern dann ein Konzept geschrieben. Also wie hätten wir gerne, dass man in der Schule schauen würde. Und eigentlich anhand von diesem Konzept hat das dann angefangen zu funktionieren.	Unterstützung (Eltern – Assistenz/LP)
0414	Mir ist halt wichtig, bei beiden Kindern, dass sie nach Hause kommen und die Aufgaben gemacht werden.	Unterstützung (Eltern – Assistenz/LP)

0566	Wenn eine Lehrerin zu mir sagt: „Ja, ich habe Respekt davor, ich weiss nicht wie wir das machen sollen“. Ich suchte immer den Dialog. Ich habe gesagt: „Ich weiss es auch nicht. Aber zusammen können wir es schaffen.“	Unterstützung (Eltern – LP)
0345	wir liessen es dann von den Fachpersonen absegnen. Sie haben dazu auch noch etwas beigetragen, (Anm.: das Konzept)	Unterstützung (Eltern – IAS)
0080	Und mir ist es wichtig gewesen, bevor er jetzt in die 4. Klasse gekommen ist, dass man sie einmal kennengelernt hat, dass wir auch einmal miteinander gesprochen haben.	Wichtigkeit (Eltern – LP)
0185	es ist mir sehr wichtig, dass man es nicht als Kritik sagt, sondern einfach bewusst macht. Es ist für die Kinder immer wieder eine neue Herausforderung, jeden Tag.	Wichtigkeit (Eltern – LP)
0582	das ist mir eigentlich wichtig für die Integration. Dass man mehr mit den Eltern zusammen arbeitet.	Wichtigkeit (Eltern – LP)
0591	Durch das Diktaphon natürlich, täglich.	Form / Aufwand
0591	alle acht bis neun Wochen den runden Tisch, an dem dann alle involviert sind.	Form / Aufwand
0106	es braucht einfach Kooperation von beiden. ... man muss ein Team sein, dann hat man Erfolg.	Rollen (Eltern – LP)
0576	das finde ich eben genauso wichtig, dass nicht nur von ihrer Seite etwas kommt, sondern auch von unserer Seite soll etwas kommen, wenn etwas nicht gut ist.	Rollen (Eltern – LP)
0470	wenn die Assistenz und die Lehrerin auch super gut miteinander auskommen, und zusammen noch mit den Eltern, wie wir ... ich denke, dass wir eine tolle Zusammenarbeit haben, ja, das macht es eben aus.	Bewertung
0338	dann musste man analysieren, ja weshalb macht er es denn? Können wir nicht einmal zusammensitzen? Wie ist die Situation? Was ist vorgefallen, dass es dazu gekommen ist? Und das ist natürlich schwierig, weil dann ja jeder sagen muss, was denn nicht gut läuft.	Schwierigkeiten
0485	Wenn natürlich dann die Lehrerin sagt „Ja, ich versuche das mitzunehmen“, oder „Ich versuche eine Oase für das Kind zu gestalten, damit es sich zurückziehen kann“, dann ist das toll. Aber wenn das nicht gemacht wird, dann wird es schwierig.	Schwierigkeiten
0571	Dann haben sie (Anm.: die Lehrpersonen) wieder das Gefühl, wir wollen eine Extraschiene, oder. Und das wollte ich gar nicht.	Schwierigkeiten

Kategorie: Ressourcen

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
0031	Also viele Personen waren involviert, ... es waren einfach Notlösungen. (Anm.: im ersten Kindergartenjahr)	Personell
0034	Wir haben dann speziell Sozialpädagogen gesucht und UME beantragt,	Personell
0038	Es hat dann gut funktioniert, weil G. nur noch eine Bezugsperson hatte,	Personell
0468	Denn es ist eigentlich mehr oder weniger immer jemand vor Ort, und darum läuft es auch sehr gut.	Personell
0467	ich habe eine Klassenassistenz für 18 Lektionen. Das ist natürlich eine Traumvorstellung für Integration.	Zeitlich

0506	Wenn Sie als Heilpädagogin in die Klasse gehen, zwei, drei Stunden, ist das vielleicht für die Lehrperson eine Erleichterung, in dem Moment. Aber Sie gehen nachher wieder, nach zwei Stunden. Dann ist die Situation ... dann ist sie wieder allein mit der Situation.	Zeitlich
0544	Ich glaube schon. Eben, dadurch dass es nur 6 Stunden Heilpädagogik wären, (Anm.: Antwort auf die Frage, ob 18 Stunden Assistenz eine Ausnahme seien)	Zeitlich
0479	es braucht extrem viele Ressourcen. Es ist fast nicht finanzierbar.	Finanziell
0480	während der Kindergartenzeit haben wir das aus der eigenen Tasche bezahlt, damit es soweit kommt.	Finanziell

Kategorie: Wohlbefinden / Zufriedenheit

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
0201	er spielt jetzt einfach noch ein Instrument, was für ihn sehr wichtig ist. Es ist eigentlich auch Therapie für ihn.	-
0299	er fühlt sich eigentlich wohl, weil unsere Kinder sind ja nicht so, dass sie so Emotionen haben, oder dass ihnen bewusst ist, wie fühlt der, oder fühlt der sich wohl, wenn ich da dabei bin.	-
0316	Ja, ich glaube sehr. (Anm: Antwort auf die Frage, wie wohl sich G. in der Klasse fühlt)	-
0316	Ich habe ihn schon ein paar Mal gefragt: „Wie fühlst du dich?“ „Ja super.“ Er würde nie woanders hingehen wollen.	-
0385	also wenn er einen Nachmittag mit jemandem zusammen sein müsste, ist das zu viel für ihn.	-
0387	wo andere Asperger darunter leiden, weil sie keine Freunde haben. Also das ist so, bei meinem Kind nicht.	-
0413	ich finde es eben auch wichtig, dass die Stunden nicht immer geplant sind, er braucht seine Oasen	-
0421	dann ist es auch wie eine Belohnung, dass er abschalten kann, dass er eine Stunde am Computer hat, seine Sachen anschauen kann.	-

Kategorie: Persönliche Einschätzung

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
0617	Die Kinder haben so ein Potenzial, und sie könnten das, aber sie brauchen die Unterstützung, sie schaffen das nicht allein.	Betreuung
0490	Ich würde eigentlich vorschlagen, jede Klasse sollte eine Klassenassistenz bekommen. Dann kann man es optimal machen, denn wir haben so eine Vielfalt von unseren Kindern,	Ressourcen
0477	den Weg, den wir als Eltern gegangen sind, das war ein sehr steiniger Weg. Und wenn man hinterher den Erfolg sieht, den man hat, was man herausholen kann, mit allen zusammen, wenn alle mitmachen, dann ist das super.	Momentaufnahme
0559	G. ist so das ... das Paradebeispiel, wie es funktionieren kann.	Momentaufnahme
0631	Ja, ich denke schon. Auf jeden Fall, ich würde es wieder machen. (Anm.: Antwort auf die Frage, ob die Integration gelungen sei)	Momentaufnahme

0635	Grundsätzlich würde ich sagen, nein, ich glaube, wir haben es richtig gemacht, so wie wir es gemacht haben.	Momentaufnahme
0646	Man genießt es, man hat viel investiert, und ich konnte jetzt wirklich die letzten zwei drei Jahre Lorbeeren ernten.	Momentaufnahme
0608	ich bin davon überzeugt, das (Anm.: die Assistenzstunden) braucht es einfach. Also auch im Hinblick auf die Oberstufe. Ich weiss gar nicht, ob er das schaffen würde.	Zukunft
0624	Wir versuchen ja eigentlich auf 25 (Anm.: Assistenzstunden) zu kommen, was aber nie möglich sein wird.	Zukunft
0645	Ich weiss nicht, was in einem Jahr ist und glaube, dessen muss man sich auch immer bewusst sein.	Zukunft
0648	ich weiss nicht, was dann die Oberstufe bringt. Oder jetzt auch die fünfte Klasse oder die vierte Klasse. Das ehm, ich weiss ja nicht, wo denn die Grenzen sind,	Zukunft

A7 Kodierung / Fall 1: Interview Lehrperson**Kategorie: Haltung gegenüber Integration**

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
1006	Hilfe! Aber nicht wegen G., sondern wegen der Begleitung. Ich dachte mir, jetzt bin ich nie mehr alleine. Jetzt ist sie immer dabei	Befürchtungen
1008	Muss ich immer extra schauen wegen G.?	Befürchtungen
1017	Ich dachte mir so "hey nei" jetzt wirst du durchleuchtet und es wird dir gesagt, was du alles falsch machst und es geht gar nicht ums Kind	Befürchtungen
1640	Also was ich einfach gemerkt habe, ich hatte auch extrem Angst vor IS. Und habe auch darüber geflücht. Und ich muss jetzt sagen, man muss es auf sich zukommen lassen, man kann immer noch Änderungen anbringen. Aber sich mal darauf einlassen ist sicher das Beste.	Befürchtungen
1040	Und dann habe ich realisiert, dass ich wirklich noch gar nichts darüber weiss.	Vorwissen
1023	Ich musste meine Meinung ganz revidieren	Vorher – Nachher
1620	Ich glaube, ich würde mehr wissen wollen über das Asperger-Syndrom, als das, was ich wusste	Vorher – Nachher
1351	Ich finde, man darf auch die Klasse nicht vergessen	Herausforderungen
1382	Weil das ist für ihn dann ganz wichtig, wenn er schon aufstreckt. Aber ich denke, das ist dann manchmal auch für die anderen Kinder, ich meine, da strecken noch 20 andere auf und ich musste dann auch schon sagen, ich kann ihn auch nicht in jeder Stunde, in der er aufstreckt ...	Herausforderungen
1504	ich finde, wenn er schon integriert wird, dann ist es bei solchen Aktivitäten erst recht wichtig, wenn es um soziale Dinge geht. Auch wenn es schwierig ist	Herausforderungen
1065	bist du dir bewusst, was du dir hier antust, das wurde oft gesagt	Haltung im Kollegium
1500	und da hat die Erstklasslehrerin zuerst gefunden, sie würde das nicht gut finden, wenn er auch eines hat (Anm.: ein Göttikind in einer anderen Klasse betreuen)	Haltung im Kollegium
1066	Also wir haben schon darüber gesprochen, aber ich habe mich ziemlich alleine gefühlt.	Haltung im Kollegium
1351	Also ich meine, ich finde das alles gut mit Integrieren und so, solange man jemanden hat, der einem hilft.	(Persönliche) Grenzen
1475	Und manchmal finde ich, es ist schön, wenn sie alles verstehen, aber sie müssen auch nicht alles verstehen. Ich finde, es hat auch seine Grenzen.	(Persönliche) Grenzen
1537	Und da ist es schon auch so, dass sie halt verstehen müssen, dass sie manchmal auch mal zurückstehen müssen. Ich finde einfach, es darf nicht in jeder Stunde so sein.	(Persönliche) Grenzen
1353	es ist immer noch ein Klassengefüge und wir sind nicht in einer Spezialschule für Aspergerkinder	Persönliche Meinung
1580	Ich habe auch grosse Freude an G., es gibt auch so viele witzige Situationen und auch so schöne Situationen. Wo es mich auch immer wieder freut, wenn ich sehe, wie die Klasse auch auf ihn reagiert. Positiv, sehr! Und es tut auch mir gut. Ich merke, dass mir das auch gut tut.	Persönliche Meinung
1643	Vor allem fürs soziale Gefüge und auch für unsere Gesellschaft ist es schon genial. ABER, ich denke nur, wenn man so viele Stunden hat wie ich und alles andere ist zu wenig.	Persönliche Meinung

1624	ich habe das Gefühl, da wurde unsere Schule zu wenig vorbereitet	Persönliche Meinung
1628	Aber ansonsten, jetzt nicht auf G. bezogen, einfach das ganze IS wurde für mich zu wenig aufgegleist. Mehr so Wischiwaschi	Persönliche Meinung
1631	Und ich denke, da ist es wichtig, im Vornherein ein Konzept zu haben. Das ist ja sonst für beide Seiten nicht gut.	Persönliche Meinung
1330	Ich finde sowieso, man sollte nicht mehr alleine sein in einem Schulzimmer. Ich wäre froh, man wäre immer zu zweit. Es fast nicht machbar mit dieser heterogenen Masse, die man hat.	Persönliche Meinung
1064	viel war zuerst Ablehnung	Persönliche Meinung

Kategorie: Anpassungen im Unterricht

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
1057	Oftmals geht er auch mit ihr, beispielsweise wenn die anderen im Werken sind	Abläufe / Strukturen
1097	Er muss alles früh im Voraus wissen. Das reicht nicht, wenn ich jetzt sage, morgen gehen wir nach draussen. Das wäre dann schon zu spät.	Abläufe / Strukturen
1112	die Stunden sind jetzt viel mehr durchdacht	Abläufe / Strukturen
1106	ich plane jetzt noch mehr im Voraus	Abläufe / Strukturen
1186	dass sie (Anm.: die Assistenzperson) wirklich bei ihm ist, das braucht er schon	Abläufe / Strukturen
1189	Also wenn ich am Morgen meine Kärtchen nicht aufgehängt habe, was in welcher Stunde stattfindet, dann ist das nicht gut	Abläufe / Strukturen
1200	es ist einfach wirklich wichtig, dass man sich immer wieder vor Augen führt, dass man auf ihn speziell achten muss, dass man ihn nicht vergisst.	Abläufe / Strukturen
1594	in der Unterstufe sei es auch noch weniger strukturiert, bei mir weiss er genau, es ist auch aufgehängt, dann haben wir Mathe, dann Deutsch, immer um 11.30 Uhr schreiben wir die Aufgaben auf. Also ich bin auch so der Typ, der auf diese Art Schule gibt, ich war auch vorher schon so.	Abläufe / Strukturen
1042	dass er ein Punktesystem hat, welches seine Betreuerin benutzt, um ihn zu beurteilen. Beispielsweise ob er aufstreckt, dann erhält er einen Punkt	Methodik / Didaktik
1043	Oder wenn er dir eine anständige Antwort gibt, erhält er einen Punkt	Methodik / Didaktik
1053	Im Vorfeld haben wir ihm einen kleinen Raum eingerichtet	Methodik / Didaktik
1230	Sie haben ein Punktesystem. (...)Hier macht sie mit ihm immer von Neuem ab, er bekommt Klebepunkte am Ende des Tages	Methodik / Didaktik
1234	Zusätzlich macht sie mit ihm ein Sozialtraining	Methodik / Didaktik
1421	Situationen mit ihm dann nochmals anschaut, und sagt dort hast du so reagiert und das macht sie dann eben im Sozialtraining	Methodik / Didaktik
1458	also da schaue ich halt sehr genau, mit wem er in die Gruppe kommt	Sozialformen
1205	er geht beispielsweise nicht ins Textile Werken, und zu mir kommt er neu ins Werken, ich denke es ist gut, dass immer wieder mal etwas dazu kommt. So dass man ihn nicht überfordert, aber auch nicht unterfordert.	Individuelle Lernziele / Anpassungen
1241	Er kommt nicht ins Textile Werken, dann geht er früher nach Hause und er besucht dann noch den Harfenunterricht	Individuelle Lernziele / Anpassungen

1263	Er hat einfach Lernziele so mit diesen Sachen, mit Aufstrecken, so diese Sachen. Aber es sind jetzt nicht so Lernziele bei mir im Unterricht, da macht er alles, was die anderen auch machen	Individuelle Lernziele / Anpassungen
1284	Turnen, da kommt er nicht, da Turnstunden für ihn sehr schwierig sind, da geht er mit seiner Mutter joggen.	Individuelle Lernziele / Anpassungen
1249	Also er hat Oropax	Hilfestellungen / Hilfsmittel
1104	wir mussten schauen, wo er sitzt	Räumliche Anpassungen
1125	Er muss am Rand sitzen	Räumliche Anpassungen
1129	Er hat bewusst ein Einzelpult, aber er hat trotzdem einen Nachbar. Und auch wer davor oder dahinter sitzt, weil er sich schnell ablenken lässt	Räumliche Anpassungen

Kategorie: Orientierung in Raum und Zeit

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
1075	G. kam in der letzten Woche vor den Sommerferien zu mir gemeinsam mit ihr, um das neue Zimmer anzuschauen	Schulzimmer
1117	im Zimmer nicht viel verändert	Schulzimmer
1142	In der Pause ist es wirklich so, dass eigentlich die Begleiterin mit ihm in die Pause geht	Pausenplatz

Kategorie: Kommunikation / Interaktion

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
1051	Oder er beginnt dich am Arm zu reissen und dann weiss ich es dann schon auch. Also ich finde, er ist unterdessen so weit, dass er viel von sich aus auch mitteilt.	Gesprächskultur / -formen
1053	Oder wenn er findet es ist ihm zu laut, dann geht er nach draussen	Gesprächskultur / -formen
1170	Er berührt auch oft seine Betreuerin so (Anm.: LP zeigt vor wie). Das ist seine Art von Kommunikation	Gesprächskultur / -formen
1184	wichtig ist bei ihm auch, dass man ihm es teilweise nochmals sagen kann	Gesprächskultur / -formen
1404	ich habe den Eindruck, er sagt mir, was er braucht. Ich versuche ganz fest auf ihn zu hören	Gesprächskultur / -formen
1418	wenn er teilweise Dinge sagt, das kann man als erwachsene Person ganz falsch verstehen und finden, das war jetzt frech. Aber es ist eben nicht frech gemeint, er kann es einfach nicht anders ausdrücken.	Gesprächskultur / -formen
1428	Ich reagierte dann auch ein paar Mal so "Häh? Wie redet er mit mir?" Da hätte ich bei einem anderen Kind sofort reagiert und hätte es rausgenommen und mit ihm diskutiert. Das geht dann bei ihm nicht. Er meint es ja wirklich positiv	Gesprächskultur / -formen
1431	er ist wirklich unterdessen soweit, dass er ganz viel sagt, auch von sich aus.	Gesprächskultur / -formen
1439	wir machen beispielsweise den Klassenrat, jeweils am Freitag. (...) Er sitzt dann einfach da und meistens wendet er sich ab	Gesprächskultur / -formen
1113	er macht zwar mit bei Gruppenarbeiten, aber sie ist dann auch immer dabei. Und manchmal sagen wir ganz bewusst, er macht dieses Mal nicht mit in einer Gruppe	Teilhabe / Partizipation
1181	Für ihn ist es Stress, wenn er nach draussen muss und dabei etwas verpasst. Er möchte auch immer alles machen	Teilhabe / Partizipation

1348	Es sind 20 Kinder, die anderen. Und dass man bewusst auch mal sagt, heute kommt er nicht, weil die Kinder auch im Turnen immer grosse Rücksicht nehmen müssen. Ballspiele können wir praktisch keine machen. Zum einen hat er Angst vor dem Ball und auch sonst.	Teilhabe / Partizipation
1442	Er sondert sich in solchen Situationen immer ab und fragt, „Wo ist Frau L.? Kann ich zu ihr gehen?“	Teilhabe / Partizipation
1450	Aber dass er neben der Schule mit anderen Kindern abmacht, ich glaube, das ist noch schwierig	Teilhabe / Partizipation
1483	Er ist ein vollwertiges Mitglied. Obwohl alle wissen, dass er speziell ist. Er fehlt auch, wenn er nicht da ist.	Teilhabe / Partizipation
1497	Oder dass sie gern auch mal "räble" und dort macht er dann auch nicht mit.	Teilhabe / Partizipation
1125	und ich muss mich darauf achten, welche Kinder in der Nähe sind. Denn es gibt Kinder, die sehr gut mit ihm arbeiten können	Sozialkompetenz
1145	sie lassen ihn einfach, also ja, wenn er sagt, er möchte mitspielen, dann nehmen sie ihn mit, sie machen es wirklich super mit ihm.	Sozialkompetenz
1407	da merke ich auch, da entlasten mich auch die Kinder. Sie wissen, wie er reagiert und dann sagt sofort ein anderes Mädchen, „Warten Sie, ich gehe zu G“. Weil ansonsten beginnt er bockig zu reagieren	Sozialkompetenz
1448	Ich denke mir, die Kinder sind manchmal etwas überfordert mit gewissen Situationen	Sozialkompetenz
1449	Sie versuchen schon, wenn er in einer Gruppe mit dabei ist, dann klappt es schon. Kleine Gruppen, wenn es in der Schule ist	Sozialkompetenz
1458	in Zweiergruppen, das geht	Sozialkompetenz
1460	Aber es ist nicht so, dass die anderen offensichtlich finden, also es würde jeder mit ihm zusammenarbeiten. Sie sagen es nicht. Aber ich weiss schon, dass es für einige der Kinder schwierig ist.	Sozialkompetenz
1468	Ich denke, sie müssen schon viel Rücksicht nehmen	Sozialkompetenz
1469	Aber ich denke, sie haben auch extrem viel gelernt. Ich hatte noch nie eine Klasse, die so sozial ist wie diese! Wie sie für einander schauen, wenn einer ein Problem hat. Da wird jedem geholfen	Sozialkompetenz
1533	Also ich gebe jetzt elf Jahre Schule und hatte noch nie eine Klasse wie diese. Sie sind auch extrem verständnisvoll und auch so begeisterungsfähig und davon profitiert er auch. Sie können ihn auch mitreissen	Sozialkompetenz
1536	Und dann macht er auch mit und sie freuen sich dann daran. Sie haben sich mitgefremt, als er an die Maschine ging	Sozialkompetenz
1611	Also die Entwicklung von ihm, aber auch die von den anderen. Das ist genial!	Sozialkompetenz
1510	Er kommt zu mir, um es mir zu sagen (Anm.: Reaktion auf Konfliktsituationen)	Umgang mit Konflikten / schwierigen Situationen
1514	Aber er kommt selten in Konflikte mit anderen Kindern. Er ist auch nicht einer, der streitet oder Streit sucht. Das überhaupt nicht. Ihm ist sehr wichtig, dass es harmonisch ist	Umgang mit Konflikten / schwierigen Situationen
1441	Wir machen sehr viel so, ähm Spiele, Sozialisationsspiele. Aber das ist schon schwierig. Er ist einfach dabei	Gruppengefüge
1466	Die Kinder wissen schon, es ist jetzt wieder anders wegen G.	Gruppengefüge

Kategorie: Zusammenarbeit / Austausch

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
1361	Also ich denke, man muss die Eltern immer wieder bestätigen, dass sie es super machen. Die brauchen recht viel,.. Ich glaube, sie sind auch ein bisschen am Anschlag.	Unterstützung (LP – Eltern)
1047	Also sie hat mir dann mal ein bisschen erzählt, worauf ich mich achten muss, und ich fand für mich ist das momentan noch etwas schwierig. Ich fand, sie sollte einfach auf mich zukommen und mich darauf hinweisen	Wichtigkeit (LP – Assistenz)
1341	erlebe ich es als so erleichternd	Wichtigkeit (LP – Assistenz)
1317	ja wir müssen schon jeden Tag schnell besprechen ... was soll ich da sagen ... das ist nicht so viel, vielleicht eine halbe Stunde pro Tag	Aufwand (LP – Assistenz)
1319	Und sicher, zwischendurch braucht es schon ein grösseres Gespräch	Aufwand (LP – Assistenz)
1335	Ich denke, es kommt auch sehr auf die Chemie an, ich denke, das kann extrem schwierig sein. Und sie arbeitet so im Hintergrund, ich muss ihr auch nicht viel sagen, sie sind schon so gut aufeinander eingespielt	Aufwand (LP – Assistenz)
1322	Mit der SHP ist es immer jeweils vor dem Dienstag und Donnerstag, das ist vielleicht eine Stunde in der Woche.	Aufwand (LP – SHP)
1358	Ich denke, das ist ein Zusammenspiel von allen und ich habe den Eindruck, ich mache am wenigsten. Ich muss einfach die Klasse zusammenhalten. Und er ist einfach noch so ein Boot, das dranhängt am grossen Schiff. Und ich schaue fürs grosse Schiff und sie schauen fürs kleine Schiff daneben.	Aufwand (LP – Assistenz – SHP)
1552	Aber der Kontakt ist schon sehr regelmässig	Aufwand (LP - Eltern)
1219	Mit G. eigentlich gar nicht. Sie arbeitet mehr mit den anderen Kindern	Form (LP – SHP)
1567	Und sie hat ihn jetzt erst seit zwei Wochen und konnte daher am Gespräch auch nichts dazu sagen. Und wir haben auch gesagt, eigentlich ist sie dort so ein bisschen,... Also ich denke Frau L. würde reichen am Gespräch. Klar, sie kann sicher gut die Situation von aussen beobachten. Frau L. muss ja immer reagieren und handeln und kann dann nicht noch	Form (LP – SHP)
1543	Das heisst, etwa alle drei Monate (Anm.: Häufigkeit der Gespräche)	Form (LP – Eltern)
1078	Auch die Mutter habe ich noch getroffen, da sie sich noch Sorgen machte wegen des Übertritts in die vierte Klasse	Form (LP - Eltern)
1543	Mit dem Aufnahmegerät jeden Tag. Am Nachmittag mache ich das immer so, also was ist so gelaufen und wie ging es. Das ist für sie sehr wichtig	Form (LP – Eltern)
1550	Ich habe dann auch schon, wenn ich wusste, morgen ist etwas anders als sonst, am Abend noch angerufen und ihnen mitgeteilt	Form (LP – Eltern)
1232	Und sie spricht ihm am Ende eines Tages auf ein Aufnahmegerät.	Form (Assistenz – Eltern)
1564	Die Betreuerin ist dabei, die Heilpädagogin und die Schulleiterin (Anm.: Anwesende bei Gesprächen)	Form (LP – Eltern – SHP – Assistenz – Schulleitung)
1024	Sie ähm unterstützt mich sehr mit G., aber auch, also ich habe noch ein anderes ganz schwieriges Kind, wo jetzt auch die Vormundschaftsbehörde eingeschaltet wurde, sie schaut auch dort, und sie nimmt mir extrem viel ab	Bewertung (LP – Assistenz)

1328	ich finde, das ist einfach eine extreme Entlastung für mich. Sie ist extrem flexibel, sie ist so, ähm, also, dass sie mir auch mal bei einem anderen Kind hilft	Bewertung (LP – Assistenz)
1047	Also sie hat mir dann mal ein bisschen erzählt, worauf ich mich achten muss, und ich fand für mich ist das momentan noch etwas schwierig. Ich fand, sie sollte einfach auf mich zukommen und mich darauf hinweisen	Wichtigkeit (LP – Assistenz)
1341	erlebe ich es als so erleichternd	Wichtigkeit (LP – Assistenz)
1317	ja wir müssen schon jeden Tag schnell besprechen ... was soll ich da sagen ... das ist nicht so viel, vielleicht eine halbe Stunde pro Tag	Aufwand (LP – Assistenz)
1319	Und sicher, zwischendurch braucht es schon ein grösseres Gespräch	Aufwand (LP – Assistenz)
1335	Ich denke, es kommt auch sehr auf die Chemie an, ich denke, das kann extrem schwierig sein. Und sie arbeitet so im Hintergrund, ich muss ihr auch nicht viel sagen, sie sind schon so gut aufeinander eingespielt	Aufwand (LP – Assistenz)
1322	Mit der SHP ist es immer jeweils vor dem Dienstag und Donnerstag, das ist vielleicht eine Stunde in der Woche.	Aufwand (LP – SHP)
1358	Ich denke, das ist ein Zusammenspiel von allen und ich habe den Eindruck, ich mache am wenigsten. Ich muss einfach die Klasse zusammenhalten. Und er ist einfach noch so ein Boot, das dranhängt am grossen Schiff. Und ich schaue fürs grosse Schiff und sie schauen fürs kleine Schiff daneben.	Aufwand (LP – Assistenz – SHP)
1552	Aber der Kontakt ist schon sehr regelmässig	Aufwand (LP - Eltern)
1219	Mit G. eigentlich gar nicht. Sie arbeitet mehr mit den anderen Kindern	Form (LP – SHP)
1567	Und sie hat ihn jetzt erst seit zwei Wochen und konnte daher am Gespräch auch nichts dazu sagen. Und wir haben auch gesagt, eigentlich ist sie dort so ein bisschen,... Also ich denke Frau L. würde reichen am Gespräch. Klar, sie kann sicher gut die Situation von aussen beobachten. Frau L. muss ja immer reagieren und handeln und kann dann nicht noch	Form (LP – SHP)
1543	Das heisst, etwa alle drei Monate (Anm.: Häufigkeit der Gespräche)	Form (LP – Eltern)
1078	Auch die Mutter habe ich noch getroffen, da sie sich noch Sorgen machte wegen des Übertritts in die vierte Klasse	Form (LP - Eltern)
1543	Mit dem Aufnahmegerät jeden Tag. Am Nachmittag mache ich das immer so, also was ist so gelaufen und wie ging es. Das ist für sie sehr wichtig	Form (LP – Eltern)
1550	Ich habe dann auch schon, wenn ich wusste, morgen ist etwas anders als sonst, am Abend noch angerufen und ihnen mitgeteilt	Form (LP – Eltern)
1232	Und sie spricht ihm am Ende eines Tages auf ein Aufnahmegerät.	Form (Assistenz – Eltern)
1564	Die Betreuerin ist dabei, die Heilpädagogin und die Schulleiterin (Anm.: Anwesende bei Gesprächen)	Form (LP – Eltern – SHP – Assistenz – Schulleitung)
1024	Sie ähm unterstützt mich sehr mit G., aber auch, also ich habe noch ein anderes ganz schwieriges Kind, wo jetzt auch die Vormundschaftsbehörde eingeschaltet wurde, sie schaut auch dort, und sie nimmt mir extrem viel ab	Bewertung (LP – Assistenz)
1328	ich finde, das ist einfach eine extreme Entlastung für mich. Sie ist extrem flexibel, sie ist so, ähm, also, dass sie mir auch mal bei einem anderen Kind hilft	Bewertung (LP – Assistenz)

1094	wenn es mit dieser Betreuungsperson wirklich gar nicht gehen sollte, dann muss man eine andere Lösung suchen. Weil das ist schon wichtig, wir sind so viel zusammen	Schwierigkeiten (LP – Assistenz)
1345	Was bei ihr oftmals die Gefahr ist, aber das ist irgendwie halt so gegeben, sie sieht meist nur ihn	Schwierigkeiten (LP – Assistenz)
1387	ich merke, so in Gesprächen ist sie immer sehr auf der Seite von G., auch mit den Eltern. Da muss ich dann auch sagen, „aber wissen Sie, er ist halt trotzdem in einer normalen Regelklasse“. (...) weil sie wirklich völlig in Richtung der Eltern schwimmt	Schwierigkeiten (LP – Assistenz – Eltern)
1573	Ich habe auch noch nicht so den richtigen Weg gefunden, jetzt seit zwei Wochen. Also auch wo brauche ich sie, und dann muss ich mir überlegen, was kann sie übernehmen. Und dann muss ich mir auch noch überlegen, was Frau L. machen kann, manchmal ist es ein bisschen viel	Schwierigkeiten (LP – SHP)
1081	welche Erwartungen sie an mich hat und auch was ich so erwarte	Schwierigkeiten (LP – Eltern)
1203	Einfach dass er nicht vergessen geht, auch bei einem Englischlehrer, der ihn nur zwei oder drei Stunden unterrichtet, dass auch diese Lehrer eingebunden werden.	Schwierigkeiten (Betroffene Lehrpersonen)

Kategorie: Ressourcen

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
1220	also erhält er von seiner Betreuerin so grosse Unterstützung, dass ich das Gefühl habe, die SHP brauche es im Moment nicht für ihn.	Personell
1110	die SHP ist manchmal noch anwesend, dann sind wir zu dritt während vier Stunden,	Personell Zeitlich
1222	die vier Stunden, die sie (Anm.: die SHP) bei mir ist, das ist zu wenig. Auch für die anderen Kinder	Zeitlich
1279	Sie (Anm.: die Assistenz) ist jeden Morgen ausser am Freitag, Freitag kommt sie nicht, und nachmittags kommt sie, Dienstag und Donnerstag, am Montag nicht	Zeitlich
1298	wir haben 18 (Anm.: Lektionen für die Assistenz)	Zeitlich
1294	Ja das läuft unter UME	-

Kategorie: Wohlbefinden / Zufriedenheit

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
1168	Oder er kommt oft und nimmt dann meine Hände und fährt mit seinen Händen so runter. Das ist dann ein Zeichen, dass es ihm gut geht	-
1181	ihm ist es am liebsten, wenn er alles so machen kann wie die anderen	-
1188	Und auch die Bestätigung. Er möchte es auch gut und immer richtig machen.	-
1555	Und wollte dann natürlich auch wissen, was er über die Schule erzählt. Weil es ist schon schwierig. Ich weiss dann auch nicht, gefällt es ihm, ist ihm wohl, findet er es doof, ich hatte keine Ahnung	-

1558	Und je nachdem habe ich schon den Eindruck, dass es ihn freut, aber es ist schon schwierig einzuschätzen.	-
1599	aber die Mittelstufe ist ansonsten mehr schon wie eine Oberstufe, wo es so läuft. Und ich glaube aus dem Grund geht es ihm auch gut	-

Kategorie: Persönliche Einschätzung

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
1338	das ist, denke ich, die Grundvoraussetzung, dass es zwischen dem Aspergerkind und der Betreuerin auch gut läuft	Betreuung
1529	Es wäre sicher so, wenn die anderen IS Kinder nicht wären, dann wäre es noch einfacher. Dann bräuchte ich auch nicht so viele UME Stunden	Ressourcen
1531	Ich denke, dann hätte man die Möglichkeit, im Sozialen noch mehr zu arbeiten, wenn die Gruppe kleiner ist	Ressourcen
1198	ich denke, so im Moment läuft es wirklich optimal. Die Eltern sagen, es ist unglaublich, wenn man diese Entwicklung anschaut, vom Kindergarten bis zum jetzigen Zeitpunkt	Momentaufnahme
1612	Auch später fürs Leben, ich denke, diese Kinder werden das nie mehr vergessen. Ich denke, gewisse Kinder werden, auch wenn sie wieder mal Kontakt zu solchen Menschen haben, ganz anders damit umgehen. Und sie möchten auch alle soziale Berufe erlernen. So Lehrerinnen, Krankenschwestern, Lehrer...	Zukunft
1187	Also ich denke, das wird auch, wenn er mal die Oberstufe besucht, er wird auch dann nicht alleine sein können. Er wird das weiterhin brauchen	Zukunft

A8 Kodierung / Fall 1: Interview Assistenzperson**Kategorie: Haltung gegenüber Integration**

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
2048	Bedenken waren am Anfang. Es hat geheissen, er habe manchmal so Ausraster und Anfälle, ... Da war ein gewisser Respekt, wie soll man dem dann Meister werden, wie soll man darauf reagieren.	Befürchtungen
2032	Und ich habe viel Lektüre gelesen im Voraus und bin dann auch mal schnuppern gegangen,	Vorwissen
2301	Ich besuche wieder mal so eine Tagung oder einen Kurs.	Vorwissen
2051	Und die Herausforderung war, ihn dort zu integrieren, dass er sich in der Klasse wohlfühlen kann,	Herausforderungen
2066	es ist einfach mega schwer, wenn man da in ein Schulzimmer kommt mit Lehrern, die einfach nicht gewohnt sind, dass da noch eine erwachsene Person hineinkommt, dass die Chemie stimmt	Herausforderungen
2078	Eine Herausforderung war es eigentlich für alle, für das ganze Schulhaus, was kommt da und wie begegnen wir dem	Herausforderungen
2120	ich musste das selber suchen gehen oder beim IAS wieder nachfragen oder wieder eine Tagung besuchen und Vorschläge bringen für Verbesserungen, für Veränderungen, das ist eigentlich alles von mir aus gekommen.	Herausforderungen
2284	Das ist nämlich ein permanentes daran Arbeiten.	Herausforderungen
2523	ich musste mir diesen Weg ein bisschen selber bahnen.	Herausforderungen
2080	gewisse Leute hatten einfach Hemmschwellen, wie begegnet man so einem Kind,	Haltung im Kollegium
2081	alle mussten das lernen. Da musste ich immer wieder zu den Leuten hingehen und vielleicht irgendetwas erklären, warum es so ist.	Haltung im Kollegium
2306	es gibt so viele Situationen, welche ich den Lehrern immer wieder erklären muss und wo ich finde „Aber he, ihr seid doch Lehrer und ihr wisst, dass das ein Asperger ist. Wo habt ihr denn hier ein Problem?“	Haltung im Kollegium
2521	die Lehrer haben oft so (Anm.: zeigt Abwehrhaltung mit den Händen), anstatt die Angriffsfläche aufzuheben und den Dialog zu suchen.	Haltung im Kollegium
2518	Man ist einfach überfordert gewesen mit diesem Fall.	(Persönliche) Grenzen
2030	das packe ich irgendwie, ich versuche es einfach mal mit gesundem Menschenverstand.	Persönliche Meinung
2092	dass einfach von Anfang an alle mitarbeiten und mitdenken, dass es nicht einfach nur ein Fall ist für die Lehrerin, die jetzt gerade dieses Kind bekommt,	Persönliche Meinung
2100	Ich finde, es sollte noch viel mehr gemacht werden.	Persönliche Meinung
2101	ich finde, dass das von Anfang an nicht so gut organisiert und strukturiert gewesen ist.	Persönliche Meinung
2132	ich komme mir manchmal ein wenig vor wie ein Gast, G. und ich sind Gäste in dieser Klasse oder Schule	Persönliche Meinung
2133	Und ich finde, es sollten alle am Strick ziehen. Es geht auch um andere Kinder, die soziale Probleme haben, dass das ein Anliegen oder ein Problem oder eine Diskussionsbasis eigentlich für alle Lehrer ist.	Persönliche Meinung
2145	ich sage wieder, es kommt auf den Menschen darauf an, wie packt man es an und mit welchem Effort beginnt man.	Persönliche Meinung

2282	es läuft ja eigentlich auch gut, aber es ist nicht einfach so zum Laufen gekommen, also ich musste auch kämpfen	Persönliche Meinung
2554	dass halt auch mal eine Schulleiterin einen Kurs besucht, was ist überhaupt Asperger, oder eine Lehrerin.	Persönliche Meinung
2558	denn es ist jetzt eine integrative Schule, die haben ein Interesse uns da aufzunehmen und haben vielleicht auch mal Freude.	Persönliche Meinung

Kategorie: Anpassungen im Unterricht

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
2167	Sie (Anm.: die Lehrerin) ist straff strukturiert, das kommt G. sehr zugute, weil dann weiss er, ich bin fertig, ich kann mit dem nächsten weitermachen.	Abläufe / Strukturen
2182	Die Gestaltung ist einfach so, dass ich ihm immer im Voraus sagen muss, was läuft.	Abläufe / Strukturen
2185	Er sieht, man kann sich daran halten, erste Stunde Deutsch, zweite HLK, da ist für ihn ein Halt,	Abläufe / Strukturen
2215	Verbindlich sein können in einem gewissen Sinn, vorbereiten, was am nächsten Tag läuft, Strukturen, schauen, dass es nicht zu lärmig ist,	Abläufe / Strukturen
2221	einfach klar, einfach echt gut organisiert sein.	Abläufe / Strukturen
2255	Ich muss für ihn einfach total verbindlich sein.	Abläufe / Strukturen
2257	Dann muss ich ihm genau Schritt für Schritt sagen, bis wie weit wir es versuchen und wo er mir sagen darf, wenn es nicht mehr geht,	Abläufe / Strukturen
2563	jetzt ist es für ihn einfacher, dadurch dass es strukturierter ist. Vorher musste ich ihn oft schützen und rausnehmen und sagen, jetzt müssen wir einfach zusammen etwas machen, weil es zu wild war,	Abläufe / Strukturen
2335	jeder Punkt ist für etwas da, gemeinsames Mitmachen, mindestens einmal aufstrecken in der Stunde oder auf dem Pausenplatz muss alles klappen, und nicht herumblättern in Heften und Büchern, die auf dem Tisch sind, wenn die Lehrerin vorne etwas erklärt. (Anm.: betreffend Punkte-system)	Methodik / Didaktik
2594	Social Stories auf einem grossen Blatt Papier, so mit Zeichnungsfiguren,	Methodik / Didaktik
2597	Lärmbarometer	Methodik / Didaktik
2599	Barometer mit Gefühlen	Methodik / Didaktik
2383	sie (Anm.: die Lehrerin) schaut genau, dass er bei solchen Schülern dabei ist, wo sie weiss, die arbeiten,	Sozialformen
2580	so gerne zeichnet er nicht, und deshalb machen wir nur eine statt zwei Stunden hintereinander.	Individuelle Lernziele / Anpassungen
2226	Dann geht er in den Raum und arbeitet dort für sich, kriegt aber auch Unterstützung von mir.	Hilfestellungen / Hilfsmittel
2242	„Frau L., ich weiss das nicht.“ Dann habe ich gefunden, nein, jetzt kannst du nicht überall helfen. Das ist auch wieder abwägen, wo kann man helfen.	Hilfestellungen / Hilfsmittel
2222	einen Platz suchen für ihn, der nicht gleich am Knotenpunkt ist, wo alle rein- und rauskommen.	Räumliche Anpassungen
2223	Wir haben jetzt einen Raum für ihn gemacht, wo er die Prüfungen machen darf.	Räumliche Anpassungen

Kategorie: Orientierung in Raum und Zeit

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
2353	Wenn ich das spüre, dann muss ich mit ihm in die grosse Pause gehen, dann lasse ich ihn nicht einfach alleine. (Anm.: in Situationen, wo er unruhig ist)	Pausenplatz
2169	es gibt nicht mehr so diese Leerphasen, die ja für einen Autisten schwierig sind, wie, was kommt jetzt, was soll ich tun.	Handlungsplanung

Kategorie: Kommunikation / Interaktion

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
2248	Und dann habe ich gesagt "Super!" und dann muss man ihn wirklich loben und so machen (Anm.: zeigt den Daumen hoch) und dann geht er motiviert gerade an die nächste Frage,	Gesprächskultur / -formen (Kind)
2329	einfach nur das Nötigste und nicht lange Fragen, wo er mir mit Sätzen antworten muss, wo es mehr mit kurzen Sätzen möglich ist und ja / nein.	Gesprächskultur / -formen (Kind)
2331	einfach so Zeichen „Das hast du super gemacht“ (Anm.: zeigt den Daumen hoch) oder jetzt machen wir jeweils so, oder "Give me five", so Klatschen, dann weiss er auch, dass es gut gewesen ist. Die Bestätigungen, die positiven Verstärker so, das braucht er. Das ist die Kommunikation.	Gesprächskultur / -formen (Kind)
2366	Dass man ihm Zeit lässt bei einer Antwort.	Gesprächskultur / -formen (Kind)
2366	Dass er auch kuriose Antworten geben kann, ... und dann wird er natürlich ziemlich rot und angespannt, weil er merkt, er wird ausgelacht und das hat er ja auch nicht so gern und dass man dann einfach bei ihm bleibt und sich Zeit nimmt.	Gesprächskultur / -formen (Kind)
2432	Und wenn ich nicht da bin, dann habe ich ihm auch schon gesagt, dann fragst du M., die rechts von dir sitzt und das macht er auch.	Gesprächskultur / -formen (Kind)
2467	man muss schon verbindlich sein, konsequent und ruhig.	Gesprächskultur / -formen (Kind)
2468	wenn G. mal ausflippt und aus sich heraus kommt und die Welt nicht versteht, dann muss man einfach ganz ruhig daneben stehen und ganz ruhig etwas fragen oder ihm das erklären.	Gesprächskultur / -formen (Kind)
2591	Ich mache mit ihm immer eine halbe Stunde noch pro Woche, einfach er und ich zusammen, wo wir alles ein wenig Revue passieren lassen, wie Probleme oder Sachen, die gut gelaufen sind.	Gesprächskultur / -formen (Kind)
2219	G. kommt einfach eine Stunde später, damit die Kinder wieder einmal sagen können, wie es für sie ist in der Klasse mit G., wie sie ihn sehen. Da haben wir noch viel raushören können.	Gesprächskultur / -formen (Klasse)
2371	Oder man bespricht, was in dieser Woche gut war und was nicht und wenn bei G. auch mal etwas nicht gut gelaufen ist, dass man das auch anspricht mit den Kindern.	Gesprächskultur / -formen (Klasse)
2403	Und da muss man auch wieder den Kindern ab und zu eine Situation erklären.	Gesprächskultur / -formen (Klasse)
2409	Aber er ist auch integriert, weil sie wissen, sie können jederzeit auch zu mir kommen, also wenn etwas ist. Und dann wird das gerade offen diskutiert und erklärt.	Gesprächskultur / -formen (Klasse)

2450	(Anm.: die Klasse) muss aber auch im Klassenrat sagen können, was sie bedrückt, wenn etwas nicht gut gelaufen ist.	Gesprächskultur / -formen (Klasse)
2216	dass er sozial eingebettet ist,	Teilhabe / Partizipation
2254	G. kann ja eigentlich alles mitmachen.	Teilhabe / Partizipation
2259	Also er kann jetzt mitreden, was er gut findet und nicht gut findet.	Teilhabe / Partizipation
2373	sie integrieren ihn schon total, auch schon mal im Turnen	Teilhabe / Partizipation
2386	Ich bin eigentlich bei Gruppenarbeiten immer ein wenig im Hintergrund dabei, weil er klinkt sich jeweils aus und dann schaut er und die anderen arbeiten.	Teilhabe / Partizipation
2396	Er ist einfach akzeptiert, wie er ist. Aber man möchte schon nicht zu viel mit ihm zu tun haben, weil er schon ein wenig eigen ist.	Teilhabe / Partizipation
2414	Aber im Grossen und Ganzen ist er gut integriert, sie akzeptieren ihn so, wie er ist.	Teilhabe / Partizipation
2421	Er sucht den Kontakt zu den anderen Kindern nicht wirklich.	Teilhabe / Partizipation
2441	Gut wäre sicher eine sozial starke Klasse,	Sozialkompetenz
2444	er ist wirklich aufgeblüht und hat geschaut, hat den anderen abgeschaut, den sozial Starken.	Sozialkompetenz
2445	es wäre gut, wenn es eine ruhige Klasse wäre,	Sozialkompetenz
2450	Ich denke, die Klasse kann nicht einfach so ein Asperger Kind akzeptieren, das steht und fällt mit der Lehrerin und der Betreuerin.	Sozialkompetenz
2415	Er bietet auch keine Angriffsfläche	Umgang mit Konflikten / schwierigen Situationen
2477	wenn er angespannt ist, wenn er ein Problem hat, dann müssen wir uns schon anders verhalten,	Umgang mit Konflikten / schwierigen Situationen
2479	das Angespante und das Problem, das er jeweils hat, kommt eben nie von ungefähr, es liegt einfach nicht an G., sondern das liegt an irgendeiner Situation, die nicht gut gelaufen ist.	Umgang mit Konflikten / schwierigen Situationen

Kategorie: Zusammenarbeit / Austausch

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
2039	dann wurde ich noch in den IAS eingeladen, da habe ich auch noch ein längeres Gespräch gehabt, die haben mich auch noch darauf vorbereitet mit Lektüre und Stoff, und dann einfach gesagt, sie seien jederzeit bereit, ich könne dann fragen.	Unterstützung (Assistenz – IAS)
2116	dass man einfach mehr ... sich mehr vorbereitet, wie wollen wir das anpacken und mich vielleicht auch ein wenig unterstützt.	Unterstützung (Assistenz – Schulleitung)
2265	Ich weiss, wenn er kommt, hat er seine Hausaufgaben gemacht und es sind alle gemacht und wahrscheinlich werden sie auch noch ein wenig angeschaut und es wird geholfen,	Unterstützung (Assistenz – Eltern)
2500	sie nehmen mir ja dann auch Arbeit ab, wenn sie irgendein Problem mit ihm nochmals besprechen	Unterstützung (Assistenz – Eltern)
2200	Und darum ist es halt gut, dass G. so eine Betreuung hat, dann kann man mal fast wie loslassen, oder, man weiss, er ist in guten Händen	Unterstützung (Assistenz – LP)
2533	einfach dass die Fachperson, also die Lehrerin, auf mich zu kommt und ein Interesse hat, wie wollen wir das zusammen anpacken,	Unterstützung (Assistenz – LP)

2263	das Gute ist, dass die Eltern ein wenig erzieherisch am gleichen Strick ziehen wie ich.	Wichtigkeit (Assistenz – Eltern)
2492	wenn Probleme gewesen sind, wenn etwas nicht klar ist für die Mutter, oder organisatorische Sachen in der Schule.	Wichtigkeit (Assistenz – Eltern)
2499	hätte ich jetzt so Eltern, die nicht mitarbeiten, mitdenken würden, mit dem Kind das auch lösen, dann wäre es nie so gut.	Wichtigkeit (Assistenz – Eltern)
2502	Wenn die Eltern zuhause eine ganz andere Haltung hätten als ich, dann wäre das schwierig für das Kind.	Wichtigkeit (Assistenz – Eltern)
2508	man muss irgendwie am gleichen Strick ziehen.	Wichtigkeit (Assistenz – Eltern)
2540	Aber wenn man eben IS einführt, dann sollte man das ja auf irgendeinem Weg machen. (Anm.: bezüglich Austausch)	Wichtigkeit (Assistenz – LP)
2347	sie macht es einfach jetzt am Montag und am Freitag und ich mache es die anderen drei Tage. (Anm.: Sprechen aufs Diktaphon)	Aufwand (Assistenz – LP)
2493	Ja der Austausch ist eigentlich regelmässig. Ich sage mal, alle zwei Wochen,	Aufwand (Assistenz – Eltern)
2179	gemeinsame Gestaltung gibt es eben nicht,	Form (Assistenz – LP)
2188	Ich gehe sie aber immer fragen, ob es am nächsten Tag etwas Spezielles gibt,	Form (Assistenz – LP)
2192	Also, dass man am Morgen zusammensitzt, wäre schon das Ziel, das liest man auch überall, dass das das Ziel wäre, aber in der Praxis sieht es dann jeweils anders aus.	Form (Assistenz – LP)
2228	ich wollte dann aber wieder, dass die Lehrerin weiss, wo ich ihm helfe und wie ich ihm Eselsbrücken gebe und bin dann mit ihr auch schnell zusammen gesessen. (Anm.: bei Prüfungen)	Form (Assistenz – LP)
2542	Es wird immer zwischen Tür und Angel schnell etwas gesagt	Form (Assistenz – LP)
2342	Wir haben ein Diktaphon, wo ich jeden Tag draufspreche.	Form (Assistenz – Eltern)
2487	ich rufe ab und zu an,	Form (Assistenz – Eltern)
2494	plus noch die runden Tische.	Form (Assistenz – LP – Eltern)
2073	Es hat immer von mir aus ein Input kommen müssen, „Machen wir mal etwas, sitzen wir mal zusammen“.	Rollen (Assistenz – LP)
2104	Dann hat man die Eltern einfach vor vollendete Tatsachen stellen wollen und dann habe ich gesagt, das geht einfach nicht, man muss doch zuerst einmal auch mit den Eltern darüber sprechen, (Anm.: betreffend ILV)	Rollen (Schule – Eltern)
2180	Ich muss einfach schauen, dass G. funktioniert in den Stunden am Tag und die Lehrerin schaut zu den anderen zwanzig.	Rollen (Assistenz – LP)
2499	Ja, sehr gut, das muss sein. (Anm.: betreffend Zusammenarbeit)	Bewertung (Assistenz – LP – Eltern)

Kategorie: Ressourcen

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
2023	weil die pädagogische Betreuung durch Heilpädagogen oder Sozialpädagogen natürlich nur sechs Stunden pro Woche umfasst. Ich bin natürlich viel billiger und kann das dreimal mehr machen, das wären dann 18 Stunden.	Personell Zeitlich

2199	Die zeitlichen Ressourcen sind einfach wahnsinnig. Ich finde, man bürdet den Lehrern so viel auf.	Zeitlich
------	---	----------

Kategorie: Wohlbefinden / Zufriedenheit

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
2340	„Doch ich muss das haben“, sagt er, „das gibt mir Halt“, das sagt er selber, „ich muss das haben“. (Anm.: bezüglich Punktesystem)	-
2421	Er ist zufrieden mit sich selber und er hat so viel zu bewältigen tagtäglich in der Schule.	-
2578	es ist einfach jede Stunde eine Challenge für ihn.	-
2579	die Zeichnungsstunden sind für ihn ein Horror.	-

Kategorie: Persönliche Einschätzung

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
2271	Wenn jetzt die Eltern nicht schauen würden, dann würde es vielleicht eher heissen, ja er schafft es nicht,	Betreuung
2464	Ja, sehr wichtig, ja, die Betreuung auch, dass die nicht immer wechselt, (Anm.: betreffend Konstanz)	Betreuung
2615	für eine Integration von einem Asperger ist sicher eine 1:1 Betreuung mit diesen 15 bis 18 Stunden das A und O.	Betreuung
2619	nur wenn man immer 1:1 bei ihm dabei ist, kann man alles abfangen.	Betreuung
2260	Aber ich wüsste jetzt nicht, wie das wäre, wenn jetzt ein Asperger Kind eben vielleicht nur sechs Stunden hätte und die ganzen zwanzig Stunden, was das dann für ein Aufwand für eine Lehrerin ist.	Ressourcen
2262	Ja, das ist jetzt hier schon eine Luxusvariante, aber es ist eine Luxusvariante, die gut fruchtet. (Anm.: betreffend Zeit)	Ressourcen
2515	die Integration ist jetzt auf dem guten Weg zu gelingen.	Momentaufnahme
2620	er hat wirklich riesige Fortschritte gemacht jetzt, von der zweiten Klasse bis jetzt.	Momentaufnahme

A9 Kodierung / Fall 1: Interview Schulische Heilpädagogin / Kindergärtnerin**Kategorie: Haltung gegenüber Integration**

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
3039	Aber ich hatte, bevor sie zu mir kam, in den Sommerferien, grosse Panik. Jetzt kommt da jemand, die ist immer dabei, die kontrolliert mich und schaut, was ich mache. Ich war dadurch immer hundertprozentig topp vorbereitet	Befürchtungen
3006	Ich hatte keinen blassen Schimmer, um was es geht	Vorwissen
3027	Aber ich glaube zu Beginn, wenn man mich gefragt hätte, möchtest du oder möchtest du nicht, hätte ich Nein gesagt. Aber ganz blöd eigentlich, aus dem Grund, weil ich einfach keine Ahnung hatte, um was es sich handelt	Vorwissen
3019	Die Einstellung wurde eigentlich erst positiv, als ich diese Hilfe erhalten habe	Vorher – Nachher
3025	als ich dann sehen konnte, wie es entsteht und was alles geschieht mit G. und was er alles lernt, von dem Moment an war meine Einstellung gegenüber der Integration positiv	Vorher – Nachher
3276	Erst als sich das Ganze beruhigt hat, wo auch am Elternabend offiziell informiert wurde, wie es läuft und wie wichtig eine Integration auch ist, konnte ich feststellen, dass die Eltern sich auch mehr bemüht haben und die Kinder konnten dann einen lockeren Umgang damit finden	Vorher – Nachher
3467	Ich hatte den Eindruck, ich bin einfach schlecht und aus dem Grund klappt es nicht. Ich würde mehr gegen aussen sagen und machen. Und sofort Hilfe anfordern	Vorher – Nachher
3477	Gegen aussen, informieren, Hilfe holen, darüber sprechen, sodass man nicht alleine da steht	Vorher – Nachher
3050	Es war wirklich so, eine Kindergartenreise wurde zum Horror! Da war ich oft einfach völlig überfordert. Und ich glaube, erst als alles so ins Laufen kam, als ich Unterstützung bekam, dann war es gut.	Herausforderungen
3281	Was mich aber auch sehr wichtig dünkt, das Team muss auch zusammenhalten. Also ich hatte im Kindergarten während der zwei Jahre praktisch keine Unterstützung vom Team. Ich habe nicht viel erzählt, weil ich den Eindruck hatte, sie hören mir nicht zu.	Haltung im Kollegium
3291	Und in dem Moment, als G. von der Einschulungsklasse im Nachbarsdorf zurückkam, von diesem Moment war es ein Thema an dieser Schule	Haltung im Kollegium
3296	Weil dann haben sich alle interessiert für G., er war ein Teil dieser Schule. Der Kindergarten ist hier halt wirklich im Keller, wir benützen einen separaten Eingang und er war kein Teil dieser Schule	Haltung im Kollegium
3300	Und dort habe ich gemerkt, die ganze Schule, also er war dann ein Teil der ganzen Schule. Und es entstand ein Stolz, dass wir einen Knaben wie ihn haben an unserer Schule und dass es auch funktioniert.	Haltung im Kollegium
3320	Und jetzt merke ich, die Schulleitung heute ist sehr für IS, aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt	Haltung im Kollegium
3314	Die Schulpflege wollte jetzt so auf die Schnelle IS einführen an unserer Schule, die sind also sowieso dafür	Haltung im Kollegium (Schulpflege)
3015	Ich hatte einfach das Gefühl, ich muss das können und wenn es nicht geht, dann ist es meine Schuld	(Persönliche) Grenzen
3007	Also ich hatte in dem Moment nicht so Freude daran. Vor allem auch, weil ich keine Ahnung hatte, wie ich damit umgehen sollte.	Persönliche Meinung

3034	Weil ich dann die Möglichkeit hatte mit diesen Fachstellen zusammen zu arbeiten und ich gemerkt habe, was ihre Grundhaltung gegenüber von behinderten Kindern ist, das war wirklich schön	Persönliche Meinung
3036	Ich hatte ja damals noch eine andere Frau bei mir, nicht die jetzige Betreuerin. Sie war noch für ein Jahr bei mir im Kindergarten. Dort fing ich auch an zu schätzen, dass eine zweite Person im Raum ist, die auch noch Dinge sieht	Persönliche Meinung
3278	Ich glaube, jetzt im Nachhinein, würde ich es viel früher an einem Elternabend thematisieren. So dass die Eltern sensibilisiert sind, dass sie auch ihre Kinder feinfühlicher machen können und dass es dann viel besser klappen kann.	Persönliche Meinung
3357	Es kann ja nicht sein, dass wir nur auf ein Kind schauen und für die restlichen muss die Lehrperson schauen, vor allem auch wenn wir ja eigentlich zu dritt anwesend wären	Persönliche Meinung
3420	Ich finde, sie sollte auch mal Danke sagen. Und das macht sie nicht. Weil für sie ist es selbstverständlich, dass wir das machen müssen. Und ich bin auch die Einzige hier an dieser Schule, die auch sieht, dass es selbstverständlich sein sollte, durch meine Ausbildung	Persönliche Meinung

Kategorie: Anpassungen im Unterricht

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
3077	So wie ich die Lehrerin kenne, habe ich den Eindruck, sie macht es so, wie sie es auch sonst machen würde	Abläufe / Strukturen
3079	Und wenn irgendetwas ist, dann fragt sie G., ob er in seinen Raum möchte	Abläufe / Strukturen
3086	Er ist extrem strukturiert. Sie weiss ganz genau, was sie machen möchte und sie hat ganz klare Regeln. Ich habe auch den Eindruck, es läuft auch immer gleich ab	Abläufe / Strukturen
3089	Ich habe das auch im Kindergarten gemerkt, ich habe dort begonnen Arbeitspläne für ihn zu machen	Abläufe / Strukturen
3092	Und ich glaube jetzt grundsätzlich, die Schule mit ihrem Unterricht, erste Stunde Deutsch, zweite Stunde Mathe, das hilft ihm	Abläufe / Strukturen
3095	Ich habe schon den Eindruck, sie ist sehr strukturiert, extrem gut vorbereitet, ganz klar in ihren Aussagen, was die Kinder zu tun haben bei Aufträgen.	Abläufe / Strukturen
3217	Strukturen braucht er ganz klar, dann auch Vorbereitung auf aussergewöhnliche Sachen, dass man ihn informiert zum Vornherein über einen speziellen Anlass	Abläufe / Strukturen
3220	Das muss man mit ihm auch ganz genau vorbereiten und ihm den genauen Ablauf mitteilen	Abläufe / Strukturen
3221	Dann ist es aber wichtig, dass er eine Person hat, von der er weiss, die ist immer für ihn da	Abläufe / Strukturen
3161	Sie (Anm.: die Assistenz) ist in erster Linie da für ihn und ist auch präsent für ihn. Also wenn er ein Problem hat, dann kann sie reagieren. Wenn er eine Frage hat, die ihn so brennt, dass er nicht warten kann, dann kann sie es auch mit ihm klären	Hilfestellungen / Hilfsmittel
3165	Sie hilft ihm auch bei Prüfungen, wenn ihm etwas nicht ganz klar ist	Hilfestellungen / Hilfsmittel
3127	Er hat seinen Raum, wo er Ruhe hat. Da kann er auch selber sagen, wenn er dort hingehen möchte	Räumliche Anpassungen

Kategorie: Orientierung in Raum und Zeit

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
3114	Oder auch in der Pause geht sie (Anm.: die Assistenz) oft mit ihm nach draussen.	Pausenplatz
3096	Ich habe den Eindruck, wenn ich ihn jetzt beobachte im Unterricht, dass er ganz genau weiss, was er zu tun hat	Handlungsplanung
3214	Also nicht in zwei bis drei Tagen ist irgendetwas, sondern es sollte heissen, übermorgen um drei Uhr	Handlungsplanung

Kategorie: Kommunikation / Interaktion

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
3214	Ihm muss man ganz klare Aufträge geben, also nichts Schwammiges. (...) Er braucht ganz klare Anweisungen	Gesprächskultur / -formen
3110	Er ist vor allem im sozialen Bereich schwach	Sozialkompetenz
3111	Gerade so bei Gruppenarbeiten oder einmal als ich die Hauptklasse herausgenommen habe und ihnen gesagt habe, hier habt ihr Zettel, löst die zu zweit. Da musste Frau L. ihm sehr stark helfen, dass er es überhaupt gemeinsam mit einem anderen Kind machen konnte	Sozialkompetenz
3121	Und so Gruppenarbeiten die aufgezwungen sind, diskutieren mit einem anderen Kind, da hat er schon sehr Mühe	Sozialkompetenz
3115	Was ich bei ihm noch speziell finde, er ist jemand, der sehr auf einen zukommt	Sozialkompetenz
3237	Er hat eine Sonderstellung. Aber auch eine sehr schöne Sonderstellung. Weil ich es gewaltig finde, was die anderen Kinder mit ihm lernen	Sozialkompetenz
3241	Ich finde es lässig, wenn ich sehe, wie sie ihm helfen oder auch fragen, kann er das wohl machen. Sie denken mit. Oder sie machen seine Betreuerin darauf aufmerksam, wenn er ein Problem hat. Also er hat sicher irgendwie eine Sonderstellung, aber nicht negativ.	Sozialkompetenz
3252	Er sucht eher den Kontakt zu Erwachsenen	Sozialkompetenz
3265	Sie sollten sicher ein Verständnis für Andersartigkeit haben	Sozialkompetenz
3271	Also ich glaube, auch die Eltern sind sehr massgebend	Sozialkompetenz
3165	Und dann auch in den sozialen Belangen unterstützt sie ihn, damit er auch dabei sein kann. Ich habe auch ganz stark den Eindruck, dass sie auch eine Verbindung zu den anderen Kindern für ihn ist. Denn die Kinder kennen die Assistentin nun schon längere Zeit und wissen, wenn etwas mit G. ist, dann können sie gemeinsam mit ihr schauen. Sie ist wie ein Bindeglied, damit er auch in der Klasse integriert ist	Teilhabe / Partizipation
3240	So wie ich es erlebe, ist es das Normalste der Welt, dass er in ihrer Klasse ist und dass er dazu gehört	Teilhabe / Partizipation
3249	Ich sehe manchmal, dass er etwas sagt zu einem anderen Kind oder auch mal etwas fragt, aber ansonsten ist er schon eher für sich alleine. Auch in der Pause ist er für sich. Das Spiel mit den anderen sucht er kaum.	Teilhabe / Partizipation
3010	Und hatte ihn sozusagen immer an meiner Seite. Wenn ich schnell in die Küche ging, um mein Znünijoghurt zu holen, nahm ich ihn mit, weil ich wusste, wenn ich ihn alleine lasse für zwei Sekunden, dann ist wieder alles durcheinander. Und die anderen Kinder mussten wirklich sehr zurückstehen	Gruppengefüge

3230	Ich glaube, man kann machen was man will, es wird dadurch nicht besser im sozialen Bereich	Gruppengefüge
3266	Ich habe den Eindruck, das Beste was passieren konnte, ist, dass die Kinder, die jetzt mit ihm in der Klasse sind, schon von Anfang an mit ihm zusammen waren	Gruppengefüge
3270	Und das Beste, das die Kinder sicher auch merken, ist die Einstellung der Lehrperson, aber ich denke, das ist bei jedem Kind so	Gruppengefüge

Kategorie: Zusammenarbeit / Austausch

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
3020	Und zwar nach einem halben Jahr hat sich das ZEKA (Zentrum für Körperbehinderte Aargau) eingeschalten und dann ist Herr E., das ist sozusagen die Ikone, die alles aufgebaut hat, der war damals der Chef vom Begleitdienst, und der hat mich dann geleitet und geführt. Er hat mir das Gefühl gegeben, du machst das gut so wie du's machst und mir auch Tipps und Rückenstärkung gegeben.	Unterstützung (Kindergärtnerin – ZEKA)
3071	Zwischen uns harmoniert es gut, vom Persönlichen her	Unterstützung (SHP – LP)
3059	Sie hat mich beispielsweise an eine Autismusfachtagung mitgenommen oder hat mir erzählt "Du ich habe gehört dass..." oder "Ich habe ein Buch gelesen" und wir könnten es doch mal so probieren. Sie hat eigentlich schon den Part einer Heilpädagogin übernommen, einfach auf eine andere Art.	Form (Kindergärtnerin – Assistenz)
3139	Wir sind noch ein bisschen am Ausprobieren. Vor allem haben wir keinen fixen Zeitrahmen. Wir telefonieren, schreiben SMS und reden in der Pause miteinander	Form (SHP – LP)
3150	Und mit G. habe ich im Moment eigentlich nichts zu tun, ausser einmal, als ich mit der Hauptklasse gearbeitet habe und er auch dabei war	Form (SHP – LP)
3176	Der Kontakt findet aber im Moment eher da statt, wo es um den Umgang mit den Eltern und weniger um G geht.	Form (SHP – LP)
3181	Und wir müssen auch gemeinsam den Förderplan für G. machen.	Form (SHP – Assistenz)
3332	Im Moment ist es so, dass wir vor zwei Wochen einen runden Tisch hatten mit den Eltern, die Schulleiterin, die Lehrperson, die Betreuerin und ich als SHP	Form (SHP – LP – Assistenz – Eltern – Schulleitung)
3334	Es ist ein Austausch darüber, wie es läuft, was ist im Moment wichtig, an was müssen wir denken. Es ist dann oft auch Aufklärungsarbeit der Eltern und auch Forderungen	Form (SHP – LP – Assistenz – Eltern – Schulleitung)
3344	Jetzt weiter ist dann am 20. Dezember wieder ein runder Tisch. Ach ja und anfangs Schuljahr hatten wir einen runden Tisch mit dem Schulinspektor. Der ist dann im Dezember auch wieder dabei.	Form (SHP – LP – Assistenz – Schulleitung – Inspektor)
3144	Aber durch die Erfahrung, die wir schon im gemeinsamen Arbeiten haben und da unser Stil auch sehr ähnlich ist, geht das so gut.	Bewertung (SHP – LP)
3368	Ich finde es positiv (Anm.: Form des Austauschs)	Bewertung
3156	Sehr positiv und auch wertschätzend (Anm.: Zusammenarbeit)	Bewertung (SHP – LP)

3368	Was ich nicht so gut finde ist, also ich finde, alle die mit ihm zu tun haben, müssten an dem runden Tisch sein und sollten dann zuhören. (...) Ich finde jede Person die irgendwie mit ihm zu tun hat, müsste dabei sein, dafür müssten die Tische mehr eingeschränkt werden	Bewertung (Betroffene Personen)
3186	Ich sehe mich eher in der Rolle als Unterstützung für die Lehrperson bei Elterngesprächen. Weil dort habe ich den Eindruck, dass die Lehrerin und die Betreuerin einander nicht ganz trauen	Rollen (SHP – LP – Eltern)
3175	Wir haben in dem Sinne einen Austausch, da sie Mühe hat, ihre Rolle zu finden und ich im Moment auch	Rollen (SHP – LP)
3178	Also auch wie gestalten wir den Umgang mit den Eltern, was dringt nach draussen und was nicht, was ist die Rolle von mir und welche Rolle hat die Betreuerin.	Rollen (SHP – Assistenz)
3193	Und hier habe ich mir einfach vorgenommen, dass ist dann meine Rolle, wenn sie vor den Eltern die Lehrerin kritisieren würde, dass ich dann vermitteln würde. Oder auch, wenn die Eltern die Lehrerin angreifen würden. Weil ich mich in meiner Situation auch gut rausnehmen kann. Ich bin so die sachliche Aussenperson, die auch eine Beobachtungsrolle einnehmen kann	Rollen (SHP – LP – Eltern)
3201	Aber ich sehe mich eher in der Rolle, dass ich für die Lehrerin da bin, wenn sie vielleicht findet, „ja geht's denen noch gut“. „Was die alles fordern, die Eltern.“ Oder auch dass sie sich mal aussprechen kann	Rollen (SHP – LP)
3322	Und ich glaube auch zwischen Schulleitung und Eltern stimmt die Chemie nicht. (...) Und da fand auch die Schulleitung zeitweise, jetzt müssen sich die Eltern langsam mehr zurücknehmen, sonst geht das nicht mehr. Und da habe ich gemerkt, das war für mich dann sehr aufreibend und ich fand, nur weil sie sich jetzt nicht so gut verstehen, kann doch nicht die ganze Aufbauarbeit, die alle geleistet haben, für nichts gewesen sein!	Schwierigkeiten (Schulleitung – Eltern)
3376	Und letztendlich ist es auch ein bisschen frustrierend aus meiner Sicht, wenn man weiss, diese zwei sprechen zusammen und diese zwei sprechen zusammen. Und dann hört man am Schluss nichts Neues, weil man ja mit allen schon gesprochen hat. Ich glaube, der runde Tisch ist gut, damit wir alle wieder auf einem gemeinsamen Level sind, aber es geht viel Zeit drauf für Blabla.	Schwierigkeiten (SHP – LP – Assistenz – Eltern)
3443	Und da hatte sie dann wie so das Gefühl, jetzt müsste sie auch noch die Eltern bestätigen. Und natürlich würden sie das auch gerne hören, aber das ist dann der Autismusberatungsdienst, der die Eltern in der Familie unterstützen muss und ihnen das dann sagen kann	Schwierigkeiten (LP – Eltern)

Kategorie: Ressourcen

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
3066	Vier Stunden (Anm.: Anzahl Stunden der SHP in der betreffenden Klasse)	Zeitlich

Kategorie: Persönliche Einschätzung

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
3184	Aber ich habe wirklich den Eindruck, solange das gut läuft mit ihr und mit der Lehrerin, braucht es mich nicht für G.	Betreuung
3305	Ich habe wirklich den Eindruck, es ist nicht nur die Klasse, die ausschlaggebend ist, es gehört so viel mehr dazu	Momentaufnahme
3344	Also ich habe einfach den Eindruck, es ist eine komfortable Situation	Momentaufnahme

A10 Kodierung / Fall 2: Interview Mutter**Kategorie: Haltung gegenüber Integration**

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
4062	sie (Anm.: die Lehrpersonen) sind zum Glück dem gegenüber sehr positiv gesinnt. (...) man will das machen, man ist sehr positiv eingestellt, grundsätzlich.	Haltung im Kollegium
4066	Und im Kollegium in U., denke ich, ist man sehr wohlwollend gewesen, aber schon halt auch mit grossen Fragezeichen, "Wie schaffen wir das?"	Haltung im Kollegium
4215	dass sie wirklich daran interessiert sind, dass es E. gut geht und dass es klappt.	Haltung im Kollegium
4523	Das Problem ist ja, dass sie nicht über Asperger reden wollen. (Anm: in der Klasse)	Haltung im Kollegium
4524	sie finden einfach, das "schuldisiere" E., wenn man in der Klasse über Asperger spreche.	Haltung im Kollegium
4552	Gar nicht, (Anm.: Information der anderen Eltern)	Haltung im Kollegium
4824	Jetzt haben wir aber so viel gemacht für E., und die Klasse ist so auf ihn zugegangen, jetzt muss er einen Schritt, jetzt muss er einen Schritt machen. Und wenn er den nicht macht, dann ist er nicht an der richtigen Schule.	Haltung im Kollegium
4248	Und dann kommt wie die Rückmeldung, ja, ich habe das Gefühl, man fordere E. zu wenig und man müsste ein wenig mehr. Einfach Sachen, die ich jetzt schon kenne, die einfach verletzen, weil man schon jahrelang immer diese Rückmeldungen bekommen hat.	(Persönliche) Grenzen
4863	das hat mir wehgetan, dass er dann einfach findet, ja aber jetzt muss E. auf uns zukommen,	(Persönliche) Grenzen
4034	natürlich wäre es naheliegender eine Privatschule zu suchen, wo er vielleicht besser aufgehoben wäre,	Persönliche Meinung
4038	Aber solange es in der Regelschule ja auch geht, soll ein solches Kind in die Regelschule gehen können, finde ich. Ausser wenn es für die Klasse gar nicht geht, oder für das Kind gar nicht geht, oder für die Lehrperson gar nicht geht.	Persönliche Meinung
4041	wir können solche Kinder nicht einfach ausklammern und finden, die sollen alle in Privatschulen gehen,	Persönliche Meinung
4063	ich sehe es nicht ein, warum man nicht auch an anderen Klassen Integrationskinder haben kann. (...) Aber wieso in der Realschule, wo es eh schon einfach wahnsinnig schwierig ist.	Persönliche Meinung
4171	Wer bestimmt denn, wie viele UME-Stunden ein Kind bekommt?" Das weiss ich nicht.	Persönliche Meinung
4212	von daher muss ich auch versuchen, mich nicht zu stark aufzuregen, oder. Aber trotzdem. Es ist neu, man probiert das Beste.	Persönliche Meinung
4260	Was alles dazu gehört, das ist schwierig für die Leute zu erfahren und das dann im Alltag zu merken. (Anm.: betreffend Autismus)	Persönliche Meinung
4529	ich bin definitiv einfach anderer Meinung. (Anm: Asperger thematisieren)	Persönliche Meinung
4529	ich habe nicht die Illusion, dass wenn man mit der Klasse über dieses Thema spricht, dass nachher alles "paletti" ist,	Persönliche Meinung
4531	das ist ein fortwährender Prozess, den wir zusammen immer weiter gehen,	Persönliche Meinung
4534	ich finde, man muss das thematisieren, man soll über Asperger reden.	Persönliche Meinung

4563	in der Autismusberatung sind sie sehr dafür, dass man es anspricht.	Persönliche Meinung
4666	wenn er jetzt in die Realschule gehen müsste, dann hätten wir damit schon grosse Mühe gehabt.	Persönliche Meinung
4668	es sind einfach zu viele bedürftige Kinder, die zusammen kommen. (Anm.: in der Realschule)	Persönliche Meinung
4673	E. wäre dort schlecht bedient, wenn er jetzt in einer Realklasse wäre.	Persönliche Meinung
4822	das ist einfach anders, ob man ein Buch darüber liest oder ob man effektiv mit dem Kind dann schaut, was ist es denn genau, wie kann man das lösen.	Persönliche Meinung
4835	sie haben gewisse Sachen von Autismus noch nicht erfasst.	Persönliche Meinung
4865	er hat es vielleicht nicht so überlegt. Aber mir zeigt es einfach, dass er es noch nicht so ganz erfasst hat, worum es geht.	Persönliche Meinung
4937	das ist nie richtig, wenn man alle Asperger-Kinder zusammen nimmt und alle die da eine Schwäche haben zusammen nimmt, (...) Wo lernen sie denn das, was sie ja noch lernen könnten?	Persönliche Meinung
4942	wenn die Belastung zu hoch wird für die Klasse oder für die Lehrperson oder so, für das Kind selber, dann geht es halt nicht.	Persönliche Meinung

Kategorie: Anpassungen im Unterricht

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
4187	Hausaufgaben sind ein grosses Thema, das klappt hinten und vorne nicht.	Abläufe / Strukturen
4320	das ist eigentlich das Hauptthema, also die Hausaufgaben sind das Schlimmste von allem, schon immer gewesen.	Abläufe / Strukturen
4325	man kann es ziemlich gleich setzen mit ADHS-Kindern. Wer es schon erlebt hat mit einem starken ADHS-Kind zuhause Aufgaben zu machen und ich denke, das ist dann nochmals schwieriger wie in der Schule,	Abläufe / Strukturen
4329	dass dem Kind dann einfach schon das Stillsitzen am Tisch schwerfällt	Abläufe / Strukturen
4335	man versucht als Mutter oder als Vater eine Struktur hineinzubringen, man versucht einen Plan aufzustellen, man versucht es mit Uhren, die läuten und ganz klar strukturieren. Natürlich probieren wir das und trotzdem sind das wahnsinnig kleine Fortschritte, die er jeweils machen kann.	Abläufe / Strukturen
4338	die Lehrpersonen das Gefühl haben, das muss doch gehen oder, das muss doch einfach gehen. Die müssen das doch lernen können, (Anm.: betreffend Hausaufgaben)	Abläufe / Strukturen
4340	diese Aufgabensituation ist also dramatisch,	Abläufe / Strukturen
4359	dass die Sachen schriftlich vorhanden sind, wenn er einen Auftrag bekommt, weil es sonst bei ihm nicht mehr vorhanden ist.	Abläufe / Strukturen
4370	das habe sie (Anm.: die Lehrerin) ganz am Anfang der Klasse mal gesagt, sie müssen das im grossen Heft lernen." Das ist an E. natürlich völlig vorbei gegangen, der hatte keine Ahnung davon.	Abläufe / Strukturen
4341	Es gibt ja scheinbar auch Asperger-Kinder, die ganz von Aufgaben befreit werden, weil es so nicht geht. Und ich denke mir, wir sind so ein Fall, der in diese Richtung tendiert.	Individuelle Lernziele / Anpassungen

4190	E. bleibt mal länger nach der Schule oder ist über den Mittag dort und der Klassenlehrer zeigt ihm noch kurz etwas oder gibt Aufgaben.	Hilfestellungen / Hilfsmittel
------	--	-------------------------------

Kategorie: Orientierung in Raum und Zeit

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
4140	neue Lehrpersonen, dann ist er der einzige von T., er kennt niemanden von der ganzen Schulklasse. Also es sind ganz viele Faktoren, die dann zusammen kommen,	-
4147	geschaut, wo die Aula ist, weil der erste Schultag ist nicht im Schulzimmer,	Schulhaus
4394	ob es für E. vielleicht besser wäre, er würde die Pause drinnen verbringen.	Pausenplatz
4407	in der Pause sind sie (Anm.: Asperger-Kinder) einfach hilflos.	Pausenplatz
4139	Das ist für einen Asperger-Jungen ein enormer Wechsel, plötzlich mit dem Velo von T. nach U.	Schulweg
4146	bin extra mit ihm am Sonntag nochmals in die Schule, nochmals den Weg mit ihm gegangen,	Schulweg
4149	das muss er dann alles wissen und dann geht es, und dann sogar gut, es ist tipptopp gegangen. Aber wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre er total verloren gewesen.	Handlungsplanung
4504	Ergotherapie	Handlungsplanung
4507	Es ist mehr so das Strukturelle, Dinge auf die Reihe kriegen, so planerische Sachen, Kompromisse eingehen, sich für etwas entscheiden,	Handlungsplanung

Kategorie: Kommunikation / Interaktion

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
4500	zwei Mal im Monat ins Sozialtraining	Gesprächskultur / -formen (Kind)
4542	dieses Kind das hat ein Asperger-Syndrom oder wie man es dann nennt und das ist eine Schwäche in der Kommunikation.	Gesprächskultur / -formen (Klasse)
4544	wenn ihr Probleme habt, dass ihr einander nicht versteht oder eine Reaktion von ihm euch irgendwie irritiert, dann versucht das zu besprechen,	Gesprächskultur / -formen (Klasse)
4546	er (Anm.: der Klassenlehrer) thematisiert es schon, aber für mich zu wenig.	Gesprächskultur / -formen (Klasse)
4660	dass sie sich auch melden können, wenn E. etwas macht, wo sie einfach finden, das nervt doch einfach, was macht der für Sachen, das nervt uns doch und man darüber reden kann, wieso ist es jetzt so.	Gesprächskultur / -formen (Klasse)
4396	muss er ja diese Sozialkontakte haben, sonst lernt er es ja gar nicht, er muss ja üben können im Alltag.	Teilhabe / Partizipation
4441	Ein Junge hat ein wenig begonnen, mit ihm Kontakt aufzunehmen.	Teilhabe / Partizipation
4449	Er hat eigentlich nie Kontakte gehabt, also Freundschaften, in der gleichen Klasse.	Teilhabe / Partizipation
4450	Er hat einen Freund, aber der ist jünger.	Teilhabe / Partizipation
4452	zu Gleichaltrigen, dieser Kontakt findet eigentlich nicht statt.	Teilhabe / Partizipation

4486	Er probiert ja wirklich, sich anzupassen.	Teilhabe / Partizipation
4486	Er hat sich jetzt sehr stark auch mit dem Thema „Teenager“ auseinandergesetzt.	Teilhabe / Partizipation
4573	die Buben sind hier und E. kommt und geht nicht zu dieser Gruppe hin, läuft vorbei und man sieht es ihm einfach an, er weiss gar nicht, wie reagieren.	Teilhabe / Partizipation
4578	er weiss nicht recht, soll ich jetzt einfach vorbeilaufen, soll ich zu meiner Bubengruppe aus meiner Klasse hinstehen. Wenn er hinsteht, weiss er nicht, was er sagen soll. Sehr sehr unbeholfen,	Teilhabe / Partizipation
4581	ein wenig in der Rolle vom speziellen Aussenseiter,	Teilhabe / Partizipation
4591	Das geht schon. (Anm.: betreffend Partner-/Gruppenarbeit)	Teilhabe / Partizipation
4596	"E., mach du!" Und er hat sich natürlich nicht zu wehren gewusst und hat es dann gemacht.	Teilhabe / Partizipation
4602	dass er einfach keine Antwort gibt.	Teilhabe / Partizipation
4608	Er hat einen besten Freund.	Teilhabe / Partizipation
4611	ist dieser Kontakt ja einfach von uns Erwachsenen immer gebildet worden.	Teilhabe / Partizipation
4629	er möchte schon Freunde haben, auf jeden Fall.	Teilhabe / Partizipation
4405	die haben offensichtlich gemerkt, aha, E. ist ein wenig anders als die anderen und das ist so einer, der sich nicht so recht wehren kann und nicht so recht weiss, wie reagieren	Sozialkompetenz
4419	die (Anm.: Asperger-Kinder) sind prädestiniert, dass sie dran kommen, in einer gewissen Form.	Sozialkompetenz
4464	Es gibt gewisse, die ihn akzeptieren und in Ruhe lassen	Sozialkompetenz
4464	es hat immer ein paar in einer Klasse, die halt irgendwie so ein Kind ausgrenzen, vielleicht mit Bemerkungen, mit Sprüchen oder mit fiesen Sachen, Kleinigkeiten, die letztendlich aber schlimm sind für ein Kind.	Sozialkompetenz
4474	sie haben angefangen ihn zu kitzeln, E. konnte sich nicht wehren.	Sozialkompetenz
4575	Sie haben erkannt, dass er ein wenig anders ist.	Sozialkompetenz
4576	Sie schauen. Sie haben ihn nicht angepöbelt, sie haben nichts gesagt, aber sie haben ihm nicht "Hoi" gesagt, E. hat ihnen nicht "Hoi" gesagt.	Sozialkompetenz
4616	Es ist zwar sein bester Freund, aber er weiss genau, dass E. als uncool gilt in der Schule.	Sozialkompetenz
4617	"Ich weiss nicht, weshalb mein Freund mir nicht "Hoi" sagt in der Schule. Er tut so, als würde er mich nicht kennen.	Sozialkompetenz
4658	da ist wirklich eine Sozialkompetenz da und ich denke, die können das wirklich lernen, einen Umgang finden,	Sozialkompetenz
4400	viel ist bis jetzt nicht passiert, aber er hat gesagt: "Die Grossen, die nerven mich". (Anm.: auf dem Pausenplatz)	Umgang mit Konflikten / schwierigen Situationen
4408	wenn man sieht, dass es nicht gut für ihn ist die Pausensituation, dass man schaut, dass er im Schulzimmer bleibt.	Umgang mit Konflikten / schwierigen Situationen
4410	Im Unterricht kann der Lehrer noch einigermaßen das alles im Auge haben, was sich so abspielt um ein Asperger-Kind, aber was auf dem Pausenhof passiert und so, das verschwindet meistens irgendwie.	Umgang mit Konflikten / schwierigen Situationen

Kategorie: Zusammenarbeit / Austausch

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
4108	sie haben mir natürlich das von Anfang an so gesagt, wir sind wie ein Selbstbedienungsladen. Kommt, wenn ihr Anliegen habt. Kommt, wir sind da, wir können ganz viel leisten für euch.	Unterstützung (Eltern – IAS)
4114	Und bis jetzt ist also noch niemand von der Fachstelle Autismus dabei gewesen. Aber sie möchten gerne dabei sein.	Unterstützung (Eltern – IAS)
4227	an und für sich hätte ich gerne jemanden von der Autismusberatungsstelle dabei gehabt.	Unterstützung (Eltern – IAS)
4850	wo vielleicht jemand von der Autismusberatung hätte sagen können, ja, können wir da rasch stoppen bei diesem Punkt, das kann man jetzt nicht erwarten von E. Er wird schon lernen müssen und wir können auch probieren, ihm zu zeigen, was man jetzt in dieser Situation machen könnte.	Unterstützung (Eltern – IAS)
4867	wenn jemand von der Autismusberatung dabei ist, wo sich dann einklinken kann, ist es anders, als wenn ich als Mutter einfach finde, ja aber so und so, ich finde das jetzt nicht ganz richtig.	Unterstützung (Eltern – IAS)
4236	dass der Klassenlehrer das Gefühl hat, ja wir schaffen das ohne die, (Anm.: ohne die Autismusfachstelle)	Unterstützung (IAS – LP)
4897	das Angebot, dass sie dann auch teilnehmen würden (Anm.: am „Round table“)	Unterstützung (IAS – LP)
4156	das wäre vielleicht dann wirklich etwas, das ja dann effektiv eine Hilfe ist für so ein Kind, wenn die Heilpädagogin sich eine Stunde oder zwei Zeit nimmt, vor den Sommerferien, für diese Familie mit diesem Jungen, um das zu besprechen.	Unterstützung (Eltern/Kind – SHP)
4761	ich würde sonst ein Mail machen, wo ich die wichtigsten Punkte mal aufliste und den Lehrpersonen maile. Damit sie einfach mal so eine Information von mir als Mutter haben, was gehört so hinein und was könnte schwierig werden.	Unterstützung (Eltern – LP/SHP)
4135	wahnsinnig wichtig schon vor den Ferien mit ihm (Anm.: dem Klassenlehrer) mal zusammen zu sitzen, oder mit mir, oder mit den Eltern,	Wichtigkeit (Eltern – LP/SHP)
4382	mindestens das Team, das E. unterrichtet, müsste einmal zusammenkommen mit jemandem von der Autismusberatung. Die Heilpädagogin wäre auch dabei und dann könnte man das mal einfach ein wenig klären für alle. Das wäre wichtig.	Wichtigkeit (Eltern – LP/SHP – IAS)
4730	es wäre wahnsinnig wertvoll gewesen, wenn sich die Heilpädagogin mal mit mir zusammengesetzt hätte, einfach wir zwei. ... der Lehrer kann gerne auch dazu sitzen.	Wichtigkeit (Eltern – SHP)
4733	merkt die Heilpädagogin, ja, aha, vielleicht wäre es schon noch wichtig gewesen, mit E. noch mehr in die Richtung von Sozialtraining, Pausensituationen, Schulweg zu arbeiten	Wichtigkeit
4742	es wäre wertvoll gewesen, mit mir auch mal zu schauen, was ist denn so schwierig, was sind die Probleme im Moment, was brennt unter den Nägeln,	Wichtigkeit (Eltern – LP/SHP)
4756	dass auf jeden Fall jemand von der Fachstelle dabei wäre.	Wichtigkeit
4917	Ich finde das sehr wichtig, dass beide gehen	Wichtigkeit
4960	Dann ist das auch für ein Schullager noch wichtig, dass man Besonderheiten kennt	Wichtigkeit
4186	Mehraufwand, weil wir einander Informationen mailen.	Aufwand (für LP)

4376	ich bin jetzt einfach dran, dass ich die einzelnen Lehrpersonen immer wieder ein wenig informiere und ich persönlich kommuniziere das mit Mail, telefoniere mit ihnen	Form (Eltern – betroffene Lehrpersonen)
4436	ich habe auch dann beim Schulleiter interveniert und geschaut, dass es aufhört (Anm.: Hänseleien auf dem Pausenplatz)	Form (Eltern – Schulleitung)
4705	nach den Sommerferien, vielleicht in der zweiten oder dritten Woche, das erste Gespräch	Form
4111	was ist wessen Sache.	Rollen
4113	Wer die erste Sitzung einberuft, wer wofür zuständig ist, das ist für mich alles unklar, sehr unklar.	Rollen
4256	wir am gleichen Strick ziehen müssen,	Rollen (Eltern – LP)
4764	das sei nicht meine Sache, ich müsse das nicht machen. Das mache er schon. (Anm.: betreffend Informationsmail an alle Lehrpersonen)	Rollen (Eltern – LP)
4771	Ich habe ganz klar gespürt, er will nicht, dass ich das übernehme.	Rollen (Eltern – LP)
4275	man hat es gut miteinander und man möchte wirklich einen guten Weg finden.	Bewertung
4377	sie sind dann sehr froh, man tauscht sich aus und das ist auch sehr gut,	Bewertung
4475	Ich musste mich beim Klassenlehrer melden, dass er das mal mit den Kindern bespricht. Ich denke, das hat er sehr gut gemacht. (Anm.: betreffend Kitzeln und Rangeln)	Bewertung
4917	bei gewissen Themen habe ich auch gemerkt, da habe ich es einfach gut gefunden, wenn M. als Vater das erzählt und nicht die Mutter. Es hat einfach ein anderes Gewicht.	Bewertung
4949	Dass man vor Schulbeginn, bevor das Schuljahr anfängt, vielleicht schon Kontakte knüpfen könnte, in irgendeiner Form, das finde ich sehr sinnvoll.	Bewertung
4205	Das sind, ah, so strukturelle Sachen, da merke ich, da sind so viele Sachen irgendwie nicht recht klar und wie läuft jetzt das. Und wer ist wofür zuständig. Das macht es nicht einfach,	Schwierigkeiten
4384	Ich kann nicht zu jeder Lehrperson gehen, ich versuche es zwar jetzt ein bisschen mein Netz zu spannen, damit solche Dinge nicht passieren, oder, aber ja, ich meine, ich habe auch nicht unbeschränkt Zeit. Und es haben es auch nicht alle gerne, wenn sich die Mutter da überall meldet.	Schwierigkeiten
4809	ich hätte ja eigentlich alle informieren wollen, es ist dann nicht gelungen, weil man mich zurückgebunden hat. (Anm.: Missverständnis zwischen E. und der LP)	Schwierigkeiten
4906	dann ist das sehr kurzfristig gewesen, ja, wir müssen einen Termin machen	Schwierigkeiten
4912	wenn wir vier oder fünf Personen sind, die zusammen kommen, das muss man schon planen.	Schwierigkeiten

Kategorie: Ressourcen

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
4177	Ich finde das toll, wenn der Klassenlehrer eine solche Stunde (Anm.: UME) bekommt. Aber das ist ja eigentlich gar nie vorgesehen gewesen. Die sind ja immer bei den Heilpädagoginnen.	Personell

4174	Die Schule weiss ja gar nicht, wie E. ist. Die kann doch gar nicht beurteilen, ob E. zehn Stunden braucht oder keine oder was auch immer.	Zeitlich
4175	jetzt sind drei Stunden beantragt worden, zwei für die Heilpädagogin, plus eine für den Klassenlehrer.	Zeitlich
4192	jetzt haben wir aber nie etwas schriftlich gesehen, ob es bewilligt ist und wie viel bewilligt worden ist.	Zeitlich
4724	ich weiss ja nicht, wie viele Stunden haben sie zur Verfügung, wie viele Stunden werden für Sitzungen eingeplant, wie viele, um mit E. zu arbeiten.	Zeitlich

Kategorie: Wohlbefinden / Zufriedenheit

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
4351	E. bräuchte den Mittwochnachmittag, oder ein Teil wenigstens davon, wo er Erholung hätte für die anderen Tage, die zum Teil lange sind.	-
4279	dass man das in der Schule vielleicht wirklich nicht gemerkt hat, dass er am Anschlag war vor den Ferien. Und zuhause haben wir es sehr wohl bemerkt.	-
4292	Er hat gespürt, er ist einfach am Anschlag gestanden. Man hat es ihm in der Schule nicht angemerkt. Und dann ist es schwierig für sie (Anm.: für die Lehrpersonen), das zu glauben,	-
4352	Er hat Schultage mit acht oder neun Lektionen. Diese Tage sind sehr lang für ihn. Und am Abend noch Hausaufgaben, das geht fast nicht.	-

Kategorie: Persönliche Einschätzung

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
4513	Man weiss natürlich nie, was gewesen wäre ohne, (Anm.: ohne Sozialtraining und Ergotherapie)	Betreuung
4923	die Heilpädagogin hat ja jetzt wirklich Erfahrung mit Asperger-Kindern, sie hat vier Jahre lang jemanden begleitet und das ist ein Glück für uns.	Betreuung
4927	zum Glück haben wir Herrn M. und Frau S., die uns unterstützen und das ist wunderbar. (Anm.: LP und SHP)	Betreuung
4514	E. sei daran, sich zu öffnen und er habe recht Fortschritte gemacht	Momentaufnahme
4515	da ist etwas gegangen letztes Jahr.	Momentaufnahme
4675	ist er an der 1. Sek. jetzt an einem guten Ort und wenn es irgendwie geht, möchten wir gerne, dass er dort bleibt.	Momentaufnahme
4932	auf jeden Fall sind wir sicher auf einem guten Weg, weil wir ja wirklich erst gestartet sind.	Momentaufnahme
4682	das immer wieder sagen würde („Ich will zurück in die 5. Klasse) würden wir das sicher als Variante prüfen. (Anm.: Repetition der 5. Klasse)	Zukunft
4683	könnte er noch ein wenig nachreifen,	Zukunft
4685	er wäre ein Jahr älter und könnte ja vielleicht ein bisschen besser mit diesem Wechsel in die Oberstufe umgehen.	Zukunft
4871	man kann das Asperger nicht einfach weg trainieren, das wird immer eine Schwäche von ihm bleiben.	Zukunft

4872	dass er so funktioniert wie andere, das ist eine Illusion. Er kann sich annähern, aber das ist nicht in einem Jahr nicht mehr da,	Zukunft
4873	Es wird auch in einem Jahr noch genau die gleiche Situation geben, wo man ihn nicht versteht, wo er die anderen nicht versteht, wo er völlig unadäquat reagiert	Zukunft

A11 Kodierung / Fall 2: Interview Lehrperson**Kategorie: Haltung gegenüber Integration**

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
5015	Also Autismus war mir ein Begriff, habe selber aber noch nie ein Kind gehabt	Vorwissen
5017	Ich bin dann ein wenig forschen gegangen und habe dann unter anderem auch lesen können, eben dass er praktisch unfähig ist, irgendwie soziale Kontakte zu knüpfen.	Vorwissen
5080	am Anfang hatte ich das Gefühl, du, eh, gopffriedstutz, du bist in der 5. Klasse, du hast doch auch ein Hirn im Kopf zum Denken.	Vorher – Nachher
5081	je mehr ich erfahren habe, was Sache ist bei diesem Kind, habe ich mich dann also geistig auch ab und zu selber hinterher ein wenig an der Nase nehmen müssen	Vorher – Nachher
5083	„Das, was du seinerzeit von dir gegeben hast, ist jetzt wirklich nicht unbedingt sehr intelligent gewesen und nicht unbedingt zutreffend für dieses Kind“	Vorher – Nachher
5094	Das ist nicht irgendwie zu einem Thema geworden im Kollegium, es ist auch nie irgendwie zu einem Thema geworden im Gespräch mit der Schulleitung	Haltung im Kollegium
5098	haben mich dann ein wenig alleine gelassen,	Haltung im Kollegium
5099	man hat sich erkundigt und hätte mir diesbezüglich wahrscheinlich die Hilfe schon angeboten.	Haltung im Kollegium
5102	Es sind noch andere Lehrpersonen, die unterrichtet haben, die dann natürlich schon auch froh gewesen sind um diese Informationen,	Haltung im Kollegium
5112	aber es ist nicht irgendwie zu einem Thema geworden hier an der Primarschule.	Haltung im Kollegium
5538	Auch in der Begegnung eben zu einem Kind wie E., komme ich irgendwann an meine Grenzen, wo ich einfach sagen muss, da fehlt mir einfach irgendwie der Hintergrund.	(Persönliche) Grenzen
5545	ich habe dann den Eltern auch immer gesagt, dass ich dem sicher nicht alles geben kann, was er bräuchte, weil ich einfach das Rüstzeug nicht mitbringe.	(Persönliche) Grenzen
5535	mindestens zwanzig Stunden einen Heilpädagogen im Klassenzimmer zu haben.	Persönliche Meinung
5541	Das einzige, was mir irgendwie zur Verfügung steht, ist mein Berufsethos, das ich habe und meine persönlichen Wertvorstellungen,	Persönliche Meinung
5547	jede Stunde, wo jemand, der sich wirklich auch darin auskennt und weiss, wie man mit diesen Kindern umgehen muss und der mich selber auch noch ein wenig bilden kann, durchs Handeln oder durchs Gespräch oder durchs gemeinsame Vorbereiten, profitiere ich natürlich davon.	Persönliche Meinung
5550	das Modell Aargau sieht anders aus. (Anm.: zeitliche Ressourcen)	Persönliche Meinung
5561	das sind die Ressourcen, wo man sagen muss, das geht nicht, das können wir einfach nicht machen.	Persönliche Meinung

Kategorie: Anpassungen im Unterricht

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
5027	grundsätzlich Schwierigkeiten hatte, mit allem was flexibel, so zwischendurch gekommen ist.	Abläufe / Strukturen

5053	wenn ich jetzt so wissen will, habt ihr es jetzt begriffen oder nicht, dass war für ihn eine ganz extreme Situation. Da ist er völlig ausser sich gewesen, da hat er mir eine 2 oder 3 abgeben können. (Anm.: betreffend Überraschungsproben)	Abläufe / Strukturen
5061	weil er gewusst hat, was auf ihn zukommt.	Abläufe / Strukturen
5065	das hat ihn dann so aus der Bahn geworfen, dass er absolut nicht in der Lage war, da irgendwie auch noch etwas halbwegs Intelligentes aufs Blatt zu bringen.	Abläufe / Strukturen
5068	gibt es Möglichkeiten in diesem Schulalltag halt vielleicht für diesen Jungen die Strukturebene noch klarer und deutlicher zu machen.	Abläufe / Strukturen
5110	dass wirklich die Strukturen so oder so, sehr eng gesetzt sind. Das kommt ihm einfach entgegen. Entsprechend war das auch eines seiner Lieblingsfächer (Anm.: Text. Werken)	Abläufe / Strukturen
5202	Zwei, drei Aufträge aufs Mal, (...) Also schon der zweite Auftrag, da ist er schon überfordert,	Abläufe / Strukturen
5260	Er braucht einfach die Struktur und wenn man ihm diese Strukturen gibt, dann geht es ja auch.	Abläufe / Strukturen
5070	ich kontrolliere, was er ins Hausaufgabenbüchlein geschrieben hat, obwohl er schon in der 5. Klasse war, dass er es auch wirklich aufschreibt. Ich kontrolliere auch, dass er das Hausaufgabenbüchlein in den Schulsack einpackt, dass er die Aufgaben auch einpackt.	Hilfestellungen / Hilfsmittel
5193	Von da an habe ich ihm jeweils gesagt, du machst jetzt das und wenn du das hast, dann zeigst du es mir, dann sage ich dir, was du als nächstes machen kannst	Hilfestellungen / Hilfsmittel

Kategorie: Orientierung in Raum und Zeit

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
5188	Wochenplan, wo der Schüler ja selber plant, selber die Stunde dann gestaltet. Dazu war er absolut unfähig.	Handlungsplanung
5192	der weiss gar nicht, wo er beginnen soll. Es hat für ihn gar keine Struktur, er ist gar nicht fähig, das irgendwie selber zu planen.	Handlungsplanung
5196	aber was so mit sich selber organisieren, planen, sich selber organisieren, sich parat machen, loslegen, das hat ihn total irritiert.	Handlungsplanung
5199	wäre er nicht in der Lage gewesen, sich den Weg selber zu suchen. (Anm.: bei Wochenplänen oder Werkstätten)	Handlungsplanung

Kategorie: Kommunikation / Interaktion

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
5316	Wir hatten das noch diskutiert, auch mit den Eltern. Wie fest sollen wir das thematisieren in der Klasse. Am Anfang hatten wir das Gefühl, wir sollten die Klasse irgendwie darüber aufklären und ich bin eigentlich eher der gewesen, der ein wenig gebremst hat.	Gesprächskultur / -formen (Klasse)
5319	Wenn das ein Problem wäre, dann müsste man das unbedingt thematisieren. Ich merke einfach, dass es in dieser Klasse kein Problem ist.	Gesprächskultur / -formen (Klasse)
5323	Sondern wenn ich merke, es geht so in diese Richtung, dann müssen wir unbedingt etwas unternehmen. (Anm.: bezüglich Opferrolle)	Gesprächskultur / -formen (Klasse)

5008	viel lieber mit den Erstklässlern gespielt als mit den Gleichaltrigen.	Teilhabe / Partizipation
5019	nicht unfähig, einfach mit argen Schwierigkeiten behaftet, aber nicht unfähig. Denn diese Kontakte haben stattgefunden, eben vor allem jetzt zu jüngeren Schülerinnen und Schülern.	Teilhabe / Partizipation
5022	zu einem Jungen speziell hier in der Klasse, der irgendwie einfach so das Flair hatte, ihn so zu nehmen in seiner eigenen Art, wie er ist.	Teilhabe / Partizipation
5024	als Freundschaft bezeichnen,	Teilhabe / Partizipation
5155	wenn es darum ging, eine Gruppe zu machen, "Komm du zu uns".	Teilhabe / Partizipation
5157	er war froh, wenn jemand gesagt hat, komm hierher. Er wäre von sich aus nie gegangen.	Teilhabe / Partizipation
5290	E. hat, wenn er irgendwie die Gelegenheit gehabt hat, also wenn die Gruppengrösse offen geblieben ist, du kannst es auch alleine machen, dann hat er es immer alleine gemacht.	Teilhabe / Partizipation
5291	Wenn man es zu zweit machen musste, dann hat er immer A. gesucht, eben seinen Freund und das ist dann irgendwie gegangen.	Teilhabe / Partizipation
5293	wenn er in einer Gruppe war, ist er aber immer derjenige gewesen, der einfach dabei gewesen ist und die anderen eigentlich machen liess und dann einfach irgendwie übernommen hat, was die gesagt haben. Er hat eine sehr passive Rolle gehabt.	Teilhabe / Partizipation
5328	wenn wir so gemeinschaftsbildende Sachen gemacht haben, das haben wir schon gemacht, aber dann immer so im Zusammenhang mit der Klasse selber, mit der Klassenbildung selber, wo er einfach auch ein Teil davon gewesen ist.	Teilhabe / Partizipation
5345	E. hat mit Freude mitgemacht und ist die ganze Zeit in der Burg gesessen und hat zugeschaut, was da läuft,	Teilhabe / Partizipation
5352	Er schaut gerne zu, er lacht, wenn es lustig ist, aber er beteiligt sich eigentlich nicht daran.	Teilhabe / Partizipation
5406	fast nie mit den Gleichaltrigen gespielt.	Teilhabe / Partizipation
5416	dort sind alle zusammen auf dem gleichen Pausenplatz, also die grössten bis zu den kleinsten. Das kommt ihm dann vielleicht eben auch wieder ein wenig entgegen, dass er sich dort seine Gruppe auch auf dem Pausenplatz eher wieder ein wenig aussuchen kann. (Anm.: an der Oberstufe)	Teilhabe / Partizipation
5424	Aber mir fällt einfach auf oder mir ist aufgefallen, wie diese Gruppen, die sich so von Gleichaltrigen bilden, wie die so da sind und E. ist bei den Kleinen.	Teilhabe / Partizipation
5074	Er ist deswegen auch nicht irgendwie gehänselt worden von den anderen, überhaupt nicht. (Anm.: betreffend Hilfestellungen beim Hausaufgaben notieren und einpacken)	Sozialkompetenz
5147	Was mich wirklich überrascht hat, muss ich sagen, in dieser Klasse, ist, dass die den einfach so mitgenommen haben.	Sozialkompetenz
5153	in eine Opferrolle gedrängt, wird irgendwie geplagt oder gehänselt oder ausgelacht oder was auch immer. Und diese Sachen haben absolut nicht stattgefunden.	Sozialkompetenz
5162	ausgeprägte Sozialkompetenz (Anm.: betreffend Klasse)	Sozialkompetenz
5174	Das ist einfach eine gute Klasse gewesen.	Sozialkompetenz
5433	E. ist nie irgendwie, auch von denen nicht, Opfer geworden.	Sozialkompetenz
5435	vielleicht könnte man es auch negativ ausdrücken und sagen, der ist einfach Luft für die gewesen.	Sozialkompetenz
5162	ich wage mir nicht vorzustellen, was gewesen wäre, wenn das jetzt anders gewesen wäre, wenn er das Opfer gewesen wäre, wenn er ewig drangekommen wäre.	Umgang mit Konflikten / schwierigen Situationen

5374	Wenn er an irgendeine heran gelaufen ist, wo er nicht beteiligt gewesen ist, dann hat er rechts umkehrt gemacht und ist gegangen.	Umgang mit Konflikten / schwierigen Situationen
------	---	---

Kategorie: Zusammenarbeit / Austausch

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
5055	ich bin dann mit der Mutter so verblieben, dass ich ihr jeweils per E-Mail oder per SMS, (...), ihr das "stecke", wenn so etwas stattfindet. (Anm.: Überraschungsproben)	Unterstützung (LP – Eltern)
5132	ich kann einfach versprechen, dass ich im Rahmen von dem, was mir möglich ist, gerne Hand anbiete.	Unterstützung (LP – Eltern)
5133	ich bin auch froh, wenn sie mir Tipps geben können.	Unterstützung (LP – Eltern)
5268	Die ist mal einen halben Tag, einen Nachmittag lang, ist sie ein wenig hier gewesen und hat ein bisschen zugeschaut. (Anm.: Fachperson von der Beratungsstelle)	Unterstützung (LP – IAS)
5270	wir hatten vorher schon per E-Mail auch Kontakt und sie hat mir gesagt, wenn ich irgendetwas brauche von ihr oder so, dann stelle sie sich gerne zur Verfügung.	Unterstützung (LP – IAS)
5129	darum war ihr (Anm.: der Mutter) das auch extrem wichtig, eben, dass in der Schule, beim Klassenlehrer, dass der weiss, worum es geht.	Wichtigkeit (LP – Eltern)
5258	Also mit diesen Arrangements, die wir treffen konnten, und so mussten wir sagen, doch so ist der Aufwand für mich auch nicht zu gross.	Aufwand (für LP)
5448	Denn es war nicht so, dass das irgendwie belastend für mich gewesen wäre, dass es so lange gedauert hat, weil zum Teil dann nebst dem ganz normalen Standortgespräch man eben auch über E. einfach ein wenig gesprochen hat.	Aufwand (für LP)
5445	immer die längsten Gespräche,	Aufwand
5101	Ich habe da meine Vereinbarungen getroffen mit dem Jungen, ich habe Vereinbarungen getroffen mit den Eltern	Form (LP – Eltern/Kind)
5457	sind viele Telefonate zwischendurch, zu jeder Tages- und Nachtzeit, E-Mail, SMS,	Form (LP – Eltern)
5485	dass sie mir als Lehrperson sehr viel Wohlwollen entgegen bringen.	Bewertung
5495	es ist eigentlich wirklich ein gegenseitiges Wohlwollen gewesen. Das hat den Austausch dann schon auch vereinfacht,	Bewertung
5519	wenn wir die Massnahmen ergriffen haben, welche wir miteinander besprochen hatten, die Eltern und ich, wenn wir die ergriffen haben, haben die sofort Erfolg gezeigt.	Bewertung

Kategorie: Ressourcen

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
5249	UME haben wir schon gehabt hier an der Schule. Aber die (Anm.: die Heilpädagogin) ist auch schon so hoffnungslos überfordert gewesen mit anderen Fällen.	Personell

Kategorie: Wohlbefinden / Zufriedenheit

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
5075	ich hatte das Gefühl, ihm sei dadurch wohler, als wenn er sich selber in irgendeiner Form organisieren muss.	-
5357	ich habe dann wirklich merken müssen, doch, dem ist wohl,	-
5411	E. wäre es am wohlsten, wenn er hier bleiben könnte (Anm.: bezüglich Übertritt in die Oberstufe)	-

Kategorie: Persönliche Einschätzung

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
5211	er ist nicht volksschulkompatibel.	Momentaufnahme
5516	Als ich würde es nicht als Modell-Beispiel in irgendeinem Buch nehmen, also genauso sollte man es machen und dann gelingt es auf alle Fälle.	Momentaufnahme
5517	im Fall von E. ist es gelungen.	Momentaufnahme
5525	ich kann mir nicht vorstellen, dass man so etwas jetzt auf jeden Fall anwenden könnte	Momentaufnahme
5212	wenn er das Glück hat und auf jemanden trifft, der auch bereit ist, entgegenzukommen, dann könnte es ihm vielleicht sogar an einer Bezirksschule gut gehen. (...) Aber wenn nicht, dann ist er auch an der Realschule überfordert.	Zukunft

A12 Kodierung / Fall 3: Interview Mutter**Kategorie: Persönliche Haltung gegenüber Integration**

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
6057	Am Anfang in der Primarschule war es wirklich chaotisch. Die Lehrer hatten keine Ahnung.	Vorwissen
6076	Die Lehrpersonen hatten keine Ahnung, weil S. ein Jahr im Sprachheilkindergarten war (...) Wir gingen davon aus, das alles klar ist und die Schule informiert wurde. Scheinbar geht es aber nicht so, die Eltern müssten das selber in die Hand nehmen.	Vorwissen
6314	Vor allem hatten die Leute nicht so viel Erfahrung mit solchen Kindern.	Vorwissen
6312	Ich würde hier in der Schweiz nicht alles machen. In anderen Ländern ist es viel fortgeschrittener.	Persönliche Meinung
6320	Zum Beispiel in den USA sind sie viel besser strukturiert, schon von Beginn an. Auch die Tagesstrukturen sind dort überall. Solche Kinder bekommen dort gratis, also ohne Probleme Unterstützung.	Persönliche Meinung

Kategorie: Anpassungen im Unterricht

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
6063	Sie brauchte immer so diese Tagesstruktur. Denn wenn es regelmässig läuft, wie ein Ritual, dann ist es viel einfacher für sie.	Abläufe / Strukturen
6116	Am Anfang war das so, dass jemand daneben sitzt und darauf achtet, was sie macht und sie darauf hinweist. Aber das war eher früher. Jetzt fällt es ihr leichter.	Abläufe / Strukturen
6121	Alles muss sehr gut organisiert sein. Man muss vorher alles gut definieren und planen.	Abläufe / Strukturen
6125	Und nicht einfach nur sagen. Dann macht sie vielleicht das erste und den Rest vergisst sie wieder. Das muss wirklich klar definiert sein und aufgeschrieben.	Abläufe / Strukturen
6173	Sie haben damals manchmal in der Klasse während des Unterrichts gearbeitet und manchmal waren sie in einem anderen Raum.	Abläufe / Strukturen
6301	Ich glaube, die Primarschule war am schwierigsten, ganz zu Beginn. Auch die Frage, in welche Schule sie gehen kann. Weil sie ja immer eine Tagesstruktur braucht, und das war in unserer Wohngemeinde unmöglich.	Abläufe / Strukturen
6131	In der Schule haben sie beispielsweise Wochenpläne. Sie hat das dann vor sich und kann ein Kreuz machen, wenn sie etwas erledigt hat. Das ist gut für sie, weil dann alles schriftlich ist.	Methodik / Didaktik
6141	Früher schon in der Primarschule. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt wollte man mal probieren, sie so zu bewerten wie die anderen (Anm.: Antwort auf die Frage, ob sie individuelle Lernziele hat).	Individuelle Lernziele / Anpassungen

Kategorie: Orientierung in Raum und Zeit

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
6213	Sie ist auch viel selbständiger geworden. Sie geht alleine mit dem Bus zur Schule	Schulweg
6214	und vergisst auch nicht mehr ihre Sachen	Handlungsplanung
6224	Sie war zu Hause und ich musste das vorher planen, weil sie ansonsten den ganzen Tag nichts machen würde. Es war dann eine halbe Stunde lesen und dann ein bisschen Pause und vielleicht etwas zeichnen oder Hausaufgaben. So macht sie das sehr gerne und nimmt es auch sehr ernst. Es müssen dann genau dreissig Minuten sein und nicht eine Minute weniger. (...) Und auch schriftlich festgehalten.	Handlungsplanung

Kategorie: Kommunikation / Interaktion

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
6202	Also sie hat eine sehr gute Freundin. Die ist meistens mit ihr zusammen. Dann hat es vielleicht noch ein paar andere Kinder, die nett sind zu ihr. Aber zum Rest, also ich glaube, sie hat nicht viele Freunde.	Teilhabe / Partizipation
6182	Früher war das schwierig. Die Kinder akzeptieren nicht so einfach so ein Kind. Aber mit der Zeit in der Primarschule war es wirklich wie eine Familie. Sie waren den ganzen Tag da, auch zum Mittagessen, und sie haben sie so angenommen und akzeptiert.	Sozialkompetenz
6194	Das war auffällig und die Kinder haben das sofort gemerkt. Und einige haben Scherze gemacht und auch immer wieder mit ihr Probleme gehabt (Anm.: ihre Art zu sprechen).	Sozialkompetenz
6090	Also in der Primarschule, da waren es weniger Schüler. Aber jetzt in der Oberstufe sind es viel mehr. Und da ist es dann noch schwieriger für die Lehrerin. Sie hat weniger Zeit, sich um jedes einzelne Kind zu kümmern. Aus dem Grund ist es wichtig, dass auch noch andere Personen dabei sind.	Gruppengefüge
6244	In der fünften Klasse ging es sehr gut, denn sie war mit der Klasse schon von Beginn an zusammen	Gruppengefüge
6254	Auf jeden Fall, das ist für sie sehr wichtig. Denn alle Änderungen oder Erneuerungen bringen Schwierigkeiten mit sich (Anm.: Die Frage war, ob es ein Vorteil ist, dass die Klasse von Beginn an zusammen ist).	Gruppengefüge

Kategorie: Zusammenarbeit / Austausch

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
6084	Wir hatten einen sehr engen Kontakt mit den Lehrpersonen. Weil sie natürlich manchmal Probleme hatten S., zu verstehen, warum sie so reagiert	Wichtigkeit (Eltern – LP) Wichtigkeit
6087	Wir sind fast jeden Tag per E-mail oder Telefon in Kontakt	Form (Eltern – LP)
6166	Ansonsten haben wir einfach Kontakt per E-mail	Form (Eltern – LP – SHP)
6265	Per E-mail, das ist sehr einfach. (...) Auch mit dem Heilpädagogen machen wir es so	Form (Eltern – LP – SHP)
6278	Normalerweise machen sie ein Elterngespräch pro Semester.	Form (Eltern – LP)

6285	Da hatten wir auch ein oder zweimal pro Semester ein Gespräch. Damals war auch die Heilpädagogin dabei	Form (Eltern – LP – SHP)
6086	Aber jetzt von der Primarschule in die Oberstufe ist es sehr gut gelaufen, da alle schon vorbereitet waren.	Bewertung (Eltern – LP)
6163	Es ist auf jeden Fall positiv. (...) Ganz am Anfang haben wir uns mit den Lehrern und der SHP getroffen, das war aber in der zweiten Wochen oder so. Einfach um zu sehen, was sie denken.	Bewertung (Eltern – LP – SHP)
6167	Also die Unterstützung bringt sicher sehr viel. Ich könnte es mir nicht ohne vorstellen.	Bewertung
6082	Plötzlich war da dieses Kind, das ja auch auffällig war. Nach ein paar Tagen haben sie uns gefragt und wir haben ihnen alles erklärt. Dann hat man begonnen eine Lösung zu finden.	Schwierigkeiten (Eltern – LP)
6267	Mit der Assistentin habe ich leider noch keinen Kontakt gehabt.	Schwierigkeit (Eltern – Assistenz)

Kategorie: Ressourcen

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
6062	Dann haben wir die Unterstützung gehabt einer Heilpädagogin	Personell
6149	Das sind zehn oder acht Stunden pro Woche. Sie haben das jetzt aufgeteilt zwischen Assistenz und SHP, damit sie mehr Stunden bekommen. Weil ein Heilpädagoge kostet mehr und eine Assistentin kostet weniger.	Personell Zeitlich

Kategorie: Wohlbefinden / Zufriedenheit

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
6058	S. war zwar begeistert, aber sie wusste nicht, was da los war	-
6098	Ich glaube um sich gut zu fühlen, muss sie das Gefühl haben, dass sie auch dazu gehört. Und nicht, dass sie isoliert ist von den anderen.	-
6104	jetzt fühlt sie sich sehr gut, es geht ihr gut. Sie kennt die neuen Schüler. Das ist sehr wichtig für sie, dass sie ernst genommen wird in der Schule und in der Klasse. Sie hat eine gute Freundin gefunden und das ist auch wichtig für sie.	-
6196	Sie haben ihr dann auch oftmals Dinge weggenommen oder die Hose runtergezogen. Sie hat dann schon gelitten und auch immer wieder gefragt "Warum ich?"	-
6208	Es reicht ihr im Moment diese Freundin zu haben und ist dann glücklich damit. Aber wenn sie ganz alleine wäre, dann würde sie schon suchen.	-
6213	Sie geht sehr gerne in die Schule.	-

Kategorie: Persönliche Einschätzung

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
6053	Wir haben lange Schulen gesucht in der Schweiz, aber es gibt nicht viele. Weil sie auch nicht so typisch autistisch ist, war es so schwierig. Mit einigen Privatschulen haben wir Kontakt aufgenommen, haben dann aber schnell gemerkt, dass es nicht geeignet ist für S. Dort waren wirklich schwere Fälle.	Betreuung

A13 Kodierung / Fall 3: Interview Lehrperson**Kategorie: Haltung gegenüber Integration**

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
7041	Der Begriff Asperger war mir nicht so geläufig. Wir haben zu Beginn eigentlich immer von Autismus gesprochen. Oder Züge von Autismus und da wurde mir erst bewusst, dass es verschiedene Arten gibt, sowie auch verschiedene Schweregrade,	Vorwissen
7074	Aber ich bin dieser Sache ehrlich gesagt nicht ganz auf den Grund gegangen, beispielsweise mit Fachliteratur.	Vorwissen
7415	Ich persönlich würde mich mehr mit der Thematik auseinandersetzen	Vorher – Nachher
7416	Man müsste nicht einfach nur machen, sondern auch mal innehalten, mal wissen was Sache ist, herausfinden, was wir möchten und auch was wir erwarten können und erst dann anfangen zu arbeiten.	Vorher – Nachher
7427	Also einfach ein bisschen vorsichtiger sein und besser abklären. Das würde ich ganz sicher. So sind wir einfach so hineingewachsen.	Vorher – Nachher
7100	So einfach es auch tönt, dass es gut ist, ist es trotzdem nicht immer einfach zu lösen. Also wenn man ein Kind hat und man sagt, man integriert es und nimmt es dann trotzdem ständig aus der Klasse, dann finde ich das problematisch.	Herausforderungen
7066	Wir haben uns in erster Linie in der Schule immer wieder stark ausgetauscht untereinander. Aber weniger über das Phänomen Asperger, sondern eher das Phänomen S. Es hat sich dann mehr auf ihre Person bezogen.	Haltung im Kollegium
7079	Mein Eindruck ist, dass unser Kollegium sehr offen ist.	Haltung im Kollegium
7084	Man nimmt die Kinder so wie sie sind. Das ist so unsere Haltung.	Haltung im Kollegium
7086	Es gab schon auch Stimmen die meinten, dass sie eigentlich am falschen Ort ist. Aber wenn man andere Angebote angeschaut hat, dann wurde einem bewusst, dass das auch die falschen Orte wären. Und so versuchten wir mit den Möglichkeiten, die uns gegeben sind, das zu realisieren. Halt mit einem Mehraufwand.	Haltung im Kollegium
7054	Aber ich war relativ offen, ich kannte sie ja schon und ich wusste auch, dass es machbar ist.	Persönliche Meinung
7096	Also in meiner Grundhaltung ist es ganz klar, dass ich die Integration vor die Separation stelle.	Persönliche Meinung
7105	Aus dem Grund finde ich, man muss es von Fall zu Fall anschauen und beurteilen. Grundsätzlich bin ich aber nach wie vor überzeugt, dass es die richtige Variante ist.	Persönliche Meinung
7435	Trotz des Mehraufwandes hat es sich hundertmal gelohnt.	Persönliche Meinung
7438	Und das war auch witzig und eigentlich sind wir alle auch ein bisschen stolz, dass es geklappt hat. Es hat sich schon gelohnt. Ich finde es auch schön, dass es jetzt weitergeht und dass sie in eine Regeloberstufe geht.	Persönliche Meinung

Kategorie: Anpassungen im Unterricht

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
7115	Für mich hat es aber auch geheissen, wenn jetzt niemand anwesend war, mich darauf zu achten, dass sie ihre Sachen macht und auch mit dabei ist. Es war mehr Aufmerksamkeit gefordert.	Abläufe / Strukturen
7128	Weil dann muss ich noch an S. denken. Sehr intensiv an S. denken. Das hat es dann auch schwierig gemacht. Und da ging sie auch manchmal vergessen. Also sie war ja auch nicht eine, die dann "Seich" gemacht hat. Sie hat dann halt vielleicht nichts gemacht oder etwas anderes. Es hat auch immer lange gebraucht, bis sie zu mir kam.	Abläufe / Strukturen
7153	Die Schwierigkeit war eher, dass man immer dabei sein musste, um ihr zu sagen, was sie jetzt tun muss.	Abläufe / Strukturen
7182	Aber es brauchte auf jeden Fall Kontrolle und Unterstützung. Und zu Beginn auch eine klare Einteilung. Beispielsweise konnte man mit ihr am Morgen in der Aufgabenstunde abmachen, heute machst du das. Dann musste man aber kontrollieren, ob sie es wirklich macht.	Abläufe / Strukturen
7119	Was sicher auch nicht einfach war, wenn es um Gruppenbildung ging. Da war sie immer etwas alleine und da musste ich vorher daran denken. Wo teile ich sie am besten ein, welche Kinder können sie heute begleiten, so diese Thematik.	Sozialformen
7121	Aber den eigentlichen Schulstoff habe ich nicht angepasst. Es gab vielleicht mal die Situation, in der ich ihr gesagt habe, sie könne die einfachere Variante machen.	Individuelle Lernziele / Anpassungen
7147	Sie hatte eine Notenbefreiung in der Mathematik, schon relativ früh.	Individuelle Lernziele / Anpassungen
7167	Also wir arbeiten mit Plänen, Wochenplänen. Da gab es immer eine Anpassung. Immer anfangs Woche haben wir geschaut, vor allem auch die SHP, was steht diese Woche an, was können wir streichen, was macht sie normal.	Individuelle Lernziele / Anpassungen

Kategorie: Orientierung in Raum und Zeit

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
7207	Wir waren dann vorgängig mit ihr dort, damit sie den Weg kennt. Damit sie es auch mal gesehen hat (Anm.: im neuen Oberstufenschulhaus)	Schulgebäude
7193	Zu Beginn als sie zu uns kam in der ersten, zweiten Klasse, musste man sie oftmals suchen. Nach der Pause kam sie nicht automatisch wieder rein.	Pausenplatz
7197	Sie kam oftmals zu spät ins Klassenzimmer, weil sie noch etwas beenden musste oder fertig denken musste.	Pausenplatz

Kategorie: Kommunikation / Interaktion

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
7272	Sie hatte eine gewisse Ironie nicht ganz verstanden. Da habe ich dann schon gemerkt, wenn ich sie vor den Kopf gestossen habe, wenn ich etwas gesagt habe.	Gesprächskultur / -formen
7275	Aber ansonsten war sie sprachlich sehr gewandt, sie hatte einen grossen Sprachwitz.	Gesprächskultur / -formen

7279	Aber sie konnte sich dann schon auch wehren und sagen, wenn ihr etwas nicht gepasst hat oder sie den Eindruck hatte, ich hätte sie beleidigt.	Gesprächskultur / -formen
7347	Es war auch bei den Eltern nie ein Thema. Wir haben am Elternabend informiert und haben gesagt dass sie Unterstützung erhält. Das war es dann. Da kamen nicht noch Fragen über den möglichen Einfluss auf andere Kinder.	Gesprächskultur / -formen
7198	Sie hatte dann aber zwei, drei Kinder, mit denen sie eng befreundet war, sie waren zwar aus einer anderen Klasse, aber auf dem Pausenplatz hatte sie den Kontakt. Die gingen dann rein und haben S. auch mitgenommen.	Teilhabe / Partizipation
7292	Ansonsten hatte sie sicher eine spezielle Stellung in der Klasse. Sie war zum Beispiel immer dabei in Klassenratsituationen, hat sich aber nicht daran beteiligt. Das wussten auch alle, dass sie sich nicht beteiligt.	Teilhabe / Partizipation
7284	Also ich glaube, die Klasse hat es sehr gut gemacht mit ihr. Es gab zwei, drei Kinder, die sich eigentlich von Beginn an um sie gekümmert haben. Aber das waren keine Freundinnen. Das waren Kinder von denen ich wusste, die kann ich in die Nähe setzen. Das habe ich auch vorgängig mit ihnen besprochen.	Sozialkompetenz
7289	Es gab aber auch Kinder, die hatten Mühe mit ihr. Das gab manchmal auch Reibereien.	Sozialkompetenz
7296	Da hatten aber einige der Kinder auch Berührungsängste (Anm.: S. hat ein Geburtsgebrechen an der Hand).	Sozialkompetenz
7299	Aber ansonsten hat man sie so akzeptiert wie sie war.	Sozialkompetenz
7299	Sie war auch in den Lagern dabei und da hat es auch Momente gegeben, in denen sie keinen Kontakt zu den anderen wollte. Wir gingen auch mal nachts nach draussen und sie blieb dann im Haus. Das wurde dann akzeptiert und niemand hat sie ausgelacht.	Sozialkompetenz
7341	Hilfreich war sicher, dass sich die Klasse gut darauf eingestellt hat und sie mitgetragen hat.	Sozialkompetenz
7345	Es ist gelungen, weil keines das Gefühl hatte, es müsse S. plagen.	Sozialkompetenz
7290	Sie hat sich dann gegen Ende auch mal auf diese Konflikte eingelassen. Das war dann auch gut, dass sie merken konnte, wenn es Konflikte gab und sie diese auch austragen konnte.	Umgang mit Konflikten / schwierigen Situationen
7322	Also sie war immer dabei. Wir gingen einmal im Monat in den Wald für einen Tag. Da war sie dabei ganz normal. Das hatte auch so den Zweck, dass man etwas miteinander macht.	Gruppengefüge

Kategorie: Zusammenarbeit / Austausch

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
7227	Sie hat sich auch sehr für diesen Übertritt in die Oberstufe eingesetzt und hat mir dort auch sehr viel abgenommen.	Unterstützung (LP – SHP)
7228	Sie hatte auch regelmässigen Elternkontakt. Sie haben dann begonnen per Mail zu kommunizieren, bis zu zweimal in der Woche. Das konnte sie mir dann wirklich abnehmen. Das war eine grosse Entlastung.	Unterstützung / Form (SHP – Eltern)

7257	Ja, die Autismusberatungsstelle. Wobei ich wenig Kontakt hatte. Ich weiss einfach, dass sich die Eltern dort haben beraten lassen. Ich glaube sogar auf unsere Initiative hin. Da gab es dann ein oder zweimal einen Austausch. Sie waren bei einem runden Tisch dabei, als es um die UME Sache ging.	Unterstützung (Eltern – IAS)
7114	Das hat aber auch bedeutet, dass es einen Austausch gibt mit der SHP oder Assistenz über S. Das hat Mehraufwand bedeutet.	Aufwand (LP – SHP – Assistenz)
7360	Gegen Ende hat die SHP regelmässigen Austausch per Mail gepflegt. Sie hat informiert was gelaufen ist, welche Abmachungen für den Wochenplan getroffen wurden und worauf sie sich zu Hause achten sollen.	Form (SHP – Eltern)
7362	Dann gab es noch die normalen Elterngespräche und dann gab es noch die runden Tische.	Form
7126	Es hat dann ja auch Tage gegeben, an denen die SHP nicht anwesend war. Da habe ich dann schon gemerkt, dass es dann schwieriger wird. Also diese Unterstützung war sehr wichtig.	Bewertung (LP – SHP)
7223	Im zweiten Jahr hatte ich dann eine SHP, die ich schon lange kenne und von der ich auch weiss, dass wir eine sehr offene Kommunikation haben können. Wir können einander sagen, wenn etwas nicht geht. Das hat sehr geholfen. So wurde es eine gute Zusammenarbeit.	Bewertung (LP – SHP)
7232	Das habe ich als sehr angenehm empfunden, diese Assistenz. Zu wissen, dass jemand da ist, der schaut.	Bewertung (LP – Assistenz)
7264	Nein, das war in Ordnung so. Je mehr Leute bedeutet auch mehr Kontakte und mehr Zeit, die in Anspruch genommen wird. So gesehen hat man ja schon relativ viel Zeit investiert in das eine Kind und ich empfand es so wie es war als gut.	Bewertung
7235	Also ich habe es als positiv erlebt, weil ich mit beiden Personen gut zusammenarbeiten kann und ich beide kenne.	Bewertung (LP – SHP – Assistenz)
7177	Es hat auch nicht geklappt als die Eltern miteinbezogen wurden, es aber zu Beginn noch nicht ganz verstanden haben sondern eher das Gefühl hatten, „ja was musst du denn da“.	Schwierigkeiten (LP – Eltern)
7178	Sie haben dann schon kontrolliert, aber mit dem falschen Ansatz. Sie wollten immer, dass sie alles macht. Und wir hatten eher den Ansatz, jetzt nehmen wir eher etwas weg, sodass sie es schaffen kann und auch erreicht.	Schwierigkeiten (LP – Eltern)
7219	Mit der ersten SHP, das war keine sehr glückliche Zusammenarbeit. Das lag aber eher an der zwischenmenschlichen Ebene. Es hat nicht so funktioniert zwischen uns. Für mich hat sie das Kind zu oft aus dem Unterricht genommen	Schwierigkeiten (LP – SHP)
7246	Ja ich denke schon, je mehr Leute zusammenarbeiten, eine gewisse Spontaneität geht da verloren.	Schwierigkeiten (LP – Assistenz – SHP)
7250	Das finde ich eine grosse Schwierigkeit, wann ist was, wer macht wann was, damit sie nichts verpasst, wenn sie auch einmal aus dem Unterricht genommen wird. Das finde ich schwierig. Das es wirklich sinnvoll eingesetzt wird. Sonst verpufft man Stunden und Zeit und schlussendlich auch Geld.	Schwierigkeiten
7366	Mir ist aufgefallen, dass die Eltern am Anfang Mühe hatten es zu akzeptieren. Sie wollten dem ja gar nicht, also vor allem der Vater, Autismus oder Asperger sagen. Er vertrat die Ansicht, wenn ihr das richtig macht, dann kommt das schon gut.	Schwierigkeiten (Eltern)

7393	Am Anfang hatten wir wirklich den Eindruck, wir stehen alleine da. Sie haben das abgegeben, hatten ihre eigenen Sorgen und Probleme. Und jetzt habe ich das Gefühl, sie haben es begriffen und gemerkt, dass auch sie ganz viel tun müssen.	Schwierigkeiten (Schule – Eltern)
------	---	--------------------------------------

Kategorie: Ressourcen

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
7214	Also in der vierten Klasse war es eine SHP und in der fünften Klasse eine SHP und eine Assistentin.	Personell
7234	Wir haben das ja so umgewandelt. Ein Teil der UME Stunden für die SHP haben wir in Assistenz umgewandelt. Das gab dann eine Abdeckung über die ganze Woche.	Personell
7112	Ich muss dazu sagen, wir waren gut eingedeckt mit UME, Assistenzstunden und so weiter. Es war praktisch täglich jemand in der Klasse. Nicht den ganzen Tag, aber oft.	Zeitlich
7241	Soweit ich mich erinnern kann waren das drei SHP-Stunden und fünf Assistenzstunden. So in dem Rahmen.	Zeitlich

Kategorie: Wohlbefinden / Zufriedenheit

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
7316	Also die zwei, drei Kinder, zu denen sie einen engeren Kontakt hatte, waren ja nicht in derselben Klasse. Die hat sie dann während der Mittagszeit getroffen. Aber ja, ich würde sagen ja (Anm.: Die Frage war, ob sie sich wohl fühlt in der Klasse)	-

Kategorie: Persönliche Einschätzung

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
7418	Am Anfang war sicher viel Goodwill dabei, dann kam der Moment in dem wir merkten, dass wir auch für Stunden kämpfen müssen und und und. Dann hat man in der vierten Klasse diese Stunden auch bekommen. Dieser ganze Weg war sicher zu lang und war ein viel zu grosser Aufwand. Das müsste man ganz sicher anders angehen.	Ressourcen
7401	Wer hier welchen Teil beigetragen hat, weiss ich auch nicht, aber für S. war es auf jeden Fall gut, dass sie zu uns kommen konnte und an der normalen Volksschule unterrichtet wurde und nicht irgendwo separiert wurde.	Momentaufnahme
7403	Weil sie hat ein wahnsinniges Potential. Sie braucht einfach Hilfe um es abrufen zu können.	Momentaufnahme
7421	Man müsste viel mehr Klartext reden. Es müsste auch vom Kindergarten, also das ist nicht als Vorwurf gemeint, aber da müsste man mehr wissen.	-

A14 Kodierung / Fall 3: Interview Schulische Heilpädagogin**Kategorie: Haltung gegenüber Integration**

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
8031	ich bin jetzt nicht entsetzt gewesen, eben weil ich gewusst habe, wie es ist.	Vorwissen
8270	Um ehrlich zu sein, ich habe gar nicht gewusst, was Asperger ist.	Vorwissen
8271	Der erste Schritt als Klassenlehrerin war, im Internet surfen und schauen, was Symptome, Verhaltensweisen, Schwierigkeiten sind. Es gibt ja massenhaft Sachen im Internet. Und nachher als SHP habe ich dann ein Buch gelesen.	Vorwissen
8021	Und das ist nur gegangen, weil alle Lehrpersonen das gewusst haben. Wir sind alle orientiert gewesen.	Haltung im Kollegium
8022	Und wenn du S. begegnet bist unterwegs, dann hast du sie an der Hand genommen und bist mit ihr hoch ins Schulzimmer gegangen. Egal ob Klassenlehrperson oder nicht.	Haltung im Kollegium
8061	Aber es ist möglich, weil die Zusammenarbeit im Schulhaus gut ist und es ist wirklich ein Miteinander und der Austausch funktioniert.	Haltung im Kollegium
8225	Von W. aus war ganz klar: Asperger-Syndrom = Real	Haltung im Kollegium
8225	Und hier jetzt mit der geleiteten Schule, auch G.A. (Anm.: Schulleiter) ist für die Sekundarschule gewesen, und dann konnte man auch in diese Richtung arbeiten und beginnen, das in die Wege zu leiten, dass das geht.	Haltung im Kollegium
8415	Es ist wirklich ein "Chrampf" gewesen. Das wäre auch ein Punkt, das Zusammenspannen der Lehrpersonen, das wirklich auch ausserhalb der Schulzimmer die Lehrpersonen orientiert sind und mithelfen, also nicht nur orientiert sind, sondern auch unterstützen und mithelfen. Es ist dann zum Beispiel selbstverständlich gewesen, dass man sie halt schnell an der Hand nimmt und noch einen Stock höher bringt oder so.	Haltung im Kollegium
8385	Also ich denke im Nachhinein, wir hätten sie ja wahrscheinlich nicht genommen, wir hatten ja noch keine Integration.	Persönliche Meinung
8387	Und einerseits ist es gut, dass die Eltern das verschwiegen haben, also nicht so offen gewesen sind, dass man lernen musste, mit der Situation umzugehen.	Persönliche Meinung
8389	Und ich fand es eine total gute Erfahrung mit ihr. Sie ist auch ein sehr interessantes Kind. Sie konnte auch herzlich sein.	Persönliche Meinung
8414	Also ich würde es jederzeit wieder machen.	Persönliche Meinung

Kategorie: Anpassungen im Unterricht

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
8034	Also S. ist immer neben jemandem gesessen, der zum Beispiel gesagt hat "S. jetzt brauchst du das Übungsheft".	Abläufe / Strukturen
8043	Und dann musste man meistens nochmals vorbeigehen und mit ihr anschauen, was machst du jetzt, wie könntest du vorgehen, vielleicht auch nochmals erklären.	Abläufe / Strukturen

8045	Sie ist normal intelligent und von daher hat man dann nicht so viel Zeit gebraucht, um es nochmals zu erklären.	Abläufe / Strukturen
8057	Man musste sie so rundum begleiten.	Abläufe / Strukturen
8059	Oder am Sporttag hat jemand mit S. alleine mitgehen müssen.	Abläufe / Strukturen
8230	was wir geschaut haben und was ideal ist, die Assistenz, die bei uns gewesen ist, ist eine Hortnerin und sie ist mit ihr runter. Also sie hat jetzt wieder die gleiche Assistenz.	Abläufe / Strukturen
8347	Ich denke die Strukturen. Es ist immer der gleiche Ablauf gewesen, sie wurde vom Schulischen her nicht gedrängt, man hat probiert sie dort abzuholen, wo sie ist.	Abläufe / Strukturen
8207	Wir haben auch immer die Selbstkompetenz gefördert, indem sich die Kinder selber Noten gegeben haben in der 1./2. Klasse. (...) Dann ist man mit ihr durchgegangen, wirklich Schritt für Schritt, "Ich kann Schnüerlischrift schreiben", und dann "kann ich das gut oder nicht" und dann hat sie sich Noten gegeben.	Methodik / Didaktik
8276	Und dann habe ich eben, weil ich gefunden habe, ich mache es mit den exekutiven Funktionen, habe ich noch das Buch von Brunsting gekauft und habe dann das noch angeschaut, wie ich vorgehen könnte.	Methodik / Didaktik
8410	Gruppenarbeiten konnte man vergessen.	Methodik / Didaktik
8073	Also da haben wir den Lernstoff konstant anpassen müssen oder reduziert und zum Teil sogar weggelassen, weil wir das Gefühl hatten, das machen wir jetzt nicht.	Individuelle Lernziele Anpassungen
8163	Aber das ist ja ein Ziel gewesen, ein Lernziel von ihr, dass sie selbständig arbeiten kann, sich selber organisieren, sich selber Hilfe holen, selber beginnen zu arbeiten, so oder.	Individuelle Lernziele Anpassungen
8197	wir haben sie notenbefreit, vollständig, Ende dritte Klasse.	Individuelle Lernziele Anpassungen
8202	Und dann haben wir aber Ende 4. Klasse wieder Noten geben können in Mathematik. Wir haben dann immer, sobald wir gemerkt haben, jetzt ist sie wieder irgendwo auf dem Stand, haben wir wieder Noten ins Zeugnis gegeben und das andere haben wir in Worten beurteilt.	Individuelle Lernziele Anpassungen
8205	Das war nachher, aber am Anfang, weil es die Eltern so wollten, mit förderorientierter Notengebung.	Individuelle Lernziele Anpassungen

Kategorie: Orientierung in Raum und Zeit

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
8231	Und ich bin einfach vorher etwa drei oder vier Mal mit ihr wirklich ins Schulhaus gegangen. Wir haben das Schulzimmer gesucht, das nächste Mal musste sie mir sagen, wo es ist, dann hat sie es noch nicht gefunden, dann sind wir nochmals hingegangen, bis sie gewusst hat, wo es ist, welche Nummer es ist, dass sie einfach schon einen vertrauten Punkt hat.	Schulzimmer (Schulgebäude)
8019	In der Pause ist sie nicht retour gekommen, zum Beispiel, dass sie irgendeine Linie gefunden hat, die sie verfolgen konnte oder so.	Pausenplatz
8054	Und sie hat sich auch sehr, wirklich sehr verbessert. Sie konnte selber für sich schauen. Sie hat gewusst, wenn es läutet, gehe ich in die Pause, wenn es wieder läutet, komme ich wieder zurück hinein.	Handlungsplanung

8066	Also die Selbststeuerung und die Selbstregulation waren gleich null.	Handlungsplanung
8091	Und ehm, ich habe dann vor allem mit ihr begonnen zu arbeiten, so mit den exekutiven Funktionen, das ist das Hauptthema gewesen. Auch so Handlungskontrolle,	Handlungsplanung
8096	Und dann haben wir so einfache Handlungen "Was würdest du jetzt machen? Was könntest du machen? Wie könntest du es machen?" angeschaut und das hat dann mit der Zeit besser funktioniert. Oder auch dass sie Hilfe holen kommt, wenn sie nicht weiter weiss.	Handlungsplanung
8102	Und ehm, das Zeitmanagement haben wir angeschaut. Auch zum Beispiel die Sachen parat machen, zuerst überlegen, "Was brauche ich und wie schnell geht das, dass ich bereit bin? Habe ich alles?" Schnell überprüfen und nachher auch immer wieder darüber reden, "Wie gehe ich vor, wie gehe ich an die Aufgabe heran?" Wirklich zuerst lesen, Wörter klären, die ich nicht verstehe, welche Aufgaben mache ich vielleicht zuerst. Da haben wir auch begonnen zu schauen, weil sie nicht so schnell gewesen ist, was kann ich gut, dann mache ich das zuerst und so Schritt für Schritt.	Handlungsplanung
8198	Sie hat gar nicht gewusst, wie sie es anpacken und lernen soll.	Handlungsplanung

Kategorie: Kommunikation / Interaktion

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
8287	Also wenn es wirklich etwas im mündlichen Bereich gewesen ist oder auch ein schriftlicher Auftrag, den wir in irgendeiner Form übersetzen mussten, dann hat man einfach immer nochmals in anderen Wort formuliert.	Gesprächskultur / -formen
8290	Und dann habe ich einfach anders formuliert und dann habe ich gemerkt, sie hat es verstanden oder immer noch nicht und dann haben wir es zum Teil halt eben Wort für Wort angeschaut.	Gesprächskultur / -formen
8033	Wir haben ein sehr gutes soziales Klima gehabt in dieser Klasse und sehr viel Hilfe von den Kindern.	Sozialkompetenz
8040	Eben das Mädchen, das neben ihr gesessen ist und da ist noch eins gewesen, das sehr sozial gewesen ist und sie hat sie wirklich eigentlich fast etwa vier Jahre lang auch noch begleitet, also das Kind oder die Kinder	Sozialkompetenz
8171	Sie hat auch begonnen, auf andere Kinder zuzugehen, vor allem auf Jüngere. Sie hat zum Beispiel einem Erst- und Zweitklässler in der Pause die Hand genommen, um über eine Stange zu balancieren.	Sozialkompetenz
8173	Sie hatte aber das Glück, dass sie immer Freunde gehabt hat. Sie hat immer zu einem Mädchen sehr engen Kontakt gehabt und mit einem anderen Jungen, die auch etwas eigen sind.	Sozialkompetenz
8176	Sie haben auch gesagt: "Ja wissen Sie, S. kommt nie von sich aus, wir müssen immer gehen." Und die haben das aber wirklich fünf Jahre lang einfach gemacht.	Sozialkompetenz
8302	Und dann hat sie begonnen, den zu beschimpfen und machen und tun, eben auf eine ganz eigenartige Weise, was sie sonst nicht macht, weil sie aus einer höflichen Familie kommt. Und dann habe ich mit ihr gesprochen und herausgefunden, dass sie in den verliebt ist.	Sozialkompetenz

8305	Und dann haben wir so überlegt "Wie könntest du jetzt Kontakt aufnehmen?" und dass man das nicht darf, wie sie zum Teil mit ihm gesprochen hat.	Sozialkompetenz
8352	Und ich denke wirklich, es ist eine sehr soziale Klasse gewesen, welche sie auffangen und unterstützen konnte, auch die Knaben, wirklich auch die Knaben. Die Knaben haben ihr insofern gut getan, weil sie ein wenig provoziert haben, aber nicht böseartig.	Sozialkompetenz
8357	Aber es hat nie jemand gesagt "Oh nein, nicht mit S.!". Sie war einfach so akzeptiert, hatte ich das Gefühl.	Sozialkompetenz
8406	Also Lernpartnerschaften, wie jetzt mit diesem Mädchen. Sie hat auch sehr viel mit ihr zusammengearbeitet	Sozialkompetenz
8408	Dann hat sie immer ein wenig geschaut und wenn sie gesehen hat, dass S. nicht weiter kommt, hat sie gefragt "Du, warum kommst du nicht weiter? Soll ich es dir nochmals erklären?"	Sozialkompetenz
8348	Sie hat immer die gleichen Kinder gehabt von der 1. bis zur 5. Klasse, also es ist eine gewisse Konstanz da gewesen, auch wenn sie nicht in die gleiche Klasse gegangen sind.	Gruppengefüge

Kategorie: Zusammenarbeit / Austausch

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
8077	Erstens einmal hat es die Mutter akzeptiert, dass sie Asperger-Syndrom hat. Man hat beginnen können, miteinander zu arbeiten, dass es zuhause aufgenommen wird, was wir hier machen und umgekehrt.	Unterstützung (SHP – Eltern)
8187	also ich jetzt persönlich mit dem KJPD. Und zwar habe ich das initiiert, weil ich im Hinblick auf die 5. Klasse und den Übertritt wollte, dass man sie nochmals abklärt.	Unterstützung (SHP – KJPD)
8023	Und dann haben wir, weil wir gemischte Klassen haben, relativ viel Team-teaching gehabt und dann konnte man sie in diesen Stunden auch ein bisschen mehr fördern.	Form (SHP – LP)
8027	Und die SHP damals hat dann mehr oder weniger S. herausgenommen, also hat mit ihr immer alleine gearbeitet, aber eigentlich immer am gleichen Lernstoff wie bei uns. Und sie hat dann so wie Projekte mit ihr gemacht, zum Beispiel einen Vortrag vorbereiten, oder eine Geschichte schreiben, oder einfach so abgeschlossene Sachen mit ihr im separativen Unterricht	Form (SHP – LP)
8079	Und dann bin ich eigentlich jede Woche mit ihr im E-Mail Kontakt gestanden und habe ein bisschen durchgegeben, was ihre Interessen sind, die probiert aufzunehmen.	Form (SHP – Eltern)
8087	Oder zum Beispiel was sie in der Schule gegessen hat, also in der Tagesschule hier. Dann hat die Mutter zuhause gefragt, was sie gegessen hat und sie konnte es nicht sagen. Da haben wir probiert ein wenig zu fördern, dass sie nachfragen kann. Und sie hat dann auch von mir gewusst, was sie gegessen hat, oder, dass sie vielleicht Impulse geben konnte, so dass der Rest nachher auch noch gekommen ist.	Form (SHP – Eltern)
8125	Und dann ist zum Beispiel bei Prüfungen jemand neben ihr gesessen. Und wenn wir gemerkt haben, dass sie nicht weiter kommt oder sie auch unterstützt hat.	Form (SHP – LP)
8134	Und dafür ist dann die Assistenz auch da gewesen oder ich, um sagen zu können, um nachzubohren, weshalb es nicht geht oder um die Strategie zu ändern.	Form (SHP – Assistenz)

8139	Nein, ich habe auch nur in der Klasse, praktisch nur in der Klasse gearbeitet, ausser es ist etwas Mündliches gewesen, wo man ein wenig diskutieren, reden musste. Dann habe ich sie rausgenommen. Aber sonst so die Förderung ist eigentlich immer integrativ gewesen, soweit wie möglich.	Form (SHP – LP)
8014	Weil die Eltern wollten das nicht weitermelden am Anfang, haben das wie von sich geschoben, also wir sind nicht orientiert worden.	Schwierigkeiten (Schule – Eltern)
8075	Die Zusammenarbeit mit den Eltern hat zu dieser Zeit auch noch nicht so gut geklappt. Es ist vielleicht auch unser Fehler gewesen. Und dann in der 5. Klasse bin ich mit den Eltern konstant	Schwierigkeiten (SHP – Eltern)
8191	mit der vorgängigen SHP und mit den Eltern wurden wir zu einem Gespräch eingeladen. Und ich denke, diese Arbeit mit dem KJPD ist für die Eltern, vor allem für die Mutter, der Vater ist immer noch ein wenig so ..., er hat das Gefühl, es ist ja nichts.	Schwierigkeiten (Eltern – KJPD)
8196	aber ich denke, die Bereitschaft war nicht unbedingt da, am Anfang von den Eltern.	Schwierigkeiten (Schule – Eltern)
8253	Ich habe das Gefühl, sie sind nicht so mit Wünschen gekommen, eigentlich. Sie haben vielleicht schon Sachen durchgegeben, oder könnte man ein Blatt mitgeben, also wir haben eigentlich mehr ein bisschen gesteuert, denke ich, von aussen.	Schwierigkeiten (SHP – LP – Eltern)
8258	Und dann hat der Vater auf dem Wochenplan gesehen "Prüfung" und dann hat er an einem Sonntag mit ihr vier, fünf Stunden "gepickelt" und gemacht. Und dann mussten wir wieder intervenieren.	Schwierigkeiten (Schule – Eltern)
8262	Und die Mutter, habe ich einfach das Gefühl gehabt, war froh, dass wir so geschaut haben. Dann ist sie so wie, ich weiss auch nicht, sie ist sehr kultiviert, das ist vielleicht das richtige Wort für sie. Wir sind zwar per Du gewesen und es war herzlich und ein guter Umgang, aber korrekt, immer so korrekt.	Bewertung (SHP – Eltern)

Kategorie: Ressourcen

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
8025	Aber am Anfang gab es eigentlich praktisch keine Förderung, bis, ab dem 2. Schuljahr eigentlich, bis man nachher soweit war, um etwas zu beantragen. Und wir haben dann nachher ab Mitte dritte Klasse offiziell UME gehabt.	Personell
8057	Und das ist zum Teil im Hort dann auch schwierig gewesen, denn die haben dann wie keine zweite Unterstützung gehabt.	Personell
8047	wir haben zu wenig Zeit gehabt, um sie wirklich fördern zu können.	Zeitlich
8113	S. hatte ich vier Stunden pro Woche und dann aber noch mit einer Assistenz für zwei SHP-Stunden. Sie ist dann sechs Stunden in der Klasse gewesen oder acht.	Zeitlich
8364	Und ich denke auch die vier Stunden, die sie nachher in der 3./4. Klasse gehabt hat, sind zu wenig.	Zeitlich

Kategorie: Wohlbefinden / Zufriedenheit

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
8326	Oder zum Beispiel auch, dass sich die Eltern getrennt haben, hat sie nicht so gut verkraftet am Anfang. Hat aber, das ist meine subjektive Meinung, sehr viel bewirkt, dass es ihr so gut gegangen ist in der 5. Klasse.	-
8339	Also ich hatte das Gefühl sehr wohl. Also sie wäre ja am liebsten geblieben. Man hat sie auch vorbereiten müssen. Ich sehe sie ab und zu wenn sie runterläuft und dann kann sie schon auch sagen, sie vermisse mich.	-

Kategorie: Persönliche Einschätzung

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
8399	Ich denke Beziehung, kooperative Lernformen, soziales Umfeld, Elternarbeit, und ich denke Asperger, also ich kenne ja nur sie, aber ich hatte das Gefühl, sie war relativ typisch am Anfang.	Betreuung
8401	Sehr viel Interaktion/Austausch miteinander, Wortschatzerweiterung, Textverständnis, Konfrontation	Betreuung
8365	Dort haben wir sie zu wenig auffangen können. Wir hätten da mehr mit ihr arbeiten und sie fördern können, eindeutig.	Ressourcen
8378	Also wir als Lehrpersonen sind "geschwommen". Wir hatten häufig das Gefühl, sie fällt zwischen Tisch und Stuhl, bis wir diese Unterstützung bekommen haben.	Ressourcen

A15 Kodierung / Fall 3: Interview Assistenzperson**Kategorie: Haltung gegenüber Integration**

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
9018	Eigentlich sehr, sehr wenig. Auch jetzt noch. Ich habe gewisse Vorstellungen davon, was es ist und ich habe auch meine Erfahrungen mit S. sammeln können. Aber was wirklich alles dazugehört, das weiss ich nach wie vor nicht. Jetzt mehr auch so im medizinischen Bereich und so ganz allgemein.	Vorwissen
9026	Aber es ist nicht so, dass ich finde, das ist jetzt das einzig Richtige. Wenn man sieht, dass ein Kind nur darunter leidet, weil der Druck einfach zu gross ist, dann muss man sicher eine andere Lösung finden.	(Persönliche) Grenzen
9013	Aber ich denke, dass ich neutral darauf zugeht und auch gespannt war.	Persönliche Meinung
9025	Also grundsätzlich bin ich sicher positiv eingestellt, der Integration gegenüber. Ich denke man sollte es versuchen und es ist eine Chance für ein Kind.	Persönliche Meinung

Kategorie: Anpassungen im Unterricht

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
9081	Ich denke wenn es nach ihr gehen würde, dann müsste alles viel, viel langsamer sein.	Abläufe / Strukturen
9104	Es ist ihr schon wichtig, dass die Aufträge klar formuliert sind. Je offener die Aufträge sind, desto eher weiss sie nicht so recht, was sie zu tun hat.	Abläufe / Strukturen
9122	Aus dem Grund ist es einfacher, wenn sie den Wochenplan hat, wo alles aufgeschrieben ist. Weil sie ansonsten vergessen würde, ihre Aufgaben aufzuschreiben.	Abläufe / Strukturen
9116	Ich glaube, dass das für sie sehr gut ist. Da hat sie ein Blatt, auf dem genau steht, was sie zu tun hat. Ich habe den Eindruck, dass sie mit dem sehr gut zurecht kommt (Anm.: Arbeit mit Wochenplan).	Methodik / Didaktik

Kategorie: Orientierung in Raum und Zeit

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
9086	Das fällt ihr eher schwer sich in dem Moment die Priorität zu setzen und sich zu sagen, jetzt beginnt etwas Neues, also muss ich das Alte wegräumen, denn jetzt haben wir beispielsweise Französisch. In solchen Situationen macht sie einfach weiter, bis ich sie darauf hinweise, dass wir jetzt etwas anderes machen. Das fällt ihr nicht leicht sich zu organisieren und auch entsprechend zu handeln. Sie weiss es zwar, kann es aber in dem Moment nicht umsetzen.	Handlungsplanung

Kategorie: Kommunikation / Interaktion

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
9184	Wichtig ist es auch klar zu sein	Gesprächskultur / -formen
9063	Wenn es Gruppenarbeiten gibt, dann beobachte ich mal was passiert in der Gruppe in der S. sich befindet. Ich unterstütze sie dann auch, wenn ich merke, sie hat Mühe den Zugang zu finden.	Teilhabe / Partizipation
9209	Aber trotzdem ist sie einfach mit dabei, aber man sucht nicht den Kontakt zu ihr. Ausser sie nehmen sich das bewusst vor, da sie auch realisieren dass sie Verantwortung haben, weil sie von der Lehrperson dafür sensibilisiert werden.	Teilhabe / Partizipation
9130	Vor allem zu Beginn hatte sie grosse Hemmungen auch auf die anderen zuzugehen. Das hat sie jetzt immer noch. Aber das ist wirklich viel besser geworden. Gemeinsam mit anderen etwas zu machen ist für sie eine grosse Hürde.	Sozialkompetenz
9175	Ich glaube, man muss offen sein für die Welt, in der sie lebt. Auch die Gedanken, die sie hat und auch äussert. Und auch ihre Phantasie.	Sozialkompetenz
9208	Aber ich denke mir, gewisse Kinder unterhalten sich schon über S. und wundern sich auch teilweise.	Sozialkompetenz
9213	Das kam jetzt letztthin vor, nachdem sie Klassenrat hatten ohne S. und ihre Freundin. Und die Klasse hat es als Wochenziel, dass sie die beiden mehr motivieren möchten und auch nett sind zu ihnen. Das kam von den Kindern aus.	Sozialkompetenz
9231	Das lag vielleicht auch daran dass sie schon so lange zusammen waren und die Kinder irgendwann auch keine Lust mehr hatten, immer Rücksicht nehmen zu müssen.	Sozialkompetenz
9252	Aber auch die Familienverhältnisse der einzelnen Kinder, was wird ihnen dort weitervermittelt, wie werden sie erzogen und ist auch Toleranz ein Wert, der vermittelt wird.	Sozialkompetenz
9206	Schon eine Aussenseiterrolle. Aber wohlwollend.	Gruppengefüge
9218	Und es ist auch wichtig, dass die anderen Kinder auch mal ihren Frust loswerden können, aber auch merken, dass es einen Grund hat, warum die beiden zum Teil anderes dürfen als sie.	Gruppengefüge
9246	Wenn die Lehrperson Zeit investiert, dass Dynamiken entstehen können und die Klasse sich irgendwo auch finden kann und es auch thematisiert wird, dann kann man in sehr vielen Klassen eine Ausgangslage schaffen, die eine Integration ermöglicht.	Gruppengefüge
9263	Aber im Moment sieht es so aus, als ob der Klassenrat wirklich gut war für sie, um auch mal Dinge loszuwerden und danach aber auch eine Erklärung zu bekommen. Dass es nicht einfach so ist, dass sie manchmal andere Freiräume erhalten, sondern dass es auch Gründe dafür gibt. Das hat ein Verständnis ausgelöst, das sehr hilfreich ist bei der Integration von solchen Kindern.	Gruppengefüge

Kategorie: Zusammenarbeit / Austausch

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
9059	Also wenn ich im Unterricht bin, dann mache ich einfach das mit, was sie macht.	Form (Assistenz – LP)
9147	Und wir haben dafür auch ein Gefäss. Wir haben eine Stunde pro Woche, in der wir austauschen können.	Form (Assistenz – LP)

9061	Aber in Interaktion mit der Lehrperson bin ich sehr selten. Sie hat ihren Unterrichtsstoff und ihre Methoden die sie anwendet und da mache ich dann einfach mit. Ich überlege mir dann, was es noch braucht.	Form (Assistenz – LP)
9161	Wir tauschen uns aus und es ist eine sehr offene Kommunikation und sehr transparent.	Form (Assistenz – LP)
9156	Das finde ich eine sehr gute Zusammenarbeit. Ich habe den Eindruck, dass wir uns auch menschlich sehr gut verstehen.	Bewertung (Assistenz – LP)
9282	Ja, der sollte eigentlich schon lange stattfinden. Die Mutter hat mich mal gebeten, ihr eine E-mail zu schreiben. Das muss ich sobald wie möglich mal machen. Die Mutter ist auch sehr interessiert und man kann gut mit ihr zusammenarbeiten.	Schwierigkeiten (Assistenz – Eltern)

Kategorie: Ressourcen

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
9152	Neun Stunden pro Woche (Anm.: Anwesenheit im Unterricht)	Zeitlich

Kategorie: Wohlbefinden / Zufriedenheit

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
9031	Und da habe ich mich schon auch gefragt, wenn ich beispielsweise mehr Druck ausgeübt habe, weil sie vom Tempo her oftmals ganz woanders steht als die anderen, dass ich mich dann wirklich auch gefragt habe, ob sie auch glücklich ist. Auch mit der ganzen Situation, dass sie jeden Tag auch „gepusht“ wird.	-
9035	Das erlebe ich als sehr schwierig, da ich mir nicht ganz sicher bin, wie es ihr geht.	-
9038	Ich erlebe sie als sehr ausgeglichen und konstant. Sie ist zwar müde, aber nicht in einem Loch. Sie ist eigentlich auf einem sehr konstanten Niveau mit ihrer Stimmung, so wie man sie wahrnimmt.	-
9050	Und wenn sie dann ein bisschen „muffelig“ ist und danach aber sofort wieder fröhlich und lachend, dann weiss ich nicht, ja wie ist das, wenn sie nach Hause geht? Trägt sie das mit oder ist das einfach abgeschlossen.	-

Kategorie: Persönliche Einschätzung

Zeile	Textstelle	Unterkategorie
9290	Wenn das Ziel ist, dass das Kind jeden Tag zur Schule geht und sich auch wohl fühlt, dann würde ich ja sagen (Anm.: gelingende Integration).	Momentaufnahme
9296	Also ich glaube hier gelingt es schon. Die Kinder sind mehr oder weniger akzeptiert, sie fühlen sich als Teil der Klasse und sind es auch und sie können auch dem Schulstoff folgen.	Momentaufnahme

A16 Transkript / Fall 1: Interview Mutter

1
2
3 *I: Also, Sie sagten es ja vorher mit Kindergarten, Einschulungsklasse usw. dass Sie sich für die*
4 *Integration in die Regelschule entschieden haben. Welche Gründe haben zu diesem Entscheid*
5 *geführt? 00:01:55-4*

6
7 B: Das ist schwer, ich konnte nicht auswählen. Ich konnte nicht sagen, ich möchte das, weil das ist ja
8 ein Kampf überhaupt, eben jetzt mit dem Erfolg, sechs Jahre die vergangen sind. Es war nicht klar,
9 dass man einfach ein Kind schicken kann. Wir haben einfach das Potenzial von diesem Kind gesehen,
10 und er hatte ja auch Früherziehung und sie haben uns eigentlich dann auch gesagt, ja eigentlich sollte
11 er es vom Kopf her können. Obwohl man die Kinder immer testet und beim Intelligenztest fallen die
12 Kinder immer durch, weil sie eigentlich immer in den Gebieten gemacht werden, oder wenn sie nicht
13 mitmachen, oder wenn sie gerade abwesend sind, können sie das fast nicht lösen. Ehm, wir haben
14 einfach gesagt, wir fangen mal an mit dem Kindergarten, und ich wusste schon, dass er Mühe haben
15 wird und dass er nicht alleine gehen kann. Ich hatte dann aber keine Hilfe und habe dann an die
16 Schulpflege appelliert, habe versucht Kontakt aufzunehmen, um die Kindergärtnerin zu warnen, dass
17 wir ein spezielles Kind haben. Wie können wir das machen? Und es kam als Antwort: Ja machen wir,
18 wir machen das dann mal. Es ging keine drei Wochen bis das Theater losging. Der Entscheid
19 eigentlich, es braucht einfach, wir haben einfach gefunden, doch er kann das. Es gab ja sonst nur
20 noch die Heilpädagogische Schule, in die er wirklich nicht hineingepasst hätte. Und eigentlich mit der
21 Kraft der Eltern und natürlich der Zusammenarbeit mit Frau Z., wir mussten sie aber erst in unser Boot
22 holen und sie überzeugen, und auch sagen, was wir für Möglichkeiten haben. Also wir Eltern mussten
23 uns das alles selbst erst einmal zusammensuchen. Wir haben uns dann eine Klassenassistenz
24 gesucht und dann hat es funktioniert. Das erste Jahr war eigentlich eine Katastrophe, weil nicht
25 gerade die geeigneten Personen an jeder Ecke stehen. Wir hatten dann so Notlösungen. Ich hatte
26 dann vom ZEKA her, weil dadurch, dass er motorische Probleme hatte, habe ich eigentlich vom
27 Zentrum für Körperbehinderte, denen wir auch angeschlossen sind, sehr viel Hilfe erfahren. Und da
28 hatten wir jemand, der mit ihm ein paar Stunden in die Früherziehung ging. Er ging sehr reduziert in
29 den Kindergarten, wir haben einen ganz kleinen Aufbau gemacht. Vom ZEKA war auch jemand dabei
30 und dann hat man angefangen jemanden zu suchen, mit Notlösungen, dass sie von der Ergotherapie,
31 die mein Kind besuchte, mitging. Also viele Personen waren involviert, die für G. nicht gut waren, für
32 den Kindergarten nicht gut waren, es waren einfach Notlösungen. Und dann habe ich zusammen mit
33 der Autismusberatung festgestellt, dass es so nicht weitergehen kann, dass wir eine andere Lösung
34 finden müssen. Wir haben dann speziell Sozialpädagogen gesucht und UME beantragt, aber alles
35 ging über das ZEKA, weil es noch keine gesetzlichen Grundlagen gab. So konnten wir alles schön
36 über das ZEKA laufen lassen. Ich musste dann die Motorik abklären lassen, wo ich dann auch die IV-
37 Nummer erhalten habe, so dass es uns möglich war, dass wir die Stunden für die Sozialpädagogin
38 erhalten haben. Und dann im zweiten Jahr fing es an gut zu laufen. Es hat dann gut funktioniert, weil
39 G. nur noch eine Bezugsperson hatte, und auch für die Kindergärtnerin war es eine viel bessere
40 Situation und für uns Eltern natürlich dann so gesehen auch. So kam das zustande. Was sich dann
41 auch bewiesen hat. Es war nie Thema, G. kann nicht, er müsste in eine Heilpädagogische Schule.
42 Das war einfach nie ein Thema. 00:05:47-8

43
44 *I: Also eine Sonderschule oder so. 00:05:45-1*

45
46 B: Von der Schule und der Schulpflege, weil Kindergarten und Schule noch getrennt waren, die
47 Schule und die Schulpflege haben uns das Leben schon schwer gemacht. Für sie wäre es einfacher
48 gewesen, wenn man gesagt hätte, wir schicken das Kind eigentlich weg. Bei uns ist die EK nicht im
49 Dorf sondern in O., ein Dorf weiter. Und das war für uns ein Grund, G. in die EK zu schicken, weil wir
50 wussten, wenn es von Anfang an nicht strukturiert läuft, was will man dann nachher machen. Man
51 schickt es dann in eine heilpädagogische Schule. Wir sagten dann, wir haben gewusst, dass er vom
52 Schulischen her keine Probleme haben wird, wir können im sozialen Bereich mit ihm daran arbeiten,
53 die Kreissituation usw. und das hat dann auch funktioniert, schlussendlich. 00:06:41-2

54
55 *I: Haben Sie Lehrpersonen, die bereits mit ihrem Sohn gearbeitet haben, also Kindergärtnerin und*
56 *dann auch Klassenlehrerinnen in der Schule, haben Sie eine Ahnung wie diese Lehrpersonen zur*
57 *Integration standen oder stehen? 00:07:23-8*

58
59 B: Also dazumal als G. im Kindergarten war, war das kein Thema, da hat es Integration noch nicht
60 gegeben. Ich denke, dass es schwierig ist, wenn man damit konfrontiert wird, wie jetzt als
61 Kindergärtnerin. Man kann sich nichts darunter vorstellen, man hört einmal, das ist ein Autist, ja was
62 heisst das. Also denke ich mir jetzt auch als Mutter. Und dann denkt man wahrscheinlich, ja, wir

63 lassen es einfach mal laufen. Und ich glaube, **es braucht sehr viel persönliches Engagement um das**
64 **verstehen zu können.** Also, ich denke, man kann das nicht einfach auf sich zukommen lassen. Es
65 braucht sehr viel, ehm, eben es kommt immer auf die Lehrperson an. **Ich lernte offene Personen**
66 **kennen, ich habe aber auch genau das Gegenteil erfahren. Und das macht dann die Zusammenarbeit**
67 **noch schwieriger.** Aber ich glaube jetzt im Fall von G., ehm, ja hätte Frau Z. jetzt nicht gesagt. ja ich
68 mache das, dann wäre uns der Weg versperrt gewesen. Und ich bin froh, dass sie sagte, ich mache
69 das, auch wenn es streng für sie war. Das wird sie im Nachhinein vielleicht auch sagen, dass es nicht
70 einfach war. Aber wenn sie heute das Ergebnis sieht, ich hoffe, sie sagt es, dann ist sie sicher
71 überrascht. Ich denke, es kommt auf den Mensch an. **Ich denke, Sie als junge Menschen sind sicher**
72 **offener, wenn Sie das machen. Aber ältere Lehrpersonen, die noch festgefahrener sind, das ist**
73 **wahrscheinlich schwierig.** 00:09:02-7

74
75 *I: Nicht bei der aktuellen Lehrperson, also mit der Frau K.* 00:09:05-3

76
77 B: Da muss ich Ihnen nichts sagen, also ich habe schon das Gefühl Sie hat ja die Situation auch
78 gesehen oder. Im Kindergarten, sie hat auch schon mal von G. gehört. Dann auch als er die 2./3.
79 Klasse gemacht hat. Ich glaube, sie ist auch mit Respekt wahrscheinlich drangegangen. Ja was heisst
80 das? Wie ist das? **Und mir ist es wichtig gewesen, bevor er jetzt in die 4. Klasse gekommen ist, dass**
81 **man sie einmal kennengelernt hat, dass wir auch einmal miteinander gesprochen haben.** Und ich
82 glaube, dadurch, dass ja das Verhalten bei ihm jetzt also gut ist, und dass er auch ein guter Schüler
83 ist, ehm, macht es die Situation eben ein bisschen einfacher, wie wenn das Kind schwierig ist und
84 wirklich ganz genauso. Ich denke, es ist für sie jetzt spannend, das jetzt auch mitzuerleben. Und so
85 wie ich die Rückmeldung von ihr habe, findet sie es lässig. Ich hoffe, es ist so. Wir reden nicht
86 aneinander vorbei. **Es kann eben auch eine Bereicherung sein, denke ich, also es gibt ja immer mehr**
87 **von diesen Kindern ob ADHS oder Autisten. Also ich glaube, das ist die Zukunft. Ich glaube, die**
88 **Lehrpersonen müssen flexibler werden,** auch damit sie sehen, wie die Kinder sind. 00:10:13-6

89
90 *I: Also Sie haben eben wirklich auch bewusst den Kontakt vorher schon gesucht. Bei allen*
91 *Lehrpersonen, war das schon immer so?* 00:10:25-0

92
93 B: Also im Kindergarten war das so, ich hatte ja keine Erfahrungswerte, ich habe ja nicht gewusst, wie
94 man das machen muss. Also, geht man zur Schulpflege oder. Ich habe mich darauf verlassen, dass
95 die Schulpflege dann etwas macht und sie haben nichts gemacht. Ich würde das heute anders
96 machen. Das ist eine Erfahrungssache. Und ehm, ja, wie soll man das machen als Eltern. Es ist
97 immer schwierig, man will ja nicht mit der Tür ins Haus fallen, man möchte nicht sagen, ja wir wollen
98 eine Extrabehandlung. Eben, das kommt dann bei der Lehrperson schlecht an, oder. „Was haben
99 denn die die ganze Zeit?“, „Wovon reden die?“, wenn sie das Kind gar nicht kennt. Es ist wahnsinnig
100 schwierig. Ich habe einfach ... **mir ist es wichtig gewesen,** ich habe es jetzt der Früherziehung, der
101 Schulpflege versucht zu sagen, wir haben ein speziellere Situation, **dass der Dialog stattfindet, und**
102 **habe gemerkt, da ist einfach keine Bereitschaft da.** Und erst eigentlich als es akut war im
103 Kindergarten, habe ich dann speziell, also haben wir dann zusammen das Gespräch gesucht mit der
104 Kindergartenlehrerin. Also es kommt sicher sehr darauf an, wie die Eltern sind. Also ich kenne zum
105 Beispiel Eltern, die sagen „Ich will dass mein Kind hier hin geht“, und fertig. Und sie müssen schauen,
106 sie als Lehrperson. Kenne ich zum Beispiel auch, oder. Also, **es braucht einfach Kooperation von**
107 **beiden.** Man muss ein Team, ich sage immer, **man muss ein Team sein, dann hat man Erfolg.**
108 00:11:45-8

109
110 *I: Gut. Ehm, ich möchte gern auf die Ebene Unterricht, also Schule/Unterricht kommen. Was denken*
111 *Sie, aus Ihrer Sicht, was ist für Ihren Sohn wichtig im Unterricht als Asperger-Kind?* 00:12:07-0

112
113 B: Also Sie meinen jetzt nur jetzt speziell für den G. oder allgemein die Asperger-Kinder? 00:12:11-6
114 *I: Nein, nur für ihn.* 00:12:11-6

115
116 B: Also **für ihn muss es wirklich strukturiert sein,** es muss strukturiert sein. Es ist für ihn sicher wichtig,
117 **dass er weiss, wenn etwas Aussergewöhnliches ist am nächsten Tag, dass wir das vorher wissen,**
118 **damit wir ihm das am Abend schon kommunizieren können, damit er darauf vorbereitet ist, natürlich**
119 **auch Prüfungen, soweit das möglich ist.** Jetzt in der Mittelstufe gibt es auch unvorhergesehene, aber
120 die, die angesagt werden, das ist für ihn sicher wichtig. Dann, ehm, jetzt, er ist sehr lärmempfindlich.
121 Für ihn ist jetzt immer ein bisschen das Problem, dass es manchmal ein bisschen laut ist, und ehm, ja,
122 **es wäre wünschenswert für ihn, dass es ruhig wäre,** ja. Ja, aber ich glaube, die Strukturen, das ist halt
123 schon, wie ist eine Lehrerin, oder, ist sie chaotisch oder ist sie strukturiert. 00:13:08-3

124

125 *I: Braucht ihr Sohn noch spezielle Hilfestellungen im Unterricht, die jetzt andere Kinder nicht haben?*
126 00:13:19-7

127
128 B: Ja, also bis zur dritten Klasse ist er eigentlich in der Masse immer mitgelaufen. Weil eben, er hat
129 kein Problem, den Schulstoff aufzunehmen. Er konnte das auch gut übermitteln. Jetzt in der
130 Mittelstufe ist das Tempo natürlich viel schneller, es ist komplizierter, jetzt muss man vernetzter
131 denken, und da braucht er jemanden, der ihm auf die Sprünge hilft, dass eine Klassenassistentin da ist.
132 Und jetzt gibt es eine Frage bei einer Prüfung, dann wird es manchmal für ihn schwierig es zu
133 vernetzen, oder zum Beispiel, es gab jetzt gerade eine Prüfungsfrage zu Vor- und Nachteilen von
134 einem Kraftwerk. Und dann war es für ihn sehr schwierig, ja was ist ein Vorteil, was heisst Nachteil.
135 Wenn er es nicht assoziieren kann aus dem Alltag, den er kennt, dann wird es für ihn sehr schwierig.
136 Was heisst das? Es können banale Sachen sein. Und dann muss man ihm ein wenig auf die Sprünge
137 helfen. Zum Beispiel ein Vorteil ist etwas Gutes, ein Nachteil etwas Schlechtes, und das reicht ihm,
138 dass er dann loslegen kann. Also es ist vor allem, denke ich jetzt im Moment, in Prüfungssituationen,
139 in denen er einfach ein bisschen den Halt auch braucht. Und dann natürlich auch Turnen, das ist noch
140 nicht so sein Ding, da braucht er natürlich auch sehr Unterstützung oder Halt, oder. Da sind die
141 anderen Kinder, die mal völlig ausflippen. Das ist natürlich bei ihm halt schon durch das Gehör, da
142 braucht er halt auch, was weiss ich, sich zurückziehen zu dürfen, oder sagen zu dürfen, „Mir ist es zu
143 laut, ich gehe jetzt mal nach draussen“. Ja, das sind vielleicht so die Situationen. 00:14:47-8

144
145 *I: Vielleicht noch ein bisschen weg vom Unterricht selbst, ehm, was ist sonst noch wichtig für G. sich*
146 *im Schulalltag zurecht zu finden, also jetzt gerade wenn man zum Beispiel an Schulweg, Pausenplatz,*
147 *verschiedene Gebäude in der Schule oder so denkt? Gibt es da ...* 00:15:08-9

148
149 B: Ja es ist, es hat immer gewechselt. Früher war es für ihn ganz wichtig, ehm, dass ich mitkomme,
150 dass ..., er musste früher mit dem Bus nach O., da musste ich immer mitgehen. Der Weg ist wichtig
151 gewesen, Dann ist es ganz wichtig gewesen, dass er immer auf die Minute genau rausgehen kann.
152 Und das macht er jetzt alles schon sehr selbständig. Es ist schwierig, weil wir ja immer darin leben,
153 auch, was ist schon normal. Wissen Sie, das ist für mich oder für uns als Familie schon fast schwierig
154 zu sagen, ja was ist denn, was ist jetzt normal und was nicht oder was braucht er speziell. Also ich
155 denke, was wirklich für ihn wichtig ist, dass ich zu Hause bin, wenn er heim kommt, dass er weiss, die
156 Mama ist da. Also wenn ich jetzt mal nicht da wäre, oder jetzt mein Mann wäre da, das ist ganz
157 wichtig, dass er weiss, wer denn da ist. Oder dass er vorgeht und weiss, die erste Stunde ist ..., jetzt
158 habe ich Englisch, da ist jemand anderer da. Also das ist für ihn wichtig, dass er weiss, ich gehe vor
159 und, eh, in Englisch ist jetzt dieser Lehrer zuständig oder Frau K. kommt dann. Aber das haben
160 andere auch, die wissen ja, dass das so ist. Aber es könnte jetzt vielleicht so sein, dass, ..., es gab
161 einmal eine Situation, in der Frau Z. Englisch gemacht hat. Und dann habe ich gewusst, dass es ...,
162 als er wieder nach Hause kam, hat er gesagt „Ja heute hat Frau Z. das Englisch gemacht“, und das
163 hat ihn viel Kraft gekostet. Das sieht man ihm äusserlich nicht an, er geht einfach normal, Frau Z. ist
164 dort, und auch die Lehrpersonen, die merken das gar nicht. Aber nach so einem Morgen kommt er
165 nach Hause und ärgert sich, er finde das nicht in Ordnung, „Warum sagt man mir das nicht?“, oder.
166 Jetzt kommt das. Also sie haben so eine Anspannung, sie reissen sich zusammen und dann muss die
167 Energie raus, oder. Und das ist natürlich dann schwierig für ihn. Wir erleben, wir wissen es dann zu
168 Hause, aber die Schule, die denkt, das ist kein Problem, das Kind kann ja problemlos damit umgehen.
169 Aber es wäre einfacher gewesen, wenn wir es jetzt zum Beispiel am Vorabend gewusst hätten.
170 Danach wäre es für ihn klar gewesen, er wäre vorgegangen, und dann wäre der Überraschungs-
171 moment für ihn nicht so extrem gewesen, weil eben, er hat sich sehr gut im Griff, er kann mit solchen
172 Situationen umgehen. Und es ist wahnsinnig schwer für solche Kinder, sich dann völlig um..., ah, es
173 ist jetzt halt einfach so, oder. Und dann kommt wieder die nächste Situation, dann muss vielleicht
174 sonst noch irgendetwas sein, und das hat er natürlich jetzt auch mit den Jahren gelernt, sich zu
175 beherrschen, sich im Griff zu haben. Aber es ist für diese Kinder eine enorme Anstrengung, sich Tag
176 für Tag mit anderen Situationen zurecht zu finden, ja. Das vergisst man immer, oder, wir Normale
177 denken, ja das ist doch keine Sache, oder. 00:18:06-9

178
179 *I: Ja, ich denke auch für die Lehrpersonen, wenn man es ihm dann gar nicht so anmerkt. Dann ist es*
180 *einem nicht so bewusst.* 00:18:14-4

181
182 B: Ich hatte es auch letztes, ich habe mit den Lehrpersonen gesprochen. Wenn ein Kind eben nicht
183 mehr verhaltensauffällig ist und gut ist in der Schule, dann denkt man gar nicht mehr daran, dass es
184 ein Problem geben könnte. Und darum, wenn sie einen runden Tisch haben, finde ich es eben, habe
185 ich es wieder erwähnt, um einfach, nicht als Kritik, es ist mir sehr wichtig, dass man es nicht als Kritik
186 sagt, sondern einfach bewusst macht. Es ist für die Kinder immer wieder eine neue Herausforderung,

187 **jeden Tag.** Jeden Tag müssen sie sich mit diesen, ehm, Sachen die normal sind, sich zurecht finden.
188 00:18:48-8

189
190 *I: Wird G., eben ausser jetzt von der Schule, von der SHP oder eben von der Assistenz, wird er*
191 *zusätzlich noch von externen Fachpersonen betreut? 00:19:15-2*

192
193 B: Also ich muss sagen, er hat ja noch keine integrative Schulung bis jetzt gehabt. Wir haben die
194 integrative Schule ja noch nicht so lange, und heilpädagogische Dinge hatte er bis jetzt noch nicht in
195 der Schule, er hatte nur eine Klassenassistenz. Also das ist mir noch wichtig, denn er hatte keine
196 Heilpädagogin. Und ehm, also wir haben einfach Therapien, die wir mit ihm machen, aber das betrifft
197 ja eigentlich jetzt nicht die Schule, es tut nur der Schule dann gut, aber er macht jetzt inzwischen ...,
198 ich weiss nicht ob Sie das meinen, also er macht ein Sozialtraining, kennen Sie ja von Frau F., oder
199 nehme ich an, Sie haben ja mit Frau F. gesprochen. Unsere Jungen kenne sich ja, wir kennen uns. Er
200 macht Ergotherapie, wir waren gerade vorhin, was machen wir noch? Ja, aber, das ist jetzt vielleicht
201 nicht so Therapie, das ist speziell für ihn, weil er ein extrem gutes Musikgehör hat. Und ehm **er spielt**
202 **jetzt einfach noch ein Instrument, was für ihn sehr wichtig ist. Es ist eigentlich auch Therapie für ihn.**
203 00:20:30-1

204
205 *I: Jetzt hätten wir noch ein paar Fragen zur Kommunikation / Interaktion, ehm was würden Sie sagen,*
206 *wie muss mit G. umgegangen werden, geredet werden, dass er sich wirklich wohl fühlt? 00:21:09-1*

207
208 B: Also in der Schule? Meinen Sie jetzt in der Schule, oder? 00:21:06-7

209
210 *I: Als Eltern natürlich auch, oder. 00:21:08-0*

211
212 B: Also meinen Sie, wie die Klassenlehrperson mit ihm umgehen müsste im Schulzimmer, also dass
213 er sich wohlfühlen würde. 00:21:14-5

214
215 *I: Ja auch, auf welche Art redet man mit ihm, oder wie geht man an ihn heran, dass er sich wohl*
216 *fühlt? 00:21:21-3*

217
218 B: Also ich denke, für ihn ist es sehr wichtig, dass ehm, wenn sie zum Beispiel einen Film anschauen,
219 in der Bibliothek oder so. Da ist ja jedes Kind wieder anders, und ich denke für oder jetzt für meines,
220 es ja immer wieder wichtig, dass die Lehrperson, auch wenn sie es jetzt allen sagt, dass sie vielleicht
221 das Kind kurz berührt. Oder **für sie sind Berührungen sehr wichtig und dass man sagt, „Schau, wir**
222 **gehen jetzt hier raus“**, oder wenn sie dann eben in einen Raum gehen wie eine Bibliothek, wo ja alle
223 anderen hineingehen, dann sind unsere Kinder so verloren, weil sie nicht wissen, wo soll ich mich
224 hinsetzen, **dass man ihnen ganz klar sagen kann, „Schau, du sitzt jetzt hier“**. Dass das für sie klar ist,
225 ehm ich sitze da, weil sie kommen dann alle in einen Raum, und oh, dann sind sie verloren, oder.
226 Schon ist es für sie eine Situation, wo soll ich sitzen, oder, alle sind ja schon, sitzen irgendwo, ein
227 Durcheinander. Das wäre schön, wenn die Lehrperson das ihnen sagen würde, „Schau, du sitzt hier“.
228 Das wäre zum Beispiel schön. Oder einfach auch, ehm, **den Augenkontakt herstellen**, weil unsere
229 suchen nicht den Augenkontakt. Oder sie sind auch sehr, irgendwie ungeduldig unsere Kinder, und
230 wenn sie dann strecken und nicht gerade drankommen verlieren sie das Interesse. Wofür muss ich
231 überhaupt strecken? Aber das kann man von der Lehrperson nicht verlangen, dass sie immer gerade
232 unsere Kinder dran nimmt. Das müssen unsere Kinder lernen. Aber vielleicht als viertes oder drittes.
233 Dass man vielleicht eher sagt, ok, ich drücke jetzt ein Auge zu und schaue, dass ich es als drittes oder
234 viertes Mal drannehme. Ja, das sind so Sachen. Ich denke einfach, die Führung oder halt ehm, oder
235 wenn sie in die Turnhalle gehen oder wenn sie raus gehen, dass man es einfach speziell noch einmal
236 sagt. Und eben, wo sollen sie stehen, oder bei einem Fototermin, oder, super, wann komm ich dran,
237 komme ich als erster dran, oder als zweiter dran. Oder wenn ein Vortrag stattfindet, dass man
238 vielleicht klar abmachen kann, da heisst es vielleicht in einer Woche sind die ersten mit dem Vortrag
239 dran, **dass man vielleicht dem Kind sagen kann, „Schau du kommst dann dran, zu dieser Zeit“**. Dann
240 weiss das das Kind. Es ist nicht dass sie bevorzugt werden, aber für sie ist es dann klar. Ah, jetzt,
241 dann komme ich dran. Das Wissen, ja genau. 00:23:42-2

242
243 *I: Sie haben jetzt eben ein paar Sachen aufgezählt, die Ihnen wichtig sind. Würden Sie sagen, das*
244 *wird auch so in der Schule so umgesetzt? 00:23:49-6*

245
246 B: Mmh, das ist noch zu früh, um das zu sagen, also ich habe jetzt nur die Erfahrung in Ich habe
247 natürlich den Vorteil dadurch, **dass eine Assistenz bei ihm ist, dass sie das mit der Lehrperson immer**
248 **gerade klären kann, auch vor Ort. Und dann das nachher G. schon sagen kann, dann muss ich mich**

249 nicht darum kümmern. Und das ich natürlich eine „Schoggilösung“ für mein Kind, oder. Er geht
250 natürlich dann auch, oder G. ist inzwischen soweit, dass er dann auch geht, jetzt im Moment bei der
251 Frau K., sie sind ja noch nicht so lange zusammen, aber in den Stunden in denen er alleine ist, kann
252 er wunderbar, glaube ich, jetzt zu ihr gehen und sagen, was ihn stört oder was er gerne hätte. Oder zu
253 der Klassenassistentin, also das ist schon lässig, das ist schön jetzt, dass er das macht, ja. 00:24:37-5
254

255 I: Wenn wir jetzt so ein bisschen schauen, G. und die Klasse. Welche Stellung hat G. in der Klasse?
256 Wie würden Sie das beschreiben? 00:24:51-3
257

258 B: Das ist noch schwierig. Ich habe mich das auch schon gefragt. Wie sehen ihn die anderen? Ich
259 glaube, sie wissen, dass er ein bisschen speziell ist. Aber dadurch, dass sie die Situation mit ihm
260 erlebt haben, also die ganz schlimme Phase mal im Kindergarten, nachher war er eigentlich zwei
261 Jahre weg, ist zurückgekommen, haben sie gesagt, „He, der ist ja gar nicht so“. Ich glaube, sie haben
262 Respekt vor ihm, weil er eben gute Leistungen bringt. Und dafür finden sie ihn, ja, weil Kinder finden
263 es immer toll, wenn jemand gut ist, und darum respektieren sie ihn. Sie wissen, dass er ein bisschen
264 anders ist, dass er in gewissen Situationen halt speziell reagiert, wenn einmal ein Kind weint, dass er
265 dann eben schnell ausflippt. Aber es ist nicht ... also weil, „Warum weint jetzt das Kind?“, sondern weil
266 er es nicht einordnen kann, oder, weil er noch Mühe hat, es zu begreifen, ja warum ist die jetzt so
267 traurig. Dann möchte er immer gleich hin und ist sehr aufdringlich. Und ich glaube dadurch, dass die
268 Assistentin das auch den Kindern mal sagen kann „Schaut, der G. ist so, er reagiert in solchen
269 Situationen so und so“, dass hier auch einmal Dialoge geführt wurden, haben die Kinder das jetzt
270 verstanden, oder, ja man kann das ja nicht so verstehen, aber, sie akzeptieren ihn, glaube ich, so wie
271 er ist. Ich glaube, das kann man so sagen. Sie haben kein Problem damit, dass er in dieser Klasse ist,
272 und er gehört jetzt auch zu ihnen. Ich glaube, wenn er nicht mehr da wäre, hätten sie wahrscheinlich
273 etwas Mühe. Also ich habe Situationen erlebt, also wissen Sie vom Kindergarten, in denen mich Eltern
274 zu Hause angerufen und gesagt haben, wir wollen nicht, dass ihr Kind in den Kindergarten geht, damit
275 meine Kinder verblöden. Das war etwas vom Brutalsten, was man als Mutter erfährt. Und jetzt wo
276 Eltern sagen, es gibt für mein normales Kind, keine bessere Erfahrung als ein G. Also das sind die
277 beiden Extreme, aber es ist ein riesiger Weg, oder. Es ist wirklich ein riesiger Weg, ja. 00:26:52-1
278

279 I: Ist die Klasse irgendwie einmal offiziell informiert worden, oder ist das einfach so nach und nach von
280 der Assistenz eingeführt worden? Oder wie ist es vorher gewesen? 00:27:07-0
281

282 B: Wir haben das dann so gemacht, in der EK war es mir ganz wichtig, dass man am Elternabend das
283 kommuniziert, dass das ein Kind ist, das speziell etwas hat. Ich habe darauf geachtet, dass es die
284 Fachperson ist, die dort mitkommt, und ich glaube, ich könnte jetzt nicht sagen, ob die Lehrperson
285 wirklich speziell jetzt nur mit der Klasse geredet und gesagt hat, ehm, wir haben ein Kind das so
286 speziell ist. Das kann ich jetzt nicht sagen. Mir ist es eigentlich wichtig gewesen, dass die Eltern das
287 wissen. Dass sie wissen, wenn es Probleme gibt oder irgendetwas ist, dass sie jederzeit auf uns
288 zukommen können, oder dass es eine Fachperson ist. Und dann auch natürlich die Einführung einer
289 Klassenassistentin, die natürlich dann vielleicht 15 oder 18 Lektionen anwesend ist. Ich glaube, das hat
290 die Lehrerin dann sicher den Kindern gesagt, warum sie da ist, weil der G. ein bisschen anders ist.
291 Und, man darf nie vergessen, es ist nicht nur für unsere Kinder, es ist auch für andere Kinder sehr
292 wertvoll gewesen, ehm, die Assistenz. Ja. Also was ich noch dazu sagen muss. Ende der dritten
293 Klasse haben sie einmal so eine Stunde gemacht. Also nur die Klasse, da ist G. nicht dabei gewesen,
294 in der nur die Lehrerin, die Assistenz und die Klasse ehm, in der man diskutiert hat, vielleicht so eine
295 halbe Stunde, oder 20 Minuten, wie nehmt ihr den G. wahr, Oder wie gefällt euch, dass G. dabei ist.
296 Und dann tauschten sie sich aus. Und ich glaube, das hat gut getan, dass man das einmal
297 thematisiert hat und ich glaube, da sind sehr positive Reaktionen auch dabei gewesen. Dass man sich
298 einmal die Zeit nimmt, vielleicht einmal pro Jahr, dass man mal versucht, das zu machen, zu
299 reflektieren, wie es für die anderen Kinder ist. Weil für ihn, er fühlt sich eigentlich wohl, weil unsere
300 Kinder sind ja nicht so, dass sie so Emotionen haben, oder dass ihnen bewusst ist, wie fühlt der, oder
301 fühlt der sich wohl, wenn ich da dabei bin. Das fragen sich unsere Kinder eigentlich nicht, oder, das
302 sind einfach die Autisten. Das interessiert sie nicht, was der andere, ja ist brutal, ist so, sie meinen das
303 nicht böse. Ich denke immer, das ist ein Vorteil Autist zu sein, wenn man sich unter anderem keine
304 Sorgen machen muss. Also ich denke, wenn es mir schlecht geht ist es für ihn, in der zweiten oder in
305 der ersten Klasse ist es doch ihm egal gewesen, ob es mir schlecht geht oder nicht. Er konnte das
306 nicht einordnen. Ich musste einfach funktionieren. Das ist für ihn wichtig gewesen: Mami, stehst du auf
307 und kochst etwas? Oder machst du mir das Frühstück? Aber er hat nie, wenn ich das bei meiner
308 Tochter sehe, sie leidet mit, oder. Sie wäre dann auch krank, wenn es mir nicht gut gehen würde.
309 Oder wenn es irgendjemand anderem aus der Familie nicht gut gehen würde, dann wird sie bleich und

310 ehm, das ist der Unterschied. Ich sehe jetzt halt den Unterschied zwischen, ja was ist denn normal,
311 ich hasse das Wort. Einfach wie es wahrscheinlich sein sollte, wenn etwas anders ist. 00:30:28-1
312

313 *I: Was haben Sie das Gefühl, wie wohl fühlt sich G. in der Klasse? Wir hatten es eben schon ein
314 bisschen vom Wohlfühlen in der Klasse. 00:30:30-0*

315
316 B: Ja, ich glaube sehr. Ich habe ihn schon ein paar Mal gefragt: „Wie fühlst du dich?“ „Ja super.“ Er
317 würde nie woanders hingehen wollen. Also das ist für ihn, ehm, es ist wichtig. Und er hatte eine Phase
318 in der ersten EK, wo ... ja das ist immer so ein Zusammenspiel, oder, und das muss dann
319 funktionieren mit der Assistenz, mit der Lehrerin. Das Bewusstsein und so weiter, wo er wirklich
320 schwierig war, wo er wirklich von der Schule weggerannt ist. Weil einfach viele Sachen, eben, weil es
321 nicht strukturiert gewesen ist, nicht klar gewesen ist. Es ist immer so ein Learning by doing, sage ich
322 dazu immer. Und da haben wir dann, also wir als Eltern dann ein Konzept geschrieben. Also wie
323 hätten wir gerne, dass man in der Schule schauen würde. Und eigentlich anhand von diesem Konzept
324 hat das dann angefangen zu funktionieren. Und ehm, ja ,also. 00:31:22-9
325

326 *I: Also Sie als Eltern, Ihr Mann und Sie, oder mit anderen Eltern? 00:31:28-9*

327
328 B: Ja, das ist so. Mein Mann und ich haben ein Konzept geschrieben für die Lehrpersonen, speziell für
329 unser Kind. Wonach kann man schauen? Zum Beispiel, eben, Belohnungssystem. Damit geht es sehr
330 gut, mit dem Belohnungssystem, worauf sollte eben man achten? Also wir haben wirklich alles
331 zusammengestellt und haben dann, ehm, natürlich die Fachpersonen miteinbeziehen müssen, weil wir
332 als Eltern können das nicht. Das ist das mit dem wir immer Mühe haben, wir als Eltern. Denn wir
333 werden nicht ernst genommen, wenn wir etwas sagen, oder. Und dort gab es eine Situation, dass man
334 G. von der Schule befreien musste. Denn so wie es war, ich habe immer gehört: er macht blöd, er hört
335 nicht, er folgt nicht. Und man hat einfach nicht ... niemand war zuständig. Die Autismusberatung
336 wusste nicht was machen, ja, wer ist jetzt dafür zuständig, oder? Und, das sind dann schwierige
337 Situationen, also, die Lehrerin sagte dann, das gehe nicht mehr. Also die ADHS-Kinder, oder, die
338 völlig ausflippen, ausrasten. Und dann musste man analysieren, ja weshalb macht er es denn?
339 Können wir nicht einmal zusammensitzen? Wie ist die Situation? Was ist vorgefallen, dass es dazu
340 gekommen ist? Und das ist natürlich schwierig, weil dann ja jeder sagen muss, was denn nicht gut
341 läuft. Und das können sie nur machen, wenn das Vertrauen da ist, und wenn sie Personen in der
342 Schulpflege haben, die sie unterstützen und sagen, wir wollen den Weg weitergehen, wir starten einen
343 Neubeginn. Und dieser Eklat war wahrscheinlich nötig, um zu diesem Erfolg zu führen, den wir heute
344 haben. Denke ich jetzt im Nachhinein. Aber in der Situation selbst, also, das ist schwierig gewesen.
345 Das ist nicht einfach gewesen. Also wir liessen es dann von den Fachpersonen absegnen. Sie haben
346 dazu auch noch etwas beigetragen, aber das Grundgerüst haben mein Mann und ich während drei
347 Tage geschrieben. Wirklich, da haben wir Nächte lang durchgemacht. Ja, ja, genau. 00:33:30-2
348

349 *I: Vielleicht nochmals zurück zu G. und zur Klasse. Die Schule und die anderen Kinder, ist das auch
350 zuhause ein Thema? 00:33:44-0*

351
352 B: Ja, also, eben. Nein, G. erzählt eigentlich nicht viel, was in der Schule ist oder was die anderen tun.
353 Das muss man ihm alles aus der Nase ziehen. Ja, das sind sie, sie erzählen einfach nicht viel. Er ist
354 jetzt halt auch eher der Einzelgänger. Er braucht jetzt nicht unbedingt noch Freunde, oder dass er sich
355 austauschen oder sich mal mit anderen treffen will. Aber es hat jetzt eine ganz herzige Situation
356 gegeben, wo eben die Viertklässler Schoggitaler verkaufen durften. Ich glaube, dass ist immer in der
357 4. Klasse, die dürfen das. Und das war ihm enorm wichtig. Und ich dachte "Ja super, Schoggitaler
358 verkaufen mit anderen Kindern. Ja wie machen wir das? Und eben, er kann dann nicht auf die
359 anderen zugehen und sagen "Hey, wann gehen wir? Wann machen wir ab?". Also dann müssen wir ja
360 als Eltern, oder als Mutter schaut man dann, wie kann man das organisieren. Wir haben dann
361 geschaut, dass es funktioniert. Und das ist jetzt wieder ein typisches Beispiel, oder, der eine Junge,
362 sie hätten eigentlich zu dritt gehen müssen ... sie waren in einer Dreiergruppe und der eine hat dann
363 gesagt "Nein, nein, dann kann ich nicht" und dann hat mir die eine Mutter gesagt "Hör mal, dann
364 gehen einfach mein Junge und dein Junge", sie zwei gehen. Dann von ihrem Ort sind sie gestartet,
365 also wir haben gesagt, wir limitieren es, man macht nur eine Dreiviertelstunde, dann sollen sie wieder
366 zurückkommen. Dann sind wir dann auch dorthin gekommen und es ist alles anders gewesen. Es
367 standen dann vier Jungen da und ich hatte jetzt wirklich das Gefühl, jetzt dreht er nächstens durch,
368 oder. Ja, das geht doch nicht, oder, jetzt sind es auf einmal vier, wir haben doch gesagt, wir gehen
369 doch nur mit dem und dem und dem. Und wenn er eben unbedingt etwas will, dann arrangiert er sich
370 mit der Situation. Er ist dann mit diesen vier Jungs gelaufen, sie haben es ihm dann auch gezeigt, wie
371 man das macht, oder. Und ich habe dann gewartet bei der anderen Mutter und ich habe gedacht ...

372 man ist dann schon ein wenig "wie auf Nadeln". Ich habe ihm auch das Handy mitgegeben und habe
373 gesagt, wenn es ganz schlimm ist, kannst du mich anrufen, damit ich dich holen kann. Und die sind
374 gekommen und er hat das so positiv erlebt und hat dann hinterher noch mit diesen Jungen,
375 mittlerweile waren sie dann nur noch zu zweit oder zu dritt, einer ist nach Hause gegangen, und
376 haben dann wirklich über eine Stunde noch miteinander gespielt. Und das ist für ihn ok gewesen, er
377 hat Freude gehabt, sie waren draussen. Und ich glaube auch für die anderen Kinder ist das noch
378 lässig gewesen, um zu sehen "Hey, man kann das eigentlich mit G. machen". Es ist halt einfach ein
379 bisschen anders. Denn er sagt nicht "Grüezi, möchten Sie eine Schoggitaler?", sondern er hat zuerst
380 gefragt "Haben Sie einen Hund?", weil er Respekt vor Hunden hat, oder. Jetzt können sie sich die
381 Situation vorstellen, oder, "Haben Sie einen Hund? Nein. Also willst du einen Schoggitaler?" Ich kann
382 es mir bildlich vorstellen, oder. Das ist auch für die anderen Kinder wahrscheinlich speziell, weil ehm,
383 sie haben das irgendwie, es kommt ja nicht täglich vor, oder. Einer macht da, einer macht dort, einer
384 gibt das Geld raus, ich glaube, das hat ihnen eben auch gefallen, dass man mit ihm etwas machen
385 kann, genau. Aber er braucht wieder seine Oase, also er kann nicht ..., also wenn er einen Nachmittag
386 mit jemandem zusammen sein müsste, ist das zu viel für ihn. Er ist einfach nicht der Typ dafür, er ist
387 der Einzelgänger, wo andere Asperger darunter leiden, weil sie keine Freunde haben. Also das ist so
388 bei meinem Kind nicht. Deshalb ist es gut, also jetzt gut für uns. 00:37:03-1
389

390 *I: Und in der Freizeit, wenn er alleine ist, hat er bestimmte Aktivitäten oder Hobbys? 00:37:10-7*
391

392 B: Ja, er muss schwimmen gehen. Er ist nicht sportlich, er muss mit mir schwimmen gehen. Meine
393 Tochter schwimmt eben und das nutzen wir, um eben unsere Längen schwimmen zu gehen, das ist
394 Bedingung. Und ehm, er spielt natürlich seine Harfe, das ist für ihn ganz wichtig, dass er Harfe spielen
395 kann und der Computer, das ist natürlich sein Ding. Er hat jetzt eine starke Neigung für Eisenbahnen
396 und Lifte. Und er kann stundenlang wie jetzt, habe ich auch gesagt "Ich bekomme jetzt Besuch", und
397 er hat das genossen und gefunden "Ich könnte ja öfters mal ...". Dann kann er jetzt eine Stunde lang
398 seine Liffilme schauen. Das ist sein Spezialgebiet. Er könnte ein Nachmittag lang dort sein und
399 Liffilme schauen. Ich könnte auch einkaufen gehen und ihn vor einem Lift abstellen und er würde drei
400 Stunden dort sein und der Lift fährt rauf und runter. Das findet er super, das ist sein Ding, oder. Ich
401 weiss nicht, ob Sie "SF bi de Lüt" kennen? Das ist zum Beispiel der Renner, das findet er super. Und
402 er macht immer diese Rollenspiele. Letzthin war ich im Zugerland und er stand vor dem Lift und hat
403 eine Frau gefragt "Was gefällt Ihnen nicht im Zugerland?". Ich dachte, mich trifft der Schlag, oder. Ich
404 habe gedacht "Was denken die Leute?", und die machen voll mit, oder. Dann zieht er sich wieder
405 zurück und die haben sicher auch gedacht "Ein komischer Junge", aber sie haben Antwort gegeben
406 und er hat es super gefunden, oder. Ja. 00:38:37-4
407

408 *I: Und ausser Haus? 00:38:43-1*
409

410 B: Sie müssen sich vorstellen, wir haben natürlich immer ein Programm. Wir haben Harfestunden, wir
411 haben Sozialtraining, wir haben Ergotherapie, dann hat meine Tochter auch ein paar Aktivitäten. Aber
412 ich kann ihn ja nicht alleine lassen, er muss dann auch mitkommen, genauso wie meine Tochter
413 muss, wenn sonst etwas ist. Dann ist man entweder unterwegs oder, ich finde es eben auch wichtig,
414 dass die Stunden nicht immer geplant sind, er braucht seine Oasen und halt auch Aufgaben. Mir ist
415 halt wichtig, bei beiden Kindern, dass sie nach Hause kommen und die Aufgaben gemacht werden.
416 Und so viele Stunden manchmal, da bleibt gar nicht mehr so viel für Aktivitäten. Also unter der Woche
417 sehe ich das nicht. Also jetzt bei ihm in der vierten Klasse denke ich wirklich, sie haben ein rechtes
418 Pensum. Sie kommen nach Hause und sie müssen sich schon organisieren und müssen schauen.
419 Und wenn sie bis um vier Uhr Schule haben, dann kann man gar nichts mehr machen. Ich könnte ihm
420 auch jetzt nicht noch sagen "Wir machen noch das oder jenes", sondern er macht dann seine
421 Aufgaben und dann ist es auch wie eine Belohnung, dass er abschalten kann, dass er eine Stunde am
422 Computer hat, seine Sachen anschauen kann. Wir essen auch zu einer gewissen Zeit zu Abend, das
423 ist bei uns auch immer ein wenig gleich. Und nachher ist dann wieder Zeit, ins Bett zu gehen und sich
424 bereitzumachen, lesen zu gehen. Also es ist sehr strukturiert bei uns. Ich könnte nicht noch etwas
425 "hineinwürgen", das wird schwierig, auch für ihn, er würde dann unruhig werden. Ich habe gerade
426 letzthin versucht, weil die Harfestunden in B. sind für eine halbe Stunde und das Sozialtraining ist ja
427 auch in B., und ich habe dann gefunden, weil die Lehrer eine Weiterbildung hatten, ich fahre doch
428 nicht zwei Mal nach B.. Also ich gehe jeden Mittwochmorgen, weil er das Textile Werken nicht
429 besucht, und dann fahre ich schnell dorthin, fahre wieder zurück, wegen meiner Tochter. Ja, eben,
430 dann habe ich versucht die Stunde zu verlegen, okay, wir können das ja eigentlich so machen, dass
431 wir am Nachmittag in die Harfestunde gehen. Dann muss ich nur einmal fahren. Und dann hat es sich
432 so ergeben, dass die Harfestunden von drei bis halb vier stattfinden und das Sozialtraining beginnt um
433 halb vier. Und er war eigentlich damit einverstanden gewesen, dass es möglich ist, dass er eine

434 Viertelstunde später in das Sozialtraining geht. Er ist nicht gegangen. Also er hatte wirklich extrem
435 Mühe. Ich bin gehetzt, er war in einer solchen Unruhe während der Harfestunde. Das hätte ich bleiben
436 lassen können. Aber es gab Zeiten, in denen er das problemlos gemacht hat. Im Moment jetzt, eine
437 neue Lehrerin, neues Zimmer, oder? Ist für mich wieder eine Erfahrung gewesen. Es ist einfach noch
438 zu instabil, er braucht sein gewohntes Ding. Es geht noch nicht darum zu sagen, man könnte es ja
439 einfacher machen. 00:42:02-9

440
441 *I: Wie geht G., jetzt auch wieder auf die Schule bezogen, so mit Konfliktsituationen um? Also wenn es*
442 *irgendwie Streit gibt, Pausenplatz oder irgendwie in der Klasse etwas ist.* 00:42:14-1
443

444 B: Ja, das ist unterschiedlich. Das ist jetzt vor kurzem, jetzt werden sie, eben, er ist in einem Alter, in
445 dem er vorpubertierend ist. Und früher hat er sich eher mehr zurückgezogen, so dass er eigentlich
446 nichts gesagt hat, oder dass dann vielleicht eine Reaktion kam, indem er etwas geworfen hat. Im
447 Kindergarten war das. Dort hatte er Werfsituationen. Und jetzt hat sich das ein bisschen verschoben,
448 dass er jetzt besser verbal reden kann. Und dann kann er mit der Situation, ich meine eben, wenn
449 Streit ist oder wenn es lärmig ist, dann möchte er eigentlich sagen, es stimmt für mich nicht, und wird
450 dann, wie sagt man dazu,forsch. Und er meint es gar nicht so. Aber es kommt eben so an. Und er
451 möchte das einfach sagen, mir ist das zu viel. Aber jetzt muss er ein bisschen daran, eben, daran sind
452 wir jetzt dran, dass man das anständig sagen muss. Dass man nicht sagen kann „Du, es ist mir zu
453 laut, hör auf“. Sondern, wie sagt man das, oder. Dass man sagt „He, was ist mit dir los? Warum bist
454 du traurig?“, zum Beispiel. Es ist einfach eine Überforderung der Gefühle, damit umzugehen. Das ist
455 für ihn nach wie vor einfach schwierig. Also wenn jemand stürzt und sich das Bein bricht, oder wenn
456 zwei sich streiten. Ich glaube beim Streiten ist es so, dass er sich eher zurück nimmt. Aber wenn
457 jemand weint, und dann kommt sein Gehör, weil ihn das so extrem stört, dann muss er einfach
458 wissen, was los ist, oder. Dann sagt er gerade „Hört doch mal auf“, oder. Und das kommt dann beim
459 anderen an: „He, was hat denn der? Warum regt der sich jetzt auf?“, das kommt dann negativ an. Das
460 ist schwierig, oder. 00:44:00-3

461
462 *I: Wenn Sie an die Klasse von G. denken, was denken Sie, was sind Punkte, Sachen, die jetzt die*
463 *Integration erleichtern? Also gibt es so eine Aussage wie: darum geht es gut. Oder gibt es auch*
464 *Sachen, die eher schwierig sind?* 00:44:19-4
465

466 B: Also ich glaube dadurch, dass wir das so aufbauen konnten, und das für uns eigentlich klar ist,
467 dass wir, ich meine wir sind in einer Luxusvariante, das müssen Sie schon sehen. Ich meine, ich habe
468 eine Klassenassistentin für 18 Lektionen. Das ist natürlich eine Traumvorstellung für Integration. Denn
469 es ist eigentlich mehr oder weniger immer jemand vor Ort, und darum läuft es auch sehr gut.
470 Natürlich, wenn die Assistentin und die Lehrerin auch super gut miteinander auskommen, und
471 zusammen noch mit den Eltern, wie wir ... ich denke, dass wir eine tolle Zusammenarbeit haben, ja,
472 das macht es eben aus. Ich würde das jedem wünschen. Ich finde Integration etwas Tolles, aber nicht
473 mit zwei, drei Stunden. Damit habe ich Mühe. Das sage ich Ihnen wirklich. Ich bin keine Befürworterin
474 davon. Denn es braucht viel mehr Ressourcen. Ich habe das beim BKS schon hundertmal gesagt. Ich
475 habe gesagt: „Wie wollt ihr das machen? Ihr habt kein Konzept, nichts. Wie soll das eine
476 Heilpädagogin auffangen?“ Bei dem Thema könnte ich gerade ausrasten, denn ich finde das so
477 schade. Zum Beispiel unser, was wir gemacht haben, oder, den Weg, den wir als Eltern gegangen
478 sind, das war ein sehr steiniger Weg. Und wenn man hinterher den Erfolg sieht, den man hat, was
479 man herausholen kann, mit allen zusammen, wenn alle mitmachen, dann ist das super. Aber es
480 braucht extrem viele Ressourcen. Es ist fast nicht finanzierbar. Und während der Kindergartenzeit
481 haben wir das aus der eigenen Tasche bezahlt, damit es soweit kommt. Aber es braucht auch die
482 passenden Eltern, also verstehen Sie mich richtig. Es gibt halt Eltern die nur fordern und sagen: die
483 müssen machen, sie müssen machen usw. Das geht eben auch nicht. Also es braucht jeden, denn es
484 ist natürlich ... für uns Eltern ist es toll, wenn die Schule sieht, wir haben so ein Kind. Es reagiert in
485 solchen Situationen so und so. Wenn natürlich dann die Lehrerin sagt „Ja, ich versuche das
486 mitzunehmen“, oder „Ich versuche eine Oase für das Kind zu gestalten, damit es sich zurückziehen
487 kann“, dann ist das toll. Aber wenn das nicht gemacht wird, dann wird es schwierig. Oder, ich denke
488 Sie als Heilpädagogin gehen in eine Klasse, haben die und die Probleme, ja wird es dann gemacht?
489 Kann die Lehrerin überhaupt darauf achten, in der Zeit, in der Sie nicht da sind? Werden die Ziele
490 eingehalten? Ja, das frage ich Sie jetzt. Schön wäre es, das so zu machen. Ich würde eigentlich
491 vorschlagen, jede Klasse sollte eine Klassenassistentin bekommen. Dann kann man es optimal
492 machen, denn wir haben so eine Vielfalt von unseren Kindern, die..., ich glaube ich kenne keine
493 einzige Klasse, die null acht fünfzehn ist. Also ich ... sie ist mir noch nicht begegnet. Aber vielleicht bei
494 Ihnen, Sie haben ja mehr Erfahrung. 00:47:10-6
495

496 *I: Nein selten. 00:47:13-5*

497
498 B: Eben, wie ist es für Sie? Was wäre für Sie denn schön, wenn sie „integrativ“ hören? Was wäre toll
499 für Sie zum Arbeiten? 00:47:19-9

500
501 *I: Es ist schon so wie Sie sagen. Integrativ arbeiten. Ich finde es super für die Kinder, eine Chance,
502 also für alle Kinder eine Chance. Aber wenn die Ressourcen nicht vorhanden sind, kann man als
503 Lehrperson daran auch kaputtgehen, denke ich. 00:47:33-2*

504
505 B: Ja genau. Und wie wollen Sie sich teilen? Ich meine Sie haben 20 Kinder, eines davon ist speziell.
506 Wenn Sie als Heilpädagogin in die Klasse gehen, zwei, drei Stunden, ist das vielleicht für die
507 Lehrperson eine Erleichterung, in dem Moment. Aber Sie gehen nachher wieder, nach zwei Stunden.
508 Dann ist die Situation ... dann ist sie wieder allein mit der Situation. 00:47:52-9

509
510 *I: Und eben, ein Kind das spezielle Bedürfnisse hat ist dann nur eins. Und dann gibt es noch die
511 anderen, die aber auch sehr verschieden sind. 00:47:59-0*

512
513 B: Genau, die vielleicht Dyskalkulie haben oder eine Kleinigkeit haben ... eben, es muss nur ein ADHS
514 noch sein, oder eine Lese-Rechtschreibschwäche ..., ja was machen Sie dann? Wie wollen Sie dann
515 allen Kindern gerecht werden? Das verstehe ich von denen vom BKS immer noch nicht. Ich habe
516 schon hundertmal mit denen diskutiert. 00:48:22-8

517
518 *I: Das wollte ich noch Fragen. Was gibt denn das BKS als Antwort? 00:48:32-8*

519
520 B: Gar keine. Das sind einfach Bürokraten, oder. Das ist eben so ... die wissen ja selber nicht wie sie
521 die Integration machen sollen. Das kann mich auf die Palme bringen. In Zürich scheitert sie ja schon.
522 Wieso? Weil die Lehrpersonen ... ich verstehe die Lehrpersonen. Ich verstehe jede Lehrperson, die
523 sagt: „Ich kann ja das gar nicht machen. Ich kann meinem Beruf nicht gerecht werden. Wie soll ich
524 das machen?“ Und wahrscheinlich, schlussendlich ist es für gewisse Kinder dann besser, sie können
525 wieder zurück in eine Sonderschule gehen, weil sie dort besser gefördert werden. Denn sie werden
526 einfach links liegen gelassen, weil Sie als Kindergärtnerin oder Sie als Lehrperson ..., Sie müssen ja
527 ihr Ding durchziehen, oder. Sie können nicht einfach sagen „Ja, ich warte jetzt und ... bis das Kind
528 auch soweit ist. Sondern Sie müssen Ihren Lehrplan einhalten können, irgendwie. Und was bleibt
529 denn? Es bleibt ja dann gleich auf der Strecke, wenn wir ehrlich sind, oder. Nicht? 00:49:22-6

530
531 *I: Ja sicher. Man kann so nie allen Kindern gerecht werden. 00:49:29-6*

532
533 B: Und ich denke, das zu erkennen Und was machen die Eltern heutzutage? „Ja, wir haben eine
534 integrative Schule. Ich habe das Recht. Ihr müsst schauen. Das ist nicht unser Problem.“ Und das
535 finde ich eben eine ganz, ganz heikle Angelegenheit. Dass man jetzt sagt: „Ha, die Lehrpersonen, die
536 müssen das doch machen. Die sagen: „Ja, es gibt ein Gesetz, wir können jetzt ... ihr müsst fordern.“
537 Und das finde ich nicht gerecht, den Lehrpersonen gegenüber. Sie sind unter diesen Umständen ...
538 hey das ist so schwierig. Und darum ist mir das ein Anliegen gewesen, schon früh, also wenn es
539 funktioniert, dann muss man alles rausholen, was geht. Das ist mir von Anfang an bewusst gewesen.
540 00:50:01-8

541
542 *I: Sind Sie hier jetzt eher die Ausnahme mit diesen 18 Lektionen Klassenassistenz? 00:50:12-6*

543
544 B: Ich glaube schon. Eben, dadurch dass es nur 6 Stunden Heilpädagogik wären, oder. Ich habe ja
545 keine ausgebildete Person für ..., also ich muss auch sagen, sie ist als Assistenz angestellt, sie ist ja
546 nicht eigentlich für den G. in erster Linie eine Assistenz. Sie ist auch für andere ..., eigentlich Ja
547 was heisst Assistenz? Jetzt sind wir dann eben genau bei den Definitionen, die der Gemeinde
548 wahrscheinlich nichts sagen. Uh, keine Ahnung, oder. Sie ist eigentlich angestellt worden für das Kind,
549 aber ihr Bereich weitet sich ja schon extrem weiter aus, oder. Und ehm, ja ehm, ich glaube schon,
550 dass wir eine Seltenheit sind. Aber wir haben es uns auch erkämpft. 00:50:52-6

551
552 *I: Aber ist das vor allem von Ihnen aus eigentlich initiiert worden, dass es soweit gekommen ist?
553 00:50:52-0*

554
555 B: Ja, ja. Also ich denke oft, wenn ich mit anderen betroffenen Eltern rede ... die schauen uns alle an
556 „Ja, das ist ja Wahnsinn, was ihr alles gemacht habt“. Aber, ja, vielleicht sind wir so. Ich dachte immer,
557 das sei der Normalfall, dass sich alle so engagieren. Aber ich sehe dann auch, viele sind überfordert,

558 dass sie gar keine Ahnung haben und gar nicht wissen, wie man das machen muss. Oder die
559 Autismusberatung in B. Das habe ich geholfen aufzubauen. Und G. ist so das ... wie sagt man dazu ...
560 das Paradebeispiel, wie es funktionieren kann. Und dann sage ich immer, das ist ja zwar schön, und
561 ich gebe das gerne weiter. Aber es ist mir auch wichtig, man muss auch die Eltern ernst nehmen. Also
562 hätten wir nicht ..., eben ... mir ist es immer wichtig gewesen mit der Lehrperson Ich habe nie
563 gesagt „Sie machen das falsch“ und so weiter. Denn das finde ich blöd. Bei so einem Kind muss man
564 ... man ist auf den Goodwill von Lehrpersonen angewiesen. Wenn Sie sagen „Ich mache das nicht“,
565 dann haben wir keine Chance, das Kind integrieren zu können. Ich verstehe Lehrerinnen ..., und das
566 ist mir immer wichtig gewesen. Wenn eine Lehrerin zu mir sagt: „Ja, ich habe Respekt davor, ich
567 weiss nicht wie wir das machen sollen“. Ich suchte immer den Dialog. Ich habe gesagt: „Ich weiss es
568 auch nicht. Aber zusammen können wir es schaffen.“ Und die Hemmschwelle ... ich glaube, das ist
569 schwierig bei den Lehrpersonen. Dass sie immer ... sie haben Angst vor uns Eltern, die
570 wahrscheinlich denken, oh oder, die nerven so. Und wir denken, ja jetzt kommen wir wieder mit
571 Anliegen. Dann haben sie wieder das Gefühl, wir wollen eine Extraschiene, oder. Und das wollte ich
572 gar nicht. Zum Beispiel was ich für G. auch habe, was sehr lebenswichtig ist, ist ein Dictaphon, wo
573 eben die Lehrperson schnell ehm ..., das hat Ihnen ja Frau K. auch gesagt. Da habe ich mir auch
574 gedacht, wahrscheinlich hat sie gedacht was ist das wieder für ein Mist, jetzt muss ich wieder Ich
575 kann es mir gerade ... , immer, jedes Mal. Aber ich glaube mittlerweile findet sie es gut. Auch wenn ich
576 etwas zu Hause habe, kann ich ihr das sagen und dann weiss sie Bescheid. Und das finde ich eben
577 genauso wichtig, dass nicht nur von ihrer Seite etwas kommt, sondern auch von unserer Seite soll
578 etwas kommen, wenn etwas nicht gut ist. Und dann hoffe ich auch, dass es richtig eingeschätzt wird,
579 wenn wir sagen, die Situation ist zu Hause so und so, und G. stört sich an irgendetwas, oder. Er ist
580 jetzt vielleicht auf 180 wegen dem und dem. Dass es nicht heisst, ah ja, es kommt nur von zu Hause,
581 sondern dass man dann versucht ..., aha jetzt ist er heute vielleicht nervös, weil das und das
582 vorgefallen ist. Es ist einfach eine Info, die ich gerne geben möchte. Und das ist mir eigentlich wichtig
583 für die Integration. Dass man mehr mit den Eltern zusammen arbeitet. Aber da haben Sie ja mehr
584 Erfahrung. Ich weiss ja nicht, wie die Eltern sind. Also ich habe schon viele Eltern gesehen, die sind
585 nicht so kooperativ wie wir. 00:53:40-0

586
587 *I: Genau, da wären wir gerade beim Thema der nächsten Frage. In welcher Form findet der*
588 *Austausch zwischen Ihnen als Eltern und der Klassenlehrperson oder auch der SHP oder der*
589 *Assistenz statt? 00:53:54-4*

590
591 B: Ja eben. Durch das Diktaphon natürlich, täglich. Dann haben wir immer alle acht bis neun Wochen
592 den runden Tisch, an dem dann alle involviert sind. 00:54:11-3

593
594 *I: Wer ist dort dabei? 00:54:09-7*

595
596 B: Also wir hatten zum Beispiel gerade einen kleinen runden Tisch, an dem eigentlich nur die
597 Schulleitung, die Lehrperson, Frau Z. ist ja dort dabei gewesen, denn ich kenne ihre Rolle als SHP
598 noch nicht so recht, ich weiss noch nicht genau was ihre Rolle ist, ehm und wir Eltern. Einfach so
599 einmal, wie geht es grundsätzlich, oder, wie läuft es, wie hat er den Übertritt in die Mittelstufe ... wie
600 geht es mit den neuen Lehrern ... einfach mal kurz. Dann im Dezember gibt es die grosse Runde, an
601 der dann das Inspektorat, also vom Kanton dabei ist, denn da geht es ja wieder um die Stunden. Man
602 muss die immer wieder beantragen. 00:54:46-2

603
604 *I: Genau, das wollte ich Sie noch fragen. Eben jetzt die 18 Assistenzstunden, also ist das auch etwas,*
605 *das man jährlich, wird das... 00:54:55-3*

606
607 B: Ja ja. Immer ein Kampf, oder. Ja ja, kaum hat man sie, muss man wieder kämpfen. Ich muss jetzt
608 im Dezember wieder sagen, es läuft nur so gut, weil ich die habe, oder. Und ich bin davon überzeugt,
609 das braucht es einfach. Also auch im Hinblick auf die Oberstufe. Ich weiss gar nicht, ob er das
610 schaffen würde. Wenn er sich dann noch mehr organisieren müsste, ob er das überhaupt Denn
611 das Intellektuelle ist das eine, aber es braucht eben noch jemand, der da ist und sagt, „Hast du alle
612 deine Sachen?“. Das kann Ihnen die Mutter von E. bestens erzählen. Und mir tut E. extrem leid, oder,
613 er fällt jetzt voll hinein, oder, und ich habe noch gesagt ... ich habe ihn gerade wieder gesehen am
614 Mittwoch, ich habe gesagt, du musst unbedingt etwas machen, oder. Als sie mir sagte, sie hätte zwei,
615 vielleicht noch eine dritte Stunde, habe ich sie angeschaut und gelacht. Dann habe ich gesagt, das ist
616 jetzt aber nicht dein Ernst, oder? Und jetzt hoffe ich, dass wir ihr helfen können, dass wir etwas
617 machen können. Denn das ist so wichtig. Die Kinder haben so ein Potenzial, und sie könnten das,
618 aber sie brauchen die Unterstützung, sie schaffen das nicht allein. Vielleicht eben bis zur dritten
619 Klasse können sie sich organisieren, vielleicht manche auch bis zur fünften Klasse. Aber nachher,

620 brauchen sie die ... sie brauchen Halt und Stabilität. Und das geht nicht darum, dass jemand ihnen
621 hilft. Sie brauchen den Halt und die Stabilität, sich im Alltag dann zu organisieren. Je nach dem wie
622 der Unterricht strukturiert ist. Das kommt dann darauf an, wie ist der Unterricht? Wie läuft der? Ja, wir
623 sind auch gerade dran am Schreiben, dass wir eigentlich für unsere Kinder die 18 Stunden ... wir
624 wollen ja noch mehr! **Wir versuchen ja eigentlich auf 25 zu kommen, was aber nie möglich sein wird.**
625 Aber, jemand muss ja anfangen. 00:56:49-7

626
627 *I: Zum jetzigen Zeitpunkt, also ich denke man hat es schon herausgehört. Aber zum jetzigen*
628 *Zeitpunkt, würden Sie sagen, dass die Integration von G. in die Regelschule, dass das gelungen ist?*
629 00:57:00-8

630
631 B: **Ja, ich denke schon. Auf jeden Fall, ich würde es wieder machen.** 00:57:12-0

632
633 *I: Würden Sie etwas anders machen, wenn Sie nochmals zurück könnten?* 00:57:16-5

634
635 B: Ja, ich glaube, das würde man immer sagen. Ja, es ist schwierig. **Grundsätzlich würde ich sagen,**
636 **nein, ich glaube, wir haben es richtig gemacht, so wie wir es gemacht haben.** **Vielleicht ehm, hätte**
637 **man noch intensiver das klar machen sollen, dass man ein spezielles Kind hat. Damit man mehr**
638 **Druck auf die Schulpflege oder Schulleitung ... gut, da gab es noch keine Schulleitung, ja, dass man**
639 **einfach das Anliegen noch ... dass es besser ... dass man es von Anfang an besser kann. Dass ich**
640 **vielleicht Frau Z. vorher angerufen hätte, dass ich nicht Hemmungen gehabt hätte, und gesagt hätte,**
641 **wir müssen uns wirklich vor dem Kindergarten treffen. Es ist mir wichtig.** Eben, es ist dann vielleicht ...
642 eben, von den Kindergärtnerinnen dann auch wieder, was soll ich jetzt da extra Zeit aufwenden dafür.
643 Ja, das ist enorm schwierig. Also, ich glaube im Grossen und Ganzen ..., nein, nein, ich glaube jetzt,
644 ehm, ich würde es nicht anders machen. Es ist gut gewesen so, ich denke Hartnäckigkeit. Und ich
645 meine, wie auch jetzt. Ich weiss ja nicht, wie lange das gut geht, jetzt geht es ja noch. **Ich weiss nicht,**
646 **was in einem Jahr ist und glaube, dessen muss man sich auch immer bewusst sein. Man genießt es,**
647 **man hat viel investiert, und ich konnte jetzt wirklich die letzten zwei drei Jahre Lorbeeren ernten.** Und
648 auch jetzt läuft es gut, und aber **ich weiss nicht, was dann die Oberstufe bringt. Oder jetzt auch die**
649 **fünfte Klasse oder die vierte Klasse. Das ehm, ich weiss ja nicht, wo denn die Grenzen sind,** denn die
650 Kinder Unsere Kinder haben eine andere Wahrnehmung, oder. Aber ich hoffe jetzt in dem Team,
651 in dem wir sind, dass wir gute Chancen haben, dass wir eigentlich so weitermachen können. Ja, hoffe
652 ich. Also ich meine, Sie hören ja auch andere Beispiele, oder. Und also **ich engagiere mich eben sehr**
653 **für diese Sache. Also ich gehe auch in andere Schulen, ich helfe anderen Autisten, also**
654 **Aspergerkindern, ich kenne ihre Situation.** Darum kenne ich die von E. auch sehr gut. Und ehm, ich
655 finde das so schade. Aber es ist ... die Eltern sind auch manchmal ... **sie warten zu lange, bis sie**
656 **etwas machen.** Sie hätten viel früher Und ich denke bei Frau Z. war ich auch noch naiver und
657 vorsichtiger. Und je, wenn das nicht geht... . Man hat dann auch Angst als Eltern. **Jetzt bin ich sicher**
658 **ein bisschen bodenständiger und habe meine Erfahrungen schon gemacht. Und das prägt einen**
659 **natürlich.** Aber ich habe natürlich ..., mein Mann ist ja nicht hier. Er gehört auch zum Team, ist mir
660 wichtig. Nein, **man muss ein Team sein. Also ich glaube auch als Eltern.** Ich kenne viele Eltern, die
661 das nicht schaffen. Die wirklich daran kaputt gehen, oder auseinander gehen, und Ja, ich glaube,
662 da haben wir wirklich Glück.

1001 **Transkript / Fall 1: Interview Lehrperson**

1002

1003 *I: Zu Beginn als du erfahren hast dass G. zu dir in die Klasse kommen wird, was*
1004 *waren so deine ersten Gedanken? 00:02:08-5*

1005

1006 B: Hilfe! Aber nicht wegen G., sondern wegen der Begleitung. Ich dachte mir, jetzt bin ich nie mehr
1007 alleine. Jetzt ist sie immer dabei. Ich wusste bereits, dass sie mitkommt ins Turnen, ins Werken und
1008 auch sonst in alle Fächer. Ich hatte so das Gefühl, wie soll das gehen? Muss ich immer extra
1009 schauen wegen G.? Und ich wusste auch von der vorherigen Lehrerin, dass sie Mühe hatte zu
1010 trennen, ob sie jetzt mich beobachtet, also mich als Lehrerin oder sich wirklich einfach nur auf G.
1011 konzentriert. Und sie hat vorher auch viel bei der Lehrerin angemerkt, du solltest das so machen und
1012 auch immer wieder gesagt, jetzt war es wieder zu laut und das ist nicht gut für G.. Also, sie hat ihr
1013 extrem viel sehr kritisch, also ich finde es schon auch gut kritisch, aber einfach immer sehr stark. Und
1014 da dachte ich mir "hey nei" und eigentlich sah ich diese Betreuerin ja auch immer wieder mal im
1015 Schulhaus und fand, dass sie auf mich einen guten Eindruck machte. Aber das ist eben nicht so gut,
1016 wenn man im Lehrerzimmer Verschiedenes hört, dann ist man voreingenommen. Dann hatte ich
1017 wirklich nicht so gute Sommerferien, vor allem die letzte Woche. Ich dachte mir so "hey nei" jetzt wirst
1018 du durchleuchtet und es wird dir gesagt, was du alles falsch machst und es geht gar nicht ums Kind.
1019 Davor hatte ich ein bisschen Angst. 00:03:20-6

1020

1021 *I. Und hat sich das jetzt bestätigt? 00:03:20-6*

1022

1023 B: Nein, überhaupt nicht! (lacht) Ich musste meine Meinung ganz revidieren. Ich würde sie nie mehr
1024 hergeben, diese Frau! Nie mehr! Ich finde sie macht das super! Sie ähm unterstützt mich sehr mit G.,
1025 aber auch, also ich habe noch ein anderes ganz schwieriges Kind, wo jetzt auch die
1026 Vormundschaftsbehörde eingeschaltet wurde, sie schaut auch dort, und sie nimmt mir extrem viel ab.
1027 Und ich habe bis jetzt noch nie, also ich habe eigentlich eher nur Positives, sie hat mir gegenüber nie
1028 Negatives, also sie hat mir gegenüber noch nie, also dass sie gesagt hätte, ja, diese Stunde hast du
1029 nicht gut gemacht. Gar nicht. 00:03:52-1

1030

1031 *I: Der Unterschied liegt ja vielleicht auch darin wie man etwas auffasst. Es war vielleicht vorher auch*
1032 *nicht so extrem, aber sie hat es einfach anders empfunden. 00:03:56-0*

1033

1034 B: Genau! Genau! Und das ist dann, wenn du das hörst von jemandem, immer ein bisschen schwierig.
1035 Oder? Nein, ich würde sie nicht mehr hergeben. Nein! (lacht) 00:04:04-2

1036

1037 *I: Und das Asperger-Syndrom, wusstest du vorher schon etwas darüber? 00:04:07-1*

1038

1039 B: Nein, gar nichts. Also die Betreuerin von G., die gab mir dann mal dieses Buch hier, sie hatte es
1040 bestellt und meinte, ich sollte es auch mal lesen. Und dann habe ich realisiert, dass ich wirklich noch
1041 gar nichts darüber weiss. Ich wusste nur, dass er extrem Mühe hat mit den anderen Kindern zu
1042 kommunizieren und dass er ein Punktesystem hat, welches seine Betreuerin benutzt, um ihn zu
1043 beurteilen. Beispielsweise ob er aufstreckt, dann erhält er einen Punkt. Solche Sachen halt. Oder
1044 wenn er dir eine anständige Antwort gibt, erhält er einen Punkt, also so. Ähm, und dass er gerne mit
1045 dem Lift fährt wusste ich auch bereits, da fand ich auch, das muss noch speziell sein, dass sie einfach
1046 fixiert sind auf Etwas, das sie so zu ihrem Riesenhobby machen. Ansonsten wusste ich eigentlich
1047 nicht viel. Nein, überhaupt nicht. Also sie hat mir dann mal ein bisschen erzählt, worauf ich mich
1048 achten muss, und ich fand für mich ist das momentan noch etwas schwierig. Ich fand, sie sollte
1049 einfach auf mich zukommen und mich darauf hinweisen. Also wenn ich, sie hat dann auch
1050 beispielsweise wenn ich die CD laufen lasse, meinte sie, ich muss mich darauf achten wie es für ihn
1051 ist, weil er beginnt dann zu schaukeln, oder. Oder er beginnt dich am Arm zu reissen und dann weiss
1052 ich es dann schon auch. Also ich finde, er ist unterdessen so weit, dass er viel von sich aus auch
1053 mitteilt. Oder wenn er findet es ist ihm zu laut, dann geht er nach draussen. Im Vorfeld haben wir ihm
1054 einen kleinen Raum eingerichtet. Das haben wir bereits in den Sommerferien gemacht. Dort kann er
1055 hingehen wenn..., das ist eigentlich nur sein Raum. Dort kann er arbeiten. Dann geht er einfach nach
1056 draussen. Er muss mir das auch nicht, also er sagt mir jeweils schon, „Du, ich gehe in meinen Raum“
1057 und dann geht er. Oftmals geht er auch mit ihr, beispielsweise wenn die anderen im Werken sind.
1058 Das haben wir schon von vorneherein gemacht, da wir wussten, es könnte manchmal schwierig
1059 werden. Das bietet ihm eine Rückzugsmöglichkeit. Also ich wusste nicht so viel, ich fand, es bringt
1060 noch gar nichts, wenn ich zuviel lese. 00:05:53-9

1061

1062 *I: War es ein Thema im Kollegium? Ich meine auch bezüglich Integration. 00:05:59-9*

1063
1064 B: Ja, also viele haben dann, ja also zuerst war einfach "Jesses Gott", ich möchte den nicht, also **viel**
1065 **war zuerst Ablehnung**. Also, **bist du dir bewusst, was du dir hier antust? Das wurde oft gesagt**. Ähm
1066 und es sind ja noch drei andere, die auch IS haben. Das war mehr so das Thema. **Also wir haben**
1067 **schon darüber gesprochen, aber ich habe mich ziemlich alleine gefühlt**. Die Lehrperson, die G. vorher
1068 in der Klasse hatte, war froh, dass sie ihn nicht mehr hat. (lacht) 00:06:27-7

1069
1070 *I: Also auch wegen G.? 00:06:27-7*

1071
1072 B: Also mit ihm hatte sie es nicht schlecht, es war mehr wegen der Begleitperson. Die Chemie war
1073 dort gegen Ende gar nicht mehr gut. Die beiden waren gegen Ende eher giftig zueinander. Und aus
1074 dem Grund war ich dann eher so, also ich ging dann auch noch zur Schulleitung und sagte, aber was
1075 ist dann wenn es nicht geht, dann können wir schon miteinander weiterschauen? Und ich wusste, **G.**
1076 **kam in der letzten Woche vor den Sommerferien zu mir gemeinsam mit ihr, um das neue Zimmer**
1077 **anzuschauen** und er sagte dann auch, er freue sich wenn er dann zu mir in die Schule kommen kann.
1078 **Auch die Mutter habe ich noch getroffen, da sie sich noch Sorgen machte wegen des Übertritts in die**
1079 **vierte Klasse**. Sie hatte das Gefühl, man wolle ihn nicht mehr, wenn nicht alles so funktioniere wie es
1080 sollte. Da hatten wir eine Möglichkeit mal ein bisschen miteinander zu sprechen. Auch darüber,
1081 **welche Erwartungen sie an mich hat und auch was ich so erwarte**, mehr eigentlich nicht. Nein.
1082 00:07:14-7

1083
1084 *I: Wie wurde entschieden, dass G. deine Klasse besuchen wird? 00:07:16-0*

1085
1086 B: Das war einfach diese Klasse, die zu mir kommt. Die Lehrerin vor mir, die durfte noch entscheiden,
1087 ob sie das möchte oder nicht. Weil er ging ja zuerst in die Einschulungsklasse, in O. danach hat die
1088 Schulpflege und auch die Schulleitung sie gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, G. in ihrer Klasse zu
1089 haben. Sie hat sich dann dafür entschieden, sie hätte sich aber auch dagegen entscheiden können.
1090 Bei mir war das dann gar kein Thema mehr. 00:07:38-0

1091
1092 *I: Das war dann schon klar? 00:07:38-0*

1093
1094 B: Ja. Also die Schulleitung hat dann gesagt, also **wenn es mit dieser Betreuungsperson wirklich gar**
1095 **nicht gehen sollte, dann muss man eine andere Lösung suchen**. Weil das ist schon wichtig, wir sind so
1096 **viel zusammen**. Auch ansonsten muss man mal telefonieren und man muss an so viel denken die
1097 ganze Zeit. Er muss alles früh im Voraus wissen. Das reicht nicht, wenn ich jetzt sage, morgen gehen
1098 wir nach draussen. Das wäre dann schon zu spät. 00:08:02-5

1099
1100 *I: Du hast jetzt schon angetönt, ihr habt einen speziellen Raum eingerichtet, der ihm die Möglichkeit*
1101 *gibt, sich zurück zu ziehen. Gibt es noch weitere Punkte, wo du deinen Unterricht anpassen oder*
1102 *verändern musstest? 00:08:17-7*

1103
1104 B: Nein. Also **wir mussten schauen, wo er sitzt**, das ist wichtig. Aber ansonsten läuft er in der Klasse
1105 mit wie ein anderes Kind. Ich hatte mir vorgestellt, dass es mehr wäre. Ich merke, dass ich mehr, also
1106 ich habe schon vorher im Voraus geplant, aber **ich plane jetzt noch mehr im Voraus**, so dass ich es ihr
1107 wirklich rechtzeitig sagen kann..., also ich muss mir überlegen, was mache ich jetzt morgen im Turnen
1108 und kann er da überhaupt mitmachen. Da war ich vorher etwas spontaner. Es geht jetzt halt auch
1109 nicht immer gleich. Da habe ich gemerkt, dass es wichtig ist, dass ich es ihr immer sagen kann, und
1110 auch **die SHP ist manchmal noch anwesend, dann sind wir zu dritt in vier Stunden**, das erfordert
1111 schon einen anderen Unterricht. Zu Beginn war es für mich wie eine ständige Besuchswoche, in der
1112 man immer alles schön vorbereitet. Das hatte ich vorher schon auch, aber **die Stunden sind jetzt viel**
1113 **mehr durchdacht**. Zum Beispiel, jetzt haben wir dort eine Gruppenarbeit, wie geht das, weil **er macht**
1114 **zwar mit bei Gruppenarbeiten, aber sie ist dann auch immer dabei**. Und manchmal sagen wir ganz
1115 **bewusst, er macht dieses Mal nicht mit in einer Gruppe**, weil es für ihn wirklich sehr schwierig ist mit
1116 anderen Kindern. Sie haben ihn zwar super akzeptiert, aber solche Sachen muss man sich genauer
1117 überlegen. Und von dem her ist zwar **im Zimmer nicht viel verändert**, aber vom Unterricht her gibt es
1118 doch einiges. Letzthin haben wir ein Lied gesungen, und dann habe ich gemerkt, dass G. heute nicht
1119 da ist, dann habe ich voll aufgedreht. (lacht) Ja! Dann konnte ich mal wieder! Das geht sonst nicht.
1120 00:09:42-8

1121
1122 *I: Und du hast noch erwähnt, er braucht einen speziellen Platz oder sollte er einfach alleine sitzen?*

1123 00:09:44-7

1124

1125 B: Er muss am Rand sitzen, und ich muss mich darauf achten, welche Kinder in der Nähe sind. Denn
1126 es gibt Kinder, die sehr gut mit ihm arbeiten können, es hat aber auch beispielweise ein Mädchen, das
1127 grosse Mühe hat. Ich denke, eine Behinderung ist für dieses Mädchen ganz schwierig. Weil er halt
1128 wirklich, ja, man merkt es halt teilweise schon, dass irgendetwas nicht gut ist. Ich denke, das ist eine
1129 Schwierigkeit, wer daneben ist. Er hat bewusst ein Einzelpult, aber er hat trotzdem einen Nachbar.
1130 Und auch wer davor oder dahinter sitzt, weil er sich schnell ablenken lässt. Er ist jetzt gerade am
1131 Fenster. Das ist eigentlich auch nicht gut, aber die Betreuerin findet dort auch gut Platz. Er steht dann
1132 manchmal auf, wenn er ein Geräusch hört, aus dem Grund ist es wiederum gut. Wenn er einen
1133 Krankenwagen hört oder ein anderes Geräusch, egal was, eine Kuh auf der Wiese, dann muss er
1134 aufstehen und nachschauen. Wenn er dann weiss was es ist, kann er sich wieder setzen. Er reagiert
1135 stark auf Geräusche. Auch sehr empfindlich. Dann kann er sogleich nachschauen und danach wieder
1136 weiterarbeiten. Wenns anders wäre müsste er um alles herumlaufen und stört dann auch die anderen.
1137 00:10:53-1

1138

1139 I: Und sonst im Schulalltag, auch der Schulweg, Pausenplatz gab es für dich auch Dinge die du
1140 beachten musst? 00:11:00-8

1141

1142 B: Das läuft eigentlich, auch vorher schon ging das gut. In der Pause ist es wirklich so, dass eigentlich
1143 die Begleiterin mit ihm in die Pause geht. Und ich glaube zweimal in der Woche geht er alleine. Dann
1144 schaut sie vom Lehrerzimmer auf den Pausenplatz herunter und dann ist er schon eher für sich
1145 alleine. Also vor etwa zwei Wochen hat er mal mit meinen Knaben Fussball gespielt. Aber ähm, sie
1146 lassen ihn einfach, also ja, wenn er sagt, er möchte mitspielen, dann nehmen sie ihn mit, sie machen
1147 es wirklich super mit ihm. Da staune ich oft! Aber er nimmt sich oft auch selber aus dem Geschehen.
1148 Und er beobachtet gerne die anderen Leute. Meistens geht sie mit ihm auf den Spielplatz, sie
1149 begleitet ihn wirklich auch während der Pausen. 00:11:46-3

1150

1151 I: Das ist auch noch schön, wenn man jemanden hat, der sich so umfassend um einen kümmert!
1152 00:11:46-3

1153

1154 B: Das ist schon fast eine Symbiose zwischen den beiden! Auch wenn er alleine in der Pause war,
1155 also bei uns ist die Tür zum Lehrerzimmer immer offen, dann steht er dort unter der Türe und ruft
1156 "Frau L. chasch cho, i bi wieder do!". Da muss ich ihm manchmal sagen, dass sie jetzt auch mal eine
1157 Pause braucht. Das ist immer wichtig für ihn, wo ist Frau L.? Kommt Frau L.? 00:12:17-7

1158

1159 I: So vom Wohlfühlen her, hast du den Eindruck es ist ihm wohl in der Klasse? 00:12:17-7

1160

1161 B: Ja sehr. Ich merke auch, dass er sich schon ein bisschen verändert hat. Er reagiert auch eher mal
1162 auf einen Witz. Gestern habe ich beispielsweise, also war der Hellraumprojektor kaputt und ich
1163 musste einen anderen holen. Das war dann für ihn schon ein Problem, weil zwei Hellraumprojektoren
1164 im Zimmer sind. Da kam er sofort und fragte, warum hier zwei Hellraumprojektoren sind und begann
1165 zu schaukeln. Und da sagte ich ihm „Schau, der eine ist in den Ferien“, er ist kaputt. Und da begann
1166 er zu kichern „Uh, der ist in den Ferien!“ Und am nächsten Tag habe ich dafür gesorgt, dass der
1167 Abwart ihn wieder repariert hat und dann kam er zu mir und meinte, "Gäll jetzt isch er nüm i de Ferie!".
1168 Daran merkt man, dass er sich wohlfühlt. Oder er kommt oft und nimmt dann meine Hände und fährt
1169 mit seinen Händen so runter. Das ist dann ein Zeichen, dass es ihm gut geht. Das ist manchmal etwas
1170 speziell. Ich denke, man muss es einfach auch zulassen können. Er berührt auch oft seine Betreuerin
1171 so (zeigt vor wie). Das ist seine Art von Kommunikation. Er kann es irgendwie nicht anders zeigen.
1172 00:13:24-2

1173

1174 I: Also auch Zuneigung zeigen. 00:13:24-2

1175

1176 B: Ja, ja. 00:13:33-0

1177

1178 I: Was ist dein Gefühl, was braucht er noch, damit er wirklich optimal gefördert werden kann im
1179 Unterricht? Auch vom Schulstoff her? Braucht es etwas Spezielles? 00:13:41-8

1180

1181 B: Ich merke einfach, ihm ist es am liebsten wenn, er alles so machen kann wie die anderen. Für ihn
1182 ist es Stress, wenn er nach draussen muss und dabei etwas verpasst. Er möchte auch immer alles
1183 machen. Ich denke auch für ihn ist, ja also er ist ja jetzt am Nachmittag, also zwei Nachmittage bin ich

1184 mit ihm alleine. Und das geht wirklich auch gut. Das muss ich sagen. Ich denke, **wichtig ist bei ihm**
1185 **auch, dass man ihm es teilweise nochmals sagen kann.** Also wenn ich beispielsweise einen Auftrag
1186 gebe, zwei Dinge oder so, dann ist das manchmal schon fast zu viel. Und ähm, dass sie wirklich bei
1187 ihm ist, das braucht er schon. **Also ich denke, das wird auch, wenn er mal die Oberstufe besucht, er**
1188 **wird auch dann nicht alleine sein können. Er wird das weiterhin brauchen. Und auch die Bestätigung.**
1189 **Er möchte es auch gut und immer richtig machen.** Und das muss alles wirklich so sein. Also wenn ich
1190 am Morgen meine Kärtchen nicht aufgehängt habe, was in welcher Stunde stattfindet, dann ist das
1191 nicht gut. Und sein Etui muss immer am selben Ort sein. Also mir kommt manchmal so vor, ich meine
1192 Down-Syndrom Kinder haben auch so, so eine ähnliche Richtung wie er. 00:14:45-3
1193

1194 *I: Auch sehr klare Strukturen? 00:14:45-3*

1195
1196 B: Ja, das muss es auf jeden Fall haben. Und ich denke, das ist manchmal wirklich schwierig. Ich
1197 weiss auch nicht, wie das dann an einer Oberstufe, wenn er beispielsweise in die Bezirksschule käme,
1198 gehen würde. Also aber **ich denke, so im Moment läuft es wirklich optimal. Die Eltern sagen, es ist**
1199 **unglaublich, wenn man diese Entwicklung anschaut, vom Kindergarten bis zum jetzigen Zeitpunkt.** Ich
1200 denke, es ist einfach wirklich wichtig, dass man sich immer wieder vor Augen führt, dass man auf ihn
1201 speziell achten muss, dass man ihn nicht vergisst. Vor allem, weil er so problemlos mitläuft. Ich habe
1202 eben auch schon, also manchmal vergisst man einfach, dass er, also dass hier noch jemand ist, auf
1203 den man sich achten muss. Aber er sagt dir dann schon! **Einfach dass er nicht vergessen geht, auch**
1204 **bei einem Englischlehrer, der ihn nur zwei oder drei Stunden unterrichtet, dass auch diese Lehrer**
1205 **eingebunden werden.** Das ist noch schwierig. Und ich denke auch bezüglich optimal Fördern, er geht
1206 beispielsweise nicht ins Textile Werken, und zu mir kommt er neu ins Werken, ich denke es ist gut,
1207 dass immer wieder mal etwas dazu kommt. So dass man ihn nicht überfordert, aber auch nicht
1208 unterfordert. Man muss ihn manchmal auch etwas anschubsen, also beispielsweise im Werken haben
1209 wir jetzt mit der Decoupiersäge gearbeitet. Das wollte er nicht. Das mache zu viel Lärm. Dann gingen
1210 die beiden nach draussen und den anderen Kindern habe ich gezeigt, wie es funktioniert. Plötzlich
1211 stand er da und wollte doch. Dann habe ich halt den anderen Kindern gesagt, geht ihr schnell
1212 Speckstein schleifen, und dann habe ich es mit ihm gemacht. Und das war dann ein Riesenschritt für
1213 ihn. Er hatte so grosse Angst vorher, er ist sofort zurückgewichen, als er die Maschine das erste Mal
1214 sah. 00:16:18-2
1215

1216 *I: Du hast ja gesagt, dass jeweils die externe Therapeutin dabei ist, und die SHP ist aber auch noch*
1217 *da. In welcher Form arbeitet sie denn mit G.? 00:16:26-3*

1218
1219 B: **Mit G. eigentlich gar nicht. Sie arbeitet mehr mit den anderen Kindern.** Also eigentlich sollte sie
1220 schon auch mit ihm arbeiten. Aber ich finde auch momentan wird er so, **also erhält er von seiner**
1221 **Betreuerin so grosse Unterstützung, dass ich das Gefühl habe, die SHP brauche es im Moment nicht**
1222 **für ihn. Und ich merke auch, die SHP, also die vier Stunden, die sie bei mir ist, das ist zu wenig. Auch**
1223 **für die anderen Kinder.** Das bringt eigentlich aus meiner Sicht fast nichts. Weil ich habe ein Kind, das
1224 auch hundertprozent, also es müsste auch immer jemand anwesend sein. Es geht gar nicht. 00:17:16-
1225 7
1226

1227 *I: Und diese externen Therapeuten, in welcher Form arbeitet sie mit ihm zusammen? Ist sie vor allem*
1228 *im Unterricht in seiner Nähe? 00:17:23-8*

1229
1230 B: **Sie haben ein Punktesystem.** Ich kopiere dir das noch. Oder das kann sie dir auch noch selber
1231 geben. Hier macht sie mit ihm immer von Neuem ab, er bekommt Klebepunkte am Ende des Tages.
1232 **Und sie spricht ihm am Ende eines Tages auf ein Aufnahmegerät.** Wenn sie nicht da ist, dann muss
1233 ich das machen. Das ist für seine Mutter, aber auch für ihn. Er hört ja jeweils zu und freut sich, wenn
1234 es gut ist. **Zusätzlich macht sie mit ihm ein Sozialtraining.** Mit Karten, auf denen Situationen mit
1235 Menschen abgebildet sind. Das machen sie immer am Donnerstag von zwei bis drei Uhr. Das ist so
1236 seine Stunde. Dann geht sie mit ihm in seinen Raum und dann üben sie, wie kann man reagieren in
1237 bestimmten Situationen. 00:18:06-8
1238

1239 *I: In den anderen Stunden ist sie jeweils im Unterricht? 00:18:06-8*

1240
1241 B: Dann ist sie immer hier, ja. **Er kommt nicht ins Textile Werken, dann geht er früher nach Hause und**
1242 **er besucht dann noch den Harfenunterricht. Und dann besucht er zusätzlich noch ein Spezialtraining.**
1243 **Wie heisst jetzt das schon wieder? Auch mit anderen Kindern, Aspergerkinder. Ich weiss gar nicht**
1244 **mehr. So etwas macht er auch noch. Und bald besucht er ein Lager, auch mit Aspergerkindern, auch**

- 1245 als Entlastung für die Eltern. 00:18:35-3
- 1246
- 1247 *I: Hat er spezielle Hilfestellungen im Unterricht? 00:18:34-8*
- 1248
- 1249 B: Gar nichts, gar nichts. Wirklich. Also er hat Oropax. Das ist vielleicht noch etwas. Und jetzt möchte
- 1250 sie ihm einen Pamir kaufen. Für ihn ist das schon, also einfach so... wenn er seine Oropax benützt, ist
- 1251 er sofort ruhiger. Weil er so empfindlich reagiert. Er kann auch aufstehen, also er steht dann so ganz
- 1252 breitbeinig auf und sagt "Hier ist ein fertiger Saumeis!". Und es dann aber nicht unbedingt laut. Er ist
- 1253 so empfindlich! Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und sie stopft ihm dann einfach diese Oropax
- 1254 rein. Sie macht das jeweils. Aber sonst haben wir eigentlich nichts, nein... 00:19:42-6
- 1255
- 1256 *I: Wie sieht es aus mit Abläufen, Ritualen und Regeln? 00:19:42-6*
- 1257
- 1258 B: Eben, ich gebe euch dann noch dieses Punkteblatt, das sind seine Regeln, sie sind auf diesem
- 1259 Punktesystem. 00:20:00-6
- 1260
- 1261 *I: Wie sieht es aus mit individuellen Lernzielen? 00:20:00-6*
- 1262
- 1263 B: Er hat einfach Lernziele so mit diesen Sachen, mit Aufstrecken, so diese Sachen. Aber es sind jetzt
- 1264 nicht so Lernziele bei mir im Unterricht, da macht er alles, was die anderen auch machen. Es ist
- 1265 schwierig, wie soll ich sagen, er ist im Unterricht teilweise schon etwas abwesend. Er sitzt dann
- 1266 einfach da und dann sage ich „G. was meinst du dazu?“ Aber dann kommt etwas. Also er hört mich
- 1267 schon. Und was er dann bringt ist mega, die Leistungen. Heute haben wir Rätsel geschrieben, und der
- 1268 Wortschatz den er hat, ist unglaublich. Da ist er schon sehr weit. Ich denke weiter als viele andere.
- 1269 Noch verrückt, ja. 00:20:52-7
- 1270
- 1271 *I: Du hast ja gesagt, die SHP ist viermal in der Woche anwesend, aber nicht für ihn. 00:20:53-8*
- 1272
- 1273 B: Ja. Ich denke das ist auch noch, weil ich auch sonst noch drei andere Kinder habe, die auch Hilfe
- 1274 benötigen. Aber sie kann diesen dreien auch nicht gerecht werden. Wie sollte sie da noch bei G...
- 1275 00:21:13-1
- 1276
- 1277 *I: Wie oft ist die Assistentin anwesend? 00:21:13-1*
- 1278
- 1279 B: Sie ist jeden Morgen ausser am Freitag, Freitag kommt sie nicht, und nachmittags kommt sie
- 1280 Dienstag und Donnerstag, am Montag nicht. 00:21:28-4
- 1281
- 1282 *I: Das sind dann alle Stunden? 00:21:28-4*
- 1283
- 1284 B: Ja. Genau, aber Donnerstagmorgen ist noch Turnen, da kommt er nicht, da Turnstunden für ihn
- 1285 sehr schwierig sind, da geht er mit seiner Mutter joggen. Ja, das haben wir so... aber ansonsten ist sie
- 1286 immer da. Aber es ist auch bewusst, dass sie manchmal nicht da ist, zum Schauen wie es geht. Dass
- 1287 man es je nachdem auch mal könnte reduzieren. Ich denke, das ist ja auch eine sehr teure
- 1288 Angelegenheit. Es ist überhaupt schon ein Wunder, dass es wieder bewilligt wurde. Unser Inspektor
- 1289 konnte uns wirklich nicht sagen, es ist jetzt mal bis im Januar bewilligt, aber länger noch nicht.
- 1290 00:22:30-8
- 1291
- 1292 *I: Läuft das denn unter UME? 00:22:30-8*
- 1293
- 1294 B: Ja das läuft unter UME. 00:22:34-9
- 1295
- 1296 *I: Aber UME heisst doch eigentlich maximal sechs Lektionen? 00:22:34-9*
- 1297
- 1298 B: Nein, wir haben 18. Eben darum ist es wirklich eine grosse Ausnahme. 00:22:47-2
- 1299
- 1300 *I: Weisst du denn, wie das zustande gekommen ist? 00:22:47-2*
- 1301
- 1302 B: Nein, keine Ahnung. Das weiss vielleicht die Mutter oder die Betreuerin. Sie hatte einige
- 1303 Diskussionen wegen diesen Stunden. Und die hat er seit dem Kindergarten glaube ich. Bis in die
- 1304 Einschulungsklasse hatte er eine andere Betreuerin und seit der zweiten Klasse hat er die jetzige
- 1305 Betreuerin. 00:23:30-1

1306

1307 *I: Das ist für sie dann ja fast ein Hundertprozentpensum? 00:23:30-1*

1308

1309 B: Ja, ich denke auch mit den Besprechungen an die sie gehen muss, dann besucht sie auch sehr
1310 viele Kurse am Wochenende oder geht an Vorträge über Asperger. Also Leute, die selber Asperger
1311 sind und Vorträge halten, solche Sachen. Da war sie auch kürzlich wieder. Sie beschäftigt sich sehr
1312 intensiv. 00:23:49-2

1313

1314 *I: Wie gross ist denn sonst so der zeitliche Aufwand für gemeinsame Vor- und Nachbereitungen mit*
1315 *Therapeutin? 00:23:56-4*

1316

1317 B: Ich finde es geht noch gut. Klar mit ihr,.. was sind das pro Tag, (...), ja wir müssen schon jeden Tag
1318 schnell besprechen ... was soll ich da sagen ... das ist nicht so viel, vielleicht eine halbe Stunde pro
1319 Tag. Wenn man alles zusammenrechnet. Und sicher, zwischendurch braucht es schon ein grösseres
1320 Gespräch. Oder, wir hatten auch letztens eine Stunde, aber da war auch vorgängig was, was ihn
1321 wütend gemacht hat, dann brauchen wir sicher länger. Aber einfach so für den Ablauf und wie lief es
1322 heute, würde ich sagen, braucht es nicht so lange. Mit der SHP ist es immer jeweils vor dem Dienstag
1323 und Donnerstag, das ist vielleicht eine Stunde in der Woche. Aber ich denke das ist jetzt auch, weil es
1324 gerade so gut läuft. Ich denke, wenn es nicht so ist, dann braucht es schon mehr Zeit. 00:24:52-3

1325

1326 *I: Was schätzt du an dieser Zusammenarbeit? Oder wie schätzt du sie generell ein? 00:24:58-8*

1327

1328 B: Ja, also ich finde, das ist einfach eine extreme Entlastung für mich. Sie ist extrem flexibel, sie ist so,
1329 ähm, also, dass sie mir auch mal bei einem anderen Kind hilft, wirklich so. Ich würde sie wirklich nicht
1330 mehr hergeben. Ich finde sowieso, man sollte nicht mehr alleine sein in einem Schulzimmer. Ich wäre
1331 froh, man wäre immer zu zweit. Es fast nicht machbar mit dieser heterogenen Masse die man hat. Ich
1332 dachte mir letztens in einer Turnstunde, da liegen zwei Mädchen am Boden weil sie weinen, daneben
1333 steht G., der schaukelt, weiter hinten schlagen sich zwei, weil sie finden, der andere hat geschummelt
1334 und da dachte ich, zum Glück habe ich sie, was würde ich da sonst machen! Also ich denke sie ist, ...
1335 also für mich ist sie ein Glücksfall. Ich denke, es kommt auch sehr auf die Chemie an, ich denke, das
1336 kann extrem schwierig sein. Und sie arbeitet so im Hintergrund, ich muss ihr auch nicht viel sagen, sie
1337 sind schon so gut aufeinander eingespielt. Darum habe ich auch nicht so viel zu tun mit dem Ganzen.
1338 Ich denke, wenn es jetzt dort auch schwierig wäre, das ist, denke ich, die Grundvoraussetzung, dass
1339 es zwischen dem Aspergerkind und der Betreuerin auch gut läuft. Da ist so ein grosses Vertrauen
1340 zwischen den beiden. Ich weiss nicht wie es war, als die beiden frisch zusammenkamen. Wie lange es
1341 dauerte bis es so lief. Aber aus dem Grund erlebe ich es als so erleichternd. 00:26:41-4

1342

1343 *I: Siehst du auch Stolpersteine in der Zusammenarbeit? 00:26:49-2*

1344

1345 B: Was bei ihr oftmals die Gefahr ist, aber das ist irgendwie halt so gegeben, sie sieht meist nur ihn.
1346 Und sie sagt dann, wir müssen schauen wie wir das machen wollen, dass es für G. gut ist, und dort
1347 müssen wir schauen für G.. Und ich sage dann immer, das ist in Ordnung, wenn man den Fokus auf
1348 auf G. lenkt, aber man darf dabei einfach nicht die anderen vergessen. Es sind 20 Kinder, die
1349 anderen. Und dass man bewusst auch mal sagt, heute kommt er nicht, weil die Kinder auch im Turnen
1350 immer grosse Rücksicht nehmen müssen. Ballspiele können wir praktisch keine machen. Zum einen
1351 hat er Angst vor dem Ball und auch sonst. Ich finde, man darf auch die Klasse nicht vergessen. Also
1352 ich meine, ich finde das alles gut mit Integrieren und so, solange man jemanden hat, der einem hilft.
1353 Ansonsten bin ich nicht nur Befürworterin, überhaupt nicht. Aber dort finde ich, es ist immer noch ein
1354 Klassengefüge und wir sind nicht in einer Spezialschule für Aspergerkinder. Und das war auch ein
1355 bisschen das Problem mit den Eltern. Die Eltern kommen zu mir und sagen „Ja wissen Sie Welch
1356 grosse Arbeit wir haben und wenn Sie wüssten“. Dann sage ich immer, Sie machen das sehr gut. Ich
1357 meine auch die Betreuerin leistet unglaublich viel für ihn. Was sie investiert jeden Tag ist unglaublich.
1358 Ich denke, das ist ein Zusammenspiel von allen und ich habe den Eindruck, ich mache am wenigsten.
1359 Ich muss einfach die Klasse zusammenhalten. Und er ist einfach noch so ein Boot, das dranhängt am
1360 grossen Schiff. Und ich schaue fürs grosse Schiff und sie schauen fürs kleine Schiff daneben. Das ist
1361 so... Also ich denke, man muss die Eltern immer wieder bestätigen, dass sie es super machen. Die
1362 brauchen recht viel,.. Ich glaube, sie sind auch ein bisschen am Anschlag. Jetzt kommt er auch noch
1363 ein bisschen in die Pubertät und sagt zum Teil auch,.. Also letztthin war ja mal ein Kommunikations-
1364 problem. Ich sagte, sie müssten die Praktikanten, die hier waren, auf Bilder zeichnen, um sie ihnen zu
1365 schenken. Und die Betreuerin sagte ihm dann, er müsse das nicht machen, weil er nicht gerne
1366 zeichnet und er damit grosse Mühe hat, auch mit der Motorik und so. Und dann ging ich zu ihm und

1367 gab ihm diese Blätter. Er nahm sie und sagte: "Nei das mach ich ned!". Und ich reagierte so: "UUhh!"
1368 (zurückweichend). Und dort ist dann so, also wenn ihm das jemand sagt, dann kann er nicht
1369 nachvollziehen, dass ich dann... Es ist dann einfach so. Und dort muss man ihm dann auch sagen, du
1370 das war jetzt nicht so gut so und wie musst du mir das sagen. Ich denke dort muss er schon noch viel
1371 üben. Das ist für ihn, ... das muss er halt einfach üben wie man mit anderen Menschen spricht. Und er
1372 kann dann schon, da gibt es also schon auch Auseinandersetzungen. Weil er dann vielleicht findet, er
1373 will jetzt das nicht machen. Und dort braucht es sicher viel Fingerspitzengefühl von ihrer Seite. Und
1374 sie hat auch, also sie kann das wirklich sehr gut bei ihm, den richtigen Ton finden. Und da merke ich
1375 oft, da bin ich auch froh, dass ich sie fragen kann. Als er da so reagiert hatte, war ich im ersten
1376 Moment auch so perplex, ich konnte gar nicht reagieren. Danach sagte sie mir, du musst das so
1377 machen und beim nächsten Mal hat es dann geklappt. Bei einem anderen Kind, da reagier ich, also
1378 ich wusste dann auch nicht was ich jetzt bei G. machen sollte. Ich habe das nirgendwo gelesen. Und
1379 dort ist sie dann Gold wert. Und sie sagt dann manchmal auch wenn er aufsteckt, ich seh das ja
1380 manchmal auch nicht. Er streckt dann manchmal auf und dann sollte man ihn drannehmen. Und dann
1381 macht sie einfach so (winkt) und dann sage ich „Ah, G. du hast dich auch noch gemeldet. Was
1382 wolltest du noch sagen?“ Weil das ist für ihn dann ganz wichtig, wenn er schon aufsteckt. Aber ich
1383 denke, das ist dann manchmal auch für die anderen Kinder, ich meine, da strecken noch 20 andere
1384 auf und ich musste dann auch schon sagen, ich kann ihn auch nicht in jeder Stunde in der er
1385 aufsteckt... Er hat mal an einem Morgen in jeder Stunde xmal aufgestreckt. Und das geht dann auch
1386 nicht. Und das musste ich ihr dann auch erklären. Die anderen fragen dann auch, warum nehmen sie
1387 mich nicht dran. Ja das ist dann so,... ja ich merke, so in Gesprächen ist sie immer sehr auf der Seite
1388 von G., auch mit den Eltern. Da muss ich dann auch sagen, „aber wissen Sie, er ist halt trotzdem in
1389 einer normalen Regelklasse“. Da muss ich oftmals gegensteuern, weil sie wirklich völlig in Richtung
1390 der Eltern schwimmt. 00:30:54-9

1391
1392 *I: Und dann auch mehr diese Seite vertritt? 00:30:54-9*

1393
1394 B: Ja genau. Es ist ja auch gut so! Aber manchmal fast ein bisschen zu stark. 00:31:03-7

1395
1396 *I: Dann musst du auch die Balance finden? 00:31:03-7*

1397
1398 B: Ja genau. Und das ist dann auch ein Stolperstein. 00:31:06-7

1399
1400 *I: Und ansonsten, aus deiner Sicht, was ist wichtig für den Umgang mit ihm? Auch in Bezug auf
1401 Kommunikation? 00:31:14-3*

1402
1403 B: Also ich denke auf jeden Fall, Spezialistin bin ich überhaupt nicht! Was ich bis jetzt einfach
1404 feststellen konnte ist, ich habe den Eindruck, er sagt mir, was er braucht. Ich versuche ganz fest auf
1405 ihn zu hören. Was einfach ist, also wenn er dich braucht, wenn sie nicht da ist und er möchte etwas
1406 von mir oder braucht Hilfe, dann möchte er sie sofort. Dann kann ich nicht sagen, warte schnell ich bin
1407 jetzt noch bei einem anderen Kind, ich komme danach zu dir. Und da merke ich auch, da entlasten
1408 mich auch die Kinder. Sie wissen, wie er reagiert und dann sagt sofort ein anderes Mädchen, „Warten
1409 Sie, ich gehe zu G.“. Weil ansonsten beginnt er bockig zu reagieren oder auch wenn ich auf sein
1410 Diktaphon sprechen sollt und ich mache das nicht sofort. Und das ist dann schwierig. Da muss immer
1411 sofort jemand zu ihm gehen. 00:32:20-9

1412
1413 *I: Aber es geht auch wenn jemand anders zu ihm geht? 00:32:20-9*

1414
1415 B: Ja, ja, das akzeptiert er. Oder wir haben einen Film geschaut und ich sass hinter ihm, weil ich
1416 dachte, jetzt ist sie nicht dabei, falls es zu laut wäre. Und dann sagt er zu mir: "Du Frau L. ist nicht da,
1417 aber du musst nicht hier hinten sitzen, ich kann das alleine!". Und ich reagierte so: "UUUhh!"
1418 (zurückweichend). Also ich denke einfach, dass man ihn, wenn er teilweise Dinge sagt, das kann man
1419 als erwachsene Person ganz falsch verstehen und finden, das war jetzt frech. Aber es ist eben nicht
1420 frech gemeint, er kann es einfach nicht anders ausdrücken. Und ich glaube das ist auch sehr wichtig,
1421 dass man sich das immer wieder sagt und die Situationen mit ihm dann nochmals anschaut, und sagt,
1422 dort hast du so reagiert und das macht sie dann eben im Sozialtraining. Ich kann ihr dann sagen,
1423 schau, er hat dann so reagiert und dann schaut sie mit ihm diese Situationen nochmals an. Ich glaube
1424 das ist auch wichtig, dass man auch weiss, ähm, so, er kann nicht anders. 00:33:17-8

1425
1426 *I: Also dass man es auch nicht persönlich nimmt dann? 00:33:17-8*

1427

1428 B: Ja genau! Aber das ist oftmals auch schwierig. Ich reagierte dann auch ein paar Mal so "Häh? Wie
1429 redet er mit mir?" Da hätte ich bei einem anderen Kind sofort reagiert und hätte es rausgenommen
1430 und mit ihm diskutiert. Das geht dann bei ihm nicht. Er meint es ja wirklich positiv. Er kann es einfach
1431 nicht anders. Aber ich denke auch dort bin ich noch nirgendwo! Aber ich denke, er ist wirklich
1432 unterdessen soweit, dass er ganz viel sagt, auch von sich aus. Oder wenn ein Geräusch ist, dann sagt
1433 er auch: "Gäll Frau K., du weisst schon, es sollte nicht zu laut sein.". Und dann sage ich dann Ja. Ja, er
1434 sagt es mir. 00:34:12-4
1435

1436 *I: Wie sieht es aus mit gemeinschaftsbildenden Aktivitäten? Gibt es hier spezielle Sachen die du*
1437 *machst? Oder gibt es auch Dinge, die du als schwierig empfindest? 00:34:08-0*
1438

1439 B: Also wir machen beispielsweise den Klassenrat, jeweils am Freitag. Und dort ist er auch dabei,
1440 aber ich merke, dass es für ihn schon schwierig ist. Er sitzt dann einfach da und meistens wendet er
1441 sich ab. Wir machen sehr viel so, ähm Spiele, Sozialisationsspiele. Aber das ist schon schwierig. Er ist
1442 einfach dabei. Ja das ist noch,... Ja das ist schwierig. So die Gruppe. Er sondert sich in solchen
1443 Situationen immer ab und fragt, „Wo ist Frau L.? Kann ich zu ihr gehen?“. Wir haben letzthin,... Wir
1444 haben Schoggitaler verkauft. Das war auch um das Soziale zu fördern. Und das hat dann auch nicht
1445 so gut funktioniert, gemeinsam mit den anderen Kindern. Sie fanden dann, kann er überhaupt
1446 mitkommen, und dann sind sie aber trotzdem an einem Nachmittag gegangen und das war dann für
1447 die Kinder auch noch schwierig. Sie haben auch gelernt wie er läuten kann, es dann im Nachhinein
1448 doch noch gut geklappt. Ich denke mir, die Kinder sind manchmal etwas überfordert mit gewissen
1449 Situationen. Sie versuchen schon, wenn er in einer Gruppe mit dabei ist, dann klappt es schon. Kleine
1450 Gruppen, wenn es in der Schule ist. Aber dass er neben der Schule mit anderen Kindern abmacht, ich
1451 glaube, das ist noch schwierig. Eher selten. Sie haben zwar auch schon erzählt, dass sie nach der
1452 Schule noch zusammengespielt hätten, aber das ist ganz selten der Fall. Aber ich versuche trotzdem
1453 immer wieder! Also auch im Klassenrat zu fragen, was meinst du dazu? Aber da kommt dann nicht
1454 allzu viel. 00:35:39-5
1455

1456 *I: Wie ist es mit Kleingruppenarbeiten? 00:35:41-3*
1457

1458 B: Also in Zweiergruppen, das geht. Aber auch dort muss es mit einem Kind sein, also da schaue ich
1459 halt sehr genau, mit wem er in die Gruppe kommt. Ich könnte ihn jetzt nicht mit einem anderen Kind
1460 das IS hat zusammen in eine Gruppe einteilen. Aber es ist nicht so, dass die anderen offensichtlich
1461 finden, also es würde jeder mit ihm zusammenarbeiten. Sie sagen es nicht. Aber ich weiss schon,
1462 dass es für einige der Kinder schwierig ist. 00:36:17-1
1463

1464 *I: Was denkst welche Stellung er in der Klasse hat? 00:36:20-5*
1465

1466 B: Das ist schon eine Spezialstellung. Die Kinder wissen schon, es ist jetzt wieder anders wegen G..
1467 Aber ich denke auch, wenn wir jetzt ein Ballspiel machen, werfen sie den Ball bewusst daneben und
1468 nicht auf ihn und er realisiert das dann oft gar nicht. Ich denke, sie müssen schon viel Rücksicht
1469 nehmen. Er ist etwas Besonderes. Aber ich denke, sie haben auch extrem viel gelernt. Ich hatte noch
1470 nie eine Klasse, die so sozial ist wie diese! Wie sie für einander schauen, wenn einer ein Problem hat.
1471 Da wird jedem geholfen. Und auch mir, also wenn ich irgendwie noch hier und da etwas aufräumen,
1472 da sind immer zehn Kinder die mir helfen. Ich denke hier haben sie extrem profitiert. Dieses andere
1473 Mädchen in meiner Klasse, die wirklich rumzappelt und macht, auch dort, sie sagen dann im
1474 Klassenrat immer, das ist halt deswegen und sie kann halt nicht... Da kommt nie ein böses Wort, auch
1475 bei G. nicht. Sie verstehen alles. Und manchmal finde ich, es ist schön, wenn sie alles verstehen, aber
1476 sie müssen auch nicht alles verstehen. Ich finde, es hat auch seine Grenzen. Aber sie suchen immer
1477 den Grund warum etwas so ist und nicht anders. Und sagen dann: "Gäll Frau K., das ist wegen dem
1478 und dem und sie meint es ja nicht so" oder "wir müssen jetzt halt schauen wegen G." 00:37:48-3
1479

1480 *I: Und du hast nie den Eindruck sie empfinden es negativ? 00:37:48-3*
1481

1482 B: Nein, noch nie! Und es reagiert auch niemand. Also wenn er jetzt nach draussen geht, dann heisst
1483 es nicht, jetzt geht er wieder nach draussen. Er ist ein vollwertiges Mitglied. Obwohl alle wissen, dass
1484 er speziell ist. Er fehlt auch, wenn er nicht da ist. "Wo ist denn G.?" Oder wenn wir einen Ausflug
1485 machen, ist er immer dabei. Klar läuft er zuhinterst mit ihr, aber er würde fehlen. 00:38:21-4
1486

1487 *I: Gibt es Kinder zu denen er mehr Kontakt hat? Wo er auch mal von sich aus den Kontakt sucht?*
1488 00:38:25-4

1489

1490 B: Ja, so zu einigen Knaben. Also auch wenn sie in der Pause draussen spielen. Da habe ich auch
1491 schon beobachtet, dass er fragte, ob er mitspielen darf. Und dann haben sie zuerst nein gesagt, und
1492 dann ging ich zu ihnen und fragte, warum er denn jetzt nicht mitspielen darf? Und sie meinten dann,
1493 das ist wegen des Balles und dann haben sie aber gesagt, also gut, wir versuchen es. Es ist halt auch
1494 so, diese Knaben kommen jetzt dann auch in die Pubertät. Und jetzt kommt diese Phase und G. hat ja
1495 eh ein bisschen Mühe. Also wenn ich sage sei mal traurig, das kann er nicht. Er schaut mich dann so
1496 an und hat dann das Gefühl, er sehe jetzt traurig aus. Und ich denke dort gibt es jetzt dann schon eine
1497 Verschiebung. Oder dass sie gern auch mal "räble" und dort macht er dann auch nicht mit. Darum ist
1498 es für ihn auch wichtig, dass er mit anderen Aspergerkindern auch dieses Training hat. Oder auch in
1499 ein spezielles Lager gehen kann. Er hat jetzt auch in der ersten Klasse ein Göttikind, alle Kinder
1500 meiner Klasse haben eines, und da hat die Erstklasslehrerin zuerst gefunden, sie würde das nicht gut
1501 finden, wenn er auch eines hat. Und ich fand dann, doch ich möchte, dass er auch einen Göttiknaben
1502 hat. Und es hat in der ersten Klasse auch einen Knaben, der ein bisschen autistische Züge hat. Ich
1503 finde das super! Klar, er steht dann halt einfach neben ihm und die anderen spielen mit ihrem Götti-
1504 kind und sie stehen dann einfach nebeneinander und schauen einander an. Aber ich finde, wenn er
1505 schon integriert wird, dann ist es bei solchen Aktivitäten erst recht wichtig, wenn es um soziale Dinge
1506 geht. Auch wenn es schwierig ist. 00:40:17-7

1507

1508 *I: Wie reagiert er bei Konfliktsituationen in der Pause oder im Schulzimmer? 00:40:17-7*

1509

1510 B: Er kommt zu mir, um es mir zu sagen. "Sie Frau K., haben sie gesehen, D. hat wieder.." Er spricht
1511 immer hochdeutsch. Er vergisst nie hochdeutsch zu sprechen. Viele andere sprechen in solchen
1512 Situationen dann auch Mundart. Er kommt um es mir mitzuteilen. Er würde auch im Klassenrat nie
1513 einen Zettel schreiben, den sie dann hinten an der Wand aufhängen können. Er kommt zu mir oder
1514 Frau L. und schimpft dann. Aber er kommt selten in Konflikte mit anderen Kindern. Er ist auch nicht
1515 einer, der streitet oder Streit sucht. Das überhaupt nicht. Ihm ist sehr wichtig, dass es harmonisch ist
1516 und es war so, dass es die ersten Jahre, seit er in U. ist, war es sehr unruhig in der Klasse. Das ist für
1517 ihn dann ganz schlimm. Auch wenn nur schon zwei miteinander flüstern und daran habe ich nun sehr
1518 gearbeitet mit den Kindern und es wirklich schon viel ruhiger jetzt. Da habe ich viel Freude dran. Und
1519 da hat er dann auch zu mir gesagt, es sei so schön, dass es so ruhig ist. 00:41:26-0

1520

1521 *I: Dann ist es eher so, dass er die Konflikte von aussen mitbekommt, aber nicht selber betroffen ist?
1522 00:41:26-0*

1523

1524 B: Ja, ja genau. 00:41:31-9

1525

1526 *I: Wenn du an deine Klasse denkst, wo siehst du die Stärken, die eine Integration begünstigen? Und
1527 gibt es auch Punkte, die eher schwierig sind? 00:42:32-5*

1528

1529 B: (überlegt lange) Es wäre sicher so, wenn die anderen IS Kinder nicht wären, dann wäre es noch
1530 einfacher. Dann bräuchte ich auch nicht so viele UME Stunden. Das ist sicher ein Nachteil. Und sicher
1531 wäre es auch schön, es wären nur sechzehn Kinder. Auch für ihn. Ich denke dann hätte man die
1532 Möglichkeit, im Sozialen noch mehr zu arbeiten, wenn die Gruppe kleiner ist. Aber ich denke, in einer
1533 besseren Klasse kann er nicht sein, als jetzt in dieser. Also ich gebe jetzt elf Jahre Schule und hatte
1534 noch nie eine Klasse wie diese. Sie sind auch extrem verständnisvoll und auch so begeisterungsfähig
1535 und davon profitiert er auch. Sie können ihn auch mitreissen. Oder sie sagen ihm, komm G. wir
1536 probieren das mal. Und dann macht er auch mit und sie freuen sich dann daran. Sie haben sich
1537 mitgefremt, als er an die Maschine ging. Und da ist es schon auch so, dass sie halt verstehen müssen,
1538 dass sie manchmal auch mal zurückstehen müssen. Ich finde einfach, es darf nicht in jeder Stunde so
1539 sein. 00:44:13-9

1540

1541 *I: Der Austausch mit den Eltern, in welcher Form findet der statt? 00:44:16-0*

1542

1543 B: Das hatten wir eben und der nächste ist im Dezember. Das heisst, etwa alle drei Monate. Mit dem
1544 Aufnahmegerät jeden Tag. Am Nachmittag mache ich das immer so, also was ist so gelaufen und wie
1545 ging es. Das ist für sie sehr wichtig. Und ich habe es mit G. einfach so abgemacht, ich habe so viele
1546 Sachen an die ich denken muss, dass wenn er nicht vorbeikommt mit dem Gerät, dann spreche ich
1547 auch nicht drauf. Also ich gehe nicht und frage nach, aber er kommt immer! Das hat er noch nie
1548 vergessen. Einmal war Frau L. nicht da am Morgen, und da habe ich gefragt, ob ich nicht noch drauf
1549 sprechen muss. Da meinte er nein, du kannst mir dann am Nachmittag eine Zusammenfassung

1550 machen. Ich habe dann auch schon, wenn ich wusste, morgen ist etwas anders als sonst, am Abend
1551 noch angerufen und ihnen mitgeteilt "Es tut mir leid, ich habe das eben erst erfahren, aber morgen ist
1552 ein anderes Programm." Sie sind einfach dankbar wenn es nicht erst am Morgen ist. Aber der Kontakt
1553 ist schon sehr regelmässig. Ich denke, das ist schon wichtig. Mir war es auch wichtig, also ich hatte ja
1554 keine Ahnung was er zu Hause über die Schule erzählt. Sie wollten dann wissen, wie ich es so erlebe,
1555 und hatte auch Angst davor, wie es jetzt so läuft. Und wollte dann natürlich auch wissen, was er über
1556 die Schule erzählt. Weil es ist schon schwierig. Ich weiss dann auch nicht, gefällt es ihm, ist ihm wohl,
1557 findet er es doof, ich hatte keine Ahnung. Klar, kommt er immer "Good Morning Miss K.", und sagt
1558 Grüezi oder Adieu. Und je nachdem habe ich schon den Eindruck, dass es ihn freut, aber es ist schon
1559 schwierig einzuschätzen. Gut, es gibt noch andere Kinder, die nicht Asperger sind, wo ich auch keine
1560 Ahnung habe. Aber bei ihm war ich natürlich schon etwas angespannt. 00:46:03-2

1561
1562 *I: Und bei diesen Gesprächen alle drei Monate, wer ist dann alles dabei? 00:46:03-2*

1563
1564 B: Die Betreuerin ist dabei, die Heilpädagogin und die Schulleiterin. Gut, die Heilpädagogin ist in den
1565 ersten fünf Wochen nicht gekommen, weil ich noch Praktikanten hatte, das haben wir bewusst so
1566 entschieden, weil wir uns gedacht haben, drei neue Personen und ich bin ja auch noch neu, also vier
1567 neue Personen, das ist dann zu viel. Und sie hat ihn jetzt erst seit zwei Wochen und konnte daher am
1568 Gespräch auch nichts dazu sagen. Und wir haben auch gesagt, eigentlich ist sie dort so ein
1569 bisschen,... Also ich denke Frau L. würde reichen am Gespräch. Klar, sie kann sicher gut die Situation
1570 von aussen beobachten. Frau L. muss ja immer reagieren und handeln und kann dann nicht noch ...
1571 Sie hat sich auch schon hinten ins Zimmer gesetzt, aber meist braucht er sie schon bei sich. Ich
1572 denke, diese Beobachtungen kann sie übernehmen. Das wäre sicher etwas. Ich merke aber auch, es
1573 ist so, sich alles noch so am einspielen auch mit der SHP. Ich habe auch noch nicht so den richtigen
1574 Weg gefunden, jetzt seit zwei Wochen. Also auch wo brauche ich sie, und dann muss ich mir
1575 überlegen, was kann sie übernehmen. Und dann muss ich mir auch noch überlegen, was Frau L.
1576 machen kann, manchmal ist es ein bisschen viel. 00:47:21-8

1577
1578 *I: Aber du findest es ansonsten gut so wie es ist im Moment? 00:47:21-8*

1579
1580 B: Ja, ich finde es wirklich super! Ich habe auch grosse Freude an G., es gibt auch so viele witzige
1581 Situationen und auch so schöne Situationen. Wo es mich auch immer wieder freut, wenn ich sehe, wie
1582 die Klasse auch auf ihn reagiert. Positiv, sehr! Und es tut auch mir gut. Ich merke, dass mir das auch
1583 gut tut. Ich würde sagen, von diesen IS Kindern ist er sicher das angenehmste. Ein Kind mit ADS finde
1584 ich viel schwieriger. Das tönt jetzt vielleicht etwas komisch, aber ich habe viel mehr Mühe mit denen.
1585 Weil er will ja auch und bemüht sich, er stört ja auch niemanden, wirklich nicht. Also im Kindergarten
1586 hat er gespuckt, das muss ja schlimm gewesen sein. Und in der Einschulungsklasse Dinge
1587 herumgeworfen, wirklich Gegenstände. Und das könnte passieren, sobald er aus diesen Strukturen
1588 gerissen wird. Aber ich denke, im Moment wenn alle so zusammenhalten, geht es. 00:48:26-7

1589
1590 *I: Ich kann mir ja auch vorstellen, eine Schulklasse gibt ihm sicher auch mehr Strukturen als ein
1591 Kindergarten, der an und für sich schon viel offener ist. 00:48:26-7*

1592
1593 B: Ja genau, das habe ich noch vergessen zu sagen, das haben die Eltern beim letzten Gespräch
1594 erwähnt. Sie haben gesagt, in der Unterstufe sei es auch noch weniger strukturiert, bei mir weiss er
1595 genau, es ist auch aufgehängt, dann haben wir Mathe, dann Deutsch, immer um 11.30 Uhr schreiben
1596 wir die Aufgaben auf. Also ich bin auch so der Typ, der auf diese Art Schule gibt, ich war auch vorher
1597 schon so. Und ich glaube, das entspricht ihm auch. Er weiss genau, am Donnerstag um 11.00 Uhr
1598 gehen wir in die Bibliothek, und es ist dann auch so. Klar kommt auch mal die Zahntante oder was
1599 weiss ich was, aber die Mittelstufe ist ansonsten mehr schon wie eine Oberstufe, wo es so läuft. Und
1600 ich glaube, aus dem Grund geht es ihm auch gut. 00:49:13-1

1601
1602 *I: Es war aber sicher auch von Vorteil, dass du schon so warst vorher. 00:49:13-1*

1603
1604 B: Ja, da musste ich wirklich gar nicht gross etwas ändern. Das hat auch die Mutter gesagt, dass sie
1605 das merkt. 00:49:29-3

1606
1607 *I: Also so zum jetzigen Zeitpunkt würdest du sagen, das ist eine gelingende Integration? 00:49:32-4*

1608
1609 B: Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch dem Kanton dankbar, dass er die vielen Stunden bekommt, also
1610 wenn das nicht wäre, weiss ich auch nicht wo er heute wäre. Klar kostet es viel, aber wenn man dann

1611 diese Entwicklung sieht. Ist ja schon ein bisschen ein Paradebeispiel. Also die Entwicklung von ihm,
1612 aber auch die von den anderen. Das ist genial! Auch später fürs Leben, ich denke, diese Kinder
1613 werden das nie mehr vergessen. Ich denke, gewisse Kinder werden, auch wenn sie wieder mal
1614 Kontakt zu solchen Menschen haben, ganz anders damit umgehen. Und sie möchten auch alle
1615 soziale Berufe erlernen. So Lehrerinnen, Krankenschwestern, Lehrer... 00:50:50-7

1616
1617 *I: Wenn du jetzt nochmals die Möglichkeit hättest die Zeit zurückzudrehen, gibst es Dinge, die du*
1618 *anders machen würdest? 00:51:02-2*

1619
1620 B: Ich glaube, ich würde mehr wissen wollen über das Asperger-Syndrom, als das, was ich wusste.
1621 Ich denke, da müsste man, also ich weiss nicht, es hat dann auch von der Schulleitung her geheissen,
1622 ja da machen wir nicht zu viel. Aber ich denke, auch mit dieser ganzen Heilpädagogik habe ich zu
1623 wenig gewusst. Ich weiss auch jetzt noch nicht so genau was diese Heilpädagogin... Klar, wurde uns
1624 gesagt dass sie dann kommt, aber ich habe das Gefühl, da wurde unsere Schule zu wenig vorbereitet.
1625 Es hat einfach geheissen, wir machen mal ein bisschen. Das finde ich, das ist nicht gut. Klar waren wir
1626 an einer anderen Schule um zu schauen, wie das so läuft. Und es hat auch geheissen, dass es viele
1627 Veränderungen im Schulhaus gibt, auch bei mir im Schulzimmer. Mein Schreibtisch habe ich jetzt an
1628 der Seite, damit ich nicht so im Mittelpunkt bin. Aber ansonsten, jetzt nicht auf G. bezogen, einfach
1629 das ganze IS wurde für mich zu wenig aufgegleist. Mehr so Wischiwaschi. Und auch die SHP fühlt
1630 sich im Moment nicht wirklich gut. Sie hat mehr den Eindruck, sie komme in diese Zimmer und ja, was
1631 mache ich jetzt da? Und ich denke, da ist es wichtig, im Vornherein ein Konzept zu haben. Das ist ja
1632 sonst für beide Seiten nicht gut. Für mich ja auch. Ich überlege mir ja auch, jetzt kommt sie dann, was
1633 mache ich jetzt mir ihr? Klar können wir dann die Klasse aufteilen und sie macht etwas, aber das ist ja
1634 auch nicht die Lösung. Nicht nur. Das könnte dann ja auch ein Grosi machen, so wie diese Senioren,
1635 die in die Klassen kommen. Und so ist es ja nicht gedacht. Aber die meisten handhaben es jetzt so.
1636 00:53:11-9

1637
1638 *I: Gibt es noch etwas, worüber wir nicht geredet haben, das dir noch wichtig wäre? 00:53:11-9*

1639
1640 B: Also was ich einfach gemerkt habe, ich hatte auch extrem Angst vor IS. Und habe auch darüber
1641 geflücht. Und ich muss jetzt sagen, man muss es auf sich zukommen lassen, man kann immer noch
1642 Änderungen anbringen. Aber sich mal darauf einlassen ist sicher das Beste. Und ich möchte es nicht
1643 mehr anders. Vor allem fürs soziale Gefüge und auch für unsere Gesellschaft ist es schon genial.
1644 ABER, ich denke nur, wenn man so viele Stunden hat wie ich und alles andere ist zu wenig. Wie
1645 beispielsweise eine Kollegin, die hat sechs Kinder mit ADS und die Heilpädagogin kommt vier
1646 Lektionen. Das funktioniert nicht. Das sieht auf dem Papier toll aus und ist auch schön wenn man alles
1647 versucht, aber das funktioniert nicht. Und davor habe ich schon Angst. Ich denke, das "verbrötlet"
1648 schon gewisse Lehrer. Ich bin so natürlich sehr entlastet. Weil sie schaut auch für die anderen Kinder.
1649 Sie geht viel auch bei den anderen vorbei und hilft ihnen. Ich weiss nicht, was ich machen würde,
1650 wenn ich sie nicht hätte. Ich denke, das muss man schon auch berücksichtigen.

2001 **Transkript / Fall 1: Interview Assistenzperson**

2002

2003 *I: Frau L., Sie sind ja nicht die typische SHP an der Schule. Vielleicht kommen wir im Gespräch dann*
2004 *noch oder am Schluss nochmals dazu, wie Sie eigentlich dazu gekommen sind, mit G. zu arbeiten.*
2005 *Jetzt aber trotzdem die Frage, was waren ihre ersten Gedanken, als Sie erfahren haben oder auch*
2006 *entschieden haben, dass Sie ein Kind mit Asperger-Syndrom betreuen werden? 00:00:39-7*

2007

2008 B: Die ersten was? 00:00:42-0

2009

2010 *I: Die ersten Gedanken. Oder ich weiss nicht, ob man bei Ihnen zuerst fragen müsste, wie Sie dazu*
2011 *gekommen sind. 00:00:54-1*

2012

2013 B: Also ich habe Kinder, die langsam flügge sind und ab und zu am Mittag nicht mehr nach Hause
2014 kommen. Ich habe mir überlegt, was ich machen könnte und ich habe schon immer mit Kindern zu tun
2015 gehabt, MUKI-Turnen, Kindertennis habe ich lange Zeit gegeben, Mittagstisch. Ich habe gedacht in
2016 die Richtung mit Kindern etwas zu machen und habe eigentlich Unterlagen von Caritas kommen
2017 lassen, um mal ein Kind zu betreuen, das sozial etwas schwächer ist, wo es vielleicht gut tut, mal
2018 einen Tag zu betreuen. Ich hatte alles schon beisammen und so und dann wirklich war ein Inserat im
2019 Amtlichen Anzeiger, wo eine Betreuung gesucht worden ist, ohne pädagogische, eh, irgendwie
2020 Vorkenntnisse. Und dann habe ich gefunden, ich habe zwei Kinder gross gezogen, die nicht schlecht
2021 herausgekommen sind, und ehm es wird irgendwie zu machen sein. Ich habe mich dann aber gerade
2022 erkundigt und gesagt, wieso sucht ihr jemanden, der nicht ausgebildet ist und dann ist mir dann das
2023 schon auch in den Sinn gekommen warum, **weil die pädagogische Betreuung durch Heilpädagogen**
2024 **oder Sozialpädagogen natürlich nur sechs Stunden pro Woche umfasst. Ich bin natürlich viel billiger**
2025 **und kann das dreimal mehr machen, das wären dann 18 Stunden.** Und dann habe ich gefunden, ich
2026 melde mich mal und schaue, was für Chancen da sind. Ja, und dann hat es geklappt, und meine
2027 ersten Gedanken ..., ich habe schon mal an einem Projekt oben in der Schule mitgemacht, eine
2028 Projektwoche mit einer Lehrerin und da war auch ein autistisches Kind dabei, so in einer
2029 Theatergruppe zum Mitmachen und das hat mich damals schon ein wenig neugierig gemacht. Und als
2030 ich das gelesen hatte, fand ich, **das packe ich irgendwie, ich versuche es einfach mal mit gesundem**
2031 **Menschenverstand.** Und ich höre nicht, was vorher gelaufen ist und ich höre nicht, was ... habe schon
2032 ein bisschen gehört, aber hier rein und da raus, und geh eigentlich frisch dran und versuche es. **Und**
2033 **ich habe viel Lektüre gelesen im Voraus und bin dann auch mal schnuppern gegangen,** konnte mal
2034 bei G. da oben sein und ich habe gefunden, ja, jetzt schauen wir mal, man muss einfach mal starten.
2035 00:02:39-3

2036

2037 *I: Also mit Lesen meinen Sie Fachliteratur zu Autismus, Asperger, ... 00:02:49-4*

2038

2039 B: Ja, Fachliteratur, Internet, und **dann wurde ich noch in den IAS eingeladen, da habe ich auch noch**
2040 **ein längeres Gespräch gehabt, die haben mich auch noch darauf vorbereitet mit Lektüre und Stoff,**
2041 **und dann einfach gesagt, sie seien jederzeit bereit, ich könne dann fragen.** Da war noch Frau F., ich
2042 hatte einen guten Draht zu ihr und so habe ich mich dann ein wenig eingebettet gefühlt. Ja, so bin ich
2043 dann gestartet. 00:03:25-0

2044

2045 *I: Wo haben Sie im Vorfeld die Herausforderungen gesehen? Oder eben, Sie haben sich einfach mal*
2046 *darauf eingelassen oder waren da gewisse Bedenken? 00:03:39-9*

2047

2048 B: **Bedenken waren am Anfang. Es hat geheissen, er habe manchmal so Ausraster und Anfälle,** dann
2049 **haben die Lehrerin und ich immer gedacht, wann kommt das wohl und wie sind wir dann gewappnet,**
2050 **da war ein gewisser Respekt, wie soll man dem dann Meister werden, wie soll man darauf reagieren.**
2051 **Aber es ist nie gekommen, nie gekommen und so hat sich dann alles ein wenig beruhigt. Und die**
2052 **Herausforderung war, ihn dort zu integrieren, dass er sich in der Klasse wohlfühlen kann,** denn er war
2053 ziemlich angespannt, wie kann ich diese Anspannung runterholen, wie kann ich schauen, dass er sich
2054 strategisch gut organisiert. Ehm, zum Beispiel konnte er das "Sch" nicht aussprechen. Die
2055 Logopädinnen sagten, das dauere bei ihm fünf Jahre, das geht viel zu lange, sie hätten eh eine lange
2056 Warteliste. Ich habe zwar keine Ausbildung und nichts, aber ich habe gefunden, ich packe das an.
2057 Zuerst mal mit Mundgymnastik, mit Atemübungen und ehm, ja so ist das gekommen und nach einem
2058 halben Jahr hat er das dann gekonnt. Es war halt natürlich so, dass ich immer 1:1 bei ihm war und
2059 wenn wir wirklich mal laufen waren oder auf einem Ausflug und er irgendein Schild gesehen hat mit
2060 einem "Sch", er ist eigentlich auch motiviert und wollte es können, dann hat er gesagt: "Schauen Sie
2061 dort Frau L., ich lese Ihnen das jetzt vor". Also von ihm ist schon auch viel gekommen, dass er es

2062 gewollt hat. Ich habe ihm auch einen positiven Verstärker gegeben und habe gesagt, wenn du das
2063 "Sch" mal kannst, dann machen wir einen Ausflug mit Liftfahren, er fährt ja so gern Lift. Und das wollte
2064 er unbedingt schaffen, am besten noch vor den Sommerferien. Aber es ist dann noch nicht gegangen,
2065 ich habe gesagt "Nur langsam". Das hat bei ihm gut gewirkt. Die Herausforderung, also ich weiss nicht
2066 ob es jetzt eine Herausforderung ist, es ist einfach mega schwer, wenn man da in ein Schulzimmer
2067 kommt mit Lehrern, die einfach nicht gewohnt sind, dass da noch eine erwachsene Person
2068 hineinkommt, dass die Chemie stimmt, dass sie nicht das Gefühl haben, sie werden beobachtet oder
2069 man sagt mal etwas zu viel. Das war einfach noch viel schwieriger, um hier ein wenig Fuss zu fassen
2070 und ein wenig das Vertrauen des Lehrers zu gewinnen. Die Herausforderung war auch, wie viel
2071 erzähle ich dem Lehrer, weil nie irgendwie gekommen ist "Sitzen wir mal zusammen oder lassen wir
2072 das mal Revue passieren, was ist jetzt da gewesen". Es hat immer von mir aus ein Input kommen
2073 müssen, "Machen wir mal etwas, sitzen wir mal zusammen". Aber das war ja auch das Spannende auf
2074 einen Teil, oder, weil ich wirklich machen und tun konnte, wie ich wollte und habe halt auch organisiert
2075 für mich, dass es für mich und G. stimmt. Und das wurde schon anerkannt, sie haben mich machen
2076 lassen. Das ist dann wieder das Positive, oder. Wenn jetzt ein Lehrer wieder zu viel dreingeredet
2077 hätte, du musst und so, das wäre vielleicht auch nicht so gut gewesen. Ich habe ja einfach ein wenig
2078 herausfinden müssen, wie ich mit G. starten und weitermachen muss. Eine Herausforderung war es
2079 eigentlich für alle, für das ganze Schulhaus, was kommt da und wie begegnen wir dem und eh, ich
2080 habe bald einmal kennen gelernt wie er ist und gewisse Leute hatten einfach Hemmschwellen, wie
2081 begegnet man so einem Kind, weil sein Verhalten halt schon anders ist. Also alle mussten das lernen.
2082 Da musste ich immer wieder zu den Leuten hingehen und vielleicht irgendetwas erklären, warum es
2083 so ist. Und eben, irgendwie mit gesundem Menschenverstand und selber, das ist sicher ein Vorteil
2084 gewesen, dass ich selber schon Kinder aufgezogen habe und weiss, wie die Pappenheimer
2085 funktionieren, oder, und ja das Alter schon durch habe. Und da muss man vielleicht nicht unbedingt
2086 ausgebildet sein, sage ich jetzt einmal. 00:07:48-1

2087
2088 *I: In der Zeit, in der Sie angefangen haben bis heute, hat sich an Ihrer persönlichen Haltung*
2089 *gegenüber Integration etwas geändert? 00:08:03-2*

2090
2091 B: Also am Anfang ist man sehr auf das Kind konzentriert und arbeitet. Nachher sieht man mal ein
2092 wenig weiter hinein. Die Haltung, dass einfach von Anfang an alle mitarbeiten und mitdenken, dass es
2093 nicht einfach nur ein Fall ist für die Lehrerin, die jetzt gerade dieses Kind bekommt, sondern dass alle
2094 wissen, was das heisst, weil man diese Kinder ja auch in der Pause antrifft und so, ehm. Was soll ich
2095 sagen? Könnten Sie die Frage nochmals stellen? 00:08:43-0

2096
2097 *I: Hat bei Ihnen an der Haltung gegenüber Integration etwas geändert? Waren Sie vorher skeptischer?*
2098 *00:08:52-0*

2099
2100 B: Ich finde, es sollte noch viel mehr gemacht werden. Ich finde es jetzt bei uns, ich weiss nicht wie es
2101 an anderen Schulen ist, ich finde, dass das von Anfang an nicht so gut organisiert und strukturiert
2102 gewesen ist. Das habe ich eben selber machen müssen. Ich hatte viele Tiefs, wo ich selber mit den
2103 Ellenbogen vorgehen und den Leuten das erklären musste. Ich musste auch die ILV schreiben. Und
2104 dann ging es darum, mit dem Inspektor eine Diskussion zu machen. Dann hat man die Eltern einfach
2105 vor vollendete Tatsachen stellen wollen und dann habe ich gesagt, das geht einfach nicht, man muss
2106 doch zuerst einmal auch mit den Eltern darüber sprechen, weil die ILV dürfen die Eltern auch
2107 anschauen und auch ein wenig etwas mitreden. Das wollten sie an einer Sitzung einfach "tätsch
2108 pumm". Da fand ich, das geht nicht, das kann man nicht, da sind die Eltern sicher auf hundertachtzig
2109 und da kommt kein konstruktives Gespräch heraus. Dann bin ich eigentlich im Vormarsch zuerst
2110 einmal zu den Eltern gegangen und gesagt, was wir hier im Sinn haben, sie sollen sich das auch
2111 überlegen und Gedanken machen und darüber schlafen und wenn wir uns dann sehen an der
2112 Sitzung, kann man das zusammen alles besprechen und dann ist es auch gut gegangen. Und das
2113 sind einfach so Sachen, das hat ein wenig mit Anstand zu tun und mit gesundem Menschenverstand,
2114 oder. Und diese Sachen fehlen alle. Da muss man halt selber dahinter. Und ich denke, das hat eben
2115 nichts mit einer Ausbildung zu tun, das ist gesunder Menschenverstand, hat vielleicht auch mit
2116 Lebenserfahrung zu tun, ja. Das ist die Haltung, dass man einfach mehr ... sich mehr vorbereitet, wie
2117 wollen wir das anpacken und mich vielleicht auch ein wenig unterstützt. Obwohl man lässt mir ja
2118 Freiraum, aber was ist das für eine Haltung der Schule, der Lehrer, der Schulleitung. Wir lassen sie
2119 einfach mal machen, das ist schon klar, das ist schon gut, aber mir hat schlussendlich niemand helfen
2120 können, ich musste das selber suchen gehen oder beim IAS wieder nachfragen oder wieder eine
2121 Tagung besuchen und Vorschläge bringen für Verbesserungen, für Veränderungen, das ist eigentlich
2122 alles von mir aus gekommen. Ich bin mit der Haltung hin, ich bin als Unausgebildete in ein

2123 Schulsystem gekommen, die werden mir dann schon auch Tipps geben, also jetzt nicht über
2124 Asperger, aber Tipps ... ja, und das ist nicht gekommen. Das hat seine Vor- und Nachteile, so habe
2125 ich mir das selber erarbeitet. 00:11:37-5

2126
2127 *I: Also ein Konzept hat eigentlich weitgehend gefehlt? 00:11:40-5*

2128
2129 B: Ja, das hat weitgehend gefehlt. Wenn man es eben nicht kennt und ehm, sich auch nicht (...), die
2130 Lehrerin vorher hat sich schon eingelesen, die hat zwei Hefte gelesen, aber ..., auch so mit
2131 integrativer Schulung, was müssen die Lehrer überhaupt machen mit G.. Die müssen ja gar nichts
2132 machen. Dort fehlt es mir auch noch ein bisschen, oder. Ich bin einfach da, **ich komme mir manchmal**
2133 **ein wenig vor wie ein Gast, G. und ich sind Gäste in dieser Klasse oder Schule, oder. Und ich finde es**
2134 **sollten alle am Strick ziehen. Es geht auch um andere Kinder, die soziale Probleme haben, dass das**
2135 **ein Anliegen oder ein Problem oder eine Diskussionsbasis eigentlich für alle Lehrer ist.** Man ist ja in
2136 der Schule eigentlich eine Gemeinschaft, ein bisschen wie eine Familie und das ist ein wenig so wie,
2137 der Lehrer hat seinen Gartenzaun und lässt nicht so hineinschauen. Und daran müsste man, glaube
2138 ich, noch an vielen Orten arbeiten. Und ich weiss nicht, wessen Aufgabe das ist, ob Schulleiter oder
2139 Schulpflege. Das sind sie sich eben auch nie so einig, wer was sagen kann, oder. 00:12:45-4

2140
2141 *I: Seit diesem Schuljahr ist ja jetzt an der Schule offiziell IS eingeführt. Merken Sie da grosse*
2142 *Unterschiede zu vorher? 00:12:59-7*

2143
2144 B: Das ist einfach eine Etikette, die jetzt am Schulhaus steht, oder, und mehr ist es nicht. Gut, man
2145 muss vielleicht auch noch ein wenig Zeit lassen, aber **ich sage wieder, es kommt auf den Menschen**
2146 **darauf an, wie packt man es an und mit welchem Effort beginnt man.** Aber ich will jetzt hier nicht
2147 werten über die Heilpädagogin, es ist eben auch nicht einfach für sie, oder. Weil ... es steht nichts,
2148 man fängt einfach mal an. Und das macht es für sie eben auch schwierig. 00:13:28-9

2149
2150 *I: Haben Sie das Gefühl, dass die Lehrer in irgendeiner Form darauf vorbereitet wurden? 00:13:34-4*

2151
2152 Vorbereitet worden schon, so mit Kursen, aber zu wenig. Also wenn ich jetzt Schulleiterin wäre, würde
2153 ich die Lehrer für die pädagogischen Sitzungen zusammensuchen, also zusammenholen und
2154 pädagogische Sitzungen machen und ein wenig den Kropf leeren bei jedem Lehrer, wo hast du
2155 Bedenken wenn IS kommt, was ist für dich gut, was ist für dich weniger gut. Und dann geht es halt
2156 mal drei, vier Stunden, aber dann ist es vielleicht raus und dann weiss man, wie jeder tickt oder wie
2157 jeder darauf anspricht. Und dann macht man ein Konzept, dann beginnt man und dann sagt man
2158 auch, die Heilpädagogin fängt von diesem Zeitpunkt her an, man sitzt vor den Herbstferien nochmals
2159 zusammen und schaut wirklich, wie hast du es jetzt gepackt bei diesem Lehrer oder bei jenem Lehrer.
2160 Und ich sage mir, die Heilpädagoginnen, das ist nur meine Meinung, kriegen einen Rucksack an der
2161 HfH, aber das ganz Schwierige ist nachher ins Schulzimmer zu sitzen und mit diesem Lehrer reden
2162 und diskutieren zu können, die Chemie zu finden. Das ist so feinstofflich. Das erlebe ich ja auch, oder,
2163 das ist so feinstofflich. Und das ist, glaube ich, die grössere Kunst. Wie muss ich jeden Lehrer
2164 nehmen, dass es gut kommt. Aber wenn man das kann, dann denke ich, hat man auch eine grosse
2165 Sozialkompetenz. Und so ist es auch ein wenig bei mir. Ich bin zwar nicht ausgebildet, aber
2166 schlussendlich ist das der Tagesablauf, oder, kann ich aufs Kind eingehen, dann beim Lehrer ein
2167 wenig abtasten. Was jetzt einfach ist bei der aktuellen Lehrerin, ich finde, die macht das super. Sie ist
2168 straff strukturiert, das kommt G. sehr zugute, weil dann weiss er, ich bin fertig, ich kann mit dem
2169 nächsten weitermachen. Und übrigens nicht nur bei G. sondern bei allen. Ja, **es gibt nicht mehr so**
2170 **diese Leerphasen, die ja für einen Autisten schwierig sind, wie, was kommt jetzt, was soll ich tun.** Jetzt
2171 weiss er, wenn ich mit A fertig bin, dann kommt B und wenn ich mit B fertig bin, kriege ich sogar noch
2172 ein C. Und ja, es wird jetzt auch im Kopf gearbeitet, dadurch ist auch der Lärmpegel ruhiger, das
2173 kommt ihm schon alles zugute. Und da habe ich jetzt fast ein bisschen weniger zu tun, oder.
2174 00:16:06-7

2175
2176 *I: Bleiben wir doch ein wenig beim Unterricht. Wie gestaltet sich der Unterricht mit der Lehrperson?*
2177 *Gibt es da wirklich auch gemeinsame Gestaltung oder einfach sie mit G.? 00:16:39-0*

2178
2179 B: Nein, **gemeinsame Gestaltung gibt es eben nicht,** das gibt es eben nicht. Nein. Ich muss den
2180 Unterricht und den Stundenplan so gestalten mit G. **Ich muss einfach schauen, dass G. funktioniert in**
2181 **den Stunden am Tag und die Lehrerin schaut zu den anderen zwanzig.** Wenn ich aber einmal nicht da
2182 bin, dann beobachtet ihn die Lehrerin wahrscheinlich schon auch, ja. Die Gestaltung ist einfach so,
2183 dass ich ihm immer im Voraus sagen muss, was läuft. Wenn er kommt, dann fragt er "Du, was kommt

2184 wohl in der ersten Stunde in Deutsch?“. Was gut ist, die Lehrerin macht auch selber, was in jeder
 2185 Stunde läuft an diesem Tag. Das ist ja für einen Asperger auch sehr gut. Er sieht, man kann sich
 2186 daran halten, erste Stunde Deutsch, zweite HLK, da ist für ihn ein Halt, aber was dann in Deutsch
 2187 kommt, je nach dem wie er aufgelegt ist, gibt's einen Aufsatz, gibt's eine Prüfung oder gibt's nichts.
 2188 Ehm, das kann ich ihm ja nicht sagen. Ich gehe sie aber immer fragen, ob es am nächsten Tag etwas
 2189 Spezielles gibt, gehen wir nach draussen oder so etwas. Dann kann sie mir das sagen. Und dann gibt
 2190 es aber trotzdem wieder Tage wo er am Morgen kommt und dann ist es ganz anders als man gesagt
 2191 hat. Das ist halt die Flexibilität, die auch G. lernen muss. Aber der Tag gestaltet sich natürlich nicht
 2192 nach G. Also, dass man am Morgen zusammensitzt wäre, schon das Ziel, das liest man auch überall,
 2193 dass das das Ziel wäre, aber in der Praxis sieht es dann jeweils anders aus. Und ich meine, ich bin so
 2194 viel in dieser Klasse, jetzt schon zwei Jahre, ich habe es ja gesehen vor zwei Jahren bei der anderen
 2195 Lehrerin, ich weiss, dass das schwierig und fast nicht möglich ist. 00:18:18-9

2196
 2197 *I: Also die zeitlichen Ressourcen, die fehlen? 00:18:22-2*

2198
 2199 B: Ja, zeitlich, zeitlich. Die zeitlichen Ressourcen sind einfach wahnsinnig. Ich finde, man bürdet den
 2200 Lehrern so viel auf, Was die machen müssen, das geht nicht. Und darum ist es halt gut, dass G. so
 2201 eine Betreuung hat, dann kann man mal fast wie loslassen, oder, man weiss, er ist in guten Händen
 2202 und dann gibt es noch viele andere und die Schere ist mittlerweile so gross in diesen Klassen, da
 2203 gibt's eben noch andere Happige. Wäre das jetzt eine Klasse, in der alle nur gut wären, sozial stark,
 2204 dann könnte man mehr sagen, zusammensitzen, wie wollen wir es jetzt gestalten für G., aber ... ja.
 2205 Das ist jetzt etwas, das ich zuerst eigentlich auch wollte, dass man das so macht, aber ich sehe, dass
 2206 das nicht machbar ist. Dann mach ich es halt, für mich und ihn. Aber es geht auch darum zu spüren,
 2207 was der Lehrer wieder ein bisschen hat. Ich meine, Frau K. ist jetzt viel jünger, die hat einen ganz
 2208 anderen Drive. Sie spürt mehr oder schaut nur rasch und begreift es gleich. Das habe ich jetzt
 2209 gemerkt als Unterschied und das erleichtert auch viel. 00:19:33-0

2210
 2211 *I: Sie haben bereits einige Dinge angesprochen, wie Sie mit G. arbeiten. Was würden Sie sagen, was
 2212 braucht es sonst noch oder worauf muss man achten, damit sich G. in der Klasse, in der Schule wohl
 2213 fühlt? Sie haben ja zum Beispiel die Strukturen angesprochen. 00:20:00-9*

2214
 2215 B: Verbindlich sein können in einem gewissen Sinn, vorbereiten, was am nächsten Tag läuft,
 2216 Strukturen, schauen, dass es nicht zu lärmig ist, das ist sehr wichtig. Dann, dass er sozial eingebettet
 2217 ist, das hat die Lehrerin vorher sehr gut gemacht, sie ist im sozialen Bereich mega stark gewesen. Da
 2218 habe aber auch ich wieder gesagt "Du bevor wir wechseln, könnten wir da nicht einmal eine Stunde
 2219 machen?". G. kommt einfach eine Stunde später, damit die Kinder wieder einmal sagen können, wie
 2220 es für sie ist in der Klasse mit G., wie sie ihn sehen. Da haben wir noch viel raus hören können. So
 2221 eine Stunde machen, das war noch wertvoll vor dem Wechsel. Ehm ja, einfach klar, einfach echt gut
 2222 organisiert sein, einen Platz suchen für ihn, der nicht gleich am Knotenpunkt ist, wo alle rein- und
 2223 rauskommen. Ja, solche Vorbereitungen, ja, Prüfungen auch. Wir haben jetzt einen Raum für ihn
 2224 gemacht, wo er die Prüfungen machen darf. Es wird trotzdem immer noch aufgestreckt und nach
 2225 vorne gelaufen und gefragt, und das bringt ihn einfach durcheinander, das lenkt ihn ab, er kann sich
 2226 dann nicht konzentrieren. Dann geht er in den Raum und arbeitet dort für sich, kriegt aber auch
 2227 Unterstützung von mir. Und wie viel Unterstützung ist jetzt wichtig? Da hat man mich einfach ... da
 2228 lässt man mich einfach machen. "Ja, du machst das schon gut" und ich wollte dann aber wieder, dass
 2229 die Lehrerin weiss, wo ich ihm helfe und wie ich ihm Eselsbrücken gebe und bin dann mit ihr auch
 2230 schnell zusammen gesessen. Das ist ja dann auch wieder von mir gekommen, oder. Weil ich es
 2231 wichtig finde, die Lehrerin soll wissen, dass ich nicht helfe, sondern dass ich, er hat ja auch Mühe mit
 2232 vernetztem Denken, wie kann man jetzt eine Frage, wo eigentlich da und da eine Antwort ist,
 2233 zusammenbringen, damit es stimmt. Er hat zwar einen guten Wortschatz, aber einfach diese Sachen,
 2234 da braucht er Unterstützung, bei Prüfungen. Jetzt noch, und zwar nicht, dass man hilft, sondern, ...
 2235 eine Frage war mal "Wieso heisst die Erde blauer Planet?". Das hat sie mal gesagt, aber das steht
 2236 nirgends schriftlich, dass man es lernen kann. Weil beim Auswendiglernen ist er ganz gut, da kann er
 2237 gleich alles ausspucken. Und dann habe ich ihm auch gesagt: "Du, wir haben doch eine Weltkugel im
 2238 Schulzimmer, stell dir die mal vor. Wie sieht die aus? Ja, Land. Und was sind da für Farben drauf?" Es
 2239 ist darum gegangen, dass es ja mehr Wasser hat als Erde. Und dann ist er ein wenig
 2240 draufgekommen. Oder eh, Oberbegriff suchen für Tisch, Sofa, Stuhl, oder, dass das Möbel sind. Und
 2241 dann ist prompt eine Frage gekommen, wo Asperger eigentlich Mühe haben, ehm, "weinen - traurig -
 2242 Angst". "Frau L. ich weiss das nicht." Dann habe ich gefunden, nein, jetzt kannst du nicht überall
 2243 helfen. Das ist auch wieder abwägen, wo kann man helfen. Dann habe ich ihm gesagt: "Du, schreib
 2244 doch einfach mal etwas hin. Denn wenn du nichts schreibst, ist es falsch, wenn du etwas schreibst,

2245 wo du einfach ein bisschen Ahnung davon haben könntest, schreib einfach etwas auf, dann ist es
 2246 vielleicht richtig, oder es ist falsch, aber schreib etwas.“ Dann schaut er mich lange an. Dann sagte
 2247 ich: „G., du gehst doch jeden Mittwoch ins Sozialtraining nach B.“ Und dann, ich weiss auch nicht,
 2248 dann hat er überlegt und überlegt und plötzlich sagt er „Das sind ja Gefühle!“ Und dann habe ich
 2249 gesagt „Super!“ und dann muss man ihn wirklich loben und so machen (Daumen hoch) und dann geht
 2250 er motiviert gerade an die nächste Frage, oder. Das sind Hilfen, die er braucht, aber das sind ja auch
 2251 wieder Hilfen von mir. Also meinen Sie einfach das Kind integrieren von der Schulsicht aus, von den
 2252 Lehrern aus, wie kann man das bestmöglich gestalten? Das sind nämlich schon Vorbereitungen,
 2253 Strukturen. Ich habe auch schon gehört, dass es Wochenpläne geben soll, dass man am Montag
 2254 sagt, wo muss er jetzt mitmachen und wo nicht. Aber G. kann ja eigentlich alles mitmachen. Er will
 2255 einfach das Vertrauen. Ich muss für ihn einfach total verbindlich sein. Ich kann nicht sagen „Ja ja
 2256 komm, wir schauen mal und das kannst du schon“. Das reicht ihm nicht, oder, wenn man einen
 2257 Ausflug macht und er weiss, es könnte vielleicht Lärm geben. Dann muss ich ihm genau Schritt für
 2258 Schritt sagen, bis wie weit wir es versuchen und wo er mir sagen darf, wenn es nicht mehr geht, dann
 2259 sucht man eine andere Lösung. Also er kann jetzt mitreden, was er gut findet und nicht gut findet.
 2260 Aber ich wüsste jetzt nicht, wie das wäre, wenn jetzt ein Asperger Kind eben vielleicht nur sechs
 2261 Stunden hätte und die ganzen zwanzig Stunden, was das dann für ein Aufwand für eine Lehrerin ist.
 2262 Da wollte ich eigentlich auch schon mal irgendwo schauen gehen, wie das läuft. Ja, das ist jetzt hier
 2263 schon eine Luxusvariante, aber es ist eine Luxusvariante, die gut fruchtet. Und das Gute ist, dass die
 2264 Eltern ein wenig erzieherisch am gleichen Strick ziehen wie ich. Das macht auch vieles einfacher.
 2265 Denn wenn G. andere Eltern hätte, dann wäre er nicht an dieser Schule. Ich weiss, wenn er kommt,
 2266 hat er seine Hausaufgaben gemacht und es sind alle gemacht und wahrscheinlich werden sie auch
 2267 noch ein wenig angeschaut und es wird geholfen, ja. Aber wenn dann das die Lehrerin oder
 2268 Betreuerin auch noch muss, weil er mit den Hausaufgaben nicht kommt, dann wird es ..., das sind
 2269 alles Erleichterungen für den Tag, oder, dann muss man dem nicht auch noch hinterher rennen. Und
 2270 er ist ja intellektuell genug da, dass er das alles schafft, also macht er die Hausaufgaben auch, die soll
 2271 er auch machen. Wenn jetzt die Eltern nicht schauen würden, dann würde es vielleicht eher heissen,
 2272 ja er schafft es nicht, er kommt nicht so draus, das ist dann genau das Schwammige, wo kann man
 2273 sie ein bisschen fördern oder wo schauen die Eltern zuhause oder wo nicht. Das ist das A und O
 2274 eigentlich. 00:25:58-5

2275
 2276 I: Ja, dass er eigentlich überall quasi vorbereitet, richtig vorbereitet kommt. 00:26:01-9

2277
 2278 B: Ja, genau, genau. Zuhause und in der Schule 1:1, das wäre schon (...) Aber da gibt es natürlich
 2279 andere, die sagen, ja das Kind ist auch mühsam in der Schule, das sollte eigentlich auch eine 1:1
 2280 Betreuung haben. Aber mit sozialen Fällen, die man heutzutage hat, das ist dann eben das, und UME
 2281 kriegt man ja nur, wenn man eine Krankheit vorweisen kann. Ich weiss schon, dass das Luxus ist, was
 2282 wir haben. Und es läuft ja eigentlich auch gut, aber es ist nicht einfach so zum Laufen gekommen,
 2283 also ich musste auch kämpfen und machen und nach vorne und nach hinten und wieder zur
 2284 Schulleiterin und sagen „Du, aber so kann es nicht sein“ und „Packen wir es anders an“. Das ist
 2285 nämlich ein permanentes daran Arbeiten. 00:26:45-7

2286
 2287 I: Sie haben vorhin die Zusammenarbeit mit der Lehrperson, Klassenlehrperson beschrieben. Haben
 2288 Sie durch irgendwelche externe Fachleute oder Fachstellen im Moment noch Unterstützung?
 2289 00:27:05-8

2290
 2291 B: Nein. Weil im IAS Baden wechseln auch die Leute und im Moment ist es nicht nötig. Ich denke,
 2292 wenn er mal in die Pubertät kommt und er hat so Anfangssachen von pubertären Schüben, auch
 2293 verbal, oder, und ja, wenn man dann vielleicht mal nicht mehr weiter weiss, dann müsste ich vielleicht
 2294 wieder mal Hilfe holen. Oder etwas lesen in diese Richtung. Aber das war im Moment nie so nötig.
 2295 00:27:37-4

2296
 2297 I: Aber es war schon immer ein bisschen so, dass es eigentlich quasi von Ihnen aus kommen musste?
 2298 Also es wird nicht einfach gesagt, angeboten, ... 00:27:44-5

2299
 2300 B: Es kann mir es niemand anbieten in der Schule, weil noch niemand mit einem solchen Fall zu tun
 2301 gehabt hat, es kann mir es niemand, darüber bin ich mir jetzt auch im Klaren. Ich besuche wieder mal
 2302 so eine Tagung oder einen Kurs. Ich habe jetzt schon vier Kurse gemacht und einen, jetzt vor zwei,
 2303 drei Wochen, war eine Tagung. Ich weiss nicht, ob sie den kennen, Matthias Huber, er selber ist
 2304 Master of Science und hat Psychologie und Pädagogik studiert und hat das Asperger. Das war für
 2305 mich so interessant ihm zuzuhören, was er alles aus der Primarschulzeit erzählt hat, und das ist G.

2306 eins zu eins. Oder auch, es gibt so viele Situationen, welche ich den Lehrern immer wieder erklären
2307 muss und wo ich finde „Aber he, ihr seid doch Lehrer und ihr wisst, dass das ein Asperger ist. Wo habt
2308 ihr denn hier ein Problem?“ Oder, wenn die Lehrerin sagt, zieht alle die Jacke an und wartet draussen
2309 auf dem roten Platz, wir machen irgendetwas in Mathe oder so. Dann macht er das und zieht das an,
2310 und, das ist jetzt nur ein Beispiel, das ist bei uns jetzt nicht gewesen, ehm, ist schon echt
2311 vorgekommen, aber nicht ganz so, ehm, dann heisst es „Du G., könntest du nicht noch die Jacke von
2312 J. mitnehmen? Er hat sie nicht angezogen.“ „Nein, kann ich nicht, ich muss jetzt nach draussen.“ Das
2313 wirkt bei den andern frech und egoistisch, aber das ist sein Denken und das hat dieser Matthias Huber
2314 auch gesagt, wenn er den Befehl gehabt hat, ein Blatt vorne zu holen, dann holt er dieses Blatt und
2315 dann schupst er die anderen noch ein bisschen, nimmt das Blatt und geht zum Tisch. Und das ist
2316 nicht frech, sondern es ist einfach der Befehl, den ich ausführe. Klar muss man das ihm mit der Zeit
2317 lehren, wenn er älter wird, aber wenn es eine neue Situation ist, dann wird die so ausgeführt. Und
2318 eben, „Du, jetzt ist mir G. aber frech gekommen“. Ja es ist frech für uns, aber er ist in einer
2319 angespannten Situation gewesen und dann kommt es halt so heraus und dann muss man das immer
2320 wieder erklären. So ist das. Aber das Arbeiten mit ihm selber das ist super. Er war am Anfang wie ein
2321 Sieb, oder man sagt ja, sie seien so ein bisschen verschlossen, wie ein Sieb, das nur zwei, drei
2322 Löchlein hat. Und so hat er ein wenig kommuniziert und die Sachen aufgenommen, hatte ich das
2323 Gefühl, als ich mit ihm gestartet bin. Und dann plötzlich sind es viel mehr Löchlein gewesen, und es ist
2324 jetzt wirklich ein Sieb, wo er Informationen nimmt, aber auch gibt und seine Gefühle ausdrücken kann.
2325 Das finde ich super. 00:30:22-3
2326

2327 *I: Haben Sie dafür spezielle Kommunikationsformen angewendet? 00:30:33-6*
2328

2329 B: Also einfach nur das Nötigste und nicht lange Fragen, wo er mir mit Sätzen antworten muss, wo es
2330 mehr mit kurzen Sätzen möglich ist und ja / nein. Oder am Anfang war er ziemlich gehemmt, nach
2331 vorne zu gehen, einfach so Zeichen „Das hast du super gemacht“ (Daumen hoch) oder jetzt machen
2332 wir jeweils so, oder "Give me five", so Klatschen, dann weiss er auch, dass es gut gewesen ist. Die
2333 Bestätigungen, die positiven Verstärker so, das braucht er. Das ist die Kommunikation. Dann hat er
2334 noch ein Punktesystem, das habe ich aber schon von hier oben übernommen, das ist so ein Zettel, wo
2335 ich für den Morgen sieben Punkte aufklebe. Und jeder Punkt ist für etwas da, gemeinsames
2336 Mitmachen, mindestens einmal aufstrecken in der Stunde oder auf dem Pausenplatz muss alles
2337 klappen, und nicht herumblättern in Heften und Büchern, die auf dem Tisch sind, wenn die Lehrerin
2338 vorne etwas erklärt. Und jetzt ist eben noch hineingekommen anständiger Ton. Und das habe ich
2339 übernommen, habe es aber jetzt umgebaut, mittlerweile sind die Punkte alle anders, aber es sind
2340 immer noch sieben. Und wir haben jetzt schon diskutiert, wenn das jetzt nicht mehr wäre. „Doch ich
2341 muss das haben“, sagt er, „das gibt mir Halt“, das sagt er selber, „ich muss das haben“. Und ja, das ist
2342 das, woran er sich halten muss und er will das auch. Wir haben ein Dictaphone, wo ich jeden Tag
2343 draufspreche. Das ist jetzt auch so etwas, eigentlich sollte das ja die Lehrerin machen, das wäre
2344 eigentlich der Kontakt von Lehrer zu Eltern, oder. Wie sieht es auch eine Lehrerin, die Fachperson?
2345 Wie ist er gewesen? Aber das reicht eben auch nicht immer, da kommen noch zwanzig andere nach
2346 der Schule, dann wird G. unruhig und muss nach Hause essen gehen und kann nicht noch zehn
2347 Minuten warten. Also habe ich das halt jetzt ..., sie macht es einfach jetzt am Montag und am Freitag
2348 und ich mache es die anderen drei Tage. Und wenn um 12 Uhr schon etwas passiert ist, was nicht so
2349 gut war, dann will er das nämlich auch. „Sprich das unbedingt drauf, ich will das mit nach Hause
2350 nehmen.“ Er will das geklärt haben, er ist zum Glück noch so naiv und so ehrlich, dass er nicht
2351 schummelt. Er will das unbedingt. Das sind diese Sachen. Ja eben, verbindlich sein. Und wenn ich
2352 merke, er ist mal angespannt, wegen irgendeiner langen Prüfung, die er hatte, plus noch viel
2353 Informationsflut, die auf ihn zugekommen ist, dann ist er unruhig, dann ist er nicht sich selber. Wenn
2354 ich das spüre, dann muss ich mit ihm in die grosse Pause gehen, dann lasse ich ihn nicht einfach
2355 alleine. Das ist auch wieder, oder, Einsatz zeigen, indem mal halt rausgeht, weil ich dann gar nicht so
2356 sicher bin, ob alles gut läuft. Und dann ist es eigentlich wichtig, wenn ich einfach mit ihm rede, einfach
2357 über irgendetwas, also er fängt dann an, mit Lift oder Tram oder was auch immer. Das holt ihn dann
2358 so runter. Und dann ist es nach der Pause wieder gut und wir können wieder weitermachen. Aber das
2359 muss man alles ein wenig spüren, das spürt man auch, wenn man mit ihm zusammenarbeitet.
2360 00:33:43-4
2361

2362 *I: Sie haben vorher mal angesprochen, dass vor allem die vorhergehende Lehrerin im sozialen
2363 Bereich gearbeitet hat. Was denken Sie, ist vor allem wichtig, wenn man an G. und die Klasse denkt?*
2364 00:34:11-9
2365

2366 B: Dass man ihm Zeit lässt bei einer Antwort. Dass er auch kuriose Antworten geben kann, die nicht

2367 stimmen, dann lacht die Klasse. Dann ist die Lehrerin vorher gleich darauf eingegangen, gleich ad
 2368 hoc, oder, was die jetzige Lehrerin etwas weniger macht, und dann wird er natürlich ziemlich rot und
 2369 angespannt, weil er merkt, er wird ausgelacht und das hat er ja auch nicht so gern und dass man
 2370 dann einfach bei ihm bleibt und sich Zeit nimmt. „Schau G., denk nach, versuch noch eine andere
 2371 Antwort zu finden“, ihm einfach helfen. Oder, man bespricht, was in dieser Woche gut war und was
 2372 nicht und wenn bei G. auch mal etwas nicht gut gelaufen ist, dass man das auch anspricht mit den
 2373 Kindern. Dass die Kinder dann aber auch, sie integrieren ihn schon total, auch schon mal im Turnen,
 2374 wenn er halt in der Gruppe ist, dann wissen sie genau, dass sie wahrscheinlich verlieren werden,
 2375 wenn G. in ihrer Gruppe ist. Aber dann sagt die Lehrerin: „Hört, das ist doch nicht so schlimm, beim
 2376 nächsten Mal bist du in einer anderen Gruppe. Dann gewinnt ihr auch wieder“. Es ist ja nicht das
 2377 Schlimmste im Leben, oder, so einfach ein wenig mehr ad hoc, gerade daraufeingegangen. 00:35:27-
 2378 9

2379
 2380 *I: Und bei Gruppenarbeiten? 00:35:29-8*

2381
 2382 B: Ja, da ist schwierig, da macht er schon mit, aber das ist schwierig. Er braucht dann, das macht die
 2383 jetzige Lehrerin noch gut, sie schaut genau, dass er bei solchen Schülern dabei ist, wo sie weiss, die
 2384 arbeiten, oder. Und bei denen muss G. auch sein, die arbeiten, die nicht blödeln, und laut sind,
 2385 sondern, dann geht es auch gut. Und sie haben mittlerweile auch gelernt, „Du G., sag auch mal etwas,
 2386 was meinst du“. Ich bin eigentlich bei Gruppenarbeiten immer ein wenig im Hintergrund dabei, weil er
 2387 klinkt sich jeweils aus und dann schaut er und die anderen arbeiten. Und das ist auch wieder etwas,
 2388 wenn ich weiss, wie die Stunden vorher gewesen sind, eine laute Turnstunde, eine Prüfung, dann lass
 2389 ich ihn eher mal ein bisschen ausklinken, oder, weil ich weiss, dass er wieder runterfahren muss.
 2390 Wenn ich weiss, dass es vorher easy war für ihn, dann sage ich ihm „Du, so geht es nicht, beteilige
 2391 dich, mach das auch“. Man muss immer ein wenig abwägen. 00:36:30-0

2392
 2393 *I: Was denken Sie, welche Stellung hat G. innerhalb der Klasse? Sie haben ja erwähnt, er sei*
 2394 *integriert. 00:36:50-9*

2395
 2396 B: Er ist einfach akzeptiert, wie er ist. Aber man möchte schon nicht zu viel mit ihm zu tun haben, weil
 2397 er schon ein wenig eigen ist. Und vor einem Monat wollte er zum Beispiel ein Freundschaftsbuch
 2398 unbedingt, aber er konnte es nicht haben, weil jemand anders es noch gehabt hat. Dann ein Monat
 2399 später kommt genau dieses Kind und sagt „Du G., möchtest du jetzt mein Freundschaftsbuch?“, und
 2400 er, „Nein nein, jetzt nicht“. Und dann schauen diese Kinder so, oder. Und dann erkläre ich ihm die
 2401 Situation und erkläre dann dem Kind auch die Situation, dann ist es wieder gut. Aber er will es dann
 2402 immer noch nicht, weil er nicht weiss, was das ist, jemandem einen Gefallen tun, du hast doch vorher
 2403 gewollt, er will einfach jetzt nicht und er will nicht und dann nimmt er es nicht. Und da muss man auch
 2404 wieder den Kindern ab und zu eine Situation erklären. Mal hat sich ein Mädchen verletzt, nein, hatte
 2405 Nasenbluten, ganz stark. Und dann ist er auch immer ins WC gekommen und hat gesagt: „Frau L. Sie
 2406 müssen jetzt kommen, Sie müssen mir helfen.“ Dann habe ich gesagt: „Schau, das ist jetzt wichtiger,
 2407 das ist eine Verletzung“, und dann kommt er gleich ins Schleudern. Und das Mädchen hat das nicht
 2408 begriffen, dass G. so reagiert, weil sie ja eigentlich Schmerzen hat und blutet. Und dann muss man
 2409 das auch wieder erklären. Aber er ist auch integriert, weil sie wissen, sie können jederzeit auch zu mir
 2410 kommen, also wenn etwas ist. Und dann wird das gerade offen diskutiert und erklärt. Also erkläre ich
 2411 es dann diesem Mädchen. Das hilft ihnen auch. Und sie wissen, sie können jederzeit kommen. Also,
 2412 G. hat das gesagt, G. ist so gewesen. Das ist zwar selten, aber dann kommen sie auch wieder „Wow,
 2413 G. hat aber eine gute Note“, „Das ist super, G. das hast du gut gemacht“, oder. So sind sie auch, es
 2414 sind beide Seiten. Aber im Grossen und Ganzen ist er gut integriert, sie akzeptieren ihn so, wie er ist.
 2415 Er bietet auch keine Angriffsfläche halt, er ist nicht gemein oder boxt oder tritt oder, das ist schon auch
 2416 sein Vorteil. Er kann so ganz lieb mal zu den Kindern etwas sagen und darum haben wir in diesem
 2417 Bereich einfach keine Probleme. 00:38:55-4

2418
 2419 *I: Wie sucht er Kontakt? Sucht er Kontakt auch zu den anderen Kindern? 00:39:00-9*

2420
 2421 B: Er sucht den Kontakt zu den anderen Kindern nicht wirklich. Er ist zufrieden mit sich selber und er
 2422 hat so viel zu bewältigen tagtäglich in der Schule. Er hätte gar keine Zeit, jetzt von einem Asperger
 2423 her. Kontakte, also wenn er sieht, dass zwei ein Spiel machen oder ein Handspiel, welches ihn
 2424 fasziniert, das ist aber wegen dem Handspiel. Dann geht er schon mal hin und sagt: „Oh wie macht
 2425 ihr das, mach es noch einmal“. Das kommt schon vor, das ist vor zwei Jahren überhaupt noch nicht
 2426 gewesen. Also es kommt bei ihm alles, aber ganz ganz langsam. Aber der Kontakt ..., es kommt jetzt
 2427 ein wenig, aber es kommt. Also auch Taler verkaufen, das hat er jetzt schon unbedingt gewollt, da ist

2428 er auch mit zwei, drei gegangen. Aber es ist nicht so, dass er zu jemandem geht und für den
2429 Nachmittag abmachen will. Dafür schaut dann schon, glaube ich, eher die Mutter, dass man privat
2430 wieder mal zu jemandem geht, der auch Kinder hat. Ehm, ja, aber es ist sicher mehr, es ist sicher
2431 mehr als vor zwei Jahren, aber einfach nicht in dem Rahmen, wie es die anderen Kinder tun in der
2432 Klasse. Und wenn ich nicht da bin, dann habe ich ihm auch schon gesagt, dann fragst du M., die
2433 rechts von dir sitzt und das macht er auch. Also es ist nicht so, dass er Angst hat. Wenn er weiss, ich
2434 muss etwas fragen, wenn ich es gerade nicht kann oder wo sind wir, dann fragt er schon, diese
2435 Sachen schon. Aber nicht das Spielen oder das Abmachen. 00:40:24-4

2436
2437 *I: Was denken Sie, welche Eigenschaften, Punkte müsste eine Klasse als Gruppengefüge mitbringen,*
2438 *dass eine Integration gelingt?* 00:40:39-6

2439
2440 B: Eine Klasse, ich denke, eher der Lehrer, weil der Lehrer vermittelt es ja auch an die Klasse. Die
2441 Klasse wäre überfordert einfach so. Gut wäre sicher eine sozial starke Klasse, das ist ja unsere, durch
2442 die Lehrerin vorher. Da hat er das grosse Glück. Er ist ja vorher auch in einer EK gewesen und dort
2443 sind ja alle ein wenig, ja, ein wenig anders, haben irgendwelche Defizite, oder. Und als jetzt der
2444 Wechsel war, hat man gemerkt, er ist wirklich aufgeblüht und hat geschaut, hat den anderen
2445 abgeschaut, den sozial Starken. Und die Klasse muss sicherlich sozial stark sein. Ja, es wäre gut,
2446 wenn es eine ruhige Klasse wäre, aber Kinder sind ja nicht immer ruhig. Aber das wäre dann auch
2447 wieder Aufgabe der Lehrerin. Ich denke, wenn die Lehrerin will, dass die Kinder ruhig sind, dann sind
2448 sie auch ruhig. Ja, das ist jetzt vorher ziemlich mühsam gewesen. Weil sie eben selber auch nicht, ja
2449 immer dreingeschwätzt hat. Die Klasse muss sozial stark sein, muss ihn so akzeptieren, wie er ist und
2450 muss aber auch im Klassenrat sagen können, was sie bedrückt, wenn etwas nicht gut gelaufen ist. Ich
2451 denke, die Klasse kann nicht einfach so ein Asperger Kind akzeptieren, das steht und fällt mit der
2452 Lehrerin und der Betreuerin. Denn sie sind jeweils schon auch brüskiert über die Reaktionen, die er
2453 jeweils zeigt. Aber dadurch, dass wir das vorher besprochen haben und sie ihre Sorgen auch
2454 loswerden konnten, verstehen sie schon, dass er so ist, wie er ist. Aber ich denke, da muss man
2455 schon auch daran arbeiten, das den Kindern immer wieder ein wenig zeigen, erklären. 00:42:25-0

2456
2457 *I: Aber denken Sie, dass es ein Vorteil ist, dass er jetzt auch schon länger in dieser Klasse ist? Dass*
2458 *sie mit ihm daran gewachsen ist?* 00:42:31-8

2459
2460 B: Ja, ja. Es ist ein Wachsen von Anfang an, bis jetzt sind es zweieinhalb Jahre. 00:42:38-6

2461
2462 *I: Dann ist eine gewisse Konstanz einfach für solche Kinder auch wichtig?* 00:42:43-1

2463
2464 B: Ja, sehr wichtig, ja, die Betreuung auch, dass die nicht immer wechselt, oder. Und das Glück ist
2465 wirklich irgendwie, das die Chemie stimmt, auch mit den Eltern und auch mit G. Ich weiss nicht, wenn
2466 es ein anderes Kind wäre, wie ich dann wäre, das weiss ich auch nicht. Ich hatte ja noch nicht viel
2467 mit anderen zu tun, oder gar nicht. Aber man muss schon verbindlich sein, konsequent und ruhig. Also
2468 wenn G. mal ausflippt und aus sich heraus kommt und die Welt nicht versteht, dann muss man
2469 einfach ganz ruhig daneben stehen und ganz ruhig etwas fragen oder ihm das erklären. Und es ist
2470 halt schon mal so gewesen, dass auch ein Lehrer mal ausgeflippt ist, oder, ja. Ich habe es jetzt auch
2471 mit der Zeit gelernt, nein, ich weiss, das es so ist, man muss ruhig bleiben. Das muss man aber auch
2472 irgendwie lernen, oder können halt. Aber es ist so selten, es ist wirklich selten. Dadurch, dass er auch
2473 verständnisvoller ist und immer etwas erklären kann. Also ich erkläre ihm jetzt nichts anders, als ich es
2474 meinen Kindern erkläre und finde, „Ich weiss, dass du das kannst und jetzt wird das gemacht“ und
2475 nicht irgendwie Zuckerschlecken, oder. Aber ich sage ihm auch, wenn du das gemacht hast, dann
2476 kannst du stolz sein und einfach die ganze Palette erzählen. Und da nehme ich nicht gross Rücksicht
2477 auf einen Asperger, weil ich weiss ja, dass er hier oben das schon begreift. Aber einfach wenn er
2478 angespannt ist, wenn er ein Problem hat, dann müssen wir uns schon anders verhalten, oder. Und
2479 das Angespante und das Problem, das er jeweils hat, kommt eben nie von ungefähr, es liegt einfach
2480 nicht an G., sondern das liegt an irgendeiner Situation, die nicht gut gelaufen ist. Und da kann er ja
2481 eigentlich gar nichts dafür. Er ist nicht einfach aus dem Nichts anders. 00:44:43-7

2482
2483 *I: Sie haben auch noch kurz die Eltern angesprochen, dass auch dort die Chemie stimmen muss. Wie*
2484 *oder in welcher Form findet da zwischen ihnen der Austausch oder die Zusammenarbeit statt?*
2485 00:45:03-1

2486
2487 B: Also mit dem Dictaphone. Oder wenn irgendein Talerverkauf ist, also ich rufe ab und zu an, wenn
2488 eine Schulreise ist, wie wollen wir das gestalten. Und auch den Eltern erklären, wenn irgendetwas

2489 nicht gut gegangen ist in der Klasse, warum ist das so gewesen. Es ist nicht nur G., der explodiert,
2490 was hat dazu geführt, dass man das auch erklärt. Dann kann sie nämlich mit G. das vielleicht auch
2491 nochmals Revue passieren lassen, ihm auch erklären und dann kommt er am anderen Tag wieder
2492 neutral und gut und fit in die Schule, das ist schon wichtig. Einfach wenn Probleme gewesen sind,
2493 wenn etwas nicht klar ist für die Mutter, oder organisatorische Sachen in der Schule. Ja der Austausch
2494 ist eigentlich regelmässig. Ich sage mal, alle zwei Wochen, plus noch die runden Tische. Vielleicht ist
2495 es auch nicht alle zwei Wochen, ich weiss auch nicht genau. 00:46:08-2

2496
2497 *I: Und diesen Austausch würden Sie aber als gut bewerten? 00:46:11-9*

2498
2499 B: Ja, sehr gut, das muss sein. Also hätte ich jetzt so Eltern, die nicht mitarbeiten, mitdenken würden,
2500 mit dem Kind das auch lösen, dann wäre es nie so gut. Ja. Denn sie nehmen mir ja dann auch Arbeit
2501 ab, wenn sie irgendein Problem mit ihm nochmals besprechen und dann ist es aber dann erledigt und
2502 Schwamm darüber, oder. Wenn die Eltern zuhause eine ganz andere Haltung hätten als ich, dann
2503 wäre das schwierig für das Kind. Das ist so, wie wenn die Mutter etwas sagt und der Vater etwas sagt,
2504 oder die Mutter erlaubt das und der Vater nicht und umgekehrt. Das ist einfach schwierig. 00:46:53-8

2505
2506 *I: Ja, wenn man nicht am gleichen Strick zieht. 00:46:55-6*

2507
2508 B: Ja, und man muss irgendwie am gleichen Strick ziehen. Oder sie hat schon oft gesagt, ja also das
2509 finde ich auch nicht gut, das ist jetzt gar nicht gut, das müssen wir jetzt nochmals anschauen.
2510 00:47:13-3

2511
2512 *I: Wenn Sie jetzt ein wenig zurückschauen auf ihre Zusammenarbeit mit G. Würden Sie zum jetzigen
2513 Zeitpunkt sagen, doch, diese Integration ist gelungen? 00:47:35-0*

2514
2515 B: Ja, die Integration ist jetzt auf dem guten Weg zu gelingen. Denn es war schwierig am Anfang,
2516 auch die Schulleiterin ist neu dazu gekommen, einfach das Feeling, die Sensibilität dafür zu finden,
2517 oder. Es ist am Anfang oft gewesen, oh, die Eltern motzen, oh, die Eltern kommen wieder, oh, was ist
2518 jetzt wieder. Man ist einfach überfordert gewesen mit diesem Fall. Anstatt dass man einfach nur ein
2519 wenig zuvorkommend und mit etwas Kinderstube und ein wenig (...), die Eltern sind Kunden, oder, es
2520 ein bisschen so anschaut, dann wäre das schneller gut gekommen. Finde ich jetzt, auch. Ich habe
2521 einfach jeweils das Gefühl, die Lehrer haben oft so (zeigt Abwehrhaltung mit den Händen), anstatt die
2522 Angriffsfläche aufzuheben und den Dialog zu suchen. Aber ehm, mittlerweile ist, glaube ich, das
2523 Vertrauen langsam ein wenig da, so Eltern - Schule. Es kommt. Aber es ist ein Weg gewesen. Und ich
2524 musste mir diesen Weg ein bisschen selber bahnen. Ich hatte eben auch mal, ich hatte das Gefühl,
2525 wenn ich jetzt anfangen, dann betreue ich das Kind, dann kommt mal ein Tipp von der Schulleiterin,
2526 dann kommt die Lehrerin, die sagt, jetzt sitzen wir mal zusammen und schauen wir das mal an. Das ist
2527 eben alles nicht der Fall gewesen. Aber ich bin jetzt stolz, habe ich das so durchgebracht. Aber das
2528 wäre eigentlich schon das Ziel, wie es herauskommen soll. 00:49:17-9

2529
2530 *I: Gibt es sonst noch etwas, wo Sie sagen würden, das müsste anders sein? Wenn ich nochmals
2531 zurück könnte, dann würde ich das anders machen oder das müsste anders sein? 00:49:28-8*

2532
2533 B: Also, einfach dass die Fachperson, also die Lehrerin, auf mich zu kommt und ein Interesse hat, wie
2534 wollen wir das zusammen anpacken, zusammen, und dass nicht ich sagen muss „Du könntet wir
2535 nicht einmal pro Woche zusammensitzen“. „Was, einmal in der Woche, ist das nötig?“ Oder, immer so.
2536 Das würde ich mir erhoffen in der Zukunft, das wäre schön. Denn man liest es auch überall so und
2537 hört es an allen Vorträgen und Tagungen. Und dann sagen halt viele, ja, wenn man das so liest in
2538 Büchern, tönt alles toll, aber es ist nicht der Alltag. Und ich verstehe natürlich auch die Lehrer, ich
2539 weiss, was das für ein Tumult ist und für eine Herausforderung diese Klassen zu führen, das ist mir
2540 schon klar. Aber wenn man eben IS einführt, dann sollte man das ja auf irgendeinem Weg machen.
2541 Und jetzt auch, die Lehrerin jetzt, die ist noch nie mit mir hingesessen, es ist jetzt August vorbei, also
2542 Sommerferien bis Herbst, wir sind nie zusammengesessen. Es wird immer zwischen Tür und Angel
2543 schnell etwas gesagt und dann ist gut, oder. Und ich finde, ich als Nur-Betreuerin, wäre das schön,
2544 wenn man da vielleicht jetzt mal zusammen-gesessen wäre. Also wir haben es schnell gemacht, aber
2545 von wem ist es gekommen? Von mir. Ja, das ist das, was ich schon ein wenig vermisse. Was ich aber
2546 halt auch sagen muss, ist das jetzt das Alter, gut bei der anderen Lehrerin ist es zwar auch nicht
2547 gegangen, das ist es auch nicht gewesen, ja (...) ich mache einfach das, was ich gut finde. Bis jetzt
2548 bin ich damit gut gefahren, und wenn halt nicht, dann sage ich, ich sage alles, wie es ist. 00:51:17-4

2549

2550 I: Denken Sie, aus ihrer Sicht, müssten auch die Bedingungen, die der Kanton vorgibt, die
2551 Rahmenbedingungen, anders sein? 00:51:30-7

2552
2553 B: Auf Asperger bezogen wäre das ein wenig zu weit ausgeholt, der Kanton. Aber schon das
2554 Schulhaus, dort, wo das Kind hinkommt. Und dass halt auch mal eine Schulleiterin einen Kurs
2555 besucht, was ist überhaupt Asperger, oder eine Lehrerin. Ein Buch liest, ja. Oder vielleicht nicht nur
2556 ein Buch, sondern auch zwei, drei. Ja, einfach das man vorbereitet ist. Dass auch die Person, die das
2557 Kind betreut, das Gefühl hat, die wollen mich, oder die wollen uns, oder. Und nicht einfach nur ein
2558 Gast ist. Ich komme mir wirklich jeweils wie ein Gast vor, sondern die haben ein Interesse, denn es ist
2559 jetzt eine integrative Schule, die haben ein Interesse uns da aufzunehmen und haben vielleicht auch
2560 mal Freude. Klar, ist es auch Freude, aber nicht von der Betreuung her, von mir jetzt, habe ich jetzt
2561 immer gehen müssen. Und das ist ein wenig schade. Ja, aber trotzdem, ich meine, die Arbeit gefällt
2562 mir, sie gefällt mir mit G. Es ist eine Herausforderung, jeden Tag etwas Neues, es ist nicht immer
2563 dasselbe, auf jeden Fall die ersten zwei Jahre nicht. Jetzt ist es schon ein wenig, jetzt ist es für ihn
2564 einfacher, dadurch dass es strukturierter ist. Vorher musste ich ihn oft schützen und rausnehmen und
2565 sagen, jetzt müssen wir einfach zusammen etwas machen, weil es zu wild war, oder. Immer nur
2566 Theater spielen und immer nur singen ist eben schwierig für einen Asperger. Hingegen bei der
2567 jetzigen Lehrerin Matheblatt da, Deutschblatt da, schriftlich arbeiten, das entspricht ihm mehr. Das
2568 kommt ihm sehr entgegen, ja. Und auch sein Raum, den er hat, wo er wirklich weiss, ich kann dort
2569 meine Prüfungen machen. Und was einfach ist, so ein Kind kommt nicht in die Schule wie die anderen
2570 Kinder, so ein Kind ist in einem permanenten Stress mit "Ich muss mich anpassen, wie bewältige ich
2571 die drei oder vier oder sieben Stunden?" Dessen sind sich viele nicht bewusst. Also eben bei G. ist es
2572 so, ich weiss nicht, wie es bei anderen ist, aber ich glaube auch. Und dass das ein wahnsinniger Effort
2573 ist und dass es nicht einfach so mit links abläuft. Und G. ist auch einer, der sich wahnsinnig
2574 zusammenreisst, wenn ich nicht da bin. Er will es gut machen, denn er will seine sieben Punkte und er
2575 will, dass es auf dem Dictaphone gut tönt. Wahrscheinlich kriegt er zuhause dann mehr Zeit am
2576 Computer, oder ein Ausflug mit den Grosseltern, oder was auch immer, oder. Ja, aber das heisst
2577 nicht, dass er unter Druck ist von zuhause, das ist nicht gemeint, sondern, auch wenn jetzt ein
2578 normaler Schultag ist, es ist einfach jede Stunde eine Challenge für ihn. Oder wenn Zeichnen ist,
2579 meistens wird Musik gemacht, wenn man zeichnet und die Zeichnungsstunden sind für ihn ein Horror.
2580 Was kommt jetzt? Erstens so gerne zeichnet er nicht, und deshalb machen wir nur eine statt zwei
2581 Stunden hintereinander. Also man könnte ihn ja eigentlich auch befreien, er hat ja auch die
2582 Befreiungen, die er bekommen würde, wenn man das beantragen würde, dann wäre das auch keine
2583 Problem, das ist die Schule dann schon kulant oder die Lehrer. Aber wir finden, eben die Eltern und
2584 ich finden, eine Stunde kann er schon machen, wir schauen mal, wie er die jetzt macht in diesem
2585 vierten Jahr und eine Stunde geht gut. Aber wenn er jetzt zwei Stunden sitzen müsste mit Musik und
2586 dann noch kreativ sein, das ist für ihn ... 00:55:01-3

2587
2588 I: Also die Klasse hat dann schon eine Doppelstunde? 00:55:03-9

2589
2590 B: Ja, die Klasse hat eine Doppelstunde. Und dann, ach ja, das habe ich auch noch vergessen zu
2591 sagen: Ich mache mit ihm immer eine halbe Stunde noch pro Woche, einfach er und ich zusammen,
2592 wo wir alles ein wenig Revue passieren lassen, wie Probleme oder Sachen, die gut gelaufen sind.
2593 Z.B. am „Sch“ schleifen wir auch immer wieder ein bisschen, weil das sonst verloren geht. Und was
2594 ich auch angefangen habe, sind so Social Stories auf einem grossen Blatt Papier, so mit
2595 Zeichnungsfiguren, so verschiedene Situationen, die ein wenig schlechter oder gut gelaufen sind. Und
2596 da ist er voll motiviert und zeichnet das auf mit Strichmännchen. Dann haben wir auch so einen
2597 Lärmbarometer gemacht, unten ist null, oben ist zehn. Die Situation gestern oder vorgestern, wie ist
2598 die gewesen, wo ist der Pegel gewesen, oder? Und dasselbe haben wir jetzt auch mit einem
2599 Barometer gemacht mit Gefühlen. Da hat er wahnsinnig Mühe, wenn jemand weint oder wenn jemand
2600 in die Schule kommt und sagt "Unsere zwei Hasen sind gestorben". Dann gerät er ins Schleudern, er
2601 kann das bei sich drin nicht einschätzen. Er weiss zwar, was "traurig" ist, aber er empfindet es nicht
2602 so. Dann gerät er ganz ausser sich. Und in solchen Situationen dann auch in seinen Raum, ihn runter
2603 holen, mit ihm ein wenig sprechen. 00:56:17-0

2604
2605 I: Und er darf dort auch selber sagen "Ich möchte in meinen Raum"? 00:56:20-9

2606
2607 B: Ja. Aber manchmal nützt er es auch aus. Und das muss man genau wieder merken, wo ist jetzt,
2608 dann sage ich: „Du G., gestern und vorgestern bist du auch nicht in den Raum in der gleichen
2609 Situation oder ähnlichen Situation. Ich denke, das hältst du jetzt aus und jetzt reisst du dich zuerst mal
2610 ein bisschen zusammen, das geht, ich weiss es.“ Einfach immer so reden, reden. Dann macht er es

2611 auch, weil er ist ja ... klar versucht er auch mal einen Bogen zu suchen oder eine Ausrede, das ist
2612 ganz klar. Oder bei einer Prüfung "Das weiss ich nicht, da war ich nicht dabei", oder, wenn wir bei
2613 einem Ausflug vielleicht rausgehen mussten. Dann sagt er gleich: "Diese Aufgabe weiss ich nicht, weil
2614 ich da nicht dabei gewesen bin". Dann muss ich sagen: "Doch, weisst du, das ist oben gewesen, da
2615 bist du dabei gewesen". Und, also für eine Integration von einem Asperger ist sicher eine 1:1
2616 Betreuung mit diesen 15 bis 18 Stunden das A und O. 6 Stunden bringen nichts, ausser er kann es
2617 machen, aber wenn nur die kleinsten Anzeichen da sind, das es nicht geht, dass er immer spult, dass
2618 er immer zu spät kommt, dass er immer, was auch immer, dann wäre das A und O schon Stunden
2619 aufzustocken, ja. Denn nur wenn man immer 1:1 bei ihm dabei ist, kann man alles abfangen. Und so
2620 lernt er dann eben auch. Und er hat wirklich riesige Fortschritte gemacht jetzt, von der zweiten Klasse
2621 bis jetzt. 00:57:47-4

3001 **Transkript / Fall 1: Interview Schulische Heilpädagogin / Kindergärtnerin**

3002

3003 *I: Als du das erste Mal gehört hast, dass du ein Kind mit Aspergersyndrom betreuen wirst, was ging dir*
3004 *da durch den Kopf? 00:00:34-9*

3005

3006 B: Ich hatte keinen blassen Schimmer, um was es geht. Ich habe G. beim Besuchsmorgen im
3007 Kindergarten das erste Mal gesehen und dachte mir, „Oh mein Gott“. Also ich hatte in dem Moment
3008 nicht so Freude daran. Vor allem auch, weil ich keine Ahnung hatte, wie ich damit umgehen sollte. Die
3009 erste Phase war dann so, dass er mir alles durcheinander brachte. Es hat überhaupt nichts geklappt.
3010 Und hatte ihn sozusagen immer an meiner Seite. Wenn ich schnell in die Küche ging, um mein
3011 Znüniyoghurt zu holen, nahm ich ihn mit, weil ich wusste, wenn ich ihn alleine lasse für zwei
3012 Sekunden, dann ist wieder alles durcheinander. Und die anderen Kinder mussten wirklich sehr
3013 zurückstehen. Das wurde mir aber erst im nach hinein bewusst. Auf sie konnte ich mich gar nicht
3014 achten. Ich habe mich nur auf ihn geachtet und mein Problem war vor allem, die Eltern kamen immer
3015 zu mir um nachzufragen, ob es geht. Und ich habe immer gesagt, ja, ja es geht. Ich hatte einfach das
3016 Gefühl, ich muss das können und wenn es nicht geht, dann ist es meine Schuld. Dann bin ich eine
3017 schlechte Kindergärtnerin, also ja jetzt spreche ich halt noch als Kindergärtnerin. Ich hatte damals das
3018 Gefühl, ich darf doch nicht sagen, dass es nicht geht, weil ich das können muss. Und das war wirklich
3019 schwierig. Bis zu dem Punkt an dem ich gesagt habe, ich brauche Hilfe. Die Einstellung wurde
3020 eigentlich erst positiv, als ich diese Hilfe erhalten habe. Und zwar, nach einem halben Jahr hat sich
3021 das ZEKA (Zentrum für Körperbehinderte Aargau) eingeschaltet und dann ist Herr Erne, das ist
3022 sozusagen die Ikone, die alles aufgebaut hat, der war damals der Chef vom Begleitdienst, und der hat
3023 mich dann geleitet und geführt. Er hat mir das Gefühl gegeben, du machst das gut so wie du's machst
3024 und mir auch Tipps und Rückenstärkung gegeben. Auch gegenüber der Mutter von G., die extrem viel
3025 gefordert hat. Von da an hatte ich das Gefühl, jetzt mache ich etwas Gutes. Und als ich dann sehen
3026 konnte, wie es entsteht und was alles geschieht mit G. und was er alles lernt, von dem Moment an
3027 war meine Einstellung gegenüber der Integration positiv. Aber ich glaube zu Beginn, wenn man mich
3028 gefragt hätte, möchtest du oder möchtest du nicht, hätte ich Nein gesagt. Aber ganz blöd eigentlich,
3029 aus dem Grund, weil ich einfach keine Ahnung hatte, um was es sich handelt. Und ich kannte auch
3030 niemanden, der schon etwas in dieser Art gemacht hat. Und jetzt ist es ja eh klar, jetzt bin ich auch
3031 sehr stolz darauf, wie es läuft. Weil ich denke, der Anfang war sehr schwierig, aber alles was damals
3032 schwierig war, das ist jetzt der Lohn, wenn wir jetzt sehen, wo er jetzt steht. Und nachher fand ich es
3033 sehr gut, mit all diesen Menschen, also er ist auch mit ein Grund, warum ich die Ausbildung zur SHP
3034 mache. Weil ich dann die Möglichkeit hatte, mit diesen Fachstellen zusammen zu arbeiten und ich
3035 gemerkt habe, was ihre Grundhaltung gegenüber von behinderten Kindern ist, das war wirklich schön.
3036 Und jetzt sowieso, so wie es jetzt läuft seiner Betreuerin, so wie sie das macht mit ihm. Ich hatte ja
3037 damals noch eine andere Frau bei mir, nicht die jetzige Betreuerin. Sie war noch für ein Jahr bei mir
3038 im Kindergarten. Dort fing ich auch an zu schätzen, dass eine zweite Person im Raum ist, die auch
3039 noch Dinge sieht. Aber ich hatte, bevor sie zu mir kam, in den Sommerferien, grosse Panik. Jetzt
3040 kommt da jemand, die ist immer dabei, die kontrolliert mich und schaut, was ich mache. Ich war
3041 dadurch immer hundertprozentig topp vorbereitet. Also ich war ziemlich im Stress. Und ich habe dann
3042 gemerkt, also ich habe es circa ein halbes Jahr ausgehalten, quasi künstlich Kindergarten zu geben,
3043 bis ich mich daran gewöhnt hatte. Aber ich hatte grosse Mühe. 00:04:21-5

3044

3045 *I: Diese Betreuerin war dann nur für G. da? 00:04:21-5*

3046

3047 B: Sie war so wie Frau L. heute. Sie hat ihn betreut. Bei mir brauchte es einfach sehr lange, bis es
3048 Klick machte und ich mir bewusst wurde, welche Vorteile das bringt und was das für einen Sinn macht
3049 die ganze Integration. Weil ich zu Beginn einfach das Gefühl hatte, das wird doch sowieso nichts. Weil
3050 es so "strub" war. Es war wirklich so, eine Kindergartenreise wurde zum Horror! Da war ich oft einfach
3051 völlig überfordert. Und ich glaube, erst als alles so ins Laufen kam, als ich Unterstützung bekam, dann
3052 war es gut. 00:05:02-1

3053

3054 *I: War sie eine Heilpädagogin? 00:05:02-1*

3055

3056 B: Nein, sie war als Assistenz da. Sie war meines Wissens Sozialpädagogin. Sie hatte mal die
3057 Ausbildung als Sozialpädagogin gemacht, dann hatte sie Mutterschaftsurlaub und längere Zeit nicht
3058 mehr gearbeitet, und danach ist sie an dieser Stelle wieder eingestiegen. Sie war ca. 50 Jahre alt.
3059 Hatte aber in dem Sinne keine heilpädagogische Ausbildung. Sie übernahm dann den Part von,... Sie
3060 hat mich beispielsweise an eine Autismusfachtagung mitgenommen oder hat mir erzählt "Du ich habe
3061 gehört dass.." oder "Ich habe ein Buch gelesen" und wir könnten es doch mal so probieren. Sie hat

- 3062 eigentlich schon den Part einer Heilpädagogin übernommen, einfach auf eine andere Art. 00:05:53-0
- 3063
- 3064 *I: Wieviele Stunden bist du konkret in dieser Klasse? 00:05:57-6*
- 3065
- 3066 B: Vier Stunden. 00:05:57-6
- 3067
- 3068 *I: Aber du arbeitest jetzt seit dem Sommer als SHP? 00:06:13-3*
- 3069
- 3070 B: Ja. Aber die Lehrerin und ich kennen uns schon sehr lange. Also seit 10 Jahren kennen wir uns.
- 3071 Und wir haben auch schon gemeinsam Projektwochen organisiert und durchgeführt. Zwischen uns
- 3072 harmoniert es gut, vom Persönlichen her. Wie die Zusammenarbeit sonst so klappt, da sind wir am
- 3073 ausprobieren. Aber ansonsten geht das gut. 00:06:32-4
- 3074
- 3075 *I: Habt ihr am Unterricht irgendetwas verändert oder umgestaltet in Bezug auf G.? 00:06:39-8*
- 3076
- 3077 B: Das kann ich in dem Sinne nicht so gut beantworten, aber ich glaube eben eher nicht. So wie ich
- 3078 die Lehrerin kenne, habe ich den Eindruck, sie macht es so, wie sie es auch sonst machen würde.
- 3079 Und wenn irgendetwas ist, dann fragt sie G., ob er in seinen Raum möchte. Er hat ja einen eigenen
- 3080 Raum. Oder dann schaut die Betreuerin mit ihm. Dort habe ich nicht den Eindruck als hätte sie etwas
- 3081 verändern müssen. 00:07:06-0
- 3082
- 3083 *I: Was zeichnet dann ihren Unterricht aus, dass es für ihn möglich ist dort so gut mitzumachen?*
- 3084 00:07:07-1
- 3085
- 3086 B: Er ist extrem strukturiert. Sie weiss ganz genau, was sie machen möchte und sie hat ganz klare
- 3087 Regeln. Ich habe auch den Eindruck, es läuft auch immer gleich ab. Den Namen zwischen die
- 3088 Häuschen schreiben und die Aufgaben an einen bestimmten Ort legen und sie sammelt es dann ein.
- 3089 Das ist bei ihr genau so und das ist das was braucht. Weil er braucht das ganz stark! Ich habe das
- 3090 auch im Kindergarten gemerkt, ich habe dort begonnen Arbeitspläne für ihn zu machen. Als ganz klar,
- 3091 heute machen wir zuerst das, dann das und dann das. Und wenn wir etwas nicht gemacht haben so
- 3092 wie ich es gesagt habe, dann hat es gar nicht geklappt. Und ich glaube jetzt grundsätzlich, die Schule
- 3093 mit ihrem Unterricht, erste Stunde Deutsch, zweite Stunde Mathe, das hilft ihm. Beim Kindergarten
- 3094 sind es einfach drei einhalb Stunden Kindergarten. Das kommt ihm sicher zu Gute. Zudem auch seine
- 3095 Lehrerin. Ich habe schon den Eindruck, sie ist sehr strukturiert, extrem gut vorbereitet, ganz klar in
- 3096 ihren Aussagen, was die Kinder zu tun haben bei Aufträgen. Ich habe den Eindruck, wenn ich ihn jetzt
- 3097 beobachte im Unterricht, dass er ganz genau weiss, was er zu tun hat. 00:08:31-6
- 3098
- 3099 *I: Und dann auch noch mit der zusätzlichen Unterstützung die er erhält? 00:08:31-6*
- 3100
- 3101 B: Genau. Er ist dann auch jemand, er dreht sich oft zu ihr um und sie sagt ihm, dann er solle sich
- 3102 wieder umdrehen und seiner Lehrerin zuhören. Er ist oft auch sehr fixiert auf Frau L.: "Komm, du
- 3103 musst mir jetzt helfen.". Aber gerade letztens haben wir eine Lernstandserfassung gemacht in der
- 3104 Mathematik mit Sachaufgaben und ich habe es dann korrigiert. Wenn man dann solche Sachen sieht,
- 3105 da ist er top und auch ein Musterschüler in dem Sinne. 00:09:06-8
- 3106
- 3107 *I: Wie sieht es aus im Schulalltag? Braucht er da auch spezielle Hilfestellung, beispielsweise auf dem*
- 3108 *Pausenplatz, Schulweg? 00:09:09-4*
- 3109
- 3110 B: Beim Pausenplatz ja. Er ist vor allem im sozialen Bereich schwach. Das ist ja auch das was seine
- 3111 Krankheit ausmacht. Gerade so bei Gruppenarbeiten oder einmal als ich die Hauptklasse
- 3112 herausgenommen habe und ihnen gesagt habe, hier habt ihr Zettel, löst die zu zweit. Da musste Frau
- 3113 L. ihm sehr stark helfen, dass er es überhaupt gemeinsam mit einem anderen Kind machen konnte.
- 3114 Oder auch in der Pause geht sie oft mit ihm nach draussen. Oder auch seine kleine Schwester, die ist
- 3115 jetzt in der ersten Klasse und darf jetzt auch auf den Pausenplatz. Sie schaut auch oft nach ihm. Was
- 3116 ich bei ihm noch speziell finde, er ist jemand, der sehr auf einen zukommt. Also am Morgen sagt er
- 3117 jedem von den Lehrpersonen persönlich Grüezi. Wo andere vielleicht einfach Hoi sagen wenn sie an
- 3118 dir vorbeigehen. Oder nur eine Person begrüßen, wenn man zu zweit dort ist. Dort geht er sehr auf
- 3119 die Menschen zu und sagt auch etwas, aber trotzdem klappt es dann nicht. Nur wenn er es auch
- 3120 möchte. Aber wenn ich etwas von ihm möchte und er möchte aber nicht, dann geht er. Dann ist
- 3121 vorbei. Und so Gruppenarbeiten die aufgezwungen sind, diskutieren mit einem anderen Kind, da hat
- 3122 er schon sehr Mühe. Er sieht einfach die Aufgabe die er lösen soll und so machen wir das, weil so ist

3123 es richtig. Das ist eigentlich so das einzige das ich sehe bei ihm. 00:10:37-8

3124

3125 *I: Hat er spezielle Hilfestellungen oder Hilfsmittel? 00:10:42-7*

3126

3127 B: Er hat seinen Raum, wo er Ruhe hat. Da kann er auch selber sagen, wenn er dort hingehen
3128 möchte. Das ist unmittelbar neben dem Schulzimmer. Aber ich denke das wüsste die Betreuerin
3129 besser. Ich denke sowieso, von ihr erfahrt ihr extrem viel! Sie kennt ihn in und auswendig. 00:11:33-4

3130

3131 *I: Aber auch seine Lehrerin konnte schon sehr viel sagen über ihn. 00:11:33-4*

3132

3133 B: Ja sie macht das wirklich auch super. Ich habe den Eindruck sie sieht so vieles bei den Kindern.
3134 Auch als wir den runden Tisch hatten und sie den Eltern erzählt hat. Es hat damit begonnen, dass sie
3135 sagte ja ich kann noch nicht soviel sagen und dann hat sie erzählt und erzählt. 00:12:03-5

3136

3137 *I: Wie gross ist der zeitliche Aufwand für die Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson? 00:12:07-8*

3138

3139 B: Im Moment ist der noch nicht so gross. Wir sind noch ein bisschen am Ausprobieren. Vor allem
3140 haben wir keinen fixen Zeitrahmen. Wir telefonieren, schreiben SMS und reden in der Pause
3141 miteinander. Oder dann auch schnell am Morgen. Also es ist noch gar nicht irgendwie festgelegt.
3142 Ursprünglich haben wir mal abgemacht dass wir all zwei Wochen mal eine Stunde zusammensitzen.
3143 Aber das ist so schwierig. Wir sind beide ein bisschen chaotisch. Darum fällt es uns noch schwer uns
3144 festzulegen. Aber durch die Erfahrung, die wir schon im gemeinsamen Arbeiten haben und da unser
3145 Stil auch sehr ähnlich ist, geht das so gut. Das Spontane. Es geht sehr gut und ich musste bis jetzt
3146 auch nicht speziell für ein Kind etwas vorbereiten. Meistens war es so, dass ich dasselbe gemacht
3147 habe wie sie, einfach mit einzelnen Kindern. Und da es ein spezielles Kind hat in der Klasse, das auch
3148 sehr viel zu reden gibt und auch sehr schwierig ist, also sie stört den Unterricht auch sehr stark, bin
3149 ich jetzt in erster Linie mit ihr beschäftigt. Dass ich quasi diese Stunden nutze, um sie aus der Klasse
3150 zu nehmen, damit die Klasse auch mal eine Stunde Ruhe hat. Und mit G. habe ich im Moment
3151 eigentlich nichts zu tun, ausser einmal, als ich mit der Hauptklasse gearbeitet habe und er auch dabei
3152 war. 00:14:04-3

3153

3154 *I: Und wie wertest du die Zusammenarbeit? 00:14:04-3*

3155

3156 B: Sehr positiv und auch wertschätzend. Es hat sicher auch damit zu tun. 00:14:11-9

3157

3158 *I: Ihr habt ja eine weitere Person als Unterstützung für G.. Kannst du mir sagen in welcher Form diese
3159 Unterstützung stattfindet? 00:14:17-4*

3160

3161 B: Sie ist in erster Linie da für ihn und ist auch präsent für ihn. Also wenn er ein Problem hat, dann
3162 kann sie reagieren. Wenn er eine Frage hat, die ihn so brennt, dass er nicht warten kann, dann kann
3163 sie es auch mit ihm klären. Ich weiss jetzt auch nicht wie es ist mit Ausrastern, ob er die auch noch
3164 hat. Es geht vor allem auch darum dass er eine Bezugsperson hat, die immer sofort reagieren kann.
3165 Sie hilft ihm auch bei Prüfungen, wenn ihm etwas nicht ganz klar ist. Und dann auch in den sozialen
3166 Belangen unterstützt sie ihn, damit er auch dabei sein kann. Ich habe auch ganz stark den Eindruck,
3167 dass sie auch eine Verbindung zu den anderen Kindern für ihn ist. Weil die Kinder kennen die
3168 Assistentin nun schon längere Zeit und wissen, wenn etwas mit G. ist, dann können sie gemeinsam
3169 mit ihr schauen. Sie ist wie ein Bindeglied, damit er auch in der Klasse integriert ist. 00:15:36-8

3170

3171 *I: Habt ihr auch einen gemeinsamen Austausch? 00:15:36-8*

3172

3173 B: Ja das haben wir auch, aber es war bis jetzt so, sie hatten noch Praktikanten in der Klasse
3174 während der ersten drei Wochen. Da war ich noch nicht in der Klasse, weil es sonst zuviele Personen
3175 im Schulzimmer gewesen wären. Und darum sind wir jetzt wirklich erst am Anfang. Wir haben in dem
3176 Sinne einen Austausch, da sie Mühe hat, ihre Rolle zu finden und ich im Moment auch. Der Kontakt
3177 findet aber im Moment eher da statt, wo es um den Umgang mit den Eltern und weniger um G. geht.
3178 Also wie gestalten wir das alles so, dass es gut läuft. Also auch wie gestalten wir den Umgang mit den
3179 Eltern, was dringt nach draussen und was nicht, was ist die Rolle von mir und welche Rolle hat die
3180 Betreuerin. Und was ist auch der Unterschied am Ganzen. Wer übernimmt welche Aufgaben. Um das
3181 geht es bei uns in erster Linie. Und wir müssen auch gemeinsam den Förderplan für G. machen. Also
3182 ich bin eigentlich verantwortlich für diesen Förderplan. Ich habe dann zu ihr gesagt, ich kann dir
3183 zeigen wie man das macht, aber machen musst du den, weil ich im Moment ja keine Ahnung davon

3184 habe. Da sind wir dann vor allem im Austausch. Ich bringe das Formular und sie schreibt. Aber ich
3185 habe wirklich den Eindruck, solange das gut läuft mit ihr und mit der Lehrerin, braucht es mich nicht
3186 für G.. Da hat es noch so viele andere Fälle die Hilfe nötig haben. Ich sehe mich eher in der Rolle als
3187 Unterstützung für die Lehrperson bei Elterngesprächen. Weil dort habe ich den Eindruck, dass die
3188 Lehrerin und die Betreuerin einander nicht ganz trauen. Das ist so mein Eindruck. Also wie viel erzählt
3189 die Betreuerin den Eltern und auch wie solidarisch ist sie auch mit der Lehrerin. Das vor allem auch,
3190 weil wir wissen, dass sie bei der vorherigen Lehrerin sehr viel, also sie erzählt auch uns was dort alles
3191 schief gelaufen ist. Und das ist nicht ganz fair in meinen Augen. Sie erzählt ganz viel Negatives von
3192 der vorherigen Lehrerin. Ich verstehe das schon, sie ist völlig frustriert wenn sie sieht, dass nicht gut
3193 es läuft und es wird nichts verändert. Aber es ist nicht ihre Aufgabe. Und hier habe ich mir einfach
3194 vorgenommen, dass ist dann meine Rolle, wenn sie vor den Eltern die Lehrerin kritisieren würde, dass
3195 ich dann vermitteln würde. Oder auch, wenn die Eltern die Lehrerin angreifen würden. Weil ich mich in
3196 meiner Situation auch gut rausnehmen kann. Ich bin so die sachliche Aussenperson, die auch eine
3197 Beobachtungsrolle einnehmen kann. Und aus dem Grund war es für mich auch schwierig am runden
3198 Tisch wo sie auch über meinen Partner hergezogen haben. Grundsätzlich fand ich auch er sollte
3199 dabei sein, aber er fand das nicht. Wo ich dann auch merke, das ist nicht meine Aufgabe, sondern die
3200 der Schulleiterin. Und darum habe ich dann auch entschieden dass es mich nichts angeht, ich bin bei
3201 der Lehrerin im Zimmer und nicht wenn er die Klasse betreut. Aber ich sehe mich eher in der Rolle,
3202 dass ich für die Lehrerin da bin, wenn sie vielleicht findet, „ja geht es denen noch gut“. „Was die alles
3203 fordern, die Eltern.“ Oder auch dass sie sich mal aussprechen kann. Weil die Betreuerin und die Eltern
3204 haben ihr angekreidet, dass sie noch Praktikantinnen hat. Das sei nicht gut für G., noch mehr fremde
3205 Personen. Wo sie dann auch fand, ja geht es eigentlich noch? Das ist meine Klasse und meine
3206 Entscheidung. Und da find ich es wichtig, dass ich für sie da war und sie bei mir abladen konnte. Auch
3207 weil sie der Betreuerin nicht unbedingt ganz vertraut und bei der Schulleitung möchte sie das nicht
3208 sagen. Dann sehe ich das auch wie als meinen Part an. Ich bin ja auch noch am finden meiner Rolle.
3209 00:20:37-0

3210
3211 *I: Was ist aus deiner Sicht wichtig für den Umgang mit G.? Woran sollte man denken, wenn es*
3212 *weiterhin so gut laufen sollte? Auch bezüglich Kommunikation? 00:20:53-2*

3213
3214 B: Ihm muss man ganz klare Aufträge geben, also nichts schwammiges. Also nicht in zwei bis drei
3215 Tagen ist irgendetwas, sondern es sollte heissen, übermorgen um drei Uhr. Er braucht ganz klare
3216 Anweisungen. Auch nicht wenn ihr Lust habt dann könnt ihr noch etwas machen, wenn ihr keine Lust
3217 habt dann halt nicht. Das geht auch nicht. Besser sollte es heissen, macht das. Strukturen braucht er
3218 ganz klar, dann auch Vorbereitung auf aussergewöhnliche Sachen, dass man ihn informiert zum
3219 Vornherein über einen speziellen Anlass. Also ich nehme an das ist jetzt immer noch so. Im
3220 Kindergarten war es sehr ausgeprägt. Also auch bei einem Ausflug oder so. Das muss man mit ihm
3221 auch ganz genau vorbereiten und ihm den genauen Ablauf mitteilen. Dann ist es aber wichtig, dass er
3222 eine Person hat, von der er weiss, die ist immer für ihn da. Ansonsten ist es noch schwierig... es
3223 kommt mir nicht so viel in den Sinn. 00:22:29-3

3224
3225 *I: Wie sieht es aus mit gemeinschaftsbildenden Aktivitäten, wo man als Klasse etwas macht? Gibt es*
3226 *da auch Dinge die man gut auch G. machen kann? 00:22:36-1*

3227
3228 B: Ich habe eher den Eindruck, es kommt nicht so auf das Was drauf an, es geht einfach nicht.
3229 Kindergartenreise da war er alleine, da musste ich auf ihn schauen. Bei einer Schulreise würde er
3230 auch mit seiner Betreuerin laufen. Ich glaube, man kann machen was man will, es wird dadurch nicht
3231 besser im sozialen Bereich. Er kann es einfach nicht. Aber schon besser. Also manchmal sehe ich
3232 dass er etwas sagt zu einem anderen Kind oder er fragt etwas. Das wäre im Kindergarten undenkbar
3233 gewesen. 00:23:34-9

3234
3235 *I: Wie siehst du seine Stellung in der Klasse? 00:23:34-9*

3236
3237 B: Er hat eine Sonderstellung. Aber auch eine sehr schöne Sonderstellung. Weil ich es gewaltig finde,
3238 was die anderen Kinder mit ihm lernen. Weil diejenigen, die mit ihm in der Klasse sind, waren auch
3239 schon mit ihm im Kindergarten, einfach im kleinen Kindergarten, als er schon im grossen Kindergarten
3240 war. So wie ich es erlebe, ist es das Normalste der Welt, dass er in ihrer Klasse ist und dass er dazu
3241 gehört. Ich finde es lässig, wenn ich sehe, wie sie ihm helfen oder auch fragen, kann er das wohl
3242 machen. Sie denken mit. Oder sie machen seine Betreuerin aufmerksam darauf, wenn er ein Problem
3243 hat. Also er hat sicher irgendwie eine Sonderstellung, aber nicht negativ. Es wird auch nicht komisch
3244 angeschaut, es ist einfach so. Ich habe den Eindruck, die Kinder überlegen sich das gar nicht. Es ist

3245 für sie das normalste der Welt. 00:24:51-1

3246

3247 *I: Aber hat er auch Kontakt zu den anderen Kindern? 00:24:51-1*

3248

3249 B: Das weiss ich jetzt weniger. Ich sehe manchmal, dass er etwas sagt zu einem anderen Kind oder
3250 auch mal etwas fragt, aber ansonsten ist er schon eher für sich alleine. Auch in der Pause ist er für
3251 sich. Das Spiel mit den anderen sucht er kaum. Also ob er sucht ist noch schwierig zum definieren, ich
3252 sehe ihn nicht. Er sucht eher den Kontakt zu Erwachsenen. In der Pause kommt er um zu reden. Oder
3253 dann hat er irgendein Lieblingswort, und dann steht er neben einem und sagt das etwa 30 Mal. Und
3254 lacht und kichert dabei. Und das ist dann der Kontakt, den ich zum Beispiel während der
3255 Pausenaufsicht habe mit ihm. Oder er es war dann oft auch, also es ist immer dieselbe Platte, als
3256 seine Schwester noch im Kindergarten war, kam er um 11.45 Uhr um zu schauen ob sie schon
3257 gegangen ist. Dann kam er die Treppe runter, "Ist E. noch hier?" Dann sagte ich "Nein, die ist schon
3258 weg." "Ah, sie ist schon weg, dann gehe ich jetzt." "Ist gut, G. ich wünsche dir einen guten Appetit." "Ja
3259 ich wünsche dir auch einen guten Appetit." Immer genau dasselbe. Genau die gleichen Sätze, und
3260 dann war er weg. Aber es war eine sehr schöne Begegnung. 00:26:31-5

3261

3262 *I: Auf die Klasse bezogen, welche Eigenschaften muss eine Klasse haben, damit eine Integration
3263 auch gelingen kann? 00:26:57-7*

3264

3265 B: Sie sollten sicher ein Verständnis für Andersartigkeit haben. Ich weiss aber nicht recht, wie man
3266 das einer Klasse mit geben kann, die das nicht hat. Ich habe den Eindruck, das Beste was passieren
3267 konnte, ist, dass die Kinder, die jetzt mit ihm in der Klasse sind, schon von Anfang an mit ihm
3268 zusammen waren. Also dass sie mit ihm den Kindergarten besucht haben und dann klar, dann war er
3269 in der Einschulungsklasse und war zwei Jahre weg, aber als er dann zurückkam kannten sie ihn
3270 schon. Und das Beste, das die Kinder sicher auch merken, ist die Einstellung der Lehrperson, aber ich
3271 denke, das ist bei jedem Kind so. Hilfsbereitschaft,... Also ich glaube, auch die Eltern sind sehr
3272 massgebend. Also jetzt nicht unbedingt die von G., sondern auch die Eltern der anderen Kinder. Weil
3273 im Kindergarten, als er das erste Jahr bei mir war, haben die Eltern sich so schwierig verhalten. "Also
3274 so ein Kind wollen wir nicht in der Schule und nicht bei meinem Kind." "Was soll das eigentlich!" Und
3275 dadurch wurde das Ganze sehr stressig. Und auch die Kinder wollten dann nichts gemeinsam mit ihm
3276 machen. Erst als sich das Ganze beruhigt hat, wo auch am Elternabend offiziell informiert wurde, wie
3277 es läuft und wie wichtig eine Integration auch ist, konnte ich feststellen, dass die Eltern sich auch mehr
3278 bemüht haben und die Kinder konnten dann einen lockeren Umgang damit finden. Ich glaube, jetzt im
3279 Nachhinein, würde ich es viel früher an einem Elternabend thematisieren. So dass die Eltern
3280 sensibilisiert sind, dass sie auch ihre Kinder feinfühlicher machen können und dass es dann viel besser
3281 klappen kann. Was mich aber auch sehr wichtig dünkt, das Team muss auch zusammenhalten. Also
3282 ich hatte im Kindergarten während der zwei Jahre praktisch keine Unterstützung vom Team. Ich habe
3283 nicht viel erzählt, weil ich den Eindruck hatte, sie hören mir nicht zu. 00:29:09-7

3284

3285 *I: Also du sprichst jetzt vom Kindergartenteam oder vom Lehrerteam? 00:29:09-7*

3286

3287 B: Nein in erster Linie vom Lehrerteam. Die ganze Problematik war und blieb im Kindergarten. Meine
3288 Kindergartenkollegin hat mich sehr unterstützt. Und auch die Schulpflege fand das gar nicht gut und
3289 wollten dieses Kind nicht in der Schule haben. Sie fühlten sich von mir auch übergangen. Das ich das
3290 quasi mache ohne sie davor darüber zu informieren, auch mit all den anderen Fachstellen. Und das
3291 war eine grosse Sache. Und in dem Moment, als G. von der Einschulungsklasse im Nachbarsdorf
3292 zurückkam, von diesem Moment war es ein Thema an dieser Schule. Und da war er ja schon in der
3293 Schule. Kindergarten ist ja nicht so wichtig. Und da habe ich gemerkt, nachher war es ein riesiges
3294 Thema und ich sass ganz oft da und dachte bei mir, das müsst ihr mir nicht erzählen, das weiss ich.
3295 Auch ich habe zwei Jahre mit ihm gearbeitet. Und da habe ich gemerkt, dass es dann auch besser
3296 wurde. Weil dann haben sich alle interessiert für G., er war ein Teil dieser Schule. Der Kindergarten ist
3297 hier halt wirklich im Keller, wir benützen einen separaten Eingang und er war kein Teil dieser Schule.
3298 Dann haben sich auch die anderen Lehrer plötzlich mehr geachtet, sie sahen ihn auf dem
3299 Pausenplatz, er ging zu ihnen, sie sagten einander Grüezi und so konnten sie auch mehr spüren, was
3300 für ein Knabe er ist. Und dort habe ich gemerkt, die ganze Schule, also er war dann ein Teil der
3301 ganzen Schule. Und es entstand ein Stolz, dass wir einen Knaben wie ihn haben an unserer Schule
3302 und dass es auch funktioniert. Und das hat sicher auch fest auf die Klasse abgefärbt. Man musste ihn
3303 nicht verstecken, vorher war er oft ein bisschen versteckt und die Schüler haben dann so geschaut
3304 und sich gefragt was ist denn das für ein Kindergärtner. Und danach war das keine Diskussion mehr.
3305 Ich habe wirklich den Eindruck, es ist nicht nur die Klasse die ausschlaggebend ist, es gehört so viel

3306 **mehr dazu.** 00:31:00-2

3307

3308 *I: Wie ist den die Haltung der Schulpflege heute zu diesem Thema? 00:31:00-2*

3309

3310 B: Es sind heute natürlich nicht mehr dieselben Leute. Also die Schulpflegepräsidentin die früher war,
3311 hat mir zwei Jahre später, als ihnen bewusst wurde, was alles gelaufen ist, eine Prämie ausbezahlt.
3312 Und dieselbe Frau, die mir "alle Schande" gesagt hat, dass ich das überhaupt mache, dass wir einen
3313 Knaben wie G. überhaupt bei uns integrieren, musste mir dann sagen, dass sie sich bedanke für
3314 meine Leistung. Das fand ich sehr speziell. Diese Frau ist jetzt aber nicht mehr in der Schulpflege. **Die**
3315 **Schulpflege wollte jetzt so auf die Schnelle IS einführen an unserer Schule, die sind also sowieso**
3316 **dafür.** Aber jetzt da es eine Erfolgsgeschichte ist, sagt ja jeder gerne dass an unserer Schule ein
3317 autistisches Kind integriert wird. Ich habe manchmal ein bisschen Mühe damit. So nach aussen heisst
3318 es jetzt, wir sind ja schon lange eine IS-Schule. Unterstützung hat mir damals sehr gefehlt. Und hätte
3319 ich damals nicht die Unterstützung von Fachstellen von ausserhalb gehabt, ich weiss nicht was ich
3320 gemacht hätte. **Und jetzt merke ich, die Schulleitung heute ist sehr für IS, aber auch nur bis zu einem**
3321 **gewissen Punkt.** Also es war jetzt eine ziemlich schwierige Phase im letzten Jahr zwischen Eltern und
3322 Lehrperson, das hat nicht so gut harmoniert. **Und ich glaube auch zwischen Schulleitung und Eltern**
3323 **stimmt die Chemie nicht.** Sie bemühen sich zwar, aber es klappt nicht so. Und da fand auch die
3324 Schulleitung zeitweise, jetzt müssen sich die Eltern langsam mehr zurücknehmen, sonst geht das
3325 nicht mehr. Und da habe ich gemerkt, das war für mich dann sehr aufreibend und ich fand, nur weil sie
3326 sich jetzt nicht so gut verstehen, kann doch nicht die ganze Aufbauarbeit, die alle geleistet haben, für
3327 nichts gewesen sein! Da habe ich gemerkt dass wenn jetzt auch nur ansatzweise etwas in dieser
3328 Richtung angetönt würde, würde ich mich also sofort zur Wehr setzen. 00:35:00-4

3329

3330 *I: In welcher Form findet den der Austausch mit den Eltern genau statt? 00:35:04-7*

3331

3332 B: **Im Moment ist es so, dass wir vor zwei Wochen einen runden Tisch hatten mit den Eltern, die**
3333 **Schulleiterin, die Lehrperson, die Betreuerin und ich als SHP.** Ich bin momentan eher noch ZuhörerIn
3334 an diesen Gesprächen. Es ist ein Austausch darüber, wie es läuft, was ist im Moment wichtig, an was
3335 **müssen wir denken.** Es ist dann oft auch Aufklärungsarbeit der Eltern und auch Forderungen. Ihr
3336 müsst, ihr müsst und ihr müsst. Und dann müsst ihr an das denken und an das denken und an das
3337 denken. Und ich glaube das ist im Moment noch schwierig, finde ich. Aber ich verstehe auch, dass es
3338 für sie schwierig ist, weil immer wieder wechselt die Lehrperson und man beginnt wieder von vorne
3339 und so weiter. Das verstehe ich schon, aber es ist nun halt mal einfach so und da kann auch das
3340 Schulsystem nichts dafür. Oder auch mir Lehrer, denn das Schulsystem ist einfach so. Und in dem
3341 Sinne habe ich immer wieder das Gefühl sie könnten ja auch das Positive sehen, dass ich jetzt die
3342 SHP bin, die ihn schon im Kindergarten betreute oder das auch die Betreuerin immer noch dieselbe
3343 ist. Es wäre ja möglich gewesen dass sie auch wieder aufhört. Oder auch dass Frau K. eine tolle
3344 Lehrperson ist. **Also ich habe einfach den Eindruck, es ist eine komfortable Situation.** Jetzt weiter ist
3345 dann am 20. Dezember wieder ein runder Tisch. Ach ja und anfangs Schuljahr hatten wir einen runden
3346 **Tisch mit dem Schulinspektor. Der ist dann im Dezember auch wieder dabei.** Da bin ich mir noch nicht
3347 ganz im Klaren welche Rolle er hat in dem Ganzen. 00:37:00-1

3348

3349 *I: Also G.'s Mutter hat uns gesagt, es gehe dann auch wieder um die Bewilligung der Stunden.*

3350 00:37:03-2

3351

3352 B: Ach so, dann gehts um die Finanzen. Ich habe es einfach noch komisch gefunden, bei der letzten
3353 Sitzung bei der er dabei war, hat er mir als SHP gesagt er möchte mir einen Beobachtungsauftrag
3354 übergeben. Und ich dachte dann dass ist irgendwie auch eine gesuchte Situation. Weil im Endeffekt
3355 kann ich schon beobachten, aber ich habe erstens nicht soviel Zeit um ihn zu beobachten, weil ich
3356 finde das einen Witz in einer Klasse mit 21 Kindern, wenn die Betreuerin zu ihm schaut und ich ihn
3357 noch beobachte und dabei hat es noch andere Kinder die auch Hilfe nötig hätten. **Es kann ja nicht**
3358 **sein, dass wir nur auf ein Kind schauen und für die restlichen muss die Lehrperson schauen, vor**
3359 **allem auch wenn wir ja eigentlich zu dritt anwesend wären.** Aber ich fand dann, ja gut, wenn er mich
3360 dann fragt dann kann ich schon etwas erzählen. Aber letztendlich ist es auch ein bisschen komisch
3361 mit den Förderplänen. Am Schluss muss ich das ja unterschreiben aber die Betreuerin macht sie
3362 dann. Dort sehe ich den Sinn nicht ganz. Nur weil sie keine Ausbildung hat, damit habe ich Mühe.
3363 Aber es ist dann halt einfach so. 00:40:25-2

3364

3365 *I: Aber generell gesehen diese Form des Austausches, Häufigkeit, ist das für dich positiv oder*
3366 *negativ? 00:40:25-2*

3367
3368 B: Ich finde es positiv. Was ich nicht so gut finde ist, also ich finde, alle die mit ihm zu tun haben,
3369 müssten an dem runden Tisch sein und sollten dann zuhören. Aber ich habe das dann auch mit Michi
3370 besprochen, er hat ihn ja im Englisch, und er findet er müsse da sicher nicht dabei sein, wo käme er
3371 da hin, wenn er bei jedem Englischschüler noch an zusätzliche Sitzungen müsste. Ich bin Fachlehrer
3372 und das kann ja nicht sein so. Also ich finde, ich würde es einfordern, dass jeder dabei sein müsste.
3373 Auch eine Person die beispielsweise zwei Stunden Singen unterrichtet an dieser Klasse. Ich finde
3374 jede Person die irgendwie mit ihm zu tun hat, müsste dabei sein, dafür müssten die Tische mehr
3375 eingeschränkt werden. Sonst wird es sehr viel. Aber zum Beispiel einmal im Jahr sind alle dabei. Das
3376 würde ich super finden. Es ist halt oftmals auch ein bisschen Blabla.. Das ist schon so. Und
3377 letztendlich ist es auch ein bisschen frustrierend aus meiner Sicht, wenn man weiss, diese zwei
3378 sprechen zusammen und diese zwei sprechen zusammen. Und dann hört man am Schluss nichts
3379 Neues, weil man ja mit allen schon gesprochen hat. Ich glaube, der runde Tisch ist gut, damit wir alle
3380 wieder auf einem gemeinsamen Level sind, aber es geht viel Zeit drauf für Blabla. Also für mich war
3381 es das letzte Mal so. Weil jeder wollte noch etwas erzählen, "Ich habe noch das gelesen", so
3382 allgemein Autismus. Wo ich dann finde, für das bin ich nicht hier. Da habe ich oft auf die Uhr geschaut
3383 und gedacht, nein, es müsste dann einfach auch sehr gut geleitet sein. 00:42:19-2
3384

3385 *I: Wer hat die Leitung? 00:42:19-2*

3386
3387 B: Die Schulleitung. Und das letzte Mal war mein Gedanke einfach, sie hatten so grossen Knatsch, die
3388 Eltern mit der Schulleiterin. Aus dem Grund hat sie es so sanft und vorsichtig geleitet, wahrscheinlich
3389 war ihr Ziel einfach ein gutes Gespräch. Und so hatte es dann aber für mich einfach keinen grossen
3390 Sinn. Aber das ist einfach auch schwierig. Aber trotzdem denke ich, dass es für die Eltern gut war. Sie
3391 hatten die Möglichkeit in die Schule zu kommen, sie konnten mal wieder sagen was sie stört, sie
3392 konnten über ihren Sohn sprechen und sahen dass alle da sitzen. Aber sie waren nicht zufrieden als
3393 sie wieder gingen, das war mein Eindruck, sie waren gar nicht zufrieden, aber trotzdem hat man sich
3394 dafür interessiert. 00:43:10-8
3395

3396 *I: Womit waren sie nicht zufrieden? 00:43:10-8*

3397
3398 B: Das Problem das ich sehe ist, die Mutter ist eine sehr engagierte Frau, die sich auch politisch
3399 engagiert für Autismus. Sie hat unglaubliche Forderungen, sehr grundsätzlicher Art an die Schule. Sie
3400 kommt dann beispielsweise und findet "Warum hat es in der ersten Klasse keine IS-Stunden!". Also
3401 solche Dinge. Sie bringt auch solche Themen an den runden Tisch. Und das gehört eigentlich gar
3402 nicht dorthin. Und sie findet dann so "Man muss!", "Man sollte!" und "Macht mal!" Sie kommt mit
3403 solchen Ausdrücken. Und das ist dann sehr schwierig. Sie haben dann viele Dinge gesagt, die wir
3404 einfach zur Kenntnis genommen haben. Und hätten wir angefangen darüber zu diskutieren wäre es
3405 unendlich geworden. Ich hatte den Eindruck sie hat den Kropf gelehrt, wir haben resigniert in dem
3406 Moment (...) und dann weiss ich halt nicht wie fest sie sich verstanden gefühlt haben. Ich hatte den
3407 Eindruck sie gingen nicht zufrieden nach Hause. 00:44:25-6
3408

3409 *I: Aber nicht unbedingt bezogen auf die Situation mit G.? 00:44:32-8*

3410
3411 B: Doch auch. Als ich zum Zuge kam, und ich noch etwas erzählen sollte, da habe ich gemeint, "Ich
3412 kann nicht viel sagen. Ich war bis jetzt eine gewisse Anzahl Stunden in dieser Klasse, seine
3413 Betreuerin hat für ihn geschaut, ich hatte anderes zu tun in dieser Zeit. Was ich sagen kann ist die
3414 Veränderung zwischen Kindergarten und jetzt ist wirklich super." Und da hat sie mich wirklich böse
3415 angeschaut. Gut das ist alles Interpretation, aber ich hatte das Gefühl "Was, sie Frau. Z. haben nicht
3416 auf meinen Sohn geschaut?!" "Sie sind doch zuständig und sie müssen doch!" So habe ich das
3417 interpretiert. Und da hatte ich den Eindruck war sie sehr unzufrieden. Aber ja, wenn ich in der
3418 Zweiersituation mit ihr spreche, dann haben wir es wirklich sehr gut zusammen. Aber sie ist einfach
3419 sehr clever, sie spielt uns gegeneinander aus und ist zum Teil auch berechnend. Das haben wir auch
3420 schon festgestellt. Und aus dem Grund bin ich mit ihr nicht mehr so einverstanden. Ich finde, sie sollte
3421 auch mal Danke sagen. Und das macht sie nicht. Weil für sie ist es selbstverständlich, dass wir das
3422 machen müssen. Und ich bin auch die Einzige hier an dieser Schule, die auch sieht, dass es
3423 selbstverständlich sein sollte, durch meine Ausbildung. Die anderen sehen das nicht so. Für die wäre
3424 es gut, wenn sie mal kommen würde und sagen würde "Das ist wirklich super!" "Das ist wirklich
3425 lässig!". Irgend so etwas in der Richtung. Irgendein Kompliment. Für die Lehrerin "Hey das ist super,
3426 dein strukturierter Unterricht.". Irgend so etwas. Und das vergisst sie. Das habe ich auch erlebt im
3427 Kindergarten. Im nachhinein haben wir auch miteinander gesprochen und da hat sie mir auch gesagt

3428 was ich gut gemacht habe und was nicht. Und ich ging ja mal zu ihr wegen eines LNW's und fand jetzt
3429 will ich das wissen! Und da waren wir auch sehr ehrlich miteinander. Aber dazumal im Kindergarten
3430 habe ich auch nur Kritik gehört. Und da habe ich auch irgendwann mal gefunden, "He weisst du was.."
3431 00:46:54-7

3432
3433 *I: Hast du sie mal darauf angesprochen? 00:46:54-7*

3434
3435 B: Nein. Das habe ich nicht gemacht. Das hätte ich mich nicht getraut. 00:47:03-2

3436
3437 *I: Es nimmt so ein bisschen die Motivation kann ich mir vorstellen. 00:47:03-2*

3438
3439 B: Ja. (...) Also auch an dem Gespräch hat sie erzählt," Also wenn sie wüssten was wir für eine grosse
3440 Arbeit mit G. und das ist so anstrengend! Und jetzt waren wir in den Ferien und das waren also keine
3441 Ferien!". Und da hat sie so erzählt, was sie eigentlich leisten als Eltern. Also das war für die Lehrerin
3442 eher eine sehr spezielle Situation. Da hat sie dann gedacht, "Hallo?!" Es geht doch jetzt um die
3443 Schule! Und da hatte sie dann wie so das Gefühl, jetzt müsste sie auch noch die Eltern bestätigen.
3444 Und natürlich würden sie das auch gerne hören, aber das ist dann der Autismusberatungsdienst, der
3445 die Eltern in der Familie unterstützen muss und ihnen das dann sagen kann. Und wir hier, die wir auch
3446 sehr viel zu tun haben mit G., wir müssten dann auch noch den Eltern sagen sie sind super. Das geht
3447 irgendwie nicht. 00:48:14-8

3448
3449 *I: Aber zum jetzigen Zeitpunkt, würdest du diese Integration als gelingend bezeichnen? 00:48:17-5*

3450
3451 B: Ja sehr. Und zwar habe ich das Gefühl, es ist ein Glück, dass so viele gute Leute mitgeholfen
3452 haben. Und auch dass man eine Lehrerin die es nicht machen wollte, dazu gezwungen hat. Das sie
3453 muss. Ich glaube sie hat auch viel gelernt. Und sie war im nachhinein auch stolz dass sie es gemacht
3454 hat. Ich würde behaupten jede Lehrperson der man sagt, nächstes Jahr hast du ein solches Kind
3455 erschrickt zuerst mal. Was kommt da auf mich zu. Ich glaube das ist normal. Und nachher macht man
3456 es einfach. Und dann geht es. 00:49:05-7

3457
3458 *I: Aber wenn du jetzt nochmal an den Anfang zurückkönntest, gibt es Dinge die du anders machen
3459 würdest? 00:49:09-8*

3460
3461 B: Also ich würde vieles anders machen. Ich würde mir von den Fachpersonen von ausserhalb nicht
3462 sagen lassen was ich zu tun habe. Also die haben mir beispielsweise gesagt ich dürfe die Schulpflege
3463 nicht informieren. Der Brief ist dann von der Ergotherapie an die Schulpflege gelangt, anstatt von der
3464 Autismusfachstelle, sonst hätten sie ihn sowieso sofort rausgekickt. Und ich habe einfach
3465 stillschweigend nichts gesagt und dadurch bekam ich auch den Rüffel. Ich würde mal hinstehen und
3466 sagen "so, so und so.". Aber ich kannte damals meine Rechte nicht. Ich würde auch mir selber mehr
3467 zutrauen. Das hat auch stark gefehlt. Ich hatte den Eindruck ich bin einfach schlecht und aus dem
3468 Grund klappt es nicht. Ich würde mehr gegen aussen sagen und machen. Und sofort Hilfe anfordern!
3469 Und auch mit den Eltern ganz ehrlich sein. Ich habe das Gefühl das war der Hauptgrund warum ich
3470 dachte ich mache etwas falsch. Und dann sofort Hilfe holen. Aber ja, jetzt mit der Schulleitung, das ist
3471 auch so etwas! Damals hatten wir keine Schulleitung. Und die Schulpfleger hatten, also bei uns ist da
3472 so, gar keine Ahnung von irgendwas. Und unsere damalige Rektorin auch nicht. Ich hätte gar nicht
3473 gewusst an wen ich mich wenden muss. Die Schulpsychologin habe ich dann mal eingeladen und
3474 gesagt sie solle mal einen Besuch machen. Die hat dann auch gefunden, ja der ist auffällig. Mehr
3475 konnte ich dann nicht machen. Weil als ich die Eltern mal fragte wegen einer Abklärung, fanden sie
3476 dass sie schon genug so Personen haben, sie möchten nicht noch mehr Personen involvieren. Und
3477 dann stand ich wieder alleine da. Ich glaube das ist der zentrale Punkt. Gegen aussen, informieren,
3478 Hilfe holen, darüber sprechen, sodass man nicht alleine da steht. Wichtig wäre auch gewesen eine
3479 Person, die vermittelt zwischen mir und den Eltern. Das ist auch sehr wichtig. Es war zwar damals
3480 schon auch der Früherzieher der ein bisschen versucht hat, aber er war halt auch eher eine
3481 Schlaftablette. Oder auch ein Heilpädagoge /Früherzieher, die nicht wie wir schon eine Klasse haben,
3482 die wissen wie es ist wenn man noch 20 andere Kinder hat. Der kam damals zu mir und sagte "Du
3483 musst eine Ruhecke machen für ihn und du musst konsequent sein." Ja super, wenn ich mit ihm
3484 konsequent bin, dann sind die anderen am Seich machen! Und das ging dann nicht. 00:52:08-4

3485
3486 Gibt es jetzt noch etwas worüber wir noch nicht geredet haben, dass für dich aber noch wichtig wäre?
3487 00:52:10-6

3488

3489 Nein, da kommt mir eigentlich im Moment nichts in den Sinn. [00:52:21-2](#)

4001 **Transkript / Fall 2: Interview Mutter**

4002

4003 *I: Du hast einen Sohn, der die erste Oberstufe in einer Regelschule besucht. Wir möchten wissen, wie*
4004 *es dazu gekommen ist, dass er dort ist, wo er jetzt im Moment zur Schule geht. 00:00:25-8*

4005

4006 B: Die Entscheidung war nicht ganz einfach. Wir haben eigentlich damals lange diskutiert, ob er
4007 vielleicht sogar in die 5. Klasse nochmals gehen soll, obwohl die Leistungen eigentlich ok waren. Es
4008 ist nicht darum gegangen, dass er wegen den Leistungen repetieren müsste, sondern mehr vom
4009 Sozialverhalten her. Dass er einfach noch ein Jahr gewinnen würde, um noch ein wenig reifer zu
4010 werden. Dass dann der Einstieg in die Oberstufe etwas einfacher wäre. Dann hatte man aber Angst,
4011 dass er dann vielleicht unterfordert wäre in der 5. Klasse und hat das ein wenig abgewogen. Was ist
4012 jetzt besser für ihn? Einerseits vom Sozialverhalten her noch ein Jahr gewinnen, mit Jüngeren
4013 zusammen sein, nochmals ein Jahr die Fünfte machen, oder dann wirklich in der Oberstufe
4014 weitergehen, weil es einfach regulär von diesem Jahrgang her Sinn macht, oder. Nachher haben wir
4015 uns dafür entschieden, doch, wir probieren es mit der ersten Sek. Ich bin auch vorher dort Lehrerin
4016 gewesen, habe die Schule sehr gut gekannt und habe gefunden, doch, wenn er dort noch UME-
4017 Stunden mit einer Heilpädagogin erhält, dann wäre das sicherlich ein guter Weg. Von den Noten her
4018 hat es auch nicht gereicht für die Bezirksschule und wir haben auch gemerkt, dort wäre er noch mehr
4019 überfordert gewesen von den Strukturen her. 00:01:35-2

4020

4021 *I: Er ist ja bis zur 5. Klasse in die Regelschule gegangen. Ist es richtig, dass ihr die Diagnose noch*
4022 *nicht so lange habt? Ist das richtig? 00:01:44-2*

4023

4024 B: Das sind jetzt etwa eineinhalb Jahre, seit wir die Diagnose haben. Wir hatten zum Teil sehr
4025 schwierige Zeiten in der Primarschule, wo E. nicht mehr zur Schule gehen wollte, wo er anfang, sich zu
4026 verweigern, wo er eine Art depressive Phase hatte. Und das wurde dann auch missverstanden, wir
4027 haben Abklärungen gemacht, aber niemand ist auf das Thema Autismus gekommen. Es war ein sehr
4028 sehr langer Weg, um das herauszufinden. 00:02:11-1

4029

4030 *I: Und dann war für euch aber klar, dass er weiterhin in die Regelschule gehen soll? 00:02:17-1*

4031

4032 B: Was noch Thema gewesen ist, nebst dem, was ich bereits erwähnt habe, ist die Privatschule. Der
4033 Klassenlehrer hat das sehr stark uns immer wieder gesagt und wir haben uns natürlich schon
4034 Gedanken gemacht. Aber ehm, (...) das ist noch schwierig. Einerseits, natürlich wäre es
4035 naheliegender eine Privatschule zu suchen, wo er vielleicht besser aufgehoben wäre, aber wir haben
4036 dann nicht wirklich gerade eine gesehen, erstens die gut passt für ihn und ja, dann ist es auch eine
4037 Geldfrage, wo ich einfach finde, wenn wir merken, er braucht das, dann werden wir ihn natürlich
4038 unterstützen und jede Schule bezahlen, die er braucht. Das ist keine Frage. Aber solange es in der
4039 Regelschule ja auch geht, soll ein solches Kind in die Regelschule gehen können, finde ich. Ausser
4040 wenn es für die Klasse gar nicht geht, oder für das Kind gar nicht geht, oder für die Lehrperson gar
4041 nicht geht. Aber ich denke, wir können solche Kinder nicht einfach ausklammern und finden, die sollen
4042 alle in Privatschulen gehen, das kann nicht sein, dünkt mich. Aber es kommt natürlich auf die Form an
4043 und ich weiss, dass Asperger auch wieder ein weites Gebiet ist und dass es sehr darauf an kommt,
4044 wie stark dann das ausgeprägt ist und das, das muss man dann ausprobieren, ob es geht oder nicht
4045 geht, denke ich. 00:03:28-4

4046

4047 *I: Und eine Sonderschulung war gar nie ein Thema, auch aufgrund seiner intellektuellen Fähigkeiten?*
4048 00:03:36-4

4049

4050 B: Das war nie wirklich ein Problem, nein. Vom Intellekt her sowieso nicht. Mehr dann schon strukturell
4051 und dass er gewissen Dingen hinterher hinkt und bei einigen Sachen ist er vielleicht unterfordert, bei
4052 anderen Sachen überfordert. Das ist dann einfach eine Art Schere, die sich öffnet. 00:03:59-3

4053

4054 *I: Jetzt ist er ja eben seit diesem Sommer in der Oberstufe. Hast du eine Ahnung, wie die Haltung der*
4055 *jetzigen Lehrpersonen gegenüber Integration ist, was sie darüber denken, was sie davon halten?*
4056 00:04:21-8

4057

4058 B: Das ist noch schwierig. Wir haben natürlich viel diskutiert über UME und alles. Und ich sehe dort
4059 die Schwierigkeit einfach, dass man alles in die Realschule, dass alle in der Realschule das
4060 aufnehmen müssen, oder. Und sie bekommen weder mehr Stunden, noch mehr Lohn. Und sie, die eh
4061 schon schwierige Klassen habe, das ist meine Meinung, bekommen jetzt noch die UME-Kinder. Und

- 4062 sie sind zum Glück dem gegenüber sehr positiv gesinnt. In U. hatte ich das Gefühl, doch, man will das
4063 machen, man ist sehr positiv eingestellt, grundsätzlich. Und doch, also ich finde, ich sehe es nicht ein,
4064 warum man nicht auch an anderen Klassen Integrationskinder haben kann. Dann haben sie halt
4065 keinen Bezirksschulabschluss, aber sie wurden dort in dieser Klasse mitgezogen. Aber wieso in der
4066 Realschule, wo es eh schon einfach wahnsinnig schwierig ist. Das ist mehr meine Meinung. Und im
4067 Kollegium in U., denke ich, ist man sehr wohlwollend gewesen, aber schon halt auch mit grossen
4068 Fragezeichen, "Wie schaffen wir das?". Und ich habe dann kurz mit jemandem gesprochen, das war
4069 vor zwei Wochen oder kurz vor den Herbstferien. Sie sagte: "Du es geht, aber es ist wahnsinnig, du
4070 musst dir vorstellen, ich ...". Sie hat, glaube ich, fünf UME, kann das sein, nicht Stunden, fünf UME-
4071 Schüler oder drei, zusätzlich und sie hat eine Realklasse und ein volles Pensum als Klassenlehrerin.
4072 Sie hat gesagt, es sei einfach enorm, dieser Aufwand, den sie habe. 00:05:50-1
4073
4074 *I: Du hast vom jetzigen Kollegium gesprochen. Wie war es noch in der 5. Klasse? Das war auch in U.?*
4075 00:06:05-6
4076
4077 B: Nein, er ist in T. in die Primarschule gegangen und das war eigentlich noch keine integrative
4078 Schule. Er hatte keine UME-Stunden. 00:06:13-4
4079
4080 *I: Auch nicht nachdem er die Diagnose eigentlich hatte?* 00:06:15-9
4081
4082 B: Warum das so ist, weiss ich nicht. 00:06:19-2
4083
4084 *I: Das ist noch speziell.* 00:06:20-1
4085
4086 B: Nein, es hat uns auch niemand darauf aufmerksam gemacht. Wir hatten dann ja einfach diesen
4087 Befund "Asperger", haben bei der Autismusberatung das Sozialtraining begonnen, da geht er bereits
4088 über ein Jahr. Und ja, das hast du letztthin auch mal gefragt, ich weiss es nicht. Hätten wir die zugute
4089 gehabt, die UME-Stunden? 00:06:41-6
4090
4091 *I: Ich weiss nicht, ich hätte gesagt "Ja". Weil die UME ...* 00:06:45-2
4092
4093 B: Auch wenn es keine integrative Schule ist ... 00:06:46-7
4094
4095 *I: Er hat ja Anrecht auf diese Stunden, trotzdem. Das wüsste ich in diesem Fall nicht, wenn es keine*
4096 *integrative Schule ist.* 00:06:57-2
4097
4098 B: Ich weiss nicht, was ihr nachher noch für Fragen habt. Aber das ist etwas von dem, wo ich finde,
4099 dort gibt es einfach noch Lücken im Strukturellen. 00:07:05-0
4100
4101 *I: Ja, wie kommt man zu seinen Informationen. Hast du jetzt eher das Gefühl, man muss sich vieles*
4102 *selber holen?* 00:07:14-6
4103
4104 B: Auf jeden Fall, ja. 00:07:15-9
4105
4106 *I: Auch mit der Autismusfachstelle zusammen?* 00:07:18-5
4107
4108 B: Ja, sie haben mir natürlich das von Anfang an so gesagt, wir sind wie ein Selbstbedienungsladen.
4109 Kommt, wenn ihr Anliegen habt. Kommt, wir sind da, wir können ganz viel leisten für euch. Ihr müsst
4110 kommen. Das haben sie schon gesagt. Aber ich weiss nicht als Mutter, obwohl ich auch Lehrerin bin,
4111 was ist wessen Sache. Und jetzt sind ja diese UME-Stunden bewilligt worden, oder sind beantragt
4112 worden. Ob sie bewilligt wurden weiss ich gar nicht, diese Antwort habe ich nie bekommen. Und dann
4113 all diese Sachen: Wer die erste Sitzung einberuft, wer wofür zuständig ist, das ist für mich alles unklar,
4114 sehr unklar. Und bis jetzt ist also noch niemand von der Fachstelle Autismus dabei gewesen. Aber sie
4115 möchten gerne dabei sein. Oder sie wären sehr bereit, dabei zu sein, aber sind nicht. Und ich meine
4116 gehört zu haben, dass man das aber eigentlich sogar vorschreibt, dass diese "Round table" stattfinden
4117 müssen und da ist die Fachperson dabei. 00:08:19-3
4118
4119 *I: Ja, es gehört zu diesem UME ...* 00:08:23-8
4120
4121 B: Eben, Konzept. Ja, es gehört, glaube ich, zum Konzept. Dann kann man das nicht einfach
4122 ausklammern. 00:08:29-0

4123
4124 *I: Also auch jetzt am neuen Ort hast du das Gefühl, das ist nicht richtig geregelt oder nicht ganz klar?*
4125 *Aber das ist eine Schule, die schon integrativ arbeitet, schon länger. 00:08:38-3*

4126
4127 *B: Nein, neu. 00:08:47-6*

4128
4129 *I: Ja, dann aber der erste Kontakt mit den neuen Lehrpersonen. In welcher Form hat dann dieser*
4130 *stattgefunden? 00:08:54-1*

4131
4132 *B: Es ist natürlich so, dass dies ein Ex-Kollege ist von mir, oder. Ich habe dort unterrichtet bis zu den*
4133 *Sommerferien, von daher haben wir uns gut gekannt. Und weil ja noch nichts vor den Ferien*
4134 *stattgefunden hat, was ich eben auch nicht so gut finde, man hat ja gewusst, E. kommt an die erste*
4135 *Sek., er braucht UME-Stunden, er ist ein Asperger, wäre ja das **wahnsinnig wichtig schon vor den***
4136 ***Ferien mit ihm mal zusammen zu sitzen, oder mit mir, oder mit den Eltern,** finde ich. Das möchte ich*
4137 *euch vielleicht noch mitgeben, so als Idee. Da wäre ja wahnsinnig wichtig, weil der erste Schultag. E.*
4138 *ist vorher in die Primarschule und er hat hier gewohnt und ist da in die Schule, Tür an Tür. Jetzt muss*
4139 *er plötzlich mit dem Velo nach U. **Das ist für einen Asperger-Jungen ein enormer Wechsel, plötzlich***
4140 ***mit dem Velo von T. nach U.** Das ist, uuuh, ein riesiger Schritt für ihn. Dann **neue Lehrpersonen, dann***
4141 ***ist er der einzige von T., er kennt niemanden von der ganzen Schulklasse. Also es sind ganz viele***
4142 ***Faktoren, die dann zusammen kommen,** die einfach so ein ... Sie haben ja dann die, wenn alles voll*
4143 *ist, dann ist einfach Krise. Man merkt es ihnen dann nicht an, wenn diese Krise kommt. Es macht*
4144 *einfach auf einmal ..., dann ist der Topf voll und dann können sie nicht mehr. Und dann ist das*
4145 *natürlich recht schwierig gewesen, und ich habe das dann aber gewusst und habe einfach extra, ich*
4146 *habe ja den Schlüssel noch gehabt vom Schulhaus und **bin extra mit ihm am Sonntag nochmals in die***
4147 ***Schule, nochmals den Weg mit ihm gegangen, mal geschaut, wo die Aula ist, weil der erste Schultag***
4148 ***ist nicht im Schulzimmer, sondern es fängt in der Aula an, zu einer anderen Zeit. Und das muss er***
4149 ***dann alles wissen und dann geht es, und dann sogar gut, es ist tiptopp gegangen. Aber wenn ich das***
4150 ***nicht gemacht hätte, wäre er total verloren gewesen. 00:10:31-5***

4151
4152 *I: Und auch wenn du jetzt diese Möglichkeit, eben du hast jetzt einen Schlüssel gehabt, jemand*
4153 *anderer hätte vielleicht keinen Schlüssel. 00:10:35-9*

4154
4155 *B: Eben, jemand anderer hätte diesen Schlüssel nicht und kann das nicht bieten. Und klar, der*
4156 *Klassenlehrer kann das nicht alles bringen, oder. Aber **das wäre vielleicht dann wirklich etwas, das ja***
4157 ***dann effektiv eine Hilfe ist für so ein Kind, wenn die Heilpädagogin sich eine Stunde oder zwei Zeit***
4158 ***nimmt, vor den Sommerferien, für diese Familie mit diesem Jungen, um das zu besprechen.** Vielleicht*
4159 *kann ich dann auch sagen, ja ok, ich übernehme das, ich kann das jetzt übernehmen, es ist kein*
4160 *Problem. Aber vielleicht sagen sie: "Oh ja, wir wären noch so froh, wenn er mal diese Aula vorher*
4161 *sehen könnte, wenn er mal den Schulweg ... Eben und sie könnten vielleicht auch das Schulhaus*
4162 *aufschliessen, mit diesem Jungen das anschauen, da ist das Klassenzimmer, da ist die Aula, noch*
4163 *schnell ein Kärtchen schreiben, alles aufschreiben. Dann wäre das "klöpft und däscht". Also ich*
4164 *denke, das wäre nicht so schwierig, das zu machen. 00:11:19-2*

4165
4166 *I: Haben sie vorher den Kontakt zu dir gar nicht gesucht? Auch zum Nachfragen? 00:11:25-1*

4167
4168 *B: Der Stufenleiter hat mal nachgefragt, aber da war ich noch Lehrerin dort. Und dann habe ich*
4169 *einfach mal gefragt, wie es aussieht mit UME-Stunden. Er hat gesagt, dass es eigentlich gut kommen*
4170 *sollte. Das ist eigentlich das einzige gewesen, das war so eine mündliche Kurzinformation, auf meine*
4171 *Anfrage hin. Und wie viele Stunden zum Beispiel, da habe ich auch gedacht: **"Wer bestimmt denn, wie***
4172 ***viele UME-Stunden ein Kind bekommt?" Das weiss ich nicht.** Dann habe ich nachgefragt an der*
4173 *letzten Sitzung. Dann hat es geheissen: "Ja, das mache die Schule." Und dann habe ich gesagt: "Ja,*
4174 *das kann ja nicht sein." **Die Schule weiss ja gar nicht, wie E. ist. Die kann doch gar nicht beurteilen, ob***
4175 ***E. zehn Stunden braucht oder keine oder was auch immer. Und jetzt sind drei Stunden beantragt***
4176 ***worden, zwei für die Heilpädagogin, plus eine für den Klassenlehrer.** Und jetzt, das ist etwas, wo wir*
4177 *vielleicht schauen müssen, ob, ..., ich weiss auch nicht. Da bin ich einfach nicht draus gekommen. **Ich***
4178 ***finde das toll, wenn der Klassenlehrer eine solche Stunde bekommt. Aber das ist ja eigentlich gar nie***
4179 ***vorgesehen gewesen. Die sind ja immer bei den Heilpädagoginnen.** Jetzt weiss ich nicht, ob sie das*
4180 *machen, weil die SHP schon so viele Stunden hat, so dass er noch eine Stunde übernehmen darf.*
4181 *Oder wieso das gemacht wird. 00:12:38-2*

4182
4183 *I: Und in welcher Form übernimmt er dann die? Also wie macht er dann das jetzt, die Stunde, die er*

4184 noch hat, der Klassenlehrer? 00:12:46-4

4185

4186 B: Er hat natürlich sowieso einen Mehraufwand, weil wir einander Informationen mailen.

4187 Hausaufgaben sind ein grosses Thema, das klappt hinten und vorne nicht. Das war schon in der
4188 Primarschule sehr schwierig, die Hausaufgaben machen. Und dann ist immer eine Information, oder,
4189 von mir an den Klassenlehrer und zurück, und was wir jetzt wie machen und, da hat er natürlich einen
4190 grossen Mehraufwand. Oder E. bleibt mal länger nach der Schule oder ist über den Mittag dort und
4191 der KL zeigt ihm noch kurz etwas oder gibt Aufgaben. Also er hat sowieso einen Mehraufwand,
4192 natürlich, alle haben das. Und jetzt haben wir aber nie etwas schriftlich gesehen, ob es bewilligt ist
4193 und wie viel bewilligt worden ist. 00:13:25-7

4194

4195 I: Hast du dann einmal die ILV gesehen, die individuelle Lernvereinbarung? Die muss ja gemacht
4196 werden, wenn man UME beantragt, oder. 00:13:49-8

4197

4198 B: Nein, so viel ich weiss, habe ich das eben nicht gesehen. Also ich müsste mich schwer täuschen.
4199 Nein, wir hatten es auch davon, ich habe mit irgend jemandem darüber gesprochen und habe gesagt,
4200 ich weiss nicht, also ich habe das, glaube ich, nicht gesehen. Ich müsste mich ja daran erinnern.
4201 00:14:09-2

4202

4203 I: Also eigentlich müsstest du eine Kopie davon bekommen. 00:14:12-1

4204

4205 B: Ja. ... Das sind, ah, so strukturelle Sachen, da merke ich, da sind so viele Sachen irgendwie nicht
4206 recht klar und wie läuft jetzt das. Und wer ist wofür zuständig. Das macht es nicht einfach, das macht
4207 es nicht einfach. 00:14:33-1

4208

4209 I: Aber es ist wahrscheinlich auch eine Schwierigkeit für die Schule, die neu mit Integration begonnen
4210 hat. Die Abläufe sind dort wahrscheinlich noch gar nicht so vertraut. 00:14:46-5

4211

4212 B: Ja, von daher muss ich auch versuchen, mich nicht zu stark aufzuregen, oder. Aber trotzdem. Es ist
4213 neu, man probiert das Beste. Und ich meine, der Klassenlehrer ist ein ganz Toller, wirklich und die
4214 Heilpädagogin ist auch ganz toll. Also von daher ist vieles schon ganz ganz gut, das muss ich mir
4215 immer wieder sagen. Das ist ja schon mal 90% vom Kuchen, dass sie wirklich daran interessiert sind,
4216 dass es E. gut geht und dass es klappt. Das ist ja schon mal super. Aber, dann gibt es ganz viele
4217 „Aber“, oder. E. ist am Montag zum Beispiel nicht in die Schule gegangen. Er hatte eine riesige Krise.
4218 00:15:22-0

4219

4220 I: Jetzt nach den Ferien. 00:15:23-7

4221

4222 B: Jetzt, vorgestern. Und dann konnten wir gestern ganz kurzfristig eine Sitzung einberufen,
4223 Heilpädagogin, Klassenlehrer und wir Eltern. Und von daher war ich auch froh, denn es hat einfach
4224 gebrannt. E. wollte einfach nicht mehr zur Schule, fertig Schluss, ich gehe nie mehr in U. zur Schule.
4225 Und dann war es natürlich nötig, alle Hebel in Bewegung zu setzen und darüber zu reden und alles.
4226 Gestern sind wir zusammen gekommen und dann habe ich gesagt, ... Ich bin jetzt froh, dass wir
4227 gestern Abend zusammen gekommen sind, aber an und für sich hätte ich gerne jemanden von der
4228 Autismusberatungsstelle dabei gehabt. Denn schon an der letzten Sitzung war niemand von der
4229 Fachstelle da. Und dann habe ich gemerkt, die haben einander angeschaut und dann hat man
4230 gemerkt, irgendetwas ist los. Dann habe ich einfach direkt gefragt: "Was ist denn, weshalb ihr das
4231 nicht wollt? Ich merke, ihr wollt das nicht, dass jemand kommt." Dann haben sie klar gesagt, diese
4232 Heilpädagogin der Fachstelle Autismus war mal auf Schulbesuch bei einem anderen Kind in U. Das ist
4233 schon einige Zeit her und sie hat nie eine Rückmeldung gegeben. Und deshalb, ja, sind sie ein wenig
4234 eingeschnappt. Und ich denke, ich muss das jetzt wirklich mit ihr klären, damit sie das weiss, dass da
4235 etwas im Busch noch ist von früher, denn die wollen nicht, oder, die wollen nicht, dass da jemand
4236 kommt. Dazu kommt auch noch, dass der Klassenlehrer das Gefühl hat, ja wir schaffen das ohne die,
4237 wir kommen ja gut miteinander aus, wir schaffen das. Und das finde ich einerseits schon richtig, aber
4238 es gibt einfach auch Themen, wo ich merke, für ihn ist das Thema neu. Und ich habe immer wieder
4239 gemerkt, "gopf", ich habe einfach keine Lust, ich habe dieses Kind jetzt zwölf Jahre und habe mich mit
4240 diesem Thema so auseinander gesetzt. Und er hat vielleicht ein Buch über Asperger gelesen und gibt
4241 sich wahnsinnig Mühe und das finde ich auch ganz toll, aber bei kleinen Dingen fällt er natürlich noch
4242 darauf rein, weil er das einfach noch nicht ganz so gut sehen kann. Also es war eine konkrete
4243 Situation, wo er dann gemeint hat, ja ..., man hat einfach gemerkt, er hat jetzt das Gefühl, ja dieser
4244 Bub wird jetzt doch etwas verhätschelt, der kann doch jetzt mit dem Velo fahren, auch wenn er den

4245 Arm gebrochen hat, der kann ja laufen, der muss nicht immer mit dem Auto gebracht werden. Und bei
4246 E. war das dann einfach ganz schwierig und man hat Stück für Stück schauen müssen, ja ich fahre
4247 dich, aber jedes Mal und nächste Woche fahre ich dich ein Mal weniger, und. Von diesem Prozess,
4248 bis er den Weg wieder selbständig geht. Und dann kommt wie die Rückmeldung, ja, ich habe das
4249 Gefühl, man fordere E. zu wenig und man müsste ein wenig mehr. Einfach Sachen, die ich jetzt schon
4250 kenne, die einfach verletzen, weil man schon jahrelang immer diese Rückmeldungen bekommen hat.
4251 Ja das hat mit der Erziehung zu tun oder man muss den ein wenig härter anpacken oder den muss
4252 man ein wenig disziplinieren, der kommt dann schon, dieses Kind ist einfach ein wenig verhätschelt.
4253 Wenn die Mutter ihn immer mit dem Auto bringt, wie soll er es dann lernen, oder? Also er hat natürlich
4254 nicht so reagiert, aber es ist so ein wenig in diese Richtung gegangen für mich. Wo ich dann versucht
4255 habe, möglichst sachlich ihm zu sagen, dass ich solche Reaktionen kenne und ich sie auch verstehe
4256 und wir am gleichen Strick ziehen müssen, und mein Ziel ist es, dass er in die Schule läuft, weil er
4257 jetzt nicht mehr Velo fahren kann wegen dem gebrochenen Arm, ... Aber am Anfang wollte er gar nicht
4258 mehr zur Schule und jetzt müssen wir das wie ein wenig aufgleisen und Schritt für Schritt in die
4259 Richtung ihn fördern. Und das ist natürlich für andere Leute schwierig zu sehen, was das mit Autismus
4260 zu tun hat. Was alles dazu gehört, das ist schwierig für die Leute zu erfahren und das dann im Alltag
4261 zu merken. Das war für uns eine Riesensache, dass er jetzt Schuhe trägt und nicht Sandalen nach
4262 den Herbstferien. Und das ist für diese Lehrperson nicht einfach, das zu erkennen, oder Was haben
4263 Sandalen mit Autismus zu tun. Und es sind sicherlich auch nicht alle gleich, oder. Es sind sicher nicht
4264 alle gleich. Bei E. ist das Taktile ganz ganz stark. Er hat enorme Mühe mit Umstellen von Kleidern.
4265 Das kann sogar soweit gehen, dass das Waschen von Kleidern ein Problem ist, um sie nachher
4266 wieder anzuziehen. Also nicht nur neue Kleider sind ein Problem, sondern auch gewaschene.
4267 00:19:33-3

4268
4269 *I: Ja, ich denke, wenn eine Lehrperson das Kind noch nicht so gut kennt, dann ist das schwierig.*
4270 00:19:41-8

4271
4272 B: Das ist dann sehr schwierig und deshalb finde ich, sollte auch die Fachperson dabei sein. Weil je
4273 nachdem kann es schwierig sein zwischen Eltern und Lehrperson. Ich denke, wir haben das recht
4274 optimal, wir kennen einander und die SHP kennt meinen Mann auch schon ein wenig von früher, also
4275 alle kennen sich schon ein wenig, man hat es gut miteinander und man möchte wirklich einen guten
4276 Weg finden. Und dann gibt es auch sicher Eltern und Lehrpersonen, die nicht so gut klar kommen, wo
4277 vielleicht diese Autismusberaterin noch ein wenig kitzeln und erklären oder Stellung beziehen könnte
4278 und sagen könnte, ja meine Erfahrung ist ... Konkret war zum Beispiel, dass dann die
4279 Autismusberaterin mir am Montag Morgen sagen konnte, das ist so, dass man das in der Schule
4280 vielleicht wirklich nicht gemerkt hat, dass er am Anschlag war vor den Ferien. Und zuhause haben wir
4281 es sehr wohl bemerkt. Wir sind total ..., sie haben gesagt, aber das kann doch nicht sein, ein Junge,
4282 der so streikt, der jetzt so auf Krise macht, vor den Ferien hat er noch so gelacht, er war so aufgestellt.
4283 Die konnten das kaum glauben. Und ich war dann froh, also mir Frau K. von der Autismusberatung
4284 am Telefon sagte, das haben wir auch schon so erfahren und das ist oft so, dass sich das nicht zeigt,
4285 das gehöre zum Autismus. Dass man E. eben nicht anmerkt, wenn er eine Krise hat, erst wenn sie
4286 ausbricht, oder. Er ist in die Schule gegangen und hat mitgemacht und ist dabei gewesen und so vor
4287 den Herbstferien habe ich gemerkt, jetzt Er hat mir auch einmal gesagt: "Du Mami, ich mag fast
4288 nicht mehr. Jetzt muss ich dann einfach streiken." Dann habe ich gesagt: "Schau, du musst nicht an
4289 das ganze Jahr denken, sondern so etappenweise. Wir machen immer ein Kreuzchen bei jeder
4290 Woche. Das sind dann so Wochen, dann hast du wieder Erholung, Wochenende, dann ist wieder
4291 Montag, wieder eine Woche. Es sind so Päckchen und dann sind ja Ferien, dann kann man sich
4292 erholen. Du musst noch nicht zu weit denken." Er hat gespürt, er ist einfach am Anschlag gestanden.
4293 Man hat es ihm in der Schule nicht angemerkt. Und dann ist es schwierig für sie, das zu glauben,
4294 oder. Sie haben dann wie das Gefühl, ja aber was hat das jetzt mit der Schule zu tun, bei uns ist alles
4295 wunderbar gelaufen. Es muss ja doch etwas zuhause sein. Und je nachdem kommt dann doch wieder
4296 das, was wir natürlich viel erfahren haben. So quasi, zuhause stimmt etwas nicht, das geht nicht mit
4297 rechten Dingen zu bei denen. Schaut mal, wie der daher kommt. Die Kleider sind oft komisch, er trägt
4298 immer dasselbe, Hochwasserhosen, dann ist es kalt draussen, dann trägt er immer noch ein T-Shirt,
4299 der hat nicht mal eine Jacke dabei. Also dass die Eltern das nicht schaffen, dass er eine Jacke
4300 anzieht. Das wurde mir natürlich nie so direkt ins Gesicht gesagt, aber man hat es dann doch ein
4301 wenig durch Zwischentöne oder ein wenig vom Kind her, es wurde mal getadelt deswegen. Also, es
4302 kommen dann doch so Rückmeldungen, wo man dann weiss, ja, ich weiss ja auch oder, wie ich auf
4303 solche Sachen reagiere. Ich nehme es ihnen dann auch nicht übel, ich meine, wenn ich das Kind
4304 sehe, dann versuche ich heute anders zu reagieren und es ein wenig genauer anzuschauen. Aber ich
4305 verstehe schon, wenn mein Kind kommt und es schon halb Winter ist und es immer noch Sandalen

4306 und T-Shirt trägt, dass man dann schon merkwürdig schaut und das Gefühl hat, wie kann das sein.
4307 Schauen die denn überhaupt nicht zuhause. 00:22:52-0
4308

4309 *I: Du hast davon gesprochen, dass E. am Anschlag gewesen sei. Könntest du das noch ein wenig*
4310 *erläutern? Also war es die ganze Situation oder etwas Spezielles, wo du gemerkt hast, dort wird es*
4311 *jetzt schwierig?* 00:23:08-8
4312

4313 B: Ja ich denke, es braucht ja für ihn generell schon viel mehr Energie als für uns, einfach mal das
4314 Alltägliche. Essen, sich kleiden, sich parat machen, all diese Alltagsgeschichten, die bei anderen
4315 Kindern, ich meine es geht auch bei anderen Kindern nicht alles immer so reibungslos. Aber ich
4316 denke, bei ihnen ist einfach der Level anders, es braucht einfach mehr Aufwand, mehr Energie, für
4317 uns Eltern und für ihn als Kind auch. Und dann der ganze Stundenplan, das frühe Aufstehen, plötzlich
4318 um 07.30 Uhr Schule, früher hatte er nie so früh Schule, die vielen verschiedenen Lehrpersonen und
4319 Fächer. Das ist für ihn einfach eine grosse Herausforderung. Und dann recht viele Hausaufgaben,
4320 recht viele Hausaufgaben. Und das ist eigentlich das Hauptthema, also die Hausaufgaben sind das
4321 Schlimmste von allem, schon immer gewesen. 00:23:53-5
4322

4323 *I: Aus welchem Grund?* 00:23:57-4
4324

4325 B: Ich denke, man kann es ziemlich gleich setzen mit ADHS-Kindern. Wer es schon erlebt hat mit
4326 einem starken ADHS-Kind zuhause Aufgaben zu machen und ich denke, das ist dann nochmals
4327 schwieriger wie in der Schule, wo es ja auch schon sehr schwierig ist. Also ich habe das schon
4328 gemacht mit verschiedenen Kindern und es ist bei meinem Bub ziemlich genau gleich. Also wer das
4329 selber kennt, weiss, dass dem Kind dann einfach schon das Stillsitzen am Tisch schwerfällt und etwas
4330 jetzt da weitermachen, ohne dann wieder "Ich muss Wasser trinken. Ich muss auf die Toilette." Oder
4331 dann fällt der Radiergummi runter oder dann fangen sie an zu radieren und das Blatt zerreisst und
4332 dann müssen sie ein neues Blatt suchen und dann sagt man: "Das ist egal, jetzt machst du hier
4333 weiter" "Nein, ich muss ein Blatt suchen" und wenn dann das nicht dasselbe Blatt ist wie das andere,
4334 ist das ein Problem und dann muss man vielleicht im Büro des Vaters noch schauen und es nimmt
4335 dann kein Ende. Und man versucht als Mutter oder als Vater eine Struktur hineinzubringen, man
4336 versucht einen Plan aufzustellen, man versucht es mit Uhren, die läuten und ganz klar strukturieren.
4337 Natürlich probieren wir das und trotzdem sind das wahnsinnig kleine Fortschritte, die er jeweils
4338 machen kann. Wo dann die Lehrpersonen das Gefühl haben, das muss doch gehen oder, das muss
4339 doch einfach gehen. Die müssen das doch lernen können, oder. Hat denn der kein eigenes Pult, oder
4340 ja? Was ist denn das Problem? Und diese Aufgabensituation ist also dramatisch, die ist dramatisch.
4341 Und ich habe dann im Internet auch viel darüber gelesen und es gibt ja scheinbar auch Asperger-
4342 Kinder, die ganz von Aufgaben befreit werden, weil es so nicht geht. Und ich denke mir, wir sind so
4343 ein Fall, der in diese Richtung tendiert, wo wir einfach finden ... Ich habe ihm gesagt, ich habe jetzt
4344 fünf Jahre Primarschule hinter mir mit E., ich kann jetzt dann einfach nicht mehr. Und jetzt hat er in der
4345 1. Sek. wirklich sehr viele Hausaufgaben. Am Mittwoch Nachmittag kann man eigentlich nichts mehr
4346 unternehmen. Also ich habe nicht den Anspruch, dass man den ganzen Nachmittag weg kann, aber
4347 wenn man dann immer ... Ich meine, logisch macht man nicht von ein Uhr bis abends um sechs Uhr
4348 Hausaufgaben, aber man macht immer wieder etappenweise etwas, dann macht man wieder etwas
4349 anderes, dann wieder dreissig Minuten hinsitzen und dann macht man wieder etwas anderes und so
4350 weiter. Und am Schluss ist der ganze Nachmittag und Abend einfach zu, oder. Und es ist dann auch
4351 keine Erholung für das Kind. E. bräuchte den Mittwoch Nachmittag, oder ein Teil wenigstens davon,
4352 wo er Erholung hätte für die anderen Tage, die zum Teil lange sind. Er hat Schultage mit acht oder
4353 neun Lektionen. Diese Tage sind sehr lang für ihn. Und am Abend noch Hausaufgaben, das geht fast
4354 nicht. 00:26:31-9
4355

4356 *I: Du sagst, die Hausaufgaben sind ein grosses Problem für ihn. Aus deiner Sicht als Mutter, gibt es*
4357 *im Unterricht weitere Dinge, die wichtig wären, dass man sie berücksichtigt?* 00:26:50-4
4358

4359 B: Für ihn ist es extrem wichtig, dass die Sachen schriftlich vorhanden sind, wenn er einen Auftrag
4360 bekommt, weil es sonst bei ihm nicht mehr vorhanden ist. Ein kleines Beispiel ist, dass der ganzen
4361 Klasse gesagt wurde, dass die Wörter, welche sie fürs Französisch lernen müssen, welches ja jetzt
4362 ein neues Fach ist, im grossen Buch hinten zu finden sind. Dann hat es aber noch ein kleines Buch,
4363 welches Voca heisst. Und ich als Mutter habe natürlich mit ihm diese Wörter gelernt. Die sind aber
4364 völlig anders, sind wie vermischt. Man kann nicht davon ausgehen, dass dort Unité 1 und 2 dem
4365 entspricht, worüber er die Prüfung hat. Ein riesiges Chaos oder! Ich habe das als Mutter nicht
4366 herausgefunden, denn wenn ich ein Voci-Büchlein in der Hand habe, wo das Voci zu finden ist und er

4367 für die Prüfung 1 und 2 lernen muss, dann ist doch das logisch, oder. Dann haben wir schon gemerkt,
 4368 bei einzelnen Wörtern sagt er immer "Die muss ich nicht können, die habe ich nicht gehabt" und
 4369 andere fehlen, wo sie sagt "Die Farben müsst ihr aber in der Prüfung können", Farben kommen aber
 4370 erst in der Unité 3 vor. Nach langem Hin und Her sagt mir die Lehrerin: "Ja, ah, das habe sie ganz am
 4371 Anfang der Klasse mal gesagt, sie müssen das im grossen Heft lernen." Das ist an E. natürlich völlig
 4372 vorbei gegangen, der hatte keine Ahnung davon. Es ist einfach ein Beispiel, das zeigt, wie dann etwas
 4373 ganz Kleines zu einem riesigen Drama wird und nachher eine ungenügende Note, eine 3, nach sich
 4374 zieht und E. jetzt einfach schon völlig nicht gerne ins Französisch geht. Also es ist jetzt sein ärgstes
 4375 Fach. Und aus einer kleinen Mücke, wird nachher ein Elefant. Und wenn man solche Sachen
 4376 vermeiden kann und ... ich bin jetzt einfach dran, dass ich die einzelnen Lehrpersonen immer wieder
 4377 ein wenig informiere und ich persönlich kommuniziere das mit Mail, telefoniere mit ihnen und sie sind
 4378 dann sehr froh, man tauscht sich aus und das ist auch sehr gut, mit dieser Französischlehrerin, das ist
 4379 auch toll, die hat auch sehr gut reagiert, gibt sich wahnsinnig Mühe. Und das finde ich toll. Aber an
 4380 und für sich finden wir Eltern, dass mal eine Fachperson kommen soll und die Lehrpersonen. Es kann
 4381 mal einfach die Fachschaft sein, die wir haben für E. oder das ganze Team, das ist ja dann egal. Aber
 4382 mindestens das Team, das E. unterrichtet, müsste einmal zusammenkommen mit jemandem von der
 4383 Autismusberatung. Die Heilpädagogin wäre auch dabei und dann könnte man das mal einfach ein
 4384 wenig klären für alle. Das wäre wichtig. Ich kann nicht zu jeder Lehrperson gehen, ich versuche es
 4385 zwar jetzt ein bisschen mein Netz zu spannen, damit solche Dinge nicht passieren, oder, aber ja, ich
 4386 meine, ich habe auch nicht unbeschränkt Zeit. Und es haben es auch nicht alle gerne, wenn sich die
 4387 Mutter da überall meldet. Bis jetzt geht es, in denke, auch mit dieser Französischlehrerin, das ist jetzt
 4388 sehr gut verlaufen. Aber, es wäre eigentlich nicht unbedingt sinnvoll, dass da die Eltern überall
 4389 rumtelefonieren müssen, denke ich. #00:29:43-7#

4390
 4391 *I: Und sonst für den Schulalltag, Schulweg, Pausenplatz, Schulgebäude, etc., wo du denkst, das wäre*
 4392 *wichtig für ihn, dass man das berücksichtigt, dass man dran denkt. 00:29:55-0*

4393
 4394 B: Wir haben gerade gestern darüber gesprochen, dass man schauen muss, ob es für E. vielleicht
 4395 besser wäre, er würde die Pause drinnen verbringen. Dass man aber dann gesagt hat, ja einerseits
 4396 muss er ja diese Sozialkontakte haben, sonst lernt er es ja gar nicht, er muss ja üben können im
 4397 Alltag. Und wenn man dem dann ausweicht, ist das ja natürlich nicht unbedingt gut für ihn, aber wenn
 4398 der Pausenplatz zu einem Problem wird, dass er immer wieder von Kindern ausgelacht wird oder
 4399 angepöbelt wird und die Lehrpersonen das quasi nicht kanalisieren oder etwas dagegen unternehmen
 4400 können, dann ist es einfach immer wieder eine Situation, wo er drunter kommt. Und viel ist bis jetzt
 4401 nicht passiert, aber er hat gesagt: "Die Grossen, die nerven mich". Dann habe ich gesagt: "Was heisst
 4402 nerven?" Ja, er wisse es auch nicht recht. "Werfen sie dich dann um?" "Nein, das nicht." "Sagen sie
 4403 dann etwas?" "Ich weiss es nicht recht." Also man merkt, er will es irgendwie gar nicht recht erzählen,
 4404 hat mir aber gesagt: "Ja, es sind die grossen Knaben, die mal zu dir in die Schule gegangen sind,
 4405 letztes Jahr." Und die haben offensichtlich gemerkt, aha, E. ist ein wenig anders als die anderen und
 4406 das ist so einer, der sich nicht so recht wehren kann und nicht so recht weiss, wie reagieren und jetzt
 4407 hat es schon gewisse, die ein wenig reagieren. Und da sind sie einfach ein wenig hilflos, in der
 4408 Pause sind sie einfach hilflos. Und ich denke, jetzt geht es darum, wenn man sieht, dass es nicht gut
 4409 für ihn ist die Pausensituation, dass man schaut, dass er im Schulzimmer bleibt. Also ich finde, das ist
 4410 ein grosses Thema, weil das die schwierigste Zeit ist, oder, für ein solches Kind. Im Unterricht kann
 4411 der Lehrer noch einigermaßen das alles im Auge haben, was sich so abspielt um ein Asperger-Kind,
 4412 aber was auf dem Pausenhof passiert und so, das verschwindet meistens irgendwie. Ich bin immer
 4413 sehr aufmerksam, wenn ich Pausenaufsicht habe und interveniere auch, gehe nachher auch Sachen
 4414 melden, aber ich weiss genau, dass die meisten einfach sagen "He, hört auf!" und nachher gehen sie
 4415 Kaffee trinken und dann ist es vorbei. Denn man hat halt Stress, man muss das noch besprechen,
 4416 muss jenes noch holen, dann kommt der noch etwas fragen, es ist ja nicht wirklich Pause, die
 4417 Kaffeepause. Und von daher ist es halt so, dass man dann ... die müssen dann halt sehen, der hat
 4418 den andern gehauen und dort war noch etwas. Aber wenn man überall alles sehen will, ist das
 4419 natürlich schwierig. Und ich denke, die sind prädestiniert, dass sie dran kommen, in einer gewissen
 4420 Form. Die einen ein bisschen mehr, die andern ein bisschen weniger. 00:32:18-2

4421
 4422 *I: Du hast ja gesagt, er sei als einziger in diese Klasse gekommen. Er hat auch niemand gekannt*
 4423 *vorher?*

4424
 4425 B: Nein. 00:32:27-3

4426
 4427 *I: Es sind jetzt alles fremde Kinder für ihn. 00:32:26-1*

4428

4429 B: Ja. 00:32:27-5

4430

4431 *I: Wie war es auf dem Pausenplatz vorher, also in der 5. Klasse? War es da anders? 00:32:33-2*

4432

4433 B: Es hat eine Zeit gegeben, die ganz schlimm war. Da haben sie begonnen ihn "Alien" zu rufen, was
4434 ja noch interessant ist, oder. Alien, der Ausserirdische, das hat ja auf eine Art noch ein wenig gepasst,
4435 weil er einfach ein wenig ..., oder, die wirken einfach ein wenig anders. Und, wir hatten die Diagnose
4436 noch nicht und **ich habe auch dann beim Schulleiter interveniert und geschaut, dass es aufhört** und ich
4437 habe das zuhause gehört, wie sie das rufen. Einmal haben sie ihn auch zu viert irgendwie gehetzt und
4438 dann irgendwie festgehalten und dann er hat sich versteckt, bis alle hineingegangen waren. Wo sie
4439 ihn wirklich festgehalten und transgalier haben. Und da habe ich dann wirklich begonnen Kontakt
4440 aufzunehmen und zu schauen. Und dann hat das aber aufgehört zum Glück. In der 5. Klasse ist es
4441 recht gut gegangen. **Ein Junge hat ein wenig begonnen, mit ihm Kontakt aufzunehmen.** Und die
4442 haben ab und zu Boomerang gespielt in der Pause. Es hat einfach einen Jungen gegeben, der ab und
4443 zu mit ihm solche Sachen gemacht hat, der auch eher ein kindlicherer Typ ist. Und der ist jetzt an die
4444 Bezirksschule gegangen und das ist ..., ja zu ihm hat er gar keinen Kontakt mehr, leider. 00:33:42-6

4445

4446 *I: Aber die Kinder dort hat er eigentlich seit der ersten Klasse oder sogar vom Kindergarten her*
4447 *gekannt? 00:33:49-3*

4448

4449 B: Ja. **Er hat eigentlich nie Kontakte gehabt, also Freundschaften, in der gleichen Klasse.** Das ist nie
4450 möglich gewesen, mit Gleichaltrigen. **Er hat einen Freund, aber der ist jünger.** Und dann hat er auch
4451 noch so Kollegen, wo er vorbeigehen kann, wo er zum Spielen reingehen darf und die kommen auch
4452 mal vielleicht zu ihm, aber die sind zwei und drei Jahre jünger. Aber **zu Gleichaltrigen, dieser Kontakt**
4453 **findet eigentlich nicht statt.** 00:34:15-3

4454

4455 *I: Aber so von der Akzeptanz her, weil sie ihn jetzt auch schon länger gekannt haben, hast du das*
4456 *Gefühl, es ist anders gewesen vorher, weil die Kinder eigentlich schon so lange mit ihm zusammen*
4457 *zur Schule gegangen sind und ihn auch schon ein bisschen gekannt haben oder hat es keinen*
4458 *grossen Unterschied gemacht? 00:34:30-3*

4459

4460 B: Zu jetzt? 00:34:33-7

4461

4462 *I: Ja. 00:34:35-3*

4463

4464 B: **Es gibt gewisse, die ihn akzeptieren und in Ruhe lassen und es hat immer ein paar in einer Klasse,**
4465 **die halt irgendwie so ein Kind ausgrenzen, vielleicht mit Bemerkungen, mit Sprüchen oder mit fiesen**
4466 **Sachen, Kleinigkeiten, die letztendlich aber schlimm sind für ein Kind.** Und dann war es so beim
4467 Übertritt in die 1. Sek., hat es am Anfang jemanden gegeben, der ihn sogar zu sich nach Hause
4468 eingeladen hat. Das ist natürlich sehr schön gewesen. Er ist zwei Mal zu ihm gegangen. Er ist sogar
4469 mit dem Velo nach U. hochgefahren, am Mittwoch Nachmittag ihn besuchen gegangen. Sie haben es
4470 wirklich gut gehabt. Und das ist zwei Mal gewesen und dann war das fertig. Und dann habe ich auch
4471 gesagt: "Ja aber, du musst vielleicht ihn mal einladen. Ich meine, vielleicht ist er einfach jetzt nicht
4472 mehr so auf dich zugekommen, weil, ja du hast ihn nicht eingeladen, du bist jetzt zwei Mal da
4473 gewesen, jetzt musst du ihn einladen." Und dann ist das aber schon ..., irgendwie hat das total
4474 gekehrt. Also dieser Junge hat dann auch angefangen, eben, **sie haben angefangen ihn zu kitzeln. E.**
4475 **konnte sich nicht wehren. Ich musste mich beim Klassenlehrer melden, dass er das mal mit den**
4476 **Kindern bespricht. Ich denke, das hat er sehr gut gemacht.** Er hat einfach gesagt: "E. ist einfach einer,
4477 der nicht so gerne rangelt oder gekitzelt wird. Ihr müsst ein bisschen Abstand nehmen zu ihm, das hat
4478 er nicht so gerne, so körperlich, oder. So ist auch der Armbruch passiert. Das war vor vier Wochen auf
4479 dem Pausenplatz. Und dann ist natürlich gerade von den Lehrpersonen her gekommen: "Also es war
4480 wirklich nichts Böswilliges, also E. hat wirklich einfach so den Arm gebrochen." Was auch stimmt, was
4481 ich auch wirklich glaube. Wobei ich dann doch noch mit einem Jungen von dieser Klasse reden wollte,
4482 der ja eben E. schon mal eingeladen hatte. Und dann habe ich gesagt: "Ja aber du, wie ist das
4483 gewesen?" "Ja, wir haben wirklich gespielt und wir sind extrem erschrocken." Der Arm ist einfach so
4484 gewesen, zwei Knochen getrennt, voll getrennt. Und trotzdem muss man sagen, E. ist wirklich nicht so
4485 der Typ, der herumrangelt. Er ist nicht daran gewöhnt und er hat wahrscheinlich gefunden, er mache
4486 mit. **Er probiert ja wirklich, sich anzupassen. Er hat sich jetzt sehr stark auch mit dem Thema**
4487 **"Teenager" auseinandergesetzt.** Aber er muss das ja lernen über den Intellekt und nicht einfach, es
4488 kommt ja nicht einfach so aus ihm raus. Dann hat er natürlich versucht, es irgendwie gleich zu

4489 machen wie die und hat mit ihnen gerangelt, sie hätten einen Spasskampf gemacht. Ja was ist das?
4490 Das ist rennen und dann einander so stossen. Und E., der nie solche Sachen macht, denke ich, ist
4491 auch einfach sehr ungeschickt. Er ist ja ein Ungeschickter. Er ist nicht so ein Sportstyp, oder, das
4492 sieht man ihm auch an. Und dann ist er voll auf den Arm gefallen. Also klar, ist es einerseits einfach
4493 Pech, aber es ist auch noch ein wenig typisch, denke ich, dass er ein Asperger ist. Es ist nicht nur
4494 Zufall, dass gerade er einen Arm bricht, so möchte ich sagen, aber natürlich, das ist nie ..., niemand
4495 wollte etwas Böswilliges. Und es sind auch alle sehr fest erschrocken. 00:37:25-7

4496
4497 *I: Im Unterricht wird er noch durch eine Heilpädagogin unterstützt, hast du gesagt. Gibt es noch*
4498 *andere externe Fachpersonen, die ihn unterstützen?* 00:37:35-5
4499

4500 B: Er geht **zwei Mal im Monat ins Sozialtraining** nach B. 00:37:39-5

4501
4502 *I: Aber das hat dann mit der Schule an und für sich nichts zu tun?* 00:37:43-9
4503

4504 B. Nicht direkt, aber indirekt natürlich schon, ja, aber nicht direkt. Und dann hat er noch **Ergotherapie**.
4505 Dort geht es darum, dass er Strukturen lernt und weniger so ..., eben die Motorik ist bei ihm, die
4506 Feinmotorik ist bei ihm gut, also er hat eine sehr gute Feinmotorik und von daher muss man ihn da
4507 nicht fördern. **Es ist mehr so das Strukturelle, Dinge auf die Reihe kriegen, so planerische Sachen,**
4508 **Kompromisse eingehen, sich für etwas entscheiden,** oder. Wie mache ich das, wenn ich mich einfach
4509 nicht entscheiden kann? Einfach in diese Richtung wird er sehr unterstützt. 00:38:29-1

4510
4511 *I: Und wie bewertest du die Unterstützung, die er daneben noch hat?* 00:38:33-7
4512

4513 B: **Man weiss natürlich nie, was gewesen wäre ohne,** das ist logisch. Aber ich denke fest, dass ihn das
4514 sehr unterstützt jetzt, denn verschiedene Leute haben mir jetzt gesagt, **E. sei daran, sich zu öffnen**
4515 **und er habe recht Fortschritte gemacht** und ja, viele Leute haben das Gefühl, **da ist etwas gegangen**
4516 **letztes Jahr.** Und ich denke schon, dass all diese Sachen zusammen das bewirkt haben, ja, dass das
4517 wirklich viel bringt. 00:39:02-7

4518
4519 *I: Ja. Von der Kommunikation her, was denkst du, was ist wichtig, wenn man mit ihm im*
4520 *Klassenzimmer, in der Schule umgeht, mit ihm spricht, worauf muss man achten, was wäre gut für ihn,*
4521 *dass er sich wohl fühlt? Also bezogen auf Gespräche und die Gesprächsführung?* 00:39:24-6
4522

4523 B: Das ist noch schwierig zu beantworten. **Das Problem ist ja, dass sie nicht über Asperger reden**
4524 **wollen.** Ich habe gestern dieses Thema nochmals angeschnitten und **sie finden einfach, das**
4525 **"schubladiere" E., wenn man in der Klasse über Asperger spreche.** 00:39:41-6

4526
4527 *I: Also mit der ganzen Klasse eigentlich? Das möchten sie nicht?* 00:39:44-3
4528

4529 B: Nein. Und **ich bin definitiv einfach anderer Meinung.** Und **ich habe nicht die Illusion, dass wenn man**
4530 **mit der Klasse über dieses Thema spricht, dass nachher alles "paletti" ist,** logisch nicht. Das ist ein
4531 Prozess und das hat der Klassenlehrer sehr gut beschrieben. Da müssen wir jetzt ..., **das ist ein**
4532 **fortwährender Prozess, den wir zusammen immer weiter gehen,** oder. Das ist jahrelang, das kann
4533 man nicht einfach mit einem Mal abhacken. Und das ist natürlich auch nicht meine Meinung, dass
4534 man das nachher abhacken könnte, aber **ich finde, man muss das thematisieren, man soll über**
4535 **Asperger reden.** Und zwar in der Art, dass ich finde, wo ich sagen kann, schau, dieses Kind hat
4536 wahnsinnig Mühe bei Diktaten. Es hat einen Grund, das hat Legasthenie, zum Beispiel, die Schülerin
4537 sowieso, sowieso. Und das ..., sie ist sehr intelligent, aber das ist etwas, wo man die Buchstaben
4538 immer wieder verwechselt und dann kann man das vielleicht noch ein wenig erklären. Und schau, der
4539 Schüler X hat eine Dyskalkulie. Der ist auch ganz intelligent, der kann nichts dafür, wenn die Zahlen
4540 einfach irgendwie für ihn keinen Sinn machen. Das ist eine Schwäche von diesem Kind, die man nicht
4541 einfach so schnell schnell lösen kann. Man kann ihn darin fördern, aber er kann nichts dafür, dass er
4542 da eine grosse Schwäche hat. Und das Mädchen mit der Legasthenie auch. Und **dieses Kind das hat**
4543 **ein Asperger-Syndrom oder wie man es dann nennt und das ist eine Schwäche in der Kommunikation.**
4544 **Und wenn ihr Probleme habt, dass ihr einander nicht versteht oder eine Reaktion von ihm euch**
4545 **irgendwie irritiert, dann versucht das zu besprechen,** oder. Und dann noch andere Sachen, die dazu
4546 gehören. Aber das Sozialverhalten gehört ja sicherlich dazu. Und ich denke, **er thematisiert es schon,**
4547 **aber für mich zu wenig.** 00:41:31-5

4548
4549 *I: Und den Eltern gegenüber, wurden die Eltern der anderen Kinder in irgendeiner Form darüber*

4550 *informiert? 00:41:36-2*

4551

4552 B: **Gar nicht**, gar nicht. 00:41:38-3

4553

4554 *I: Hättest du das aber eigentlich lieber? 00:41:42-7*

4555

4556 B: Von mir aus noch so gerne. Aber ich denke, der erste Kreis wäre jetzt einmal die Klasse, es wären
4557 mal die Lehrpersonen, die das Kind unterrichten und die Eltern, ja, von mir aus noch so gerne. Aber
4558 im Moment sind wir ja nicht einmal da, oder, dass man da informieren will. Also schon in dem Sinn,
4559 dass man über ihn spricht und über seine Schwäche. Scheinbar hat der Klassenlehrer dann die ganze
4560 Klasse am Montag Nachmittag zusammengenommen, E. ist ja da nicht zur Schule gegangen, und
4561 dann hat er uns gestern erzählt, er habe sie zusammengenommen und gesagt "Was denkt ihr,
4562 weshalb ist E. nicht zur Schule gekommen?" und dann haben sie darüber gesprochen. Das finde ich
4563 einerseits schon sehr gut, aber ich bin enttäuscht, dass man das nicht thematisieren kann. Und **in der**
4564 **Autismusberatung sind sie sehr dafür, dass man es anspricht.** Und sie wollen ja gar nicht, dass
4565 jemand von denen kommt. Von daher ist das ein bisschen schwierig. 00:42:37-9

4566

4567 *I: Was denkst du, welche Stellung hat E. in der Klasse? 00:42:45-5*

4568

4569 B: Ich denke, das geht sehr schnell bei Kindern. Das sind jetzt acht Wochen. Und am Anfang war er
4570 einfach der Neue aus T., den man nicht so kennt und sogar zu sich nach Hause einlädt, er ist ja neu,
4571 schauen wir mal, oder. Und dann vor den Ferien habe ich ihn dann nur noch an den beiden Morgen
4572 gefahren, wo er ganz früh zur Schule musste, 07.30 Uhr. Und dann habe ich einfach gesehen, die
4573 Klasse, die Buben sind hier und E. kommt und geht nicht zu dieser Gruppe hin, läuft vorbei und man
4574 sieht es ihm einfach an, er weiss gar nicht, wie reagieren. Und die anderen machen zwar nichts, aber
4575 sie schauen einfach. Und das ist für mich einfach schon so ... klar, was passiert ist. **Sie haben**
4576 **erkannt, dass er ein wenig anders ist. Sie schauen. Sie haben ihn nicht angepöbelt, sie haben nichts**
4577 **gesagt, aber sie haben ihm nicht "Hoi" gesagt, E. hat ihnen nicht "Hoi" gesagt.** Und E. ist dann so ein
4578 bisschen unbeholfen weiter gelaufen und man hat gemerkt, **er weiss nicht recht, soll ich jetzt einfach**
4579 **vorbeilaufen, soll ich zu meiner Bubengruppe aus meiner Klasse hinstehen. Wenn er hinsteht, weiss**
4580 **er nicht, was er sagen soll. Sehr sehr unbeholfen,** oder. Und dann sieht man, also wenn du fragst,
4581 welche Stellung hat er, ich denke, er ist jetzt schon wieder **ein wenig in der Rolle vom speziellen**
4582 **Aussenseiter,** oder.

4583

4584 *I: Und das ist er auch schon vorher gewesen, in der 4./5. Klasse? 00:43:59-9*

4585

4586 B: Ja, das ist er sicher gewesen, ja, auf jeden Fall. 00:44:05-9

4587

4588 *I: Wie ist es denn, wenn es darum geht im Unterricht selber mal in einer Gruppe mitzuarbeiten oder*
4589 *bei einer Partnerarbeit? 00:44:14-3*

4590

4591 B: **Das geht schon.** Ich habe ihn auch schon gesehen im Dorf umherzuwandern. Es wurden
4592 Dreierteams gebildet und sie mussten Interviews machen. Und dann habe ich mich nachher gefragt:
4593 "Wie habt ihr das entschieden, dass du derjenige warst, der die Fragen stellen musste?" Denn sie
4594 mussten in Läden und dann braucht das so ein bisschen Überwindung. Und das ist noch interessant
4595 gewesen, weshalb gerade E. Und die Antwort war ebenso klar, niemand wollte es machen. Also
4596 haben sie gesagt: **"E., mach du!" Und er hat sich natürlich nicht zu wehren gewusst und hat es dann**
4597 **gemacht.** Es hat zwei Varianten gegeben: Ja, er macht es, weil er nicht argumentieren könnte, ja
4598 warum ich und ich mache es vielleicht auch nicht so gerne, könnten wir nicht das Los entscheiden
4599 lassen, er macht es dann halt. Und die andere Variante wäre gewesen, dass er sich völlig verweigert
4600 hätte und nicht einmal Antwort geben würde und die anderen dann finden würden, der gibt ja nicht mal
4601 eine Antwort, wieso tut der so blöd. Das ist seine andere Reaktion, die jetzt auch schon in der Klasse
4602 passiert ist, **dass er einfach keine Antwort gibt.** Sie fragen ihn etwas und er gibt keine Antwort. Und
4603 dann denken sie: "Aha, warum gibt der keine Antwort?" 00:45:25-8

4604

4605 *I: Vom Freizeitverhalten her, du sagst, er sucht eigentlich weniger Kontakt zu den andern. Oder hätte*
4606 *er gerne? 00:45:39-1*

4607

4608 B: **Er hat einen besten Freund.** Und den hat er, weil der schon sehr lange bei uns ein und aus geht,
4609 weil ich die Kinder, es sind Geschwister, die jahrelang immer am Wochenende zu uns gekommen
4610 sind, von Freitag bis Sonntag Abend. Von daher kennt er diesen Jungen schon sehr lange, oder. Und

4611 dadurch ist dieser Kontakt ja einfach von uns Erwachsenen immer gebildet worden. Und dadurch,
4612 dass sie sich schon so lange kennen, ist wirklich eine Freundschaft entstanden. Und bis jetzt hält die
4613 auch und das ist wunderschön. Also er kommt auch zu uns übernachten, E. geht auch dorthin,
4614 weniger, aber er geht auch dorthin und er übernachtet bei uns, isst bei uns, das ist ein ganz schöner
4615 Kontakt. Und es ist aber dann so gewesen, dass eben dieser Junge wohl auch merkt, dass E. ein
4616 bisschen speziell ist. Es ist zwar sein bester Freund, aber er weiss genau, dass E. als uncool gilt in
4617 der Schule. Und E. kommt nach Hause und sagt: "Ich weiss nicht, weshalb mein Freund mir nicht
4618 "Hoi" sagt in der Schule. Er tut so, als würde er mich nicht kennen. Wieso ist das so, Mama?" Und
4619 dann hat man genau gemerkt, ja, es ist für ihn schwierig, oder, weil E. ist nicht so cool und allen sagen
4620 und zeigen, dass er sein Freund ist, im ganzen Schulhaus, da hat er Mühe gehabt. 00:46:58-2
4621

I: Aber zu den Kindern aus der Klasse sucht er keinen Kontakt. 00:47:01-2
4622

B: In der Klasse hatte er eigentlich nie Kontakte gehabt, ausser zu diesem einen Jungen, wo es mal
4623 recht gut gegangen ist. 00:47:08-7
4624

I: Hätte er aber gerne mehr Kontakte? Wie schätzt du das ein? 00:47:13-2
4625

B: Ja, er möchte schon Freunde haben, auf jeden Fall. Also, als er jetzt diese Krise hatte am Montag,
4626 hat er zuerst einfach gesagt, es ist alles, ich will wegen allem nicht mehr zur Schule. Dann hat er aber
4627 die Klassenliste hervorgehoben, das Etui hervorgehoben und dann hat er das in vier Kategorien
4628 aufgeteilt. Also sehr analytisch: Rot, die, welche er gar nicht kann ..., mit denen kann er es gar nicht
4629 gut, oder die mit ihm nicht. Und dann aber braun, weiss ich nicht, da hat es ein paar Mädchen, wo er
4630 gar nicht weiss, wie die zu ihm stehen oder er zu ihnen. Dann hat es zwei, drei Mädchen, wo es gut
4631 geht und dann noch ein Junge, wo es einigermaßen noch geht. Alle Buben sind rot. Also mit allen
4632 Jungen kann er es gar nicht. Also offenbar hat er ja vor allem ..., logisch in diesem Alter sind die
4633 Jungen hier, die Mädchen da, mit den Mädchen hat man eh nicht viel zu tun in diesem Alter und bei
4634 den Buben kommt er halt auch nicht so rein. 00:48:10-7
4635

I: Wenn du jetzt an die jetzige Klasse denkst, gibt es Punkte, wo du denkst, das ist förderlich für eine
4636 Integration oder gibt es auch Punkte, die schwierig sind? 00:48:56-0
4637

B: Das ist eine schwierige Frage. Wenn du "Klasse" sagst, oder, wie fest meinst du die Klasse.
4638 00:49:05-1
4639

I: Ja, es gehören ja verschiedene Dinge dazu, zum Beispiel die Klassengrösse, die Sozialkompetenz
4640 der einzelnen Mitschüler. 00:49:11-2
4641

B: Ok. Ich kenne die natürlich nicht so gut. Er ist ja erst seit acht Wochen dort.
4642

I: Oder du kannst es auch für die 4./5. Klasse sagen, wenn es dir einfacher fällt. 00:49:30-4
4643

B: Ich denke, an und für sich sind wir sehr sehr zufrieden, dass wir die Situation jetzt haben, also
4644 nebst den Sachen, die ich vielleicht gesagt habe, die eher negativ klingen, sind wir grundsätzlich
4645 extrem zufrieden mit dieser Situation. Wir haben wirklich einen Lehrer, der sich extrem bemüht. Ich
4646 meine, die Schulklasse, in der er ist, ist wirklich auch optimal. Da hat es nicht irgendwie ganz viel
4647 Kinder drin, wo man sagen muss, ja also mit denen könnte man stundenlang reden und die würden E.
4648 sowieso einfach am nächsten Baum ..., ich weiss nicht was machen, also blöde gesagt. Also da ist
4649 wirklich eine Sozialkompetenz da und ich denke, die können das wirklich lernen, einen Umgang
4650 finden, dass sie sich auch melden können, wenn E. etwas macht, wo sie einfach finden, das nervt
4651 doch einfach, was macht der für Sachen, das nervt uns doch und man darüber reden kann, wieso ist
4652 es jetzt so. 00:50:25-0
4653

I: Dass auch ein Verständnis vorhanden ist. 00:50:26-5
4654

B: Ich hoffe schon, dass man daran arbeiten kann, ja. Und ja, wir haben wirklich gefunden, wenn er
4655 jetzt in die Realschule gehen müsste, dann hätten wir damit schon grosse Mühe gehabt. Dann hätten
4656 wir sehr Mühe gehabt. Ich habe selber auch Realklassen unterrichtet und ich finde einfach, es sind
4657 einfach zu viele bedürftige Kinder, die zusammen kommen. Und das ist ein wahnsinniger Job, den die
4658 Klassenlehrperson in einer Realklasse leistet. Es sind so viele verschiedenen Themen, die zusammen
4659 kommen. Das eine Kind kommt in die Real aus diesen Gründen, das andere kommt in die Real aus
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671

4672 jenen Gründen. Da hat es x-verschiedene Sachen, oder, die da zusammen kommen. Das ist einfach
4673 nochmals ein viel grössere Anforderung und ich denke, E. wäre dort schlecht bedient, wenn er jetzt in
4674 einer Realklasse wäre. Es sind nicht alle gleich, ich will nicht alle in einen Topf werfen, aber es ist
4675 einfach eine Tendenz, die so ist, oder. Von daher denke ich, ist er an der 1. Sek. jetzt an einem guten
4676 Ort und wenn es irgendwie geht, möchten wir gerne, dass er dort bleibt. Wir haben aber gestern
4677 darüber diskutiert, wir haben ja nicht gewusst, geht es jetzt in die Richtung oder in die. Wenn E. jetzt
4678 weiterhin streikt und es einfach jetzt so weitergeht mit dieser Krise, weil er sagt ganz klar: "Ich will
4679 zurück in die 5. Klasse." Also das ist jetzt seine Aussage gewesen am Montag, "Ich will zurück", oder.
4680 Und man hat dann auch darüber diskutiert, was wäre sinnvoll und was nicht. Wenn das jetzt ganz
4681 dramatisch würde und er immer wieder schwänzen würde und das immer wieder sagen würde,
4682 würden wir das sicher als Variante prüfen. Wobei wir dann das Gefühl haben, wir wissen nicht, ob
4683 dieses Jahr sehr viel bringen würde. Weil einerseits, klar, könnte er noch ein wenig nachreifen, weil er
4684 eher sehr kindlich ist und man hat natürlich nicht die Illusion, dass im nächsten Jahr alles tiptopp
4685 wäre. Das nicht, aber er wäre ein Jahr älter und könnte ja vielleicht ein bisschen besser mit diesem
4686 Wechsel in die Oberstufe umgehen. Und letztendlich haben wir das Gefühl, wir hätten ihn in die EK
4687 schicken sollen, dann hätte er dort noch einmal ein Jahr gewonnen. 00:52:34-0

4688
4689 *I: Also er ist nach dem Kindergarten dann in die Regelklasse gegangen. 00:52:36-0*

4690
4691 B: Ja und dort hat die Kindergärtnerin, obwohl sie keine Ahnung gehabt hat vom Asperger-Syndrom,
4692 das zwar aber sehr gut beschrieben. Ich weiss noch, wie sie mir gesagt hat, E. ist oft sehr für sich, er
4693 spielt einfach für sich LEGO. Wenn man ihn in den Kreis nehmen will, ist das einfach immer ein
4694 bisschen eine Sache mit ihm und sie hat das eigentlich genau beschrieben. Nur der Begriff ist nie
4695 gekommen und dadurch hat es auch keine Abklärung gegeben. Und sie hätte ihn in die EK schicken
4696 wollen und unsere Angst war halt auch, dass es in der EK immer ganz viele verschiedene Kinder hat
4697 und ja, wenn es zu viele Kinder hat, die herumrangeln und ..., seine Bedürfnisse sind einfach ..., er ist
4698 ein sehr ruhiger, introvertierter und dass er dann vielleicht trotzdem zu kurz käme in einer solchen
4699 Klasse, in einer EK. Wir haben es einfach nicht recht gewusst. Heute würden wir vielleicht anders
4700 entscheiden. 00:53:29-4

4701
4702 *I: In welcher Form findet im Moment der Austausch zwischen euch und der Klassenlehrperson bzw.
4703 der Heilpädagogin statt? 00:53:38-7*

4704
4705 B: Konkret haben wir dann nach den Sommerferien, vielleicht in der zweiten oder dritten Woche, das
4706 erste Gespräch gehabt. 00:53:49-8

4707
4708 *I: Und bis dorthin aber eigentlich noch nichts. 00:53:51-0*

4709
4710 B: Ist noch gar nichts gewesen, ja. Und dann, das Gespräch, das gestern stattgefunden hat, ist
4711 einfach wegen dieser Krise, aus der Situation heraus entstanden. Und sonst ist eigentlich der nächste
4712 Termin ein "Round table", der vorgesehen ist im November, November oder Dezember. 00:54:07-9

4713
4714 *I: Und wer initiiert jetzt das Ganze?*

4715
4716 B: Da bin ich auch gespannt darauf. 00:54:15-1

4717
4718 *I: Aber das ist schon nicht von euch aus gekommen, dass ihr das jetzt möchtet, sondern von der
4719 Schule her. 00:54:23-9*

4720
4721 B: Ja, es ist dann klar gewesen, man setzt sich ja zusammen und es ist klar, dass man sich dann
4722 wieder zusammen setzen muss, um sich auszutauschen. Und dann wurde gesagt, ja, also das
4723 nächste Gespräch ist dann im November/Dezember. Ich für mich habe dann gefunden, ja das ist ja
4724 noch lange. Ok, ich weiss ja nicht, wie viele Stunden haben sie zur Verfügung, wie viele Stunden
4725 werden für Sitzungen eingeplant, wie viele, um mit E. zu arbeiten. Da habe ich die Übersicht ja nicht.
4726 Aber für mich als Mutter ist es ein wenig gewesen ..., ja aber, das ist schon noch recht lange bis dort-
4727 hin. Denn wir haben natürlich nicht alles an dieser ersten Sitzung besprechen können. Und was mir
4728 ein wenig gefehlt hat, ist ..., die Heilpädagogin arbeitet ja vor allem mit E., das ist ja klar, natürlich,
4729 logisch, und hat im Prinzip am meisten zu tun mit dem Klassenlehrer, dass sie sich dort austauscht.
4730 Und ich merke als Mutter, mir fehlt das ein wenig. Ich finde, es wäre wahnsinnig wertvoll gewesen,
4731 wenn sich die Heilpädagogin mal mit mir zusammengesetzt hätte, einfach wir zwei. Also der Lehrer
4732 kann gerne auch dazu sitzen. Aber dass wir uns austauschen könnten, wäre wahnsinnig wichtig

4733 gewesen. Und jetzt gestern merkt die Heilpädagogin, ja, aha, vielleicht wäre es schon noch wichtig
4734 gewesen, mit E. noch mehr in die Richtung von Sozialtraining, Pausensituationen, Schulweg zu
4735 arbeiten, als jetzt vor den Ferien ..., ich bin zwar noch froh gewesen, sie haben ein Diktat geübt. Aber,
4736 ist das jetzt sinnvoll gewesen, ich meine, für diese Explosion, die es jetzt gegeben hat. Ich sage nicht,
4737 dass sie jetzt ..., sie ist natürlich nicht schuld daran, aber man merkt einfach im Nachhinein, das Diktat
4738 mit ihm zu üben ist ja eigentlich nicht so sinnvoll gewesen. Es sind ganz andere Themen, die gebrannt
4739 haben. Hat sie schon auch gemacht, also, sie hat das super gemacht. Sie hat zum Beispiel gesagt,
4740 heute machen wir ein Rollenspiel. Wenn jemand dir etwas macht, wie kann ich mich wehren. Dann
4741 haben sie das ein bisschen als Rollenspiel geübt. Sie hat auch ganz stark solche Sachen gemacht.
4742 Aber ich denke, es wäre wertvoll gewesen, mit mir auch mal zu schauen, was ist denn so schwierig,
4743 was sind die Probleme im Moment, was brennt unter den Nägeln, oder. Das denke ich, wäre für mich
4744 auch noch gut gewesen. 00:56:32-5

4745
4746 *I: Also du würdest dir da noch ein wenig mehr wünschen eigentlich. 00:56:34-9*

4747
4748 B: Ja. 00:56:37-6

4749
4750 *I: Und die Form des Austauschs, würdest du da auch etwas anders wollen? 00:56:47-6*

4751
4752 B: Also die Form heisst, wer dabei ist. 00:56:49-7

4753
4754 *I: Zum Beispiel, ja. 00:56:51-4*

4755
4756 B: Also, das habe ich vorher erwähnt, dass auf jeden Fall jemand von der Fachstelle dabei wäre.
4757 00:56:57-0

4758
4759 *I: Und einfach auch alle Lehrpersonen, die betroffen sind, ... 00:57:00-2*

4760 B: Auf jeden Fall. Also ich finde, das hätte vorher stattfinden sollen, ich finde unbedingt. Ich habe das
4761 auch schon mehrmals gesagt und habe dann auch gesagt, ich würde sonst ein Mail machen, wo ich
4762 die wichtigsten Punkte mal aufliste und den Lehrpersonen maile. Damit sie einfach mal so eine
4763 Information von mir als Mutter haben, was gehört so hinein und was könnte schwierig werden. Dass
4764 sie wissen, worauf sie achten müssen. Und dann haben sie gesagt, nein nein, das sei nicht meine
4765 Sache, ich müsse das nicht machen. Das mache er schon. 00:57:29-1

4766
4767 *I: Also die Lehrperson? 00:57:29-5*

4768
4769 B: Der Klassenlehrer. Aber ich weiss nicht, was er gemacht hat. Ja, ich verstehe es ja schon, dass er
4770 irgendwo findet, diese Mutter muss sich jetzt da nicht irgendwie ein..., ich möchte nicht sagen, er
4771 würde "einmischen" sagen, aber dass es nicht die Sache der Mutter ist. Ich habe ganz klar gespürt, er
4772 will nicht, dass ich das übernehme. 00:57:55-2

4773
4774 *I: Ja, die Sache der Mutter ist das eine. Aber ich denke halt, du bist die Fachperson, die viel weiss
4775 über E. 00:58:06-9*

4776
4777 B: Und in der Schule ist man halt trotzdem einfach "das Mami". Das ist halt so. Das ist wahrscheinlich
4778 ein wenig schwierig. Das muss ich vielleicht lernen, zu akzeptieren und meinen Weg so zu finden,
4779 oder. Und ich habe dann schon gemerkt, ich akzeptiere es einerseits, aber dann finde ich auch, ich
4780 hätte eigentlich gerne gesehen, was er gemacht hat oder eben nicht gemacht hat. Ich weiss es ja
4781 nicht. Aber wir haben eine Situation jetzt gehabt mit einer TW-Lehrerin, die ich kenne. E. hat ein
4782 Büchlein von ihr ausgeliehen bekommen, so ein Comic, weil sie damit gearbeitet haben, als Material
4783 zum Verschneiden und so. Und er hat eins nach Hause genommen, weil er das liebt, das ist sein
4784 Hauptthema im Moment. Sie haben ja oft so Hauptthemen, oder. Und bei ihm ist es nichts
4785 Wahnsinniges. Also ich kenne einen Jungen, der Asperger hat, der kennt alle Hydranten-Nummern
4786 auswendig. Und bei ihm ist es nichts Wahnsinniges, Comics ist schon jahrelang sein Lieblingsthema,
4787 einen ganzen Schrank hat er voll. Das hat er nicht zurückgebracht und ich habe das nicht
4788 mitbekommen. Und immer wieder hat die Lehrerin gefragt, immer jede Woche hat man ja TW: "Hast
4789 du das Buch zurück?" Und er hat es nicht. Und er hat auch nicht sagen können, ich finde es nicht
4790 mehr. Er hat es einfach nicht mitgebracht. Und dann haben ihn die anderen darauf angesprochen:
4791 "Warum bringst du das Buch nicht zurück?" Und dann hat er scheinbar nicht einmal eine Antwort
4792 geben können. Und damit sind sie dann zum Klassenlehrer gegangen und gefunden: "Ja, aber E. gibt
4793 nicht einmal eine Antwort, das nervt einfach, oder." Das sind dann genau solche Dinge, die ganz blöd

4794 sein können, oder. Und ich habe die ganze Geschichte nicht mitbekommen und E. ist dann völlig
4795 hilflos, keine Ahnung. Dann ist er nicht mehr gerne ins TW gegangen, das ist sein absolutes
4796 Lieblingsfach. Das ist der Tag in der Woche, wo er super gerne in die Schule geht. Wenn er TW und
4797 Werken hat, ist die Welt in Ordnung für ihn. Und darum hat ja dann das so ein grosses Gewicht, diese
4798 kleine Situation mit diesem blöden Comic-Buch. Ich habe das erst gestern erfahren. Weil das natürlich
4799 für niemanden eine grosse Bedeutung hat. Ich habe am Abend mit E. noch gesprochen und habe
4800 gemerkt, das hat eine sehr grosse Bedeutung. Ich habe zuerst gesagt: "Wieso gehst du nicht mehr
4801 gerne ins TW? Ich habe einfach gehört ..., weisst du, wir hatten eine Besprechung, du würdest nicht
4802 mehr gerne ins TW gehen. Das ist doch dein absolutes Lieblingsfach, einmal hattest du sogar eine
4803 Sechs." Er wisse auch nicht. "Macht ihr etwas, das du nicht gerne machst?" "Ja." "Was macht ihr denn
4804 jetzt genau im TW?" "Ehm, ich weiss nicht." Und dann irgendwie nochmals ein bisschen Grübeln, und
4805 nochmals ein bisschen Reden und dann irgendwann ist herausgekommen, weil die Lehrerin wütend
4806 geworden ist. Jetzt geht er nicht mehr gerne dorthin, es hat mir ihr zu tun, weil sie wütend geworden
4807 ist, weil er das Buch nicht zurückgebracht hat. Und sie hat wahrscheinlich nicht gross eine Information
4808 über Asperger, sie hat keine Ahnung. Ich werde sie noch anrufen, wahrscheinlich heute noch. Aber es
4809 ist auch blöd für mich, **ich hätte ja eigentlich alle informieren wollen, es ist dann nicht gelungen, weil**
4810 **man mich zurückgebunden hat.** Es ist nicht ganz einfach, oder. Und dann gibt es aus so kleinen
4811 Situationen, wegen diesem blöden Comic-Buch, einen riesigen Rattenschwanz. Und ich denke, das
4812 hat mitgespielt. Ich sage nicht, das ist der einzige Grund, warum er jetzt gestreikt hat. Aber wenn ein
4813 Lieblingsfach kein Lieblingsfach mehr ist, ist ja schon mal ein Stück von etwas, das ihn in dieser
4814 Schule hält, eingebrochen. Dann gibt es noch da ein Stein und da ein Stein, der bricht und dann kann
4815 das ganze zusammenbrechen, das ihn stützt. Und dann habe ich das gestern Abend klären können
4816 und habe gesagt: "Weisst du, dieser Lehrerin ist es egal, welches Buch du ihr bringst. Sie will es ja nur
4817 zum Basteln gebrauchen. "Du hast ja hundert in deinem Schrank, oder fünfzig." Was weiss ich wie
4818 viele Bücher, oder. Es ist zwar schwierig, eins auszusuchen. Zwanzig Minuten sind wir vor diesem
4819 Schrank gestanden, wenn nicht sogar eine halbe Stunde. Ich habe dann gesagt: "Bring doch zwei. Du
4820 hast das so lange zuhause gehabt und nicht mehr gefunden. Bring ihr zwei." Und dann hat er ihr zwei
4821 gebracht. Und jetzt ist sie wieder zufrieden. Also es ist ja so einfach zu lösen. Und an solchen
4822 Beispielen sieht man dann eigentlich den Autismus und ich denke, **das ist einfach anders, ob man ein**
4823 **Buch darüber liest oder ob man effektiv mit dem Kind dann schaut, was ist es denn genau, wie kann**
4824 **man das lösen.** Was ich noch klären muss, ist ein Satz, der gestern gefallen ist, so quasi: "Jetzt haben
4825 wir aber so viel gemacht für E., und die Klasse ist so auf ihn zugegangen, jetzt muss er einen Schritt,
4826 jetzt muss er einen Schritt machen. Und wenn er den nicht macht, dann ist er nicht an der richtigen
4827 Schule." Dieser Satz ist ..., alles sonst, habe ich gefunden, ok, es ist nicht alles immer 100% gut,
4828 einige Sachen sind gut gelaufen, einige Sachen nicht so gut, andere wünscht man sich ein bisschen
4829 anders. Aber dieser Satz ist mir einfach nachgegangen und mir seit gestern immer wieder in den Sinn
4830 gekommen und ich habe gemerkt, der ist einfach für mich noch nicht in Ordnung, das geht nicht. Und
4831 das muss ich wie mit dem Klassenlehrer noch klären, weil das eben nicht passieren wird. Ich bin
4832 einverstanden, E. soll Schritte machen und er soll lernen. Aber für mich ist das wie wenn du sagst, wir
4833 haben ein Kind im Rollstuhl. Wir haben ihn jetzt zehn Mal die Treppe hinauf getragen, weil wir keinen
4834 Lift haben. Das elfte Mal soll er selber hinaufgehen oder selber schauen, wie er die Treppe
4835 hochkommt. So ist es mir vorgekommen, wo ich einfach merke, **sie haben gewisse Sachen von**
4836 **Autismus noch nicht erfasst.** [01:03:28-3](#)

4837
4838 *I: Du sprichst jetzt vom Klassenlehrer.* [01:03:30-2](#)

4839
4840 B: Ja, weil das hat mir schon weh getan, dieser Satz, wo ich einfach finde, E. wird es eben nicht
4841 machen. Wenn ich jetzt gestern Abend nicht gesagt hätte: "Du E., was meinst du, was könnten wir
4842 jetzt machen, dass es wieder in Ordnung ist?" Die Klasse hat sich beschwert, weil die Lehrerin
4843 ausgerufen hat "Ich gebe euch nichts mehr nach Hause, ich leihe euch nichts mehr aus, wenn ihr es
4844 nicht mehr bringt". Und dann kann die Klasse quasi ja nichts dafür, wenn ein Junge das nicht wieder
4845 mitbringt. Und dann leidet die ganze Klasse, dass die Lehrerin wütend wird und findet "Ich gebe euch
4846 nichts mehr". Das ist ja dann auch nichts Riesiges. Aber die Klasse hat das scheinbar in der
4847 Klassenstunde erwähnt, dass E. halt solche Sachen mache, die nicht richtig sind. Nachher müsse die
4848 Klasse quasi darunter leiden, dass er seine Sachen "verschlampt". Und das ist ja etwas ..., bei ihm ist
4849 das speziell, dass er immer wieder Sachen vergisst, Sachen nicht findet, nicht mehr recht weiss was
4850 wie wo. Das sind schon Themen, die schwierig sind. Und das finde ich, ist dann auch etwas, **wo**
4851 **vielleicht jemand von der Autismusberatung hätte sagen können, ja, können wir da rasch stoppen bei**
4852 **diesem Punkt, das kann man jetzt nicht erwarten von E. Er wird schon lernen müssen und wir können**
4853 **auch probieren, ihm zu zeigen, was man jetzt in dieser Situation machen könnte.** Die kleine Schwester
4854 hat dann gerufen: "Bring einen Kuchen mit, bring einen Kuchen mit!" Dann habe ich gesagt: "Jetzt

4855 haben wir keine Zeit zum Kuchen backen, aber vielleicht haben wir noch eine andere Idee." Und er
4856 kommt dann aber nicht auf eine Idee, ich muss dann diese Idee bringen. Und er ist aber sofort bereit:
4857 "Aha, ja das ist doch kein Problem, ich habe ja genug Bücher. Ah, ich kann ihr einfach zwei Bücher
4858 bringen und dann ist sie zufrieden. Gut, dann mache ich das." Das ist ja dann kein Problem, aber dass
4859 er auf die Idee kommt, kann man vergessen. 01:05:08-2

4860
4861 *I: Ja und das setzt dann halt eben dieses Verständnis voraus, dass man das weiss. 01:05:14-2*

4862
4863 B: Ja. Und das hat mir wehgetan, dass er dann einfach findet, ja aber jetzt muss E. auf uns
4864 zukommen, wenn wir schon so viel für ihn machen. Das wird nicht passieren. Und wenn er diesen
4865 Anspruch hat, dann sehe ich es ..., also, ja ich weiss nicht, er hat es vielleicht nicht so überlegt. Aber
4866 mir zeigt es einfach, dass er es noch nicht so ganz erfasst hat, worum es geht. Und ich muss ihm ja
4867 auch die Chance geben, er setzt sich ja neu mit E. auseinander. Aber ich denke, wenn jemand von
4868 der Autismusberatung dabei ist, wo sich dann einklinken kann, ist es anders, als wenn ich als Mutter
4869 einfach finde, ja aber so und so, ich finde das jetzt nicht ganz richtig. Es ist nicht dasselbe, wie wenn
4870 eine Fachperson sagen kann, so und so, und das ist halt wirklich etwas, das er zwar trainieren kann,
4871 aber man kann das Asperger nicht einfach weg trainieren, das wird immer eine Schwäche von ihm
4872 bleiben. Und dass er so funktioniert wie andere, das ist eine Illusion. Er kann sich annähern, aber das
4873 ist nicht in einem Jahr nicht mehr da, oder. Es wird auch in einem Jahr noch genau die gleiche
4874 Situation geben, wo man ihn nicht versteht, wo er die anderen nicht versteht, wo er völlig unadäquat
4875 reagiert, wo er es nicht merkt.

4876
4877
4878 *I: Hast du das Gefühl, sie könnten es von einer externen Fachpersonen eher annehmen, wie wenn du
4879 das sagst? Auch als Unterstützung für dich dann? 01:06:43-1*

4880
4881 B: Ja. 01:06:43-6

4882
4883 *I: Wäre es nicht auch möglich, dass du bei diesem "Round table" einfach auch darauf bestehst, dass
4884 jemand Externes noch dabei ist? Du sagst, sie wollen das nicht. Aber wenn du sagst, ich möchte das,
4885 können sie sich dann einfach so sperren? 01:07:04-0*

4886
4887 B: Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Es muss ja jemand dabei sein von der Fachstelle, meine ich. Und
4888 jetzt ist es konkret so, also ich finde, sie machen das gut. Frau U. hat jetzt ein Mail geschrieben, sie ist
4889 ja von der Autismusstelle und ist in diesem Sinn noch Ansprechperson für uns. Sie wird sich aber aus
4890 dem Schulischen zurückziehen und andere Gebiete übernehmen und es ist eine andere Frau sich am
4891 Einarbeiten, die dann diese Kontakte in die Schule macht von der Autismusstelle. Weil aber E. Frau U.
4892 vor allem kennt, haben sie gefunden, Frau U. solle das noch übernehmen. Und für zukünftige Kinder
4893 mit Asperger-Syndrom wird eine andere Frau die zuständige Person sein für die Schulen. Und sie hat
4894 jetzt ein Mail geschickt an den Klassenlehrer und die Heilpädagogin, quasi sie hätten von mir gehört,
4895 es gäbe einen "Round table" im November und ob sie ihnen dann die Daten mitteilen könnten, weil sie
4896 wären sehr daran interessiert, dann dabei zu sein, dass sie einfach rechtzeitig die Daten mitteilen
4897 würden. Ich weiss die Formulierung nicht ganz auswendig, aber es ist wie so quasi das Angebot, dass
4898 sie dann auch teilnehmen würden und dass man es rechtzeitig planen würde wegen den Terminen.
4899 Und jetzt bin ich gespannt, was darauf ..., sie haben gestern nichts von diesem Mail gesagt und nichts
4900 davon, dass ..., und auch kein neues Datum. Und ich meine, das erste Datum war, dass der
4901 Klassenlehrer dann ..., ich habe das sehr begrüsst natürlich, ich habe lange gewartet und gedacht,
4902 wann sitzen wir denn endlich mal zusammen. Jetzt hat doch E. eine Heilpädagogin, die zwei Stunden
4903 sicher pro Woche mit ihm arbeitet und wir haben noch nie irgendwie einen Kontakt gehabt, oder. Ja,
4904 was arbeitet sie wohl mit E.? Denn sie hat noch gar nie mit uns Kontakt aufgenommen und der Lehrer
4905 auch nicht. Also das läuft ja scheinbar, aber wir haben nicht recht gewusst wie und was und wo. Und
4906 dann ist das sehr kurzfristig gewesen, ja, wir müssen einen Termin machen und dann wollte ich auch
4907 nicht noch zwei Wochen warten. Und das ist genau in der Woche gewesen, wo ..., mein Mann ist
4908 Klassenlehrer zu 100%, ..., der kann jetzt nicht einfach jederzeit halt, er hat Sitzungen und dieses und
4909 jenes und dann war noch ein Lager. Und dann bin ich halt alleine hingegangen und dann haben sie
4910 gefunden, das sei jetzt schon noch schade, also wir möchten eigentlich schon, dass beide Eltern
4911 dabei sind. Und dann musste ich sagen, ja aber dann müssen wir einfach wirklich ein Doodle machen,
4912 also wenn wir vier oder fünf Personen sind, die zusammen kommen, das muss man schon planen.
4913 Das nächste Mal müssen wir das wirklich rechtzeitig machen und ich wünsche mir ein Doodle fürs
4914 nächste Mal. Und bis jetzt haben wir ja noch kein Datum festgelegt. Und ich meine, ich kann ja nicht,
4915 ich bin ja nicht die Chefin, also mein Gott, das bin sicher nicht ich, die diesen Termin abmachen muss.

4916 Ich warte als Mutter auf diesen Termin. Und ich wäre sehr froh, wenn M. als Vater auch dabei wäre.
4917 Ich finde das sehr wichtig, dass beide gehen und nicht nur jemand. Und bei gewissen Themen habe
4918 ich auch gemerkt, da habe ich es einfach gut gefunden, wenn M. als Vater das erzählt und nicht die
4919 Mutter. Es hat einfach ein anderes Gewicht. Zum Beispiel das mit den Kleidern und dem Waschen,
4920 nur ganz kurz, aber einfach, ja es ist einfach, denke ich, prägnanter, wenn dann ein Vater so aus dem
4921 Alltag von solch einem Kind erzählt, wie das dann einfach schwierig ist mit so alltäglichen Dingen. Und
4922 ich will wirklich nicht den Klassenlehrer oder die Heilpädagogin abwerten, es sind wirklich ganz tolle
4923 Leute. Und die Heilpädagogin hat ja jetzt wirklich Erfahrung mit Asperger-Kindern, sie hat vier Jahre
4924 lang jemanden begleitet und das ist ein Glück für uns. Das muss ich immer wieder einfach anschauen
4925 und finden, ok, es sind ein paar Sachen, aber die Hauptsache ist gut und wir haben von daher sehr
4926 Glück. Man kennt dann auch andere Leute, die andere Lehrer haben, die andere Sachen erzählen, wo
4927 ich sagen muss, zum Glück haben wir Herrn M. und Frau S., die uns unterstützen und das ist
4928 wunderbar. 01:11:14-1

4929
4930 I: Also würdest du zum jetzigen Zeitpunkt sagen, es ist eine gelungene Integration? 01:11:19-0

4931
4932 B: Auf jeden Fall, doch, grundsätzlich, auf jeden Fall sind wir sicher auf einem guten Weg, weil wir ja
4933 wirklich erst gestartet sind. Von daher verstehe ich auch, wenn Herr M. und Frau S. finden, ja wir
4934 können noch nicht so viel sagen. Zufälligerweise ist ja jetzt gerade noch recht viel dazugekommen seit
4935 Anfang Woche, dass ich jetzt doch schon ein paar Sachen erlebt habe, oder, ein paar Beispiele
4936 vorkommen, die passiert sind. Aber ich denke, die Richtung stimmt. Und ich würde es jetzt auch nicht
4937 sehen, wenn E. ..., ja wenn man jetzt alle zusammen nimmt, das ist nie richtig, wenn man alle
4938 Asperger-Kinder zusammen nimmt und alle die da eine Schwäche haben zusammen nimmt, das kann
4939 es ja irgendwie nicht sein. Wo lernen sie denn das, was sie ja noch lernen könnten? Und trotzdem
4940 denke ich, gibt es ja ein Asperger-Syndrom, das so ausgeprägt ist, dass sie nicht in die Regelschule
4941 können, das gibt es ja sicher, wenn es einfach nicht geht, auf jeden Fall einfach nicht geht. Es ist
4942 schon klar, wenn die Belastung zu hoch wird für die Klasse oder für die Lehrperson oder so, für das
4943 Kind selber, dann geht es halt nicht. 01:12:27-0

4944
4945 I: Gibt es sonst noch etwas, worüber wir jetzt nicht gesprochen haben, du aber findest, das wäre noch
4946 wichtig zu erwähnen? 01:12:40-6

4947
4948 B: Also das mit der Fachperson von der Autismusberatung habe ich aufgeschrieben, darüber haben
4949 wir gesprochen. Dass man vor Schulbeginn, bevor das Schuljahr anfängt, vielleicht schon Kontakte
4950 knüpfen könnte, in irgendeiner Form, das finde ich sehr sinnvoll. Da haben wir auch darüber
4951 gesprochen, der erste Schultag ist sehr schwierig für ein solches Kind. Und darüber haben wir
4952 eigentlich auch darüber gesprochen, das ich mir notiert habe. Denn das fehlt mir in den Büchern
4953 ziemlich. Ich habe jetzt ein paar Bücher gelesen, habe mich viel im Internet mit Sachen
4954 auseinandergesetzt und das dünkt mich noch wichtig. Ich habe einfach das Gefühl, es gibt schon so
4955 viele Bücher jetzt zu diesem Thema, und es steht vielleicht einfach "taktile Besonderheiten". Aber was
4956 das dann heisst für eine Mutter oder einen Vater, das steht nirgends. Klar hat das nicht direkt nur mit
4957 der Schule zu tun. Ich meine, der Schule kann es ja egal sein, wie E. zuhause die Zähne putzt. Das
4958 hat nichts direkt mit der Schule zu tun. Aber es ist halt dann doch, wenn ein Kind dann beim Essen
4959 auch noch so Schwierigkeiten hat, dass E. je nachdem drei Teller braucht, dass ich ihm schöpfen
4960 kann oder dass man jeden Tag Béchamel-Sauce macht ein Jahr lang, und so weiter. Dann ist das
4961 auch für ein Schullager noch wichtig, dass man Besonderheiten kennt und dass man dann nicht
4962 einfach findet, mein Gott E., und du isst, was auf den Tisch kommt und wenn du das nicht gegessen
4963 hast, dann bleibst du sitzen. Es gibt immer noch solche Leute, oder, die finden, das Kind isst einfach
4964 auf und egal, was es gibt, es wird einfach gegessen. Und das ist nicht klar, dass das jemandem in den
4965 Sinn kommt, wenn man denkt Autismus, Asperger, denkt man doch nicht unbedingt ans Essen,
4966 nehme ich jetzt mal an. 01:14:20-4

5001 **Transkript / Fall 2: Interview Lehrperson**

5002

5003 B: Also mir ist klar gewesen, als ich in diese Klasse gekommen bin, habe ich bereits gewusst, wer E.
5004 ist, dass es ein sehr verhaltensauffälliger Junge ist. Und zwar nicht im Sinn von dieser
5005 Verhaltensoriginalität, wie wir sie jeweils gerne interpretieren, so vorlaut, frech, prügeln auf dem
5006 Pausenplatz, oder so, sondern eher auf die andere Art, so in sich gekehrt. Vermutungen hat es dann
5007 natürlich auch eine Tonne gegeben, irgendwie entwicklungsmässig ein wenig zurückgeblieben, er hat
5008 viel lieber hier unten mit den, auch noch als Fünftklässler, **viel lieber mit den Erstklässlern gespielt als**
5009 **mit den Gleichaltrigen.** Also dass er verhaltensauffällig ist und auch die Eltern sind, glaube ich, von
5010 Pontius zu Pilatus gelaufen, das haben Sie wahrscheinlich vorher gehört vom Mami, bis sie eben auch
5011 dann eigentlich relativ spät die Diagnose bekommen haben, wenn nicht in ausgeprägtem Masse, dann
5012 doch eben ganz eindeutig, Asperger-Autismus. Wenn ich jetzt vorhin gerade gesagt habe, nicht in
5013 ausgeprägtem Masse, dann ist das schon eine Interpretation von einem, der also wirklich nicht weit
5014 über den Laienstatus aus ist diesbezüglich. Ich bin dann natürlich auch ein bisschen schauen
5015 gegangen, was ist das überhaupt. **Also Autismus war mir ein Begriff, habe selber aber noch nie ein**
5016 **Kind gehabt** oder habe dann so in meinen Erinnerungen versucht zu forschen, nie ein Kind gehabt,
5017 das annähernd so gewesen ist wie jetzt eben E. **Ich bin dann ein wenig forschen gegangen und habe**
5018 **dann unter anderem auch lesen können, eben dass er praktisch unfähig ist, irgendwie soziale**
5019 **Kontakte zu knüpfen.** Und habe dann aber bemerken müssen, jetzt gerade bei E., nein, **nicht unfähig,**
5020 **einfach mit argen Schwierigkeiten behaftet, aber nicht unfähig. Denn diese Kontakte haben**
5021 **stattgefunden, eben vor allem jetzt zu jüngeren Schülerinnen und Schüler.** Aber dann auch, im Verlauf
5022 dieses Schuljahres, dann auch **zu einem Jungen speziell hier in der Klasse, der irgendwie einfach so**
5023 **das Flair hatte, ihn so zu nehmen in seiner eigenen Art, wie er ist.** Und ich weiss nicht, ehm, doch ich
5024 würde das trotzdem, glaube ich, **als Freundschaft bezeichnen,** was sich da so angebahnt hat. Wie der
5025 andere sehr schnell gemerkt hat, er kann sich E. gegenüber schlecht durchsetzen. Und er muss sich
5026 E. ..., E. gibt den Kurs an und nicht der andere. Hat wahrscheinlich auch ein bisschen damit zu tun,
5027 dass E. grundsätzlich, vielleicht auch in dieser Beziehung, aber überhaupt **grundsätzlich**
5028 **Schwierigkeiten hatte, mit allem was flexibel, so zwischendurch gekommen ist.** Also er hat immer ganz
5029 genau wissen müssen, was abgeht. Eben am einfachsten war es für ihn, wenn er den Kurs gerade
5030 selber bestimmen konnte. Ich weiss nicht, ob Sie so Sequenzen gehört haben vom Mami, so vom
5031 Kleiderkrieg zum Beispiel, der jeweils stattgefunden hat. 00:03:38-7

5032

5033 *I: Ja, sie hat es angetönt. 00:03:39-2*

5034

5035 B: Also wo sie eigentlich auch praktisch keine Chance gehabt hat gegen ihn. Ich habe Szenen erlebt,
5036 das erste Mal ist mir die Tragweite von dem gar nicht so bewusst gewesen. Sporttag, September
5037 2009, wo wir den ersten Teil unten gehabt haben und dann mit dem Rucksack den Hügel hinauf sind,
5038 Spielen im Wald. Und er hat den Rucksack zuhause vergessen und die Mutter hat ihn dann gebracht.
5039 Und dann hat er ihr nicht wütend oder zornig, sondern einfach ganz bestimmt gesagt: "Ich habe ja
5040 gesagt, ich esse nichts!" Er trage diesen Rucksack nicht dort hinauf. Und ich habe dem dann ziemlich
5041 schnell ein Ende gemacht und gesagt: "Geben Sie mir diesen Rucksack, ich nehme den mit", als ich
5042 gemerkt habe, die dringt nicht durch bei diesem Jungen, der interessiert sich überhaupt nicht für
5043 diesen Rucksack. Und ehm, dann hat er dann aber trotzdem davon gegessen und ich habe dann der
5044 Mutter nachher erzählt, er habe ihn dann übrigens runtergetragen. Da hat sie mich gefragt: "Ja, wie
5045 haben Sie das gemacht?" Da habe ich gesagt: "Du, ich habe dich essen sehen aus diesem Rucksack.
5046 Und wenn du aus diesem Rucksack isst, dann kannst du ihn auch wieder runtertragen." Da ist für ihn
5047 irgendwie auch ..., das hat er auf eine Art dann akzeptieren können. Also er hat eigentlich den
5048 Rucksack nicht rauftragen wollen, weil er der Mutter gesagt hat "Ich esse nichts". Von mir aus kannst
5049 du mit dem Rucksack machen was du willst, ich esse nichts. Und nachher dann aber das akzeptieren
5050 "Oh, doch, ich habe ja etwas daraus gegessen, ok, dann tragen". Das war für mich so die
5051 Erstbegegnung mit dieser Sturheit gewesen. Wenn wir, eh, andere Szene, wenn wir ab und zu auf
5052 unserer Stufe die so genannten Überraschungsproben machen, die Kinder sagen denen so, so
5053 Blitzproben oder Überraschungsproben, wir sagen denen Lernkontrollen, oder. Also wenn ich jetzt so
5054 wissen will, habt ihr es jetzt begriffen oder nicht, dass war für ihn eine ganz extreme Situation. Da ist
5055 er völlig ausser sich gewesen, da hat er mir eine 2 oder 3 abgeben können. Und **ich bin dann mit der**
5056 **Mutter so verblieben, dass ich ihr jeweils per E-Mail oder per SMS,** wir haben da auf alle Arten
5057 miteinander Kontakt gehabt, **ihr das "stecke", wenn so etwas stattfindet.** Und ehm, "Okay, unter
5058 Berücksichtigung der besonderen Umstände, E. können Sie es sagen". Dass er dann quasi zu den
5059 gleichen Themen auch 5-6 und 6 abgeben konnte. Nicht weil er irgendwie wahnsinnig darauf gebüffelt
5060 hat zuhause, sondern es hat sich dann auch im Gespräch herausgestellt, im Austausch mit den
5061 Eltern, hat sich herausgestellt, **weil er gewusst hat, was auf ihn zukommt.** Und er dem irgendwie dann

5062 ganz anders begegnet ist, als wenn es einfach plötzlich so geheissen hat "So, versorgt alles, hier sind
5063 die weissen Blätter, auf los geht's los". Was ja für jedes Kind auf eine Art irgendwie so einen gewissen
5064 Überraschungseffekt hat, oder, und man sich aber im Normalfall viel schneller fasst und okay und jetzt
5065 gebe ich das, was ich zu geben habe. Und das hat ihn dann so aus der Bahn geworfen, dass er
5066 absolut nicht in der Lage war, da irgendwie auch noch etwas halbwegs Intelligentes aufs Blatt zu
5067 bringen. Das sind so diese ..., eh, eben, wir haben dann angefangen so miteinander darüber zu reden,
5068 wie können wir, wir, ich mit den Eltern, angefangen darüber zu reden, wie können wir ..., gibt es
5069 Möglichkeiten in diesem Schulalltag halt vielleicht für diesen Jungen die Strukturebene noch klarer
5070 und deutlicher zu machen. Also ich kontrolliere, was er ins Hausaufgabenbüchlein geschrieben hat,
5071 obwohl er schon in der 5. Klasse war, dass er es auch wirklich aufschreibt. Ich kontrolliere auch, dass
5072 er das Hausaufgabenbüchlein in den Schulsack einpackt, dass er die Aufgaben auch einpackt. Hat er,
5073 vermute ich, nicht nur als Schikane empfunden, sondern das ist so eine Art Ritual gewesen, das wir
5074 miteinander gemacht haben. **Er ist deswegen auch nicht irgendwie gehänselt worden von den
5075 anderen, überhaupt nicht. Aber ich hatte das Gefühl, ihm sei dadurch wohler, als wenn er sich selber
5076 in irgendeiner Form organisieren muss.** Jetzt sollte ich das abschreiben, was da an der
5077 Hausaufgabentafel steht und jetzt sollte ich noch schauen, was ich eigentlich alles einpacken muss,
5078 damit ich dann wirklich alles dabei habe für die Hausaufgaben. Das sind alles so Sachen, die er
5079 überhaupt nicht geschätzt hat, weil er damit einfach nicht klar gekommen ist. Und ich gebe auch zu,
5080 so **am Anfang hatte ich das Gefühl, du, eh, gopffriedstutz, du bist in der 5. Klasse, du hast doch auch
5081 ein Hirn im Kopf zum Denken.** Und dann, eben so, je mehr ich erfahren habe, was Sache ist bei
5082 diesem Kind, habe ich mich dann also geistig auch ab und zu selber hinterher ein wenig an der Nase
5083 nehmen müssen und sagen "Das, was du seinerzeit von dir gegeben hast, ist jetzt wirklich nicht
5084 unbedingt sehr intelligent gewesen und nicht unbedingt sehr zutreffend für dieses Kind".
5085

5086 *I: Das ist auch für Sie ein Lernprozess gewesen in diesem Jahr. 00:09:17-5*

5087 B: Ja, das ist so. 00:09:21-1

5088 *I: Ehm, waren nur Sie in die ganze Sache involviert oder auch noch andere Lehrpersonen, die mit E.
5089 in der Schule gearbeitet haben? Oder inwiefern gab es auch Unterstützung von der Schulleitung? War
5090 es auch ein Thema im Kollegium oder waren Sie sozusagen ein Einzelkämpfer? 00:09:49-2*

5091 B: Ja, ich würde mal sagen, ja. Also ich habe dann hauptsächlich mit ihm zu tun gehabt. **Das ist nicht
5092 irgendwie zu einem Thema geworden im Kollegium, es ist auch nie irgendwie zu einem Thema
5093 geworden im Gespräch mit der Schulleitung** selber. Also es hat sich wie darauf beschränkt "Wie
5094 geht's? Läuft's? Ist es gut?" Also sie haben auch Kenntnis davon bekommen, was los ist, was Sache
5095 ist. Haben mich aber, das tönt jetzt so, **haben mich dann ein wenig alleine gelassen,** wie wenn ich
5096 wirklich verlassen worden wäre. Es ist wahrscheinlich eher so gewesen, eben **man hat sich erkundigt
5097 und hätte mir diesbezüglich wahrscheinlich die Hilfe schon angeboten.** Aber ich habe gesagt, ich habe
5098 das ..., also wir haben das gut im Griff. **Ich habe da meine Vereinbarungen getroffen mit dem Jungen,
5099 ich habe Vereinbarungen getroffen mit den Eltern** und so läuft das, läuft das eigentlich gut. **Es sind
5100 noch andere Lehrpersonen, die unterrichtet haben, die dann natürlich schon auch froh gewesen sind
5101 um diese Informationen,** weil sie eben auch, eh, dass sie irgendwie einfach falsch oder ..., ich weiss
5102 jetzt nicht, ich kann nicht für andere sprechen, falsch oder gar nicht seine wirklich spezielle Art
5103 interpretiert haben. Und dort hat es vielleicht weniger Einfluss gehabt, zum Beispiel TW,
5104 Musikunterricht haben sie gehabt bei einem Musiklehrer, das hat er eigentlich gerne gemacht. Ich
5105 habe dann auch ab und zu mal gefragt, ihn gefragt: "Und, geht's?" Und dann ist jeweils auch dort das
5106 Feedback gekommen: "Ja, es geht gut." Eben es sei ihnen auch ..., also jetzt gerade im TW, die TW-
5107 Lehrerin hat häufig gesagt: "Ja bei mir ist der Unterricht auch so aufgebaut, jetzt in der Fünften, **dass
5108 wirklich die Strukturen so oder so, sehr eng gesetzt sind. Das kommt ihm einfach entgegen.
5109 Entsprechend war das auch eines seiner Lieblingsfächer, oder. Ja, aber es ist nicht irgendwie zu
5110 einem Thema geworden hier an der Primarschule.** 00:12:07-7

5111 *I: Aber Sie sind eigentlich bereits im Vorfeld darüber informiert worden. 00:12:21-0*

5112 B: Eben, ich habe gewusst, E.F. ist ein ..., also die Kollegin, die mir die Klasse übergeben hat, die
5113 habe ich ja noch getroffen, bevor sie gegangen ist, und die hat so die Klassenliste vor sich gehabt und
5114 hat mir ein wenig erzählt, der gibt ein bisschen Vollgas und das ist eher einer, der ein wenig zappelig
5115 ist und so, und bei E. musst du dann schauen, das ist ein ganz Spezieller. Aber dort hat niemand
5116 eigentlich ..., selbst die Eltern haben noch nicht gewusst, was überhaupt los ist mit diesem Kind. Der
5117 ist einfach nicht so gewesen, wie alle anderen. Und die Mutter hat mir auch häufig erzählt, welche

5123 Kämpfe sie jeweils ausgefochten hat. Wenn Eltern ja ab und zu Schwierigkeiten haben, sich
5124 durchzusetzen bei ihren Kindern, es aber dann am Schluss irgendwie trotzdem immer auf eine Art
5125 schaffen, hatte sie häufig den Eindruck oder nein, hat sie häufig erleben müssen, dass sie gar nicht
5126 durchkommt. Je mehr sie auf etwas beharrt hat, desto weniger hat der Junge dann darauf reagiert.
5127 Also ich glaube, für sie war das viel härter im Erleben vorher, entsprechend auch viel erlösender, wo
5128 dann die Diagnose gekommen ist. Und sie hat sich dann, glaube ich, sehr intensiv befasst mit diesem
5129 Thema und für sie sind dann dort, glaube ich, auch sehr viele Knöpfe aufgegangen und **darum war ihr**
5130 **das auch extrem wichtig, eben, dass in der Schule, beim Klassenlehrer, dass der weiss, worum es**
5131 **geht.** Und dass er im Rahmen der Möglichkeiten ..., ich habe auch gesagt, ich bin keine ausgebildeter
5132 Heilpädagoge, oder, **ich kann einfach versprechen, dass ich im Rahmen von dem, was mir möglich ist,**
5133 **gerne Hand anbiete.** Und **ich bin auch froh, wenn sie mir Tipps geben können.** Und dann ist das eben
5134 gekommen mit diesen ..., vorher habe ich es erzählt, mit diesen Überraschungsproben, mit diesen
5135 Lernkontrollen, oder. Wäre das eine Möglichkeit? Also da fällt mir eigentlich kein Zacken aus der
5136 Krone, das können wir schon so machen. 00:14:36-8

5137
5138 *I: Und er wird es wahrscheinlich auch nicht den anderen erzählen, dass es morgen eine*
5139 *Überraschungs-probe gibt.*

5140
5141 B: Nein. Und nicht einmal darum. Er ist sich eigentlich..., es wäre ja normaler, und normal jetzt im
5142 Sinne von häufiger vorkommend, dass man aus solch einem Vorteil eben dann vielleicht sogar eine
5143 Waffe schmiedet gegenüber den andern, "Ich bin halt der, welcher ..., und ihr halt eben nicht". Aber
5144 ich glaube, er ist sich dessen nicht einmal wirklich bewusst gewesen. Sondern es hat einfach ..., für
5145 ihn selber hat es einen Knopf geöffnet. Und er ist wahrscheinlich zu fest mit sich selber beschäftigt
5146 gewesen und damit, sich zurechtzufinden, als das er noch hätte schauen können, wo stehe ich jetzt,
5147 wo geht es mir besser als allen anderen. Da ist er eigentlich auch nicht der Typ dazu gewesen. **Was**
5148 **mich wirklich überrascht hat, muss ich sagen, in dieser Klasse, ist, dass die den einfach so**
5149 **mitgenommen haben.** Da habe ich jetzt gestaunt, weil er wirklich ..., also ihn haben Welten getrennt
5150 zu den anderen Kindern und da wäre eigentlich zu erwarten gewesen, das ist so das berühmte
5151 Aussenseiter-Syndrom, wenn einer wirklich einfach so absolut speziell ist und die anderen einfach
5152 nichts mit ihm anfangen können, dann wird er entweder links liegen gelassen, das wäre eben so
5153 normal, oder er wird dann irgendwie zum ..., er wird **in eine Opferrolle gedrängt, wird irgendwie**
5154 **geplagt oder gehänselt oder ausgelacht oder was auch immer.** Und diese Sachen haben absolut nicht
5155 stattgefunden. Der ist einfach irgendwie auch da gewesen und **wenn es darum ging, eine Gruppe zu**
5156 **machen, "Komm du zu uns".** Er ist beim Wählen im Turnen auch nicht immer der gewesen, der zuletzt
5157 drangekommen ist. Sondern: "Du, komm hierher" und **er war froh, wenn jemand gesagt hat, komm**
5158 **hierher. Er wäre von sich aus nie gegangen.** Aber das sind so Sachen, die mir aufgefallen sind und
5159 die mir auch positiv aufgefallen sind. Ich denke schon, das war ein Vorteil, dass ..., ich habe dann
5160 immer ein wenig geblufft, wenn ich gefragt worden bin "Und, wie geht's da jetzt mit deinen neuen
5161 Schülern?" Dann habe ich jeweils gesagt, für mich, das Überraschendste, bei denen ist die
5162 **ausgeprägte Sozialkompetenz, welche sie haben.** Und **ich wage mir nicht vorzustellen, was gewesen**
5163 **wäre, wenn das jetzt anders gewesen wäre, wenn er das Opfer gewesen wäre, wenn er ewig**
5164 **drangekommen wäre.** Dann wäre das nicht nur für ihn viel härter gewesen diese Primarschulzeit,
5165 sondern auch für mich als seinen Lehrer. Aber von daher hatte ich gar nichts zu kämpfen. 00:17:23-4

5166
5167 *I: Was denken Sie, worauf ist das zurück zu führen? Sie haben die hohe Sozialkompetenz*
5168 *angesprochen. Ist das einfach Zufall oder hat das mit diesem Fall zu tun? Haben Sie sich darüber mal*
5169 *Gedanken gemacht? 00:17:35-4*

5170
5171 B: Ich weiss es nicht. Nein, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Nein, ich habe mir nicht gross Gedanken
5172 darüber gemacht. Ich habe das jetzt einfach ..., das ist vielleicht ein bisschen einfach von mir, ich
5173 hatte einfach das Gefühl, diese Frau vorher, die hat Superarbeit geleistet. Die hat aus all den
5174 verschiedenen Kindern, die hier zusammenkommen, wirklich einfach eine gute Klasse geformt. **Das ist**
5175 **einfach eine gute Klasse gewesen.** Es ist für mich eben auch noch ein Erlebnis gewesen, weil ich eine
5176 Klasse verlassen habe, die alles andere als einfach gewesen ist. Und komme dann hierhin und ich
5177 musste sagen, das ist wie Schlagrahm für mich. Ich hatte diesbezüglich, ich hatte so ..., disziplinarisch
5178 hatte ich so nichts zu tun mit denen. Da reichte manchmal ein Blick, wenn einer plötzlich ein bisschen
5179 überbordet, da reichte ein Blick. Da musste man nicht einmal irgendwie strafen oder schreien oder
5180 böse sein. Sondern man konnte rasch nach hinten schauen "Hei" und dann zack, gleich wieder unten.
5181 Nein, das ist jetzt vielleicht ein wenig einfach, aber ich habe das jetzt auf die gute Arbeit meiner
5182 Kollegin zurückgeführt. 00:18:45-7

5183

5184 I: Sie haben es vorher angesprochen, sie hatten Kontakt auch mit der Mutter, sie haben
5185 Abmachungen getroffen. Können Sie sich erinnern, dass Sie E. speziell noch andere Hilfestellungen
5186 gegeben haben im Unterricht, die ihn zusätzlich unterstützt haben? 00:19:10-0

5187
5188 B: Wochenplan. **Wochenplan, wo der Schüler ja selber plant, selber die Stunde dann gestaltet. Dazu**
5189 **war er absolut unfähig.** Ich habe am Anfang ab und zu beobachtet und dann eben die anfänglichen,
5190 ich habe es vorhin angetönt, so "Du, was machst du?", wenn er einfach so da sitzt, nicht stört, aber
5191 einfach nichts macht. In Unkenntnis der Sachlage eben dann die Reaktion "Du, hast du nichts zu tun?
5192 Bist du mit allem fertig?" Bis ich mal gemerkt habe, **der weiss gar nicht, wo er beginnen soll. Es hat für**
5193 **ihn gar keine Struktur, er ist gar nicht fähig, das irgendwie selber zu planen.** Und von da an habe ich
5194 ihm jeweils gesagt, du machst jetzt das und wenn du das hast, dann zeigst du es mir, dann sage ich
5195 dir, was du als nächstes machen kannst und dann ist das tipptopp gegangen. Aber alles was so eben,
5196 ich denke, alles was so jetzt im Unterricht, das andere kann ich zu wenig beurteilen, **aber was so mit**
5197 **sich selber organisieren, planen, sich selber organisieren, sich parat machen, loslegen, das hat ihn**
5198 **total irritiert.** Und das ist dann gerade im Wochenplan sind das Extremsituationen, oder bei
5199 Werkstätten, was wir gerade mit den Igel machen oder so, da **wäre er nicht in der Lage gewesen,**
5200 **sich den Weg selber zu suchen.** Sondern ich habe ihm das Blatt quasi geben und sagen müssen: "Du
5201 machst jetzt das. Wenn du das hast, kommst du es zeigen, dann machen wir ein Häkchen drunter und
5202 dann sage ich dir, was du als nächstes machst." **Zwei, drei Aufträge aufs Mal,** das ist vielleicht auch
5203 so ein Thema, oder. Als Pädagogen wissen wir, als Lehrer wissen wir, je kleiner die Schüler, desto
5204 weniger Impulse sollte man gleichzeitig geben. Aber bei einem Fünftklässler würde ich jetzt sagen,
5205 sollten so zwei, drei Sachen, "Wenn ihr dann das habt, dann das", hatte ich jetzt gedacht, das sollte
5206 möglich sein und das ist im Normalfall sicher auch möglich. Das ist für E. nicht möglich. **Also schon**
5207 **der zweite Auftrag, da ist er schon überfordert,** "Jetzt das und wenn du das hast, dann kommst du,
5208 dann sage ich dir, was du als nächstes machst", und dann geht es. Dann ist ja das berühmte
5209 Übertrittsgespräch gekommen und dort habe ich den Eltern auch ganz deutlich gesagt: "Was machen
5210 wir jetzt mit dem? Also was machen wir mit dem?" Das ist eher die Frage der Eltern gewesen. Und ich
5211 habe gesagt: "Ja, er ist, also ich muss es Ihnen gerade in aller Deutlichkeit sagen, **er ist nicht**
5212 **volksschulkompatibel."** Also, **wenn er das Glück hat und auf jemanden trifft, der auch bereit ist,**
5213 **entgegenszukommen, dann könnte es ihm vielleicht sogar an einer Bezirksschule gut gehen.** Weil
5214 daran liegt es nicht. **Aber wenn nicht, dann ist er auch an der Realschule überfordert.** Und ich habe
5215 eigentlich die Eltern immer ein wenig dazu gedrängt, Ausschau zu halten nach einer Schule, die
5216 diesem speziellen Kind besser Rechnung tragen könnte. Wenn er in einen Leistungszug kommt zu
5217 einer Lehrperson, die einfach sagt, "Du sorry, wir sind hier an einer Bezirksschule oder wir sind an
5218 einer Sekundarschule und da bringst du es einfach oder du bringst es nicht und wenn du es nicht
5219 bringst, dann machst du einen Abgang", dann kommt das nicht gut. Die Mutter ist ja selber Lehrerin,
5220 kennt das Kollegium da am Berg oben auch ein wenig besser in U., und dementsprechend ist E. ..., wir
5221 haben ihm die Sekundarschule empfohlen. Das haben wir auch gut gekonnt von den Leistungen her,
5222 das war auch vertretbar. Und er ist aber der einzige von diesen Kindern, die Kinder können hier in T.
5223 auswählen, ob sie entweder nach G. an die Oberstufe gehen, weil wir in T. nur eine Bezirksschule
5224 haben, oder den Hügel hinauf nach U. 00:24:04-5

5225
5226 I: Und sie können wählen. 00:24:06-1

5227
5228 B: Ja, ja. Wünschen, wählen nicht. Hat dann jeweils auch mit den Zahlen zu tun, Klassen füllen und
5229 so. Aber da sind die Wünsche jetzt aufgegangen bei dieser Klasse. Von diesen 21 Kindern, sind
5230 zwanzig entweder an die Bezirksschule, also sechs sind an die Bezirksschule gegangen und der Rest
5231 ist nach G. rüber, ausser E. Und zwar nicht, um ihn möglichst zu separieren von seinen ehemaligen
5232 Mitschülern, sondern weil die Mutter selber unterrichtet hat in U. und gesagt hat, wenn das irgendwie
5233 ginge, dann würde sie schauen, dass ..., denn sie wisse von dort oben, die seien schon ein bisschen
5234 IS erprobt und würden dann nicht so anstehen, wenn irgendwie wirklich ein Kind kommt, das dann halt
5235 vielleicht ein wenig anders ist als die anderen. Und das hat dann auch tipptopp funktioniert. Er geht
5236 jetzt dort oben zur Schule. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen bis jetzt vor etwa vierzehn Tagen,
5237 bin ich ihm begegnet mit dem Arm im Gips und habe gefragt: "Abgesehen von diesem Sturz, den du
5238 offenbar gemacht hast, wie läuft es so in der neuen Schule?" Gut, es gefalle ihm. 00:25:35-0

5239
5240 I: Sie haben es vorhin schon angetönt, sie werden ja erst auf nächstes Schuljahr hin eine IS-Schule.
5241 Das heisst, die Zusammenarbeit mit einer Heilpädagogin oder so, das ist damals gar nicht zur Debatte
5242 gestanden. 00:25:53-2

5243
5244 B: Nein, auch weil es niemanden gegeben hat. 00:25:57-0

5245

5246 *I: Da hat es auch nicht irgendwelche Ausnahmegewilligungen gegeben. Wenn nicht IS, dann auch*
5247 *keine Heilpädagogik oder UME. 00:26:15-4*

5248

5249 *B: UME haben wir schon gehabt hier an der Schule. Aber die ist auch schon so hoffnungslos*
5250 *überfordert gewesen mit anderen Fällen. 00:26:24-9*

5251

5252 *I: Also einfach mit anderen Kindern? 00:26:28-7*

5253

5254 *B: Ja, denn ich bin der Meinung, das Einzugsgebiet sei eben nicht nur die Schule T. gewesen für*
5255 *diese UME-Lehrkraft. Sondern die habe einen relativ grossen Rayon gehabt auch und war froh, wenn*
5256 *sie zu hören bekam, also es läuft irgendwie. Ich glaube, dort haben sich dann wirklich die gesammelt,*
5257 *wo es einfach, aus welchen Gründen auch immer, absolut nicht gegangen ist. Und das ist bei E. ja*
5258 *nicht der Fall gewesen. Also mit diesen Arrangements, die wir treffen konnten, und so mussten wir*
5259 *sagen, doch so ist der Aufwand für mich auch nicht zu gross. Und es läuft. Es ja nicht so, dass er sich*
5260 *verweigert. Er braucht einfach die Struktur und wenn man ihm diese Strukturen gibt, dann geht es ja*
5261 *auch. 00:27:15-5*

5262

5263 *I: Und sonst von externer Seite her, zum Beispiel von der Beratungsstelle in B., hatten Sie da mal*
5264 *Kontakt? 00:27:27-3*

5265

5266 *B: Es ist mal jemand ..., von wo ist jetzt auch die gekommen, es ist mal jemand, ich glaube, das ist die*
5267 *Frau gewesen, die ihn abgeklärt hat, die hat mich mal angefragt, ob sie mal schauen kommen dürfe,*
5268 *wie das so abgeht im Schulzimmer. Die ist mal einen halben Tag, einen Nachmittag lang, ist sie ein*
5269 *wenig hier gewesen und hat ein bisschen zugeschaut. Das wars. Das Angebot habe ich allerdings*
5270 *schon gehabt, muss ich jetzt ehrlich sagen. Also sie hat mir ..., wir hatten vorher schon per E-Mail*
5271 *auch Kontakt und sie hat mir gesagt, wenn ich irgendetwas brauche von ihr oder so, dann stelle sie*
5272 *sich gerne zur Verfügung. Aber es ist nicht so, dass sie mir etwas gebracht hätte. Sie hat mir einfach*
5273 *das Angebot gemacht, du kannst etwas holen, wenn du etwas brauchst. 00:28:32-3*

5274

5275 *I: Wenn wir nochmals zurückgehen zum Unterricht. Eben, Sie haben von diesen verschiedenen*
5276 *Arrangements, von diesen Abmachungen gesprochen, hat es auch spezielle Formen in der*
5277 *Kommunikation/Interaktion mit E. gegeben? 00:29:02-4*

5278

5279 *B: Nein. 00:29:11-0*

5280

5281 *I: Vielleicht noch auf einer anderen Ebene. Sie hatten es angesprochen, sie hatten das Gefühl, dass*
5282 *die Sozialkompetenz der Schüler in der Klasse hoch gewesen sei. Wie war es zum Beispiel in*
5283 *Gruppenarbeiten, Partnerarbeiten? Wie ist er da eingebunden gewesen oder wie konnte er sich auch*
5284 *hineingeben? 00:29:40-6*

5285

5286 *B: Wenn man Gruppenarbeiten macht, dann kann man auch die Gruppendynamik beobachten. Wie*
5287 *verhält sich das einzelne Kind in der Gruppe? Das ist ja gerade jetzt ein Beobachtungspunkt, den wir*
5288 *beobachten müssen nach neuer Promotionsverordnung. Wie arbeiten sie in der Gruppe? Übernimmt*
5289 *es einfach gleich das Ruder und lässt die anderen gar nicht zu Wort kommen? Wie ist die*
5290 *Kommunikation? E. hat, wenn er irgendwie die Gelegenheit gehabt hat, also wenn die Gruppengrösse*
5291 *offen geblieben ist, du kannst es auch alleine machen, dann hat er es immer alleine gemacht. Wenn*
5292 *man es zu zweit machen musste, dann hat er immer A. gesucht, eben seinen Freund und das ist dann*
5293 *irgendwie gegangen. Und wenn er in einer Gruppe war, ist er aber immer derjenige gewesen, der*
5294 *einfach dabei gewesen ist und die anderen eigentlich machen liess und dann einfach irgendwie*
5295 *übernommen hat, was die gesagt haben. Er hat eine sehr passive Rolle gehabt. Er hat ..., ich weiss*
5296 *nicht, ob die Mutter das auch erzählt hat, vielleicht hat es auch damit zu tun gehabt, er hat jeweils*
5297 *auch ein bisschen Angst vor sich selber gehabt. Je erregter er war, umso mehr hat er gestottert. Und*
5298 *hat sich, das ist jetzt Interpretation meinerseits, vielleicht gesagt, ich sage lieber nichts. Wenn mich*
5299 *das überzeugt, was die sagen, dann mache ich das auch und wenn es mich nicht überzeugt, dann*
5300 *mache ich einfach mein Ding. 00:31:21-8*

5301

5302 *I: Aber das Stottern ist schon nur in solchen Situationen gewesen oder hatte er auch sonst mit der*
5303 *Sprache, mit dem Sprechen Mühe? 00:31:27-8*

5304

5305 *B: Schon auch, ja. Aber es war dann immer extremer. Also das ist so ein richtiges Thermometer*

5306 gewesen. Also wir haben dann eigentlich ..., je stärker er gestottert hat, umso emotionaler ist er an der
5307 Sache selber beteiligt gewesen. Er hat aber auch aus Freude stottern können, also nicht nur
5308 irgendwie aus Frust oder Angst oder so, was man vielleicht irgendwie noch verstehen könnte, dass
5309 einer so quasi die Worte verliert. Sondern ich habe bei ihm häufig das Gefühl gehabt, sobald da
5310 gewisse Adrenalinausstösse stattfinden, in welche Richtung auch immer, schlägt das ihm gleich auf
5311 die Sprache. 00:32:18-0

5312
5313 *I: Gemeinschaftsbildende Aktivitäten haben Sie nicht speziell angewendet in Zusammenhang mit ihm?*
5314 00:32:34-6

5315
5316 B: Nein. Wir hatten das noch diskutiert, auch mit den Eltern. Wie fest sollen wir das thematisieren in
5317 der Klasse. Am Anfang hatten wir das Gefühl, wir sollten die Klasse irgendwie darüber aufklären und
5318 ich bin eigentlich eher der gewesen, der ein wenig gebremst hat und gesagt hat: "Grundsätzlich bin
5319 ich genau gleicher Ansicht wie Sie, wenn wir wirklich ein Problem hätten in der Klasse. Wenn das ein
5320 Problem wäre, dann müsste man das unbedingt thematisieren. Ich merke einfach, dass es in dieser
5321 Klasse kein Problem ist. Es ist für die anderen kein Problem, die haben kein Problem damit. Sobald
5322 ich irgendwie merke, E. kommt in eine Opferecke oder so, dann warte ich nicht, bis er dort steht.
5323 Sondern wenn ich merke, es geht so in diese Richtung, dann müssen wir unbedingt etwas
5324 unternehmen." Also da muss ich sehr behutsam sein und das behutsam beobachten. Aber wenn ich
5325 merke, hei, die nehmen den mit, der ist einfach auch ..., der gehört auch zu uns, der ist auch dabei,
5326 der wird nicht geplagt, der wird nicht ausgeschlossen, ..., will ich dann? Wirklich? Keiner fühlt sich
5327 irgendwie ihm gegenüber im Vorteil, aber keiner fühlt sich ihm gegenüber auch im Nachteil. Also was
5328 will ich jetzt da konstruieren? Und wenn wir so gemeinschaftsbildende Sachen gemacht haben, das
5329 haben wir schon gemacht, aber dann immer so im Zusammenhang mit der Klasse selber, mit der
5330 Klassenbildung selber, wo er einfach auch ein Teil davon gewesen ist. 00:34:23-0

5331
5332 *I: Das Sie auch gemacht hätten, auch wenn er nicht in der Klasse gewesen wäre.* 00:34:27-5

5333
5334 B: Ja genau. 00:34:33-3

5335
5336 *I: Was würden Sie sagen ..., er wurde eigentlich mitgetragen von der Klasse, ist dabei gewesen.*
5337 *Trotzdem, wenn Sie so beschreiben müssten, welche Stellung hatte er innerhalb der Klasse?*
5338 00:35:01-4

5339
5340 B: Die Mutter hat mal in einer Spielstunde im Turnen zugeschaut. Und dort haben wir ein Spiel
5341 gemacht, das heisst Burgball. Das habe ich vorher auch nicht gekannt, das haben mir die Kinder
5342 beigebracht. Das ist so eine Variante von Völkerball, wo man so eine Art Burg bauen kann in seinem
5343 Spielfeld. Man kann sich dort so ein bisschen verbergen. Dann gibt es so die tapferen Ritter, die so an
5344 die Front gehen und kämpfen, die sich auch exponieren und die anderen, die sich eher in der Burg
5345 verschanzen. Und das ist für mich symbolisch. E. hat mit Freude mitgemacht und ist die ganze Zeit in
5346 der Burg gesessen und hat zugeschaut, was da läuft, bis seine Mannschaft entweder gewonnen oder
5347 verloren hat. Aber ich glaube, er wäre kein einziges Mal zur Burg herausgekommen. Und ich merkte
5348 aber auch, niemand hat irgendwie gesagt, "Hei, was ist eigentlich mit dir? Du könntest eigentlich
5349 auch". Ich habe das dann auch mit der Mutter besprochen: "Haben Sie gemerkt, dem ist nicht einmal
5350 langweilig gewesen." Da läuft etwas, das ist Action, da geht etwas und ich schaue extrem gerne zu.
5351 Das ist für mich irgendwie so ..., das ist für mich noch sinnbildlich. Also solche Sachen könnte man
5352 auch von der Schulreise erzählen. Er schaut gerne zu, er lacht, wenn es lustig ist, aber er beteiligt sich
5353 eigentlich nicht daran. 00:36:38-1

5354
5355 *I: Aber Sie haben das Gefühl gehabt, er fühlt sich wohl, er ist zufrieden, so in dieser Rolle.* 00:36:43-6

5356
5357 B: Ja, ja. Also ich habe es mir lange nicht vorstellen können, aber ich habe dann wirklich merken
5358 müssen, doch, dem ist wohl und ich sehe, der lacht ja. Dem ist nicht langweilig. Wir haben dann auch
5359 ein bisschen geschaut, wie sitzt er dort in der Burg, was macht er für ein Gesicht, was ist das für eine
5360 Körperhaltung von diesem Kind. Da haben wir wirklich beide, Mutter und Lehrer, ihm zugeschaut, was
5361 er dort macht, wenn er so ... Der Blick geht hin und her, und er reagiert, oh, der wurde gefangen, und
5362 da läuft dies und jenes, er ist also wirklich dabei. 00:37:25-7

5363
5364 *I: Also nicht irgendwie verängstigt.* 00:37:27-6

5365
5366 B: Nein, er hatte keine Angst oder so, auch keine Langeweile, oder einfach so ein Warten "Hoffentlich

5367 ist das bald fertig". Er hat sich einfach nicht beteiligt. Zuschauer. 00:37:45-8

5368

5369 *I: Wie war es in Konfliktsituationen, die es ja manchmal auch in Klassen gibt? Also wenn zwischen*
5370 *anderen ein Konflikt oder wenn er selber in einen Konflikt verwickelt war, wie muss man sich das*
5371 *vorstellen? Wie hat er in solchen Situationen reagiert?*

5372

5373 B: Also ich kann mich nicht irgendwie an an extreme Konfliktsituationen erinnern, wo er irgendwie
5374 daran beteiligt gewesen wäre. Es käme mir also wirklich keine in den Sinn. Wenn er an irgendeine
5375 herangelaufen ist, wo er nicht beteiligt gewesen ist, dann hat er rechts umkehrt gemacht und ist
5376 gegangen. Vielleicht ist das auch symptomatisch dafür, dass er keine solche erlebt hat,
5377 wahrscheinlich ist er denen auch zum Weg aus gegangen. Manchmal braucht es die auch, manchmal
5378 sollte man sich ja auch angemessen durchsetzen können. Das muss ja nicht gerade irgendwie in
5379 einer Prügelei enden oder so, eine Konfliktsituation kann auch eine Situation sein, wo ich dem
5380 anderen auch mal klar machen sollte, ich habe recht, nicht du, oder. Das hat er aber nicht gemacht.
5381 Hat vielleicht ..., ich weiss auch nicht, das ist jetzt auch wieder Interpretation, wenn es hier drin
5382 Jungen gegeben hätte, die schon so 1.60m gross gewesen sind und zum Teil schon recht kräftig,
5383 hätte man ihn auch in eine 2. Klasse setzen können, das hätte niemand gemerkt, dass der nicht
5384 dorthin gehört. Ich weiss nicht, haben Sie ihn mal gesehen? 00:39:31-1

5385

5386 *I: Nein, nein. 00:39:32-1*

5387

5388 B: Also habe jetzt zwar gestaunt. Er ist jetzt recht "ins Kraut geschossen". Es hat ihn recht gestreckt.
5389 Ich bin fast ein bisschen erschrocken, eben wo ich ihm letztthin begegnet bin. Weil er ist eigentlich
5390 immer eher ein kleiner Bub gewesen, ein "Nüüteli", oder. Also wahrscheinlich hat er seine
5391 Möglichkeiten schon auch diesbezüglich richtig einschätzen können. Also als Bub, jetzt so als Bub
5392 habe ich keine Chancen. Wenn der Junge eher derjenige ist, der, wenn man ihn so charakterisieren
5393 will, rhetorisch vielleicht eher schwächer begabt ist und darum dann eher zurückgreift auf seine
5394 Körperstärke, dann bin ich der, der gegen keinen hier drin irgendwie auch nur annähernd eine Chance
5395 hätte. Also lasse ich solche Situationen lieber gar nicht irgendwie entstehen. 00:40:45-0

5396

5397 *I: Wie hat er seine Pausen verbracht? 00:40:50-6*

5398

5399 B: Er hat gespielt. Als ich hierhin gekommen bin, wurde gerade eingeführt, dass nicht mehr Fussball
5400 gespielt wird. Also die grossen Jungen haben häufig den Platz hier draussen besetzt gehabt und
5401 haben den Rest der Schülerschaft an die Peripherie gedrängt. Und wir haben dann dort abgemacht,
5402 nein, jetzt wird vorläufig nicht mehr Fussball gespielt. Man kann vor der Schule Fussball spielen, man
5403 kann am freien Nachmittag Fussball spielen, man kann nach der Schule Fussball spielen, aber in der
5404 Pause aktivieren wir ein bisschen die Pausenplatzspiele, die wir haben und haben so den Platz
5405 geöffnet, für alle Kinder. Und er spielt oder hat gespielt. Das ist auch auffällig gewesen. Er hat nie ...,
5406 nie ist ein wenig übertrieben, fast nie mit den Gleichaltrigen gespielt. Seine kleine Schwester ist
5407 damals in die erste Klasse gegangen und er hat sich sehr viel mit seiner Schwester und ihren
5408 "Gspänli" abgegeben. Aber wenn der Asperger oder wenn der Autist auch definiert wird über ..., eben
5409 ich wiederhole mich, über nichtfähig soziale Kontakte zu knüpfen, musste ich sagen, nein, das stimmt
5410 doch nicht, also ich sehe ja den, der spielt mit denen, aber er spielt nicht mit den Gleichaltrigen. Und
5411 wenn dann hinterher, eben dort so um die Übertrittszeit herum, die Mutter unter anderem sagt, E.
5412 wäre es am wohlsten, wenn er hier bleiben könnte in diesem Haus, er müsste gar nicht gehen, dann
5413 hat mich das nicht gewundert. Nicht weil er hier dann der Grösste und der Stärkste ist, sondern weil
5414 einfach hier die sind, zu denen er sich irgendwie einfach mehr hingezogen fühlt, als nur schon zu den
5415 Gleichaltrigen. Und wenn er dann ins Oberstufenschulhaus kommt, das ist in U. wieder ein bisschen
5416 speziell, dort sind alle zusammen auf dem gleichen Pausenplatz, also die grössten bis zu den
5417 kleinsten. Das kommt ihm dann vielleicht eben auch wieder ein wenig entgegen, dass er sich dort
5418 seine Gruppe auch auf dem Pausenplatz eher wieder ein wenig aussuchen kann. 00:43:04-7

5419

5420 *I: Aber Sie hatten nicht das Gefühl, die Pausen sind für ihn belastend oder schwierig. 00:43:13-0*

5421

5422 B: Wenn er vor jemandem hätte Angst haben müssen? Oh, jetzt passiert es dann wieder, oh jetzt
5423 warten sie schon unten irgendwo hinter einer Ecke auf mich. Aber die haben ja nicht auf ihn gewartet.
5424 Aber mir fällt einfach auf oder mir ist aufgefallen, wie diese Gruppen, die sich so von Gleichaltrigen
5425 bilden, wie die so da sind und E. ist bei den Kleinen. Er sucht den Weg da hin, während die anderen
5426 den Weg dorthin suchen. Das ist schon auffällig gewesen. 00:43:51-7

5427

5428 I: Es ist aber bei den Kindern, nicht bei seiner eigenen aber bei anderen Klassen, bei den grösseren
5429 nie ein Thema gewesen "Ja, ist der wieder bei seiner Schwester" oder bei den Kleinen. 00:44:03-2
5430

5431 B: Nein, eben nicht. Wir haben da wirklich auch so ..., doch die sind zum Teil immer noch hier, zum
5432 Teil rechte Kaliber, eben Verhaltensoriginelle, wie wir jeweils so schön sagen, jetzt in die andere
5433 Richtung, wo man ab und zu den einen vom andern runterholen muss oder so. Und E. ist nie
5434 irgendwie, auch von denen nicht, Opfer geworden. Ich weiss auch nicht. Der ist einfach irgendwie ...,
5435 vielleicht ist ihm auch entgegen gekommen, vielleicht könnte man es auch negativ ausdrücken und
5436 sagen, der ist einfach Luft für die gewesen. Aber das ist ihm wahrscheinlich eher entgegen
5437 gekommen, weil er hat ja das auch nicht gesucht, solche Situationen. 00:44:57-0
5438

5439 I: Vielleicht nochmals kurz zum Thema Austausch mit den Eltern damals. In welcher Form hat dieser
5440 Austausch stattgefunden? 00:45:24-2
5441

5442 B: Also es hat verschiedene Ebenen gegeben. Das eine war, bei mir kommen alle Eltern immer
5443 mindestens zwei Mal pro Jahr. Das ist mir jetzt einfach wichtig, das ist auch ein Teil von meiner Arbeit,
5444 ist Elternarbeit. In diesem Rahmen ist auch die Familie F.-Ch. mehr als einmal hier gewesen. Das
5445 waren immer die längsten Gespräche, die sind immer länger gegangen. Wenn ein normales Gespräch
5446 so 45 Minuten dauert, dann ist es bei ihnen sofort 1 1/2 Stunden gegangen. Und ich habe dann
5447 schnell gemerkt, das erste Mal war es Zufall und das zweite Mal habe ich gewusst, ich kann die nicht
5448 irgendwo schnell dazwischen nehmen. Denn es war nicht so, dass das irgendwie belastend für mich
5449 gewesen wäre, dass es so lange gedauert hat, weil zum Teil dann nebst dem ganz normalen
5450 Standortgespräch man eben auch über E. einfach ein wenig gesprochen hat. Die Mutter hat mir
5451 wieder erzählt "Oh Sie, jetzt habe ich da gelesen" und "Ich hätte Ihnen da noch eine gute www.-Seite"
5452 oder "Ich hätte Ihnen noch einen guten Buchvorschlag". Also ich habe gemerkt, ihr ist es auch wichtig,
5453 ehm, also ich weiss auch nicht genau, wie ich diese Botschaft interpretieren muss, ich habe es
5454 natürlich trotzdem gemacht, aber ich weiss nicht, ob sie richtig ist, "Mich hat es jetzt total gepackt
5455 dieses Thema, es hat mich nicht nur erlöst irgendwie von Selbstzweifeln und Frustrationen, sondern
5456 es hat mich auch irgendwie gepackt. Lass dich bitte auch ein wenig packen!". Das war so die eine
5457 Ebene, deshalb haben diese Gespräche immer ein bisschen länger gedauert. Und das andere sind
5458 viele Telefonate zwischendurch, zu jeder Tages- und Nachtzeit, E-Mail, SMS, noch und "nöcher". Also
5459 reger Austausch. Aber das ist nicht nur gewesen, weil sie sich mir irgendwie aufgedrängt hätte,
5460 sondern sie hat das vielleicht einfach ein wenig überinterpretiert, wenn ich ihr gesagt habe, auf dem
5461 elektronischen Weg bin ich für sie eigentlich immer erreichbar, "Aber Sie dürfen nicht erwarten, dass
5462 ich jeden Abend neben dem Telefon sitze und warte, bis Sie mich anrufen". Das nicht, aber ich sage
5463 auch nicht, von da an will ich überhaupt nichts mehr von euch wissen. Und für mich ist Lehrer sein
5464 eigentlich schon ein 24 Stunden Job. Aber eben nicht in Wartestellung, sondern wenn ich da bin, bin
5465 ich da und wenn ich nicht da bin, bin ich halt eben nicht da. Und das hat sie also ..., das ist ein
5466 Angebot gewesen, welches ich am Elternabend allen Eltern gemacht habe und Frau F. hat das also
5467 rege benutzt. 00:48:08-3
5468

5469 I: Für Sie fast ein wenig zu viel, wie ich das herausspüre. Oder interpretiere ich das falsch? 00:48:15-8
5470

5471 B: Ja, zu viel vielleicht in dem Sinn von, wenn ich ..., ehm, ich weiss auch nicht, wenn ich irgendwie
5472 abends um 11 Uhr noch ein SMS bekomme und es einfach irgendwie heisst "E. war sehr müde heute,
5473 als er nach Hause kam", dann ist die erste Überlegung, was ist genau die Botschaft, die Sie mir geben
5474 wollen? A, und B, wieso jetzt um 11 Uhr abends? Also zu viel in dem Sinn, dass ich manchmal gar
5475 nicht so gewusst habe, was wollen Sie mir damit jetzt sagen. Und nicht zu viel "Oh, schon wieder
5476 die!". Das nicht. 00:48:58-4
5477

5478 I: Aber so der Austausch, wie würden Sie den bewerten? 00:49:03-9
5479

5480 B: Gut. 00:49:08-3
5481

5482 I: Als positiv. 00:49:07-6
5483

5484 B: Ja. Ich habe gemerkt, dass diese Leute, sie haben mir jeweils so den Eindruck vermittelt, es sind ja
5485 beides auch Lehrer, dass sie mir als Lehrperson sehr viel Wohlwollen entgegen bringen. Und das ist
5486 natürlich einfacher. Das ist auch einfacher für mich, wenn mir ein Gefühl vermittelt werden kann, wir
5487 finden dich gut, als wenn man dann das auch noch bekämpfen müsste, wenn man so das Gefühl
5488 bekommen müsste, eigentlich machst du es schlecht und es wäre uns eigentlich schon sehr gelegen,

5489 du würdest es so machen, wie wir das Gefühl haben, es sei richtig. Wissen Sie was ich meine?
5490 00:49:56-9

5491
5492 *I: Ja, ja. 00:49:59-4*

5493
5494 B: Dann findet ja der berühmte Igeleffekt oder Muscheleffekt statt und das ist nicht so gewesen.
5495 Sondern es ist eigentlich wirklich ein gegenseitiges Wohlwollen gewesen. Das hat den Austausch
5496 dann schon auch vereinfacht, sicher. "Kann ich mal eine Stunde hineinsitzen? Darf ich?" Da habe ich
5497 gesagt: "Sicher. Wir pflegen hier die Kultur der offenen Türen." Wir machen keine offiziellen
5498 Besuchstage mehr, wo wir uns speziell darauf vorbereiten, wo wir in Konkurrenz treten mit
5499 Gottschalks Samstagabendshow. Sondern wenn wir das Angebot machen der offenen Tür, dann sollt
5500 ihr es so spannend, beziehungsweise so langweilig erleben, wie es auch wirklich ist den Tag hindurch.
5501 Sie ist ab und zu gekommen, einfach weil sie auch neugierig war, "Wie läuft jetzt das genau ab in der
5502 Klasse?" Aber das ist für mich überhaupt kein Problem. Es kann ein Problem, das haben wir auch
5503 besprochen, es kann ein Problem sein für die anderen Kinder, könnte es zu einem Problem werden,
5504 beziehungsweise für E. wieder, wenn es dann irgendwie von den anderen heisst "Du, deine Mutter,
5505 hat die nichts Besseres zu tun, als ständig hineinzusitzen und uns zuzuschauen?" Aber dergleichen
5506 fand nicht statt. 00:51:44-5

5507
5508 *I: Als Fazit, würden Sie sagen, das ist eine gelungene Integration gewesen, bis zu dem Zeitpunkt, wo
5509 Sie E. unterrichtet haben? Könnte man da von gelingender Integration sprechen? 00:52:15-7*

5510
5511 B: Also, mit dem was vorher passiert ist, bevor ich ihn übernommen habe? 00:52:19-0

5512
5513 *I: Nein, einfach wo Sie ihn gehabt haben, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie ihn abgegeben haben in die
5514 Oberstufe. Könnte man das als gelingende Integration bezeichnen?*

5515
5516 B: Als ich würde es nicht als Modell-Beispiel in irgendeinem Buch nehmen, also genauso sollte man
5517 es machen und dann gelingt es auf alle Fälle. Aber im Fall von E. ist es gelungen. Ich würde das
5518 trotzdem als gelungen bezeichnen, was da abgelaufen ist. Weil der Erfolg hat sich unmittelbar ...,
5519 wenn wir die Massnahmen ergriffen haben, welche wir miteinander besprochen hatten, die Eltern und
5520 ich, wenn wir die ergriffen haben, haben die sofort Erfolg gezeigt. Also wir haben eigentlich nichts
5521 irgendwie entschieden, wo wir sagen mussten, "Oh, das hätten wir besser anders gemacht" oder so,
5522 sondern das hat zum Erfolg geführt. Und wenn man das, wenn man das als Gelingen, also der Erfolg,
5523 der dann daraus wächst, interpretieren würde, würde ich sagen, ja es ist gelingend gewesen. Und
5524 wenn Sie mich fragen würden: "Sie, können wir das so als Fallbeispiel von einer gelingenden
5525 Integration schildern?" Dann würde ich sagen: "Nein, lieber nicht, denn ich kann mir nicht vorstellen,
5526 dass man so etwas jetzt auf jeden Fall anwenden könnte und dann geht es sicher immer auf.
5527 00:53:40-3

5528
5529 *I: Was bräuchte es denn noch, dass man sagen könnte ..., oder was hätten Sie sich noch gewünscht?
5530 Wo Sie gedacht haben, ja das wäre noch gut gewesen, das wäre anders gewesen, das hätte man
5531 anders angehen sollen. 00:54:03-8*

5532
5533 B: Es läuft immer noch ..., jetzt haben Sie mich gerade auf dem falschen Bein erwischt. Ich würde es
5534 mal so sagen. Ich würde mir wünschen oder ich hätte mir gewünscht, aber ich würde mir eigentlich
5535 auch für nächstes Jahr wünschen, mindestens zwanzig Stunden einen Heilpädagogen im
5536 Klassenzimmer zu haben. Und wenn ich mir vorstelle, dass der vielleicht drei Stunden oder zwei
5537 Stunden kommt, da rede ich lieber nicht weiter. Ich merke natürlich auch als Lehrer, merke ich, da
5538 komme ich natürlich bald an meine Grenzen. Auch in der Begegnung eben zu einem Kind wie E.,
5539 komme ich irgendwann an meine Grenzen, wo ich einfach sagen muss, da fehlt mir einfach irgendwie
5540 der Hintergrund. Also ich bin Lehrer, ich bin nicht irgendwie, ich bin nicht Psychologe und ich bin auch
5541 nicht Heilpädagoge. Ich habe diese Ausbildung nicht, mir fehlt da der Background eigentlich. Das
5542 einzige, was mir irgendwie zur Verfügung steht, ist mein Berufsethos, das ich habe und meine
5543 persönlichen Wertvorstellungen, die ich habe. Das ist eigentlich das einzige Potenzial, das ich
5544 ausschöpfen kann. Aber da spüre ich natürlich schon auch, da komme ich auch an meine Grenzen.
5545 Und ich habe dann den Eltern auch immer gesagt, dass ich dem sicher nicht alles geben kann, was er
5546 bräuchte, weil ich einfach das Rüstzeug nicht mitbringe. Darum sage ich lieber zwanzig Stunden als
5547 nur zwei Stunden. Weil jede Stunde, wo jemand, der sich wirklich auch darin auskennt und weiss, wie
5548 man mit diesen Kindern umgehen muss und der mich selber auch noch ein wenig bilden kann, durchs
5549 Handeln oder durchs Gespräch oder durchs gemeinsame Vorbereiten, profitiere ich natürlich davon.

5550 Aber **das Modell Aargau sieht anders aus.** Als ich habe eine Tochter, die jetzt in der 4. Klasse ist, und
5551 die haben IS, wo die IS-Person, glaube ich, zwei Stunden ins Klassenzimmer kommt. Dann frage ich
5552 jeweils: "Was macht B. die anderen 27 Stunden bei dir im Klassenzimmer?" B. sitzt dann einfach da.
5553 Aber das gehört nicht zum Thema. 00:56:45-9

5554
5555 *I: Doch, eigentlich schon auch. Es geht ja auch um die Ressourcen, die man bekommt. Wenn es um*
5556 *Integration geht, geht es halt auch darum, unter welchen Bedingungen soll das stattfinden. 00:56:57-*
5557 *8*

5558
5559 B: Eben, klar. Das eine ist so die Wunschvorstellung, oder, und das wäre dann die vielleicht von 20
5560 Stunden oder am liebsten gerade 29 Stunden, also gerade das volle Programm. Und das andere, wie
5561 Sie sagen, **das sind die Ressourcen, wo man sagen muss, das geht nicht, das können wir einfach**
5562 **nicht machen.** Meine Frau ist Lehrerin, die hat einen ehemaligen Kleinklassenlehrer auch als
5563 Heilpädagoge. Der wurde jetzt umfunktioniert, der hat keine eigene Klasse mehr. Und das ist so ein
5564 "Rucksäckli-Lehrer", oder, der rennt, ich weiss nicht, wie viele Klassen er insgesamt als Heilpädagoge
5565 jetzt betreut, aber der ist für mich ein Rucksack-Lehrer. Der rennt von dort nach da, nach da, nach da.
5566 Eh, da irgendetwas aufzubauen speziell für diese Klasse oder speziell für ein Kind, das ist
5567 wahrscheinlich extrem schwierig. Weil sie wahrscheinlich einfach zu viele Kinder gleichzeitig betreuen
5568 müssen, oder eh, ich weiss halt nicht, und glaube nicht mehr nur sich auf die ausrichten, die ein wenig
5569 schwierig sind, sondern wo die Gruppen auch anders gemacht werden. Aber so die Kandidaten in den
5570 einzelnen Klassen, die so drin sind, die man so mit sich mitträgt, da weiss man, je mehr es sind, desto
5571 weniger kann ich einem einzelnen irgendwie auch noch gerecht werden. Also ich will es nicht schlecht
5572 reden. 00:59:06-4

5573
5574 *I: Gibt es sonst noch etwas, das Sie gerne sagen möchten, das Ihnen noch wichtig ist? 00:59:23-2*

5575
5576 B: Nein, eigentlich nicht.

6001 **Transkript / Fall 3: Interview Mutter**

6002

6003 *I: S. geht jetzt in die Oberstufe? 00:00:34-7*

6004

6005 B: Ja genau, sie geht seit dem Sommer in die Oberstufe. 00:00:34-7

6006

6007 *I: Wie alt ist sie denn jetzt? 00:00:34-7*

6008

6009 B: Sie ist zwölf Jahre alt. 00:00:38-5

6010

6011 *I: Wie lange haben Sie schon die Diagnose AspergerSyndrom? 00:00:38-5*

6012

6013 B: Die Diagnose haben wir erhalten, als sie etwa fünf, sechs Jahre alt war. Wir haben aber schon mit
6014 Abklärungen begonnen als sie zwei Jahre alt war. Sie war zweijährig und hat kein Wort gesprochen.
6015 Der Kinderarzt hat dann gemeint, dass die Kinder in dem Alter schon ein bisschen sprechen und
6016 einige Wörter sagen. Sie hat nur Mama und Papa gesagt und nicht mehr. Das war aus dem Grund
6017 auffällig. Dann haben wir zuerst einen Hörtest gemacht, da war alles normal. So ging das dann immer
6018 weiter. Dann war da die Autismusberatung, damals noch in Windisch. Sie war neu gegründet. Dann
6019 hat eine Heilpädagogin begonnen mit S. zu arbeiten, einmal in der Woche, als Früherziehung. Sie
6020 hatte dann diese Idee, da sie auch in einer Autismusberatung gearbeitet hat, es könnte sein. Aber sie
6021 war nicht ganz typisch autistisch. Wir haben zuerst auch gedacht, dass kann ja nicht sein. Sie ist so
6022 offen, nicht so typisch autistisch. Aber dann hat man so zweimal eine Abklärung gemacht und
6023 herausgefunden, dass es High-Functioning-Autismus ist. Das war die Diagnose damals. Sie konnte
6024 noch nicht richtig sprechen. Man musste mit Bildern arbeiten. Mit vierjährig hat sie begonnen zu
6025 singen. Also singen konnte sie. Und wenn man richtig zugehört hat, dann konnte man die Wörter
6026 verstehen. Aber gesprochen hat sie nicht. Mit fünf Jahren hat sie begonnen etwas zu sagen, aber das
6027 war noch sehr undeutlich. Als sechsjährige im Kindergarten hat sie dann weitergesprochen. Heute
6028 spricht sie normal. Wir haben sehr viele Sprachen zu Hause, das ist vielleicht schwierig für sie, sie
6029 spricht meistens hochdeutsch. Aber sie versteht auch den schweizer Dialekt. 00:03:27-9

6030

6031 *I: Spricht sie auch ihre Muttersprache? 00:03:27-9*

6032

6033 B: Türkisch? Ja, aber nicht sehr gut. Sie versteht es und wenn sie kann, antwortet sie auch auf
6034 türkisch, ansonsten in deutsch. Wenn ich merke, dass sie etwas nicht versteht, dann wiederhole ich
6035 alles auf deutsch. So geht es. Sie hat immer noch Mühe sich auszudrücken. Das ist für sie nicht so
6036 einfach, auch in der Schule. Aber sie hat sehr grosse Fortschritte gemacht von Jahr zu Jahr. Das war
6037 unglaublich. Wir haben nie erwartet, dass sie überhaupt in die Schule gehen kann. Im Kindergarten
6038 hatte sie immer noch Windeln im ersten und im zweiten Jahr. Alles war etwas verzögert. 00:04:15-8

6039

6040 *I: Aber sie hat immer die Regelschule besucht? 00:04:15-8*

6041

6042 B: Da ich berufstätig bin, war sie immer einen halben Tag in der Krippe an meinem Arbeitsplatz. Im
6043 Kindergarten war das auch genau gleich, ein Privatkindergarten bei uns. Danach hat sie eine
6044 Tagesschule besucht. Dort hat sie dann auch immer die Sprache gehört. Das hat auch sehr viel
6045 geholfen. Ihr Bruder war auch dort, er ist ja ein Jahr älter. Sie waren oft zusammen, sie sprechen auch
6046 miteinander hochdeutsch. Ich weiss auch nicht warum, also er spricht schweizerdeutsch draussen,
6047 aber mit ihr immer hochdeutsch. Er hat wahrscheinlich gemerkt, dass es besser geht für sie. 00:05:15-3

6048

6049 *I: Für Sie war aber immer klar, dass sie in eine normale Schule gehen soll? 00:05:15-3*

6050

6051 B: Bis sie im Schulalter war, war alles noch unklar. Die Autismusberatung hatte auch noch nicht soviel
6052 Erfahrung, alles war noch neu. Wir haben lange Schulen gesucht in der Schweiz, aber es gibt nicht
6053 viele. Weil sie auch nicht so typisch autistisch ist, war es so schwierig. Mit einigen Privatschulen
6054 haben wir Kontakt aufgenommen, haben dann aber schnell gemerkt, dass es nicht geeignet ist für S.
6055 Dort waren wirklich schwere Fälle. Dann hat man gesagt, sie könne schon in die Regelschule gehen,
6056 aber sicher mit Unterstützung. Alleine würde es nicht gehen. Am Anfang in der Primarschule war es
6057 wirklich chaotisch. Die Lehrer hatten keine Ahnung. S. war zwar begeistert, aber sie wusste nicht, was
6058 da los war. Sie hat dann oft dort gesessen und nichts wahrgenommen. Man hat der Gruppe etwas
6059 gesagt und sie hat das nicht wirklich verstanden. Sie sass dann dort und hat nicht zugehört. Das war
6060 ganz schwierig für die Lehrerin zu Beginn. Dann haben sie dann gemerkt, wie es gehen würde. Sie
6061

6062 sind dann zu ihr gegangen und haben ihr gesagt, du musst das auch machen. Dann haben wir die
6063 Unterstützung einer Heilpädagogin gehabt. Da wurde es sehr schnell viel besser. Sie brauchte immer
6064 so diese Tagesstruktur. Denn wenn es regelmässig läuft, wie ein Ritual, dann ist es viel einfacher für
6065 sie. Jetzt ist sie neu in der Oberstufe, da ist es wieder ganz anders. Jeder Tag ist anders. Sie hatte
6066 auch zu Beginn die ersten zwei, drei Wochen grosse Mühe. Sie hat alles vergessen und wusste nicht
6067 mehr, was sie zu tun hat. Aber jetzt nach den Ferien läuft es wieder gut. 00:07:38-8

6068
6069 *I: Haben Sie eine Ahnung, was die Lehrer darüber dachten, dass sie ein Kind mit AspergerSyndrom in*
6070 *ihrer Klasse haben?* 00:07:38-8

6071 B: Also man hat uns gesagt, dass es kein AspergerSyndrom ist, damals hat es High-Functioning-
6072 Autismus geheissen. Danach haben sie es atypischen Autismus genannt. Irgendjemand hat dann mal
6073 gesagt, vergessen sie wie es heisst, man gibt zwar irgendeinen Namen, aber das ist nicht wichtig.
6074 Wichtig ist, dass man die richtige Unterstützung bekommt. Also bei den Lehrpersonen in der
6075 Primarschule ist es ein bisschen komisch gelaufen. Die Lehrpersonen hatten keine Ahnung, weil S.
6076 ein Jahr im Sprachheilkindergarten war. Dort haben sie einen Bericht geschrieben an den zuständigen
6077 Schulpsychologen. Wir hatten keine Ahnung und dachten es läuft alles gut und wird auch
6078 weitergeleitet. Darum haben wir uns gar nicht darum gekümmert. Wir gingen davon aus das alles klar
6079 ist und die Schule informiert wurde. Scheinbar geht es aber nicht so, die Eltern müssten das selber in
6080 die Hand nehmen. Weil alles anonym gehandhabt wird. Auf jeden Fall ist da etwas schief gelaufen
6081 und die Lehrpersonen in der Primarschule hatten keine Ahnung. Plötzlich war da dieses Kind, das ja
6082 auch auffällig war. Nach ein paar Tagen haben sie uns gefragt und wir haben ihnen alles erklärt. Dann
6083 hat man begonnen eine Lösung zu finden. Wir hatten einen sehr engen Kontakt mit den
6084 Lehrpersonen. Weil sie natürlich manchmal Probleme hatten, S. zu verstehen, warum sie so reagiert.
6085 Mit der Zeit dann, wenn man sie besser kennt, dann versteht man sie auch. Aber jetzt von der
6086 Primarschule in die Oberstufe ist es sehr gut gelaufen, da alle schon vorbereitet waren. Wir sind fast
6087 jeden Tag per E-mail oder Telefon in Kontakt. Es läuft jetzt im Moment gut, alle sind informiert und es
6088 hat auch eine Assistentin, die auch sehr oft dabei ist. Ich glaube, es ist nicht so schwierig, wenn man
6089 ein bisschen Erfahrung hat. Also in der Primarschule, da waren es weniger Schüler. Aber jetzt in der
6090 Oberstufe sind es viel mehr. Und da ist es dann noch schwieriger für die Lehrerin. Sie hat weniger
6091 Zeit, sich um jedes einzelne Kind zu kümmern. Aus dem Grund ist es wichtig, dass auch noch andere
6092 Personen dabei sind. 00:11:38-9

6093
6094
6095 *I: Aus ihrer Sicht als Mutter, was denken Sie ist wichtig für S., dass es ihr gut geht im Unterricht?*
6096 00:11:58-6

6097 B: Ich glaube, um sich gut zu fühlen, muss sie das Gefühl haben, dass sie auch dazu gehört. Und
6098 nicht, dass sie isoliert ist von den anderen. Ich gehöre auch dazu. Ganz am Anfang hat sie so komisch
6099 reagiert, der Heilpädagoge hat es als theatralisch beschrieben. Sie macht dann irgendwie etwas und
6100 ich habe dann sofort verstanden warum. Es war eine neue Umgebung für sie und sie hat gemerkt,
6101 dass hier 25 Kinder sind, alle sind neu und auch eine neue Lehrperson. Sie wollte damit auch zeigen,
6102 dass sie da ist und auch wie die anderen ist. Aus dem Grund hat sie versucht etwas zu zeigen. Das
6103 war dann ein bisschen künstlich. Aber jetzt fühlt sie sich sehr gut, es geht ihr gut. Sie kennt die neuen
6104 Schüler. Das ist sehr wichtig für sie, dass sie ernst genommen wird in der Schule und in der Klasse. Sie
6105 hat eine gute Freundin gefunden und das ist auch wichtig für sie. 00:13:22-2

6106
6107
6108 *I: Wie sieht es aus mit dem Unterricht ansonsten? Was braucht sie, damit sie dem Unterricht folgen*
6109 *kann und gut mitmacht?* 00:13:22-2

6110 B: Es ist wichtig, dass sie sich gut konzentrieren kann. Das geht sofort weg, wenn sie etwas anderes
6111 macht. 00:13:45-6

6112
6113
6114 *I: Was hilft ihr, damit sie sich besser konzentrieren kann?* 00:13:45-6

6115 B: Am Anfang war das so, dass jemand daneben sitzt und darauf achtet, was sie macht und sie darauf
6116 hinweist. Aber das war eher früher. Jetzt fällt es ihr leichter. 00:14:15-8

6117
6118
6119 *I: Hat sie sonst noch Hilfestellungen gebraucht zur Unterstützung?* 00:14:15-8

6120 B: Alles muss sehr gut organisiert sein. Man muss vorher alles gut definieren und planen. 00:14:34-0

6121
6122

- 6123 *I: Also auch, dass sie schon im Vorherein schon weiss was kommt? 00:14:34-0*
- 6124
- 6125 B: Ja, dann ist es viel einfacher für sie. Und nicht einfach nur sagen. Dann macht sie vielleicht das
- 6126 erste und den Rest vergisst sie wieder. Das muss wirklich klar definiert sein und aufgeschrieben.
- 6127 00:15:04-5
- 6128
- 6129 *I: Werden Sie von der Lehrperson vorgängig informiert? Oder wird S. informiert? 00:15:04-5*
- 6130
- 6131 B: In der Schule haben sie beispielsweise Wochenpläne. Sie hat das dann vor sich und kann ein
- 6132 Kreuz machen, wenn sie etwas erledigt hat. Das ist gut für sie, weil dann alles schriftlich ist. Aber wie
- 6133 es läuft während des Unterrichts, das weiss ich nicht genau. Aber ich hoffe, dass es gut läuft. Solange
- 6134 sie dabei ist und zuhört. Aber sie ist auch nicht so schnell wie die anderen. Das war auch
- 6135 problematisch. Wenn beispielsweise die Lehrerin etwas sagt, die Aufgaben, bis sie das versteht und
- 6136 notiert hat, dann war es zu spät und sie hat viel verpasst. Sie konnte die Aufgaben dann deswegen
- 6137 nicht machen, weil sie alles nicht so schnell verstanden hat. 00:16:04-9
- 6138
- 6139 *I: Hat S. individuelle Lernziele? 00:16:04-9*
- 6140
- 6141 B: Früher schon in der Primarschule. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt wollte man mal probieren, sie so zu
- 6142 bewerten wie die anderen. Man weiss es nie genau, es ist jedes Jahr wieder anders. Soviel ich weiss
- 6143 läuft es im Moment sehr gut. Also von den Noten her, sie wird benotet wie die anderen. Aber es ist
- 6144 immer so, also in der Mathe ist sie sehr stark, solange die Zahlen kommen. Dann ist sie schnell und
- 6145 gut. Aber sobald Satzprobleme kommen, dann hat sie Mühe. 00:17:14-0
- 6146
- 6147 *I: Ihr Kind wird ja zusätzlich unterstützt von einer Assistenz und einer SHP. Ist das richtig? 00:17:23-8*
- 6148
- 6149 B: Ja, soviel ich weiss ist das eine Unterstützung vom BKS. Das sind zehn oder acht Stunden pro
- 6150 Woche. Sie haben das jetzt aufgeteilt zwischen Assistenz und SHP, damit sie mehr Stunden
- 6151 bekommen. Weil ein Heilpädagoge kostet mehr und eine Assistentin kostet weniger. Es ist immer
- 6152 noch nicht ganz klar. Ich wollte mit beiden nochmals sprechen, um zu sehen, wann sie kommen, wie
- 6153 lange und was sie genau machen. 00:18:10-2
- 6154
- 6155 *I: Und das sind 10 Stunden pro Woche. Wissen Sie, wie diese aufgeteilt werden? 00:18:10-2*
- 6156
- 6157 B: Am Anfang wussten wir das und dann haben sie sich wieder neu organisiert. Es gibt scheinbar
- 6158 noch andere Kinder in der Klasse, die Hilfe benötigen. Aus dem Grund weiss ich nicht genau, wie
- 6159 lange sie da sind für S. 00:18:39-9
- 6160
- 6161 *I: Wie bewerten Sie diese Unterstützung, die sie bekommen? 00:18:39-9*
- 6162
- 6163 B: Es ist auf jeden Fall positiv. Aber es ist im Moment etwas zu früh. Ganz am Anfang haben wir uns
- 6164 mit den Lehrern und der SHP getroffen, das war aber in der zweiten Wochen oder so. Einfach um zu
- 6165 sehen, was sie denken. Und darum wissen wir jetzt noch nichts Genaues. Wir haben jetzt dann wieder
- 6166 ein Gespräch nächste Woche, um zu sehen, wie es läuft. Ansonsten haben wir einfach Kontakt per E-
- 6167 mail. Soviel ich weiss, läuft es viel besser. Also die Unterstützung bringt sicher sehr viel. Ich könnte es
- 6168 mir nicht ohne vorstellen. 00:19:37-5
- 6169
- 6170 *I: War es in der Primarschule in einem ähnlichen Rahmen? 00:19:37-5*
- 6171
- 6172 B: Das waren auch diese Stunden vom BKS. Zuerst war es eine SHP von ausserhalb. Danach eine
- 6173 Lehrerin, die auch die Ausbildung zur SHP macht. Sie haben damals manchmal in der Klasse
- 6174 während des Unterrichts gearbeitet und manchmal waren sie in einem anderen Raum. Ganz alleine
- 6175 und eins zu eins, da einige Dinge eher schwierig waren um in der Klasse zu machen. Und macht der
- 6176 Heilpädagoge zwei Stunden alleine mit S. in seinem Büro. An den anderen Tagen kommt er in die
- 6177 Klasse. 00:20:47-7
- 6178
- 6179 *I: Was ist für S. wichtig, dass sie sich wohlfühlt in einer Klasse, so im Umgang mit anderen Kindern?*
- 6180 00:20:47-7
- 6181
- 6182 B: Jetzt geht es viel besser. Früher war das schwierig. Die Kinder akzeptieren nicht so einfach so ein
- 6183 Kind. Aber mit der Zeit in der Primarschule war es wirklich wie eine Familie. Sie waren den ganzen

6184 **Tag da, auch zum Mittagessen, und sie haben sie so angenommen und akzeptiert.** Dann ging es auch
6185 gut. Aber die ersten zwei Jahre waren schwierig. Sie war damals auch nicht so wie sie heute ist.
6186 00:21:36-6

6187
6188 *I: Warum denken Sie, dass es schwierig war? Was hat es schwierig gemacht? 00:21:38-8*

6189
6190 B: Also weil sie so auffällig war von der Sprache her, sie spricht ja nur hochdeutsch. Zudem spricht sie
6191 auch ein bisschen komisch, weil sie hat oft Fernsehen oder Videofilme geschaut und von dort Dinge
6192 gespeichert. Die erste Sprache von ihr wirklich so stereotyp. So gespeicherte Sätze. Das hat dann
6193 komisch getönt, das waren ja nicht ihre eigenen Worte. Das waren ja auch Wörter, die ein
6194 siebenjähriges Kind normalerweise nicht verwendet. **Das war auffällig und die Kinder haben das sofort**
6195 **gemerkt. Und einige haben Scherze gemacht und auch immer wieder mit ihr Probleme gehabt.**
6196 Schlechte Sachen sind auch passiert. **Sie haben ihr dann auch oftmals Dinge weggenommen oder die**
6197 **Hose runtergezogen. Sie hat dann schon gelitten und auch immer wieder gefragt "Warum ich?".** Aber
6198 das waren nur so ein paar Fälle. Danach ging es dann gut. 00:23:26-9

6199
6200 *I: Was denken Sie, was sie für eine Stellung innerhalb der Klasse hat? 00:23:26-9*

6201
6202 B: **Also sie hat eine sehr gute Freundin. Die ist meistens mit ihr zusammen. Dann hat es vielleicht**
6203 **noch ein paar andere Kinder, die nett sind zu ihr. Aber zum Rest, also ich glaube, sie hat nicht viele**
6204 **Freunde.** 00:23:54-1

6205
6206 *I: Sucht sie den Kontakt oder eher nicht so? 00:23:54-1*

6207
6208 B: Sie sucht nicht so gross. **Es reicht ihr im Moment diese Freundin zu haben und ist dann glücklich**
6209 **damit. Aber wenn sie ganz alleine wäre, dann würde sie schon suchen.** 00:24:23-1

6210
6211 *I: In der neuen Klasse fühlt sie sich aber akzeptiert? 00:24:23-1*

6212
6213 B: Ja, soviel ich weiss, fühlt sie sich wohl dort. **Sie geht sehr gerne in die Schule. Sie ist auch viel**
6214 **selbständiger geworden. Sie geht alleine mit dem Bus zur Schule und vergisst auch nicht mehr ihre**
6215 **Sachen.** Auch bei ihren Aufgaben denkt sie jetzt mehr selber daran. Früher war das nicht so, man
6216 musste immer nachfragen. Jetzt kann sie meist selbst daran denken. Weil jetzt hat sie den Rhythmus
6217 wieder gefunden. Sie weiss jeden Tag wie es läuft. 00:25:20-9

6218
6219 *I: Was macht sie in ihrer Freizeit? 00:25:20-9*

6220
6221 B: OOh, das ist schwierig! Man muss sie immer beschäftigen. Weil ansonsten sitzt sie vor dem
6222 Fernseher. Sie schaut dann schon nützliche Sachen, also es ist nicht schlecht. Aber natürlich ist es
6223 nicht gut die ganze Zeit vor dem Fernseher zu sitzen. Ich muss immer etwas für sie finden und auch
6224 planen. Zum Beispiel letzte Woche hatte sie an einem Tag frei, aber ich war nicht da. **Sie war zu**
6225 **Hause und ich musste das vorher planen, weil sie ansonsten den ganzen Tag nichts machen würde.**
6226 **Es war dann eine halbe Stunde lesen und dann ein bisschen Pause und vielleicht etwas zeichnen**
6227 **oder Hausaufgaben. So macht sie das sehr gerne und nimmt es auch sehr ernst. Es müssen dann**
6228 **genau dreissig Minuten sein und nicht eine Minute weniger.** 00:26:32-8

6229
6230 *I: Das haben Sie dann mit ihr zusammen gemacht? 00:26:32-8*

6231
6232 B: Ja genau. **Und auch schriftlich festgehalten.** Wir telefonieren dann immer, und sie sagt dann, ja, jetzt
6233 habe ich das erledigt und jetzt mache ich das nächste. Das macht ihr Spass. 00:26:51-8

6234
6235 *I: Macht sie auch mit Freundinnen ab? 00:26:51-8*

6236
6237 B: Ja, sie geht auch ihre Freundin besuchen oder die Freundin kommt hier hin. Aber nach draussen
6238 geht sie nicht so alleine. Sie spielt auch sehr viel mit ihrem Bruder. Sobald sie nach Hause kommen
6239 sind sie immer zusammen. 00:27:41-5

6240
6241 *I: Wenn Sie nochmals an die fünfte Klasse denken. Haben Sie das Gefühl, es war einfach für S. in*
6242 *dieser Klasse oder denken Sie, es gab auch Gründe, die es schwierig machten? 00:27:41-5*

6243
6244 B: **In der fünften Klasse ging es sehr gut, denn sie war mit der Klasse schon von Beginn an**

- 6245 **zusammen.** Sie war auch sehr traurig am Schluss, als sie gehen musste. Es gingen alle in eine
6246 andere Schule. Aber während der fünften Klasse ging es sehr gut. Das war wahrscheinlich das beste
6247 Jahr für sie. Weil am Anfang war sie eher unsicher. Und ganz am Schluss war sie eine der ältesten
6248 Kinder dort. Aber auch jetzt ist es nicht mehr so schlecht wie zu Beginn der Primarschule, sie ist auch
6249 älter geworden. 00:28:46-9
6250
- 6251 *I: Denken Sie es war auch ein Vorteil, dass diese Klasse auch solange zusammen war und die Kinder*
6252 *sich schon so gut gekannt haben? 00:28:46-9*
6253
- 6254 **B: Auf jeden Fall, das ist für sie sehr wichtig. Denn alle Änderungen oder Erneuerungen bringen**
6255 **Schwierigkeiten mit sich.** Sie muss sich dann erst wieder an alles gewöhnen und neu lernen. Das ist
6256 nicht so einfach für sie. 00:29:15-9
6257
- 6258 *I: Gibt es auch Kinder aus der Tagesschule, die wieder mit ihr in derselben Klasse sind? 00:29:15-9*
6259
- 6260 **B: Ja, es gibt zwei Kinder, das sind aber Knaben, die haben es nicht so gut mit ihr. Sie sprechen nicht**
6261 **miteinander. Das ist also kein Vorteil. 00:29:38-7**
6262
- 6263 *I: In welcher Form findet der Kontakt mit den Lehrpersonen und den Heilpädagogen statt? 00:29:38-7*
6264
- 6265 **B: Per E-mail, das ist sehr einfach.** Wenn ich beispielsweise eine Frage wegen der Hausaufgaben
6266 habe, kann ich schnell schreiben und ich weiss, dass die Lehrerin immer während der Pause oder am
6267 Mittag nachschaut und antwortet. So können wir schnell etwas erledigen. **Auch mit dem**
6268 **Heilpädagogen machen wir es so. Mit der Assistentin habe ich leider noch keinen Kontakt gehabt.**
6269 **Aber ich glaub sie geht auch bald weg, aus dem Grund kommt bald eine neue Assistentin. 00:30:22-2**
6270
- 6271 *I: Wie viele Gespräche haben Sie? 00:30:22-2*
6272
- 6273 **B: Nächste Woche findet ein Gespräch statt, mit der Lehrerin. 00:30:31-9**
6274
- 6275 *I: Finden diese Gespräche auch regelmässig statt? 00:30:31-9*
6276
- 6277 **B: Normalerweise machen sie ein Elterngespräch pro Semester.** Aber das nächste Woche ist freiwillig.
6278 Ich habe dann gesagt, ja, das wäre gut. Weil wir uns ganz zu Beginn mal getroffen haben, und jetzt
6279 wäre es gut, uns wieder mal zu treffen. Sie hat mir schon per Mail geschrieben, dass es viel besser
6280 läuft. Ich möchte natürlich gerne noch mehr wissen, wie es so läuft. 00:31:02-9
6281
- 6282 *I: In der fünften und vierten Klasse war es ähnlich? 00:31:02-9*
6283
- 6284 **B: Da hatten wir auch ein oder zweimal pro Semester ein Gespräch. Damals war auch die**
6285 **Heilpädagogin dabei. 00:31:26-4**
6286
- 6287 *I: Wie bewerten Sie diesen Kontakt in der Form? Reicht das aus oder hätten Sie gerne mehr oder*
6288 *weniger? 00:31:26-4*
6289
- 6290 **B: Natürlich hätte man immer gerne mehr. Aber soviel es geht natürlich. Ich bin froh, dass es**
6291 **wenigsten per E-mail so gut geht. Das ist sehr wichtig. Wir erfahren so immer was gelaufen ist, und**
6292 **was problematisch ist. So können wir sofort eine Lösung suchen. Weil es ist auch sehr schwierig von**
6293 **S. selbst etwas zu erfahren. Sie erzählt von sich aus nicht soviel. Man muss immer fragen. Und auch**
6294 **wenn man fragt, kommt nicht sofort alles. Auch wenn es etwas gibt, das wir wissen müssen. Sie**
6295 **vergisst es dann einfach oder denkt, das sei nicht nötig. 00:32:43-8**
6296
- 6297 *I: Über die ganze Schulzeit betrachtet, würden Sie sagen, die Integration ihrer Tochter ist gut*
6298 *gelungen? 00:32:43-8*
6299
- 6300 **B: Ja das denke ich schon. Aber bis es gegangen ist, war es ganz schwierig. Ich glaube, die**
6301 **Primarschule war am schwierigsten, ganz zu Beginn. Auch die Frage, in welche Schule sie gehen**
6302 **ksnn. Weil sie ja immer eine Tagesstruktur braucht, und das war in unserer Wohngemeinde**
6303 **unmöglich. Da ich ja auch nicht im Dorf arbeite, da war es unmöglich, dass ich immer wieder hier hin**
6304 **komme. Aus dem Grund haben wir sie in der Tagesschule angemeldet. Aber wir wussten natürlich**
6305 **auch nicht, wie es gehen wird. Es gibt ja auch noch eine Schule für autistische Kinder, aber das ging**

- 6306 auch nicht. Aber danach ist alles schon gut gegangen. Wir hatten wirklich Glück mit den
6307 Lehrpersonen. 00:34:12-1
- 6308
- 6309 *I: Gibt es etwas, das Sie anders machen würden, wenn Sie wieder am Anfang wären? 00:34:12-1*
- 6310
- 6311 B: **Ich würde hier in der Schweiz nicht alles machen. In anderen Ländern ist es viel fortgeschrittener.**
6312 Es gibt schon von Anfang an viel mehr Möglichkeiten für solche Kinder. Es wäre vielleicht einfacher.
6313 Hier war es etwas schwierig. **Vor allem hatten die Leute nicht so viel Erfahrung mit solchen Kindern.**
6314 Alles war neu und auch die Diagnose war nicht ganz klar. Das hat uns auch unsicher gemacht. Gehört
6315 sie jetzt hier hin oder dahin? Wo ist der richtige Platz für sie. 00:35:18-0
- 6316
- 6317 *I: Wenn Sie etwas verändern könnten, was würden Sie sich wünschen? 00:35:18-0*
- 6318
- 6319 B: **Zum Beispiel in den USA sind sie viel besser strukturiert, schon von Beginn an. Auch die**
6320 **Tagesstrukturen sind dort überall. Solche Kinder bekommen dort gratis, also ohne Probleme**
6321 **Unterstützung.** Sie haben überall Klassen für verschiedene Formen von Autismus. Hier ist auch die
6322 Schwierigkeit, schon eine erfahrene Pädagogin zu finden. Sie haben schon Erfahrung, aber es ist so
6323 unterschiedlich von Kind zu Kind. S. ist wahrscheinlich wirklich anders als andere autistische Kinder.
6324 Manchmal denkt man, sie sei ganz normal und manchmal denkt man auch wieder, sie ist nicht so
6325 ganz normal. Zum Beispiel, wenn sie in der Türkei ist, denkt man, sie sei ganz normal. Sie fällt dort
6326 auf, weil sie nicht türkisch sprechen kann. Da ist nur die Sprache auffällig. Aber wenn sie hier ist, ist
6327 sie auch wieder auffällig. Auch wenn sie deutsch spricht. Es ist schwierig zu sagen was genau das
6328 Problem ist. Wieso ist sie nicht gleich wie die anderen? Ich habe auch Mühe es zu erklären. Man
6329 muss sie mal sehen und mit ihr Zeit verbringen, um es zu sehen. Sie ist auch visuell sehr gut, sie sieht
6330 die Details sehr genau und vergisst es auch nicht. Sie hat eine sehr gute visuelle Wahrnehmung. Aber
6331 das sprachliche Ausdrücken ist schwierig. Sie versteht zwar die Dinge, kann sie aber nicht
6332 weitergeben. Alles was mit der Sprache zu tun hat, ist nicht so einfach für sie. 00:37:52-3
- 6333
- 6334 *I: Gibt es noch etwas, über das wir nicht gesprochen haben, das Ihnen aber noch wichtig wäre zu*
6335 *sagen? 00:37:52-3*
- 6336
- 6337 B: Ich glaube, wir haben schon über alles gesprochen. Also vielleicht, sie ist ganz anders als ich
6338 gedacht habe. Als ich die Diagnose gehört habe, war ich auch schockiert, weil ich eine ganz andere
6339 Vorstellung von Autismus habe. Ich dachte mir dann, das kann ja nicht sein. Weil sie war besonders
6340 sozial. Sie war auch so offen und ging auch zu fremden Leuten. Das war gefährlich als sie noch klein
6341 war, da sie nicht unterscheiden konnte. Das war auch etwas, das ich gelernt habe, sie ging zu Beginn
6342 der Schule zum Lehrer und wollte ihn umarmen und küssen. Sie hat das nicht gekannt, auch nicht
6343 vom Kindergarten her. Sie war ja auch zwei Jahre im Kindergarten, aber trotzdem hatte sie immer
6344 noch Mühe mit dieser Distanz. Das hat sie gelernt jetzt. Sie war ganz anders wenn man sie mit
6345 anderen Kindern vergleicht. S. war eigentlich immer vom Verhalten her zwei Jahre jünger als sie
6346 wirklich war. Im Moment glaube ich, ist es nicht mehr so. Diese Lücke ist kleiner geworden. 00:40:07-
6347 5
- 6348
- 6349 *I: Sie haben ja vorhin die Schulen beispielsweise in Nordamerika angesprochen. Wenn Sie dort leben*
6350 *würden, wäre es für Sie dann klar, dass S. dort eine spezielle Schule für Kinder mit Autismus*
6351 *besuchen würde? 00:40:26-7*
- 6352
- 6353 B: Ja, das wäre viel einfacher. Es gibt diese Schulen dort überall soviel ich weiss, und auch die
6354 Tagesstruktur ist dort schon sehr gut. 00:40:51-8
- 6355
- 6356 *I: Dann wären dort aber einfach autistische Kinder unter sich? 00:40:51-8*
- 6357
- 6358 B: Nein nein, die sind auch so wie hier integriert, aber es ist viel mehr verbreitet. Hier habe ich das
6359 Gefühl, man beginnt erst damit. Dort haben sie viel mehr Erfahrung damit.

7001 **Transkript / Fall 3: Interview Lehrperson**

7002

7003 *I: Es ist ja in diesem Fall so, dass wir bis jetzt noch nicht das Gespräch mit der Mutter hatten. Das ist*
7004 *noch speziell, da wir meistens zuerst mit den Eltern gesprochen haben. 00:00:44-2*

7005

7006 B: Aber ihr werdet noch ein Gespräch haben mit den Eltern? 00:00:44-2

7007

7008 *I: Ja, das haben wir noch, sie hat uns zugesagt. Aber sie war jetzt in den Ferien auch nicht da.*

7009 00:01:01-1

7010

7011 B: Also ihr werdet ein Gespräch mit der Mutter haben, nicht mit dem Vater? Habe ich das richtig
7012 verstanden? 00:01:03-7

7013

7014 *I: Ja, unsere Kontaktperson hat uns an die Mutter weitergeleitet. 00:01:09-5*

7015

7016 B: Sie leben ja getrennt. 00:01:13-5

7017

7018 *I: Ah ja. Ich habe mich auch gefragt, auf Grund des Namens, spricht die Mutter gut deutsch? 00:01:17-8*

7019

7020 B: Ja, sie spricht hochdeutsch, versteht aber Mundart. Aber ich habe mit ihr immer hochdeutsch
7021 gesprochen. Sie ist türkischer Abstammung, der Vater ist Italiener. Die Kinder sprechen eigentlich alle
7022 drei Sprachen. S. spricht aber immer in Schriftsprache, obwohl sie schweizerdeutsch kann. Wir haben
7023 aber nur selten erlebt, dass sie Sätze in Mundart gesprochen hat. Sie kann es, aber ihre Sprache ist
7024 hochdeutsch. 00:01:59-8

7025

7026 *I: Du warst ja längere Zeit ihr Klassenlehrer. 00:02:02-0*

7027

7028 B: Ja genau, während zwei Jahren. Ich kannte ihre Geschichte aber auch schon vorher, da wir uns
7029 hier im Schulhaus viel austauschen über die Kinder und ich habe noch eine Leitungsfunktion, dadurch
7030 war mir ihre Geschichte auch bekannt. Aber eigentlich war sie in meiner Klasse, während zwei Jahren.
7031 Ich kenne die Familie aber schon länger, da auch ihr Bruder während drei Jahren den Unterricht bei
7032 mir besucht hat. Das hat sich dann gekreuzt. Als er ging, kam sie neu in meine Klasse. Und sie ist
7033 jetzt seit dem Sommer in der Sekundarschule. Diejenige, die sie als Assistenz begleitet hat im letzten
7034 Jahr, ist auch Klassenhortnerin von meiner Klasse, das ist ein Tagesschulsystem, und sie ist jetzt
7035 auch in der Sekundarschule die Assistenz für S. Das hat einen Übergang gegeben, so dass auch
7036 jemand von unserer Schule mitgegangen ist. Das hat sich so ergeben. 00:03:34-2

7037

7038 *I: Was waren so deine ersten Gedanken, als du erfahren hast, dass du ein Kind mit AspergerSyndrom*
7039 *unterrichten wirst? Was hat das bei dir ausgelöst? 00:03:37-5*

7040

7041 B: Der Begriff Asperger war mir nicht so geläufig. Wir haben zu Beginn eigentlich immer von Autismus
7042 gesprochen. Oder Züge von Autismus und da wurde mir erst bewusst, dass es verschiedene Arten
7043 gibt, sowie auch verschiedene Schweregrade. Für mich war sie einfach immer ein sehr spezielles
7044 Kind, das auch in diesem Tagesablauf auffällig war. Das war auch oft ein Thema. Ich wusste, sie wird
7045 an unsere Schule kommen und braucht spezielle Betreuung. Und da war natürlich die Frage, wie
7046 gehen wir damit um? Können wir das überhaupt? Welche Unterstützung brauchen wir? Das waren so
7047 die Fragen, die uns beschäftigten. Ich muss ehrlich sagen, zu Beginn, als ich sie so kennenlernte,
7048 hatte ich oftmals das Gefühl, sie treibt ein bisschen ihre Spiele mit uns. Das war immer so ein Bild das
7049 ich hatte. Ich wurde nie ganz schlau aus ihr, was tatsächlich zu ihrer Behinderung gehört und was
7050 aber auch eine gewisse Schlauheit ist. Das war nicht ganz klar. Ich hatte zu Beginn lange Mühe damit,
7051 wirklich zu wissen, das ist ihr Wesen oder ihre Behinderung und nicht dass sie versucht, etwas zu
7052 umgehen oder versucht, mich auszutricksen. Ich habe nicht so genau gewusst, wie ernst es wirklich
7053 ist. Das war sicher eine Eigenart von ihr. Und das war auch so das Bild, das ich zu Beginn hatte, bis
7054 ich sie dann besser kennenlernte. Aber es war mehr auch die Frage, wie kann ich das meistern. **Aber**
7055 **ich war relativ offen, ich kannte sie ja schon und ich wusste auch, dass es machbar ist. 00:05:32-2**

7056

7057 *I: Aber das AspergerSyndrom an und für sich... 00:05:32-2*

7058

7059 B: Das war mir nicht bekannt. 00:05:44-2

7060

7061 *I: Hast du dich dann, als du wusstes, dass sie deine Klasse besuchen wird, dich intensiver damit*

7062 *auseinandergesetzt? Beispielsweise mit Literatur? 00:05:49-2*

7063

7064 B: Ehrlich gesagt eher beiläufig. Wenn mir etwas begegnet ist, dann habe ich es gelesen oder ich
7065 habe von anderen Dinge erhalten, die ich gelesen habe. Das waren mehr so kleine Berichte.
7066 Entweder in Zeitungen oder Heften. Wir haben uns in erster Linie in der Schule immer wieder stark
7067 ausgetauscht untereinander. Aber weniger über das Phänomen Asperger, sondern eher das
7068 Phänomen S. Es hat sich dann mehr auf ihre Person bezogen. Ich würde mich gar nicht als Experten
7069 in diesem Bereich bezeichnen. Wir haben eher versucht herauszufinden, wie können wir mit ihr
7070 umgehen, was sind ihre Eigenheiten. Wir haben es nicht an einen Namen gebunden. Es war natürlich
7071 schon immer wieder mal so, dass jemand gesagt hat, das ist typisch für ein Aspergerkind. Ich kann
7072 mich auch erinnern, dass unser Schulleiter durchs Schulhaus ging und sagte, ihm sei sie sofort
7073 aufgefallen, da er auch mal so ein Kind in der Klasse hatte und er da Parallelen sehe. Ich hatte mehr
7074 den Eindruck, dass sie einfach anders ist. Aber ich bin dieser Sache ehrlich gesagt nicht ganz auf den
7075 Grund gegangen, beispielsweise mit Fachliteratur. 00:07:28-2

7076

7077 *I: Wie präsent ist das Thema der Integration bei euch im Kollegium? 00:07:28-2*

7078

7079 B: Es wurde natürlich im Zuge der Umstellung auf IS an unserer Schule ein Thema. Mein Eindruck ist,
7080 dass unser Kollegium sehr offen ist. Wir hatten auch schon bevor IS kam Kinder, die eigentlich nicht
7081 hier hin gehörten, also auch mit schweren Lernbehinderungen. Auch da haben wir versucht sie hier an
7082 der Schule zu behalten, weil wir wussten, dass es sich hier um ein gutes Umfeld handelt und eine
7083 gute Alternative war nicht wirklich vorhanden. Aus dem Grund ist das ein sehr geläufiges Thema bei
7084 uns. Man nimmt die Kinder so wie sie sind. Das ist so unsere Haltung. Wir schauen dann schon auch,
7085 was braucht es noch, damit es klappt. Damit wir den Kindern etwas geben können, das ihnen auch
7086 etwas bringt. Das war bei S. auch immer das Thema. Es gab schon auch Stimmen die meinten, dass
7087 sie eigentlich am falschen Ort ist. Aber wenn man andere Angebote angeschaut hat, dann wurde
7088 einem bewusst, dass das auch die falschen Orte wären. Und so versuchten wir mit den Möglichkeiten,
7089 die uns gegeben sind, das zu realisieren. Halt mit einem Mehraufwand. IS war noch nicht zu dieser
7090 Zeit. Auch mit viel Elternarbeit, das war auch so das Thema damals. Aber ansonsten ist man hier
7091 eigentlich sehr offen. 00:09:08-1

7092

7093 *I: Hast du den Eindruck, dass sich im Laufe der Zeit an deiner persönlichen Einstellung gegenüber der
7094 Integration, etwas geändert hat? Auch mit so Fällen wie dem von S.? 00:09:23-8*

7095

7096 B: Also in meiner Grundhaltung ist es ganz klar, dass ich die Integration vor die Separation stelle. Auf
7097 der anderen Seite habe ich auch manchmal die Schwierigkeiten gesehen, was es bedeutet, ein Kind
7098 in der Klasse zu haben, was ja auch für die Klasse schwierig sein kann und für das betroffene Kind
7099 auch. Und dann auch in gewissen Bereichen, wenn man das Kind immer wieder herausnehmen muss,
7100 dass es aufnehmen kann. So einfach es auch tönt, dass es gut ist, ist es trotzdem nicht immer einfach
7101 zu lösen. Also wenn man ein Kind hat und man sagt, man integriert es und nimmt es dann trotzdem
7102 ständig aus der Klasse, dann finde ich das problematisch. Sei es um Inhalte zu vermitteln oder das
7103 eigene Programm durchzuziehen, aus welchen Gründen auch immer. Dann wird es zu einem
7104 Abschätzen, was bedeutet überhaupt Integration. Also wenn ein Kind nur hier die Garderobe hat,
7105 dann wird es schwierig, dass es auch als Integration gilt. Aus dem Grund finde ich man muss es von
7106 Fall zu Fall anschauen und beurteilen. Grundsätzlich bin ich aber nach wie vor überzeugt, dass es die
7107 richtige Variante ist. 00:11:13-5

7108

7109 *I: Nun zur Ebene des Unterrichts, inwiefern musstest du deinen Unterricht anpassen wegen ihr?
7110 00:11:32-8*

7111

7112 B: Ich muss dazu sagen, wir waren gut eingedeckt mit UME, Assistenzstunden und so weiter. Es war
7113 praktisch täglich jemand in der Klasse. Nicht den ganzen Tag, aber oft. Das war natürlich eine
7114 Erleichterung. Das hat aber auch bedeutet, dass es einen Austausch gibt mit der SHP oder Assistenz
7115 über S. Das hat Mehraufwand bedeutet. Für mich hat es aber auch geheissen, wenn jetzt niemand
7116 anwesend war, mich darauf zu achten dass sie ihre Sachen macht und auch mit dabei ist. Es war
7117 mehr Aufmerksamkeit gefordert. Auf ein Kind wirklich genau zu achten. Also ich konnte dann nicht
7118 einen Auftrag geben und dann schnell etwas kopieren gehen. Ich musste mich dann wirklich auf sie
7119 achten, dass sie auch mitmacht. Was sicher auch nicht einfach war, wenn es um Gruppenbildung
7120 ging. Da war sie immer etwas alleine und da musste ich vorher daran denken. Wo teile ich sie am
7121 besten ein, welche Kinder können sie heute begleiten, so diese Thematik. Aber den eigentlichen
7122 Schulstoff habe ich nicht angepasst. Es gab vielleicht mal die Situation, in der ich ihr gesagt habe, sie

7123 könne die einfachere Variante machen. Das geschah dann mehr aus der Situation heraus. Aber
7124 ansonsten habe ich nichts angepasst oder ihr auch keine Inhalte anders vermittelt. Das war dann eher
7125 die Arbeit der SHP. So gesehen war es keine grosse Geschichte für mich. Es war mehr so das
7126 Bewusstsein, dass man nicht einfach darüber hinweg arbeiten kann. Es hat dann ja auch Tage
7127 gegeben, an denen die SHP nicht anwesend war. Da habe ich dann schon gemerkt, dass es dann
7128 schwieriger wird. Also diese Unterstützung war sehr wichtig. Weil dann muss ich noch an S. denken.
7129 Sehr intensiv an S. denken. Das hat es dann auch schwierig gemacht. Und da ging sie auch
7130 manchmal vergessen. Also sie war ja auch nicht eine, die dann "Seich" gemacht hat. Sie hat dann halt
7131 vielleicht nichts gemacht oder etwas anderes. Es hat auch immer lange gebraucht, bis sie zu mir kam.
7132 Das war auch einer der Lernprozesse, dass sie auch nachfragen konnte. Oder auch das Bewusstsein,
7133 ich mache etwas anderes. Rund um mich wird gearbeitet und ich mache das nicht. Also dass sie das
7134 gemerkt hat und als zweiten Schritt dann mich gefragt hat, oder auch den Nachbarn. Das war ja dann
7135 wahnsinnig. Sie hatte oftmals das Gefühl, das darf sie nicht, weil sie ja dann abschauen würde. Sie
7136 hatte einen enormen Gerechtigkeitsinn. Das war bei ihr sehr auffällig. Da hat sie dann immer gesagt:
7137 "Das ist Schummeln." Da habe ich ihr dann gesagt, dass das nicht Schummeln ist. Dass sie auch
7138 jemanden fragen darf. Sie muss es dann ja nicht einfach abschreiben. Aber dass sie sich die
7139 Information holen darf. Oder auch, dass sie sich etwas ausleihen darf, das sie nicht hat. Da war es
7140 vielleicht so, dass sie nicht angefangen hat zu arbeiten, weil ihr das Lineal fehlte das sie brauchte für
7141 die Aufgabe. Es hat lange gedauert bis sie gemerkt hat, dass sie ja jemanden fragen könnte. Und
7142 manchmal habe ich das einfach nicht gemerkt. Und dann ist vielleicht eine halbe Stunde verstrichen
7143 und ich habe gar nichts gemerkt. Obwohl sie die Aufgabe schon hätte lösen können. 00:15:32-1

7144
7145 *I: Hatte sie individuelle Lernziele? 00:15:32-1*

7146
7147 B: Ja, die hatte sie. Sie hatte eine Notenbefreiung in der Mathematik, schon relativ früh. Also sie kam
7148 schon so zu mir. Da war sie sicher schwächer als in der Sprache. Aber sie hatte schon Stärken. Man
7149 hat dann schnell gemerkt, dass es bei ihr mehr darum ging, dass sie länger brauchte um den Auftrag
7150 zu verstehen oder bis sie an ein Thema anknüpfen konnte. Sie konnte es schon lösen. Und alles das
7151 sich automatisiert hatte, ging dann bei ihr wunderbar schnell. Da war sie vorne mit dabei. Alles was
7152 sie geübt und gewusst hat. Das Muster halt. Das ging dann gut. Am Schluss konnte man sie in den
7153 meisten Fällen normal beurteilen. Die Schwierigkeit war eher, dass man immer dabei sein musste, um
7154 ihr zu sagen, was sie jetzt tun muss. Sie brauchte immer die Hilfe bis sie anfangen konnte. Was man
7155 bei ihr gemerkt hat, war im Fach Realien, hatte sie wenig lebensnahen Bezug herstellen können. Man
7156 hatte immer den Eindruck, dieses Kind hat noch nicht viel erlebt. Sie hatte keine Anknüpfungspunkte.
7157 Sie hatte viele Fragen. Dinge, die für andere Kinder klar waren, die sich in ihrer Umwelt bewegen. Das
7158 war für sie nicht klar. Auch die Dimensionen von etwas oder der Zeitbegriff, Grössenbegriff. Da
7159 musste man bei ihr viel mehr handeln. Andere hatten eine Vorstellung von einer Spannweite von 50
7160 Metern. Aber bei ihr mussten wir das draussen abstecken. Die Frage war dann nicht, kann ich hier ein
7161 Flugzeug draufstellen. Andere konnten da anknüpfen und sagen, jawohl das sind 50 Meter, das
7162 könnte gehen, die konnten das im Kopf abstrahieren. Bei ihr mussten wir es nachmessen. Das hat
7163 dann meist die SHP oder ein Kind aus der Klasse mit ihr gemacht. 00:18:17-6

7164
7165 *I: Wie sieht es aus mit anderen speziellen Hilfestellungen im Unterricht? 00:18:31-4*

7166
7167 B: Also wir arbeiten mit Plänen, Wochenplänen. Da gab es immer eine Anpassung. Immer anfangs
7168 Woche haben wir geschaut, vor allem auch die SHP, was steht diese Woche an, was können wir
7169 streichen, was macht sie normal. Denn ansonsten hätte sie den Umfang nicht ganz geschafft. Da
7170 haben wir angepasst. Oder auch andere Sachen hineingenommen, die für sie inhaltlich besser
7171 gepasst haben. 00:19:10-9

7172
7173 *I: Wie ging es für sie mit der Planung? War sie fähig sich selber die Aufgaben zu geben, innerhalb des
7174 Wochenplans oder brauchte sie hier Unterstützung? 00:19:16-5*

7175
7176 B: Sie brauchte je länger je weniger Unterstützung, aber sie brauchte sie. Zu Beginn hat es gar nicht
7177 geklappt. Es hat auch nicht geklappt als die Eltern miteinbezogen wurden, es aber zu Beginn noch
7178 nicht ganz verstanden haben, sondern eher das Gefühl hatten, „ja was musst du denn da“. Sie haben
7179 dann schon kontrolliert, aber mit dem falschen Ansatz. Sie wollten immer, dass sie alles macht. Und
7180 wir hatten eher den Ansatz, jetzt nehmen wir eher etwas weg, sodass sie es schaffen kann und auch
7181 erreicht. Also ein Ziel, das erreicht werden kann. Und nicht dass sie immer Scheitern muss, weil es zu
7182 viel ist. Man konnte ihr dann vermehrt Verantwortung übertragen. Aber es brauchte auf jeden Fall
7183 Kontrolle und Unterstützung. Und zu Beginn auch eine klare Einteilung. Beispielsweise konnte man

7184 mit ihr am Morgen in der Aufgabenstunde abmachen, heute machst du das. Dann musste man aber
7185 kontrollieren, ob sie es wirklich macht. Es gab aber auch Zeiten, so gegen Schluss, wo ich wusste,
7186 wenn ich es ihr am Morgen sage, und sie es sich parat legt, dass sie dann noch weiss, um was es
7187 geht. Aber auch dort gab es Rückschritte. Es gab dann Phasen, in denen es nicht geklappt hat. Und
7188 dann wieder Phasen, in denen alles super geklappt hat. 00:21:14-4

7189
7190 *I: Wenn wir noch bei der Schule bleiben, da möchte ich noch das Thema Pausen ansprechen. Das*
7191 *kann ja je nach Kind auch eine Herausforderung darstellen. 00:21:25-1*

7192
7193 B: Ja das stimmt. Zu Beginn als sie zu uns kam in der ersten, zweiten Klasse, musste man sie oftmals
7194 suchen. Nach der Pause kam sie nicht automatisch wieder rein. So konnte sie sich beispielsweise
7195 nicht von der Turnstange lösen. Sie blieb dann einfach dort. Oder dann gab es auch die Situation in
7196 der sie Treppenstufen gezählt hat oder hinaufgekrochen ist. Und sie hat dann nicht gemerkt, dass um
7197 sie herum Trubel war und alle in ihre Zimmer sprangen. Sie kam oftmals zu spät ins Klassenzimmer,
7198 weil sie noch etwas beenden musste oder fertig denken musste. Sie hat viel nachgedacht. Sie hatte
7199 dann aber zwei, drei Kinder, mit denen sie eng befreundet war, sie waren zwar aus einer anderen
7200 Klasse, aber auf dem Pausenplatz hatte sie den Kontakt. Die gingen dann rein und haben S. auch
7201 mitgenommen. Dadurch wurde es auch besser. Aber man hat schon gemerkt, dass sie, ... Also zu
7202 Beginn hatte man wirklich den Eindruck, sie hat keinen Plan, was um sie herum geschieht. Dass man
7203 wenn es klingelt, wieder zurück kommt, dann muss man die Finken anziehen und dann setzt man sich
7204 an den Platz und dann muss man noch dieses und jenes. All diese Dinge, man muss ja relativ viel!
7205 Man hört die Schulglocke und dann muss man ganz viel machen. Aber das ging je länger je besser.
7206 Gegen Ende hatten wir auch den Eindruck, dass sie in ein Oberstufenzentrum wechseln kann, das
7207 auch wirklich gross ist und sich auch dort zurechtfinden kann. Wir waren dann vorgängig mit ihr dort,
7208 damit sie den Weg kennt. Damit sie es auch mal gesehen hat. Und offenbar klappt das jetzt gut.
7209 00:24:08-3

7210
7211 *I: In welcher Form hat die Zusammenarbeit mit der SHP und der Assistenz stattgefunden und wie*
7212 *intensiv war diese Zusammenarbeit? 00:24:08-3*

7213
7214 B: Also in der vierten Klasse war es eine SHP und in der fünften Klasse eine SHP und eine
7215 Assistentin. 00:24:36-8

7216
7217 *I: Ihr wart zu dem Zeitpunkt noch keine IS Schule? 00:24:36-8*

7218
7219 B: Nein, das war im Rahmen von UME. Mit der ersten SHP, das war keine sehr glückliche
7220 Zusammenarbeit. Das lag aber eher an der zwischenmenschlichen Ebene. Es hat nicht so funktioniert
7221 zwischen uns. Für mich hat sie das Kind zu oft aus dem Unterricht genommen. Die zwei haben
7222 untereinander eine Beziehung entwickelt, die ich etwas seltsam fand. Sie haben ihr eigenes Ding
7223 gemacht, sehr am Unterricht vorbei. Das war dann sehr schwierig zum reinkommen. Im zweiten Jahr
7224 hatte ich dann eine SHP, die ich schon lange kenne und von der ich auch weiss, dass wir eine sehr
7225 offene Kommunikation haben können. Wir können einander sagen, wenn etwas nicht geht. Das hat
7226 sehr geholfen. So wurde es eine gute Zusammenarbeit. Ich konnte dann Dinge fordern. Aber auch sie
7227 konnte Dinge von mir fordern. Das war sehr gut. Sie hat sich auch sehr für diesen Übertritt in die
7228 Oberstufe eingesetzt und hat mir dort auch sehr viel abgenommen. Das war wirklich toll. Sie hatte
7229 auch regelmässigen Elternkontakt. Sie haben dann begonnen per Mail zu kommunizieren, bis zu
7230 zweimal in der Woche. Das konnte sie mir dann wirklich abnehmen. Das war eine grosse Entlastung.
7231 Die Assistenz ist gleichzeitig die Klassenhortnerin, mit der ich eh schon ein Austauschgefäss habe. Da
7232 war aber nicht immer S. das Thema, sondern auch die anderen Kinder. Das habe ich als sehr
7233 angenehm empfunden, diese Assistenz. Zu wissen, dass jemand da ist, der schaut. Wir haben das ja
7234 so umgewandelt. Ein Teil der UME Stunden für die SHP haben wir in Assistenz umgewandelt. Das
7235 gab dann eine Abdeckung über die ganze Woche. Also ich habe es als positiv erlebt, weil ich mit
7236 beiden Personen gut zusammenarbeiten kann und ich beide kenne. So ging das reibungslos.
7237 00:27:23-0

7238
7239 *I: Und im Rahmen der UME, wie viele Lektionen hatte die SHP zur Verfügung? 00:27:23-0*

7240
7241 B: Soweit ich mich erinnern kann waren das drei SHP-Stunden und fünf Assistenzstunden. So in dem
7242 Rahmen. 00:28:21-2

7243
7244 *I: Trotz der positiven Zusammenarbeit, gab es auch Stolpersteine? 00:28:46-3*

7245
7246
7247
7248
7249
7250
7251
7252
7253
7254
7255
7256
7257
7258
7259
7260
7261
7262
7263
7264
7265
7266
7267
7268
7269
7270
7271
7272
7273
7274
7275
7276
7277
7278
7279
7280
7281
7282
7283
7284
7285
7286
7287
7288
7289
7290
7291
7292
7293
7294
7295
7296
7297
7298
7299
7300
7301
7302
7303
7304
7305

B: Ja ich denke schon, je mehr Leute zusammenarbeiten, eine gewisse Spontaneität geht da verloren. Wir hatten in diesem Jahr auch noch DaZ und Logo integriert. Ich war jeweils am Montagmorgen alleine, sonst aber nie. Es ist ja so, ich gehe auch gerne mal mit den Kindern nach draussen oder lese etwas vor. Dann habe ich dann Skrupel, wenn ich schon eine SHP im Unterricht habe und lese einfach eine Geschichte vor. Das finde ich eine grosse Schwierigkeit, wann ist was, wer macht wann was, damit sie nichts verpasst, wenn sie auch einmal aus dem Unterricht genommen wird. Das finde ich schwierig. Das es wirklich sinnvoll eingesetzt wird. Sonst verpufft man Stunden und Zeit und schlussendlich auch Geld. 00:30:10-1

I: Gab es noch weitere externe Fachstellen zur Unterstützung? 00:30:14-6

B: Ja, die Autismusberatungsstelle. Wobei ich wenig Kontakt hatte. Ich weiss einfach, dass sich die Eltern dort haben beraten lassen. Ich glaube sogar auf unsere Initiative hin. Da gab es dann ein oder zweimal einen Austausch. Sie waren bei einem runden Tisch dabei, als es um die UME Sache ging. Das war die einzige externe Stelle. 00:31:11-8

I: Hättest du dir noch mehr gewünscht oder war es ausreichend? 00:31:17-0

B: Nein, das war in Ordnung so. Je mehr Leute bedeutet auch mehr Kontakte und mehr Zeit, die in Anspruch genommen wird. So gesehen hat man ja schon relativ viel Zeit investiert in das eine Kind und ich empfand es so wie es war als gut. Ich kann nicht beurteilen, wie es von aussen aussieht oder wie es für S. war. Ich denke, es war gut so. 00:32:16-4

I: In Bezug auf S., gab es Dinge bezüglich Kommunikation oder Interaktion, auf die du speziell achten musstest? 00:32:47-3

B: Ich würde sagen nein. Sie hatte eine gewisse Ironie nicht ganz verstanden. Da habe ich dann schon gemerkt, wenn ich sie vor den Kopf gestossen habe, wenn ich etwas gesagt habe. Das mir vielleicht so rausgerutscht ist. Das hat sie dann nicht so verstanden, wie ich es eigentlich meinte. Da brauchte es dann eine Erklärung oder auch eine Entschuldigung. Aber ansonsten war sie sprachlich sehr gewandt, sie hatte einen grossen Sprachwitz. Aber manche Dinge sind bei ihr nicht ganz richtig angekommen und sie hat es nicht ganz verstanden. Sie hat es dann eher als Beleidigung aufgefasst, als hätte ich sie beleidigt. Aber ich habe es eher kollegial gemeint, wie es bei einigen Kindern gut möglich ist und bei anderen halt nicht. Aber sie konnte sich dann schon auch wehren und sagen, wenn ihr etwas nicht gepasst hat oder sie den Eindruck hatte, ich hätte sie beleidigt. 00:34:03-7

I: Welche Stellung hatte sie innerhalb der Klasse? 00:34:03-7

B: Also ich glaube, die Klasse hat es sehr gut gemacht mit ihr. Es gab zwei, drei Kinder, die sich eigentlich von Beginn an um sie gekümmert haben. Aber das waren keine Freundinnen. Das waren Kinder von denen ich wusste, die kann ich in die Nähe setzen. Das habe ich auch vorgängig mit ihnen besprochen. Die wussten das. Das mussten keine Freundinnen sein, sie haben einfach darauf geachtet, dass sie auch das Richtige dabei hat oder am richtigen Ort ist, wenn wir irgendwo hin gehen. Die haben das gut gemacht. Es gab aber auch Kinder die hatten Mühe mit ihr. Das gab manchmal auch Reibereien. Sie hat sich dann gegen Ende auch mal auf diese Konflikte eingelassen. Das war dann auch gut, dass sie merken konnte, wenn es Konflikte gab und sie diese auch austragen konnte. Ansonsten hatte sie sicher eine spezielle Stellung in der Klasse. Sie war zum Beispiel immer dabei in Klassenratsituationen, hat sich aber nicht daran beteiligt. Das wussten auch alle, dass sie sich nicht beteiligt. Aber sie war immer dabei. Sie hatte noch eine Behinderung an der Hand, das war ein Geburtsgebrechen, so verkrüppelte Finger an einer Hand. Ganz speziell, aber sie konnte wunderbar Klavierspielen, auch mit diesen Fingern. Da hatten aber einige der Kinder auch Berührungsängste. Es konnten ihr beispielsweise nicht alle die Hand geben. Sie hat auch mal über diese Hand gesprochen. Es gab dann halt einfach Kinder, die damit Mühe hatten und die dem auch ausgewichen sind. Aber ansonsten hat man sie so akzeptiert wie sie war. Sie war auch in den Lagern dabei und da hat es auch Momente gegeben, in denen sie keinen Kontakt zu den anderen wollte. Wir gingen auch mal nachts nach draussen und sie blieb dann im Haus. Das wurde dann akzeptiert und niemand hat sie ausgelacht. Man konnte auch viel lachen mit ihr, dass sie Witz hatte. Das hat sie auch akzeptiert, dass wenn sie etwas Lustiges sagt und die Klasse dann entsprechend reagiert. Sie hat auch Vorträge gehalten und die Klasse hat dann genau gleich fair Rückmeldung gegeben. Es war ihnen bewusst, dass es speziell ist, aber es war nicht gross ein Thema. 00:37:24-4

7306

7307 *I: Das wurde nicht thematisiert in der Klasse? 00:37:24-4*

7308

7309 B: Ich weiss nicht, ob es früher mal thematisiert wurde, die Haltung war einfach dass es Kinder gibt,
7310 die vielleicht etwas länger oder Hilfe brauchen. Und S. brauchte auch Hilfe. Und das war dann alles.
7311 Man hat dem Ganzen nicht einen Namen gegeben. Ich weiss auch nicht was richtig wäre, aber wir
7312 haben das nicht gemacht. 00:37:57-1

7313

7314 *I: Aber du denkst, dass sie sich wohlfühlte in der Klasse? 00:37:57-1*

7315

7316 B: Ich glaube ja. Also die zwei, drei Kinder, zu denen sie einen engeren Kontakt hatte, waren ja nicht
7317 in derselben Klasse. Die hat sie dann während der Mittagszeit getroffen. Aber ja, ich würde sagen ja.
7318 00:38:27-5

7319

7320 *I: Gab es besondere gemeinschaftsbildende Aktivitäten? 00:39:25-0*

7321

7322 B: Also sie war immer dabei. Wir gingen einmal im Monat in den Wald für einen Tag. Da war sie dabei
7323 ganz normal. Das hatte auch so den Zweck, dass man etwas miteinander macht. Manchmal ging das
7324 besser, manchmal musste sie sich wieder rausnehmen. Die Lager waren so, Ausflüge, da hat sie
7325 immer normal mitgemacht. 00:40:05-8

7326

7327 *I: Das hast du aber nicht speziell wegen ihr gemacht, das war einfach das normale Programm?*
7328 00:40:05-8

7329

7330 B: Ja das ist richtig, das haben wir nicht wegen ihr gemacht. Ich kann mich noch an die Situation
7331 erinnern, dass die Eltern Respekt hatten wegen des Lagers. Wir haben dann aber einfach gesagt, wir
7332 nehmen sie mit. Wir sind dann da gar nicht gross drauf eingegangen. Wir haben natürlich schon
7333 Befürchtungen geklärt, aber die Eltern hatten dann eher fast die Forderung, dass sie nicht mitgehen
7334 muss, weil sie Angst hatten um sie. Aber wir wussten eigentlich, dass es kein Problem wird. Dadurch
7335 haben wir darauf bestanden, dass sie mitkommen muss. Beim zweiten Lager war es dann gar kein
7336 Thema mehr. 00:41:47-8

7337

7338 *I: Wenn du jetzt an diese Klasse zurückdenkst, wo waren Punkte, von denen du denkst, die haben*
7339 *eine Integration erleichtert oder auch erschwert? 00:42:17-4*

7340

7341 B: Hilfreich war sicher, dass sich die Klasse gut darauf eingestellt hat und sie mitgetragen hat. Aber
7342 ohne grosses Theater. Es musste sich auch kein Kind profilieren als Unterstützung von S., das gab es
7343 nicht. Man hat für sie geschaut, nicht mehr und nicht weniger. Man konnte das auch nicht ständig
7344 fordern von den Kindern. Und es gab auch Kinder, die gar nichts von ihr wissen wollten. Die haben
7345 dann auch mal gestritten und es ging gar nicht in einer Gruppe zusammen. Es ist gelungen, weil
7346 keines das Gefühl hatte, es müsse S. plagen. Sie war einfach da und die anderen auch. Das wurde
7347 nicht gross hinterfragt. Es war auch bei den Eltern nie ein Thema. Wir haben am Elternabend
7348 informiert und haben gesagt, dass sie Unterstützung erhält. Das war es dann. Da kamen nicht noch
7349 Fragen über den möglichen Einfluss auf andere Kinder. 00:43:47-9

7350

7351 *I: Die Eltern wurden auch nicht darüber informiert, dass S. Asperger hat? 00:43:47-9*

7352

7353 B: Nein, es war einfach ein Kind mit speziellen Bedürfnissen, das Unterstützung braucht. Das war
7354 alles. Man hat dem keinen Namen gegeben. Es war auch kein Thema. Es wurde nicht nachgefragt.
7355 So dass wir gezwungen gewesen wären, mehr zu informieren. Es war einfach so wie es ist. 00:44:35-
7356 5

7357

7358 *I: Wie hat der Austausch mit den Eltern jeweils stattgefunden? 00:44:35-5*

7359

7360 B: Gegen Ende hat die SHP regelmässigen Austausch per Mail gepflegt. Sie hat informiert was
7361 gelaufen ist, welche Abmachungen für den Wochenplan getroffen wurden und worauf sie sich zu
7362 Hause achten sollen. Dann gab es noch die normalen Elterngespräche und dann gab es noch die
7363 runden Tische. Dadurch, dass wir eine Tagesschule sind, gab es vielleicht mehr Kontakte, laufend.
7364 Wenn sie vielleicht mal S. abgeholt haben, konnte man sich kurz austauschen. Mehr hat es gar nicht
7365 gebraucht. Es gab aber eine gewisse Sicherheit, dass es offen war. Dadurch wussten sie auch, dass
7366 sie vorbeikommen können. Mir ist aufgefallen, dass die Eltern am Anfang Mühe hatten es zu

7367 akzeptieren. Sie wollten dem ja gar nicht, also vor allem der Vater, Autismus oder Asperger sagen. Er
7368 vertrat die Ansicht, wenn ihr das richtig macht, dann kommt das schon gut. Das sind beide studierte
7369 Leute. Sehr gebildete Menschen, aber auf dieser Ebene hatten sie Mühe, es zu akzeptieren, dass sie
7370 ein spezielles Kind haben. Das brauchte dann wirklich eine gewisse Zeit, also ich glaube, die Mutter
7371 hat es zuerst akzeptiert. Es gab dann ja auch noch die Trennung und es war nicht ganz einfach, bis
7372 sie es akzeptieren konnten und begannen, sich dafür zu interessieren. Dann wurde es einfacher.
7373 Zuerst hatten wir mehr den Eindruck von "jetzt macht mal". Sie haben dann auch gemerkt, dass sie
7374 eigentlich froh sein können, dass sie hier die Schule besuchen kann. Weil eigentlich ist sie ein
7375 bisschen in die Schule "reingeschlichen". Wir wussten es ja gar nicht recht. Sie waren ja aus dem
7376 Nachbardorf und haben sich für die Tagesschule angemeldet. Dann war das Kind an der Schule und
7377 wir haben gemerkt, dass da etwas nicht stimmt. 00:47:02-6

7378
7379 *I: Hatten die Eltern zu dem Zeitpunkt schon eine Diagnose? 00:47:02-6*

7380
7381 B: Nein, ich glaube nicht. Aber ich bin nicht sicher. Sie kam aus einem Sprachheilkindergarten zu uns.
7382 Als sie dann da war haben wir festgestellt, dass da etwas nicht stimmt. Die damaligen Lehrpersonen
7383 mussten das von Anfang an aufrollen. Von den Eltern her hatte man den Eindruck, dass alles normal
7384 ist. Aber wann genau die Eltern mit der Diagnose konfrontiert wurden, das weiss ich nicht. Ich hatte
7385 den Eindruck, dass der Vater bis zum Schluss nicht so recht daran geglaubt hat. Er hatte das Gefühl,
7386 das kommt dann schon. Das kann man heilen und dann geht es vorbei. Es ist einfach ein
7387 Entwicklungsschritt, den sie machen muss. Aber jetzt habe ich schon den Eindruck, dass der Vater
7388 mehr aktiv wird mit seinen Kindern. Er geht auch mehr nach draussen. Das war vorher nicht der Fall.
7389 Ich hatte den Eindruck, dass dieses Kind vor dem Fernseher gross wurde. Das sagt sie auch selber,
7390 dass sie wenig nach draussen gingen und auch wenig Bewegung hatten und auch sehr wenig erlebt
7391 haben. Das haben wir gemerkt in der ganzen Umwelt- und Lebensnähe. Da hatte sie gar keine
7392 Erfahrung. Sie musste alles neu erlernen. Und jetzt, wo sie es auch selber glauben oder begriffen
7393 haben, beginnen sie nun auch ihren Teil dazu beizutragen. Am Anfang hatten wir wirklich den
7394 Eindruck, wir stehen alleine da. Sie haben das abgegeben, hatten ihre eigenen Sorgen und Probleme.
7395 Und jetzt habe ich das Gefühl, sie haben es begriffen und gemerkt, dass auch sie ganz viel tun
7396 müssen. 00:49:23-0

7397
7398 *I: Würdest du rückblickend sagen, dass man hier von einer gelingenden Integration sprechen kann?*
7399 00:49:23-0

7400
7401 B: Ja, das sehr. Das würde ich unterschreiben, ja. Wer hier welchen Teil beigetragen hat, weiss ich
7402 auch nicht, aber für S. war es auf jeden Fall gut, dass sie zu uns kommen konnte und an der normalen
7403 Volksschule unterrichtet wurde und nicht irgendwo separiert wurde. Weil sie hat ein wahnsinniges
7404 Potential. Sie braucht einfach Hilfe um es abrufen zu können. 00:50:04-5

7405
7406 *I: Hat sie spezielle Begabungen? Oder ein spezielles Interesse? 00:50:09-4*

7407
7408 B: Sie zeichnet sehr gut, sehr speziell auch. Sie kann alles zeichnen, mit relativ einfachen Strichen,
7409 das war auch bei ihrem Bruder schon so. Sie hat aber auch ein sehr gutes räumliches
7410 Vorstellungsvermögen. Das ist noch erstaunlich. Und alles, das sie mal automatisiert hat, Zahlen,
7411 Zahlenfolgen, das hat sie dann immer sehr gut gemacht. Das ist auch eine Begabung. 00:51:07-8

7412
7413 *I: Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, gibst es Dinge, die du anders machen würdest? 00:51:20-9*

7414
7415 B: Ich persönlich würde mich mehr mit der Thematik auseinandersetzen, das war ja auch die
7416 Eingangsfrage. Man müsste nicht einfach nur machen, sondern auch mal innehalten, mal wissen, was
7417 Sache ist, herausfinden was wir möchten und auch was wir erwarten können und erst dann anfangen
7418 zu arbeiten. Am Anfang war sicher viel Goodwill dabei, dann kam der Moment in dem wir merkten,
7419 dass wir auch für Stunden kämpfen müssen und und und. Dann hat man in der vierten Klasse diese
7420 Stunden auch bekommen. Dieser ganze Weg war sicher zu lang und war ein viel zu grosser Aufwand.
7421 Das müsste man ganz sicher anders angehen. Man müsste viel mehr Klartext reden. Es müsste auch
7422 vom Kindergarten, also das ist nicht als Vorwurf gemeint, aber da müsste man mehr wissen. Was ist
7423 alles schon gelaufen, was wurde schon abgeklärt, wie geht es weiter. Welche Stellen sind involviert.
7424 So dass das Dossier klarer ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass das an einem anderen Ort vielleicht
7425 nicht geklappt hätte, weil man sie nicht an der Schule behalten hätte. Hier ist sie einfach an die
7426 richtigen Leute geraten, die fanden, wir versuchen es, wir geben sie nicht weg. Aber es hätte
7427 genügend Gründe gegeben um zu sagen, es sei nicht tragbar. Also einfach ein bisschen vorsichtiger

7428 sein und besser abklären. Das würde ich ganz sicher. So sind wir einfach so hineingewachsen. Man
7429 hat Verschiedenes rausgefunden im Laufe der Zeit, aber es war alles ein bisschen wässrig.
7430 00:54:04-0

7431
7432 *I: Gibt es jetzt noch etwas von deiner Seite, das wir vergessen haben, das du noch sagen möchtest?*
7433 00:54:04-0

7434
7435 B: Also das ist so meine Schlussfolgerung. Trotz des Mehraufwandes hat es sich hundertmal gelohnt.
7436 Es war sehr lässig mit ihr. Das musste man auch irgendwann merken. Trotz des vielen Jammerns, wir
7437 haben so viele Dinge erlebt, die auch lustig waren. Auch jetzt noch, das sind immer noch Geschichten
7438 und bleiben auch hier drin. Und das war auch witzig und eigentlich sind wir alle auch ein bisschen
7439 stolz, dass es geklappt hat. Es hat sich schon gelohnt. Ich finde es auch schön, dass es jetzt
7440 weitergeht und dass sie in eine Regeloberstufe geht.

8001 **Transkript / Fall 3: Interview Schulische Heilpädagogin**

8002

8003 *I: Wie war das für dich, als du erfahren hast, dass ein Kind mit Asperger-Syndrom in deine Klasse*
8004 *kommen wird, beziehungsweise dass du es betreuen wirst? Was hat das bei dir ausgelöst? 00:02:30-*
8005 *9*

8006

8007 B: Eigentlich muss ich ein wenig weiter zurückgehen. Also ich bin Unterstufenlehrerin gewesen zu
8008 dieser Zeit, ich habe immer ein bisschen gewechselt, ich habe alles gehabt, 1.-5. Klasse. Wir sind ein
8009 kleines Schulhaus und als S. in die 1. Klasse gekommen ist, ist sie gerade bei den Lehrpersonen
8010 neben unserer Türe gewesen. Und da hat man natürlich alles mitbekommen. Und S. ist gekommen
8011 und am ersten Tag schon in der Pause sind sie runtergekommen und haben gesagt, mit diesem
8012 Mädchen stimmt etwas nicht. Wir haben nicht gewusst, dass sie Asperger hat, als sie zu uns
8013 gekommen ist. Das ist dann ein relativ langwieriger Prozess gewesen, bis man überhaupt gewusst
8014 hat, was sie hat. Weil die Eltern wollten das nicht weitermelden am Anfang, haben das wie von sich
8015 geschoben, also wir sind nicht orientiert worden. Und dann schlussendlich haben wir dann gewusst,
8016 worum es geht. Aber man konnte nicht mit ihr Schule machen, so richtig. Sie ist zum Beispiel am
8017 Tisch gesessen, hat nichts gemacht. Wenn sie etwas unter der Bank hervor nehmen musste, ist sie
8018 unter der Bank verschwunden, zehn Minuten, Viertelstunde, wenn man nichts gemacht hat, wenn sie
8019 auf sich selber gestellt war. In der Pause ist sie nicht retour gekommen, zum Beispiel, dass sie
8020 irgendeine Linie gefunden hat, die sie verfolgen konnte oder so. Man musste sie immer einsammeln.
8021 Und das ist nur gegangen, weil alle Lehrpersonen das gewusst haben. Wir sind alle orientiert
8022 gewesen. Und wenn du S. begegnet bist unterwegs, dann hast du sie an der Hand genommen und
8023 bist mit ihr hoch ins Schulzimmer gegangen. Egal ob Klassenlehrperson oder nicht. Und dann haben
8024 wir, weil wir gemischte Klassen haben, relativ viel Team-teaching gehabt und dann konnte man sie in
8025 diesen Stunden auch ein bisschen mehr fördern. Aber am Anfang gab es eigentlich praktisch keine
8026 Förderung, bis, ab dem 2. Schuljahr eigentlich, bis man nachher soweit war, um etwas zu beantragen.
8027 Und wir haben dann nachher ab Mitte dritte Klasse offiziell UME gehabt. Und die SHP damals hat
8028 dann mehr oder weniger S. herausgenommen, also hat mit ihr immer alleine gearbeitet, aber
8029 eigentlich immer am gleichen Lernstoff wie bei uns. Und sie hat dann so wie Projekte mit ihr gemacht,
8030 zum Beispiel einen Vortrag vorbereiten, oder eine Geschichte schreiben, oder einfach so
8031 abgeschlossene Sachen mit ihr im separativen Unterricht. Und wir haben einfach, ich bin jetzt nicht
8032 entsetzt gewesen, eben weil ich gewusst habe, wie es ist. Wir haben gewusst, es ist schwierig. Wir
8033 haben uns überlegt, wie wir es organisieren sollen. Wir haben ein sehr gutes soziales Klima gehabt in
8034 dieser Klasse und sehr viel Hilfe von den Kindern. Also S. ist immer neben jemandem gesessen, der
8035 zum Beispiel gesagt hat "S. jetzt brauchst du das Übungsheft". Weil wenn man das im Klassenverband
8036 gesagt hat, hat sie nicht reagiert, überhaupt nicht. 00:05:43-1

8037

8038 *I: Hat sie sich auch nicht angesprochen gefühlt. 00:05:43-8*

8039

8040 B: Nein, überhaupt nicht. Eben das Mädchen, das neben ihr gesessen ist und da ist noch eins
8041 gewesen, das sehr sozial gewesen ist und sie hat sie wirklich eigentlich fast etwa vier Jahre lang auch
8042 noch begleitet, also das Kind oder die Kinder. Und dann hat das geklappt, dass sie wenigstens die
8043 Sachen hervor nehmen konnte. Und dann musste man meistens nochmals vorbeigehen und mit ihr
8044 anschauen, was machst du jetzt, wie könntest du vorgehen, vielleicht auch nochmals erklären. Was
8045 sie ist, sie ist ein sehr intelligentes Kind, oder. Sie ist normal intelligent und von daher hat man dann
8046 nicht so viel Zeit gebraucht, um es nochmals zu erklären. Aber der Stoff ist immer schwieriger
8047 geworden. Wir haben natürlich dadurch ..., wir haben zu wenig Zeit gehabt, um sie wirklich fördern zu
8048 können. Und ich habe dann nachher integrativ mit ihr gearbeitet, wenn es möglich gewesen ist bei O.,
8049 also eigentlich fast immer nur integrativ ... 00:06:36-6

8050

8051 *I: Also in der 5. Klasse? 00:06:37-5*

8052

8053 B: In der fünften, ja. Eben und vorher ist sie wirklich einfach ..., man hat das Beste gemacht, so muss
8054 ich sagen. Und sie hat sich auch sehr, wirklich sehr verbessert. Sie konnte selber für sich schauen.
8055 Sie hat gewusst, wenn es läutet, gehe ich in die Pause, wenn es wieder läutet, komme ich wieder
8056 zurück hinein. Das ist alles nicht gegangen. Man hat dann helfen müssen, die Schuhe anzuziehen,
8057 "Hör zu, du musst die Schuhe anziehen, den Mantel auch". Man musste sie so rundum begleiten. Und
8058 das ist zum Teil im Hort dann auch schwierig gewesen, denn die haben dann wie keine zweite
8059 Unterstützung gehabt. Oder am Sporttag hat jemand mit S. alleine mitgehen müssen. Man konnte
8060 nicht sagen, du gehst mit der Gruppe. Es war immer 1:1. Man hat immer ein bisschen jonglieren
8061 müssen, dass das möglich war. Aber es ist möglich, weil die Zusammenarbeit im Schulhaus gut ist
8062 und es ist wirklich ein Miteinander und der Austausch funktioniert. Deshalb hat das so geklappt in der

8063 Anfangszeit. Was wir auch bei ihr gemacht haben, was sie sehr gut konnte war singen, also sie kann
8064 immer noch gut singen und gut zeichnen. Man konnte sie auch bei den Stärken packen. Es ist ja auch
8065 egal gewesen, eben weil sie das Asperger-Syndrom hat, ist es eigentlich egal gewesen, ob sie gleich
8066 weit ist wie die anderen oder ob sie das jetzt erledigt hat. **Also die Selbststeuerung und die**
8067 **Selbstregulation waren gleich null.** Sie hatte auch keine Motivation. Sie hat vielleicht gerne gezeichnet
8068 und dann hat sie gezeichnet, sie hat eigentlich alles willig gemacht. Und mit dem Singen haben wir sie
8069 dann ein bisschen gefördert, dass sie wie dort ..., dass man sie dort ein bisschen anpacken kann. Und
8070 dann ist sie noch extra in die Gesangsstunde gegangen und würde meinen, sie hat so ein reines
8071 Gehör gehabt. Also sie hat die Töne gleich aufnehmen können, hat auch sehr viel über die Melodie
8072 gelernt zum Beispiel, beim Text ist sie immer eine der ersten gewesen, die ihn gekonnt hat. Und
8073 Zeichnen hat sie auch sehr gut gemacht, einfach alles auch sehr langsam. **Also da haben wir den**
8074 **Lernstoff konstant anpassen müssen oder reduziert und zum Teil sogar weggelassen, weil wir das**
8075 **Gefühl hatten, das machen wir jetzt nicht. Die Zusammenarbeit mit den Eltern hat zu dieser Zeit auch**
8076 **noch nicht so gut geklappt. Es ist vielleicht auch unser Fehler gewesen. Und dann in der 5. Klasse bin**
8077 **ich mit den Eltern konstant Erstens einmal hat es die Mutter akzeptiert, dass sie Asperger-Syndrom**
8078 **hat. Man hat beginnen können, miteinander zu arbeiten, dass es zuhause aufgenommen wird, was wir**
8079 **hier machen und umgekehrt. Und dann bin ich eigentlich jede Woche mit ihr im E-Mail Kontakt**
8080 **gestanden und habe ein bisschen durchgegeben, was ihre Interessen sind, die probiert aufzunehmen.**
8081 Denn sie hat wirklich nicht von sich aus sagen können, mich würde jetzt interessieren, ich würde
8082 gerne ein bisschen mehr über die Katze wissen. Das ist gar nie gekommen, oder, und sie da ein
8083 bisschen packen, das ist das Anliegen gewesen am Anfang der 5. Klasse. Und das hat dann auch
8084 sehr gut funktioniert. Dann haben sie zum Beispiel gesagt, wir haben einen Ausflug dorthin gemacht
8085 und dann konnte ich in der Schule nachfragen, damit das wie ein bisschen vernetzt wird. Sie hat es
8086 dann auch wieder vergessen, weil sie das nicht im Kopf wiederholt oder repetiert hat. Das wird
8087 vielleicht einmal gehört und ist nachher weg. **Oder zum Beispiel was sie in der Schule gegessen hat,**
8088 **also in der Tagesschule hier. Dann hat die Mutter zuhause gefragt, was sie gegessen hat und sie**
8089 **konnte es nicht sagen. Da haben wir probiert ein wenig zu fördern, dass sie nachfragen kann. Und sie**
8090 **hat dann auch von mir gewusst, was sie gegessen hat, oder, dass sie vielleicht Impulse geben konnte,**
8091 **so dass der Rest nachher auch noch gekommen ist. Und ehm, ich habe dann vor allem mit ihr**
8092 **begonnen zu arbeiten, so mit den exekutiven Funktionen, das ist das Hauptthema gewesen. Auch so**
8093 **Handlungskontrolle, zum Beispiel hat das Mädchen neben ihr ganz normal gesagt "Darf ich den**
8094 **Radiergummi haben?", sie sagt "Ja", schiebt ihn rüber und hätte ihn dann vielleicht fünf Minuten**
8095 **später wieder gebraucht und hat dann aber nicht reagieren können, hat nicht gewusst, wie frage ich**
8096 **jetzt wieder, damit ich den Gummi wieder bekomme. Und dann haben wir so einfache Handlungen**
8097 **"Was würdest du jetzt machen? Was könntest du machen? Wie könntest du es machen?" angeschaut**
8098 **und das hat dann mit der Zeit besser funktioniert. Oder auch dass sie Hilfe holen kommt, wenn sie**
8099 **nicht weiter weiss. Sie hat dann am Anfang das Gefühl gehabt, sie schreibe ab, wenn sie jemand**
8100 **anderen fragen geht. Als sie dann begonnen hat, sich zu öffnen, hat sie gesagt, und sie hat immer**
8101 **hochdeutsch gesprochen, "Das mache ich nicht", so ein Fernseh-Hochdeutsch, "das ist Abschreiben**
8102 **und das ist nicht recht" und so, oder. Und ehm, das Zeitmanagement haben wir angeschaut. Auch**
8103 **zum Beispiel die Sachen parat machen, zuerst überlegen, "Was brauche ich und wie schnell geht das,**
8104 **dass ich bereit bin? Habe ich alles?" Schnell überprüfen und nachher auch immer wieder darüber**
8105 **reden, "Wie gehe ich vor, wie gehe ich an die Aufgabe heran?" Wirklich zuerst lesen, Wörter klären,**
8106 **die ich nicht verstehe, welche Aufgaben mache ich vielleicht zuerst. Da haben wir auch begonnen zu**
8107 **schauen, weil sie nicht so schnell gewesen ist, was kann ich gut, dann mache ich das zuerst und so**
8108 **Schritt für Schritt. 00:12:14-2**

8109
8110 I: *Wie oft bist du als SHP, das wäre ja im letzten Jahr gewesen, wie oft bist du in der Klasse*
8111 *anwesend gewesen? Über welches Pensum hast du speziell für S. verfügt? 00:12:26-4*

8112
8113 B: *S. hatte ich vier Stunden pro Woche und dann aber noch mit einer Assistenz für zwei SHP*
8114 *Stunden. Sie ist dann sechs Stunden in der Klasse gewesen oder acht. 00:12:46-6*

8115
8116 I: *Also man hat dann eigentlich SHP Stunden oder ist es dann eigentlich UME gewesen? 00:12:49-4*

8117
8118 B: *Es ist UME ... 00:12:52-7*

8119
8120 I: *UME hat man dann in Assistenz-Stunden verwandelt, denn das gibt ja mehr Stunden. 00:12:53-9*

8121
8122 B: *Genau, wir haben uns überlegt, dass man möglichst oft die Hauptfächer mit einer Präsenz*
8123 *abdecken kann. Oder auch zum Beispiel ..., auch die Konzentration ist ..., sie hatte noch ein bisschen*
8124 *ein ADS, das geht ab und zu auch mit Asperger, soviel ich weiss, und dass sie sich nicht so*

8125 konzentrieren konnte, auch wenn es nur auf das Blatt vor ihr war. Und dann ist zum Beispiel bei
8126 Prüfungen jemand neben ihr gesessen. Und wenn wir gemerkt haben, dass sie nicht weiter kommt
8127 oder sie auch unterstützt hat ..., der Wortschatz war sehr klein, denn sie hat sich ja nicht mit der
8128 Umwelt beschäftigt. Was sie konnte, es hat getönt, als hätte sie einen sehr guten Wortschatz, einen
8129 sehr ausgewählten, aber es war vom Fernsehen kopiert. Sie hat zuhause sehr viel Fernsehen
8130 geschaut und was sie gehört hat, hat sie manchmal so Sätze einfach, eben mit ihrem absoluten Gehör
8131 auch, hat sie diese Sätze eins zu eins übernommen und irgendwo eingeflochten. Und ich würde
8132 sagen, zu 80% ist es richtig gewesen und da hat man das gar nicht gemerkt, oder. Aber zum Beispiel
8133 in einem Textaufsatz oder im Textverständnis, da hat sie schon nur in einem Satz vielleicht drei
8134 Wörter nicht verstanden. Und dafür ist dann die Assistenz auch da gewesen oder ich, um sagen zu
8135 können, um nachzubohren, weshalb es nicht geht oder um die Strategie zu ändern. 00:14:14-3

8136
8137 *I: Also die Assistenz hat dann wirklich mit ihr in der Klasse gearbeitet und du dann ...* 00:14:19-7

8138
8139 *B: Nein, ich habe auch nur in der Klasse, praktisch nur in der Klasse gearbeitet, ausser es ist etwas*
8140 *Mündliches gewesen, wo man ein wenig diskutieren, reden musste. Dann habe ich sie*
8141 *rausgenommen. Aber sonst so die Förderung ist eigentlich immer integrativ gewesen, soweit wie*
8142 *möglich.* 00:14:34-8

8143
8144 *I: Und die SHP noch in der 3. Klasse, die extern gekommen ist, die hat sie dann aber wirklich immer*
8145 *rausgenommen.* 00:14:43-4

8146
8147 *B: Sie hat sie eigentlich praktisch immer rausgenommen.* 00:14:45-1

8148
8149 *I: Also wenn du "extern" sagst, also ist das jemand, der sonst nicht hier arbeitet oder jemand von einer*
8150 *Institution?* 00:14:53-9

8151
8152 *B: Der nicht hier arbeitet. Ich bin eben noch, ich gebe noch sechs Stunden in einer regulären Klasse*
8153 *mit meiner alten Stellenpartnerin zusammen, wo auch S. noch da war. Und dann gebe ich noch sechs*
8154 *Stunden Englisch und noch die SHP Stunden. Deshalb sage ich, ich bin intern, weil ich noch andere*
8155 *Funktionen habe. Und sie ist nur für diese vier Stunden gekommen und dann wieder gegangen. Und*
8156 *ich wollte sie integrativ ..., weil ja der Austausch mit den Mitschülern, mit der Lehrperson selber, auch*
8157 *mit dem selbstständigen Arbeiten. Ich bin nicht neben ihr gesessen, also wenn sie arbeiten konnte,*
8158 *habe ich anderen geholfen, also auch wenn das rechtlich nicht vertretbar ist, wurde mir mal gesagt.*
8159 00:15:56-6

8160
8161 *I: Weil es UME-Stunden sind und die Zeit eigentlich fürs Kind bestimmt ist.* 00:16:01-9

8162
8163 *B: Ja genau. Genau. Aber das ist ja ein Ziel gewesen, ein Lernziel von ihr, dass sie selbständig*
8164 *arbeiten kann, sich selber organisieren, sich selber Hilfe holen, selber beginnen zu arbeiten, so oder.*
8165 *Und sie hat dann wirklich gegen Ende der 5. Klasse, hat sie auch zum Beispiel, sie hat ja auch nie*
8166 *widersprochen, ich hätte ihr sagen können, was ich wollte und sie hat es gemacht. Und so gegen*
8167 *Ende 5. Klasse hat sie dann angefangen, wirklich auch ihre Meinung zu sagen. Dann hat sie gefunden*
8168 *"Ich finde diesen Satz jetzt schön", wenn ich gefunden habe, könntest du ihn vielleicht noch ein*
8169 *bisschen umstellen, wegen dem und dem. Nein, ich finde diesen Satz schön, den lassen wir so*
8170 *stehen. Und das hat sie vorher nicht gemacht. Oder sie ist auch mal wütend auf mich geworden, also*
8171 *hat Gefühle gezeigt, Emotionen. Sie hat auch begonnen, auf andere Kinder zuzugehen, vor allem auf*
8172 *Jüngere. Sie hat zum Beispiel einem Erst- und Zweitklässler in der Pause die Hand genommen, um*
8173 *über eine Stange zu balancieren. Das hätte sie früher nie von sich aus nie Kontakt aufgenommen. Sie*
8174 *hatte aber das Glück, dass sie immer Freunde gehabt hat. Sie hat immer zu einem Mädchen sehr*
8175 *engen Kontakt gehabt und mit einem anderen Jungen, die auch etwas eigen sind. Aber die sind*
8176 *extrovertiert und die können auf Leute zugehen und mit ihnen konnte man das auch diskutieren. Sie*
8177 *haben auch gesagt: "Ja wissen Sie, S. kommt nie von sich aus, wir müssen immer gehen." Und die*
8178 *haben das aber wirklich fünf Jahre lang einfach gemacht.* 00:17:40-8

8179
8180 *I: So wie ich das heraushöre, hat S. nie ein Sozialtraining besucht. Ist das richtig?* 00:17:43-6

8181
8182 *B: Ja, das hat sie nie gehabt.* 00:18:01-0

8183
8184 *I: Hast du als Lehrerin oder später als SHP noch zusätzlich Unterstützung gehabt durch externe*
8185 *Fachpersonen oder Fachstellen? Ist man da in Kontakt gewesen?* 00:18:13-4

8186

8187 B: Ja, das ist aber erst im vierten Schuljahr ..., also ich jetzt persönlich mit dem KJPD. Und zwar habe
8188 ich das initiiert, weil ich im Hinblick auf die 5. Klasse und den Übertritt wollte, dass man sie nochmals
8189 abklärt. Einfach nochmals schaut, wo steht sie, auch kognitiv und eh, das ist früher in B. gewesen und
8190 jetzt ist das hier in B. im KJPD und das ist dann sehr gut gewesen, auch mit den Eltern. Ich bin dann
8191 ..., mit der vorgängigen SHP und mit den Eltern wurden wir zu einem Gespräch eingeladen. Und ich
8192 denke, diese Arbeit mit dem KJPD ist für die Eltern, vor allem für die Mutter, der Vater ist immer noch
8193 ein wenig so ..., er hat das Gefühl, es ist ja nichts. Und ehm, die Mutter hat dort wirklich begonnen zu
8194 "kehren", so gegen Ende 4. Klasse. Und ich denke, das hat sehr viel auch mit diesem Austausch zu
8195 tun gehabt, mit der Abklärung, mit dem Kontakt so. Aber sie hat das nicht gehabt, ich frage mich auch,
8196 es wäre vielleicht gut gewesen, oder, aber ich denke, die Bereitschaft war nicht unbedingt da, am
8197 Anfang von den Eltern. Auch mit den Noten ..., wir haben sie notenbefreit, vollständig, Ende dritte
8198 Klasse. Da kann man keine Noten mehr geben, oder, Realien konnte sie auch nicht lernen. Sie hat
8199 gar nicht gewusst, wie sie es anpacken und lernen soll. Man hat keine Zeit gehabt, mit ihr hin zu
8200 sitzen und zu lernen. Dann hat sie einfach das beste gegeben. Vielleicht hat sie nur einen Satz
8201 geschrieben oder so und wir haben ihr eigentlich schon so individuelle Lernpläne gemacht. Und die
8202 Notenbefreiung war ein riesiger Kampf, bis wir das machen konnten. Und dann haben wir aber Ende
8203 4. Klasse wieder Noten geben können in Mathematik. Wir haben dann immer, sobald wir gemerkt
8204 haben, jetzt ist sie wieder irgendwo auf dem Stand, haben wir wieder Noten ins Zeugnis gegeben und
8205 das andere haben wir in Worten beurteilt. Das war nachher, aber am Anfang, weil es die Eltern so
8206 wollten, mit förderorientierter Notengebung. Aber das haben wir selber aufgestellt. Wir haben einfach
8207 aufgestellt, was wir behandelt haben. Wir haben auch immer die Selbstkompetenz gefördert, indem
8208 sich die Kinder selber Noten gegeben haben in der 1./2. Klasse. Das haben wir nachher nicht mehr
8209 machen dürfen, deshalb mussten wir damit aufhören. Dann ist man mit ihr durchgegangen, wirklich
8210 Schritt für Schritt, "Ich kann Schnüerlischrift schreiben", und dann "kann ich das gut oder nicht" und
8211 dann hat sie sich Noten gegeben. Und dann haben wir aber noch einen Wortbericht gemacht. Und
8212 nachher in der 5. Klasse haben wir zwei Noten, also jetzt von den Hauptfächern, sonst haben wir
8213 gegeben. Und nachher, glaube ich, beim letzten Zeugnis haben wir dann schlussendlich sogar überall
8214 geben können. 00:21:07-3

8215
8216 *I: Dann war das auch ziemlich klar, dass S. die Sekundarschule besuchen kann oder ist die*
8217 *Realschule auch ein Thema gewesen? Hat es ihr von den Noten her gereicht oder hat man einfach,*
8218 *weil sie eine spezielle Behinderung hat, gesagt, nein, man möchte sie lieber in der Sekundarschule*
8219 *integrieren? 00:21:32-5*

8220
8221 B: Ich denke, so gegen den Schluss hat man sagen können, dass sie auch von der Intelligenz her ...,
8222 sie hat nicht alles erreicht, was die Klasse erreicht hat oder was sie hätte erreichen müssen, aber wir
8223 haben einfach schon immer gefunden, es sei keine Realschülerin. Und sie wohnen ja in W. und das
8224 ist ja so ein bisschen kompliziert gewesen und die W. wollten mal an ein Gespräch kommen und
8225 haben den Reallehrer schicken wollen. Von W. aus war ganz klar: Asperger-Syndrom = Real. Und
8226 hier jetzt mit der geleiteten Schule, auch G.A. (Schulleiter) ist für die Sekundarschule gewesen, und
8227 dann konnte man auch in diese Richtung arbeiten und beginnen, das in die Wege zu leiten, dass das
8228 geht. Aber es gab mehrere Gespräche und "Runde Tische". Die Übergabe haben wir noch in den
8229 Ferien gemacht, wirklich gut mit der Lehrperson, also Hauptlehrperson und dem SHP. Wir konnten ...,
8230 was wir geschaut haben und was ideal ist, die Assistenz, die bei uns gewesen ist, ist eine Hortnerin
8231 und sie ist mit ihr runter. Also sie hat jetzt wieder die gleiche Assistenz. Und ich bin einfach vorher
8232 etwa drei oder vier Mal mit ihr wirklich ins Schulhaus gegangen. Wir haben das Schulzimmer gesucht,
8233 das nächste Mal musste sie mir sagen, wo es ist, dann hat sie es noch nicht gefunden, dann sind wir
8234 nochmals hingegangen, bis sie gewusst hat, wo es ist, welche Nummer es ist, dass sie einfach schon
8235 einen vertrauten Punkt hat. Wir konnten auch ins Schulzimmer hinein. Wir haben einfach ein wenig
8236 spät gewusst, zu wem sie kommt, weil sie wahrscheinlich ein bisschen lange brauchten für die
8237 Einteilung, wegen den schwierigen Kindern, in welche Klasse und welche Lehrperson, wir haben zu
8238 wenig Lehrpersonen gehabt. Sonst hätte man das noch besser vorbereiten können, denke ich. Sie
8239 hatte dann wahnsinnige Angst gehabt und hat sich an mich geklammert und gemacht und das zweite
8240 Mal ist es dann schon besser gegangen und das dritte Mal ist sie frei gelaufen. Jedes Mal musste sie
8241 auf die Toilette vor lauter Aufregung. Ich habe noch etwas vergessen: Ich bin eigentlich sieben
8242 Stunden in dieser Klasse gewesen, weil noch ein Kind mit einem starken ADHS drin gewesen ist. Und
8243 weil wir keine Assistenz gefunden haben, habe ich ..., es wäre für ihn eigentlich eine Assistenz auch
8244 gut gewesen, habe ich einfach eine Stunde mehr gegeben, sonst hätten wir da auch in Assistenz
8245 umgewandelt. Ich habe sie gekannt, ich habe alle gekannt, auch das Kind mit ADHS. Dieses Kind ist
8246 auch mal zu mir in die Schule gegangen. Und das finde ich, war ein riesiger Vorteil. Also ich bin nicht
8247 so an S. herangekommen als jemand völlig neues, ich musste keine Beziehung aufbauen, die ist
8248 schon da gewesen. Ich konnte eigentlich gleich mit Arbeiten beginnen. 00:24:34-3

8249 *I: Ich wollte noch eine Frage zu vorher stellen: Du hast erzählt, du hast mit ihr das Schulhaus, das*
8250 *Schulzimmer angeschaut. Hatten die Eltern diesen Wunsch oder habt ihr gesagt, wir machen das mit*
8251 *S. ? 00:24:51-4*

8252
8253 B: Wir machen das, ja. Ich habe das Gefühl, sie sind nicht so mit Wünschen gekommen, eigentlich.
8254 Sie haben vielleicht schon Sachen durchgegeben, oder könnte man ein Blatt mitgeben, also wir haben
8255 eigentlich mehr ein bisschen gesteuert, denke ich, von aussen. Also auch zum Beispiel ..., sie denkt
8256 auch anders. Ich habe manchmal mein Gehirn so verdrehen müssen, dass ich verstanden habe, wie
8257 ihr Lösungsweg aussieht. Und manchmal habe ich die Worte nicht gefunden oder den Zugang nicht,
8258 damit sie etwas lösen konnte. Und dann hat der Vater auf dem Wochenplan gesehen "Prüfung" und
8259 dann hat er an einem Sonntag mit ihr vier, fünf Stunden "gepickelt" und gemacht. Und dann mussten
8260 wir wieder intervenieren, denn der Bruder hat mir das erzählt, sie hat solche Sachen fast nie erzählt.
8261 Dann ist der Bruder gekommen und hat gesagt, S. hätte so viel lernen müssen, dann habe ich
8262 nachgefragt und dann hat man wieder reagieren können. Und die Mutter, habe ich einfach das Gefühl
8263 gehabt, war froh, dass wir so geschaut haben. Dann ist sie so wie, ich weiss auch nicht, sie ist sehr
8264 kultiviert, das ist vielleicht das richtige Wort für sie. Wir sind zwar per Du gewesen und es war herzlich
8265 und ein guter Umgang, aber korrekt, immer so korrekt. Darum denke ich, wäre vielleicht in einem Jahr
8266 oder zwei, wäre es dann soweit gekommen, aber jetzt in dieser Zeit nicht. 00:26:40-1

8267
8268 *I: Hast du dich persönlich über Asperger oder Autismus informiert im Vorfeld? 00:27:13-1*

8269
8270 B: Um ehrlich zu sein, ich habe gar nicht gewusst, was Asperger ist. Als nachher die Diagnose da war,
8271 habe ich schon gehört, dass es eine Form von Autismus ist. Aber ich habe gedacht, was ist das. Der
8272 erste Schritt als Klassenlehrerin war, im Internet surfen und schauen, was Symptome,
8273 Verhaltensweisen, Schwierigkeiten sind. Es gibt ja massenhaft Sachen im Internet. Und nachher als
8274 SHP habe ich dann ein Buch gelesen. Es ist ein bisschen ein blödes Buch gewesen, ich habe das
8275 falsche gekauft. Aber ich habe es dann gelesen. Als wir nachher das Modul an der FfH hatten, hat es
8276 andere Bücher gehabt, wo ich dachte, die hätten sich besser geeignet. Und dann habe ich eben, weil
8277 ich gefunden habe, ich mache es mit den exekutiven Funktionen, habe ich noch das Buch von
8278 Brunsting gekauft und habe dann das noch angeschaut, wie ich vorgehen könnte. Denn mit dem
8279 ADHS-Kind konnte ich ähnlich arbeiten. Ich habe dann wie ein Lerntagebuch geführt für sie. Wir
8280 haben miteinander gesprochen und ich habe aufgeschrieben, was sie gesagt haben, weil beide relativ
8281 langsam gearbeitet haben und dann habe ich das einfach gemacht, mit dem Ziel eigentlich, dass sie
8282 mal übernehmen. Aber das ist dann nicht gegangen. 00:28:37-2

8283
8284 *I: Speziell mit S., hat es da spezielle Formen der Kommunikation oder Interaktion gebraucht, welche*
8285 *du angewendet hast? 00:29:03-9*

8286
8287 B: Also wenn es wirklich etwas im mündlichen Bereich gewesen ist oder auch ein schriftlicher Auftrag,
8288 den wir in irgendeiner Form übersetzen mussten, dann hat man einfach immer nochmals in anderen
8289 Wort formuliert. Und ich hatte mit der Zeit das Gefühl sogar zu wissen, was sie denkt, wenn ich so
8290 neben ihr gesessen bin. Und dann habe ich einfach anders formuliert und dann habe ich gemerkt, sie
8291 hat es verstanden oder immer noch nicht und dann haben wir es zum Teil halt eben Wort für Wort
8292 angeschaut. Also wenn zum Beispiel irgendwie stand "Auf der Alp ..., der Äpler ..., im Stall" oder,
8293 dann hat sie in einem Satz auch mal drei Sachen nicht gewusst. All das hat sie nicht gewusst. Wie soll
8294 sie dann eine Aufgabe lösen? Und deshalb ist sehr viel eigentlich über die Sprache gelaufen und das
8295 hat sie auch gerne gemacht. Sie hat auch sehr gerne erzählt mit der Zeit. Sie hat dann auch
8296 begonnen von Erlebnissen zu erzählen, wenn man nachgefragt hat und hat sich sehr gut ausgedrückt.
8297 Ich habe eigentlich das Gefühl, alles, was mit dem Gehör und der Sprache zu tun hat, ist sie eigentlich
8298 nicht schlecht gewesen. Oder auch wenn sie Konflikte gehabt hat, hat sie sich dann schon Gedanken
8299 gemacht. Sie hat es manchmal anders interpretiert, weil ..., ehm, es ist noch schwierig. Sie war zum
8300 Beispiel in jemanden verliebt und dann hat sie ..., andere haben vielleicht solche Verhaltensweisen,
8301 weil sie wissen, wie sie umgehen sollen mit dem Verliebtsein und dann mit dem, in den sie verliebt
8302 sind und sie hat das nicht gewusst. Und dann hat sie begonnen, den zu beschimpfen und machen und
8303 tun, eben auf eine ganz eigenartige Weise, was sie sonst nicht macht, weil sie aus einer höflichen
8304 Familie kommt. Und dann habe ich mit ihr gesprochen und herausgefunden, dass sie in den verliebt
8305 ist. Und dann haben wir so überlegt "Wie könntest du jetzt Kontakt aufnehmen?" und dass man das
8306 nicht darf, wie sie zum Teil mit ihm gesprochen hat. Er ist aber ein sehr sozial kompetenter Junge
8307 gewesen, also immer noch und dann konnte er völlig gut reagieren. Oder dann hat sie mit einem
8308 Mädchen immer Streit gehabt und dann hat sie zum Beispiel interpretiert ..., hast du S. gesehen? Sie
8309 hat an der rechten Hand eine Missbildung und lange hat sie den Zusammenhang nicht herstellen
8310 können, sie hat immer gemeint, die Kinder hätten sie nicht gerne wegen dieser Hand, sie sei anders

8311 wegen dieser Hand und so. Und dann mit der Zeit hat sie auch begonnen darüber nachzudenken und
8312 zu realisieren, ich bin doch ein bisschen anders und ich denke manchmal ein wenig anders. Und das
8313 hat sie auch formulieren können, aber da ist dann wieder gekommen, dass sie das Gefühl hat, sie sei
8314 weniger intelligent. Das ist vorher auch nicht gewesen, das ist erst mit der Zeit wieder gekommen. Das
8315 ist immer so ein wenig ein Wechselbad gewesen. Man hat immer versucht, etwas aufzufangen und zu
8316 bewirken und dann ist das nächste gekommen. Also jetzt am Schluss war es das mit der Intelligenz.
8317 Dann hat sie gesagt "Mein Gehirn ist so klein wie eine Nuss". Also ganz eigenartig und das hat ihr
8318 niemand so gesagt. 00:32:33-3

8319
8320 *I: Wenn sie über solche Dinge sprechen wollte, dann hat sie das mit dir gemacht. 00:32:38-7*

8321
8322 B: Ja, sie hat wirklich viel begonnen zu erzählen. Oder was sie am Wochenende gemacht haben. Ich
8323 habe gewusst, dass sich die Eltern trennen während der Zeit hier an der Schule. Das hat sie erzählt.
8324 Und sie hat die von den Problemen erzählt. Sie erzählt manchmal viel zu viel, weil sie so ehrlich ist.
8325 Sie kann gar nicht lügen. Sie sagt immer die Wahrheit. Und dann hat sie halt immer die Wahrheit
8326 erzählt, auch was zuhause gelaufen ist. Oder zum Beispiel auch, dass sich die Eltern getrennt haben,
8327 hat sie nicht so gut verkräftet am Anfang. Hat aber, das ist meine subjektive Meinung, sehr viel
8328 bewirkt, dass es ihr so gut gegangen ist in der 5. Klasse. Also am Anfang hat sie es nicht gut
8329 verkräftet und es ist ihr nicht gut gegangen, sie hat sich wieder ein bisschen mehr eingeeigelt, also hat
8330 sich nicht geöffnet gegenüber anderen. Und nachher hat ihre Mutter aber einen Freund gehabt, die
8331 sind unterdessen verheiratet, und der Vater, er ist eben auch ein sehr introvertierter, finde ich, und
8332 beide Elternteile haben begonnen, andere Sachen mit den Kindern zu machen, weil sie nicht mehr im
8333 alten sozialen Umfeld der ganzen Familie waren. Jetzt hatten sie zwei Familien. Sie haben wirklich
8334 auch Ausflüge mit ihnen gemacht oder haben Basketball gespielt. Und da hat sie wie neue Impulse
8335 bekommen und hat dann auch begonnen, sich für andere Dinge zu interessieren. 00:35:03-3

8336
8337 *I: Was hast du das Gefühl, wie wohl hat sich S. in der Schule, in der Klasse gefühlt? 00:35:09-9*

8338
8339 B: Also ich hatte das Gefühl sehr wohl. Also sie wäre ja am liebsten geblieben. Man hat sie auch
8340 vorbereiten müssen. Ich sehe sie ab und zu wenn sie runterläuft und dann kann sie schon auch
8341 sagen, sie vermisse mich. Aber sie kommt jetzt nicht, sie würde nicht kommen. Ich sehe immer, wie
8342 sie schaut und vorbeigeht und wenn sie niemand anspricht, spricht sie auch niemanden an. Aber
8343 wenn jemand mit ihr Kontakt aufnimmt, dann kommt das. 00:35:41-7

8344
8345 *I: Was denkst du, was hat positiv eingewirkt, dass sie sich wohl gefühlt hat? 00:35:51-1*

8346
8347 B: Ich denke die Strukturen. Es ist immer der gleiche Ablauf gewesen, sie wurde vom Schulischen her
8348 nicht gedrängt, man hat probiert sie dort abzuholen, wo sie ist. Sie hat immer die gleichen Kinder
8349 gehabt von der 1. bis zur 5. Klasse, also es ist eine gewisse Konstanz da gewesen, auch wenn sie
8350 nicht in die gleiche Klasse gegangen sind. Sie sind mal kurze Zeit gemeinsam in einer Klasse
8351 gewesen, aber nachher haben sie sich getrennt, aber dann haben sie aufeinander gewartet in der
8352 Pause, so. Es waren immer die gleichen erwachsenen Personen um sie herum. Und ich denke
8353 wirklich, es ist eine sehr soziale Klasse gewesen, welche sie auffangen und unterstützen konnte, auch
8354 die Knaben, wirklich auch die Knaben. Die Knaben haben ihr insofern gut getan, weil sie ein wenig
8355 provoziert haben, aber nicht böseartig. Also sie haben sie ein bisschen aus der Reserve gelockt. Und
8356 man hat sie jedem zur Gruppenarbeit geben können. Es ist nicht gut gegangen von ihr aus, man
8357 musste sie unterstützen. Aber es hat nie jemand gesagt "Oh nein, nicht mit S.!". Sie war einfach so
8358 akzeptiert, hatte ich das Gefühl. 00:37:12-5

8359
8360 *I: Hat es auch Stolpersteine gegeben? Dinge, bei denen du gedacht hast, die hätte man anders
8361 machen müssen. 00:37:20-5*

8362
8363 B: Ich denke einfach die fehlende Unterstützung am Anfang, also dass man so lange keine richtige
8364 Unterstützung hatte. Und ich denke auch die vier Stunden, die sie nachher in der 3./4. Klasse gehabt
8365 hat, sind zu wenig. Dort haben wir sie zu wenig auffangen können. Wir hätten da mehr mit ihr arbeiten
8366 und sie fördern können, eindeutig. 00:37:48-7

8367
8368 *I: Worauf ist das zurückzuführen? Wurden einfach zu wenig Ressourcen vom Kanton gesprochen
8369 oder ...? 00:37:59-7*

8370
8371 B: Also ich denke einmal erstens, dass die Eltern nicht informiert haben, dass sie es so ein bisschen
8372 verschweigen wollten, ... 00:38:07-0

8373 I: Also dann auch in der 3./4. Klasse? 00:38:08-9

8374

8375 B: Aha, 3./4. Klasse? Nein, da haben wir eigentlich das zugesprochen bekommen, was wir wollten.
8376 Aber einfach dieser Prozess, dass wir sie früher hätten fördern können, das meine ich, also etwas
8377 intensiver in der 1./2. Klasse. Wir haben erst gegen Weihnachten die Unterstützung erhalten und in
8378 der 3. Klasse zieht es ja recht an mit dem Stoff. Also wir als Lehrpersonen sind "geschwommen". Wir
8379 hatten häufig das Gefühl, sie fällt zwischen Tisch und Stuhl, bis wir diese Unterstützung bekommen
8380 haben. 00:38:46-8

8381

8382 I: Aber über die ganze Zeit gesehen, würdest du trotzdem sagen, man kann in ihrem Fall von einer
8383 gelungenen Integration sprechen? 00:38:53-9

8384

8385 B: Ja, ja. Also ich denke im Nachhinein, wir hätten sie ja wahrscheinlich nicht genommen, wir hatten ja
8386 noch keine Integration. Und so wie sie am Anfang gewesen ist in der 1. Klasse, hätten wir gemeint,
8387 das geht nicht. Und einerseits ist es gut, dass die Eltern das verschwiegen haben, also nicht so offen
8388 gewesen sind, dass man lernen musste, mit der Situation umzugehen. Und für sie denke ich, ist es
8389 das beste, was eigentlich passieren konnte. Und ich fand es eine total gute Erfahrung mit ihr. Sie ist
8390 auch ein sehr interessantes Kind. Sie konnte auch herzlich sein. Sie hat einfach spezielle
8391 Eigenschaften, die es für uns Lehrpersonen einfacher machen, sie zu akzeptieren, so wie sie ist. Sie
8392 ist ein bisschen phlegmatisch. Das ist das einzige. Vor allem wenn man alleine war und im Stress,
8393 dann hat man die Geduld nicht gehabt, um auszuharren oder ihr Lerntempo zu akzeptieren. "S. jetzt
8394 musst du machen, jetzt fängst du hier an!" Dann hat man sie nicht unterstützt, sondern einfach
8395 gesagt, was sie machen muss. 00:40:24-9

8396

8397 I: Gibt es noch etwas worüber wir nicht gesprochen haben, das für dich noch wichtig wäre? 00:40:49-3

8398

8399 B: Ich denke Beziehung, kooperative Lernformen, soziales Umfeld, Elternarbeit, und ich denke
8400 Asperger, also ich kenne ja nur sie, aber ich hatte das Gefühl, sie war relativ typisch am Anfang, jetzt
8401 nicht mehr unbedingt. Sehr viel Interaktion/Austausch miteinander, Wortschatzerweiterung,
8402 Textverständnis, Konfrontation, all diese Sachen. 00:41:24-2

8403

8404 I: Du hast noch gesagt kooperatives Lernen. Wie meinst du das? 00:41:30-4

8405

8406 B: Also Lernpartnerschaften, wie jetzt mit diesem Mädchen. Sie hat auch sehr viel mit ihr
8407 zusammengearbeitet. Das ist ein intelligentes Mädchen gewesen, dass sie auch ihre Sachen machen
8408 konnte, sie ist sowieso immer eine der ersten gewesen, also sie hatte die Kapazität dafür. Dann hat
8409 sie immer ein wenig geschaut und wenn sie gesehen hat, dass S. nicht weiter kommt, hat sie gefragt
8410 "Du, warum kommst du nicht weiter? Soll ich es dir nochmals erklären?". Gruppenarbeiten konnte
8411 man vergessen. Aber wenn sie von mir geführt war, dass ich Anleitung gegeben habe, und ich habe
8412 dann den ADHS-Schüler und andere Lernschwache, die auch vom Sozialen her nicht so gut gewesen
8413 sind, in einer Gruppe gehabt. Und dann habe ich das immer relativ strukturiert machen müssen. Aber
8414 dann hat sie auch begonnen, sich hineinzugeben. Also ich würde es jederzeit wieder machen. Also
8415 weil es ein Erfolg gewesen ist, denke ich. Es ist wirklich ein "Chrampf" gewesen. Das wäre auch ein
8416 Punkt, das Zusammenspannen der Lehrpersonen, das wirklich auch ausserhalb der Schulzimmer die
8417 Lehrpersonen orientiert sind und mithelfen, also nicht nur orientiert sind, sondern auch unterstützen
8418 und mithelfen. Es ist dann zum Beispiel selbstverständlich gewesen, dass man sie halt schnell an der
8419 Hand nimmt und noch einen Stock höher bringt oder so. Oder auch wenn mal etwas nicht gegangen
8420 ist, wenn wir gesagt haben, wir machen einen Ausflug, wir haben zu wenig Leute, die mitkommen,
8421 dass man sie auch mal eine Stunde bei jemandem lassen konnte. Was bei ihr noch gewesen ist, sie
8422 ist immer sehr müde gewesen. Ich weiss nicht, ob ihre Mutter das schon gesagt hat. Sie ist immer
8423 sehr schnell ermüdet. Also es zeigt auch, welche hohe Anstrengung sie leisten musste, aber die
8424 Lernbereitschaft eigentlich da war, auch wenn man es nicht immer gemerkt hat. Aber sie ist sehr viel
8425 wirklich müde gewesen. In der 1./2. Klasse hat sie in der Schule sehr häufig geschlafen, hat dann
8426 auch mit dem Tagesrhythmus Schwierigkeiten gehabt.

9001 **Transkript / Fall 3: Interview Assistenzperson**

9002

9003 *I: Du hast schon gesagt, dass du S. jetzt schon länger betreust. Hast du von Anfang an gewusst, dass*
9004 *sie ein AspergerSyndrom hat? 00:00:22-7*

9005

9006 B: Ich weiss das gar nicht mehr. Es kann sein, dass jemand mir mal gesagt hat, dass sie leicht
9007 autistisch ist. Es ist auch gut möglich, dass ich es nicht schon von Beginn an wusste. Aber sicher
9008 relativ früh, also eigentlich würde ich doch sagen, mehr oder weniger von Beginn an. 00:00:46-7

9009

9010 *I: Kannst du dich noch daran erinnern, was so deine Gedanken waren, als du erfahren hast, dass du*
9011 *ein Kind betreuen wirst, das leicht autistisch ist? 00:00:46-7*

9012

9013 B: Das kann ich nicht mehr sagen. **Aber ich denke, dass ich neutral darauf zugeing und auch gespannt**
9014 **war. 00:01:07-0**

9015

9016 *I: Hast du im Vorherein schon viel darüber gewusst? 00:01:07-0*

9017

9018 B: Nein, gar nichts. **Eigentlich sehr, sehr wenig. Auch jetzt noch. Ich habe gewisse Vorstellungen**
9019 **davon, was es ist und ich habe auch meine Erfahrungen mit S. sammeln können. Aber was wirklich**
9020 **alles dazugehört, das weiss ich nach wie vor nicht. Jetzt mehr auch so im medizinischen Bereich und**
9021 **so ganz allgemein. 00:01:35-8**

9022

9023 *I: Hast du den Eindruck, deine Haltung hat sich im Laufe der Zeit verändert? 00:01:35-8*

9024

9025 B: **Also grundsätzlich bin ich sicher positiv eingestellt, der Integration gegenüber. Ich denke man sollte**
9026 **es versuchen und es ist eine Chance für ein Kind. Aber es ist nicht so, dass ich finde, das ist jetzt das**
9027 **einzig Richtige. Wenn man sieht, dass ein Kind nur darunter leidet, weil der Druck einfach zu gross ist,**
9028 **dann muss man sicher eine andere Lösung finden. Ich denke nicht, dass es das Einzige ist, das richtig**
9029 **ist, auch längerfristig gesehen. Ich habe mich bei S. auch schon gefragt, ob sie nicht, ... Also gerade,**
9030 **weil das gehört ja auch schon ein bisschen zum Asperger-Syndrom, dass man oftmals nicht spüren**
9031 **kann, was in ihr vorgeht. Was ihre emotionale Welt ist. Und da habe ich mich schon auch gefragt,**
9032 **wenn ich beispielsweise mehr Druck ausgeübt habe, weil sie vom Tempo her oftmals ganz woanders**
9033 **steht als die anderen, dass ich mich dann wirklich auch gefragt habe, ob sie auch glücklich ist. Auch**
9034 **mit der ganzen Situation, dass sie jeden Tag auch „gepusht“ wird. Das mache ich natürlich nicht jeden**
9035 **Tag gleich, es ist immer mal wieder mehr und dann auch wieder mal weniger. Das erlebe ich als sehr**
9036 **schwierig, da ich mir nicht ganz sicher bin, wie es ihr geht. Weil bei ihr ist es so, dass sie es zwar**
9037 **schon zeigen kann, wenn sie mal nicht so Lust hat. Aber sie ist dann immer sehr schnell wieder auf**
9038 **einem normalen Level. Ich erlebe sie als sehr ausgeglichen und konstant. Sie ist zwar müde, aber**
9039 **nicht in einem Loch. Sie ist eigentlich auf einem sehr konstanten Niveau mit ihrer Stimmung, so wie**
9040 **man sie wahrnimmt. 00:03:53-6**

9041

9042 *I: Aber du hast den Eindruck, dass das nicht immer mit ihren wahren Gefühlen übereinstimmt?*
9043 *00:03:53-6*

9044

9045 B: Das weiss ich eben nicht. Und das verunsichert mich dann. Ich habe den Eindruck, dass sie
9046 jemand ist, der sehr im Moment lebt und wenn sie keine Lust hat oder es doof findet, dass ich sie
9047 dazu anhalte vorwärts zu machen oder auch ihr zu verstehen gebe, dass sie das eigentlich wüsste.
9048 Oder auch in Situationen, in denen ich ihr sage, jetzt musst du dir selber helfen, weil ich eigentlich
9049 schon auch das Gefühl habe, dass sie sich manchmal zurücklehnt, wenn sie weiss jemand ist noch da
9050 für sie. Sie weiss dann, dass da jemand ist, der ihr sagt, was sie zu tun hat. **Und wenn sie dann ein**
9051 **bisschen „muffelig“ ist und danach aber sofort wieder fröhlich und lachend, dann weiss ich nicht, ja wie**
9052 **ist das, wenn sie nach Hause geht? Trägt sie das mit oder ist das einfach abgeschlossen. Das weiss**
9053 **ich dann nicht. Aber das wäre sicher etwas, das ich mal mit der Mutter anschauen könnte. Aber sie**
9054 **sagt selber, dass es schwierig ist, etwas von S. zu erfahren. 00:05:15-8**

9055

9056 *I: Du bist ja auch oft im Unterricht gemeinsam mit der Lehrperson, wie handhabt ihr diese*
9057 *Zusammenarbeit? 00:05:23-1*

9058

9059 B: **Also wenn ich im Unterricht bin, dann mache ich einfach das mit, was sie macht. Sie sagt mir selten**
9060 **im Voraus was ich machen soll. Ich bin dann einfach für S. da und versuche aber auch, so wenig wie**
9061 **möglich zu sagen. Ich merke immer wieder, dass ich zu viel mache. Aber in Interaktion mit der**
9062 **Lehrperson bin ich sehr selten. Sie hat ihren Unterrichtstoff und ihre Methoden, die sie anwendet und**

9063 da mache ich dann einfach mit. Ich überlege mir dann, was es noch braucht. Wenn es
9064 Gruppenarbeiten gibt, dann beobachte ich mal was passiert in der Gruppe in der S. sich befindet. Ich
9065 unterstütze sie dann auch, wenn ich merke, sie hat Mühe den Zugang zu finden. Wobei ich schon
9066 sagen muss, dass sich in dem Bereich einiges verändert hat. Ich habe den Eindruck, dass es ihr jetzt
9067 leichter fällt. Ich denke das liegt daran, dass sie mit den Kindern schon etwas vertrauter ist. Aber
9068 ansonsten bin ich einfach da und mache das mit, was gerade läuft und was die Lehrerin vorgibt. Aber
9069 es ist nicht so, dass sie mir etwas übergibt. Sie hat einfach ihren Unterricht den sie macht und dort
9070 füge ich mich dann ein. 00:07:05-5

9071
9072 *I: Bezüglich des Unterrichts, was denkst du ist wichtig für S., damit es gut läuft, was ist ihr eine Hilfe?
9073 Und wo siehst du auch Stolpersteine, die ihr Mühe bereiten? 00:07:39-7*

9074
9075 B: Also, Mühe hat sie vor allem dann, wenn es zu schnell geht. Da kommt von der Lehrerin ein Auftrag
9076 und sie sitzt dann einfach da. Ich habe mich dann oftmals gefragt, ob sie es gehört hat. Aber dann
9077 zuckt sie zusammen und realisiert, dass sie jetzt etwas zu tun hat. Aber sie ist schon so, wenn man
9078 sie lassen würde, dann würde sie die ganze Zeit dasitzen und in Gedanken versunken sein. Das hat
9079 sie auch im Lager oftmals gesagt, sie brauche jetzt mal Zeit zum Denken. Wenn die Kinder freie Zeit
9080 hatten, dann musste sie ein bisschen denken. Dann sass sie da und hat nachgedacht. Sie hat sich
9081 dann überlegt was sie mal werden möchte, solche Dinge halt. Ich denke wenn es nach ihr gehen
9082 würde, dann müsste alles viel, viel langsamer sein. Und auch wenn sie an einer Aufgabe ist, dann hat
9083 sie eine gute Ausdauer. Vor allem wenn sie mal dran ist und auch weiss, wie es geht. Aber dadurch,
9084 dass sie viel langsamer ist, sind die anderen Kinder schon fertig und es geht weiter und vielleicht
9085 wechselt sogar die Lektion und dann hat sie Mühe. Sie merkt zwar, dass jetzt etwas Neues begonnen
9086 hat, aber sie bleibt trotzdem an der anderen Aufgabe. Das fällt ihr eher schwer sich in dem Moment
9087 die Priorität zu setzen und sich zu sagen, jetzt beginnt etwas Neues, also muss ich das Alte
9088 wegräumen, denn jetzt haben wir beispielsweise Französisch. In solchen Situationen macht sie
9089 einfach weiter, bis ich sie darauf hinweise, dass wir jetzt etwas anderes machen. Das fällt ihr nicht
9090 leicht sich zu organisieren und auch entsprechend zu handeln. Sie weiss es zwar, kann es aber in
9091 dem Moment nicht umsetzen. 00:09:41-6

9092
9093 *I: Wie sieht es aus mit der Strukturierung des Unterrichts? Wie klar muss diese sein? Muss sie viel im
9094 Voraus informiert werden? 00:10:00-8*

9095
9096 B: Du meinst auch dass es sie stresst, wenn plötzlich etwas Neues kommt, von dem sie nichts weiss?
9097 Nein, das macht ihr keine Mühe. Das unterscheidet sie auch von anderen Menschen, die autistische
9098 Züge aufweisen. Solche Dinge nimmt sie mit einer stoischen Gelassenheit. Und das ist etwas, das die
9099 jetzige Lehrperson noch oft macht, dass sie den Stundenplan umstellt und das ist absolut kein
9100 Problem. Sie macht einfach was die Lehrerin vorgibt und was man ihr aufträgt. 00:10:46-5

9101
9102 *I: Ist es aber wichtig, dass die Aufträge dann aber sehr klar formuliert sind? 00:11:01-2*

9103
9104 B: Ja das schon. Es ist ihr schon wichtig, dass die Aufträge klar formuliert sind. Je offener die Aufträge
9105 sind, desto eher weiss sie nicht so recht, was sie zu tun hat. Dann bleibt sie auch sitzen und kommt
9106 nicht so recht aus sich raus. Jedes andere Kind würde jemanden oder auch die Lehrperson fragen,
9107 also einfach eine Strategie anwenden, um einen Schritt weiter zu kommen. Das hat sie manchmal
9108 auch, aber bis jetzt war es eher so, dass ich gemerkt habe, dass sie feststeckt und sich nicht zu helfen
9109 weiss. Da merke ich dann oftmals, dass das auch dazu gehört zum Autismus. Diese Unfähigkeit, den
9110 Schritt nach aussen zu machen, sondern dann mehr in sich gekehrt zu bleiben. Dann driftet sie in ihre
9111 Gedankenwelt. Dann ist es ihr auch egal, sie ist dann ja in ihrer Welt. 00:12:17-0

9112
9113 *I: Ihr arbeitet ja auch viel mit Wochenplänen. Wie ist das für S., mit den Wochenplänen zu arbeiten?
9114 Auch bezüglich Selbstorganisation? 00:12:17-0*

9115
9116 B: Ich glaube, dass das für sie sehr gut ist. Da hat sie ein Blatt, auf dem genau steht, was sie zu tun
9117 hat. Ich habe den Eindruck, dass sie mit dem sehr gut zurecht kommt. Ich kann mir auch gut
9118 vorstellen, dass es auch für zu Hause sehr hilfreich ist. Sie hat auch Mühe damit ihre Hausaufgaben
9119 aufzuschreiben. Obwohl auch das besser geworden ist. Aber es ist eigentlich genau das gleiche
9120 Thema. Sie ist etwas am Arbeiten und dann sagt die Lehrperson die Hausaufgaben. Sie hört es schon
9121 in dem Moment, aber sie kann dann nicht umsetzen, dass das im Moment dann wichtiger wäre, ihre
9122 Hausaufgaben zu notieren. Aus dem Grund ist es einfacher, wenn sie den Wochenplan hat, wo alles
9123 aufgeschrieben ist. Weil sie ansonsten vergessen würde, ihre Aufgaben aufzuschreiben. Wobei diese
9124 ja auch an der Wandtafel stehen. Und ich frage sie auch immer mal wieder, ob sie ihre Aufgaben

9125 aufgeschrieben hat. Und ich habe den Eindruck, dass sie sie meist auch hat. Aber am Anfang war das
9126 ein grosses Problem. 00:13:41-1

9127
9128 *I: Und bei Gruppenarbeiten ist sie oftmals auch noch auf Hilfe angewiesen? 00:13:45-5*

9129
9130 B: Ja schon. Vor allem zu Beginn hatte sie grosse Hemmungen auch auf die anderen zuzugehen. Das
9131 hat sie jetzt immer noch. Aber das ist wirklich viel besser geworden. Gemeinsam mit anderen etwas
9132 zu machen ist für sie eine grosse Hürde. Das ist für sie nicht so einfach. Ausser mit einem Mädchen,
9133 das jetzt ihre Freundin ist. Mit ihr geht es gut. Aber die bewegen sich beide auf einer ähnlichen Ebene.
9134 Sie sind beide ziemlich speziell. Diese beiden bilden dann schon eine Art eigenes Universum. Aber
9135 ansonsten mit Gruppenarbeiten wurde es viel besser. Ich beobachte das auch, dass sie sich wirklich
9136 einbringt. Sie ist zwar nicht diejenige, die sich sofort einbringt. Sie verhält sich eher zurückhaltend. Sie
9137 sagt dann vielleicht zu mir, dass sie auch etwas sagen wollte. Und ich motiviere sie dann es zu sagen.
9138 Und das klappt dann auch. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie es bei einem nächsten Mal auch von
9139 sich aus sagen würde und sich auch mehr Raum verschaffen würde, für das was sie sagen möchte.
9140 Ist nicht unbedingt diejenige, die ganz still daneben sitzt. 00:15:32-2

9141
9142 *I: Findet mit der Klassenlehrperson ein Austausch statt vorher oder nachher? 00:15:43-4*

9143
9144 B: Wir tauschen uns schon aus über die Kinder, aber nicht über Dinge, die den Unterricht betreffen.
9145 Aber wir haben eigentlich sehr wenig Zeit dafür. Weil wenn dann die Kinder eine Frage haben, dann
9146 ist sie sicher für die Kinder da. Also wir reden nicht zusammen und die Kinder müssen dann warten.
9147 Und wir haben dafür auch ein Gefäss. Wir haben eine Stunde pro Woche, in der wir austauschen
9148 können. 00:16:31-6

9149
9150 *I: Wie viele Stunden bist du genau im Unterricht anwesend? 00:16:31-6*

9151
9152 B: Neun Stunden pro Woche. 00:16:41-9

9153
9154 *I: Wie bewertest du die Zusammenarbeit mit der Lehrperson? 00:16:41-9*

9155
9156 B: Das finde ich eine sehr gute Zusammenarbeit. Ich habe den Eindruck, dass wir uns auch
9157 menschlich sehr gut verstehen. Ich finde es auch super wie sie es macht. Sie macht sehr viel mit
9158 Bewegung und es ist ein sehr lebendiger Unterricht. Und sie interessiert sich auch für die
9159 Persönlichkeit von jedem Kind. Und ich habe das Gefühl, dass ein Kind wie S. auch Glück hat, bei
9160 einer Lehrerin wie ihr zu sein. Ich kenne S. jetzt schon länger und sie ist mir auch ans Herz
9161 gewachsen. Umso schöner ist es dann, dass sie bei einer solchen Lehrperson sein kann. Wir
9162 tauschen uns aus und es ist eine sehr offene Kommunikation und sehr transparent. Das schätze ich
9163 sehr und aus dem Grund finde ich, dass wir eine gute Zusammenarbeit haben. Sie lässt auch mich
9164 einfach machen. Sie gibt mir nicht das Gefühl, sie sei hier die Lehrerin und ich darf mich ja nicht
9165 bemerkbar machen. Es ist einfach sehr natürlich. 00:18:27-0

9166
9167 *I: Gibt es noch weitere Personen oder Fachstellen, die involviert sind? 00:18:27-0*

9168
9169 B: Es gibt noch einen Heilpädagogen, der auch mit ihr arbeitet. Da weiss ich aber nicht, wie viele
9170 Stunden das sind. 00:18:47-6

9171
9172 *I: In Bezug auf Kommunikation, was hältst du für wichtig im Umgang mit S.? 00:18:47-6*

9173
9174 B: Das ist eine gute Frage, aber noch schwierig zu beantworten. Also ich kann das jetzt wirklich nur so
9175 gefühlsmässig beantworten. Ich glaube, man muss offen sein für die Welt, in der sie lebt. Auch die
9176 Gedanken, die sie hat und auch äussert. Und auch ihre Phantasie. Das ist auch eine grosse Gabe,
9177 denn sie hat wirklich eine grosse Phantasie. Das nimmt aber auch sehr viel Raum ein, wo ich dann
9178 manchmal denke, dass sie jetzt am Schulstoff dranbleiben sollte. Aber trotzdem braucht das auch
9179 Raum, da es wichtig ist für sie. Ansonsten unterbindet man bei ihr etwas, das auch zu ihr gehört. Das
9180 hat mich auch beruhigt, als wir einen Austausch mit dem pädagogischen Schulleiter hatten. Er sagte
9181 dann, dass es nicht das Ziel sei, dass es keine unterstützende Person mehr braucht, sondern dass wir
9182 auf dem richtigen Weg sind, indem wir immer wieder neue Dinge probieren und auch zwischendurch
9183 mal wieder Druck machen. Aber dann trotzdem ihr auch wieder diesen Raum geben, für ihre
9184 Gedankenwelt, die sie beschäftigt. Wichtig ist es auch klar zu sein, aber das ist bei allen Kindern
9185 eigentlich wichtig. 00:21:23-8

9186

- 9187 *I: Klar in den Aussagen, meinst du damit auch, also bei AspergerKinder hört man ja oft, dass sie alles*
9188 *sehr wortwörtlich nehmen und verstehen. Ist dir das auch schon aufgefallen? 00:21:23-8*
9189
- 9190 B: Ich habe bei ihr den Eindruck, dass sie Dinge, wie Ironie, verstehen kann. Sie hat auch selber einen
9191 besonderen Humor. Ich habe aber schon den Eindruck, dass sie solche Dinge versteht. Aber ich
9192 glaube, das muss ich mal ausprobieren. Ich denke sie versteht es, wenn es relativ klar ist. 00:22:15-2
9193
- 9194 *I: Hast du das Gefühl, die Lehrperson macht spezielle gemeinschaftsbildende Aktivitäten weil S. in*
9195 *dieser Klasse ist oder ist dein Eindruck eher, dass sie es auch sonst so machen würde? 00:22:24-3*
9196
- 9197 B: Ich bin mir sicher dass sie es auch sonst machen würde und jetzt nicht speziell wegen S. andere
9198 Sachen macht. 00:22:41-9
9199
- 9200 *I: Aber helfen sie S. auch sich in der Klasse zurechtzufinden? 00:22:41-9*
9201
- 9202 B: Ja, so wie sie jedem Kind helfen in dieser Klasse. 00:22:58-8
9203
- 9204 *I: Was würdest du sagen, welche Stellung hat sie in der Klasse? 00:22:58-8*
9205
- 9206 B: **Schon eine Aussenseiterrolle. Aber wohlwollend.** Ich habe noch nie erlebt, dass sie belächelt wird
9207 oder ausgelacht wird. Also dass man mal lacht weil sie etwas Komisches macht, das kann schon
9208 vorkommen. Aber das ist dann nicht böse gemeint. Und ich glaube, das trifft sie dann auch nicht. **Aber**
9209 **ich denke mir, gewisse Kinder unterhalten sich schon über S. und wundern sich auch teilweise. Aber**
9210 **trotzdem ist sie einfach mit dabei, aber man sucht nicht den Kontakt zu ihr. Ausser sie nehmen sich**
9211 **das bewusst vor, da sie auch realisieren, dass sie Verantwortung haben, weil sie von der Lehrperson**
9212 **dafür sensibilisiert werden.** Also nicht im Sinne von, dass die Lehrperson ihnen das aufträgt und sagt
9213 sie müssen, sondern mehr auch, dass sie selber merken, dass sie das wollen. **Das kam jetzt letzthin**
9214 **vor, nachdem sie Klassenrat hatten ohne S. und ihre Freundin. Und die Klasse hat es als Wochenziel,**
9215 **dass sie die beiden mehr motivieren möchten und auch nett sind zu ihnen. Das kam von den Kindern**
9216 **aus.** Es kam von der Lehrperson aus, das sie schon auch fand, dass sie eigentlich viel Toleranz und
9217 Akzeptanz aufbringen müssen. Das fördert dann ja sehr die Sozialkompetenz. Aber es ist nicht
9218 einfach selbstverständlich. **Und es ist auch wichtig, dass die anderen Kinder auch mal ihren Frust**
9219 **loswerden können, aber auch merken, dass es einen Grund hat, warum die beiden zum Teil anderes**
9220 **dürfen als sie. 00:25:53-5**
9221
- 9222 *I: Wie war denn das in der fünften Klasse, als du S. auch schon betreut hast? 00:25:53-5*
9223
- 9224 B: Dort war ihre Stellung eher noch negativ. Da gab es deutlichere und auch offenere gelebte
9225 Ablehnung. Auch so, dass Kinder zum Teil nicht mit ihr in einer Gruppe arbeiten wollten. Aber ich
9226 hatte da den Eindruck, dass sie das gar nicht immer mitbekommen hat. Das drang dann gar nicht bis
9227 zu ihr. 00:26:54-4
9228
- 9229 *I: Woran kann das liegen, dass es dann so anders war? 00:26:54-4*
9230
- 9231 B: **Das lag vielleicht auch daran dass sie schon so lange zusammen waren und die Kinder irgendwann**
9232 **auch keine Lust mehr hatten, immer Rücksicht nehmen zu müssen.** Und ich denke, es gibt auch diese
9233 Aussenseiter, die niemand möchte. Und sie hat da halt dazugehört. Sie hat halt auch oftmals lange
9234 gebraucht. Und mit ihr war es nicht so einfach eine Zusammenarbeit anzugehen, wie mit anderen. Sie
9235 hatte dann auch oft ausgefallene Ideen, die die anderen nicht immer verstanden haben. Oder auch
9236 eine Sprache, die für die anderen Kinder manchmal schwer zu verstehen war. Ich kann mich an eine
9237 Situation erinnern in einem Klassenrat. Da hat sie sich gemeldet und etwas gesagt. Ich habe zwar
9238 verstanden was sie meint, aber die Kinder kamen gar nicht nach. Dann habe ich es für sie übersetzt
9239 und dann haben die anderen dann auch verstanden, um was es geht. Sie hat halt einfach auch eine
9240 andere Sprache. Sie waren damals auch noch jünger und auch direkter und ehrlicher. 00:28:20-5
9241
- 9242 *I: Welche Eigenschaften muss eine Klasse aus deiner Sicht haben, dass eine Integration gelingen*
9243 *kann? 00:28:20-5*
9244
- 9245 B: Ich weiss nicht, ob man sagen kann, dass eine Klasse gewisse Eigenschaften von Beginn an
9246 haben muss. Ich denke, das hat viel mit der Lehrperson zu tun. **Wenn die Lehrperson Zeit investiert,**
9247 **dass Dynamiken entstehen können und die Klasse sich irgendwo auch finden kann und es auch**
9248 **thematisiert wird, dann kann man in sehr vielen Klassen eine Ausgangslage schaffen, die es eine**

9249 **Integration ermöglicht**. Schwierig könnte es werden, wenn die Sprache eingeschränkt ist, wenn
9250 beispielsweise viele fremdsprachige Kinder in einer Klasse sind. Wobei das Thema ist dort auch die
9251 Integration ... einfach auf einer anderen Ebene. Ich glaube einfach, dass es sehr auf die Lehrperson
9252 ankommt. **Aber auch die Familienverhältnisse der einzelnen Kinder, was wird ihnen dort**
9253 **weitervermittelt, wie werden sie erzogen und ist auch Toleranz ein Wert, der vermittelt wird**. Dann
9254 kann es schwieriger für die Lehrperson werden, wenn von zu Hause nicht soviel kommt. Aber die
9255 Lehrperson ist schon ausschlaggebend. Wie sie es aufnimmt, wie sie die Klasse aufnimmt und wie sie
9256 es kanalisieren kann. 00:30:33-7

9257
9258 *I: Und die jetzige Klasse erfüllt einige der angesprochenen Punkte? 00:30:33-7*

9259
9260 B: Ja, absolut. Es erstaunt mich immer wieder, was in dieser Klasse an Kompetenzen schon
9261 vorhanden ist. Wie sie damit umgehen. Und das hat bis jetzt eher wenig gebraucht, sie hatten mal
9262 Klassenrat. Klar, das ist jetzt eine Momentaufnahme. Man weiss ja nicht, wie sich das noch verändern
9263 wird. **Aber im Moment sieht es so aus, als ob der Klassenrat wirklich gut war für sie, um auch mal**
9264 **Dinge loszuwerden und danach aber auch eine Erklärung zu bekommen. Dass es nicht einfach so ist,**
9265 **dass sie manchmal andere Freiräume erhalten, sondern dass es auch Gründe dafür gibt. Das hat ein**
9266 **Verständnis ausgelöst, das sehr hilfreich ist bei der Integration von solchen Kindern.** Aber ich denke,
9267 die werden immer eine Sonderrolle haben. Sie sind einfach auch anders. Das kann man nicht
9268 wegdiskutieren und "wegpädagogeln". Das ist einfach so. Und jetzt auf S. bezogen bin ich gespannt,
9269 was sie mal beruflich machen wird. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dasselbe machen wird
9270 wie alle anderen Kinder. Es wird sicher eine besondere Form der Lehre sein. Das stelle ich mir
9271 einfach so vor, auch aufgrund meiner Erfahrungen. Aber wenn es noch mehr Kinder mit schwierigem
9272 Hintergrund gäbe in einer Klasse, also da wäre dann schon irgendwo eine Grenze, wenn es dann zu
9273 viele Kinder wären, die besondere Aufmerksamkeit benötigen. Aber in dieser Klasse funktioniert das
9274 gut. 00:32:32-1

9275
9276 *I: Und in der vorhergegangenen Klasse? 00:32:32-1*

9277
9278 B: In der auch. 00:32:42-1

9279
9280 *I: In welcher Form findet für dich der Austausch mit den Eltern statt? 00:32:42-1*

9281
9282 B: **Ja der sollte eigentlich schon lange stattfinden. Die Mutter hat mich mal gebeten, ihr eine E-mail zu**
9283 **schreiben. Das muss ich sobald wie möglich mal machen. Die Mutter ist auch sehr interessiert und**
9284 **man kann gut mit ihr zusammenarbeiten.** Aber ihr wäre es recht, wenn ich ihr ein Mail schreiben
9285 würde, aber wir werden wahrscheinlich nicht telefonieren oder uns treffen. Und mit der Lehrperson hat
9286 sie die üblichen Elterngespräche. 00:33:24-9

9287
9288 *I: Würdest du zum jetzigen Zeitpunkt diese Integration als gelingend bezeichnen? 00:33:28-3*

9289
9290 B: Die Frage ist ja mit welchem Ziel man diese Integration betrachtet. **Wenn das Ziel ist, dass das**
9291 **Kind jeden Tag zur Schule geht und sich auch wohl fühlt, dann würde ich ja sagen.** 00:34:01-2

9292
9293 *I: Wo gelingt es dann eher weniger? 00:34:01-2*

9294
9295 B: Das kann ich jetzt gar nicht so sagen. Ich frage mich, ob es überhaupt so übergeordnete Ziele gibt
9296 für die Integration? Was bedeutet das genau? **Also ich glaube hier gelingt es schon. Die Kinder sind**
9297 **mehr oder weniger akzeptiert, sie fühlen sich als Teil der Klasse und sind es auch und sie können**
9298 **auch dem Schulstoff folgen.** Das gelingt. 00:34:58-4

9299
9300 *I: Wenn du Zeit zurückdrehen könntest, was müsste man anders machen? Oder was würdest du*
9301 *anders machen? 00:35:07-2*

9302
9303 B: Da kommt mir nichts in den Sinn. Ich habe immer nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt.
9304 Ich hinterfrage auch das was ich mache, ich versuche auch Neues und überprüfe, ob es so auch
9305 hilfreich war. Ich versuche das was ich mache, auch aufgrund der Reaktionen des Kindes,
9306 anzuschauen. Ich habe auch eine offene Kommunikation mit S. und habe ihr auch schon gesagt, dass
9307 es eigentlich auch mal das Ziel wäre, dass es mich nicht mehr braucht. Was ja jetzt eigentlich gar
9308 nicht unbedingt stimmt. Und wir haben ja auch festgestellt, dass wenn ich zu nahe bin, dann lehnt sie
9309 auch zurück, da sie weiss, dass jemand da ist, der mitdenkt. Ich würde früher anfangen mich
9310 zurückzunehmen. Das wusste ich aber einfach nicht besser zu dem Zeitpunkt. Aber das ist etwas, das

9311 ich mir immer wieder vornehme. 00:36:47-7

9312

9313 *I: Gibt es in Bezug auf S. noch etwas, über das wir noch nicht gesprochen haben, das dir aber noch*

9314 *wichtig wäre? 00:36:47-7*

9315

9316 B: Nein, ich habe alles Wichtige gesagt.

9317